

Marcílio Garcia de Queiroga
(Organizador)

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS – UAL/CFP/UFCG

19 a 21 de novembro de 2018

Anais
(Caderno de Resumos e Artigos)

Ano 2 – Vol.1 – ISSN 2594-5912

Marcílio Garcia de Queiroga
(Organizador)

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS **– UAL/CFP/UFCG**

Multiletramentos, Formação Docente e Ensino de Línguas e Literaturas

Anais
(Caderno de Resumos e Trabalhos completos)

Realização:

Unidade Acadêmica de Letras – UAL

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
Centro de Formação de Professores – CFP

Anais da II SEMANA NACIONAL DE LETRAS – UAL/CFP/UFCG –

Marcílio Garcia de Queiroga (Organizador)

Diagramação: Marcílio Garcia de Queiroga

Arte elaborada por membros do CA de Letras – CFP/UFCG

O conteúdo, ponto de vista e revisão dos textos aqui publicados são de inteira
responsabilidade dos autores.

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação - (CIP)
Denize Santos Saraiva Lourenço-Bibliotecária-CRB15/1096

S471 Semana Nacional de Letras. (1. : 2019, Cajazeiras-PB).
Anais da II Semana Nacional de Letras:
Multiletramentos, Formação Docente e Ensino de Línguas
e Literaturas, 19 a 21 de novembro de 2018, Cajazeiras-
PB. Organização Marcílio Garcia de Queiroga.
Cajazeiras, 2019. 779p.

Bibliografia.
ISSN - 2594-5912

1.Linguagem. 2. Letras. 3. Educação. 4. Ensino.
I. Queiroga, Marcílio Garcia de. II. Unidade Acadêmica
de Letras. III. Universidade Federal de Campina Grande.
IV. Centro de Formação de Professores. V. Título.

UFCG/CFP/BS

CDU - 808

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	08
COMISSÃO ORGANIZADORA	10
CADERNO DE RESUMOS	11

TRABALHOS COMPLETOS

LÍNGUA, LINGUÍSTICA E OUTRAS LINGUAGENS

- POSTER: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA - Juliana Silva dos Santos, Ana Maria Lourenço de Andrade e Adriana Alves de Abreu	65
- TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: USO DE JOGOS DIGITAIS EM SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA - Edijane Maíla Martins da Silva	75
- O TELETANDEM COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - Daniela Miguel de Souza Morais e Fábio Marques de Souza	83
- A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE PRONÚNCIA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA - Elinaldo Menezes Braga e Romário Tavares Venâncio	93
- O USO DE FILMES LEGENDADOS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA - Lucas Ramalho da Silva e Diego de Sousa Vieira	105
- O USO DO LÚDICO NAS AULAS DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA - Adriana Alves de Abreu	116
- AS DIFICULDADES DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: UMA REFLEXÃO ACERCA DOS MÉTODOS TRADICIONAIS DE ENSINO NA ATUALIDADE - Anderson Fernandes de Sousa, Marília Gabriela Fernandes Morais e Luciana Parnaíba de Castro	127
- A UTILIZAÇÃO DOS PROVÉRBIOS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA - Daniel de Sá Rodrigues	136
- O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA: REPENSANDO O PLANEJAMENTO NAS DIMENSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - Fabiane Gomes da Silva	144
- ENSINO DE ASPECTOS CULTURAIS NA AULA DE LÍNGUA INGLESA: RELATO DIDÁTICO COM O HALLOWEEN - Joscilânia Alves Brasil, Tatiana Mendes Batista e Fabiane Gomes da Silva	161
- PRÁTICAS E DINÂMICAS DE ENSINO DA LÍNGUA INGLESA E DE SUA CULTURA NO NÍVEL BÁSICO - Nala Naomi Ferreira Coêlho e Vanessa Fernandes Alves	171
- CONSTRUINDO IDENTIDADES DISCURSIVAS A PARTIR DO GÊNERO PERFIL PESSOAL NA SALA DE LÍNGUA INGLESA - Ramon Bernardo da Silva e Geises Kaimy Lima	179

Silva

- **PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA E PROPOSTAS PARA O MELHOR ENSINO-APRENDIZADO DO IDIOMA** - José Cláudio Ferreira da Silva e Raphael Albuquerque Bezerra 189
- **O ENSINO DE CULTURA POR MEIO DA MÚSICA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA** - Vicente Obede Quental Leite e Luciana Parnaíba de Castro 200
- **ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO PARA TÍTULOS DE FILME EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA** - Larissa Lacerda de Sousa 213
- **FANSUBBING: TRADUTOR-FÃ E SEU PERFIL NA LEGENDAGEM** - Camila Moura do Nascimento Leite 224
- **LEITURA E ESCRITA: UMA PROPOSTA DE ENSINO COM O GÊNERO TEXTUAL NOTÍCIA APLICÁVEL AO ENSINO MÉDIO** - Leandro de Souza França, Manoel Cândido Nogueira e Hérica Paiva Pereira 235
- **LITERATURA DE CORDEL COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A PRÁTICA DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL II** - Edicleide dos Reis Quaresma e Adriana Sidralle Rolim-Moura 247
- **ANÁLISE DE PROPOSIÇÕES DIDÁTICAS EM TORNO DO GÊNERO ENTREVISTA NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA À LUZ DA ABORDAGEM DISCURSIVA** - Aristegolfegan de Sousa Silva, Jazon Heberthy Pereira e Rose Maria Leite de Oliveira 258
- **O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS: AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS POR MEIO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA** - Francisco Cleiton Limeira de Sousa, Henrique Miguel de Lima Silva e Júlia Vitória Menezes Bezerra 269
- **GÊNEROS DIGITAIS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA** - Danilly de Sousa Bezerra(UFCG) e Fátima Maria Elias Ramos (UFCG) 278
- **MARCAS DA ORALIDADE EM DEPOIMENTOS PESSOAIS ESCRITOS POR ALUNOS DO 7º ANO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO TRABALHO COM A PRODUÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL** - Francineide Pereira de Souza, Lucas César de Oliveira e Marcelo Liparini Vieira 289
- **FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO GÊNERO HISTÓRIA EM QUADRINHOS EM SALA DE AULA** - Francisco Ruan Ferreira Sarmiento e Júlia Vitória Menezes Bezerra 303
- **FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS DO GÊNERO REPORTAGEM EM SALA DE AULA** - Cícera Daianny Santana dos Santos e Tatiana Rodrigues da Silva 314
- **FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS DO GÊNERO CHARGE EM SALA DE AULA** - Janária Canuto Martins e Tayná Galvão da Silva 327
- **GÊNERO TEXTUAL FÁBULA E O TRABALHO COM A LEITURA E A ESCRITA: RELATANDO UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL** - Mírian Moreira Lira e Wallace Dantas 337
- **RETEXTUALIZAÇÃO E LINGUÍSTICA TEXTUAL: UMA INTERFACE POSSÍVEL** - Wellington Gomes de Souza 347

- A RELEVÂNCIA DA SOCIOLINGUÍSTICA NOS CURSOS DE LICENCIATURAS -	358
Francisco Alex de Luna Gonçalves e Henrique Miguel de Lima Silva	
- LETRAMENTOS E BILINGUISMO: USO DE TRADUÇÕES NOS CONTOS DOS IRMÃOS GRIMM EM CLASSES INCLUSIVAS COM SURDOS -	369
Adriana Moreira de Souza Corrêa e Williana Ferreira de Andrade	
- A RETEXTUALIZAÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL CANÇÃO “CONVERSA DE BOTEQUIM” PARA UMA CRÔNICA NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO COMO PRÁTICA SOCIAL -	383
Juliana Silva dos Santos, Maria das Graças da Silva e Hérica Paiva Pereira	
- BRINCANDO COM LETRAS NO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO -	394
Rafael Cipriano Bezerra, Delly Jane Dantas Duarte e Leidiclere Dantas de Abreu	
- UMA PRÁTICA DE MULTILETRAMENTOS ATRAVÉS DO GÊNERO NOTÍCIA NO CONTEXTO SOCIAL -	407
Fernanda Alves Suares e Hérica Paiva Pereira	
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM LIBRAS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES -	418
Cícera Janaína Rodrigues Lima e Adriana Moreira de Souza Corrêa	
- PROCESSOS DE RETEXTUALIZAÇÃO E PRÁTICAS DE LETRAMENTO: DE UM RELATO PESSOAL À MEMÓRIA LITERÁRIA -	430
Lidiane da Silva Alves e Marta Marte Guedes	
- LATIM: SUA RELEVÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO LÊXICO PORTUGUÊS -	442
Germano Alves Cavalcante, Alisson Avelino Batista de Souza e Wallisson Lopes Cardozo	
- A PRESENÇA DO LATIM NO LÊXICO DO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO -	451
Kaliana Lins de Abreu e Mariana Pedrosa Alves	
- UMA PROPOSTA DE LEITURA DO CONTO POPULAR “JOSÉ E MARIA” À LUZ DA SEMIÓTICA GREIMASIANA -	461
Jaqueline de Jesus Bezerra, Ivaneide Gonçalves de Brito e Wellington Gomes de Souza	
- A POÉTICA DE JUAN CARLOS GALEANO A LUZ DA SEMIÓTICA: ETNOLITERATURA E O PERCURSO DE SENTIDO NO POEMA MUCHACHA -	473
Antonio Felipe Barbosa Neto, Ana Raquel Dias Silva Lourenço e Rossana Tavares de Almeida	
- PRIMEIRO NÍVEL DE LEITURA DE A HISTÓRIA QUE DORMIU, DE NALDINHO BRAGA: UMA PROPOSTA APLICÁVEL AO ENSINO FUNDAMENTAL II -	482
Janicleide de Oliveira França e Maria Nazareth de LIMA Arrais	
- O NÍVEL DISCURSIVO DO PERCURSO GERADOR DE SIGNIFICAÇÃO DA SEMIÓTICA DE GREIMAS: UMA PROPOSTA DE LEITURA DO CONTO POPULAR “JOSÉ E MARIA” -	493
Ivaneide Gonçalves de Brito e Jaqueline de Jesus Bezerra	
- O SIGNO NO CINEMA – UMA ANÁLISE DO FILME “CIDADE DOS SONHOS” A LUZ DA SEMIÓTICA PEIRCEANA -	506
Marília Gabriela Fernandes Morais, Anderson Fernandes de Sousa, Lucas Ramalho da Silva e Henrique Miguel de Lima Silva	
- MEDIAÇÃO DOCENTE NO ENSINO DE LEITURA -	518
Anamízia Soares de Queiroz e Adriana Sidralle Rolim-Moura	
- A RELEVÂNCIA DA PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA E DOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A ALFABETIZAÇÃO -	532
Maiara Kaline Almeida Gomes e Mikaele Silva Santos	
- O LETRAMENTO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES COMO FORMA DE CONSTRUÇÃO CRÍTICA E IDENTITÁRIA -	541
Iara Bezerra da Silva	

LITERATURA

- **ANSIEDADES IMPERIALISTAS EM *THE GLASS MENAGERIE*, DE TENNESSEE WILLIAMS** - Daise Lilian Fonseca Dias 551
- ÀS MARGENS DA GERAÇÃO BEAT: UMA ANÁLISE DE “I TOOK THE SKINS OF CORPSES”, DE ELISE COWEN** - Camila Moura do Nascimento Leite 562
- **ELEMENTOS UTÓPICOS E DISTÓPICOS EM “O PAÍS DOS CEGOS** - Ana Victória Pereira Ramalho e Dayse de Fátima Fernandes Crispim de Carvalho 573
- **(PÓS) COLONIALISMO EM *THE GLASS MANAGERIE* DE TENNESSEE WILLIAMS** - Daise Lilian Fonseca Dias 585
- **RELAÇÕES DE GÊNERO EM *BAGATELAS*** - Ana Victória Pereira Ramalho e Dayse de Fátima Fernandes Crispim de Carvalho 596
- **IRISH DRAMATIC MOVEMENT E A RESISTÊNCIA PÓS-COLONIAL DA IRLANDA** - Érica Nayara da Silva Costa e Larissa Lacerda de Sousa 612
- **NARRATIVAS DOS JARDINS: O MITO DO PARAÍSO NO ROMANCE *O JARDIM DO ÉDEN*, DE ERNEST HEMINGWAY** - Ferdinando de Oliveira Figueirêdo 622
- **A INFLUÊNCIA DA LITERATURA SHAKESPEARIANA NA MÚSICA POP AMERICANA: “THE PROLOGUE”, DE HALSEY** - Aline Vanara Maciel Soares e Janielly Linhares Freitas 634
- **A CRÍTICA AO CAPITALISMO NA ERA VITORIANA EM *A CHRISTMAS CAROL*, DE CHARLES DICKENS** - Renata Furtado Gonçalves 645
- **MARCAS DA VIOLÊNCIA NA CULTURA POPULAR** - Carlos Gildemar Pontes 655
- **CULTURA E SERTÃO: ANÁLISE DA SECA NA OBRA “A BAGACEIRA” DE JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA** - Rafael Dalyson dos Santos Souza, Analia Ingridy Domingos Vicente e Gabriela Parnaíba Quaresma 663
- **O REPENTE NORDESTINO – A POESIA POPULAR ORAL EM SALA DE AULA** - Jairlene Costa da Silva Souza, Francisco Lucas de Sousa Leonel e João Edson Rufino 672
- **A VIOLÊNCIA NO TERCEIRO IMPÉRIO D’A PEDRA DO REINO: OS PROCEDIMENTOS DE ADAPTAÇÃO DE UMA LINGUAGEM PARA OUTRA** - Joely Fernandes de Queiroz 682
- **INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA SOCRÁTICA NO MANGÁ SHINGEKI NO KYOJIN** - Lucas Alves Bernardo e Robson Renan dos Santos Abrantes 697
- **METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA NO CONTO DE CAIO FERNANDO ABREU** - Natã Yanez de Oliveira Rodrigues de Melo 705
- **O AMADURECIMENTO DESCONCERTADO- E AMÁVEL- DOS *CAPITÃES DA AREIA*, DE JORGE AMADO** - Emanuella Pereira de Souza Dantas 714
- **AURÉLIA CAMARGO: UM ESTUDO SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA FIGURA FEMININA NO ROMANCE *SENHORA DE JOSÉ DE ALENCAR*** - Cicera Naelly Vieira de Lima, Mayara Benevenuto Duarte e Taynara Iracema de Sousa Almeida 725

- **O EU E A NÁUSEA: UMA LEITURA DAS RELAÇÕES SOCIAIS NOS CONTOS A BELA E A FERA OU A FERIDA GRANDE DEMAIS E A LÍNGUA DO P, DE CLARICE LISPECTOR** - Francisca Luana Rolim Abrantes e Risonelha de Sousa 734
- **A LITERATURA E AS DIMENSÕES DE ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS** - Cícera da Silva Maciel Freire, Michele da Silva Gomes, Mikael Pereira de Sousa e Tatiane Silva dos Santos 744
- **UM CONVITE À POESIA: UMA PROPOSTA DE LEITURA ATRAVÉS DA OBRA OU ISTO OU AQUILO** - Janicleide de Oliveira França, Fernanda Alves Suares e Abraão Vitoriano de Sousa 752
- **A PERTINÊNCIA DA SEXUALIDADE INFANTIL NA PRÁTICA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA** - Alisson Avelino Batista de Souza, Germano Alves Cavalcante e Wallisson Lopes Cardozo 763
- **LITERATURA INFANTIL E PNBE: TECENDO PRÁTICAS DE LEITURA** - Abraão Vitoriano de Sousa e Erik Viana Carlos Rodrigues 771

APRESENTAÇÃO

O Curso de Letras, do Centro de Formação de Professores (CFP), procura desenvolver, ao longo de sua existência, atividades significativas a contemplarem a interface entre ensino, pesquisa e extensão, previsto já em propósito de estatuto universitário, e, de maneira mais determinante, na execução do trabalho dos docentes lotados na Unidade Acadêmica de Letras (UAL).

A II Semana Nacional de Letras do Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), centra seu foco principal nos **Multiletramentos, Formação Docente e Ensino de Línguas e Literaturas**. Este evento almeja, no âmbito do espaço acadêmico, uma oportunidade de discutir e divulgar o conhecimento produzido na Universidade, expondo à comunidade científica o resultado dos nossos esforços, sobretudo de nossos alunos, no desenvolvimento de práticas teórico-metodológicas de ensino, pesquisa e extensão, promovidas pela nossa Instituição em diálogo com o trabalho realizado em outras instituições de Ensino Superior e da Educação Básica.

Reunir estudantes, docentes, intelectuais em potencial, para interagir neste evento é o foco principal de interesse da organização do mesmo, que o concebe como a constituição de um fórum propício à comunicação, debate e reflexão sobre as teorias críticas, que problematizam e dão dinamicidade às discussões sobre os *letramentos múltiplos*, na perspectiva da apresentação e debate sobre atividades de leitura crítica, análise e produção de textos multimodais sob enfoques multiculturais.

O que pretendemos defender, nesta II Semana Nacional de Letras do CFP – UFCG, é que as práticas de multiletramentos desenovelem-se das nossas culturas de referência do (popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagens por nós conhecidos, com vistas ao desenvolvimento de enfoques críticos, pluralistas, éticos e democráticos centrados na *agência* de textos/discursos. Conclamamos, pois, educadores e educadoras para que ampliem olhares na direção de *transletramentos* propícios às práticas discursivas que envolvam o atravessamento de diferentes modalidades, mídias e gêneros na leitura/produção de textos.

Nessa direção, a logomarca deste evento, pensada por nossos alunos, sugere o diálogo entre o tradicional e a pós-modernidade. A *Flor de Lis*, símbolo das Letras, representa a tríade Linguística, Gramática e Literatura que se emaranha aos círculos, linhas, extensões

que sugerem a importância da multimodalidade para o entendimento de ações didático-pedagógicas focadas em modelos tradicionais interagindo com modos e mídias que movimentam, hoje, as nossas práticas sociais e culturais.

Sintam-se, portanto, em casa, e convidados a uma prosa profícua!

Comissão Organizadora

OBJETIVOS

A proposta da II Semana Nacional de Letras 2018 consiste em:

- Promover um diálogo com a comunidade acadêmica e comunidade em geral, oferecendo a oportunidade de discutir e divulgar o conhecimento produzido na Universidade, através das atividades de ensino, pesquisa e extensão, buscando uma interação sociocultural;
- Estabelecer uma articulação entre as diversas áreas do saber que o Curso de Letras proporciona, buscando discutir questões pertinentes à linguagem e ensino e suas relações;
- Socializar interesses de estudo, aproximando os professores, alunos e egressos da Graduação e pós-graduação no que se refere às atividades desenvolvidas por eles;
- Incentivar, com estímulo à docência qualificada, os professores do Ensino Médio e Fundamental, inscritos ou convidados para o evento, a exporem as suas experiências, análises e resultados da sua vivência em sala de aula.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Comissão Executiva

Elri Bandeira de Sousa
Francisco Francimar de Sousa Alves
José Wanderley de Sousa
Marcílio Garcia de Queiroga
Nelson Eliezer Ferreira Júnior
Rose Maria Leite de Oliveira
Centro Acadêmico de Letras – Milena Caju
Lacerda de Sousa e Meirilândia de Souza

Comissão de Apoio

Adriana Correa de Sousa
Erlane Aguiar Feitosa
Fátima Maria Elias Ramos
Geraldo Venceslau
Centro Acadêmico de Letras – Sidney Vicente de
Souza, Jéssica de Souza Pereira, Winnie
Rodrigues Holanda e Wellington Gomes de Sousa
Júnior

Comissão Financeira

Fabione Gomes de Sousa
Marcílio Garcia de Queiroga
Centro Acadêmico de Letras – Sidney Vicente de
Souza e Jéssica de Souza Pereira

Comissão Cultural

Elinaldo Menezes Braga
Centro Acadêmico de Letras – Meirilândia de
Souza e Milena Caju Lacerda de Sousa

Comissão de Divulgação

Fabione Gomes de Sousa
Centro Acadêmico de Letras – Winnie Rodrigues
Holanda e Wellington Gomes de Sousa Júnior

Comissão de Editoração

Marcílio Garcia de Queiroga
Comissão executiva e Centro Acadêmico de
Letras

Comissão Científica

Abdoral Inácio da Silva
Adriana Correa de Sousa
Adriana Sidralle Rolim-Moura
Daise Lilian Fonseca Dias
Elri Bandeira de Sousa
Emanuella Pereira de Sousa Dantas
Francisco Francimar de Sousa Alves
Hérica Paiva Pereira
Lígia Regina Calado de Medeiros
Marcílio Garcia de Queiroga
Maria Nazareth de Lima Arrais
Nelson Eliezer Ferreira Júnior
Rose Maria Leite de Oliveira

ENDEREÇO PARA CONTATO:

Unidade Acadêmica de Letras – Centro de Formação de Professores/UFCG
Rua Sérgio Moreira, s/n – Casas Populares – Cajazeiras/PB – CEP 58900-000
Fone: (83) 3532-2017/ 3532-2091
E-mail do evento: eventosualcfpufcg@gmail.co

caderno de Resumos

POSTER: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Juliana Silva dos Santos (UFPA) - julianasjp16@gmail.com
Ana Maria Lourenço de Andrade (UFPA) - anamaryabeatti@gmail.com
Adriana Alves de Abreu (UFPA) - adrianinhasjp@hotmail.com

A linguagem midiática sob uma nova perspectiva para o processo ensino aprendizagem utiliza o cinema como ferramenta didática. Diante da importância que a multimodalidade do cinema apresenta, vista como um diferencial para o aprendizado de uma segunda língua. O objetivo deste trabalho é propor uma sequência de atividades que pode ser aplicada em uma turma do 9º ano, envolvendo as quatro habilidades linguísticas, para o ensino de língua inglesa em sala de aula, a partir dos gêneros pôster, sinopse e trailer, ferramentas que são mediados pelo cinema. Acreditamos que esse trabalho possui significativa relevância para o ensino de língua inglesa como língua adicional, pois contribui para o processo de letramento como prática social dos alunos. Para a realização deste trabalho nos amparamos no modelo de sequência didática proposto pela escola de Genebra, Dolz (2004), as considerações de Souza sobre o cinema como artefato semiótico na aprendizagem de uma língua adicional (2015) e as contribuições de Paiva na aquisição de uma segunda língua (2011). Como resultado da pesquisa, apresentaremos uma proposta de sequência didática, que resulte em uma produção textual sobre o gênero pôster, que pode ser trabalhada com alunos do ensino fundamental II. Acreditamos que tal trabalho contribuirá para a motivação dos alunos para aprender a língua inglesa, além de proporcioná-los oportunidades de letramentos e aprendizagem colaborativa.

PALAVRAS-CHAVE: Multimodalidade. Cinema. Ensino. Língua Inglesa

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: USO DE JOGOS DIGITAIS EM SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA

Edijane Maíla Martins da Silva (ISEC) - edijane_sjp@hotmail.com

A utilização das tecnologias é fundamental na sociedade nos dias atuais, pois surge como alternativas para atender às expectativas da sociedade e as necessidades existentes, diante do rápido avanço e de um mundo cada vez mais globalizado. Com isso, seu emprego no processo de ensino-aprendizagem torna-se também necessário. Existem várias dificuldades durante o ensino de um idioma estrangeiro, uma delas é a desmotivação do educando, o que leva o educador a repensar o tradicional método de ensino, buscando novas alternativas didáticas que

integrem prazer e aprendizado. Desse modo, na tentativa de promover no aluno o desejo pelo novo, se faz necessário o uso de elementos lúdicos, dispondo de inovações tecnológicas. Assim sendo, este estudo traz uma reflexão acerca do ensino-aprendizagem de Língua Inglesa por intermédio das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), especialmente, mediante o uso de jogos digitais como recurso interativo e motivacional, com o objetivo de investigar como a aquisição do conhecimento pode ocorrer com a inserção desses jogos. Portanto, justifica-se pela necessidade de rever as práticas pedagógicas em meio as grandes transformações tecnológicas que estamos vivenciando, no intuito de propiciar um ambiente de aprendizagem ainda mais dinamizado e lúdico por meio dos jogos na sala de aula de Língua Inglesa. Desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica e fundamentado em autores como Coscarelli (2003), Teixeira (1995), Prensky (2012), Rodrigues (2001), entre outros, identificamos a partir dos resultados dessa pesquisa as contribuições dessa prática no processo educacional. Logo, podemos afirmar que o ensino por meio do uso de jogos pode ajudar na motivação de educandos para a aprendizagem, visto que esse recurso já está inserido no contexto atual dos aprendizes, podendo favorecer o entendimento dos conteúdos.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias. Língua Inglesa. Jogos digitais.

O TELETANDEM COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Daniela Miguel de Souza Morais (UEPB/UFCG) - danimdsmorais@gmail.com
Fábio Marques de Souza (UEPB) - fabiohispanista@gmail.com

A sociedade atual é fruto de diversas mudanças sociais, políticas e educacionais. E com essas transformações, a maneira como pensamos e agimos também tem sofrido alterações. As chamadas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) tem assumido um papel fundamental nessa mudança de comportamento. Assim, percebemos, que se faz necessário procurar novas formas de ensinar, para que o aluno possa sentir-se motivado a aprender. Este trabalho, em fase de desenvolvimento, tem como objetivo principal investigar de que forma interações via Teletandem podem contribuir com a motivação dos alunos para aprenderem a língua inglesa e, conseqüentemente, trazer rendimentos positivos para a aprendizagem, através de oportunidades de Multiletramentos. Trata-se de uma pesquisa de mestrado em andamento, de natureza qualitativa e de cunho etnográfico, vinculada ao Programa de Pós – Graduação em Formação de Professores, da Universidade Estadual da Paraíba. O que direcionou este trabalho foi a observação de que a falta de motivação por parte dos alunos para aprender língua inglesa na escola acarreta conseqüências negativas para a aprendizagem. Propomos, assim, com base na Linguística Aplicada (LA) indisciplinar (MOITA LOPES, 2013), na Pedagogia dos Multiletramentos (ROJO, 2012), na Complexidade que permeia o processo de ensino-aprendizagem de línguas adicionais (PAIVA, 2011), na Perspectiva Sociocultural de construção do conhecimento (VIGOTSKI,

2001) e no Teletandem como instrumento para a aprendizagem colaborativa de línguas (TELLES, 2015), interações em Teletandem entre alunos de uma escola no Sertão Paraibano e estudantes de uma escola de ensino médio dos Estados Unidos. Acreditamos que o uso do Teletandem pode contribuir para a motivação dos alunos para aprender inglês e, conseqüentemente, pode proporcionar a aprendizagem significativa, colaborativa e intercultural, contribuindo para a quebra de estereótipos e para o aprimoramento da habilidade comunicativa em língua inglesa.

PALAVRAS-CHAVE: Multiletramentos. Ensino de Língua Inglesa. Teletandem.

O USO DE FILMES LEGENDADOS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Lucas Ramalho da Silva (UFCG) – lukazramalho@gmail.com
Diego de Sousa Vieira (UFCG) – diegosousa45@hotmail.com

O Cinema surge no final do século XIX pelas mãos dos irmãos Lumière na França. Desde então o mesmo passou e vem passando por mudanças consideráveis em vários aspectos. Devido a sua diversidade e ampla capacidade de dialogar com o telespectador o cinema pode ter muitas aplicações e utilidades que vão bem além de um simples meio de entretenimento. O presente artigo procura mostrar como os filmes legendados podem ser usados em sala de aula para ensinar língua estrangeira, especificadamente a língua inglesa. A partir de uma pesquisa bibliográfica, baseando se nas leis de diretrizes e bases, parâmetros curriculares nacionais e em novos métodos de ensino. Buscamos, sobretudo, uma reflexão a cerca da utilização dessa mídia como ferramenta didática e trazendo uma proposta de como utiliza-la em sala de aula de maneira dinâmica e eficiente. Considera-se a importância deste artigo como objeto de análise que pode contribuir para o aprimoramento de estratégias e métodos de ensino de Língua Estrangeira por meio de filmes. Como bases teóricas foram usadas os trabalhos de Napolitano (2002), Metz (1964), Leffa (1988) e Mascarello (2006). Nesse artigo foi possível observar que o cinema possui uma alta capacidade de aplicação didática e que quando usado de maneira apropriada no âmbito educacional pode trazer inúmeros benefícios para o aluno de língua estrangeira.

PALAVRAS-CHAVE: Cinema. Ensino. Língua Estrangeira

O USO DO LÚDICO NAS AULAS DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

Adriana Alves de Abreu – (UFCG-CFP) – adrianinhasjp@hotmail.com

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da aprendizagem mista através do lúdico nas aulas de Inglês como Língua Estrangeira, tendo em vista que os jogos e brincadeiras instigam além da criatividade, o raciocínio lógico, pontos primordiais para a formação do indivíduo. Já que o uso do lúdico direcionado pedagogicamente para sala de aula pode estimular os alunos na construção do pensamento de forma significativa e na convivência social, a partir do momento em que são utilizados como estratégias didáticas antes da apresentação de novos conteúdos, com o objetivo de despertar o interesse do aluno, reforçando a aprendizagem e proporcionando a possibilidade de se comunicar com indivíduos de diferentes culturas. Portanto, este estudo baseia-se na utilização da ludicidade em sala de aula, onde se percebe a necessidade de ampliar os horizontes em busca de diferentes formas de incentivar, valorizar e interagir com os alunos, na perspectiva de favorecer o ensino e a aprendizagem, criando ambientes com uma atmosfera oportuna, alegre e agradável para a realização deste trabalho. Acreditando na necessidade de uma base teórica sobre o assunto, buscamos apresentar a importância dos professores utilizarem o lúdico como ferramenta didática durante o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, no decorrer do artigo citaremos alguns autores que contribuíram teoricamente para a nossa pesquisa bibliográfica, como: Alves (2010); Brasil (2012); Dallabona (2004); Friendmann (2012); Holden (2009); Lago (2010); McCallum (1980); Oliveira (2013) e PCNs (1998).

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Ludicidade. Língua Inglesa.

AS DIFICULDADES DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: UMA REFLEXÃO ACERCA DOS MÉTODOS TRADICIONAIS DE ENSINO NA ATUALIDADE

Anderson Fernandes de Sousa (UFCG) – anderson_fs123@hotmail.com
Marília Gabriela Fernandes Morais (UFCG) – gabrielafernandes1980@hotmail.com
Luciana Parnaíba de Castro (UFCG) – lucianaparnayba@gmail.com

O presente artigo propõe-se a analisar e intervir em algumas perspectivas e métodos de ensino de língua inglesa, e a partir disso, compreender a base de precipitados discursos que se tem sobre o estudo das línguas estrangeiras, além de observar também os equívocos mais comuns entre os profissionais da área ao tentar estabelecer um programa de ensino baseado unicamente em uma abordagem behaviorista. Buscamos ainda compreender os motivos pelos quais há tanta desmotivação e conformismo por parte dos alunos, analisando o aprendizado em turmas iniciais e intermediárias de instituições públicas e privadas. Por fim propomos

também diferentes iniciativas pedagógicas para a aplicação das quatro habilidades básicas da língua estrangeira em sala de aula. A fundamentação teórica foi baseada em artigos de autores que possuem diversos estudos nas áreas de ensino-aprendizado, como Jesus & Lima (2016); Silva (2011); Pessoa & Pinto (2011); e Rossato (2010), e a metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica. Ao fim do artigo, esperamos ter evidenciado alguns motivos pelos quais dificuldades são encontradas dentro do ensino público em relação ao letramento em uma segunda língua, e compreender o porquê dessa dificuldade ser tão estigmatizada e evidenciada a ponto de haver desmotivação por parte do aluno e do professor.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Língua Inglesa. Métodos de ensino.

A UTILIZAÇÃO DOS PROVÉRBIOS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Daniel de Sá Rodrigues (IFPB) - danielmartyniano@bol.com.br

Os provérbios são textos curtos, limitados a uma frase, que transmitem valores pessoais através do aconselhamento, ensino, persuasão, advertência, consolo, incentivo, entre outros objetivos comunicativos. Essas características formais, semânticas e pragmáticas favorecem o uso dos provérbios no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, ajudando na motivação dos estudantes do idioma ao interpretar esses textos curtos com significados profundos e utilizá-los conforme o propósito comunicativo de cada provérbio. Assim, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar como os provérbios podem ser utilizados nas aulas de língua inglesa. A linha teórica deste estudo é composta de noções de provérbio propostas por Azevedo e Fernandes (2009), Lima (2011), Ramos (2017), Xatara e Succi (2008), além das abordagens pedagógicas propostas por Oliveira (2015) para o ensino-aprendizagem de inglês. A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa bibliográfica, em que foram extraídos provérbios em inglês de fontes escritas. O tratamento pedagógico é demonstrado através de exploração do vocabulário, do uso gramatical, da interpretação textual e do uso contextual de cada provérbio. Desta forma, esta pesquisa visa apresentar as possibilidades do uso de provérbios nas aulas de língua inglesa, proporcionando, dessa maneira, ao docente uma opção de trabalho com os seus alunos, ajudando-os a aprender o idioma de forma motivadora.

PALAVRAS-CHAVE: Provérbios. Ensino-aprendizagem. Língua Inglesa.

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA: REPENSANDO O PLANEJAMENTO NAS DIMENSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Fabione Gomes da Silva – UFCG - gomesfabione@hotmail.com

O Estágio Supervisionado para os estudantes de licenciatura do curso de Letras Língua Inglesa, para além de se configurar como uma disciplina obrigatória no currículo constitui-se como uma etapa essencial de aprendizado e reflexão entre as teorias aprendidas na academia, e as práticas postas em execução na ministração de aulas. Esse trabalho tem como objetivo relatar as etapas de planejamento e execução de um Plano de Curso elaborado para os alunos do 8º período do curso de graduação em letras Língua Inglesa do Centro de Formação de Professor – CFP, da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, na cidade de Cajazeiras (PB), cursando a disciplina de Estágio Curricular em Língua Inglesa IV, período 2018.2. O plano de atividades teve como fundamentos para a sua elaboração os pressupostos teóricos da BNCC (2017), das OCEM (2006), PCN+ (2002) e dos PCN (2000), entre outros, que em sua etapa de preparação, deu-se de maneira presencial e à distância, na forma de aulas teórico e práticas (oficinas), abrangendo os conteúdos: Técnicas de leitura; competências e habilidades do ENEM; novas tecnologias aplicadas ao ensino de Língua Inglesa, o processo de aprendizagem de Língua Inglesa por meio de textos com a temática de trabalho, profissões e atualidades. A metodologia adotada para o relato da pesquisa será de natureza explicativa (Lakatos e Marconi, 2011). Esperamos que esse trabalho contribua para que os alunos de graduação do curso de Letras Língua Inglesa em etapa de estágio se capacitem melhor quanto ao planejamento, regência e elaboração de materiais didáticos, também reflitam sobre o seu papel enquanto mediador dos conhecimentos transmitidos em sala de aula, e por fim que sirva como instrumento de pesquisa e uma melhor qualificação de suas práticas pedagógicas.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; Língua inglesa; Formação docente

ENSINO DE ASPECTOS CULTURAIS NA AULA DE LÍNGUA INGLESA: RELATO DIDÁTICO COM O HALLOWEEN

Josilânia Alves Brasil (UFCG) - jobrasil20@hotmail.com
Tatiana Mendes Batista (UFCG) - tatiana.mendespb@gmail.com
Fabione Gomes da Silva - gomesfabione@hotmail.com

A interligação entre língua e cultura é um tema que vem sendo discutido com veemência no contexto atual de ensino-aprendizagem de LE. Uma vez que a linguagem possui um propósito

social e está intrinsecamente ligada a aspectos culturais, entende-se que estes se configuram como um artefato significativo no processo de aprendizagem de línguas. Destarte, a incorporação de cultura no ensino de LI é de grande valia por oportunizar um aprendizado contextualizado, contemplando não somente o estudo de aspectos gramaticais, mas promovendo ao aprendiz o desenvolvimento de sua criticidade e reflexão em relação ao seu lugar no mundo. Diante disso, este trabalho objetiva apresentar o relato de uma sequência didática intitulada “Halloween”, desenvolvida por bolsistas do subprojeto PIBID-LETRAS-INGLÊS da Universidade Federal de Campina Grande, na E. E. E. F. M Crispim Coelho, localizada na cidade de Cajazeiras-PB, com discentes do 2º ano do ensino médio. Nossos estudos estão ancorados em autores como Brown (2007), Kramsh (1998), PCNEM (2000), entre outros. Nesse contexto, constatou-se que as atividades desenvolvidas durante esta sequência propiciaram aos alunos um estudo integrado de conhecimentos linguísticos e interculturais em situações reais de uso da língua, instigando-os a perceber que o aprendizado do inglês transcende à sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Ensino de Língua Inglesa. PIBID.

PRÁTICAS E DINÂMICAS DE ENSINO DA LÍNGUA INGLESA E DE SUA CULTURA NO NÍVEL BÁSICO

Nala Naomi Ferreira Coêlho (UFCG) - nalasantanab@hotmail.com
Vanessa Fernandes Alves (UFCG) - vanessacz.vf@gmail.com

O ensino da língua inglesa, em posição de língua estrangeira, que é ofertado pela maioria das escolas brasileiras no nível básico, vem sendo trabalhado através de uma metodologia que consiste na aprendizagem da língua de uma forma mais mecanizada e não contextualizada, fazendo com que os alunos se sintam desmotivados e sem interesse por essa língua. Além disso, a língua e a cultura são geralmente separadas no momento do ensino, o que acaba causando certos preconceitos e estereótipos. Trabalhos recentes mostram resultados positivos sobre o ato de utilizar novas práticas e dinâmicas na sala de aula de língua inglesa, pois elas ajudam o professor a ensinar a língua de uma forma mais contextualizada, unindo a mesma com a cultura, enquanto torna a aula mais dinâmica e interessante aos olhos dos alunos, que se divertem e se sentem mais motivados a aprender em meio a isso. Diante disso, o presente trabalho, de revisão bibliográfica, tem como objetivo apresentar práticas e dinâmicas de ensino para um aprendizado proveitoso nas aulas de língua inglesa, assim como melhorar o rendimento dos alunos nas aulas, proporcionar o contato dos alunos com a cultura inglesa através de atividades e materiais que possibilitem o aprendizado das culturas, desenvolver a criatividade e a cognição dos estudantes através da confecção de materiais e de atividades lúdicas que facilitem a aprendizagem dos conteúdos. Para essa análise, utilizaremos como alguns de nossos aportes teóricos Borges e Gallardo (2013) e Vian Jr. (2008). Portanto, esperamos que esse trabalho contribua para a melhoria no processo de ensino/aprendizagem

da língua inglesa, bem como apresentar algumas propostas de práticas pedagógicas para as aulas de língua inglesa.

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa. Ensino. Práticas e Dinâmicas.

CONSTRUINDO IDENTIDADES DISCURSIVAS A PARTIR DO GÊNERO PERFIL PESSOAL NA SALA DE LÍNGUA INGLESA

Ramon Bernardo da Silva (UFCG) - bernardouro@gmail.com
Geises Kaimy Lima Silva (UFCG) - geiseskaimy96@gmail.com

O ensino de Língua Inglesa nas séries iniciais do ensino fundamental pode influenciar toda a visão dos alunos acerca do conhecimento da língua e de sua funcionalidade. Esse ensino vem sendo encarado sob uma ótica sistemática, estática e tradicional. A disparidade entre a produção acadêmica acerca dos métodos de ensino de línguas com relação ao modelo aplicado pelos professores da Educação Básica no nosso país tem resultado em um ensino de língua descontextualizado (ALMEIDA FILHO, 2011). A utilização de gêneros textuais na aula de Língua Inglesa no ensino fundamental se justifica pela importância dessa etapa escolar para a construção de uma visão funcional do uso de uma segunda língua na educação para os alunos. Desse modo, este artigo tem por objetivo descrever a funcionalidade de um modelo didático para o ensino de Língua Inglesa nas séries iniciais do ensino fundamental, com base no uso de gêneros textuais, mais especificamente o gênero perfil pessoal, em sequências didáticas. Para este fim, essa proposta se baseia nos estudos de Almeida Filho (2011) para refletir sobre o ensino de Língua Inglesa no Brasil; nas concepções de sequência didática encontradas em Dolz et al.,(2004) assim como em Marcuschi (2006) para conceituar e demonstrar a importância do uso de gêneros textuais que devem ser inseridos dentro das relações das práticas sociais em que mostram a funcionalidade da sociedade, entre outros. A exposição dos alunos aos gêneros textuais pode incidir diretamente na forma como os mesmos encaram a língua, possibilitando a reflexão no uso das estruturas linguísticas.

PALAVRAS-CHAVE: Gênero perfil pessoal. Sequência didática. Ensino. Fundamental.

PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA E PROPOSTAS PARA O MELHOR ENSINO-APRENDIZADO DO IDIOMA

José Cláudio Ferreira da Silva (UFCG) - joseclaudiofdasilva@gmail.com
Raphael Albuquerque Bezerra (UFCG) - raphael.cz05@hotmail.com

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma observação a respeito das principais dificuldades encontradas nas aulas de língua estrangeira, mais especificamente a língua

inglesa, como também analisar algumas propostas sobre o que pode ser trabalhado em sala de aula. Partimos do pressuposto de que as aulas de língua estrangeira devem fazer com que o aluno se sinta estimulado a aprendê-la, e não apenas ficar em conteúdos que de alguma forma não fazem sentido para o aluno e na memorização de conceitos gramaticais, em vez de fazer o uso prático da língua por meio de métodos que trabalhem o uso e que despertam interesse pelas aulas. A nossa pesquisa é de cunho bibliográfico, e como embasamento teórico utilizamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), Nadal (2009), Veiga-Neto (2003), Marcuschi (2007) e Schimitz (2009). Portanto, buscamos com este trabalho propor uma melhoria em relação ao ensino dos conteúdos nas aulas de língua estrangeira, que o professor possa buscar outros meios de tornar as aulas mais dinâmicas e participativas, levando em consideração os contextos sociais de cada aluno, com isso tornando o aprendizado mais estimulador e despertando o maior interesse e consciência da grande importância de se aprender outra língua.

PALAVRAS-CHAVE: Língua estrangeira. Dificuldades. Propostas de ensino.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE PRONÚNCIA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Elinaldo Menezes Braga (UFCG)
Romário Tavares Venâncio (UFCG)

Considerando que no contexto da globalização o ensino de língua inglesa está cada vez mais voltado à comunicação internacional, especialmente nesses primeiros 18 anos de XXI, entendemos ser imprescindível o ensino de fonologia nas aulas desta língua, para que o processo de produção de sentidos por parte dos seus aprendizes/usuários seja mais efetivo, à medida que tenderão a sofrer menos interferência da sua língua nativa. No entanto, para que isto seja possível, as atividades que envolvam o ensino de pronúncia devem estar vinculadas diretamente a outras áreas, e o professor precisa estar bem qualificado para entender e ensinar as correspondências entre os diversos aspectos linguísticos. Com base nisto, tomando como pressupostos teóricos os estudos apresentados por nomes como Celce-Murcia (2007), O'Connor (2005) Roach (1998), Crystal (2003), Cruttenden (2014), bem como os documentos oficiais fornecidos pelo Governo, esta pesquisa, de cunho bibliográfico, apresenta situações de como a fonologia dialoga com diferentes áreas da língua em questão, com ênfase para a intersecção do sistema de sons da língua inglesa com a habilidade auditiva, com a sua ortografia e com a sua gramática. Esperamos, em particular, trazer contribuições para o ensino de língua inglesa nas escolas da região atendida pelo curso de Letras - Língua Inglesa, do Centro de Formação de Professores da UFCG, à medida que os seus discentes/futuros professores se apropriem dos conhecimentos aqui abordados.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Inglesa. Fonologia. Pronúncia. Gramática. Habilidade Auditiva.

O ENSINO DE CULTURA POR MEIO DA MÚSICA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Vicente Obede Quental Leite (UFCG) - obedeqleite@gmail.com
Luciana Parnaíba de Castro (UFCG) - lucianaparnayba@gmail.com

Nota-se que a globalização trouxe consideráveis avanços nas ferramentas de ensino, principalmente no tocante às línguas estrangeiras. Mesmo assim, a música continua sendo um dos mais eficazes meios de ensino de língua inglesa por carregar fortes traços culturais dos povos e nações de onde provem, justamente pela inserção de suas características próprias em cada produção musical, seja letra, melodia ou mesmo nos instrumentos utilizados para produzir sua arte. Assim, é possível apresentar tais aspectos durante o ensino de cultura, pois, na contemporaneidade, são muitas as nações onde o inglês é a primeira língua, a segunda ou o idioma mais falado, tornando-se parte dos costumes locais. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo geral analisar a relevância do uso da música como ferramenta de ensino de cultura de língua inglesa, focando não apenas nos países já conhecidos que tem o inglês como primeira língua, mas enfatizando outras nações de outros continentes. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva, efetuada através de revisão de literatura e análise de letras de músicas, cujos resultados serão analisados de forma qualitativa. A pesquisa está fundamentada em autores como Hall (2006), Shin (2017), Costa (2018), entre outros. Espera-se que contribua academicamente, no que concerne apontar as contribuições da música no ensino de cultura de língua inglesa, bem como na descoberta e evidência de outras ferramentas de ensino, enfatizando os aspectos sociais e culturais do uso do idioma, enxergando-o não apenas como um meio de comunicação, mas também como parte inerente da cultura de uma civilização.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Música. Língua Inglesa.

SITCOMS E LEGENDAGEM: TRANSMISSÃO DO ASPECTO HUMORÍSTICO ATRAVÉS DO PROCESSO TRADUTÓRIO

Thairone Moreira Cavalcanti – UFCG - thaironemc1@gmail.com
Marcílio Garcia de Queiroga - marciliogq@gmail.com

As Comédias Situacionais, mais conhecidas como *sitcoms*, são obras repletas de referências culturais e aspectos linguísticos da Língua Fonte. Estas marcas específicas deixadas por tais fatores fazem com que o tradutor necessite ir além de uma tradução literal (*strictu sensu*) para executar um processo de legendagem que seja capaz de atingir a sua finalidade: criar uma ponte entre o diálogo em uma língua estrangeira e a compreensão do espectador. É com esse objetivo que este estudo tem como principal função analisar como os fatores humorísticos

contidos no quarto episódio da primeira temporada da *sitcom Friends*, são configurados através do processo tradutório. Para tal análise, tomamos como base autores como Attardo (2001), Chiaro (2010), Cintas (2009) e Koglin (2008). Evidencia-se que este tipo de obra audiovisual não se destaca apenas pela história contada nos episódios, o fator de compreensão da comicidade é um elemento chave para o alcance do objetivo de tal obra até sua chegada ao público consumidor, independente do domínio linguístico. Apesar da Legendagem também ser capaz de transferir a comicidade em certos momentos, também foi possível notar certos segmentos em que a tradução literal dos termos entre línguas não é capaz de carregar consigo os aspectos necessários para compreensão total do leitor, estabelecendo, assim, um desequilíbrio no componente humorístico transmitido pela obra de partida.

PALAVRAS-CHAVE: Tradução. Humor. Legendagem. *Sitcom*.

DA PARAÍBA PARA O MUNDO: LEGENDAGEM DE CURTAS-METRAGENS PARAIBANOS

Ana Cristina Bezerril Cardoso – UFPB - anacristinaufpb@gmail.com

Israel Boanerges Ribeiro do Nascimento – UFPB - israelbrnascimento@gmail.com

O projeto de extensão "*DA PARAÍBA PARA O MUNDO – Legendagem de curtas-metragens paraibanos*" visa contribuir com a divulgação de curtas-metragens produzidos no estado da Paraíba. Como o próprio título do projeto anuncia, objetiva-se, através das legendas, mostrar a cultura paraibana mundo afora através da produção audiovisual produzida no estado. A tradução de legendas permite a derrubada de barreiras linguísticas presentes nos diálogos dos filmes. A língua é ao mesmo tempo obstáculo e acesso comunicativo. A proposta de legendagem dos diálogos dos curtas-metragens é importante para que essa produção cultural seja visível internacionalmente. Normalmente as legendas são em francês e inglês e, eventualmente, em alemão e espanhol. Não se pode deixar que a produção cultural audiovisual paraibana fique apenas restrita ao circuito nacional e/ou lusófono. Além desse aspecto, o projeto oferece não somente aos seus integrantes a descoberta da produção cultural paraibana na área audiovisual como também permite o aprimoramento de técnicas tradutórias e de técnicas/programas de legendagem. Neste trabalho, focaremos a apresentação do projeto e do material legendado, bem como os desafios tradutórios quanto à tradução dos regionalismos presentes nos diálogos dos curtas-metragens. Serão debatidas questões sobre as dificuldades da tradução do falar paraibano, os reflexos das restrições financeiras do FIC (Fundo de Incentivo à Cultura) Augusto dos Anjos, a descoberta da Paraíba pelos alunos do CTrad, entre outras. A linha teórica adotada é a da tradução estrangeirizadora proposta por Lawrence Venuti que busca promover inovação cultural na cultura de chegada e visa dar visibilidade à cultura de partida. Desde a primeira edição do projeto em 2016 até o momento

foram legendados 18 curtas-metragens tendo legendas basicamente em inglês, francês e uma legenda em alemão.

PALAVRAS-CHAVE: Legendagem. Curtas-metragens. Audiovisual paraibano.

ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO PARA TÍTULOS DE FILME EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Larissa Lacerda de Sousa - laah_lz@hotmail.com

Outrora bastante valorizada e tendo papel central no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, a tradução chegou a ser rejeitada e mesmo proibida em alguns contextos de ensino de línguas. No entanto, sabe-se que a tradução é uma prática inerente ao processo de aquisição de uma língua e, portanto, é necessário buscar estratégias para utilizá-la de maneira que favoreça a aprendizagem. Este trabalho apresenta uma sequência composta por quatro aulas de língua inglesa que foram ministradas em uma escola da rede pública do estado da Paraíba, na cidade de Cajazeiras, durante o Estágio Supervisionado do curso de Letras-Língua Inglesa do Centro de Formação de Professores (CFP/UFCG). Essa sequência de aulas teve como tema “Títulos de filmes” e abordou estratégias de tradução específicas para filmes. Este trabalho é fruto de uma proposta elaborada para a disciplina “Estudos da Tradução II” e construídas a partir de leituras e discussões, principalmente sobre o papel da língua materna nas aulas de inglês, abordagens de tradução, e ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. O principal embasamento para a construção deste trabalho encontra-se nos textos de Bassnett (2005), Branco (2011), Oliveira (2014) e Venturin & Mauro (2010).

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Inglesa. Estratégias de tradução. Títulos de filmes.

FANSUBBING: TRADUTOR-FÃ E SEU PERFIL NA LEGENDAGEM

Camila Moura do Nascimento Leite (UEPB) - camilabirthh@gmail.com

O presente artigo objetiva analisar os processos de fansubbing (tradução de audiovisual de fãs para fãs) e traçar o perfil do fansubber atuante, especialmente no Brasil. Há diversos estudos que fazem paralelos entre legendas feitas por fãs e legendas comerciais; entretanto, pouco se discute sobre as fansubs (legendas feitas por fãs sem intenção lucrativa) *per se*, tampouco há pesquisas que enfoquem os muitos processos que esta categoria perpetra no intento de fazer traduções acuradas, eficientes e, mais importantemente, rápidas. Isto porque a necessidade de legendas não comerciais tem caráter urgente, todavia não significando falta de qualidade. De fato, segundo a pesquisa de Brito (2014), sob a qual se baseia majoritariamente este trabalho, os tradutores fã trabalham em equipe para garantir que assim que uma obra audiovisual for lançada, seja também devidamente legendada com eficiência e qualidade. A obra de Brito

(2014) traça o perfil do tradutor-fã brasileiro, e esta pesquisa compara os dados colhidos por Brito (2014) às teorias de tradução audiovisual de Perides (2008), Días-Cintas y Sánchez (2006), Aulavuori (2008) e outros. Com este trabalho, busca-se compreender não somente o que se traduz e por que se traduz, mas também o perfil de quem traduz, como essa tradução é feita e os impactos dela social e economicamente.

PALAVRAS-CHAVE: Tradutor-fã. Legendagem. Tradução audiovisual.

ANSIEDADES IMPERIALISTAS EM *THE GLASS MENAGERIE*, DE TENNESSEE WILLIAMS

Profa. Dra. Daise Lilian Fonseca Dias (UFCG)

Este artigo analisa *The glass menagerie* de Tennessee Williams sob a perspectiva póscolonial, com base em Said (1994; 203), Wisker (2007), Spivak (2010). É comum para os Estudos Póscoloniais debruçarem-se sobre a literatura inglesa destacando seu viés imperialista. Todavia, a literatura americana produzida por autores do *mainstream* não costuma ser discutida nesta perspectiva. Assim, este artigo se voltará para tais questões, bem como debate aspectos que não têm tido destaque nas análises do texto de Williams: a representação dúbia de espaços eurocêntricos, em detrimento do México, bem como a relação entre eles e o protagonista; a associação do herói com a mentalidade imperialista inglesa. Ademais, considerando que analisar uma obra desse autor, como mostra o texto em apreço, significa mergulhar na história e na cultura dos Estados Unidos, sobretudo no contexto do Sul daquele país, no século XX, com suas contradições e traumas oriundos da Guerra Civil Americana, do qual emergiu pobre e decadente, tal contextualização será trazida à lume para destacar que, de símbolo agrário de beleza, poder, riqueza e prosperidade, aquela região e sua representante mais conhecida, a *Southern Belle* (a linda moça do sul), passam a ser e a simbolizar o oposto, mesmo tantas décadas após sua reconstrução, o que marcará gerações de autores e os personagens da peça em estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Póscolonialismo; literatura americana; ansiedades imperialistas.

(PÓS) COLONIALISMO EM *THE GLASS MANAGERIE*, DE TENNESSEE WILLIAMS

Dra. Daise Lilian Fonseca Dias (UFCG)

Este artigo analisa a peça *The glass menagerie* (1946), do americano Tennessee Williams, à luz da perspectiva póscolonial, com base em Moretti (2003), Césarie (1975), Bhabha (2007), e Brantingler (1998). Esta obra se passa no contexto da Grande Depressão Americana e revela a frustração dos membros da família Wingfield diante do inalcançável Sonho Americano em

solo nacional, de modo que a saída para os limites morais e sociais é visto como estando em solo europeu, um caminho ao mesmo tempo subversivo para o protagonista, mas também de natureza imperialista. Williams, como mostra o texto em apreço, enquanto homem do seu tempo, carrega consigo a carga cultural de um homem americano, cujo país estava em ascensão imperialista quando começou a produzir suas obras, de modo que ele ainda reproduz ideologias imperialistas nos seus personagens, na representação de espaços, desejos reprimidos etc. a exemplo da obra em estudo - de um tipo de comumente visto na mentalidade, também imperialista, inglesa ao longo dos séculos. É sobre estas questões que este artigo se debruçará, na busca pela identificação de aspectos que podem levar o autor a figurar no panteão dos escritórios americanos cujas produções reforçam o desejo de conquista e poder estadunidense, em suas pretensões globais.

PALAVRAS-CHAVE: Póscolonialismo; Literatura americana; Ideologias imperialistas.

ELEMENTOS UTÓPICOS E DISTÓPICOS EM “O PAÍS DOS CEGOS”

Ana Victória Pereira Ramalho (UFGG) - anyramalho.ar@gmail.com
Dayse de Fátima Fernandes Crispim de Carvalho (UFGG) - daysejor@gmail.com

O presente artigo analisa o conto “O país dos cegos” [The country of the blind (1904)], do escritor inglês H. G. Wells, sob a perspectiva de teorias acerca de utopia e distopia. A utopia, como teoria literária, surge com o intuito de criticar o modo de vida econômico e político das sociedades colonizadoras no mundo europeu no século XVI. Em “O país dos cegos”, os elementos utópicos são vistos a partir da narração feita acerca da organização e do modo de viver igualitário da sociedade apresentada neste conto. Em contraponto, as doenças trazidas pelos colonizadores espanhóis destacam-se como elemento distópico daquela sociedade até então perfeita, além da chegada do forasteiro Núnez, que desorganiza a rotina dos cidadãos daquele país. Por fim, observa-se que o autor apresenta uma crítica à colonização espanhola, como também aponta os perigos que uma sociedade fechada ideologicamente, com seus costumes e crenças, pode trazer aos seus cidadãos ao não aceitar a existência de mundos exteriores e de realidades diferentes. Para desenvolver tais análises, sob a perspectiva crítico teórica acima aludida, serão utilizados os postulados teóricos de More (2008), Brooker (1994), Felix & Salvadore (2015), Hubner (1997) e Silva (2008). Este artigo mostrará que a visão apresentada por Wells incide tanto sobre os “colonizados” quanto sobre o “colonizador,” Nunez.

PALAVRAS-CHAVE: Utopia, distopia, literatura inglesa.

RELAÇÕES DE GÊNERO EM *BAGATELAS*

Ana Victória Pereira Ramalho (UFCG) - anyramalho.ar@gmail.com
Dayse de Fátima Fernandes Crispim de Carvalho (UFCG) - daysejor@gmail.com

Este artigo analisa a peça *Bagatelas* [*Trifles*] (1916), da escritora norte-americana Susan Glaspell (1876-1948), partindo de uma discussão acerca dos contextos literário, histórico e social. Como ato de rebeldia, a autora apresenta a condição feminina de mulheres em uma pequena cidade americana, envolvidas nas rígidas convenções sociais que moldam sua forma de viver. A protagonista, Minnie, é acusada de matar o esposo enquanto este dormia. Como o formato da peça é de assassinato e mistério, membros da autoridade local e suas esposas, dirigem-se a casa – o espaço da ação dramática – para investigar o fato. Ali, aquelas mulheres subvertem o pensamento patriarcal sobre si mesmas e descobrem as provas e o motivo do crime, embora ocultando-os dos investigadores. A descoberta da subjetividade leva essas mulheres a se voltarem contra as leis androcêntricas que as dominam. Diante disso, este artigo tem como principal objetivo analisar as relações de gênero entre as personagens masculinas e femininas presentes na peça. É importante considerar que Glaspell é uma das principais figuras fundadoras de um teatro tipicamente americano em alto nível de forma e conteúdo. Em *Bagatelas*, ela rompe com a fórmula tradicional de escrever drama, construindo um drama moderno, embora mantendo alguns aspectos formais prescritos por Aristóteles (2004). Consequentemente, torna-se pertinente analisar a referida peça, haja vista que nela a escritora constrói também uma escrita política que problematiza os papéis sociais definidos de acordo com a questão de gênero.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura americana, feminismo, gênero.

O TEATRO DO ABSURDO EM *THE ZOO STORY*: UMA LEITURA EXISTENCIALISTA

Ana Maria Lourenço de Andrade (UFCG) - anamaryabeatti@gmail.com

Este artigo tem como objetivo analisar a peça *The Zoo Story* (1958), do dramaturgo americano Edward Albee (1928-2016), sob a perspectiva do Existencialismo e sua influência no Teatro do Absurdo, destacando o contexto histórico da obra, e sua relevância para a cultura americana e para as discussões arroladas no texto. Para tanto, tomaremos como base os postulados teóricos de Esslin (1961), Nicola Abbagnano (1942), Robert G. Olson (1970), dentre outros. O movimento (de base filosófica) existencialista – que resultou no surgimento do Teatro do Absurdo – surgiu após a Segunda Guerra Mundial, inicialmente em países da Europa, vindo, posteriormente, a espalhar-se para as Américas. A tensão criada pelo fim da guerra e a possibilidade de uma explosão nuclear provocaram um sentimento de angústia e vazio existenciais nas pessoas, por consequência, a arte como imitação da realidade retrata no teatro, através do absurdo, a realidade da sociedade da época. Albee utiliza-se do absurdo da

vida para mostrar de forma sutil a incessante busca – embora fracassada para muitos – do homem pelo Sonho Americano, desmistificando-o, através de sua crítica à sociedade americana. O autor utiliza-se de um enredo simples, um encontro entre dois estranhos na selva de pedra, que é Nova York, mais especificamente, no Central Park, para criticar a difícil vida dos excluídos e marginalizados daquela sociedade, sendo eles americanos ou estrangeiros.

PALAVRAS-CHAVE: Existencialismo. Teatro do Absurdo. Sonho Americano.

IRISH DRAMATIC MOVEMENT E A RESISTÊNCIA PÓS-COLONIAL DA IRLANDA

Érica Nayara da Silva Costa (EMEIEFCS) - ericaletras.sc@gmail.com
Larissa Lacerda de Sousa (CNSC) - laah_lz@hotmail.com

A literatura, embora seja essencialmente criação artística e por isso ficcional, desempenhou e desempenha em diferentes sociedades diversas funções para além da contemplação estética. A literatura irlandesa, por exemplo, está repleta de obras de caráter nacionalista já que parte dos seus escritores estava engajada em um projeto de literatura nacional, que se deu por volta de 1890, com Yeats (1865-1939), Lady Gregory (1852-1932) e outros dramaturgos. Este engajamento é percebido através dos assuntos, língua e personagens irlandeses na composição das obras literárias, além da presença do folclore e da cultura gaélica. Tudo isso consiste em uma estratégia de resistência colonial. Todas essas características relacionadas à colonização passaram a ser estudadas mais enfaticamente a partir do desenvolvimento dos estudos pós-coloniais, sistematizados por Said em 1970 que, entre outras coisas, busca oportunizar meios para que os povos vítimas da colonização possam contar sua história. Diante disto, este artigo se propõe a discutir, por um viés pós-colonial, características da literatura irlandesa a partir da exposição dos principais escritores com destaque para o Irish Dramatic Movement (IDM) e o projeto da (re)construção de uma literatura identitária da Irlanda. Para isto, este trabalho fundamenta-se nos estudos de Bonnici (2000; 2005), Parra (2012), Said (2007; 2011), White (2010), Spivak (2010) entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Irlanda, resistência, pós-colonialismo.

NARRATIVAS DOS JARDINS: O MITO DO PARAÍSO NO ROMANCE *O JARDIM DO ÉDEN*, DE ERNEST HEMINGWAY

Ferdinando de Oliveira Figueirêdo (UEPB) - ferdinando_oliveira@hotmail.com

Esta pesquisa tem como principal objetivo compreender a narrativa do mito do Paraíso – contida no livro bíblico *Gênesis* – como uma ferramenta de metaforização no enredo

apresentado em *O Jardim do Éden* (1986), do escritor norte-americano Ernest Hemingway (1899-1961). O mito no qual esse trabalho se refere corresponde desde a narrativa da Criação até a expulsão de Adão e Eva do Éden e, considerando o texto também como uma produção narrativa, juntos eles operam uma unidade semântica no que se refere à temática da atuação do homem e da mulher em um cenário paradisíaco, mas que são afetados por um ser externo que, em ambos os textos, contribui para a ação dos personagens. Para realizar tal estudo, será feito uma análise do texto mítico, de forma geral, como uma significação metafórica com base nos estudos de Cirlot (2001) e Ferber (2007) sobre o mito do Jardim e seu significado na literatura e, por essa perspectiva, perceber a atuação da metáfora na atribuição de sentidos de determinado conteúdo textual, como tratam as contribuições de Maingueneau (1997) e Ricoeur (2000) sobre a associação dos elementos metafóricos ao texto, além de outros teóricos citados ao longo deste artigo que tratam desta temática. Ademais, algumas ideias serão destacadas acerca da hipertextualidade, fenômeno derivado das pesquisas desenvolvidas por Samoyault (2008) e Genette (2010) sobre a intertextualidade, fenômeno literário que conduz um texto a dialogar com outros textos e, com isso, entender a sua relevância para a realização deste estudo. Portanto, será feito um levantamento bibliográfico do autor e, seguidamente, desenvolvida a análise do *corpus* do romance, estabelecendo relações de sentido da obra com o mito bíblico.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; mito; sagrado.

A INFLUÊNCIA DA LITERATURA SHAKESPEARIANA NA MÚSICA POP AMERICANA: “THE PROLOGUE”, DE HALSEY

Aline Vanara Maciel Soares (UFCG) - alinevanara@gmail.com
Janielly Linhares Freitas (UFCG) - janielly.paulista@hotmail.com

Este artigo tem como principal objetivo identificar aspectos de semelhança entre duas literaturas, uma delas sendo a peça clássica *Romeu e Julieta* (1591), escrita por William Shakespeare e, a outra, é a música “The Prologue” (2017) ou [O prólogo], escrita pela cantora estadunidense Halsey. Ao longo do trabalho será discutido além do contexto da época de cada obra, as adaptações cinematográficas da peça que favorecem a influência dentro da cultura pop. Desse modo, será feita uma análise comparativa de ambas as obras como estas que estabelecem relações literárias. Assim, as bases teóricas que sustentarão a análise serão construídas com o auxílio de Aristóteles (1987), por meio de uma abordagem sobre a tragédia grega, que se encaixa com a peça original, e Carvalhal (2006) com seus estudos acerca da literatura comparada, bem como Camati (2016), Santos (2005), entre outros. Mediante ao exposto, o presente artigo contribuirá com a apresentação de grande influência da literatura clássica, que apesar de antiga é atual o suficiente para atuar com culturas tão distintas como a música pop americana, estilo bastante contemporâneo, e mostrar que as adaptações mesmo quando não sendo fiéis às obras originais, fazem parte de uma visão crítica e usa da criatividade de outros autores.

PALAVRAS-CHAVE: Romeu e Julieta; Shakespeare; Música Pop Americana.

A CRÍTICA AO CAPITALISMO NA ERA VITORIANA EM A *CHRISTMAS CAROL* DE CHARLES DICKENS

Renata Furtado Gonçalves (UFG)
renata_high5@hotmail.com

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a obra *A Christmas Carol* (1843), do escritor inglês Charles Dickens, (1812-1870), sob a perspectiva da crítica feita ao capitalismo, e ao modo de vida da sociedade inglesa do século XIX. Para isso, será analisado o contexto histórico no qual a obra se insere para compreendermos o seu enredo e personagens. A referida obra foi e ainda é aclamada pelo público em todo o mundo, pela mensagem que transmite, proporcionando uma reflexão ao leitor sobre várias temáticas, como o real sentido do Natal, arrependimento, solidão e o materialismo. Também mostraremos ao longo da análise como os elementos fantásticos são apresentados na obra, como a aparição dos três espíritos, por exemplo. Ainda mostraremos alguns dos elementos góticos que aparecem ao longo da narrativa. Observamos que *A Christmas Carol*, mesmo tendo sido escrita há muito tempo, tem inspirado inúmeras releituras, no teatro, cinema e televisão, desde sua publicação, mostrando o quanto seus temas ainda são bastante comuns à realidade de nossos tempos. Assim, esta análise será feita com base no contexto da Era Vitoriana, na personalidade de seu protagonista, Scrooge, e na reflexão feita ao final da obra, a respeito das coisas realmente importantes na vida, como as relações pessoais e a consciência. Utilizaremos nesta pesquisa o referencial teórico de autores como Silva e Moreira (2009), Burgess (2008) e Camarani (2014) para que possamos compreender as temáticas apresentadas na obra de Dickens.

PALAVRAS-CHAVE: capitalismo, Era Vitoriana, Charles Dickens.

CANTORIA E CORDEL: A RESISTÊNCIA DA POÉTICA DA VOZ

Maria do Socorro Pinheiro FECLI/UECE - socorropinheiro2@hotmail.com

Este trabalho discute duas poéticas da voz: a cantoria e o cordel. Tem como objetivo mostrar o surgimento e o entrelaçamento dessas produções essencialmente orais, que perduram no tempo, pela força da voz, como meio de expressão da diversidade cultural e poética. E também discutir sobre o ensino da poesia popular na educação básica, atentando-se para sua importância no processo de formação do indivíduo. Para tanto, é interessante refletir sobre as razões que permeiam a ausência dessa produção literária, em sala de aula, que afirma a identidade e a cultura de um povo. Por meio de leituras e discussões, mostraremos os elementos constituintes da poética da oralidade e as possibilidades de ser inserida no contexto escolar. Para tanto, dialogamos com os estudos de Luyten (1987), Cascudo (2000, 1978), Travassos (1988), Zumthor (1997), Morin (2014) e Pinheiro (2007, 2011, 2014), que nos ajudam a pensar sobre a produção e o ensino desses gêneros poéticos. A poética da voz faz parte de uma tradição que se mantém vigorosa e precisa fazer parte do processo de formação

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

do leitor. Esperamos que a escola possa rever suas práticas, discutir seus programas de ensino e inserir a leitura de textos da tradição oral.

PALAVRAS-CHAVE: Cantoria, Cordel, Ensino.

CULTURA POPULAR – UM CONCEITO IDEOLÓGICO

Carlos Gildemar Pontes (UFCG/ UERN)

Maria Edileuza da Costa (UERN/PPGL)

A oposição conceitual entre Cultura Popular e Cultura Erudita é discutida em fóruns e publicações que rotulam tais culturas com o olhar teórico estrangeiro, geralmente de quem não produz cultura do ponto de vista criativo, artisticamente. Esse GT visa discutir variações conceituais sobre Cultura Popular que expressam características formais, discutindo o fazer artístico associado a um modo de vida específico que ainda guarda elementos da tradição, notadamente quando se relaciona às expressões dessa Cultura Popular. Por fim, como gênese de um gênero em suas especificidades, verifica-se como a cultura popular tem na oralidade a manutenção das tradições e dos costumes de um povo sem fronteiras, visto que ocorre em todos os países do mundo.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura popular. Música. Poesia. Oralidade.

O REPENTE NORDESTINO – A POESIA POPULAR ORAL EM SALA DE AULA

Jairlene Costa da Silva Souza – IFPB - jairlene@hotmail.com

Francisco Lucas de Sousa Leonel – IFPB- lucasleoneldesousa@hotmail.com

Profº Dr. João Edson Rufino – Orientador – IFPB - joão.rufino@ifpb.edu.br

Este trabalho pretende discutir a importância da literatura e cultura popular na escola. Tendo como foco a poesia oral, através do repente nordestino (cantoria de viola), apresentaremos sua história e características, bem como, analisaremos através da pesquisa bibliográfica, os fatos que levaram tais manifestações artísticas serem consideradas uma forma inferior de poesia por aqueles que defendem apenas a erudita como literatura. Tal pensamento a afastou por muito tempo do espaço escolar, contribuindo assim, para o desconhecimento desse tipo de poesia entre os jovens estudantes na atualidade. Reconhecendo a riqueza cultural e linguística apresentadas nos repentes cantados nas cantorias, e da importância do seu papel social, pensamos em formas de como trabalhar este tipo de poesia dentro dos conteúdos escolares. Para que houvesse uma sensibilização e um maior conhecimento a respeito do repente nordestino. Procuramos conversar com um repentista (cantador de viola), onde verificamos *in*

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFCG

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

loco os valores culturais e sociais que tal manifestação popular produz naqueles que entram em contato com elas. Os estudos realizados para a produção desse trabalho indicaram que, embora haja muito preconceito com esse tipo de poesia, existe hoje uma maior abertura para sua divulgação, tendo a escola um papel importante em fazê-la conhecida a seus alunos, contribuindo para seu desenvolvimento intelectual, cultural, social e humano, tornando-se sujeitos críticos e reflexivos do mundo que o cerca. Sendo capazes de combater os mais variados tipos de preconceitos existentes, inclusive o cultural, tornando-se, desse modo, indivíduos que contribuam para o fortalecimento de uma sociedade mais justa, em que possa haver espaço para todas as manifestações culturais, sejam elas eruditas ou populares.

PALAVRAS CHAVE: Cultura. Poesia. Repente Nordestino.

CULTURA E SERTÃO: ANÁLISE DA SECA NA OBRA “A BAGACEIRA” DE JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

Rafael Dalyson dos Santos Souza (CFP/UFCG) - rafadalysson@gmail.com
Analia Ingrydy Domingos Vicente (CFP/UFCG) - analiaingrydy13@gmail.com
Gabriela Parnaíba Quaresma (CFP/UFCG) - gabiquaresma96@gmail.com

O presente trabalho analisa como a seca é construída enquanto símbolo para os sertanejos a partir da obra “A Bagaceira” de José Américo de Almeida. Nos apropriamos das noções de Cultura e simbolismo de Clifford Geertz (1978) quando este afirma que a cultura se constrói por meio de símbolos que dão significados à existência humana e são carregados de sentido, bem como atribuem sentidos a realidade, induzindo os atores a atitudes e condutas. Assim, a seca possui sua carga simbólica na medida em que ela própria representa lembranças, sentimentos, e vivências que dão significado ao ser sertanejo e determinam condutas e modos de enxergar o real. Com o uso da literatura e por meio da análise das falas dos personagens da obra que compõem a trama observamos como se constroem as relações sociais e culturais em volta desse símbolo caracterizado pela seca. Através da pesquisa deu-se a observação de que a seca constitui um símbolo controverso na cultura sertaneja, caracterizado ora como uma memória afetiva que traz lembranças positivas, uma vez que a seca é um fato que dela não se pode escapar, e ora como uma lembrança sofrida ou como uma realidade tortuosa, sendo a chuva a contraposição natural com seu significado de prosperidade.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Seca. Literatura.

VIDAS SECAS, O SERTÃO E O RETRATO DE UMA FAMÍLIA

Erica Duarte Arruda (UFCG) - ericaduarteduda@gmail.com

Janaína de Castro (UFCG) - letrasjana@gmail.com

Joelma Maria Abreu (UFCG) - joelmaberto2010@hotmail.com

O escopo desta pesquisa é a descrição e análise, pelo viés social, do romance "Vidas Secas" (1938), de Graciliano Ramos (1892-1953), através das características dos seus personagens e a situação crítica a qual vivem. O autor, em sua obra, denuncia o retrato de vários acontecimentos na história de uma família que busca por uma vida digna no semiárido da seca no nordeste e uma luta que ultrapassa a posição socioeconômica, que a partir da ficção, escrita em um romance estilo Modernista, considerado também Regionalista, por meio dos personagens, nas adversidades climáticas do sertão, descreve a vida subumana através de aspectos sociais e psicológicos. Os personagens Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e, entre eles, um papagaio e uma cadela, nomeada de Baleia vivenciam, em uma mudança de moradia, sonhos, necessidades básicas, conflitos, muita luta e alegrias simples. A obra tem um caráter cíclico, pois começa na partida da família de retirantes nordestinos e nela termina com a mesma ação dos personagens. É uma pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva, sob o olhar de Cândido (2006), Bosi (2006), entre outros teóricos. Em síntese, a obra em si, por meio da narrativa, nas entrelinhas, demonstra indignação ao mostrar o sofrimento dos sertanejos, denunciando as condições subumanas as quais os personagens estão submetidos. São resultados das condições que os sertanejos vivenciam, como a miséria, o desamparo social, dificuldades econômicas, e até, comunicativas, mas também, as pequenas alegrias de uma família e a esperança de um destino melhor.

PALAVRAS-CHAVE: Vidas Secas. Sertanejos. Romance regionalista.

A VIOLÊNCIA NO TERCEIRO IMPÉRIO D'A PEDRA DO REINO: OS PROCEDIMENTOS DE ADAPTAÇÃO DE UMA LINGUAGEM PARA OUTRA

Joely Fernandes de Queiroz (UFCG) - escjoelyqueiroz@gmail.com

Este artigo arrazoza uma análise comparativa entre o *Romance d'A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta*, do escritor Ariano Suassuna, e a sua adaptação para a TV, em formato de microssérie, *A Pedra do Reino*, escrita por Luiz Fernando Carvalho, Luís Alberto de Abreu e Braulio Tavares, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, transmitida pela Rede Globo de televisão, no ano de 2007. Objetivando demonstrar como se deu a representação da violência no processo de adaptação do romance para a microssérie, fizemos uma pesquisa de cunho bibliográfico e analítico. Para isto, discorremos sobre a teoria da adaptação; fizemos uma comparação entre as linguagens literária e cinematográfica; falamos do massacre da Pedra Bonita; contextualizamos a violência. Ainda, utilizamos o *diário de filmagem* e a captação de tela que nos subsidiaram para uma análise mais diligente. Por fim,

como resultado da pesquisa, compreendemos que, no processo de adaptação, a representação da violência nos trechos do romance e da microssérie que tratam do Terceiro Império da Pedra do Reino, foram suficientemente eficazes para entendermos o quanto as duas linguagens dialogam e o quanto elas se distanciam ao mesmo tempo, revelando que cada uma delas tem sua maneira própria de contar e mostrar.

PALAVRAS-CHAVE: Romance. Microssérie. Violência. Adaptação. Pedra do Reino.

A OUTRA FACE DO MESSIANISMO ATRAVÉS DA OBRA “OS SERTÕES” DE EUCLIDES DA CUNHA

Rhaul Leandro da Silva (UFCG) - rhaulleandros@gmail.com

Destacando apenas o fundo religioso no conceito de messianismo e na campanha de Canudos em nossa sociedade, o objetivo desse artigo é apresentar um novo olhar sobre o messianismo no Brasil, tomando como base a obra “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, e assim, entender e desmistificar a luta dos habitantes de Belo Monte. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, feita através de uma revisão bibliográfica. Esse estudo destaca o surgimento do messianismo no Brasil e seus diferentes tipos, sua divisão e motivações e tem como ponto principal a grande viagem feita por Antônio Conselheiro, e como essa movimentação apresenta uma nova cara a essa famosa luta. Conclui-se que o messianismo de Canudos agrega o viés religioso ao social e passa a ser resistência. Passada por recentes acontecimentos de mudança como a abolição da escravatura e a proclamação da república, essas mudanças tão pouco afetaram a sorte dos trabalhadores e a grande massa que se submetiam aos senhores latifundiários, fazendo assim surgir um movimento em busca de terra e a libertação do povo pobre do campo, a não se submeter as classes dominantes daquela época. O enviado divino – o ser messiânico – tem como missão não apenas “instalar o céu na terra”, mas para seu povo, é o conquistador de um mundo novo e uma esperança de mudanças concretas em suas vidas.

PALAVRAS-CHAVE: Messianismo. Os sertões. Canudos.

A CONSTRUÇÃO DO TRÁGICO NA MÃE DOS CANGACEIROS: DECADÊNCIA NO SERTÃO DE JOSÉ LINS DO REGO

Ana Cláudia Claudino Duarte – UFCG - letrasana701@gmail.com

Maria das Graças da Silva – UFCG - gracassilva22@hotmail.com

Orientador: Prof. Dr. Elri Bandeira de Sousa – UFCG - ebs_letras@hotmail.com

No trabalho ora proposto, abordamos a construção do discurso trágico dentro dos romances *Pedra Bonita*, de 1938, e *Cangaceiros*, de 1953, ambos de autoria de José Lins do Rego, através da decadência da personagem Josefina, cognominada a mãe dos cangaceiros.

Procedemos, para tanto, a uma breve discussão a respeito do elemento trágico, sua ressignificação e inserção no âmbito da narrativa ficcional; a seguir, efetuamos uma imersão no ambiente sertanejo mimetizado pelo escritor paraibano nas obras mencionadas, com ênfase para o aspecto maternal de Josefina, o qual entra em conflito com sua realidade, constituída pelo misticismo, atualizado na crença em uma sina familiar, verdadeira maldição do sangue transmitida hereditariamente; pela violência da polícia-volante e pelo cangaceirismo, no qual tomam parte seus filhos. Todos estes elementos levam-na à completa degradação, loucura e suicídio. Buscamos sustentáculo para o nosso posicionamento dentro da própria materialidade linguística do texto, através da análise do jogo dos discursos veiculados pelos personagens, além do apoio crítico-teórico dos estudos realizados por Sandra Luna (2005), Lesky (1996), Queiroz (2003), Farias (2006), dentre outros. Esperamos, dessa forma, contribuir com a fortuna crítica sobre o tema dentro da escritura de Lins do Rego, uma vez que acreditamos ter sido pouco explorada a trajetória desta personagem neste sentido.

PALAVRAS-CHAVE: Trágico. Decadência. Mãe dos Cangaceiros.

AS MÚLTIPLAS FACES DO CANGACEIRO DOMÍCIO EM PEDRA BONITA E CANGACEIROS DE JOSÉ LINS DO REGO

Edicleide dos Reis Quaresma (FASP) - edicleidereis@hotmail.com

Iago Formiga da Costa - iagoformigapb@gmail.com

Elri Bandeira de Sousa (UFCG) - ebs_letras@hotmail.com (Orientador)

Neste trabalho estudamos a construção do personagem Domício em *Pedra Bonita* (1938) e em *Cangaceiros* (1953), de José Lins do Rego. Domício é um cangaceiro, entretanto, apresenta-se com muitas faces, já que além de cangaceiro leva outras formas de vida: ora vive como vaqueiro, ora vive como cantador; e em outra fase de sua vida vive como beato, seguidor de um profeta em meio a um movimento messiânico que surgiu em Pedra Bonita, local que ficava próximo à fazenda de seu pai, lugar onde fora criado com sua família, o que o torna um personagem caracterizado por rica construção de traços. Desse modo objetivamos: analisar o personagem Domício em *Pedra Bonita* e em *Cangaceiros*, de José Lins do Rego; compreender o modo como os citados romances discutem a origem do cangaço e quais os motivos que levavam os homens a viver nessa condição. Esta pesquisa é de caráter analítico-bibliográfica. Para realizá-la, nos baseamos em obras da teoria da narrativa literária, da crítica literária, da sociologia e em obras primárias. As principais dessas obras são Foster (2004), Candido (2007), Candido e Prado (1998), Reis e Lopes (1988), Mello (2011), Facó (2009), Castello (2001), Tejo, (2000), Cascudo (2005), Rego (1979), Rego (1982).

PALAVRAS CHAVE: Personagem do romance. Domício. Cangaceiros.

CANGAÇO E CORONELISMO EM FOLHETOS DE CORDEL

Elri Bandeira de Sousa (UFCG) - ebs_letras@hotmail.com

O presente trabalho objetiva discutir as estratégias pelas quais os temas do cangaço e do coronelismo são tratados em folhetos de cordel. A proposta parte da hipótese de que cangaço e coronelismo são manifestações relacionadas histórica e socialmente, nos discursos sobre o Semiárido nordestino. Outra hipótese, mais especificamente estética, é a de que coronéis e cangaceiros podem ser vistos, a depender das obras e dos autores, ora como heróis, ora como anti-heróis, ou como um híbrido que contempla essas duas formas de caracterização. Além desse pano de fundo que identifica figuras humanas e sociais, típicas do Nordeste, particularmente do Sertão nordestino, alguns críticos ainda investigam uma possível ideologia do cordel, no que se incluem mentalidade, crenças, superstições, valores éticos e morais, questões de honra, de justiça e traços salientes de uma forma de organização social a que se denominou patriarcado. Autores como Leandro Gomes de Barros, Manoel Monteiro, Varneci Santos do Nascimento, Janduhi Dantas, entre outros, dedicaram, em maior ou menor grau, parte de sua produção cordelística a esses temas, com variada perspectiva. Suas narrativas constroem, pelo viés artístico, tensões e distensões que envolvem coronéis, cangaceiros e outros grupos na problemática regional do Sertão durante a vigência de tais fenômenos. A pesquisa é de caráter bibliográfico e a discussão proposta se fundamenta em Luciano (2012), Daus (1982), Leal (2012), Curran (2011), Proença (1982), Pericás (2010), Pinheiro & Marinho Lúcio (2001), Júnior (1986), entre outros.

PALAVRAS-CHAVES: Coronelismo. Cangaço. Cordel.

CORONELISMO, MESSIANISMO E CANGAÇO: INJUSTIÇA E SOBREVIVÊNCIA EM DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL

David Vinnícius Lira Campos - davidcampos.cz@gmail.com

Segundo o crítico Ismail Xavier, o filme *Deus e o diabo na terra do sol*, de Glauber Rocha, trata de eventos e figuras da história do Nordeste sem se valer da “reprodução naturalista dos fatos”, ou seja, sem recorrer aos métodos do cinema tradicional, que visa ao espetáculo. Nessa obra, a trajetória do casal de camponeses Manuel e Rosa é marcada pelas ações de personagens que representam o mandonismo, o misticismo e o banditismo que coexistiram durante muito tempo no sertão nordestino. Essas personagens são o coronel Moraes, o beato Sebastião e o cangaceiro Corisco. No presente trabalho, procuramos analisar os papéis desempenhados por tais personagens e de que maneira Rocha explora os dados fornecidos pela história oficial, que são inseridos na ficção conforme os desígnios de um cinema político e de cunho revolucionário. Observando a relação entre as escolhas estéticas e os acontecimentos nos quais o autor do filme em questão se baseia, buscamos investigar em que medida as injustiças locais alimentavam fenômenos como o messianismo e o cangaço. Tomamos como ponto de partida para essa investigação o fato que leva Manuel a aderir às

causas de Sebastião e Corisco, isto é, o assassinato de Moraes, crime cometido pelo próprio Manuel depois de uma discussão motivada pelo raciocínio iníquo do coronel, que se recusa a fazer a partilha do rebanho bovino como havia sido combinado alegando que a lei está consigo.

PALAVRAS-CHAVE: Coronel. Messianismo. Cangaço.

A INFLUÊNCIA DA GERAÇÃO BEAT NO CONJUNTO DE OBRAS MUSICAIS DA CANTORA LANA DEL REY

João Marx de Sousa (UFCG) - joaomarx3@gmail.com

A Geração Beat foi um movimento literário que surgiu em meados de 1950, formado por escritores e poetas que representavam um modelo de voz dentro dos EUA a se opor, com suas expressões literárias, ao macartismo, uma política de intolerância governamental introduzida pelo senador Joseph MacCarthy, que promoveu a chamada “caça às bruxas” depois do fim da Segunda Guerra, na década de 40. Desde então, a geração beat vem exercendo uma grande influência, que inspirou bandas e cantores americanos, nas composições de suas músicas, no conceito visual de seus vídeos ou até mesmo na escolha de seus nomes. O objetivo desse trabalho é fazer uma análise de como a geração beat influenciou o conjunto de obras musicais e visuais da cantora norte americana Elizabeth Woolridge Grant, conhecida como Lana Del Rey, no vídeo da música “Video Games”(2011), no álbum “Born to Die: Paradise Edition” (2013), e no seu curta metragem “Tropico” (2013). E ainda será mostrado de onde surgiu a relação da cantora com a literatura, através da obra *Lolita* (1955), escrita por Vladimir Nabokov. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, que busca comprovar, teoricamente, as influências da geração beat no conjunto de suas obras.

PALAVRAS-CHAVE: Geração Beat. Lana Del Rey. Música

A RESISTÊNCIA SATÍRICA E UTÓPICA EM CHICO BUARQUE DE HOLANDA

Ana Karolina Moreira Dantas (UFCG) - anakarolinamoreiradantas@gmail.com

Acreditando que grande parte da poesia moderna é uma manifestação popular de resistência à repressão e ao sofrimento da população, que busca lutar pelos seus direitos democráticos, este artigo tem o objetivo de analisar duas obras do final da década de 1960 e da década de 1970 do músico, dramaturgo e escritor brasileiro Chico Buarque de Holanda. Este é conhecido por suas canções que tanto denunciam aspectos sociais e culturais como expressam críticas à

repressão sofrida durante a Ditadura Militar – forma de governo repressiva que durou 20 anos no Brasil, causando sofrimento na população, principalmente nas vítimas de tortura pelos militares. Buscaremos, pois, identificar os aspectos críticos presentes nas obras *A Banda* (1966) e *Apesar de você* (1970), tendo como referência teórica o livro *O ser e o Tempo da Poesia* (1997) de Alfredo Bosi, e utilizando, mais especificamente, a perspectiva de Resistência Satírica e Utópica para mostrar, no primeiro poema, a agressividade reproduzida contra os repressores militantes identificando o sofrimento e a angústia da população da época que sonhava com um futuro melhor de paz e felicidade, projetado no segundo poema.

PALAVRAS – CHAVE: Resistência. Sátira. Utopia.

“CONTAMINAR A PALAVRA DE MAIS SIGNIFICAÇÃO”: PROCESSOS DE INTERMIDIALIDADE EM @arnaldo_antunes

Nelson Ferreira Júnior (UFCG) - significante@gmail.com

O uso, a transição e a incorporação de diferentes mídias (a voz, o pergaminho, o livro impresso, o jornal, o *e-book*, etc.) são características importantes na história da literatura, resultando em mudanças nas formas de expressividade e de recepção das obras. É justificável, pois, que o desenvolvimento dos meios digitais tenha gerado novas possibilidades estéticas utilizadas pelos autores contemporâneos. Um caso especialmente importante na literatura brasileira é a obra de Arnaldo Antunes, artista que transita entre a música, a literatura e as artes visuais, sem estabelecer limites entre essas formas artísticas e que comumente experimenta a transposição de elementos estilísticos que tradicionalmente caracterizam cada uma delas. Percebemos, assim, que este autor tem utilizado tais recursos na produção e atualização de seus textos, visando à ampliação da experiência multissensorial de leitura (BONACHO, 2013), através de fenômenos de intermedialidade (RAJEWSKY, 2005; CLÜVER 2007), isto é, grosso modo, a transgressão das fronteiras que separariam as diferentes mídias, possibilitando a interação entre estas e favorecendo, pois, o diálogo entre as artes. A textura híbrida resultante desses processos pode ser verificada com mais propriedade na conta desse autor no Instagram: @arnaldo_antunes, a qual se constitui como espaço em que textos outrora impressos possibilitam outras experiências de leitura a partir da utilização criativa de novos recursos.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura contemporânea, intermedialidade, Arnaldo Antunes.

CORPO, POESIA E RESISTÊNCIA: A GENI SEM VOZ E O GRITO DO SLAM

Ana Cláudia Claudino Duarte – UFCG - letrasana701@gmail.com
Orientador: Prof. Dr. Nelson Ferreira Jr. – UFCG - significante@gmail.com

O presente trabalho aborda o aspecto combativo e de resistência assumido pela poesia, nos últimos anos, com ênfase para o corpo presente em sua construção seja como temática, seja como meio de efetivação direta da poesia. Sob tal perspectiva, adotamos *O ser e o tempo da poesia* (2000), de Alfredo Bosi, como referência teórica principal, a fim de compreender o lugar destinado à poesia nas últimas décadas e sua necessidade de resistência. A pesquisa se insere na perspectiva da Literatura Comparada (LC), compreendida como área transdisciplinar que enfatiza abordagens transversais e, por vezes, transgressoras entre a literatura e outras esferas culturais, num recorte espaço-temporal significativo. Neste sentido, pareceu-nos oportuno cotejar a música “Geni e o Zepelim”, composta por Chico Buarque de Hollanda, e performances de *Poetry Slam* diversas, selecionadas em razão de sua temática, para melhor compreender as formas de resistência poética do corpo. Por esse viés, foram problematizadas questões relacionadas ao corpo, sobretudo o feminino, inserido (ou não) nos padrões comportamentais adotados por um grupo e impostos como regra social e analisadas os modos como se deram as apresentações e representações do corpo feminino no *corpus* selecionado, de modo a perceber a resistência da própria poesia.

PALAVRAS-CHAVE: Poesia-resistência. Corpo. Chico Buarque de Hollanda. *Poetry Slam*.

INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA SOCRÁTICA NO MANGÁ SHINGEKI NO KYOJIN

Lucas Alves Bernardo (UFCG) - lukasbernardo97@gmail.com
Robson Renan dos Santos Abrantes (UFCG) - robsonrenan70@gmail.com

Shingeki no Kyogin ou Ataque dos Titãs, em português, é um mangá escrito e desenhado por Hajime Isayama, em 2009, seguindo em publicações mensais até os dias atuais. A obra tem discussões e questionamentos sociológicos e filosóficos, além de estudos de psicologia comportamental. No trabalho apresentado, pretende-se fazer reflexões e associações entre *Shingeki no Kyogin* e o Mito da Caverna, texto este presente no livro VII da obra “A República de Platão”. A história de *Shingeki no Kyogin* gira em torno do personagem principal, Eren Yeager, em um mundo distópico onde toda a humanidade foi reduzida a viver cercada de três grandes muralhas para se proteger das enormes criaturas existentes do lado de fora, os Titãs. Dessa forma, a narrativa retrata a luta da humanidade para recuperar o território e desvendar o mistério da aparição dessas criaturas monstruosas, assim como a tentativa dos personagens em sair e desvendar o mundo fora das muralhas. Semelhante ao mangá, a alegoria da caverna conta a história de indivíduos presos em uma caverna e nela observavam sombras do mundo. Entretanto, esses não tinham noção da forma física dessas imagens, eram

apenas ilusões da realidade que estava fora da caverna. Assim como Eren, em Shingeki no Kyogin, um desses indivíduos consegue se libertar, sair da caverna, encontrar a luz e, conseqüentemente, o mundo de verdade. Percebe, então, toda a extensão da realidade. Depreende-se que as pessoas dentro da caverna viam somente as ilusões e sombras, não entendiam que fora daquele lugar estava a realidade daquelas projeções. Então, aquele que se liberta, volta e conta para seus companheiros o que vivenciou e, num primeiro momento, acham estranho e zombam, depois o agridem e, posteriormente, o matam.

PALAVRAS CHAVE: Filosofia. Platão. Mangá.

METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA NO CONTO DE CAIO FERNANDO ABREU

Natã Yanez de Oliveira Rodrigues de Melo (UERN) - y.an.ez@outlook.com

Considerando o pós-modernismo como um período de produção literária após a década de 1960, observamos Caio Fernando Abreu como escritor que produziu entre os anos de 70, 80 e 90. De sua dedicação direcionada aos contos, destacamos “A verdadeira estória/história de Sally Can Dance (and The Kids)”, publicado em 1977 na obra *Pedras de Calcutá*. Da diversidade temática dos textos abreulianos, este apresenta uma narrativa autoconsciente que desconfigura sua própria estrutura textual de conto. Através dela o narrador interage com o leitor, traz elementos de outros gêneros textuais e situa o enredo na década de 1970. Tal contextualização histórica ocorre com os trechos de revistas da época, citações diretas que datam do ano de 1975. Além disto, cita diversos intelectuais e artistas contemporâneos, inserindo um certo teor de realidade à narrativa. Neste sentido, analisamos o conto com base no conceito de metaficção, texto que se volta para si mesmo, focando a percepção historiográfica desta prática literária, e evidenciando a sua ficcionalidade autoconsciente. Para tanto, dialogamos com as obras de Hutcheon (1991) e Waugh (1984), além dos artigos introdutórios aos conceitos, de Farias (2012) e Sales (2017). Assim, complementamos a discussão com o livro de Leal (2002) sobre os contos abreulianos.

PALAVRAS-CHAVE: Caio Fernando Abreu. Metaficção historiográfica. Pós-modernismo.

O AMADURECIMENTO DESCONCERTADO- E AMÁVEL- DOS CAPITÃES DA AREIA, DE JORGE AMADO

Emanuella Pereira de Souza Dantas (UFCG) - emanuellaipueira@hotmail.com

O presente trabalho tem como objetivo observar e analisar o amadurecimento das personagens amadianas em *Capitães da Areia*, com ênfase no embelezamento amável elaborado no enredo da obra baiana. Jorge Amado aborda as crianças como protagonistas de sua obra, isso porque

mesmo Pedro Bala sendo o chefe do grupo, o enredo não acontece sem a presença de outras personagens pueris, tais como João Grande, Professor, Boa-Vida, Sem-Pernas, Gato, Pirulito e Dora, além de outros meninos que vivem no trapiche. As crianças são por vezes representadas como adultos, majoritariamente apresentam um amadurecimento cruel e irresponsável, são senhoras de seus próprios destinos, entretanto atitudes e ações desconcertadas são vistas para além da referência entre crianças criminosas, acontece uma reviravolta elaborada a fim destacar a responsabilidade social da literatura. O problema torna-se atual, portanto a temática desenvolvida elabora-se em como analisar de fato o amadurecimento precoce e imposto aos meninos do trapiche. Sob essa perspectiva utilizar-se-á os pressupostos de Bosi (2017), Duarte (1996) e a própria obra *Capitães da Areia* (2009) para ilustrar os traços críticos buscados com a obra em questão.

PALAVRAS-CHAVE: Crítica; Amadurecimento; Crianças.

AURÉLIA CAMARGO: UM ESTUDO SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA FIGURA FEMININA NO ROMANCE SENHORA DE JOSÉ DE ALENCAR

Cicera Naelly Vieira de Lima (UFPA) - ciceranaelly@hotmail.com
Mayara Benevenuto Duarte (UFPA) - Mayaraduartedga@gmail.com
Taynara Iracema de Sousa Almeida (UFPA) - Taynara.souasa@gmail.com

José de Alencar é um dos maiores nomes da literatura nacional e o responsável por inaugurar a temática nacionalista na literatura brasileira. Sua obra *Senhora* é um romance urbano publicado no ano de 1874, como tal está inserido no Romantismo brasileiro, e, sendo assim, carrega características próprias do movimento como o individualismo, a idealização, o sentimentalismo exagerado e a temática amorosa, ao mesmo tempo que antecipa muitas características da escola subsequente, o Realismo, como a crítica social, dirigida na obra aos casamentos arranjados e relacionamentos com fundo de interesse econômico, muito comuns durante o período. O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise, por meio de uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo, da personagem principal da obra de Alencar, Aurélia Camargo, sob o prisma da crítica de gênero com o objetivo de refletir sobre o papel dado à mulher no contexto histórico e literário do período, analisando a posição a qual Aurélia está sujeita como mulher, filha e esposa, ao estabelecer uma linha divisória entre a Aurélia que se apresenta como uma mulher à frente do seu tempo, ao mesmo tempo que se comporta como, visivelmente, presa nas amarras do período histórico e social em que está inserida.

PALAVRAS-CHAVE: Aurélia Camargo. Senhora. Figura feminina.

O EU E A NÁUSEA: UMA LEITURA DAS RELAÇÕES SOCIAIS NOS CONTOS *A BELA E A FERA* OU *A FERIDA GRANDE DEMAIS* E *A LÍNGUA DO P*, DE CLARICE LISPECTOR

Francisca Luana Rolim Abrantes- Mestranda/UFCG - luana_abrantes@hotmail.com
Profa. Ma. Risonelha de Sousa Lins- IFPB- Sousa - risonelha@gmail.com

Durante muito tempo, Clarice Lispector foi apontada pela crítica como escritora alienada, uma vez que suas obras apresentavam como temática central o universo de inquietações interiores de suas personagens. Entretanto, o que se nota é que, à medida que suas personagens mergulham em si mesmos, tentando entender a própria existência, acabam enfatizando o esvaziamento do mundo em derredor, bem como as ideologias, os conflitos existenciais e as injustiças que revestem o cotidiano do sujeito ficcional. Dessa forma, muito tem sido o esforço de realizar abordagens que possam dar novos enfoques à obra dessa escritora, o que nos leva a seguinte problematização: Já que os recentes estudos da literatura apontam a topoanálise como dinâmica e interdisciplinar, é possível, através dela, verificar as relações sócio-espaciais no conto de Clarice Lispector? A observação da grande náusea inserida no esforço das personagens para vislumbrar a posição existencial do outro, pode refletir aspectos críticos da obra de Lispector? Qual o ponto convergente entre a epifania e a náusea? A partir de tais questionamentos, pretendemos abordar neste artigo o aspecto sócio-crítico das narrativas “A Bela e a Fera ou a Ferida Grande Demais”, da obra *A Bela e a Fera* e “A língua do P”, de *A via Crucis do Corpo*, tomando como base a categoria do espaço. A análise parte dos pressupostos teóricos de Lúcia Helena (1997), Benedito Nunes (1989), Olga de Sá (1979), Candido (2006), Borges Filho (2014) e outros pesquisadores da obra da referida escritora. O estudo é de caráter bibliográfico e se fundamenta no exame das relações estabelecidas nos limites do texto da referida escritora.

PALAVRAS-CHAVE: Clarice Lispector; Relações sociais; Espaço.

A LITERATURA E AS DIMENSÕES DE ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS

Cícera da Silva Maciel Freire - Profa. Ed. Básica / Cajazeiras- PB - cicera-maciel@bol.com.br
Michele da Silva Gomes – Profa. Ed. Infantil – CNSL - misilvagomes.2013@gmail.com
Mikael Pereira de Sousa- Graduando em Letras/UFCG - mikael_leakim2007@hotmail.com
Tatiane Silva dos Santos- Graduanda em Letras/UFCG - tatiane_silvacz@hotmail.com

O presente artigo vislumbra uma análise do livro “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll pseudônimo usado por Charles Lutwige Dodgson, um brilhante professor de

matemática, um profundo amante da literatura, em um passeio de barco em companhias das irmãs Lidell inclusive Alice, cria uma historia fantástica, maravilhosa. Considerado por muitos leitores um clássico da literatura voltado para o universo infantil, nesse contexto foi percebido fantasia onírica, um conto lúdico acerca do mundo real com uma linguagem que povoa todo o universo. Com o discurso direcionado ao universo infantil percebe-se que a obra oculta questionamentos de toda a espécie, além de conflito interior (identidade) e da política. O romano se desenvolve num contexto da época vitoriana, o enredo em si mascara os reais objetivos esboçado pelo autor, é uma obra povoada, pois jogos de palavras, desafios matemáticos, além das críticas sócias. Ainda sobre a obra, encontram-se vestígios de que Carrol seria pedófilo por gostar de estar na companhia de crianças e fotografa-las totalmente sem roupas. Portanto, nunca foi comprovada as sujeitos de pedofilia, por isso não se sabe ao certo se de fato existiu. Portanto, a partir da psicanálise procura-se á compreender o romance e a importância disse equilíbrio psíquico e emocional. Enfim, a pesquisa será de cunho bibliográfico, que subsidiará a análise de caráter interpretativo do romance.

PALAVRAS-CHAVE: Alice no país das maravilhas, romance, literatura, leitores.

A PERTINÊNCIA DA SEXUALIDADE INFANTIL NA PRÁTICA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA

Alisson Avelino Batista de Souza (UFCG) - alissonsouz16@gmail.com
Germano Alves Cavalcante (UFCG) - germanoalves@hotmail.com
Wallisson Lopes Cardozo (UFCG) - wallissonl@gmail.com

O presente trabalho é uma abordagem sobre a construção da sexualidade infantil, sua importância e repercussão em sala de aula frente aos desafios e contatos do professor com tal questão. A metodologia utilizada é um levantamento bibliográfico que se apresentam alguns autores abordando a questão, trata-se de artigos onde se reflete a questão da sexualidade presente na fase infantil e a necessidade da educação em se trabalhar esta temática como forma de distinção entre “sexualidade” e “sexo”, a partir da compreensão de identidade como constituição das experiências entre os indivíduos em Castells (2008) e em Avila (2008), em Donizete (2010) na perspectiva de um olhar pedagógico; a presença da sexualidade infantil evocada em Foucault (1989) e o reforço da literatura infantil para a desmistificação de tal

preconceito em Daros (2013). Tem-se como objetivo mostrar que o polêmico preconceito construído sobre a sexualidade em sala de aula trabalhada, especificamente no aspecto infantil, parte tão somente da ignorância em distinguir os termos “sexo” e “sexualidade” e da falta de conhecimento e subsídios do professor para lidar com propriedade e correspondência satisfatória a tais assuntos; bem como mostrar a pertinência de tal exercício em sala de aula ajuda melhor alunos a lidarem mais cedo consigo mesmo e com os outros, isto no que se refere na construção sexual como componente de identidade.

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade infantil. Sala de aula. Identidade.

CRIANÇAS NA ESCURIDÃO: UMA REFLEXÃO ENTRE O LIDO E O CONHECIDO

Werlayne Kelly Anacleto Quaresma Estrela (UERN) - werlaynequaresma@gmail.com

Este trabalho visa apresentar e discutir uma proposta de ensino para os alunos do Ensino Fundamental II da Educação Básica, em que utilizamos a Literatura Infanto-Juvenil como matéria-prima para seu desenvolvimento. Refletiremos sobre o espaço da leitura da literatura e em especial a literatura infanto-juvenil na sala de aula, sua função e importância para a formação de leitores críticos, nossas reflexões estão baseadas em Abramovich (1994), Azevedo (2004, 2005), Coelho (2000), Gregorin Filho (2009), Lajolo (2007) e Zilberman (2003). Faremos uma abordagem didático-pedagógicas utilizando a obra *Crianças na Escuridão* (1991), do autor Julio Emilio Braz, com o intuito de estimular o gosto pela leitura através da obra literária, desenvolver a competência leitora, como também desenvolver a sensibilidade, a imaginação e o senso crítico, proporcionando uma analogia entre a realidade das personagens da obra e a realidade dos alunos, fazendo relação entre o lido e o conhecido. Buscaremos ainda desenvolver o processo de ensino-aprendizagem crítico da Literatura a partir de obras infanto-juvenil, através dessas os alunos serão incentivados a leituras de obras com temas semelhantes, que podem ser debatidas em sala de aula como: A pequena vendedora de fósforos, Capitães de areia, A pequena vendedora de balas, entre outras. Sabe-se que a leitura literária contribui efetivamente para que o aluno aprenda a superar e enfrentar seus medos e emoções, sendo de fundamental importância o professor instigar e motivar os alunos a tomar gosto pela leitura e que assim exercitaram sua cidadania em todo um contexto social e cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura, Literatura Infanto-Juvenil, Crianças na Escuridão.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFCA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

LITERATURA INFANTIL E PNBE: TECENDO PRÁTICAS DE LEITURA

Abraão Vitoriano de Sousa (SME-CZ/UERN) - abraaovitoriano@hotmail.com

Erik Viana Carlos Rodrigues (SEE-PB/SME-CZ) - erikumari@hotmail.com

Entendemos a importância de desenvolver na escola uma política de incentivo à formação de leitores. O MEC, em parceria com FNDE, vem desenvolvendo desde 1997 o Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE. O Programa distribui para as escolas públicas do país um acervo literário de diferentes obras e gêneros, entre esses: contos, crônicas, memórias, teatro, romance, poemas, etc. A grande questão é: não basta apenas o aluno ter acesso ao livro para garantir sua formação enquanto leitor crítico e competente, cabe também a mediação do professor, propondo atividades, pensando e executando estratégias para que o estudante sintase motivado a aprender a ler e construir seu potencial comunicativo e criativo. Atendendo-se para isso, o presente artigo resulta de uma atividade pedagógica realizada para o Programa Formação pela Escola, uma iniciativa do FNDE/MEC. Após o estudo de um dos programas federais, o Programas do Livro (PLi), foi solicitado como trabalho final: a elaboração e execução de uma proposta de intervenção pedagógica, sobre qual os autores desse trabalho realizaram um “Piquenique Literário” com alunos de uma escola pública do Sistema Municipal de Educação de Cajazeiras, com o objetivo de promover a vivência de atividades construtivas de leitura a partir do acervo literário do PNBE em uma turma do 4º ano do ensino fundamental.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura, PBNE, Piquenique Literário.

UM CONVITE À POESIA: UMA PROPOSTA DE LEITURA ATRAVÉS DA OBRA OU ISTO OU AQUILO

Janicleide de Oliveira França (UFCA) - janikleide22@gmail.com

Fernanda Alves Soares (UFCA) - fernandajc_2010@hotmail.com

Abraão Vitoriano de Sousa (SME-CZ/UERN) - abraaovitoriano@hotmail.com

A leitura de textos literários configura um vasto campo para a investigação e a exploração da capacidade imaginativa dos discentes, bem como pode proporcionar um trabalho interdisciplinar ao correlacionar o texto poético com outras temáticas. O presente trabalho tem por objetivo: evidenciar uma proposta de leitura mediante a obra “Ou isto ou aquilo” de Cecília Meireles (2012). Em razão disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de acordo com as contribuições dos PCN’S de Língua Portuguesa (1997), como também de alguns autores, a saber: Koch (2010), Kleiman (2000), Sorrenti (2009), Abramovich (1997). Nessa perspectiva, partiu-se da necessidade de em um primeiro momento: explicitar acerca da leitura, discutindo sobre a sua contribuição e perspectivas, além da abordagem da leitura literária em sala de aula. Em um segundo momento, empreendemos uma leitura/análise de três

poemas da referida obra literária: *O violão e o vilão* e *O chão e o pão*. Através destes poemas, elaboramos uma proposta de leitura na perspectiva do modelo de sequência básica de Cosson (2016). As teorias apresentadas, nesse trabalho, são congruentes a uma discussão sobre o ensino de leitura literária em sala de aula e a relevância dessa temática para o desenvolvimento de leitores críticos e participativos.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Leitura. Leitura Literária. Poesia. Cecilia Meireles

LITERATURA DE CORDEL COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A PRÁTICA DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Edicleide dos Reis Quaresma (FASP) - edicleidereis@hotmail.com
Adriana Sidralle Rolim-Moura (UFCG) - adrianasidralle@hotmail.com

Neste trabalho estudamos a literatura de cordel como recurso didático para o ensino de leitura no ensino fundamental II, com a finalidade de: evidenciar a importância desse gênero para o desenvolvimento de habilidades de leitura nesse nível de ensino; apresentar o gênero cordel e suas características; e elaborar sugestões metodológicas para o ensino de língua portuguesa no ensino fundamental II, a partir do cordel. A referida pesquisa é de caráter bibliográfico, para a qual nos baseamos em obras que tratam da teoria dos gêneros textuais como Biasi-Rodrigues (2010), Oliveira (2008), Marcuschi (2005); e em Santos (2007) e Cafiero (2010), que abordam as práticas de ensino de leitura no Brasil. Realizamos ainda leituras de obras que abordam as origens e as características da literatura de cordel brasileira, além de leituras de obras que trazem sugestões metodológicas para uso deste gênero em sala de aula, como Viana (2010), Pinheiro e Lúcio (2001), (2012). Por fim, pelas sugestões metodológicas apresentadas para a prática de leitura no ensino fundamental II, a partir do cordel, vislumbramos viabilidade de redimensionamento do ensino de língua portuguesa nesse nível de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Leitura. Gêneros Textuais. Cordel.

LEITURA E ESCRITA: UMA PROPOSTA DE ENSINO COM O GÊNERO TEXTUAL *NOTÍCIA* APLICÁVEL AO ENSINO MÉDIO

Leandro de Souza França (UFCG) - francasleandro01@gmail.com
Manoel Cândido Nogueira (UFCG) - mc.nogueyra@gmail.com
Hérica Paiva Pereira (UFCG) - hericap2@gmail.com

Este artigo visa refletir o ensino da leitura e da escrita em relação às aulas de Língua Portuguesa no ensino médio, partindo do pressuposto de que essas duas modalidades são primordiais para a formação de um aluno crítico e reflexivo, capaz de atuar nas diferentes esferas sociais. Nessa perspectiva, evidenciam-se, no decorrer do texto, aspectos históricos

sobre a leitura e a escrita, a partir dos quais se promove uma planificação sobre o ensino desses processos realizados pelo professor, isto é, como era visto e como é visto e/ou esperado atualmente o ensino dessas competências e o que se espera dos alunos, enquanto pessoas ativas. A pesquisa tem por objetivo compreender como se dá o processo de aprendizagem da leitura e da escrita e o papel do professor no ensino médio. Como fundamentação teórica, a pesquisa embasa-se, principalmente, nos aportes dos PCN (1998), Antunes (2003), Koch (2010) e Orlandi (1988). Em relação à metodologia trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, que busca aprofundar a importância do desenvolvimento das habilidades e competências da leitura e da escrita na formação do discente. Como resultado do trabalho apresentou-se um modelo de sequência didática a partir do gênero textual *notícia*, direcionado a alunos do 1º ano do ensino médio. Objetivou-se, portanto, fazer com que os alunos reflitam sobre o gênero escolhido, ou seja, o seu conteúdo temático, estilo verbal, a sua estrutura composicional e a relevância que ele promove no meio social.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Escrita. Gênero *Notícia*.

O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS: AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS POR MEIO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Francisco Cleiton Limeira de Sousa (UFCG) - cleitonlimeira3930@gmail.com
Júlia Vitória Menezes Bezerra (UFCG) - juliamentes146@gmail.com
Henrique Miguel de Lima Silva (UFRA/UFPA) - henrique.miguel.91@gmail.com

O presente trabalho tem como objetivos: a) propiciar novas estratégias de ensino e aprendizagem no processo de alfabetização; b) estimular por meio das histórias em quadrinhos os processos de leitura e produção textual do gênero abordado. É nesta perspectiva que pretendemos trabalhar com os gêneros textuais por compreendermos seu papel no cotidiano dos sujeitos, organizando suas práticas sócio-comunicativas e os variados contextos em que se inserem, principalmente, na sala de aula. Nesta direção, foi elaborada com base em pesquisas bibliográficas de caráter qualitativo, uma proposta de intervenção pedagógica a partir de uma sequência didática. Para tanto, explicitaremos determinados aspectos linguísticos e multimodais do gênero em questão e os fatores cognitivos do aluno que influenciarão no processo de ensino e aprendizagem. Do ponto de vista teórico, baseamo-nos em Marcuschi (2002); Antunes (2009); Bibe-Luyten (1985); Cirne (1970) e Schneuwly, B.; Dolz, J. (2004), PCN (1998). Em síntese, apresentaremos uma proposta de intervenção nas práticas pedagógicas aplicáveis à alfabetização, de maneira contextualizada, face às diretrizes dos documentos oficiais e a realidade do cotidiano escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Histórias em Quadrinhos. Sequência Didática.

FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS DO GÊNERO *CHARGE* EM SALA DE AULA

Janária Canuto Martins (UFCG) - janaria_@hotmail.com

Tayná Galvão da Silva (UFCG) - tay.leal20@gmail.com

O interesse pelos estudos da teoria dos gêneros e sua aplicabilidade tem assumido um papel significativo, atualmente, em todas as áreas do saber que se dedicam aos estudos da interação humana. Sob este prisma, o presente trabalho trata do gênero textual *Charge*, mais especificadamente sobre os fatores de contextualização que influenciam na e para a produção de sentidos desse gênero em sala de aula. Consideramos que para a compreensão e produção textual um dos principais fatores é justamente a contextualização, ou seja, o lugar, o momento, os participantes e suas particularidades e, principalmente, o objetivo a ser alcançado. Deste modo, neste trabalho, o gênero escolhido é pertinente, pois, geralmente, trata de temas atualizados. Nesta direção, analisamos como a produção de sentidos se dá por meio dos fatores de contextualização na perspectiva teórica de Koch e Elias, Marcuschi, Bakhtin, Swales, Bronckart, Bazerman, Faraco, Schnewly e Dolz, entre outros. A partir disto, concluímos que a compreensão desse gênero, requer não somente conhecimentos atuais como política, fatos sociais e religião, mas também aspectos históricos, geográficos, artísticos e da linguagem. Ainda mais, compreendemos que a natureza humorística, satírica, informativa e opinativa das charges, bem como a ampla circulação social que possui, faz com que se torne um dispositivo importante para a formação de alunos críticos e reflexivos, peculiaridade cada vez mais exigida pela sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros. Charge. Produção de Sentidos.

ANÁLISE DE PROPOSIÇÕES DIDÁTICAS EM TORNO DO GÊNERO *ENTREVISTA* NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Aristegolfegan de Sousa Silva (UFCG/CFP) - aristegolfegan123@gmail.com

Jazon Heberthy Pereira (UFCG/CFP) - jazonp16@gmail.com

Rose Maria Leite de Oliveira (UFCG/CFP) - roseleite@ufcg.edu.br

É consenso, nos documentos nacionais da educação, que o ensino de língua portuguesa deve ser embasado em uma concepção de língua que reconheça o papel das mais variadas formas de inserção social do aprendiz no mundo contemporâneo através dos usos efetivos da linguagem. O trabalho com os gêneros, orais ou escritos, sem dúvida, tem ganhado amplo espaço em sala de aula, por se constituir uma ferramenta que possibilita trilhar caminhos

profícuos para o desenvolvimento da competência discursiva dos alunos. Neste contexto, o livro didático emerge, para muitos docentes, enquanto principal, e talvez único, material de apoio didático responsável por mediar os saberes linguístico-discursivos da língua portuguesa, mas que, nem sempre, contempla as variadas situações sociais e os diferentes propósitos comunicativos do dia a dia. Com base em tal pensamento, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar e descrever as formas de operacionalização do gênero *entrevista* no livro didático de língua portuguesa do 2º ano do Ensino Médio, da coleção *Esferas das linguagens*, à luz da abordagem discursiva da língua, com vistas a refletir se e como tal gênero possibilita a seus usuários a compreensão da língua enquanto ferramenta de acesso à cidadania. Assim, de natureza analítica, descritiva e qualitativa, a pesquisa toma como aporte teórico os pressupostos de Bakhtin (1998), Marcuschi (2008), Antunes (2009) e Koch (2010), além das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCM). A análise dos dados culminou no fato de que, mesmo em época de crescente consciência sobre o papel dos gêneros enquanto instrumentos condutores das práticas efetivas com a língua, muitos materiais de apoio didático ainda negligenciam um tratamento mais produtivo de muitos gêneros que circulam socialmente, a exemplo do gênero *entrevista*, que tem características singulares, crucial para o desenvolvimento argumentativo do aprendiz.

PALAVRAS-CHAVE: Livro Didático. Entrevista. Abordagem Discursiva.

FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS DO GÊNERO *REPORTAGEM* EM SALA DE AULA

Cícera Daianny Santana dos Santos (UFPA) - daiannyaeciobx@outlook.com

Tatiana Rodrigues da Silva (UFPA) - tatianarodriguesdsilva@gmail.com

Os gêneros textuais estão inseridos em nosso cotidiano e ao utilizá-los no ensino/aprendizagem, os alunos poderão compreender de forma contextualizada assuntos de alta complexidade, abrindo espaço para discussões que envolvam a cultura de cada aluno, suas vivências e seu conhecimento sobre cada assunto suscitado pelos gêneros. Sob esta ótica, o presente trabalho aborda o gênero textual *reportagem* e a importância de sua aplicabilidade em sala de aula. Evidenciamos, assim, o conceito e funções de contexto, os fatores de contextualização e focalização. Partindo do pressuposto de que a *reportagem* tem suas particularidades, apresentamos uma análise de tal gênero fundamentada na teoria de Koch e Elias (2011) e Marcuschi (2008). Concluímos que a *reportagem*, um gênero multimodal, que traz em sua estrutura uma diversidade de informações, auxiliará os alunos e professores na aquisição do conhecimento teórico, linguístico e semântico, pois envolve diferentes práticas de contexto, principalmente os conhecimentos prévios de cada sujeito. Ainda mais, através da inserção desse gênero textual nas práticas pedagógicas, os alunos poderão compreender de forma mais simples, o processo de interpretação e atribuição de sentidos ao texto.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFCG

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros. *Reportagem*. Ensino.

GÊNEROS DISCURSIVOS: SUJEITO E SENTIDO CONSTITUÍDOS AO MESMO TEMPO

Davi Jefferson Araújo da Silva UFCG - davijeffersonddd@gmail.com

Para Schneuwly (2004), os gêneros são megainstrumentos para o desenvolvimento de competências. Koch (2004) destaca a relevância dos gêneros no tocante a seu papel de mediação das atividades de interação humana. Bakhtin (2000) afirma que os gêneros são enunciados relativamente estáveis. Com as reflexões de Orlandi (2013), inferimos que os gêneros estariam no eixo vertical, no interdiscurso, como memória discursiva, arquivo, e sua atualização no eixo horizontal, no plano do dizer, que cobra para si processos que operam na relativa estabilidade dos gêneros. Sob estes enfoques, o objetivo deste trabalho, de natureza qualitativa e bibliográfica, é entender o que são gêneros discursivos e suas implicações para a constituição de sentidos pelo sujeito que os ouve/lê/produz. As nossas reflexões se apoiam, sobretudo, na perspectiva teórica da Análise do Discurso de linha francesa. Por esta vertente, concluímos que sujeito e sentido são constituídos quando aquele é interpelado pela língua, pelo simbólico, pelos sentidos veiculados nos gêneros, como ferramenta de desenvolvimento, que ouve/lê/produz, na interação com outros sujeitos, porquanto é assujeitando-se ao simbólico, ao ideológico que o sujeito se constitui.

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros Discursivos. Sujeito. Sentido.

FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO GÊNERO *HISTÓRIA EM QUADRINHOS* EM SALA DE AULA

Francisco Ruan Ferreira Sarmiento (UFCG) - euruansarmiento@gmail.com
Júlia Vitória Menezes Bezerra (UFCG) - juliameneses146@gmail.com

O presente trabalho tem como proposta analisar a importância do estudo do gênero textual *histórias em quadrinhos* visando à importância deste para o ensino-aprendizagem, através dos fatores de contextualização. Os gêneros textuais estão em toda parte. Eles, por exemplo, estão na lista de compras, nas receitas, nas bulas, nas propagandas, enfim, no nosso dia-a-dia. Por isso, seu estudo é de extrema relevância para entender seu funcionamento e suas especificidades, principalmente no que diz respeito aos contextos sociocognitivos que o regem, além de ampliar a capacidade do aluno/leitor quanto à sensibilidade e construção do senso crítico. Desse modo, é indispensável a presença do professor para auxiliar o corpo discente nessa tarefa, a fim de tornar a leitura prazerosa e autêntica para os alunos, frisando sempre, é claro, para os fatores de contextualização no processo da leitura e na produção

textual. Nessa direção, esta pesquisa é de cunho bibliográfico, tendo como principais autores: Koch e Elias (2010) e (2011), Marcuschi (2008), Bibe-Luyden (1985), entre outros. Este trabalho objetivou evidenciar desde a simplicidade do gênero às suas características mais complexas, considerando os seus aspectos linguísticos, morfológicos e semânticos, indispensáveis à compreensão da leitura e produção textual.

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros Textuais. Histórias em Quadrinhos. Leitura e Produção Textual.

MARCAS DA ORALIDADE EM DEPOIMENTOS PESSOAIS ESCRITOS POR ALUNOS DO 7º ANO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO TRABALHO COM A PRODUÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL

Francineide Pereira de Souza (UFCG/CFP) - neidinha-psouza@hotmail.com

Lucas Cesar de Oliveira (UFCG/CFP) - lucas.cesar_2014@outlook.com

Marcelo Liparini Vieira (UFCG/CFP) - liparinimarclo@gmail.com

Apesar de apresentarem características próprias, muitas vezes, a influência da oralidade na escrita é perceptível, principalmente no ensino fundamental. Tal fato pôde ser constatado no decorrer de atividades aplicadas, no ano de 2017, em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental II de uma escola pública da cidade de Cajazeiras-PB, através da nossa atuação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), em que observamos a presença de marcas da fala coloquial na produção de textos, desvios de ortografia decorrentes de questões fonológicas, repetição de palavras, entre outros fenômenos. Partindo disso, e das postulações de Fávero (2000), Koch (2006), Marcuschi (2010), Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), dentre outros, propusemo-nos a trabalhar com esses alunos a reflexão das diferenças e semelhanças entre a oralidade e a escrita a partir da produção de um *depoimento pessoal*, sob a forma de texto escrito, gênero abordado no livro didático adotado pelo professor supervisor do subprojeto, que foi escolhido pela possibilidade de valorização das vivências dos alunos, o que se configura como uma prática discursiva contextual, e que nos concedeu o corpus analisado nesse trabalho. No que diz respeito à metodologia da investigação, esta é uma pesquisa de cunho bibliográfico, descritiva e de abordagem qualitativa. Com base na análise dos dados, que tomaram como ponto de partida a produção de depoimentos pautados na temática “O maior mico da minha vida”, os resultados obtidos foram significativos, pois a atividade desenvolvida através de uma sequência didática contribuiu para a percepção dos discentes sobre as diferenças e as semelhanças entre a oralidade e a escrita, compreendendo sua adequação de acordo com cada situação de comunicação e as mudanças decorrentes da transposição de uma modalidade para a outra.

PALAVRAS-CHAVE: Produção Textual Escrita. Marcas da Oralidade. Gênero Depoimento Pessoal.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFCG

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

ORALIDADE E ESCRITA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: ENCAMINHAMENTOS PARA UM ENSINO PRODUTIVO

Jocilene Matheus Amâncio (UFCG) - jocilene-2222@hotmail.com

Manoel Cândido Nogueira (UFCG) - mc.nogueyra@gmail.com

Maria de Fátima Araújo Silva (UFCG) - tataaraujo132010@hotmail.com

O presente artigo visa apresentar e estabelecer uma conexão entre duas competências do ensino de línguas: a oralidade e escrita, trabalhadas até então, por alguns, de forma dicotômica. Partimos do pressuposto de que a oralidade é algo indissociável da escrita. Acreditamos que ela agrega uma importância significativa ao ensino de língua materna, uma vez que traz contribuições extremamente relevantes durante o processo instrutivo, capaz de subsidiar uma maior preponderância para se obter resultados mais produtivos. Em relação a escrita, observa-se uma tendência peculiar a seu respeito, sendo esta a condição empregada na sociedade de que ela é mais importante do que a oralidade. Para tanto, nos respaldamos, especialmente, nos contributos dos PCN (1997), Antunes (2003), Marcuschi (2007), Bentes (2010), entre outras fontes de grande relevância para o trabalho em questão. Quanto à metodologia, este estudo é bibliográfico, de cunho qualitativo., que intenta discorrer sobre as habilidades mencionadas. Dito isto, enfatiza-se a relevância igualitária de ambas as competências. E, ainda, tem-se como alicerce a afirmativa de que não se deve haver uma lacuna entre as aptidões estudadas, pois elas são peças cruciais no processo do letramento, funcionando como elementos indispensáveis para o ensino, visto que a quebra ou fragilidade de uma delas acarretará numa aprendizagem deficitária, não atendendo, positivamente, aos requisitos essenciais do aluno. Nessa direção, dado os enfoques necessários sobre a importância da escrita e oralidade, indicamos, no decorrer do trabalho, algumas implicações pedagógicas visando uma ação docente mais ágil e eficaz, capaz de atender as necessidades dos aprendizes da contemporaneidade.

PALAVRAS-CHAVE: Oralidade. Escrita. Ensino de Língua Portuguesa.

O GÊNERO TEXTUAL *FÁBULA* E O TRABALHO COM A LEITURA E A ESCRITA: RELATANDO UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Mírian Moreira Lira (UERN) - mirianmoreiralira_@hotmail.com

Wallace Dantas (UFCG) - wallacedantaspb@hotmail.com

Este trabalho é o resultado de um projeto de intervenção desenvolvido numa escola da rede estadual de ensino, na cidade de Cajazeiras-PB, em uma turma do terceiro ano do ensino

fundamental, com o objetivo de aprimorar as aulas de leitura e escrita, através do resgate do gênero textual *fábula*, considerando os postulados do Círculo de Bakhtin (2010) e a perspectiva dialógica dos gêneros textuais/discursivos. Para a realização deste trabalho, como ferramenta didática, foram usados recursos tecnológicos para também inserirmos os alunos no letramento digital (Vieira, 2013; Rezende, 2015), considerando a necessidade de inicialização nessas práticas letradas à luz dos gêneros textuais/discursivos. Os resultados apontam que as aulas de leitura e escrita, por meio do gênero textual *fábula*, foram de grande importância para um trabalho social e dinâmico, principalmente de produção textual, tendo como protagonista o aluno, considerando seu contexto social. Além disso, nos momentos de uso das ferramentas digitais – para pesquisas de fábulas a serem lidas e analisadas, por exemplo - os alunos apresentaram um grande interesse, considerando que muitos nunca haviam tido acesso algum a tais ferramentas. Por fim, os resultados apontam também para a necessidade premente do trabalho com gêneros textuais em sala de aula à luz dos letramentos digitais (Oliveira, 2010).

PALAVRAS-CHAVE: Leitura e Escrita, Gênero Textual/Discursivo. Fábula.

A RELEVÂNCIA DA SOCIOLINGÜÍSTICA NOS CURSOS DE LICENCIATURAS

Francisco Alex de Luna Gonçalves (UFCG) - alexlunagonc@gmail.com

Henrique Miguel de Lima Silva

O presente trabalho tem como objeto o processo de metamorfose da língua e de como ele foi estudado na sociolinguística variacional. Nessa pesquisa, apresentam-se estudos de sociolinguistas que trabalharam com as ideias de a língua ser homogênea e mutável e de como essa sofre o processo de mutação, de modo a expor a forma como a língua e as suas variações chegaram ao Brasil, a adaptação desta, bem como os aspectos na qual essa mudança reflete no campo educacional. Como embasamento teórico desse trabalho, evidenciam-se conceitos variacionais de sociolinguistas, como William Labov (1927), a fim de se descobrir um pouco mais sobre esse processo de variação da língua. Como objetivo, o trabalho busca discutir o processo variacional linguístico, levando essa discussão para os cursos de licenciaturas, com a finalidade de combater o preconceito linguístico, seja na escola, seja na universidade. Nesse intento, utilizou-se da pesquisa de cunho investigativo, com análise documental de autores que trabalham com a temática, no intuito de solucionar um problema causado por não se aceitar essas formas de comunicação variáveis. No fim, destacam-se variantes linguísticas regionais e culturais das quais os profissionais podem se utilizar para aproximar a realidade linguística dos alunos com a norma-padrão ensinada nas escolas, sem descartar aquela forma de comunicação e sem taxá-la como incorreta. Dessa maneira, espera-se que esse trabalho sirva de passo inicial para futuras pesquisas sobre o processo variacional da língua e de como se pode abordar esse assunto nos cursos de licenciatura.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística, variações, língua.

LETRAMENTOS E BILINGUISMO: USO DE TRADUÇÕES DOS CONTOS DOS IRMÃOS GRIMM EM CLASSES INCLUSIVAS COM SURDOS

Adriana Moreira de Souza Corrêa (UFCG) - adriana.korrea@gmail.com
Williana Ferreira de Andrade (UFCG) - williana.josue@gmail.com

A investigação em tela visa discutir a inserção de quatro contos dos Irmãos Grimm para a discussão do letramento literário e digital de surdos e ouvintes inseridos em classes inclusivas. Para tanto, apresentamos possibilidades de trabalho com vídeos-textos, disponíveis gratuitamente no site de compartilhamento de vídeos YouTube.com, divulgados na perspectiva bilíngue e multissemiótica, na qual a Língua Brasileira de Sinais, a Língua Portuguesa (nas modalidades oral e escrita) e as imagens estática e em movimento se confluem como sistemas simbólicos para a composição da mensagem. Trata-se de uma pesquisa básica, de abordagem qualitativa, que tem como instrumento de coleta de dados os documentos norteadores da educação inclusiva e na análise dos autores que versam sobre o trabalho com literatura infantil. As considerações apresentadas nesta investigação alicerçam-se na leitura com andaimes de Graves e Graves (1995), na teoria dos multiletramentos discutidas na ótica de Rojo (2012) e do uso da leitura no meio digital na perspectiva dos estudos de Brito e Sampaio (2013). Utilizamos ainda a concepção de inclusão e, para isso, nos embasamos nos documentos que norteiam a Educação Brasileira, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, entre outros. Destacamos, como principais resultados a divulgação da Libras na escola inclusiva; a significação das mensagens considerando diferentes semioses; a apropriação de conhecimentos do senso comum por meio da leitura dos clássicos e a ampliação do vocabulário e organização gramatical da Língua de Sinais e do Português (por surdos e ouvintes).

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infantil. Letramentos. Inclusão.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM LIBRAS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Cícera Janaína Rodrigues Lima - UERN - janainarodrigueslima@live.com
Adriana Moreira de Souza Corrêa – UERN - adriana.korrea@gmail.com

Tradicionalmente a contação de histórias era realizada de forma síncrona, na qual o contador e ouvinte compartilhavam o mesmo espaço geográfico. Com o advento das tecnologias digitais e sua crescente ampliação de acesso pelos indivíduos, as relações entre os leitores e o texto se modificaram ante a possibilidade de acesso em diversas mídias. Logo as formas de contação de histórias receberam inúmeras contribuições de semioses diversas dentre elas: os vídeos, o áudio, imagens. Diante disso, o trabalho em tela objetiva discutir estratégias e recursos de contação de histórias utilizando-se dos vídeos produzidos na perspectiva bilíngue, na qual a Libras e Língua Portuguesa são sistemas linguísticos mediadores do conteúdo expresso. Esses

vídeos-textos estão disponíveis no *site* de compartilhamento de vídeos *YouTube* e, por serem construídos na perspectiva bilíngue, podem ser utilizados em classes inclusivas com educandos surdos e ouvintes. Trata-se de um trabalho de uma pesquisa básica, de natureza exploratória baseada na análise documental confrontada com a literatura na área. A análise dos dados segue uma abordagem qualitativa e se pautaram nas teorias da multimodalidade e nas reflexões dos gêneros digitais, de Rojo (2012); e nas teorias voltadas para contação de histórias de Machado (2004). Como os principais resultados destacamos as contribuições dos recursos disponíveis gratuitamente na *internet* (portanto de fácil acesso para professores e alunos) como elementos acessíveis e que contribuem para incentivar a discussão e internalização dos conteúdos (procedimentais, atitudinais, conceituais e factuais); favorecem o uso e a difusão da Libras em classes inclusivas com surdos; podem desenvolver a autonomia de estudo dos educandos na busca e consumo de textos multimodais e bilíngues.

PALAVRAS-CHAVE: Contação de histórias. Meios Digitais. Multimodalidade. Bilinguismo.

GÊNEROS DIGITAIS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Danilly de Sousa Bezerra (UFCG) - danillygirl@gmail.com
Fátima Maria Elias Ramos (UFCG) - fatima-elias@uol.com.br

É do nosso conhecimento que a sociedade, de maneira geral, tem passado por várias transformações ao longo dos anos, resultante, principalmente, dos avanços tecnológicos. Na área da educação não tem sido diferente, uma vez que as propostas pedagógicas atuais estão cada vez mais centradas nas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), avaliadas de modo forte para aperfeiçoar o ensino. Neste sentido, no que tange ao ensino de Língua Portuguesa, o uso efetivo de diversos gêneros digitais poderá ser uma ferramenta metodológica relevante na sala de aula conseguindo, quem sabe, prender com maior aptidão a concentração dos alunos, fazendo com que o educador consiga ministrar aulas de forma mais eficaz. Assim, o nosso trabalho tem como principal objetivo ressaltar a pertinência do trabalho com os gêneros digitais nas aulas de língua materna na educação básica como forma de melhorar a interação dentro do espaço escolar entre professor/aluno, bem como sugerir o uso de algumas plataformas digitais que possam ser utilizadas para contemplar tais gêneros. Como embasamento teórico, contamos com as contribuições de vários autores, em especial: Marcuschi (2005, 2010), Braga (2013), Rojo (2010), Rojo e Barbosa (2015), entre outros. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de natureza básica, uma vez que foram discutidos dados já existentes. É uma pesquisa descritiva, tendo em vista que o assunto tratado já foi explorado por outros autores. Quanto à abordagem é qualitativa. A coleta dos dados se dará a partir de uma revisão integrativa da literatura a respeito do assunto estudado. Quanto aos resultados, acreditamos que muitos professores da área já mencionada apresentam dificuldade em trabalhar com os gêneros digitais, principalmente, aqueles que não

têm muita praticidade frente aos meios tecnológicos e acabam se sentindo receosos para inserir tais gêneros em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica. Ensino de Língua Portuguesa. Gêneros Digitais.

PROCESSOS DE RETEXTUALIZAÇÃO E PRÁTICAS DE LETRAMENTO: DE UM RELATO PESSOAL À MEMÓRIA LITERÁRIA

Lidiane da Silva Alves- UFCG - lidienes@hotmai.com

Marta Marte Guedes- UFCG - martamgz@hotmai.com

Este trabalho destaca a importância que o gênero textual tem para a nossa competência comunicativa, de forma a contribuir no entendimento das relações entre oralidade e escrita inseridas nos diferentes contextos de interação. Nesse sentido, por estar estreitamente vinculado à vida cultural e social dos indivíduos, o gênero textual é uma ferramenta indispensável para ser trabalhado na formação de leitores proficientes e atuantes na sociedade, e, portanto, na escola como lugar onde deve prevalecer um diálogo contínuo entre conhecimentos prévios e novas aprendizagens. Nessa perspectiva, atrelados aos gêneros, consideramos relevante discussões e reflexões sobre as práticas de letramentos, através de um processo de retextualização. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é compreender como ocorre o processo de retextualização da oralidade para a escrita na perspectiva dos letramentos. Para fundamentar o trabalho, temos como aporte principal, as contribuições de Kleiman (1999), Bakhtin (1953), Schneuwly (1994), Marcuschi (2002; 2005), Koch (2004) e Zavam e Araújo (2008). Estes autores contribuem significativamente, ajudando-nos a compreender como esses gêneros são utilizados no dia a dia escolar e acadêmico. Quanto à metodologia, se trata de uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo que tem como resultado a apresentação de uma sequência didática que mostra como se dá o processo de retextualização do Gênero textual Relato Pessoal à Memória Literária, através das práticas de letramento.

PALAVRAS-CHAVE: Letramentos. Gêneros textuais. Retextualização.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

A RETEXTUALIZAÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL CANÇÃO “CONVERSA DE BOTEQUIM” PARA UMA CRÔNICA NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO COMO PRÁTICA SOCIAL

Juliana Silva dos Santos (UFCG) - julianasjp16@gmail.com

Maria das Graças da Silva (UFCG) - gracassilva22@hotmail.com

Hérica Paiva Pereira (UFCG) - hericap2@gmail.com

Nas mais diferentes situações sociais do cotidiano, os indivíduos produzem textos orais que, por sua vez, podem ser transformados em produções escritas. Nesse ponto de vista, este trabalho constitui-se de uma prática de letramento, da oralidade para a escrita, através de um processo de retextualização. Os gêneros trabalhados são a canção e a crônica por serem relevantes para a sociedade, pois ambos são produzidos em diferentes esferas da vida pública e também por fazerem parte dos gêneros muito desenvolvidos na escola. O presente trabalho tem por objetivo compreender como ocorre o processo de retextualização da modalidade oral para a escrita, considerando as práticas de letramentos, que dizem respeito aos conhecimentos prévios do aluno, como também seus valores e cultura. Para realizarmos esse estudo, nos respaldamos principalmente nos aportes teóricos de Marcuschi (2010), no que diz respeito ao estudo dos gêneros textuais, e ao processo de retextualização, partindo do diagrama de modelo das operações textuais-discursivas, no qual há operações que orientam o processo de transformação que permitem a compreensão da formulação do texto. Já as contribuições de Soares (2003) e Kleiman (2008) se referem aos aportes do letramento na construção de textos significativos para o aluno. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativa que busca comprovar, teoricamente, o processo de retextualização que realizamos no nosso cotidiano. Como resultado da pesquisa, apresentamos uma proposta de intervenção com o processo de retextualização da oralidade para a escrita, do gênero canção “conversa de botequim” para uma crônica, na perspectiva do letramento como prática social, na construção do texto escrito, que pode ser trabalhada com alunos do segundo ano do fundamental II.

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. Retextualização. Letramento

BRINCANDO COM LETRAS NO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO

Rafael Cipriano Bezerra- E.M.E.I.F.I.J.P.G - rafaelcipriano19@hotmail.com

Delly Jane Dantas Duarte- E.M.E.I.F.I.J.P.G - dell_jane@hotmail.com

Leidiclere Dantas de Abreu- E.M.E.I.F.I.J.P.G - leidiclere@hotmail.com

Este trabalho discute sobre a relevância de se alfabetizar letrando nas séries iniciais, mais precisamente no 1º ano do ensino fundamental. É notório que crianças deixam o ciclo de alfabetização sem identificar e saber o nome das letras do alfabeto. Esse problema pode

causar danos no processo de aprendizagem das mesmas, haja vista que o domínio dos códigos e das habilidades é essencial para o aperfeiçoamento da escrita. Além disso, é preciso instigar o pensamento da criança mediante diversos contextos sociais, levando-a a conviver com práticas reais da leitura e da escrita. Dentro desse contexto, a problemática evidenciada está relacionada ao número de estudantes que deixam o ciclo sem adquirir as competências necessárias, especificamente no município de Marizópolis-PB. Com base nisso, esse estudo tem por objetivo refletir sobre o alfabetizar na perspectiva do letramento e do lúdico, de forma a considerar as práticas sociais do aluno na aprendizagem das letras e do seu reconhecimento na ordem alfabética. Para fundamentar a pesquisa nos embasamos principalmente nos aportes teóricos de Soares (2017), Kleiman (2007) e Kishimoto (2003), no que se refere aos estudos dos Letramentos e a Ludicidade infantil. Neste contexto, apresentamos o relato de uma sequência didática de língua portuguesa, elaborada com base no Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, realizada com 21 alunos da Escola Municipal Instituto Joaquina de Paiva Gadelha, na cidade de Marizópolis-PB. Essa sequência foi organizada pelo professor alfabetizador com o objetivo de levar o aluno a conhecer e saber nomear as letras alfabéticas e reconhecê-las em ordem. Como resultados, 80% da turma conseguiu reconhecer e nomear as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, assim como ordenar as mesmas. Nesse contexto, pudemos constatar a relevância de associar, teoria e prática, de forma lúdica e significativa para os alunos na consolidação do conteúdo trabalhado.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Letramento. Ludicidade.

UMA PRÁTICA DE MULTILETRAMENTOS ATRAVÉS DO GÊNERO NOTÍCIA NO CONTEXTO SOCIAL

Fernanda Alves Soares – UFCG - fernandajc_2010@hotmail.com

Hérica Paiva Pereira – UFCG - hericap2@gmail.com

O estudo com os gêneros textuais em sala de aula é de suma importância, pois contribui de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem do aluno, além de situá-lo nos vários contextos sociais em que se encontra. O presente trabalho tem por objetivo: compreender o estudo do texto no ensino aprendizagem, no que diz respeito à leitura e escrita na perspectiva dos multiletramentos. Além disso, a pesquisa apresenta as contribuições que a Linguística Textual trouxe para o ensino na atualidade, enfatizando a importância do gênero textual como ferramenta indispensável na construção do texto, e destaca a relevância das práticas de letramento e multiletramentos nas atividades de leitura e produção textual, especificamente por meio do gênero notícia. Em razão disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de acordo com as contribuições dos autores: Marcuschi (2002, 2008), Koch (1997), Costa Val (1999), Antunes (2010), Tfofi (1995) e Bonini (2011). No intuito de aprofundar o uso dos multiletramentos em sala de aula, o terceiro capítulo do trabalho consta de uma proposta de intervenção pedagógica a ser trabalhada com professores do 1º ano do ensino médio, no que se refere à leitura e à escrita, através dos multiletramentos, mais

especificamente com o gênero notícia, a fim de preparar o docente no uso das multimídias em prol da inovação das suas metodologias em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Textual. Gêneros Textuais. Multiletramentos.

UMA PROPOSTA DE LEITURA DO CONTO POPULAR “JOSÉ E MARIA” À LUZ DA SEMIÓTICA GREIMASIANA

Jaqueline de Jesus Bezerra (UERN) - linnebezerra@gmail.com
Ivaneide Gonçalves de Brito (UFCG) - ivaneidegbrito@hotmail.com
Wellington Gomes de Souza (UERN) - wellington83souza@gmail.com

A leitura atenta é fundamental para que seja construída a significação, de modo que o professor de Língua Portuguesa precisa buscar estratégias a fim de que os alunos possam construir significados e, conseqüentemente, compreender bem os textos lidos. Nesse sentido, contemplando o nível profundo do Percorso Gerador da Significação da Semiótica de Greimas (1979), este trabalho tem como objetivo identificar contrários, contraditórios e implicativos no nível sintático-profundo, bem como identificar valores de euforia, disforia e aforia no nível semântico-profundo. A fundamentação teórica está amparada, sobretudo, nas contribuições de Greimas e Courtés (1979), Lima (2007) e Lima Arrais (2011). Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa e é de natureza aplicada. O *corpus* é o conto popular “José e Maria”, que foi coletado através de gravação da enunciação do Sr. José Moreira de Oliveira, de 75 anos, residente na cidade de Assaré, estado do Ceará. Após a enunciação, o conto foi transcrito respeitando-se a linguagem informal com a qual foi enunciado. Verificamos, portanto, com a realização deste trabalho, que a proposta de leitura à luz da Semiótica é um meio de possibilitar aos alunos uma compreensão efetiva do conto através do processo de atribuição de sentidos e construção de significados.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Conto. Semiótica Greimasiana.

A POÉTICA DE JUAN CARLOS GALEANO À LUZ DA SEMIÓTICA: ETNOLITERATURA E O PERCURSO DE SENTIDO NO POEMA MUCHACHA

Antonio Felipe Barbosa Neto (PPGL/UFPB) - barbosa.letas@gmail.com
Ana Raquel Dias Silva Lourenço (PPGL/UFPB) - anarytchell@hotmail.com
Rossana Tavares de Almeida (PPGL/UFPB) - rossana_tava@gmail.com

O presente trabalho, que tem como *corpus* o texto poético intitulado *Muchacha*, encontrado na obra *Amazonia y otros poemas* (2004), do autor colombiano Juan Carlos Galeano, busca, tomando a perspectiva semiótica, analisar as significações do texto, propondo encontrar sua

ideologia por meio do percurso semiótico do sentindo. Ao identificarmos a riqueza, a multiplicidade das cores e histórias de seus poemas, assim como as marcas da cultura popular em sua composição, julgamos necessário compreender tais particularidades através de uma abordagem que nos possibilite estabelecer os sentidos da materialidade e conteúdo textual, bem como analisá-lo como uma expressão literária específica do território amazonense. Este estudo nos permite compreender a importância do viés semiótico greimasiano nas leituras de obras ainda pouco trabalhadas no meio acadêmico e escolar. Desse modo, a produção da Amazônia é entendida enquanto literatura respaldada no imaginário indígena e dos grupos beiradeiros dos rios amazônicos, por sua vez, povos histórica e culturalmente próximos à natureza, sujeitos envolvidos em uma atmosfera simbiótica, onde o humano e não humano integram-se à paisagem e auxiliam, portanto, na mensagem de um ambientalismo específico e cultural. Propomos, nesse artigo, estruturado em três momentos, contemplar discussões teóricas sobre a literatura de caráter popular e sua ideologia, bem como refletir acerca da etnoliteratura e ecopoética, conceitos indispensáveis e em diálogo com o estudo do poema *Muchacha*. Por fim, seguimos para a análise semiótica aplicada ao texto literário, representada pelas estruturas Fundamental, Narrativa e Discursiva.

PALAVRAS - CHAVE: Semiótica. Ideologia. Etnoliteratura. Ecopoética.

PRIMEIRO NÍVEL DE LEITURA DE A HISTÓRIA QUE DORMIU, DE NALDINHO BRAGA: UMA PROPOSTA APLICÁVEL AO ENSINO FUNDAMENTAL II

Janicleide de Oliveira França – UFCG - janikleide22@gmail.com
Maria Nazareth de Lima Arrais - UFCG - nazah_11@hotmail.com

As canções infantis, por sua vez, são compostas por melodias e vocabulários simples, e repletas de significações que puxam pelo imaginário infantil e despertam a curiosidade do mundo fantástico. O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise da canção *A história que dormiu*, de autoria de Naldinho Braga, como proposta de leitura aplicável ao Ensino Fundamental II. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida para final do curso de Letras na UFCG, Campus de Cajazeiras-PB. A pesquisa foi desenvolvida seguindo as etapas: compreendemos os conceitos básicos da teoria semiótica; selecionamos e discorremos sobre o *corpus* de análise; posteriormente, com base nos níveis do Percurso Gerativo da Significação da semiótica greimasiana, propomos uma metodologia de leitura com base no primeiro momento de leitura, o narrativo. No entanto, o recorte que aqui apresentamos mostrará a análise do nível narrativo como o primeiro nível de leitura. Primamos por uma pesquisa cuja metodologia é Análise do Discurso de abordagem analítica, pois para o seu desenvolvimento foi realizado um levantamento bibliográfico em: livros, revistas, monografias, teses e pesquisas avulsas que se relacionem diretamente com os estudos Semióticos de linha francesa de Greimas, além do estudo da canção infantil, uma vez que, com base nas teorias de base, desenvolvemos uma análise qualitativa da letra de um discurso dessa natureza. O universo de pesquisa constou de doze (12) canções infantis lidas e ouvidas que estão no CD *Meu Quintal*:

Roda Gigante, organizado e produzido por Nara Limeira e Naldinho Braga. Desse universo, selecionamos a canção *A história que dormiu* inspirada no conto homônimo de Norma Alves. As categorias de análise foram: os programas, os percursos e a relação de junção e disjunção dos sujeitos no primeiro nível de leitura. Tivemos como resultado uma proposta que pode ser aplicada ao Ensino Fundamental II, com as adaptações necessárias. Da análise sugestiva do primeiro nível de leitura, constatamos que a canção *A história que dormiu*, apresenta quatro sujeitos semióticos: o Rato, o Vovô, a Professora e a Diretora. Cada um desses sujeitos possui um Objeto de Valor a ser alcançado, um Destinador, um Adjuvante e um Oponente. E esses sujeitos semióticos na busca por seus objetos de valores percorrem um caminho, dentro da canção, que, ao final, possibilita estabelecer uma relação de conjunção (posse) ou disjunção (privação) do seu objeto de valor.

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica. Canção. *A história que dormiu* de Naldinho Braga. Leitura.

O NÍVEL DISCURSIVO DO PERCURSO GERADOR DE SIGNIFICAÇÃO DA SEMIÓTICA DE GREIMAS: UMA PROPOSTA DE LEITURA DO CONTO POPULAR “JOSÉ E MARIA”

Ivaneide Gonçalves de Brito (UFCG) - ivaneidegbrito@hotmail.com

Jaqueline de Jesus Bezerra (UERN) - linnebezerra@gmail.com

As leituras superficiais de textos em sala de aula devem ser substituídas por leituras produtivas para que haja efetivamente compreensão e construção de sentidos. Nessa direção, o presente artigo tem como objetivo geral apresentar uma proposta de intervenção em leitura para o Ensino Fundamental, identificando, no nível discursivo do Percurso Gerador da Significação de Greimas, os sentidos da enunciação e do enunciado quanto à actorialização, à temporalização e à espacialização no nível sintático, e quanto à tematização e à figurativização no nível semântico no conto popular “José e Maria”. Nosso aparato teórico está pautado nas contribuições de Greimas (1977) e Lima Arrais (2011). Esta pesquisa tem abordagem qualitativa e natureza aplicada. O *corpus*, o conto popular “José e Maria”, foi colhido através da gravação da narração do Sr. José Moreira de Oliveira, de 75 anos de idade, residente na cidade de Assaré, estado do Ceará. O *corpus* gravado foi posteriormente transcrito de acordo com a linguagem utilizada pelo enunciador. A pesquisa apresenta como produto uma sugestão pedagógica para o trabalho da leitura com o conto popular em sala de aula, que pode ser desenvolvida com outros gêneros de textos. Os estudos semióticos, portanto, colaboram para a produção de sentidos e significados nos textos, permitindo ao leitor, a exemplo desta proposta de intervenção, perceber relações entre os actantes num tempo e num espaço, gerando temas com base em figuras, possibilitando, por conseguinte, uma leitura produtiva por favorecer a construção de sentidos e a compreensão global do texto.

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica Greimasiana. Leitura. Nível discursivo. Sentidos.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

O SIGNO NO CINEMA – UMA ANÁLISE DO FILME “CIDADE DOS SONHOS” A LUZ DA SEMIÓTICA PEIRCEANA

Marília Gabriela Fernandes Morais (UFCG)
Anderson Fernandes de Sousa (UFCG)
Lucas Ramalho da Silva (UFCG)
Henrique Miguel de Lima Silva (UFPB)

De acordo com Peirce (2005), tudo ao nosso redor está coberto de significado, seja em âmbito artístico, acadêmico, científico, social, ou em simples eventos do cotidiano, pelo simples ato de olhar, estamos sempre atribuindo significados ao que nos cerca. No cinema, ou sétima arte, não seria diferente, uma vez que o mesmo trabalha com muitos elementos visuais e verbais. Dessa maneira, o presente artigo procura mostrar como se dá o estudo do signo no cinema, a partir das teorias da Semiótica, e Semiótica cinematográfica, postuladas por Peirce (2005) e Christian Metz (1964), respectivamente, uma vez que os mesmos contribuem diretamente para estudos nas áreas da semiótica e da teoria cinematográfica. Para isto, escolhemos como objeto de estudo o filme “Cidade dos sonhos” do diretor David Lynch (2001). Acreditamos que a presente análise contribuiu para compreensão que a ressignificação do conceito de signo a partir da teoria de Peirce (2005), bem como um novo olhar para os processos de construção de significado. A partir disso, defendemos que o signo não é imotivado, como defendia Saussure (1916), mas, contrário, o signo é, por si só, ideológico e multissemiótico uma vez que cada leitor, introjeta no texto-discurso suas percepções e crenças do mundo a partir das inúmeras releituras do texto.

PALAVRAS CHAVE: Cinema. Semiótica. Peirce. Signo. Arte.

LATIM: SUA RELEVÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO LÉXICO PORTUGUÊS

Germano Alves Cavalcante – UFCG - germanoalves@hotmail.com
Alisson Avelino Batista de Souza – UFCG - alissonsouz16@gmail.com
Wallisson Lopes Cardozo – UFCG - wallissonl@gmail.com

O presente trabalho é uma abordagem sobre a relevância que o latim assumiu para a formação linguística e cultural da língua portuguesa atualmente escrita e falada por nós e sua pertinência no cenário social e acadêmico, apesar da ideologia de considerá-lo como língua

morta, encontram-se sustentáculos fundamentais desta na matriz do processo de construção da nossa língua padrão. A metodologia utilizada é um levantamento bibliográfico sobre a questão tratada, faz-se uma análise trabalhada por alguns autores que apresentam a reflexão do processo de estruturação do português falado e escrito, como Marcos Bagno (2007); Paul Teyssier (1994), Ismael de Lima Coutinho (1976) e Celso Ferreira da Cunha (1986), que analisam a utilidade da língua latina no gênero da prosa; bem como Alceu Dias Lima e Márcio Thamos (2004), que refletem a importância da língua na transmissão e conservação da herança literária dos antigos romanos. Tratar a língua como totalmente morta em razão de seu desuso no cotidiano parte de um preconceito construído e evocado por alguns autores que veem somente a sua utilidade pragmática sem recorrerem ao seu valor de origem e influência. Tem-se como objetivo mostrar que a definição de língua morta se refere apenas ao seu desuso padrão, e suscitar a relevância histórica e cultural como matriz do nosso português.

PALAVRAS-CHAVE: Latim. Língua Portuguesa. Acadêmico.

A PRESENÇA DO LATIM NO LÉXICO DO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO

Kaliana Lins de Abreu, (UFCG) - kalianaabreu@hotmail.com
Mariana Pedrosa Alves, (UFCG) - marianapa97@hotmail.com

Este trabalho propõe uma reflexão sobre a existência da língua latina e sua importância nos dias atuais, buscando também analisar a influência do latim na língua portuguesa, visto que ela tem suas raízes históricas no latim, e, portanto, recebe sua influência. O uso da língua latina, apesar de não ser falada por um povo na atualidade, é imprescindível saber que o conhecimento dela se faz necessário para o aprofundamento de muitas línguas românicas, inclusive o português. Isso significa que o Latim não está morto, e ainda exerce uma enorme influência sobre diversas línguas vivas. Em alguns casos, a língua latina não se limita a vestígios e traços históricos, sendo utilizada plenamente na contemporaneidade. Ela está presente na escrita, em produtos, em várias expressões da área jurídica, instituições educacionais e religiosas. Nossa pesquisa é de cunho bibliográfico, referenciando autores dessa área, dentre eles destacamos: Bagno (2007), Coutinho (1976), Cunha (1977), entre outros. Deve ainda ser enfatizado que tal disciplina, quando lecionada na graduação de Letras, não deve ser encarada como saudosismo ou afins, e sim como algo de essencial importância para um completo aprendizado, uma vez que a língua portuguesa como toda língua neolatina originou-se a partir da evolução do latim. A partir dessas considerações iniciais, este trabalho pretende ponderar a respeito da importância da língua latina na atualidade, levando em consideração a grande importância que o latim exerce na origem e formação da língua portuguesa, e também, no seu uso atual.

PALAVRAS-CHAVE: Atualidade. Língua Latina. Língua Portuguesa.

MEDIAÇÃO DOCENTE NO ENSINO DE LEITURA

Anamízia Soares de Queiroz (UFCG)
Adriana Sidralle Rolim-Moura (UFCG)

O intuito deste trabalho é refletir sobre a importância da mediação no ensino de leitura, considerando quão significativo é o papel do professor para o aprendizado dos discentes. Assim, procuramos mostrar a relevância da mediação no processo de ensino e prática da leitura, bem como sugerir maneiras de como fazer mediação nesse processo de ensino-aprendizagem. Para isso, recorreremos a fontes bibliográficas, a fim de fundamentar o estudo. A mediação é uma metodologia para o ensino de leitura, uma vez que as atividades e os procedimentos de ensino estão voltados para o aprendiz.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Mediação. Aprendizagem.

A RELEVÂNCIA DA PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA E DOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A ALFABETIZAÇÃO

Maiara Kaline Almeida Gomes (UFCG) - maiarakaline@gmail.com
Mikaele Silva Santos (UFCG) - mikaele1819@gmail.com

A alfabetização é uma importante etapa da inserção da criança ao mundo social e a forma pela qual é realizada pode deixar marcas que perduram durante toda uma vida; por isso é dado destaque a essa fase. Sendo assim, saber ler e escrever se torna indispensável para que possamos viver em sociedade e atender às exigências que nos são impostas no dia a dia. Como metodologia, será utilizado o embasamento teórico da psicogênese da língua escrita e a parte prática advinda de oficinas. Como objetivos para o trabalho foram definidos os seguintes: focar na teoria da psicogênese da língua escrita e os tipos de materiais que podem ser utilizados para cada fase de desenvolvimento; investigar sobre as características de cada fase e a importância das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem para proporcionar um ambiente com múltiplas aprendizagens. Pretendemos ainda, trazer uma visão de ensino centralizada no aluno, buscando entender seu tempo de aprendizagem e os aspectos que podem interferir durante esse processo de alfabetização, discutindo a partir das formas retrógradas de alfabetização, que são pautadas na repetição de conteúdo. O texto vai contar com o aporte teórico de: Ferreiro e Teberosky (1990), Lopes (2010), Dias (2001). Como conclusão, entende-se que a psicogênese da língua escrita é uma teoria que precisa ser colocada em prática, pois proporciona o situamento do educador para saber em qual fase o aluno está e, consequentemente, a compreensão de como auxiliá-lo para o nível seguinte, fazendo com que o processo de alfabetização possa fluir com maior clareza.

PALAVRAS-CHAVE: Psicogênese da língua escrita. Alfabetização. Aprendizagem.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGG

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

O LETRAMENTO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES COMO FORMA DE CONSTRUÇÃO CRÍTICA E IDENTIÁRIA

Iara Bezerra da Silva (UFCG) - iara.silvaa55@gmail.com

O estudo propõe algumas reflexões acerca do letramento em outros espaços que não seja apenas o escolar, ajudando o aluno a desenvolver sua criticidade e aprimorar sua identidade de acordo com aquilo que aprende para além da sala de aula. A noção de letramento não se encaixa em apenas verificar o nível de aquisição da escrita e leitura, mas a maneira que é vista como prática social e as pessoas que são consideradas letradas, não se resumindo aquelas que já são alfabetizadas. Teve como aporte teórico Soares (2000), Brotto (2008), Kimmel e Weiner (1998), Freire (1979), Kleiman (1995), que irão mostrar como o letramento é importante para a construção do ser humano que precisa ter conhecimento do meio em que vive e como ele pode ter uma visão de mundo diferente, da mesma forma quando ele faz parte de um letramento não tradicional. O percurso metodológico se pautou em leituras sobre o tema, buscando pensar como essa temática tem contribuído com os estudiosos nas definições e compreensão dos conceitos. Finaliza com algumas considerações necessárias para pensar o pedagogo enquanto ser social.

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Consciência crítica. Identidade.

OS DESAFIOS E AS CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA PARA A FORMAÇÃO DOCENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CFP

Francisco Cleiton Limeira de Sousa (UFCG) - cleitonlimeira3930@gmail.com

Fátima Maria Elias Ramos (UFCG) - fatima-elias@uol.com.br

É de fundamental relevância a discussão sobre o papel assumido pela monitoria na e para a formação docente, sobretudo, para os monitores, sujeitos ativos dessa ação educativa. Por isto, é importante ressaltar os desafios e as contribuições diversas que se verificam ao longo desse processo. Neste sentido, o presente trabalho foi motivado a partir de experiências enquanto monitor do componente curricular: Leitura e Produção de Gêneros I, disciplina ministrada no Curso de Letras-Língua Portuguesa, no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande. Nesta perspectiva, objetivamos: (a) abordar os mais recorrentes desafios vivenciados nas atividades práticas junto aos discentes; (b) discutir a importância e as contribuições da monitoria para a formação docente; (c) refletir sobre a interação professor-monitor-aluno e seus respectivos papéis. Assim, este trabalho foi elaborado baseando-se na prática vivenciada, em pesquisas bibliográficas de natureza descritiva e analítica, em artigos referentes à temática em pauta, sendo do tipo qualitativo. Nesta direção, temos como aporte

teórico os pressupostos de Lustosa e Santos (2013); Albanese e Ferrarini (2010); Matoso (2014); Silva e Belo (2012); Frison e Moraes (2010); Tardif (2002) e Nóvoa (1992). Enfim, destacamos que o exercício da monitoria possibilita além das relações interpessoais e novas experiências, um maior aprofundamento na disciplina em foco e nas contribuições teóricas dos autores. Como resultado, a formação docente estará certamente se solidificando em construtos teórico-metodológicos mais sólidos.

PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente. Monitoria. Leitura e Produção de Gêneros.

Trabalhos completos

LÍNGUA, LINGUÍSTICA E OUTRAS LINGUAGENS

POSTER: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Juliana Silva dos Santos (UFCG) - julianasjp16@gmail.com
Ana Maria Lourenço de Andrade (UFCG) - anamaryabeatti@gmail.com
Adriana Alves de Abreu (UFCG) - adrianinhasjp@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A linguagem midiática sob uma nova perspectiva para o processo ensino e aprendizagem utiliza o cinema como ferramenta didática. Diante da importância que a multimodalidade do cinema apresenta, vista como um diferencial para o aprendizado de uma segunda língua.

O cinema, por ser uma das representações artísticas mais expressivas da atualidade, dispondo de aparatos sonoros, visuais, mudanças de plano, ângulos e todos os efeitos advindos da tecnologia, ganha espaço de discussão entre os jovens e abre margem para diversas interpretações. Devido os seus múltiplos recursos, caracteriza-se como multimodal, já que usa diversos aparatos para levar sentido ao seu espectador, podendo representar nossas vidas, desejos e angustias intimamente ligados a vida humana.

Os filmes, entre tanto, apresentam diferentes informações e conteúdos cada vez mais variados, atraindo públicos diversos, e conseqüentemente diferentes olhares e múltiplas perspectivas, o que nos dá margem para atrair o olhar dos alunos e instigar sua percepção.

O objetivo deste trabalho é propor uma sequência de atividades que pode ser aplicada em uma turma do ensino fundamental, envolvendo as quatro habilidades linguística:

Escutar, falar, ler e escrever, para o ensino de língua inglesa em sala de aula, a partir dos gêneros pôster, sinopse e trailer, ferramentas que são mediados pelo cinema.

Acreditamos que esse trabalho possui significativa relevância para o ensino de língua inglesa como língua adicional, pois contribui para o processo de letramento como prática social dos alunos. Para a realização deste trabalho nos amparamos no modelo de sequência didática proposto pela escola de Genebra, Dolz (2004), as considerações de Souza (2015) sobre o cinema como artefato semiótico na aprendizagem de uma língua adicional e as contribuições de Paiva (2011) na aquisição de uma segunda língua.

Trata-se de uma pesquisa-ação, pois através das teorias apresentadas iremos aplicar a sequência didática, para então a partir dos resultados analisarmos a aplicabilidade do estudo qualitativamente. Deste modo, dividimos as atividades em três módulos; para cada módulo, 2 (duas) aulas de 45 minutos cada; podendo ser ministradas individualmente, em duplas ou trios; pensamos nas possíveis dificuldades em conseguir usar aparato tecnológicos na escola pública, por tanto, buscamos planejar com recursos mais viáveis.

Como resultado da pesquisa, apresentaremos uma proposta de sequência didática, que resulte em uma produção textual sobre o gênero pôster, que pode ser trabalhada com alunos do ensino fundamental II. Acreditamos que tal trabalho contribuirá para a motivação dos alunos para aprender a língua inglesa, além de proporcioná-los oportunidades de letramentos e aprendizagem colaborativa.

Desta forma, o artigo foi organizado buscando apresentar a sequência didática durante as aulas de língua inglesa. O mesmo foi escrito em apenas três tópicos que trata-se sobre: Souza e suas considerações sobre o cinema e aquisição; Dos Gêneros Textuais à Sequência Didática; Procedimentos para a Elaboração da Sequência Didática;

SOUZA E SUAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CINEMA E AQUISIÇÃO

Considerando o cinema como base para o estudo e aquisição de uma língua adicional, Souza (2014) atribui três categorias nas quais a sétima arte possa contribuir para o ensino: como recurso didático, como objeto de reflexão da cultura escolar, e como mediador de diálogos e troca de experiências na sala de aula, assim, é de extrema importância atribuir

ao cinema uma face multimodal na qual entramos em contato com conteúdos diversos através de som e imagem em movimento, recursos tecnológicos, e diferentes ângulos, e a partir disso formamos nossas próprias opiniões sobre variados assuntos, levando sempre em consideração nossas experiências de vida.

Posta as variáveis para o uso do cinema de forma contribuinte para a formação do aprendiz, o autor destaca ainda a visão de Vygotsky (2009), para sustentar sua teoria sobre a posição do aprendiz em se emergir em um novo idioma e se enxergar socialmente dentro de um mundo homogêneo no qual é preciso enxergar as diversidades culturais que o cerca, pois segundo o mesmo, a relação do ser humano com o mundo não é uma relação direta, mas sim mediada por um sistema simbólico, que neste caso é mediado pela arte conhecida por imitar a realidade.

Souza (2015) afirma ainda, que a aplicabilidade do cinema na sala de aula de língua estrangeira é válida para todas as idades, considerando seu sentido amplo como imagem em movimento, pode ser utilizada desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, por ser um dispositivo didático lúdico e atrativo, extremamente importante na formação de novas gerações, possibilitando o encontro com a cultura cotidiana e erudita, por ser o espaço de expressão onde o entretenimento, as diversas ideologias e os valores e costumes sociais mais diversos são apresentados em um só contexto, mostrando para os espectadores as múltiplas maneiras de ser e viver em variadas culturas.

AS CONTRIBUIÇÕES DE PAIVA NA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA LÍNGUA: AUTONOMIA, MOTIVAÇÃO, E IDENTIDADE

De acordo com Paiva (2011, p. 05) “[...] motivação, identidade e autonomia são elementos-chave para conexões socioculturais bem sucedidas e a consequente evolução do sistema ASL”. Sendo três elementos importantes para o processo de aquisição, já que é através deles que ASL movimenta o seu sistema de aprendizagem.

Com isso ao fazermos uma reflexão sobre motivação, identidade e autonomia. Vemos a importância de cada uma para o desenvolvimento do processo de aquisição.

Segundo Paiva (2011, p. 05) define identidade como “Aprender uma língua é também um processo de construção de identidade”. Ou seja, é por meio da identidade que conseguimos planejar o nosso futuro, já que estamos sempre vivenciando novas experiências. Pois durante a ASL percebemos que as pessoas constroem a sua própria identidade principalmente quando aprendem uma segunda língua, no nosso caso o inglês.

Enquanto que a motivação antes era vista como integrativa ou instrumental, com o passar do tempo passou a ser chamada pelos autores Deci e Ryan (1985) por motivação intrínseca e extrínseca, ou seja, passou a ter um significado a mais para nós, pois a motivação pode ser influenciada por outras pessoas com, por exemplo: quando um aluno começa a estudar na universidade às vezes está no curso por causa dos pais, ou pode está no curso por que gosta e quer se especializar naquela determinada área de estudo. Desta forma, vemos que a primeira motivação é extrínseca por que vêm dos pais, amigos, parentes, e que outras pessoas incentivaram a fazer. Já quando o aluno começa a estudar por que gosta é motivação intrínseca, por que é uma vontade que vem de dentro do aluno. Paiva (2011, p. 07) vê a motivação como:

Uma força dinâmica, que envolve fatores sociais, afetivos e cognitivos, e que se manifesta em desejos, atitudes, expectativas, interesses, necessidades, valores, prazer e esforços. [...] Gostaria de acrescentar que a motivação varia ao longo de um período de tempo ou de etapas ao longo do processo de aquisição, que não se restringe ao contexto educacional, e que é uma condição necessária para a autonomia.

É através da motivação que encontramos forças para lutarmos pelos nossos objetivos, pois durante a aquisição de uma segunda língua nos deparamos sempre com algumas dificuldades, tanto na escrita, na pronuncia, na escuta, entre outros. Já que para aprender uma nova língua passamos por varias etapas, fator importante para conseguir chegar ao objetivo final, ou seja, para se chegar à aprendizagem da segunda língua.

Enquanto que a autonomia permite com que aprendamos da maneira que acharmos mais fácil para compreender determinado conteúdo, ou seja, por mais que seja planeja uma aula o aluno sempre vai ter a liberdade para escolher o modo mais fácil para sua aprendizagem. No caso da aquisição de segunda língua os alunos optam mais em aprender

uma nova língua por meio de jogos, séries e músicas em inglês do que por aulas presenciais, vídeo aula, livros, entre outros. Pois os jovens preferem aprender de forma mais prazerosa e dinâmica, do que por aulas monótonas. Desta forma, Paiva (2011, p. 08) conclui que: “A ASL consiste em uma interação dinâmica entre diferentes fatores individuais e sociais postos em movimento por processos internos e sociais. A interação aleatória entre todos os elementos do sistema de aquisição resulta em alterações responsáveis pela aquisição”.

DOS GÊNEROS TEXTUAIS À SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Buscando uma articulação entre práticas sociais, gêneros textuais e objetos de ensino, Dolz & Schneuwly (2004, p.74) argumentam que “o gênero deve ser utilizado como meio de articulação entre práticas sociais e os objetos escolares, mais particularmente no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos”. Dessa perspectiva, os gêneros são instrumentos pelos quais as práticas de linguagem se transformam em atividades de linguagem para os alunos. O gênero assim definido atravessa a “heterogeneidade das práticas de linguagem” (op.cit, p.75) e faz emergir uma série de regularidades no uso, no propósito e na função. Desta feita, são as atividades de linguagem que propiciam um maior domínio de um gênero no que se refere ao seu uso, propósito e função.

Nessa parte do trabalho nos dispomos a propor a inserção dos gêneros textuais em língua estrangeira através de uma sequência didática, é necessário traçar algumas considerações teóricas sobre como trazer os gêneros textuais para a sala de aula e ensiná-los. Dolz & Schneuwly (2004, p. 43) propõem a elaboração de um currículo no qual os conteúdos disciplinares são definidos em função das capacidades de linguagem do aprendiz e das experiências a ele necessárias visando ao letramento, à competência sociodiscursiva, à formação de um falante que faça uso das várias práticas de linguagem.

Isso porque o aluno precisa dominar, primeiramente, os gêneros com os quais lida cotidianamente e, posteriormente, dominar outros gêneros com os quais precise lidar numa sociedade letrada. Segundo Dolz, Pasquier e Bronckart (1993 apud Dolz & Schneuwly, 2004,

p.52), as capacidades de linguagem são habilidades requeridas para a compreensão e produção de um gênero textual numa situação de interação.

De acordo com Dolz e Schneuwly (op.cit, p.51) definem sequências didáticas como módulos de ensino organizados para desenvolver uma determinada prática de linguagem. Os autores (op.cit, p.54) mostram a apresentação de três partes possíveis que podem compor uma sequência didática.

Segundo os autores, a primeira parte de uma sequência didática é dedicada à apresentação de uma situação comunicativa. Nesse primeiro momento o professor expõe aos alunos um projeto de comunicação, promove familiarização como o gênero textual em foco e prepara e produção inicial. Essa familiarização compreende desde a ativação do conhecimento prévio como, também, a pré-leitura. A segunda parte constitui-se da produção inicial em si. Nesse momento, os alunos tentam elaborar um primeiro texto, oral ou escrito, evidenciando, para si e para o professor, as representações que têm do gênero.

Como é o primeiro encontro, para fins pedagógicos, com o gênero é necessário que se defina o que é preciso trabalhar a fim de desenvolver as capacidades de linguagem necessárias ao gênero selecionado. Essa primeira produção delimita as necessidades linguístico-discursivas reais da turma que deverão ser objetos de trabalho nos módulos.

Esses módulos são constituídos por várias atividades ou exercícios necessários visando ao domínio sócio discursivo do gênero em questão, pois as características apresentadas pelo gênero devem ser colocadas de maneira sistematizada para um estudo aprofundado. Nos módulos, os problemas que aparecem na primeira produção são trabalhados dando instrumentos aos alunos para superá-los. O gênero é decomposto para abordar seus elementos constitutivos, separadamente. A terceira parte é a produção final. Nessa fase, o gênero, decomposto e transformado em objeto de estudo, volta a se agregar formando um todo, deixando de ser objeto de ensino e assumindo as suas características de gênero novamente.

Nessa fase é necessário indicar aos alunos os objetivos a serem atingidos e conscientizá-los sobre seu próprio processo de aprendizagem. Com isso, o professor e os alunos avaliam os progressos realizados.

A sequência proposta se refere à elaboração de uma sequência didática para o ensino de inglês, como língua estrangeira, que tem como objeto um gênero multimodal, que apresenta texto verbal e não verbal. A respeito disso, nossa sequência toma por base a proposta elaborada por Dolz, Noverraz, e Schneuwly (2004, p. 95) por considerarmos viável para subsidiar uma proposta de sequência didática centrada no gênero pôster e os outros gêneros trailer e sinopse em língua inglesa.

PROCEDIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Tendo como base a sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e os postulados dos PCN para o ensino de língua estrangeira, definimos os seguintes procedimentos para a elaboração de uma sequência didática:

- 1) Ativação do conhecimento prévio sobre o gênero e o tema a ser abordado;
- 2) Apresentação do gênero;
- 3) Realização de atividades de linguagem para a produção de sentidos para os gêneros que serão estudados. Vale ressaltar que as atividades de linguagem têm também o objetivo a transformação do gênero em objeto de ensino e estudo de seus constituintes separadamente.
- 4) Agregação das partes – o gênero, que para fins didáticos foi transformado em objeto de ensino, volta a ser estudado na íntegra com o fim de verificar se houve compreensão.

No primeiro módulo iremos observar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do assunto; fazendo um Warm-up (pode ser no início ou final de aula) conforme os alunos identificam as informações presentes na sinopse, devem associá-las com os pôsteres. Os alunos associam informações não verbais dos pôsteres às informações verbais das sinopses dos filmes. Desta forma, faremos a introdução do gênero pôster e sinopse; Onde o professor introduzirá o gênero para a turma, levará à classe pôsteres (em inglês) de filmes clássicos.

Figura 1: Cartaz Star Wars

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA
MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS
19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

Fonte: Retirado do site Tudo interessante (2015)¹.

Os alunos devem observar as imagens buscando informações verbais e não verbais, e o gênero de cada filme. Em seguida, o professor ressaltará informações sobre os filmes que não estão presentes nos pôsteres, como atores/diretor; ano de lançamento; temática abordada. Podendo assim, ser praticado o *reading* através de atividades.

No segundo módulo o professor irá receber as atividades das sinopses (*writing*); e exibirá um trailer de filme da atualidade; logo em seguida o professor entregará aos alunos uma xerox com a legenda em inglês do trailer exibido, realizando o *listening*; por último o professor analisará junto com os alunos os aspectos existente sobre a temática estudada, extraindo informações do trailer para produção de um pôster.

No terceiro e último módulo, os alunos começarão a produção de pôsteres, a partir de trailers de filmes em lançamento, contendo as seguintes informações básicas (enredo, atores, gênero, diretor, classificação indicativa, ano de lançamento, tema da obra), praticado assim, a produção escrita. Ao terminarem de fazerem os pôsteres deverão ser apresentados pelos grupos para a sala, em forma de anúncio, para convencer o restante da turma sobre a qualidade do filme, ou seja, fazendo com que os outros alunos tenham o interesse de assistir o filme. Durante as apresentações os alunos deverão praticar o *speaking*, falando em inglês apenas os nomes dos filmes.

¹ Disponível em: <https://www.tudointeressante.com.br/2016/08/coincidencia-ou-marketing-8-posteres-de-filmes-com-fortes-referencias-ou-nao.html> > Acessado em março de 2019.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a aplicabilidade do cinema e seus derivados gêneros; pôster, trailer e sinopse em sala de aula como aparato didático lúdico, interativo e motivacional, apostamos no investimento do professor de língua estrangeira em guiar o ensino de diferentes conteúdos a partir dos interesses de seus alunos, reinventando o ensino tradicional, focando nos alunos e nos possíveis ensinamentos que a sétima arte traria para seu cotidiano e conhecimento de mundo.

Deste modo, não apenas os objetivos do professor são levados em consideração, mas sim os gostos e opiniões diversos de seus alunos, sua criatividade e a dinamicidade da turma em debater diferentes temas, acionando seus conhecimentos prévios e aderindo a novas perspectivas. O encadeamento de novos conhecimentos juntamente com a aquisição de uma nova língua gera a conscientização dos alunos para a importância da aprendizagem de um idioma para sua formação profissional e cidadã, uma vez que são acionados seu poder de reflexão através de filmes e composição de atividades baseadas em seus próprios gostos.

Como resultado da pesquisa, apresentamos uma proposta de sequência didática, que resulte em uma produção textual sobre o gênero pôster, que pode ser trabalhada com alunos do ensino fundamental II. Acreditamos que tal trabalho contribuirá para a motivação dos alunos para aprender a língua inglesa, além de proporcioná-los oportunidades de letramentos e aprendizagem colaborativa.

REFERÊNCIAS

- DOLZ, J & SHNEUWULY, B. Gêneros e progressão em expressão oral e escrita-elementos para uma reflexão sobre uma experiência suíça (francófona). In: DOLZ & SHNEUWULY (orgs.). **Gêneros Oraís e Escritos na Escola**. São Paulo: Mercado de Letras, 2004.
- _____. Os gêneros escolares das práticas de linguagem aos objetos de ensino. In: DOLZ & SHNEUWULY (orgs.). **Gêneros Oraís e Escritos na Escola**. São Paulo: Mercado de Letras, 2004.
- _____. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: DOLZ & SHNEUWULY (orgs.). **Gêneros Oraís e Escritos na Escola**. São Paulo: Mercado de Letras, 2004.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

PAIVA, V. L. Menezes de. Linguagem e aquisição de segunda língua na perspectiva dos sistemas complexos. In: BURGO, V. H.; FERREIRA, E. F.; STORTO, L.J. **Análise de textos falados e escritos: aplicando teorias**. Curitiba: Editora CRV, 2011. p. 71-86.

SOUZA, Fábio Marques de. A sétima arte como artefato semiótico mediador das reflexões a respeito de como se aprende uma língua adicional. In: **HISPANISTA**, 2015, v.16. n.63, p.1-12. Disponível em: <http://www.hispanista.com.br/artigos%20autores%20e%20pdfs/507.pdf> Acessado em março de 2019.

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: USO DE JOGOS DIGITAIS EM SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA

Edijane Maíla Martins da Silva (ISEC) – edijane_sjp@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A utilização das tecnologias é fundamental na sociedade nos dias atuais, pois elas atendem às necessidades existentes. Com isso, torna-se necessário o seu emprego também no processo de ensino e aprendizagem, com o rápido avanço de um mundo cada vez mais globalizado. O uso das tecnologias no processo educacional propicia condições de produção de conhecimento (COSCARELLI, 2003).

A partir da década de 90 o computador, por exemplo, veio contribuindo de forma mais intensa no processo educacional, tanto para alunos como para professores junto a uma condensação de fatores que ajudam na busca pelo um bom rendimento em sala de aula. Com o avanço da internet o educador pode dispor de recursos que propõem inovação, criatividade, dinamização. Hoje ele pode encontrar uma variedade de possibilidades para levar informações e diversão para a sala de aula. As tecnologias não resolverão problemas relacionados ao fazer pedagógico, entretanto, elas podem ser um caminho mais rápido para aproximação com os jovens (MARQUES, 2014), cabe ao docente ter ciência do bom uso de boas ferramentas para que as aulas sejam lúdicas e interativas, e para que haja um bom aproveitamento delas.

Partindo da necessidade da utilização dessas tecnologias em sala de aula e das opções que professores têm de suas aplicações para melhoria do desempenho dos alunos nas aulas de Língua Inglesa, observa-se que os jogos digitais, com finalidade educativa, podem ser um suporte diferenciado para professor e aluno. O uso desses jogos em sala de aula pode auxiliar o aluno na aquisição da língua alvo, pois quando o usuário imerge nos ambientes virtuais do jogo, ele realiza interações com demais jogadores e seus personagens (PETERSON, 2010).

Nesse sentido, neste estudo de pesquisa bibliográfica buscou-se investigar de que forma os jogos digitais podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de Língua

Inglesa e como as aulas podem se tornar melhores com a utilização desses jogos como recurso de interação e motivação nesse processo.

Este trabalho está organizado com uma discussão sobre as tecnologias na educação, seguida das contribuições dos jogos digitais no processo de ensino de Língua Inglesa.

AS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO

Diante das transformações que as tecnologias vêm trazendo nos dias atuais, elas servem de grande auxílio entre os recursos a serem utilizados por professores em sala de aula. De acordo com Coscarelli, (2003, p. 19) “o uso da tecnologia da informação no processo de ensino/aprendizagem cria novas condições de produção e recepção de texto e conseqüentemente, de produção de conhecimento [...]”.

Nessa perspectiva Liano e Adrián ainda afirmam:

O mundo está mudando e também deve mudar a formação que damos aos nossos educandos, a fim de que enfrentem e se desenvolvam plenamente neste mundo. Precisamos capacitá-los para que se apropriem dessas tecnologias, de forma que as façam suas e as utilizem como ferramenta de superação pessoal e de mudança social (LIANO; ADRIÁN, 2006, p.27).

Nesse contexto os professores sentem-se desafiados a integrar essas ferramentas às suas práticas pedagógicas. São notáveis as contribuições que as tecnologias vêm proporcionando ao ensino, permitindo que o professor possa diversificar suas metodologias em sala de aula, enriquecendo as aulas a serem aplicadas.

Carla Coscarelli afirma:

O ensino mediado pelo professor e por suas escolhas de recursos educacionais tem como meta direcionar ou facilitar a aprendizagem, por outro lado, o aluno compromete-se com os desafios do ato de aprender, com fins de incorporar saberes de uma maneira significativa, motivadora e com maior nível de eficiência (COSCARELLI, 2003, p. 27).

É essencial que o professor se aproprie dos saberes advindos da presença das tecnologias digitais de informação e comunicação, para que elas possam ser colocadas em

prática pedagógica. Porém, o educador deve aplicá-las em sala tendo em vista os objetivos a serem alcançados, ou seja, o que se busca atingir no processo de ensino e aprendizagem. Cabe aqui ressaltar que:

O aluno é um ser social e a sala de aula é um dos ambientes em que a interlocução acontece e deve ser incentivada. Aprendemos na interação como meio do conhecimento, incluindo aqui os saberes a serem construídos, os alunos, o professor e seu fazer educativo, integrado às escolhas de recursos educacionais (COSCARELLI, 2003, p. 32).

No processo de ensino tudo vai depender de como o professor recebe as novas transformações exigidas pela sociedade que se configura, tendo a convicção de que as tecnologias não resolverão problemas relacionados ao fazer pedagógico, entretanto, elas podem ser um caminho mais rápido para aproximação com os jovens (MARQUES, 2014), não adianta fazer uso de tecnologias apenas por fazer, pois isso pode não se configurar como uma renovação na prática docente.

Em meio a essas tecnologias estão, por exemplo, o computador, que hoje apresenta uma nova forma de ver a educação. O computador e seus aplicativos estão se transformando em uma ferramenta educacional muito importante pelas suas ilimitadas potencialidades. A partir da década de 90 ele veio contribuindo de forma mais intensa no processo de ensino, tanto para alunos como para professores, não como um único método de ensino, mas junto a uma condensação de fatores que ajudam na busca pelo conhecimento.

O computador, como qualquer outro recurso didático que possa ser usado em sala de aula, não vai trazer bons resultados se for mal explorado. As novas tecnologias têm muito a contribuir, contudo os bons resultados dependem do uso que se faz delas, de como e com que finalidade elas estão sendo usadas (COSCARELLI, 1999, p. 92).

Essas ferramentas oferecem vários meios para que haja melhor desempenho da aprendizagem nessas aulas, pois trabalhar com recursos tecnológicos é muito relevante para motivação dos alunos. “Nessa perspectiva, o professor cria ambiente de aprendizagens interdisciplinares, propõe desafios e explorações que possam conduzir a descobertas e promove a construção do conhecimento utilizando o computador e seus programas”

(BRASIL, 1998, p.52). Tendo-se em vista esse contexto de sala de aula, as atividades com diferentes recursos devem ser planejadas sempre para grupos de aluno, raramente deve envolver um único aluno, pois os contatos e as conversas entre alunos possibilitam maior interação entre alunos/professores/máquinas e maior desempenho na aprendizagem.

JOGOS DIGITAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Devido à metodologia e recursos utilizados pelo professor em sala de aula de Língua Inglesa no momento de trabalhar o conteúdo, pode surgir a desmotivação por parte dos alunos, o que ocasiona o desinteresse na aula. Para que haja interação e motivação “Os jogos, do ponto de vista da criança, constituem a maneira mais divertida de aprender” (VALENTE, 1993, p.10). Esses jogos podem ser auxiliares no processo de ensino e aprendizagem.

Com a expansão da internet os jogos começaram também a ter destaque. Nos dias atuais já é notável a interação entre pessoas de várias partes do mundo conectadas para o compartilhamento de jogos, pois criam mais um meio de entretenimento e diversão. Além do divertimento o jogo envolve competição e regras entre os participantes.

Para Rodrigues (2001, p.16) "O jogo é uma atividade rica e de grande efeito que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e representando, assim, importante contribuição na aprendizagem” Segundo Antunes (1998, p.18) “No sentido etimológico a palavra jogo expressa um divertimento, brincadeira, passatempo sujeito a regras que devem ser observadas quando se joga”.

Dentre as potencialidades que o computador, o celular e seus aplicativos estão trazendo como ferramenta educacional muito importante, estão os jogos digitais como recurso no processo de ensino. Jogos digitais são aqueles que utilizam um suporte eletrônico, como o computador, e são definidos por Schuytema (2008) como uma atividade lúdica eletrônica, pela qual seus usuários realizam a tomada de decisões e as colocam em prática em um ambiente virtual, gerando, conseqüentemente, um resultado final para seu jogador.

O trabalho com os jogos ajuda na motivação dos alunos pelo ensino, visto que essa ferramenta já está inserida no contexto atual dos aprendizes.

Para o professor, os jogos oferecem suporte no ensino e aprendizagem, propiciam um espaço descontraído, fornecem uma melhor interação entre aluno-professor, tornam o ato de ensinar mais diversificado e auxiliam na verificação do desenvolvimento do aluno.

A aplicação de forma simples e divertida dos jogos digitais nas aulas de Língua Inglesa em sala de aula, propicia um aprendizado prazeroso, trazendo o trabalho com outras áreas do conhecimento. Esses jogos têm ocupado um espaço significativo quanto às possibilidades que eles oferecem no desenvolvimento cognitivo de crianças e jovens. Sendo esse princípio, segundo Brown (2004), necessário para um bom desempenho linguístico, sobretudo oral, encontrará nos jogos um forte aliado, pois em situações lúdicas a preocupação excessiva com regras e formas da língua, que bloqueia a espontaneidade, é facilmente deixada de lado. Para Peterson (2012) o uso desses jogos nas aulas pode auxiliar o aluno na aquisição da língua alvo, pois quando o usuário imerge nos ambientes virtuais do jogo, ele realiza interações com demais jogadores e seus personagens, o que para Lafford (2007) é uma competência das competências essenciais para a aprendizagem de uma outra língua. Em consonância, Godwin-Jones (2014) afirma que os jogos digitais permitem o aprendizado de línguas estrangeiras por constituírem-se de ambientes interativos e imersivos, onde a língua alvo é usada repetidamente no jogo, oportunizando o aprendizado coerentemente em contexto

Para Almeida (2008) “O jogo por meio do lúdico pode ser desafiador e sempre vai gerar uma aprendizagem que se prolonga fora da sala de aula, fora da escola, pelo cotidiano e acontece de forma interessante e prazerosa”. Atividades realizadas antes, durante e depois das sessões de jogos são importantes para que o aprendizado da língua aconteça de forma contextualizada e contínua (GODWIN-JONES, 2014).

O lúdico é a ponte que une a vontade ao prazer por realizar atividades. O aluno encontra o seu contexto, desenvolve a aprendizagem e torna-se um agente transformador nesse processo.

Aplicar jogos nas aulas é uma atividade desafiadora para professores, mas Teixeira ainda diz “Educação pelo jogo deve, portanto, ser a preocupação básica de todos os professores que têm intenção de motivar seus alunos ao aprendizado” (1995, p.49).

Atualmente, existem muitos jogos digitais disponíveis, cabe ao professor avaliar qual jogo é relevante para ser utilizado em sala de aula, qual sua finalidade no processo de ensino e também qual o momento a ser aplicado, pois segundo Nunes (2008, p.10):

Os jogos devem ser utilizados como proposta pedagógica somente quando a programação possibilitar e quando puder se constituir em auxílio eficiente ao alcance de um objetivo, dentro dessa programação. De uma certa forma, a elaboração do programa deve ser precedida do conhecimento dos jogos específicos, e na medida em que estes aparecem na proposta pedagógica é que devem ser aplicados, sempre como o espírito crítico para mantê-los, alterá-los, substituí-los por outros ao se perceber que ficaram distantes dos objetivos.

Almeida (2008) diz que, considerando que a repetição é uma condição básica para a aprendizagem, o projeto de um jogo deve prever a motivação para que o aluno retorne ao jogo várias vezes. Nessa perspectiva, Felícia (2012) defende que os jogos digitais podem apresentar ciclos de aprendizagem em que o jogador erra, conseqüentemente tem que refletir sobre o erro e identificar a causa, o que pode ajudar significativamente na aprendizagem de um idioma.

Atenta-se que essa dinamicidade bem concebida em sala nas aulas de Língua Inglesa e utilizada de forma adequada, ensina e diverte ao mesmo tempo, trazendo consigo a diversão para estimular a aprendizagem por meio do entretenimento.

O uso das ferramentas computacionais, de forma lúdica propicia flexibilidade e criatividade fazendo o aluno explorar, pesquisar, encorajando o pensamento criativo, o que acaba por ampliar o seu próprio universo, alimentando a imaginação e estimulando a intuição. O professor ao refletir sobre suas ações pode verificar que a motivação em sala acaba por contribuir com o sucesso no processo de ensino/aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos após a pesquisa bibliográfica revela-se que no meio educacional é fundamental a utilização de recursos que auxiliem processo de ensino e aprendizagem. Com o intuito de contribuir com uma educação organizada e diferenciada, as

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação têm sido inseridas no ambiente escolar como suporte para professores em suas aulas. Nesse contexto, há o desafio de muitos educadores quanto ao desenvolvimento e à compreensão do aluno, pois observa-se a necessidade de instigar o desejo pelo aprender e propiciar um ambiente prazeroso e agradável com a inserção das ferramentas digitais na prática pedagógica, para que seja possível superar os desafios propostos com as transformações vigentes.

Um dos recursos que contribuem para que haja interação e motivação entre os alunos com a mediação do professor nas aulas de Língua Inglesa, que favorecem uma aula dinâmica, propondo o desenvolvimento cognitivo, entre outros benefícios, são os jogos digitais. Foi observado que existe uma variedade de vantagens que esses jogos podem fornecer para professores no momento de trabalhar o conteúdo. Eles fornecem suporte para a prática pedagógica do professor, uma vez que contribuem na avaliação do desempenho dos alunos e propõem um ambiente lúdico, pois possibilitam a aprendizagem com diversão, propiciando facilidade na compreensão dos alunos, desenvolvimento motor e reformula o ensino.

Diante das observações apresentadas, frisa-se a importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem. Atividades lúdicas como os jogos digitais são mais atrativas e prazerosas, o que possibilita um melhor desempenho dos alunos pela interação uns com os outros, e possibilita também uma aprendizagem significativa e duradoura.

A partir desse estudo de pesquisa, sugerem-se novos estudos sobre a inserção de outras ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem que favoreçam o lúdico em sala de aula ou outros temas importantes que contribuam com a melhoria na educação.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Anne. **Ludicidade como instrumento pedagógico**. Disponível em: <<http://www.cdof.com.br/recrea22.htm>> Acesso em: 02 de fev. de 2015.
- ANTUNES, Celso. **O jogo e a educação infantil: falar e dizer, olhar e ver, escutar e ouvir**. Fascículo 15. Petrópolis: Vozes, 2003.
- BRASIL, Ministério da Educação. **Secretaria de Educação à Distância: Programas e Ações**. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/index.php>> Acesso em: 03 de fev. de 2015.

- BROWN, H. Douglas. **Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy**. 3rd ed. NY: Pearson Education, 2007.
- COSCARELLI, C. V. **Novas Tecnologias, Novos textos, Novas formas de pensar**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
- FELICIA, P. **Digital Games in schools: a handbook for teachers**. European Schoolnet, 2012.
- GODWIN-JONES, R. **Games in language learning: Opportunities and challenges**. *Language Learning & Technology*, v. 18, n. 2, p. 9–19. 2014.
- LAFFORD, B. A. **Second language acquisition reconceptualized? the impact of Firth and Wagner (1997)**. *The Modern Language Journal*, 2007. p.735- 756.
- LIANO, J. G; ADRIÁN, M. **A informática educativa na escola**. São Paulo: Loyola, 2006.
- MARQUES, R. **Letramento Digital na Ciberinfância: diálogos com práticas pedagógicas no Ensino Fundamental**. Disponível em <http://ww5.ead.ufrpe.br/ppgteg/pdf/2015/dissertacoes/Roberta_Goncalves.pdf> Acesso em: 04 de fev. de 2015.
- NUNES, A. R. S. C. A. **O lúdico na aquisição da segunda língua**. Disponível em <http://www.linguaestrageira.pro.br/artigospapers/ludico_linguas.htm> Acesso em: 31 de jan. de 2015.
- PETERSON, Mark. **Computerized games and simulations in computerassisted language learning: A meta-analysis of research**. *Simulation & Gaming*, p.72-93,2010.
- RODRIGUES, M. **O desenvolvimento do pré-escolar e o jogo**. Petrópolis – Rio: Vozes, 2001.
- SCHUYTEMA, P. **Design de games: uma abordagem prática**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
- TEIXEIRA, Carlos E. J. **A ludicidade na escola**. São Paulo: Loyola, 1995.
- VALENTE, José Armando. **Diferentes Usos do Computador na Educação**. Disponível em: <<http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1GGFLDMXV1LQ3J4G2BJ3/ValenteDiferentesusosComputadoreducacao.pdf>> Acesso em: 31 de janeiro de 2015.

O TELETANDEM COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Daniela Miguel de Souza Morais (UEPB/UFCG) - danimdsmorais@gmail.com

Fábio Marques de Souza (UEPB) - fabiohispanista@gmail.com

INTRODUÇÃO

Com as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, a maneira como pensamos e agimos também tem sofrido alterações. As chamadas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) tem assumido um papel fundamental nessa mudança de comportamento: pessoas (principalmente jovens) lendo e, ao mesmo tempo, ouvindo música no seu *ipod*, ou crianças vendo TV e fazendo a tarefa da escola são cenas comuns do dia-a-dia. Desse modo, já que estão presentes na realidade da maioria dos jovens, julga-se mais que necessário que as TDICs façam parte também do ambiente escolar, para que o aluno possa perceber que a escola não está desconectada da sua realidade.

O uso das TDICs na educação é um tema recorrente na atualidade, sendo objeto de estudo por diversos pesquisadores (PRENSKY, 2001; LÉVY, 2010), além de ser o foco de inúmeros congressos da área da educação, revistas científicas, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Isso se deve ao fato de pesquisadores, principalmente da Linguística Aplicada, terem desenvolvido pesquisas que comprovam a eficiência do uso de recursos tecnológicos em diferentes contextos de ensino e aprendizagem e também à existência de indagações sobre como e em quais contextos essas tecnologias podem ser utilizadas para melhorar a aprendizagem de forma geral.

Apesar de o ensino de Língua Inglesa na escola pública brasileira ter evoluído nos últimos anos - devido a mudanças significativas no processo de formação dos professores de línguas, com inúmeras pesquisas desenvolvidas na área, mudanças nas grades curriculares dos cursos de graduação, além da possibilidade de formação continuada em cursos a distância - ainda existem muitos problemas que contribuem para que o aluno conclua o ensino

fundamental sem ter os conhecimentos linguísticos básicos esperados. Alguns desses problemas são: a carga horária semanal baixa, geralmente duas aulas de 45 minutos por turma, e principalmente a falta de motivação dos alunos para aprender a língua.

A partir dessas observações, pôde-se perceber a necessidade de procurar maneiras alternativas para contribuir com a motivação dos alunos nas aulas de língua inglesa. Daí, então, parte a justificativa para o presente trabalho, que é fruto da nossa pesquisa de mestrado em andamento, vinculada à Universidade Estadual da Paraíba, no Programa de Pós Graduação em Formação de Professores, através da qual propomos a utilização de interações via *Teletandem* com nativos de língua inglesa e alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal no Alto-Sertão Paraibano.

Neste trabalho, teceremos principalmente sobre a Linguística Aplicada (LA) transdisciplinar (MOITA LOPES, 2013), a Pedagogia dos Multiletramentos (ROJO, 2012), a Complexidade que permeia o processo de ensino-aprendizagem de línguas adicionais (PAIVA, 2011), a Perspectiva Sociocultural de construção do conhecimento (VIGOTSKI, 2001) e o Teletandem como instrumento para a aprendizagem colaborativa de línguas (TELLES, 2015).

O COMPLEXO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

A Linguística Aplicada há algum tempo já é compreendida como ciência independente que investiga diversos aspectos da vida social e da linguagem. Com o passar dos anos, devido às mudanças radicais que vem acontecendo na sociedade de forma geral, especialmente no que diz respeito ao surgimento das TDICs, a LA também tem evoluído, mudando o seu foco para essas necessidades emergentes, passando a ser considerada transdisciplinar. Nas palavras de Moita Lopes (2013, p. 18-19):

Na modernidade recente, a linguagem, os textos, as línguas e as pessoas movem-se, cada vez mais, em sociedades hipersemiotizadas, o que tem levado a pensar as línguas, a linguagem e quem somos no mundo social em outras bases (cf. Moita Lopes, 2013 b). [...] A sala de aula, os professores, os

alunos e os materiais de ensino, como produtos e/ou produtores de tal modernidade, precisam ser compreendidos como tais na pesquisa, ao preço de se situarem, na investigação, em práticas sociolinguísticas de um mundo que não existe mais.

Assim, a LA nos dá amparo para mergulharmos no mundo digital utilizando a perspectiva hipersemiotizada dos Multiletramentos, os quais, segundo Rojo (2012, p.21):

(a) [...] são interativos; mais que isso, colaborativos; (b) eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedade (das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos [verbais ou não]); (c) eles são híbridos, fronteirios, mestiços (de linguagens, modos, mídias e culturas).

A globalização, então, traz consigo a necessidade de adaptar a sala de aula para esta nova realidade, de alunos que estão em contato diário com ferramentas tecnológicas, cujas vidas, muitas vezes, são mediadas por esses aparelhos, o que direciona a oportunidades de novos letramentos. Assim,

Para abranger esses dois “multi” – a multiculturalidade característica das sociedades globalizadas e a multimodalidade dos textos por meio dos quais a multiculturalidade se comunica e informa, o grupo ²cunhou um termo ou conceito novo: **Multiletramentos** (grifo da autora) (ROJO, 2016, p. 13)

O professor do século XXI, além de dominar os conteúdos exigidos para a sua área, deve estar ciente de que o aluno de hoje aprende de forma diferente da que costumava aprender no passado e também cada aluno possui suas particulares quanto à maneira de aprender. Assim, é preciso estar sempre atento às novas formas de mediação da aprendizagem que surgem, principalmente com as TDICs. Computadores, *tablets* e *smartphones* são objetos fundamentais na rotina da maioria dos estudantes. Dessa forma, é mais que natural a integração dessas ferramentas à aprendizagem formal, para que sejam diminuídas as disparidades entre a vida cotidiana e o contexto de sala de aula.

² A autora refere-se ao grupo de Nova Londres, nos Estados Unidos (1996)

Nesse contexto, trabalhar com Multiletramentos na aula de Língua Inglesa representa, então, uma oportunidade para que os alunos possam aprender sobre a linguagem digital, a cultura do outro, além dos conhecimentos da própria língua que resultarão das interações virtuais via *teletandem*.

Os Multiletramentos capacitam o aluno não apenas a utilizarem as ferramentas digitais, mas proporcionam oportunidades para a prática ativa e reflexiva, pois a mídia digital não possui mais caráter passivo, como antigamente. A escola, portanto, deve promover oportunidades para que esses Multiletramentos ocorram, desviando o foco do ensino do professor para o aluno, para que este seja sujeito ativo do processo de construção do conhecimento através das plataformas digitais e interativas.

E essas relações com o ambiente virtual e midiático estão conectadas com a ideia de Cibercultura definida por Lévy (2010, p. 17). Segundo o autor, o Ciberespaço surgiu com a internet, e caracteriza-se não somente como “a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”. Nesse contexto, continua o autor, a cibercultura constitui-se de um “[...] conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”.

Entende-se, ainda, que o ensino-aprendizagem de línguas adicionais é um processo complexo, dinâmico e não-linear que é moldado e influenciado por diversos fatores, entre eles, a motivação, a identidade e a autonomia, os quais também são dinâmicos e mutáveis. (PAIVA, 2011).

Segundo a autora, a aprendizagem de uma língua adicional³ envolve o processo de construção de identidade, a qual se caracteriza como “[...] um sistema complexo que exhibe um processo de expansão fractalizado e aberto a novas experiências”, e tal expansão “ocorre por meio do envolvimento em diversas práticas sociais da linguagem com as quais o indivíduo se identifica.” (PAIVA, 2011, p.6). Daí a importância de envolver os aprendizes em situações de

³ A autora utiliza o termo “Segunda língua”.

comunicações diversas, principalmente relacionadas ao meio digital, para que eles possam desenvolver a sua identidade em relação à aprendizagem da língua inglesa.

O segundo fator citado pela autora é a motivação, termo que ganhou diversas conotações ao longo dos anos, mas que, segundo a autora constitui-se como “[...] uma força dinâmica, que envolve fatores sociais, afetivos e cognitivos, e que se manifesta em desejos, atitudes, expectativas, interesses, necessidades, valores, prazer e esforços.” (PAIVA, 2011, p. 7). Logo, não é algo que está ligado apenas ao aluno individualmente, mas sim a todo um conjunto dinâmico de fatores interligados. E é importante entender isso para que se compreenda como acontece a aprendizagem da língua inglesa.

A autonomia é o outro aspecto relacionado a esse sistema complexo de ensino e aprendizagem de línguas adicionais, e

[...] envolve não apenas os estados e processos mentais do indivíduo, mas também as dimensões política, social e econômica. Não é um estado, mas um processo não-linear, que sofre períodos de variabilidade, instabilidade e adaptabilidade. É um elemento essencial na ASL porque desencadeia o processo de aprendizagem através do agenciamento dos aprendizes e leva o sistema para além da sala de aula. (PAIVA, 2011, p. 7)

Sendo assim, ensinar língua inglesa na escola atual vai muito além de copiar regras gramaticais na lousa e esperar que os alunos copiem no caderno, memorizem em casa e transcrevam na hora da avaliação. É preciso envolver os alunos em um trabalho colaborativo e criativo, de uso da língua, de forma a motivá-los a aprender a língua inglesa para o benefício de cada um.

Seguindo esses pressupostos, buscamos na perspectiva sociocultural alguns princípios que também serão norteadores da nossa pesquisa. Souza (2014), baseado em diversos autores, dentre eles Vigotski (2001), afirma que a cognição humana é mediada por interações sociais e signos e é resultado do engajamento do indivíduo em atividades sociais. Aprendemos, então, com o outro, em um processo colaborativo onde o professor, a escola, o meio e os materiais construídos socialmente medeiam todo esse processo. Nas palavras do autor:

Como um indivíduo aprende alguma coisa, o que é aprendido, e como isso é usado dependerá da soma de suas experiências anteriores, dos contextos socioculturais em que a aprendizagem ocorre, do que o indivíduo deseja, suas necessidades e/ou as expectativas com esse conhecimento. (SOUZA, 2014, p. 81)

Com isso, enfatizamos a importância de proporcionar oportunidades de Multiletramentos na aula de língua inglesa, através do contato com alunos nativos da língua via interações em *Teletandem*, para que o aluno possa desenvolver a competência intercultural e aprimorar a competência comunicativa em língua inglesa.

O TELETANDEM COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA AULA DE LÍNGUA INGLESA

Inicialmente utilizada para definir uma bicicleta de dois lugares, a palavra *tandem* ganhou nova conotação no século XX, passando a relacionar-se com a aprendizagem colaborativa de línguas. E hoje se refere a uma estratégia adicional ao aprendizado de línguas, através da qual falantes nativos ou proficientes de duas línguas diferentes entram em contato para ensinarem a sua língua ao outro, de forma colaborativa:

Em sua concepção atual e em suas muitas formas (em duplas, em grupos, em e-tandem, tandem face a face, teletandem, etc), o tandem tornou-se, antes de tudo, uma atividade complementar ao processo tradicional de aprendizagem de línguas (em sala de aula, principalmente), pois coloca os aprendizes de língua estrangeira em contato com falantes nativos ou competentes da língua alvo, proporcionando ambientes comunicativos autênticos onde estes podem desenvolver suas habilidades sócio - cognitivas, interculturais e linguísticas de maneira plena e irrestrita. (RAMMÉ, 2014, p. 5)

O *teletandem* caracteriza-se pela interação áudio - visual entre os participantes envolvidos, o que passa a ser uma vantagem por causa dos recursos não-verbais que podem ser utilizados (RAMMÉ, 2014). Além disso, a possibilidade de interagir com um falante nativo da língua que está sendo aprendida já é um fator que pode contribuir para a motivação desses estudantes em aprender estruturas e funções da língua que possibilitem essa interação.

Nas palavras de Telles (2015, p. 604), trata-se de “[...] um contexto virtual, autônomo e colaborativo no qual dois falantes de línguas diferentes utilizam recursos de tecnologia VOIP (texto, voz e imagem de webcam) para ajudar o parceiro a aprender a sua língua materna (ou linguagem de proficiência)”.

A ideia é que o aluno possa ter autonomia sobre a sua própria aprendizagem, sendo sujeito ativo no seu processo de multiletramentos, pois essa é uma característica dos Nativos Digitais descritos por Prensky (2001). Segundo o autor, todos aqueles nascidos após o surgimento das Novas Tecnologias são considerados Nativos Digitais, ou seja, são falantes nativos dessa nova língua, enquanto os demais, nascidos antes do desenvolvimento da era digital, precisam se esforçar muito para aprender esse novo idioma, mas mesmo assim nunca conseguem perder o seu “sotaque de estrangeiro”.

No nosso contexto, propomos a utilização do *Teletandem* nas aulas de Língua Inglesa, em uma turma de 9º ano do ensino fundamental em uma escola municipal no Sertão da Paraíba, como estratégia adicional ao ensino em sala de aula para contribuir com a motivação e a aprendizagem dos alunos da escola - campo.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico, pois “[...] envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de matérias empíricas - estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista;[...]”. (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). Também pode ser caracterizada como uma pesquisa – ação, visto que haverá uma mudança na dinâmica de um grupo, pois, assim como afirma Thiollent (1985, p.14 apud GIL 2010, p. 42), esse é “um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou ainda, com a resolução de um problema coletivo, onde todos os pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo cooperativo e participativo”.

Acreditamos, portanto, que a pesquisa - ação seja a melhor opção para o nosso estudo, visto que precisamos estar em contato com os alunos, observando o seu desempenho e os resultados da aprendizagem mediada por *teletandem*.

Pretendemos, então, agregar as teorias e concepções mencionadas anteriormente para executarmos a nossa pesquisa sobre o uso do *teletandem* na aula de Língua Inglesa como metodologia adicional ao ensino regular, com o intuito de impulsionar o processo de

construção da motivação dos alunos participantes da pesquisa e, conseqüentemente proporcionar mudanças positivas nos níveis de aprendizagem da língua.

O PRODUTO DIDÁTICO RESULTANTE DA PESQUISA

Uma das exigências do Mestrado Profissional em Formação de Professores da UEPB é que cada pesquisa resulte em, pelo menos, um produto didático, para que outros professores e professoras possam ter acesso e aplicar em suas respectivas salas de aula o que foi desenvolvido durante a pesquisa de mestrado.

Seguindo esse pensamento, O nosso produto constitui-se de uma Sequência Didática (SD) em torno do gênero *vlog*, que vai preparar os alunos para as interações com os falantes nativos de inglês via *teletandem*. Para a realização de tal trabalho, nos amparamos no modelo de SD proposto pela escola de Genebra, segundo a qual “sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” e “procura favorecer a mudança e a promoção dos alunos ao domínio dos gêneros e das situações de comunicação”. (DOLZ et al 2004, p.97 apud ARAÚJO 2013, p. 323).

Acreditamos que tal produto didático possui significativa relevância para o ensino de língua inglesa como língua adicional no contexto atual pois contribui para o processo de letramento digital dos alunos, os quais, segundo as ideias de Prensky (2001, p. 1),

[...] representam as primeiras gerações a crescerem com essa nova tecnologia. Eles passam as suas vidas inteiras rodeados por e utilizando computadores, videogames, tocadores de música digitais, câmeras digitais, celulares, e todos os outros brinquedos da era digital.⁴ (tradução nossa)

Por ser um gênero digital, acredita-se que o *vlog*, que basicamente são vídeos feitos pelos alunos que serão postados no *Youtube*, faz parte do dia a dia de, se não todos, pelo menos da maioria dos alunos, os quais vivem conectados no mundo digital. Sendo assim, nos deparamos com a oportunidade de mostrar-lhes que a escola pode e deve estar conectada com

⁴ Today's students – K through college – represent the first generations to grow up with this new technology. They have spent their entire lives surrounded by and using computers, videogames, digital music players, video cams, cell phones, and all the other toys and tools of the digital age.

a vida deles, dando-lhes a possibilidade de compartilhar experiências e aprender mais sobre o assunto.

Por tudo isso, acreditamos que a nossa pesquisa, assim como o produtos didático resultante dela, contribuirão de forma significativa, não só para a inovação no ensino de língua inglesa na escola-campo, mas também para a mudança de posicionamentos por parte dos professores de língua inglesa que possam ter acesso à nossa dissertação.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, D.L. O que é (e como faz) sequência didática? **Entrepalavras**, Fortaleza - ano 3, v.3, n.1, p. 322-334, jan/jul 2013. Disponível em <http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/article/view/148> cesso em 17 jun. 2018.
- DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Org.). **O Planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. Tradução Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- LÉVY, P. **Cibercultura**. 3. Ed. São Paulo: Ed.34, 2010. 272 p.
- MOITA LOPES, L.P. **Fotografias da Linguística Aplicada brasileira na modernidade recente: contextos escolares**. In: MOITA LOPES, L.P. (Org.) *Linguística Aplicada na Modernidade Recente: Festschrift para Antonieta Celani*. São Paulo: Parábola, 2013.
- PAIVA, V. L. M. O. **Linguagem e aquisição de segunda língua na perspectiva dos sistemas complexos**. In: BURGO, Vanessa Hagemeyer; FERREIRA, Eduardo Francisco; STORTO, Letícia Jovelina. (Org.). *Análise de textos falados e escritos: aplicando teorias*. Curitiba: CRV, 2011, p. 71-86. Disponível em: <http://veramenezes.com/publicacoes.html> Acesso em 28 de março de 2019.
- PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants. In: PRENSKY, Marc. **On the Horizon**. NCB University Press, Vol. 9 - N. 5 - Outubro de 2001a. Disponível em <<http://www.marcprensky.com/writing/>>. Acesso em 11 set. 2017.
- RABELLO, C. R. L.; HAGUENAUER, C. J. Tecnologias, Novos Letramentos e Formação de Professores para/na Cibercultura. In: **Revista EducaOnline** - UFRJ. Rio de Janeiro, V. 8 – No. 3 – Setembro de 2014. P. 80 – 105.
- RAMMÉ, V. **Tandem: guia para uma aprendizagem solidária = TÁNDEM: guía para un aprendizaje solidario**. Curitiba: Valdilena Rammé, 2014.
- ROJO, R. H. R. **Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens na escola**. In: ROJO, R. H. R; MOURA, E. (Org.). *Multiletramentos na escola*. São Paulo: Parábola Editorial, 2016. P. 11-31.
- SOUZA, F. M. de. **O cinema como mediador na (re)construção de crenças de professores de espanhol-língua estrangeira em formação inicial**. Tese (Doutorado em Educação: cultura, organização e educação). Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo: USP, 2014.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

TELLES, J. A. **Learning foreign languages in teletandem:** Resources and strategies. In: Delta, 31-3, 2015 (603-632)

VIGOTSKI, L.S. **Pensamento e Linguagem.** Edição eletrônica de Ridendo Castigat Mores. 2001. E-book disponível em: <www.ebooksbrasil.org>. Acesso em: 01/07/2016

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE PRONÚNCIA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Elinaldo Menezes Braga (UFCG)⁵
Romário Tavares Venâncio (UFCG)⁶

INTRODUÇÃO

A língua inglesa, influenciada por fatores sociais múltiplos, espalhou-se pelo planeta, de modo que, com o status de “língua global”, configura-se como o idioma mais falado na atualidade, seja como primeira língua, como segunda língua, ou como língua estrangeira. Este idioma está presente no cotidiano das pessoas, influenciando modas, costumes, produção artística e científica, a mídia e, conseqüentemente, o consumo. Embora haja razões múltiplas para isto, para alguns estudiosos, provavelmente o maior número esteja vinculado ao fato deste idioma estar no currículo obrigatório das escolas, independentemente dos interesses dos estudantes. Neste sentido, gestores educacionais, professores e as sociedades cada vez mais têm dado atenção à língua inglesa, em função da necessidade de sua aquisição para uma melhor imersão no mundo globalizado e no campo profissional.

Desde a idade média o ensino de línguas estrangeiras recebe o suporte de métodos e abordagens, com destaque para o método de gramática e tradução, o método direto, o método áudio-lingual e a abordagem comunicativa. No Método de Gramática e Tradução, ou método tradicional, as atividades caracterizam-se pela tradução de textos e frases da língua alvo e pela memorização das regras gramaticais e listas de palavras. O propósito é tornar o aprendiz capaz de ler a literatura e escrever na língua em estudo.

Em 1890, visando a produção oral, surge na Europa o Método Direto, através do qual aluno e professor interagem evitando o máximo possível a língua materna.

⁵ Mestre em linguística, professor lotado na Unidade Administrativa de Letras do Centro de Formação de Professores, Campus de Cajazeiras-PB. naldinhobraga@yahoo.com.br

⁶ Graduado em Letras Língua Inglesa pela Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Cajazeiras Paraíba. romariotavarest@hotmail.com

Também pensando em um ensino de língua fundamentado na oralidade, em 1940 desenvolveu-se o Método Áudio-Lingual. Aqui, o processo de aquisição da língua se dá através da repetição, revisão e memorização dos conteúdos, na tentativa de que o aluno fale de forma semelhante a um nativo da língua estrangeira em destaque.

No final dos anos 1970 e começo dos anos 1980, houve mudanças em função de uma nova abordagem fundamentada no desenvolvimento de uma competência comunicativa que deveria contemplar a fala, a escuta, e a escrita. Desta forma, desenvolveu-se a Abordagem Comunicativa, enfatizando a interação como meio de ensino e como objetivo final, baseada em atividades de interesse ou necessidade do aluno. Nesta abordagem, os estudos voltados para aspectos gramaticais não são excluídos, tornando importante que o professor seja detentor de conhecimentos relativos à fonologia da língua em destaque, visto as relações intrínsecas entre gramática e pronúncia.

Apesar destes métodos e abordagens focados na oralidade, o método de gramática e tradução tem predominado nas nossas escolas. Assim, este trabalho toma como suporte os pressupostos teóricos de linguistas como Celce-Murcia (1996), O'Connor (1975), Oliveira (2015), Cagliari (1995), Lado (1964) para destacar a importância do ensino de pronúncia nas aulas de língua inglesa, de forma integrada com outras áreas da linguística, com ênfase para a escuta, a ortografia e a gramática, em função da produção de sentidos no processo de comunicação oral. Este trabalho é direcionado, sobretudo, para estudantes e professores de língua inglesa das regiões atendidas pelo Centro de Formação de professores, da UFCG, Campus de Cajazeiras, Paraíba.

O ENSINO DE PRONÚNCIA

As atividades linguísticas que envolvem a produção e a compreensão oral estão intrinsecamente ligadas à pronúncia. No entanto, cada língua possui a sua própria fonologia, de modo que no processo de aquisição de um idioma estrangeiro o aprendiz precisa desenvolver novos hábitos de fala que favoreçam a sua capacidade de entender e de se fazer entendido. Neste sentido, no processo ensino aprendizagem de uma língua estrangeira o

ensino de pronúncia torna-se fundamental, pois, como afirma Lado (1964, p.71; tradução nossa)⁷, apenas ouvir uma língua estrangeira não garante uma boa pronúncia. Porém, é importante que nas aulas de língua inglesa o ensino de pronúncia esteja interligado com o ensino de outras áreas da linguística. Para uma melhor compreensão, destacamos neste trabalho a intersecção do sistema sonoro da língua inglesa com a habilidade de escuta, com a ortografia e com a gramática.

INTERSECÇÕES DO SISTEMA SONORO DA LÍNGUA INGLESA COM OUTRAS ÁREAS DA LINGUÍSTICA

No sertão da Paraíba, segundo relatos de discentes que ingressam no Curso de Letras do CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, o ensino da língua inglesa como língua estrangeira ainda tem dispensado maiores atenções à gramática, à escrita e à tradução, de modo que as questões relativas à pronúncia continuam ocupando uma condição de menor prestígio. Neste sentido, Oliveira (2015, p. 131) comenta que:

A história do ensino de línguas estrangeiras nos mostra que a fala nem sempre teve lugar na sala de aula. O método de gramática e tradução, por exemplo, lhe nega esse espaço, diferentemente do que fazem o método direto e a abordagem comunicativa. Ainda há, no Brasil, muitas escolas, colégios e faculdades que lançam mão do método de gramática e tradução. Entretanto, é seguro afirmar que todos os institutos de idiomas em nosso país incluem o desenvolvimento da fala dos seus alunos não apenas na lista de suas prioridades, mas também nos seus anúncios publicitários.

Cagliari (1995, p. 86), assevera que, se a função da escola é ensinar como a língua funciona, é, pois, imprescindível o ensino de fonética e fonologia. Para ele, há técnicas fonológicas que além de contribuírem para que os professores promovam a motivação de seus alunos, ensinam certos fenômenos da língua em sua pragmática, inclusive relacionado à sua gramática.

Entre os aprendizes de uma língua estrangeira, problemas relativos à pronúncia e entonação, por exemplo, são existentes em virtude do desconhecimento das regras fonológicas

⁷ Merely hearing a foreign language does not result automatically in good pronunciation.

da língua inglesa, e, sobretudo, pela influência da língua nativa, já que a maior fonte de interferência no processo ensino aprendizagem de uma língua estrangeira é a própria língua do aprendiz. Este fenômeno, inclusive, favorece a criação de uma nova forma de língua por parte dos aprendizes, baseada na sua e na outra língua, denominada de “interlíngua”. Para Oliveira (2015, p. 224; grifo nosso):

O professor precisa ter consciência disso para diminuir o sentimento de frustração se, por exemplo, alguns dos seus alunos construírem orações interrogativas com o verbo do auxiliando o verbo modal can. Talvez esse seja um estágio da sua interlíngua a ser superado após algum tempo de estudo e de exposição à língua inglesa.

A interferência da primeira língua na aprendizagem de outra qualquer é inevitável, isso porque os aprendizes já estão contaminados pela competência comunicativa da sua língua materna, de tal sorte que, como diz Oliveira (2015, p. 225), [...] conscientes ou inconscientes recorrem aos seus conhecimentos fonológicos, sintáticos e semânticos para realizarem enunciados em inglês [...], apresentando, conseqüentemente, problemas na pronúncia, na construção gramatical e no uso das palavras. A falta de conhecimento das regras fonológicas de uma língua estrangeira, além da pronúncia, pode afetar, por exemplo, a escuta e a ortografia. Daí, Oliveira (2015, p. 132) destacar a importância do professor quanto à compreensão de que a habilidade de fala deve ser “vista como uma habilidade que os alunos precisam desenvolver para serem usuários competentes da língua e que ela depende do desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos, incluindo, aqui, o aprimoramento da pronúncia”, isso porque se alguém está interessado em aprender outra língua, teoricamente, está interessado em comunicar-se através dela. De acordo com O’Connor (1998, p.1; tradução nossa)⁸, milhões de estudantes querem aprender inglês, uns apenas em função da leitura e da escrita, outros na busca de uma competência oral que favoreça a comunicação com os colegas e com falantes nativos.

⁸ Millions of foreign students want to learn English as well as they can; for some it is a matter of reading and writing [...]. But many students want to be able to speak it well, with a pronunciation that can be easily understood by both their fellow-students and by English people [...].⁸

Para demonstrarmos a importância do ensino de pronúncia em aulas de língua estrangeira, apresentamos neste trabalho algumas questões relacionadas à intersecção do sistema sonoro da língua inglesa com a habilidade de escuta, com a sua ortografia e com a sua gramática.

A RELAÇÃO DO SISTEMA SONORO DA LÍNGUA INGLESA COM A HABILIDADE DE ESCUTA

Para ouvirmos e entendermos uma língua qualquer devemos perceber e segmentarmos o que é dito. No nível da palavra, por exemplo, precisamos distinguir itens lexicais, que apesar de terem formas e sentidos diferentes, parecem soar semelhantes. Neste sentido, para Celce-Murcia (2017, p. 222; tradução nossa)⁹, todas as confusões apresentadas são influenciadas pelo sistema sonoro da língua em questão. Assim, palavras com sufixos ou prefixos diferentes em um mesmo radical como *discriminating* / dɪskrɪmɪˈneɪtɪŋ / e *discriminatory* / dɪˈskrɪmɪneɪtəri /, ou palavras que se diferenciam apenas em um som vocálico ou consonantal – *cost* / kɒst / e *coast* / kəʊst /, *think* / θɪŋk / e *sink* / sɪŋk /, ou ainda palavras que dependendo da posição da sílaba tônica mudam de classe gramatical – *present* / ˈpreznt / e *present* / priˈzent /, podem confundir o ouvinte, inclusive se ele for nativo. Da mesma forma, os problemas relacionados à compreensão auditiva estão presentes no nível da frase. Assim, erros na percepção podem acontecer em frases como: *more stuff and barrel* / mɔː stʌfən ˈbærəl / e *down the reed* / daʊn ðə ri:d /, que podem ser entendidas como *lock, stock and barrel* / lɒkstɒkən ˈbærəl / e *Donna Reed* / dɒnə ri:d /.

Para Celce-Murcia (1995, p. 224; tradução nossa)¹⁰, um método clássico para ajudar os alunos a superarem esses problemas é a realização de atividades com dictation. O professor ler um texto, dividindo a leitura em grupos de sentenças lógicas, em uma velocidade normal de fala, pausando ao final de cada grupo para permitir que os alunos escrevam o que escutam.

⁹ [...] all of these confusions are influenced by the sounds system of English.

¹⁰ A classic method that teachers can use to assess students' command of these processes is dictation.

Depois disso, os erros específicos apresentados pelos alunos são corrigidos com explicações. Já que os livros não falam, como diz O'connor (1975, p. 4; tradução nossa)¹¹, o professor deve incentivar os seus alunos a ouvir a língua também fora da sala, indicando músicas, séries, filmes, documentários, etc. Para ele, os aprendizes não devem escutar buscando apenas entender o sentido das palavras, é muito importante que as escutem simplesmente como sons e os reproduzam em voz alta, pois a produção de sons de uma língua estrangeira requer mudanças de hábitos no que diz respeito ao uso dos órgãos da fala.

A RELAÇÃO DO SISTEMA SONORO DA LÍNGUA INGLESA COM A ORTOGRAFIA

Letras e sons nunca devem ser confundidos. Na língua inglesa as letras não facilitam que pronunciemos sons ou palavras que não conhecemos, mesmo porque nem sempre é fácil saber quais sons as letras representam. O'connor (1975, p. 7; tradução nossa) nos mostra que nas palavras city, busy, women, pretty e village /'sɪti /, /'bɪzi /, /'wɪmɪn /, /'prɪti / e /'vɪlɪdʒ / as letras (i, y, u, o, e e a) representam o mesmo som vocálico que ocorre em sit- /sɪt / . Em banana, bath, man e many, /bə'nɑ:nə /, /'beɪðə/, / mæn / e / mɛni /, a letra (a), representa sons vocálicos diferentes.

A compreensão da correspondência entre o sistema sonoro da língua inglesa e a sua ortografia é importante para que os professores possam ensinar aos seus alunos, por exemplo, como prever a pronúncia de uma dada palavra desconhecida, ou como chegar a uma escrita plausível de uma palavra para eles pronunciada. Para Celce-Murcia (1996, p 269)¹², tais problemas podem estar relacionados à interferência da língua materna dos aprendizes, e cada situação apresentada requer mudanças especiais no ensino da escrita, leitura e pronúncia.

¹¹ *You must hear English.* But Just hearing it is not enough; you must listen to it, you must listen to it not for the meaning but for the sound of it.

¹² English learners Who are already literate in their first language may experience learning problems due to the writing system of their first language. [...] each situation brings special challenges in teaching spelling, reading, and pronunciation.

Desta forma, é importante que o professor, além da pronúncia das letras, apresente e pratique com os seus alunos, por exemplo, a pronúncia do alfabeto fonético da língua em questão; os casos de palavras tomadas por empréstimo de outras línguas nas quais, apesar de duas consoantes aparecerem juntas na escrita, apenas uma é pronunciada; palavras em que determinados sons desapareceram em virtude de mudanças históricas; casos de consoantes não pronunciadas quando precedem determinados sons consonantais; sons que pertencem ao sistema de sons da língua inglesa e não pertencem ao sistema de sons da língua dos aprendizes e a pronúncias dos alofones, como ocorre com (p, t, k), por exemplo, que quando no início de sílabas tônicas tornam-se aspiradas. Outros casos que envolvem o ensino de pronúncia diretamente relacionado à ortografia da língua inglesa, trataremos com mais aprofundamento em trabalhos futuros.

A RELAÇÃO DO SISTEMA SONORO DA LÍNGUA INGLESA COM A GRAMÁTICA

Para ilustrarmos a importância do ensino de pronúncia relacionado diretamente com a gramática da língua inglesa apresentamos alguns exemplos relacionados às inflexões morfológicas regulares, responsáveis pelo plural, possessivo, terceira pessoa do singular na afirmativa do tempo presente, passado, particípio presente, particípio passado, grau comparativo e grau superlativo, visto que, para estudiosos da área, em nenhum outro lugar da língua inglesa a relação entre o sistema sonoro e a morfologia inflexional é mais próxima do que é nas inflexões gramaticais regulares. Daí os linguistas referirem-se a esta área como morfofonologia.

O –S FINAL

Na língua inglesa o –s final desempenha as funções gramaticais que indicam plural, caso genitivo e flexão da terceira pessoa do singular na afirmativa do tempo presente, como em:

I have two French friends. - John's father washes cars. - Fred works a lot.

Independente da sua função gramatical, a sua pronúncia obedece a regras fonológicas que variam de acordo com a sonoridade do fonema que imediatamente o antecede, podendo ser / z /, / s / ou / ɪz / - / əz /.

- Quando um substantivo ou um verbo terminar em uma consoante sibilante, tais como: / s /, / z /, / ʃ /, / tʃ /, / ʒ / ou / dʒ /, a pronúncia do -s final é / ɪz / ou / əz /.

Rose's car / rəʊzɪz kɑː / - Buses / bʌzɪz / - churches / tʃʌ(r)tʃɪz /

- Quando um substantivo ou verbo terminar em uma consoante sonora não sibilante, a pronúncia do -s final é / z /.

I have some pencils / aɪ ˈhæv sʌm ˈpenslz / - John's bags / ˈdʒɒnz ˈbægz /

- Quando um substantivo ou verbo terminar em uma consoante surda não sibilante a pronúncia do -s final é / s /.

Mike's boats / maɪks bəʊts /

- Se um nome for ao mesmo tempo plural e possessivo, somente um -s será pronunciado e a sua pronúncia segue as mesmas regras aplicadas ao -s final de plural.

The girl's books / ðə ɡɜːlz bʊks /

- Se em um caso como este acima o plural do possuidor for irregular, usa-se o -'s para fazer o caso genitivo e sua pronúncia segue as mesmas regras aplicadas ao -s final do plural regular.

The children's toys / ðə ˈtʃɪldrən ˈz tɔɪz /

Na língua portuguesa o -s final apenas desempenha a função de plural, e a sua pronúncia não obedece às mesmas regras fonológicas da língua inglesa. Neste caso, os nativos de língua portuguesa, ao falarem inglês, tendem a pronunciar o morfema em questão da

mesma forma, ou seja: / s /, independente da função gramatical. Então, onde deveria ser dito / `penslz /, / tɔɪz / e / tʃʌ(r)tʃɪz / tendemos dizer / `pensous /, / tɔɪs /, / ʃʌ(r)tʃɪs /.

O –ED FINAL

A terminação –ed na língua inglesa também desempenha algumas funções gramaticais. Dentre estas, relacionam-se às inflexões dos verbos regulares no passado simples, particípio passado e presente perfeito. A sua pronúncia também depende do som que imediatamente o antecede, podendo ser / d /, / t / ou / id /, / əd /.

- Quando o verbo termina em / d / ou / t /, o –ed final é pronunciado / id / ou / əd /. Neste caso acontece um fenômeno fonológico chamado de apêntese, que se refere ao acréscimo de uma vogal, para que seja formado um novo núcleo silábico, como em: added / `ædid / / `ædəd / - needed / `nidid / / `nidəd / e waited / `weɪtid / / `weɪtəd /;
- Quando o verbo termina em um som sonoro, exceto / d /, o –ed final é pronunciado / d /. Aqui acontece uma assimilação progressiva da vogal.
 Moved / `mu:vɪd / - traveled / `trævɪd / - climbed / `klaɪmd /
- Quando o verbo termina em um som surdo, exceto / t /, o –ed final é pronunciado / t /. Aqui também acontece uma assimilação progressiva da vogal.
 Danced / da:nst / - cooked / kʊkt / - stopped / stɒpt /

O –ING FINAL

Assim como as duas terminações acima, o –ing tem funções gramaticais. Ele é usado nas sentenças que indicam o presente contínuo e passado contínuo, nos tempos presente e passado perfeitos contínuos e no gerúndio. Sua pronúncia é quase que invariavelmente / ɪŋ /. Em situações informais, Celce-Murcia (2017, p. 255) apresenta que o –ing pode ser pronunciado / in / em vez de / ɪŋ /.

He is calling me / hɪz 'kɔ:lɪŋ mi: / - She was playing / ʃi wəz 'pleɪɪŋ /

I've been working / aɪv bi:n 'wɜ:kɪŋ / - Running is health / rʌnɪŋ z nɒt helθ /

Na escrita, com os verbos monossilábicos que terminam em apenas uma consoante após uma vogal não tensa (vogal pronunciada com menos tensão muscular), dobra-se a última consoante. A pronúncia segue às regras já especificadas. O mesmo acontece com os verbos com duas sílabas. No entanto, só se dobra a última consoante se a sílaba tônica estiver em posição final.

OS FINAIS –ER E –EST

Estas terminações são responsáveis pela formação do comparativo e do superlativo dos adjetivos com até duas sílabas como em: tall / 'tɔ:lə / - /ðə 'tɔ:lɪst/

No inglês britânico no caso do (er) final o (r) não é pronunciado. Como a presença da terminação cria um novo núcleo silábico e este núcleo não é a sílaba tônica, o som vocálico usado é o / ə / - schwa, vogal mais fraca da língua inglesa, que só aparece em sílabas não acentuadas. Já no inglês americano o (r) é pronunciado.

Quanto à pronúncia da terminação – est, o *schwa* também aparece pelas mesmas razões do comparativo.

Na escrita, se os adjetivos até duas sílabas terminam em CVC – consoante-vogal-consoante, duplica-se a última letra, como acontece com big / bɪg /, bigger / 'bɪgə / e em biggest / 'bɪgɪst /. Nestes casos há uma intersecção entre pronúncia, ortografia e a gramática. O fato de dobrar a última consoante só acontece no exemplo acima porque o adjetivo monossilábico termina em uma única consoante após uma vogal não tensa, e a terminação acrescentada ao vocábulo começa com uma vogal. Em se tratando de adjetivos com duas sílabas, a última consoante só dobrará se a última sílaba for tônica.

Observa-se, portanto, que as mudanças são apenas na ortografia; as pronúncias seguem as regras acima.

As regras fonológicas que se aplicam a outros aspectos gramaticais como: auxiliares (do, did e can), pronomes objetivos, question tags, interrogativas com ou sem WH-question words, word stress, etc., podem ser discutidos em trabalhos futuros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino da língua falada é primordial e deve vir em primeiro lugar, o que torna imprescindível um treinamento mais aprofundado na fonética e fonologia por parte dos professores. No que se refere ao ensino de língua estrangeira, é determinante que o profissional conheça não apenas o sistema fonológico da sua língua materna, mas, também, o da língua alvo. Comparando esses sistemas sonoros, por exemplo, o professor poderá prever os possíveis problemas que surgirão em função das diferenças apresentadas entre as duas línguas, facilitando à aquisição da língua que ensina.

Este trabalho, assim, fundamentou-se na compreensão da necessidade de inclusão do ensino de pronúncia nas aulas de línguas estrangeiras, considerando, neste caso específico, a língua inglesa, com o propósito de trazer contribuições que permitam minimizar problemas relacionados ao processo de comunicação em contextos reais de fala, especialmente entre os alunos do Curso de Letras - Língua Inglesa do CFP/UFCG, de modo que, conseqüentemente, os conhecimentos aqui abordados possam interferir positivamente na realidade da sala de aula que tais alunos assumirão ao terminar a graduação. Não pretendemos aqui que desenvolvam a pronúncia própria dos nativos desta língua; esperamos mais objetivamente poder interferir positivamente na prática de estudantes e professores da região atendida pelo CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, Paraíba, a medida que, de posse dos conhecimentos aqui abordados, possam tornar as aulas de língua inglesa mais dinâmicas, de modo que melhores resultados no processo ensino aprendizagem da língua inglesa seja possível.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

REFERÊNCIAS

- CAGLIARI, Luiz Carlos. **Alfabetização & Linguística**. São Paulo: Ed. Scipione, 1995.
- CELCE-MURCIA, Marianne. M. BRINTON, Donna. M. GOOWIN, Janet. **Teaching Pronunciation**: A reference for Teachers of English to speak of other languages. New York: Cambridge University Press, 1996.
- CRYSTAL, David. **English as a global language**. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003.
- LADO, Robert. **Language teaching**: a scientific approach. New York. McGraw-Hill, 1964.
- O'CONNOR, J.D. **Better English Pronunciation**. England: Cambridge, 1975.
- OLIVEIRA, Luciano Amaral. **Aula de Inglês**: do Planejamento à Avaliação. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

O USO DE FILMES LEGENDADOS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Lucas Ramalho da Silva (UFCG) – lukazramalho@gmail.com
Diego de Sousa Vieira (UFCG) – diegosousa45@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Com mais de um século de vida, o cinema, ou para muitos a sétima arte fascina públicos de todas as idades. Porém, em sua origem o cinema não era tão visto como hoje em dia e muito menos tão acessível. Atribui-se aos irmãos Lumiere em 1895 a primeira exibição de caráter cinematográfico em 28 de dezembro no salão Grand café em Paris na França para cerca de 30 pessoas ali presentes. Visto que eles foram os criadores do cinematografo. Uma ferramenta que utilizava de cenas em sobreposição de imagem causando um efeito de continuidade. Na época, a fotografia já havia sido inventada e esse foi o grande passo que possibilitou a criação do cinema.

Os irmãos precisaram apenas construir algo que criasse uma sequência de imagens que gerassem movimento possibilitando assim a ideia de um vídeo. O primeiro filme exibido por eles tinha apenas 15 segundos e mostrava apenas um trem chegando a uma estação. Todos naquele lugar ficaram impressionados com a invenção e os Lumiere se tornaram famosos na França logo após isso chegando a produzir os primeiros filmes que mesmo com durações pequenas lotavam as suas exibições feitas na época, em lugares públicos de Paris.

Com o passar do tempo os avanços tecnológicos proporcionaram ao homem diversas novas maneiras de evoluir o cinema, e os primeiros movimentos cinematográficos foram surgindo. Todavia, os primeiros filmes eram feitos com intuitos técnicos, não havia o interesse por contar histórias diretamente e sim apenas sequenciar imagens de forma que tornasse a exibição como um espetáculo visual e não narrativo. Apenas com o aprimoramento das tecnologias e o surgimento do primeiro longa-metragem o cinema começou a assumir o caráter de linguagem.

O cinema, ou sétima arte apesar de anos desde sua existência, continua a evoluir à medida que as tecnologias evoluem, hoje em dia dificilmente surgem novos movimentos cinematográficos uma vez que os padrões para o que deve ser um filme já estão pré-estabelecidos e o principal conceito da criação cinematográfica é o entretenimento visto que o mesmo movimenta uma indústria bilionária todos os anos. Os avanços tecnológicos possibilitaram ao cinema adquirir caráter cada vez mais realista e imersivo, a tecnologia 3D. E 4D levam o espectador para dentro do filme e essas tecnologias são apenas mais um processo dentro da grande corrente evolucionar da sétima arte.

Nesse artigo, não iremos trabalhar a evolução cinematográfica como um todo, mas sim o que os avanços tecnológicos dentro do cinema possibilitam e suas aplicações em áreas que até anos atrás seria inimaginável como o seu uso dentro da sala de aula como método de ensino.

METODOLOGIAS DO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL

O primeiro método sobre o qual comentaremos é o método de gramática de tradução, este é o método com maior tempo de uso entre todos, pois foi usado não só para línguas contemporâneas, mas também para línguas já mortas, como por exemplo, o Latim. O método consiste no ensino da segunda língua a partir a primeira. Todo o aparato necessário para o aluno formar ler e entender uma frase é dado na língua materna do mesmo. Leffa (1988) descreve os três passos necessários para a aprendizagem são: Memorização de uma lista de palavras, conhecimento necessário para formar frases com essas palavras e exercícios de tradução e escrita da língua.

O método de gramática e tradução tinham ou tem foco na língua onde o importante era o aluno conhecer a regra para que pudesse aplicar no exemplo. Basicamente tirar do papel para pôr no papel, conhecer as regras por trás de cada frase era o essencial foco dos alunos e professores, portanto, pouquíssima atenção é dada a pronúncia ou entonação da leitura. O que significa que os próprios professores não precisavam demonstrar uma pronúncia correto durante a leitura dos textos por eles usados.

A segunda metodologia mais famosa é a do método direto, que é quase tão antigo quanto o de gramática e tradução, mas ao contrário deste que sempre sofreu severas críticas, o método de Abordagem direta teve grandes defensores, um deles, Harold Palmer até mesmo o batizou de “Método científico”. O princípio do método é de se aprender a língua estrangeira a partir dela mesma, onde a língua materna nunca deve ser usada em sala de aula. A transmissão dos significados se dá por gestos e gravuras, mas, jamais por meio de tradução, forçando o aluno a pensar na língua pela língua. Diferente da Gramática e tradução aqui a ênfase está na linguagem oral, o exercício oral deve preceder o exercício escrito, mas, a escrita também pode ser introduzida nas aulas iniciais

Outro método, o direto, foi introduzido no Brasil em 1932, no já citado Colégio Pedro II através do que Leffa chama de “reforma radical no método de ensino”. A abordagem direta teve sempre uma dificuldade de se expandir, pois muitos dos profissionais não tinham pré-requisitos necessários para o bom uso da metodologia como também falhavam em manter a ênfase da metodologia, o uso da língua falada por várias horas. Mesmo que se iniciassem com o uso metodológico correto do método direto com o passar do tempo regrediam a um uso sistemático da gramática e tradução.

Curiosamente o método direto não era aceito não tinha apoio oficial nos Estados Unidos pois onde o próprio surgiu após examina-lo em 1892 as autoridades educacionais americanas que o desenvolvimento oral não era o foco o qual as escolas de ensino de línguas estrangeiras deveriam seguir. Argumentavam que o objetivo de adquirir a habilidade de falar a língua fluentemente era simplesmente um objetivo secundário o que é uma afirmação deveras curiosa, sendo que o objetivo dos alunos ao entrar nas escolas era o de aprender a língua muitas vezes para usa-la oralmente. Mas Mackey (1995) afirma que “O ensino de línguas deveria antes visar o gosto pela cultura e literatura do povo estudado, o que seria melhor conseguido em versões atualizadas da Abordagem da Gramática e da Tradução”.

Na verdade, o que faltava era um estudo comparativo entre a AD e a AGT. As vantagens e desvantagens de cada abordagem precisavam ser avaliadas não só em termos absolutos, mas também relativos a uma determinada realidade e aos objetivos para o qual se estuda uma determinada língua. Este estudo foi feito através de uma das maiores pesquisas já realizadas sobre o

ensino de línguas, o Modern Foreign Language Studies (MFLS). (LEFFA, 1988, p.219)

A partir destes estudos se concluiu que o ensino de línguas estrangeiras deve ser primariamente prático, e para alcançar esse objetivo era necessário a união de das duas metodologias anteriormente citadas, o método de gramática e tradução e o direto. Unindo as partes principais destes métodos foi possível desenvolver tanto a parte gramatical que era necessária na ênfase da língua escrita, quanto à ideia de que o aluno também deveria ser exposto a língua de forma oral assim podendo desenvolver as quatro habilidades da língua.

A partir daí então surge o método de leitura como o próprio nome do método deixa claro, a ênfase deste era a leitura. E para que esta leitura acontecesse era preciso criar o máximo de condições favoráveis possíveis dentro e fora da sala de aula. Nessa premissa o método de leitura se afastava totalmente dos outros, enquanto o de gramática e tradução focavam-se totalmente no aprendizado de regras gramaticais e escrita aqui à parte gramatical só era usada até o ponto que fosse possível para o aluno compreende-se a leitura. Já parte oral que teria sido herdada do método direto se restringia a conhecer os sons da língua e conseguir reproduzi-los. A maior parte dos exercícios empregados nesse método eram os de questionários escritos sobre textos e os de transformações de frases.

Muito pouco tempo depois surgiu ainda outro método, este também em resposta a todos os anteriores. O método ou abordagem audiolingual. O mesmo surge nos Estados Unidos, durante a segunda guerra mundial. Sendo os Estados Unidos um dos principais integrantes das forças aliadas e, responsável por coordenar e assistir diversas forças voluntárias das mais diferentes nacionalidades se viu uma necessidade imensa de pessoas que falassem Inglês, mas essa necessidade não foi atendida, portanto era necessário desenvolver um método que criasse novos falantes o mais rápido possível.

Foi então que linguistas foram contratados e alguns problemas começaram a ser corrigidos, sendo um dos maiores deles os tamanhos das turmas, que foram reduzidas a tamanhos ideais. O que possibilitava aos professores de darem a devida atenção aos alunos.

O método se mostrou um sucesso, e embora sendo basicamente uma Reedição do Método direto, foi amplamente aceito nas universidades e depois nos cursos de línguas. A

partir dessas etapas de refinamento surge o método audiolingual. E este diferente dos outros estabelecia premissas claras e coesas. Estas são: a de que língua é fala, não escrita. O que não fazia parte da fala também não era língua, portanto era estabelecida uma ênfase na parte oral do ensino.

A segunda premissa era a de que língua é um conjunto de hábitos, o método audiolingual se suportava no behaviorismo de Skinner, onde a língua era vista como um hábito e um processo mecânico de estímulo e resposta.

A terceira premissa era: Ensine a língua não sobre a língua. A ideia era aprender a língua a partir a prática e não a partir regras gramaticais. O ensino da gramática era indutivo assim como no método direto. E a última delas era: As línguas são diferentes.

O audiolingualismo defendia uma versão forte da análise contrastiva. Pela comparação dos sistemas fonológicos, lexicais, sintáticos e culturais entre duas línguas podia-se prever os erros dos alunos. A tarefa primordial do planejador de cursos era detectar as diferenças entre a primeira e a segunda língua e concentrar aí as atividades, evitando assim os erros que seriam causados pela interferência da língua materna. (LEFFA, 1988, p.222)

O audiolingualismo dominou o ensino de línguas na década 70, mas assim como todas as outras sofreu críticas que principalmente se remetiam a base behaviorista da teoria audiolingual, com as novas teorias linguísticas que Chomsky apresentava os estudiosos começaram a entender que língua não é simplesmente um conjunto de hábitos, e que todos os seres humanos eram capazes de gerar uma infinidade de frases que até mesmo nunca ouviram antes.

Atualmente a metodologia mais aceita e que talvez mais influencia o ensino de línguas no Brasil é a da abordagem comunicativa, por ser uma Abordagem ela se prede a normas fixadas por um único grupo de teóricos, procurando criar um ensino de língua estrangeira mais autônomo onde o próprio estudante possa se avaliar e se educar de acordo com suas intenções e experiência com a língua estudada. Assim mostrando que o ensino de língua estrangeira não precisa focar somente no fator teórico e gramático, mas também no social e cultural.

O CINEMA COMO METODOLOGIA DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Ensinar uma língua seja ela materna ou estrangeira é uma tarefa árdua. O ensino de língua materna, por exemplo, é alvo de críticas por trabalhar quase que por completo em estudo gramatical. Deixando de lado um dos principais aspectos que qualificam o ensino de língua que é “que o aluno use mais adequadamente e para maior variedade de fins, o conhecimento linguístico que já possui e foi adquirido antes mesmo de seu ingresso na escola” (NEGRÃO; SCHER; VIOTTI, 2003, p.95).

Assim, uma vez que os professores ignoram praticamente todo o conhecimento linguístico e bagagem sócio cultural que os alunos trazem nos níveis iniciais. A tarefa se torna cada vez mais maçante e complicada. Alunos se sentem desmotivados, e por não utilizarem de conhecimentos presentes no seu dia a dia acabam por focar seus estudos apenas no âmbito escolar, apenas no momento do estudo gramatical em sala de aula evitando a aplicação desses conhecimentos fora da sala de aula.

Com o ensino de língua estrangeira, no caso o inglês isso também acontece. Desde os níveis iniciais os alunos são postos a aprender a partir de métodos de memorização, todavia a presença do estudo gramatical puro continua presente e assim mais uma vez o problema da desmotivação acontece.

Por que os professores em geral não capacitam melhor os alunos para a comunicação oral e escrita? Porque, em vez de fazê-los trabalhar intensamente com sua gramática interior, fazendo frases, compondo textos, lendo e escrevendo, pretendem impor-lhes Gramática, teoria e regras. Um Ensino gramaticista abafa justamente os talentos naturais, incute insegurança na linguagem, gera aversão ao estudo do idioma, horror à expressão livre e autêntica de si mesmo. (LUFT, 1985, p.90)

Como dito por Luft esse método focado em seguir as regras gramaticais, gera uma experiência nada confortável para o aluno que está começando a aprender o idioma. Visto que a sua indisposição perante os padrões que lhe são impostos contribuem para um baixo desempenho.

Hoje em dia é muito comum ver alunos chegando aos níveis fundamentais com um básico conhecimento de inglês adquirido por sua vez, em videogames, músicas, e também a partir de filme. Chamamos atenção em especial para esse último, uma vez que sua aplicação é de longe a mais ampla se levada ao método convencional de ensino perante uma breve substituição.

Como vimos o cinema começou no século 19 como um simples entretenimento e ao longo dos tempos evoluiu até se tornar o que é hoje, recebendo o título de sétima arte. Suas aplicações teóricas se dão principalmente devido a sua enorme capacidade de influência e diálogo com os telespectadores e sua maneira única de contar uma história. Essa sua capacidade de diálogo única, a maneira de como a história utiliza de sons, imagens e movimentos torna a experiência de ver um filme, imersiva.

Agora, uma vez que o cinema possui tais características, nos veem a pergunta, como utilizar essa mídia para aproximar o ensino do inglês? Para responder essa pergunta remetemos ao que diz Harmer (2001) sobre o inglês.

O Inglês parece ser uma das principais línguas de comunicação internacional, e mesmo as pessoas que não são falantes de Inglês geralmente conhecem palavras como: bank, chocolate, computer, hamburger, hospital, hot dog, hotel, piano, radio, restaurant, taxi, telephone, television, university e walkman (HARMER, 2001. p.1)

Logo, uma vez que estamos rodeados de palavras em nosso cotidiano que veem de outro idioma. A utilização de filmes em língua estrangeira é algo que possui um potencial amplo e que se utilizado de maneira correta tende a trazer muitos benefícios. Vejamos por exemplo. Se um professor leva para a sala de aula um filme que possua uma linguagem simples e que trate de temas relacionados ao cotidiano dos alunos. A partir do momento que o filme for iniciado, o aluno sente se imerso a aquele filme logo a presença de elementos do seu cotidiano ali dentro tornam a tarefa de aprender as palavras de maneira mais natural. Esse talvez seja o ponto de maior debate dentro do assunto, pois, uma vez que o professor opte por utilizar o cinema como método de ensino, deve ficar atento à escolha do filme e a sua relação com o ambiente dos alunos.

Desse modo, trabalhar com cinema não é apenas levar filmes legendados para a sala de aula e pedir para que os alunos anotem palavras ou faça resumos, trabalhar com filmes em sala de aula, é uma tarefa que exige principalmente 3 requisitos, que são essenciais para obter bons resultados. O primeiro diz respeito a maneira de como serão utilizados, o segundo diz respeito a quais e como se da seleção desses filmes, e terceira refere se a quais resultados se quer obter. Detalharemos mais a frente esses três pontos.

Quando falamos a respeito da maneira como se deve ser trabalhado, logo pensamos apenas na simples exibição do filme, porém, essa simples exibição não é capaz de trazer os devidos resultados. Uma vez que nesse aspecto o caráter de entretenimento sobrepõe o de método de ensino. É necessária a elaboração de todo um planejamento para como se dá à utilização do mesmo. Assim, precisa-se por sua vez de utiliza-lo de maneira didática, por exemplo, utilizando de debates durante e também após o filme, debates esses a respeito da história, dos personagens, dos lugares e etc. trabalhando assim também a questão discursiva e, sobretudo se tratando da legendagem o aspecto da leitura dos alunos e como os mesmos compreendem a observação das cenas sem precisar desfocar a leitura.

Logo em seguida, vem a questão da escolha, quais filmes escolher? Ou melhor, como escolher? Um filme é um retrato de uma realidade, aplicação de uma história seja ela ficcional ou não. Metz (1980). Levando isso em conta remetemos ao que diz Franco (2004, p. 34), quando diz que o professor é um consumidor audiovisual contemporâneo, um espectador especializado, capaz de saciar a curiosidade do aluno em termos das mitologias em relação s mídias. Visto que essa é uma tarefa puramente essencial do professor uma vez que nem todo e qualquer filme é cabível de utilização em sala de aula. Devemos nos atentar aos modos dessa escolha, por exemplo, uma vez que trabalhando com níveis iniciais é recomendado que se utilizasse filmes de teor mais leve, como comédias e filmes familiares que remetam a realidade dos alunos. Se entrarmos num nível mais elevado, filmes que tratem de sexualidade ou temas da vida adulta também são cabíveis de aplicação. Conforme Vygotsky (2008, p. 145), relacionar o desenvolvimento de aprendizagem da criança entre conceitos científicos, “o aprendizado não se inicia na escola”, e sim, no cotidiano.

É possível então, observar que a compreensão de uma língua se dá, também, na imersão do aluno a suas experiências, seus desafios, sentimentos e problemas do cotidiano, que por sua vez, envolvem valores morais e éticos. Que aparecem nos filmes e que remetem ao mesmo automaticamente. Logo a escolha do filme é talvez o ponto mais importante para professor que opta por utilizar de filmes como metodologia para ensino.

Uma vez que o filme usado pelo professor, possua tais características a aprendizagem do inglês será apenas um dos pontos positivos. Visto. Que, além de uma melhora na capacidade cognitiva de leitura (a partir da leitura das legendas). O aluno também acaba adquirindo conhecimentos de mundo, culturas e é claro se divertindo vendo que o cinema é algo que exclui o conceito de desmotivação já citado. Com o uso de filmes o aluno tende a querer mais aprender e estudar o inglês não ficando centrado apenas ao âmbito escolar, mas indo além e estudando por si só sempre que optar por ver um filme legendado. E o professor também sai ganhando nessa história. Visto que suas aulas se tornaram mais dinâmicas e até mesmo nos momentos em que for necessário ensinar a gramática visto que possui tal obrigação, o professor pode citar exemplos do filme, figuras, cenas que remetam a presença de tais palavras. Visto tal potencial Morin (1997, p. 56) afirma:

O cinema pode proporcionar uma visão crítica do mundo, de conhecimentos populares e científicos e até mesmo da mídia. Com isso, é possível trabalhar valores éticos e temas importantes relacionados a experiências que os alunos vivenciam em seu cotidiano, favorecendo a formação de sujeitos autônomos, críticos e éticos.

Assim a utilização de filmes conduz o aluno e o professor a obtenção de um amplo conhecimento de mundo saindo do foco e obtendo algo não só linguístico, mas também social e crítico a respeito da sua realidade e daqueles que o cercam trazendo possibilidades de debates e reflexões sobre os temas dos filmes, o que torna as aulas cada vez mais ricas e versáteis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado desse artigo podemos observar que o cinema demonstra ser uma ferramenta versátil para professores de língua inglesa na sala de aula. Englobando um enorme leque de qualidades que se alinham com as necessidades mais básicas do estudo de línguas, sendo algumas das mais importantes à contextualização e imersão social a cultura da língua.

Também por apresentar três das quatro habilidades língua (falar, ouvir e ler) carrega em somente um local, demonstrando uma ampla versatilidade como ferramenta didática a partir de diversos aparatos ligados diretamente nos mais conhecidos métodos de ensino de línguas estrangeiras do mundo.

Há de fato a necessidade de debater a questão de que nem todo e qualquer filme tem um lugar na sala de aula, mas que somente a partir de um processo minuciosos de seleção por parte do professor pode então ser usado de maneira correta. E assim evidenciando sua capacidade enorme de fazer com que os alunos se interessem pela aula e tenham um contato com a língua estrangeira fora da sala de aula, assim se imergindo ainda mais na língua e seu aprendizado.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, A. R. de.; VOSS, R. de. C. R. **Cinema em sala de aula**: identificação e projeção no ensino/aprendizagem da Língua Inglesa. *Conexão – Comunicação e Cultura*. Caxias do Sul, v. 8, n. 15, p. 119-130, jan. /Jun. 2009.
- FRANCO, M. Você sabe o que foi o INCE? In: SETTON, M. da G.J. **a cultura da mídia na escola**. Ensaio sobre cinema e educação. Ao Paulo: Annablume; ed. da U P, 2004.
- HARMER, J. **The Practice of English Language Teaching**. 3.ed. .Essex: Longman, 2001.
- LEFFA, Vilson J. Metodologia do ensino de línguas. In **BOHN, H. I.; VANDRESEN, P. Tópicos em linguística aplicada: O ensino de línguas estrangeiras**. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1988. p.211-236.
- LEFFA, **Vilson J.** O ensino de línguas estrangeiras no contexto nacional. *Contexturas, APLIESP*, n. 4, p. 13-24, 1999.
- LIMA. **Frederico Osanam Amorim (org.)**. Uma Câmera na Mão e Uma Ideia na Cabeça: Glauber Rocha e a Invenção do Cinema Brasileiro Moderno. **Curitiba: Editora prismas, 2015.**

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

LUFT, C.P. **Língua e Liberdade**: por uma nova concepção da língua materna. Porto Alegre: L&PM, 1985.

MACKEY, William F. **Language teaching analysis**. London: Longman, 1965.

MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do cinema mundial**. Campinas: Papirus, 2006.

METZ, Christian. **Linguagem e cinema**. Tradução de Marilda Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1980

MORIN, Edgar. **O cinema ou o homem imaginário**. Lisboa: Grande Plano, 1997.

NEGRÃO, E.; SCHER, A.; VIOTTI, E. A competência Linguística. In:FIORIN, J.L. (Org.)

Introdução à Linguística I: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2003

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

O USO DO LÚDICO NAS AULAS DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

Adriana Alves de Abreu – (UFCG/CFP) - adrianinhasjp@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O uso da linguagem lúdica tem grande eficiência sendo desenvolvida para o domínio e propagação dos conceitos estudados em sala de aula, e pode-se perceber que são instrumentos extremamente importantes para o desempenho do aluno, nos quais proporcionam a troca de informações, adquirindo desenvolvimento cognitivo.

O lúdico direcionado pedagogicamente para a sala de aula pode estimular os alunos na construção do pensamento de forma significativa e na convivência social, pois ao atuar em equipe, superam pelo menos parte do individualismo. Por outro lado, os jogos e brincadeiras também podem ser utilizados como estratégia didática antes e durante a apresentação de novos conteúdos, com o objetivo de despertar o interesse do aluno, reforçando o aprendizado e proporcionando a possibilidade de convivência com diferentes indivíduos de diversas culturas, vivenciando assim novas experiências.

A escola e os professores devem inserir os jogos e brincadeiras de forma criativa e atraente, dando a oportunidade para os alunos sentirem o prazer de aprenderem a ouvir, falar e escrever em inglês, mais dinamicamente. Além de poder explorar as expressões linguísticas de cada um, transformando a linguagem em um instrumento de aprendizagem. Sendo feitas algumas perguntas: Qual é a importância da brincadeira no ensino de inglês? E seus benefícios? Quais os tipos de inteligências que podem ser desenvolvidas através do jogo? Como podemos realizar jogos e brincadeiras através da interdisciplinaridade?. Devido à importância do uso do lúdico no ensino, reflexões serão realizadas, identificando suas contribuições na formação de alunos do ensino fundamental e médio, uma vez que nos permitiu pensar em um ensino e aprendizagem mais abrangente inserido na realidade do aluno, pois permiti a construção entre o real e o imaginário.

Este artigo tem como objetivo geral utilizar o lúdico nas aulas de língua inglesa, com o intuito de auxiliar na formação e aprendizagem do aluno e seus benefícios. No qual tem como

objetivos específicos: Melhorar o vocabulário em inglês; Incentivar os professores a usarem o brincar na sala de aula como um processo contínuo e a desenvolver atividades lúdicas.

Portanto, este estudo baseia-se na utilização da ludicidade em sala de aula, onde se percebe a necessidade de ampliar os horizontes em busca de diferentes formas de incentivar, valorizar e interagir com os alunos, na perspectiva de favorecer o ensino e a aprendizagem, criando ambientes com uma atmosfera oportuna, alegre e agradável para a realização deste trabalho.

Assim, acreditando na necessidade de um embasamento teórico sobre o assunto, buscando apresentar a importância dos professores utilizarem o lúdico como ferramenta didática durante as aulas, realizamos uma pesquisa bibliográfica na qual buscamos uma contribuição teórica em: Alves (2010); Brasil (2012); Dallabona (2004); Friendmann (2012); Holden (2009); Lago (2010); McCallum (1980); Oliveira (2013) e PCNs (1998).

Desta forma, o artigo foi organizado buscando apresentar como é importante o professor utilizar os jogos e brincadeiras como ferramenta durante o ensino-aprendizagem dos alunos. Sendo escrito em apenas um capítulo que trata-se sobre: Lúdico: Uma lei a ser cumprida em sala de aula, que será dividido em três pontos principais: 1.1 Conceituar o ato de jogar e brincar; 1.2 O uso da língua inglesa na sala de aula; e 1.3 Exemplos de jogos que podem ser desenvolvidos durante a aula de inglês.

LÚDICO: UMA LEI A SER CUMPRIDA EM SALA DE AULA

Segundo BRASIL (2012, p. 14) art. 16, inc. IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8069/90. "O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar, praticar esportes e divertir-se". Com isso, vemos que os jogos e brincadeiras são atividades que facilitam durante a aprendizagem de um novo idioma e conteúdos de outras disciplinas, fazendo com que os alunos aprendam algo novo de forma dinâmica e agradável, podendo ser observado o desenvolvimento e aprendizado de cada aluno durante a realização destas atividades lúdicas, pois são fundamentais para a realização da construção do conhecimento, onde os alunos encontram as respostas necessárias às suas dificuldades durante

o aprendizado, já que as aulas serão mais produtivas e divertidas. Portanto, de acordo com Lago (2010, p.18): “Ao utilizar jogos educacionais, o professor além de estimular o desenvolvimento das habilidades dos alunos deve trabalhar a frustração pela derrota na criança, no sentido de minimizá-la, mostrando os ganhos obtidos depois da prática lúdica.”

Ou seja, o uso de jogos e brincadeiras em sala de aula faz com que os alunos aprendam a lidar com contratempos no início da vida, podendo resolver problemas pessoais, respeitando regras, interagindo socialmente e desenvolvendo sua autoconfiança. Nos dias de hoje percebemos, que os jovens deixam de brincar muito cedo devido a muitas razões, como: ter que trabalhar; Estudar para obter boas notas; passam muito tempo usando redes sociais; Entre outras razões. Percebendo que eles estão se tornando mais agressivos, estressados, individualistas, egoístas e até depressivos, muitas das vezes pela ausência do brincar na infância, já que jogos e brincadeiras são atividades naturais para atuar e se expressar. Assim, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1998, p. 19)

A aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a língua materna, é um direito de todo cidadão, conforme expresso na Lei de Diretrizes e Bases e na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, publicada pelo Centro Internacional Escarré para Minorias Étnicas e Nações (Ciemen) e pelo PEN-Club Internacional. Sendo assim, a escola não pode mais se omitir em relação a essa aprendizagem.

O objetivo da lei é instrumentalizar os educadores que acompanham o cotidiano dos alunos, pois são os diferentes modos de brincar que nos ajudam como professores a conhecer e acolher os diferentes tipos de adolescentes durante o trabalho escolar, fazendo assim com que haja a inclusão deles, dando o espaço e a oportunidade de participar e se expressar, independentemente das condições sociais ou físicas, já que todos têm os mesmos direitos, tanto de brincar quanto de aprender.

CONCEITUANDO O ATO DE JOGAR E BRINCAR

Mais, o que é jogo? O jogo designa tanto uma atitude quanto uma atividade estruturada com regras. De acordo com Friendmann (2012, p. 38) “[...] O jogo não é somente

divertimento ou recreação. Não é necessário provar que os jogos em grupo são uma atividade natural e satisfazem o ser humano; necessário é justificar seu uso na sala de aula." O jogo usado como metodologia didática desperta as diferentes habilidades de aprendizado do aluno, como raciocínio lógico, escrita, leitura, criatividade, entre outros. É por estas razões que temos que incluir os jogos e brincadeiras em nosso ambiente escolar, para fazer com que os jovens sintam o prazer de estudar inglês, mesmo que de forma lúdica, já que os mesmos antes eram realizados apenas na hora do recreio ou em casa, não na sala de aula.

Nesse sentido, pode-se dizer que é mais fácil para os alunos aprenderem brincando em grupo do que individualmente, pois dessa forma, o professor estará despertando o interesse dos adolescentes em aprender a falar inglês, e não fazendo com que eles fiquem desanimados e percam a vontade de estudar. Principalmente que a maioria é, mas criativa mentalmente jogando do que em um exercício tradicional e intelectual. Portanto, devem ser realizadas atividades que envolva todos os alunos, para que possa ocorrer a participação e interação de todos, mesmo daqueles que ainda não sabem se comunicar em inglês.

Oliveira (2013, p. 202) conceitua o brincar como: “[...] algo que se aprende socialmente, é o contato com a cultura, por meio do professor e dos recursos que ela apresenta, faz avançar significativamente a qualidade de brincadeira”. O brincar é uma forma de conciliar a integração do indivíduo com o ambiente que se insere e, portanto, é considerado como meio de expressão e aprendizagem, pois as brincadeiras não são atividades dispensáveis, mas ao contrário é realmente necessária para o desenvolvimento e aprendizado do aluno nas etapas de sua formação social com influência relevante para uma vida adulta. Além disso, a criatividade do professor é fundamental para propor jogos e brincadeiras que estimulem os alunos a construir uma aprendizagem significativa por meio de atividades lúdicas, pois é na brincadeira que o indivíduo pode ser criativo e usar sua personalidade integral. Já que aprender, de acordo com Alves (2001, p. 21):

[...] é construir significados e ensinar é oportunizar esta construção. Isto apontando para a simplicidade do tema afirmando que, Professor bom não é aquele que dá uma aula perfeita, explicando a matéria. Professor bom é aquele que transforma a matéria em brinquedo e seduz o aluno a brincar.

Ou seja, o professor terá que realizar atividades lúdicas e dinâmicas, a fim de ilustrar o conteúdo ministrado, fazendo com que a interação e a aprendizagem ocorram de forma mais descontraída, podendo estar relacionadas a outras disciplinas. Já que existem vários jogos e brincadeiras em inglês que podem ser usados com uma grande riqueza de estímulos, melhorando o conhecimento social e emocional do aluno exercendo suas potencialidades.

O USO DA LÍNGUA INGLESA NA SALA DE AULA

Segundo Holden (2009), aprender a falar inglês é relevante para a vida social e acadêmica do aluno, já que o inglês é considerado a nossa segunda língua, porque nos deparamos com diversas situações em que utilizamos o inglês como: na escola, no trabalho, no dia a dia em geral. Aprender a falar inglês faz com que os alunos tenham consciência e aprendam a lidar com novas sociedades e culturas.

Os diferentes tipos de atividades a serem realizadas em sala de aula devem atender às necessidades da turma, possibilitando a aprendizagem através do desenvolvimento do método de ensino escolhido. Eles podem ser desenvolvidos não só na sala de aula, mas também extraclasse. Holden (2009) mostra que os alunos podem desenvolver algumas habilidades importantes durante o aprendizado em inglês, como: falar, escrever, ler e ouvir. Uma vez que eles criam diferentes formas de absorver os conteúdos estudados, eles usarão a língua estrangeira mais facilmente, sendo capazes de se comunicar melhor com colegas, professores e sociedade. Dallabona (2004, p. 110) diz que:

Entende-se que educar ludicamente não é jogar lições empacotadas para o educando consumir passivamente. Educar é um ato consciente e planejado, é tornar o indivíduo consciente, engajado e feliz no mundo. É seduzir os seres humanos para o prazer de conhecer. É resgatar o verdadeiro sentido da palavra 'escola', local de alegria, prazer intelectual, satisfação e desenvolvimento.

Para atingir este objetivo, é necessário que as instituições de ensino fundamental e médio, em conjunto com o corpo docente, repensem sua prática educativa, e que possam dar

uma maior importância para as atividades lúdicas, mostrando que todos os jovens têm direito a brincar e se divertir, visando a aprendizagem e educação. Para que isso aconteça, cabe à sociedade e às autoridades públicas se esforçarem para promover o cumprimento desse direito.

O trabalho pedagógico tem que ser bem planejado, uma vez que os alunos têm que interagir entre si e com os professores, tendo assim uma troca de aprendizado devido à proximidade. Aprendizado em um ambiente complexo, este tem toda uma rotina a ser seguida, fazendo com que percebam o quanto são inteligentes e capazes para realizar qualquer atividade, independentemente de onde o trabalho pedagógico está sendo desenvolvido. Desta forma, os educadores precisam parar e dar mais atenção aos jovens, para poder compreendê-los e saber o que sentem e precisam para melhor desenvolver sua aprendizagem na Língua Inglesa, para que os professores deixem de serem controladores e sejam mais abertos, Para ouvir o que os alunos falam, que jogos compõem, do que reclamam. Só então poderemos conhecer as dificuldades e os modos de aprender de cada um.

Vendo que o lúdico apresenta grande eficiência sendo utilizado para o domínio e a generalização dos conceitos treinados em sala de aula, já que é uma ferramenta de suma importância para a atuação do indivíduo, na qual proporciona a troca de informações e desenvolvimento cognitivo. Cada vez mais percebemos o quão importante é a atividade recreativa para o desenvolvimento da aprendizagem da língua inglesa, com a criação de projetos, programas e espaços recreativos que ofereçam a possibilidade de conviver com pessoas diferentes e viver novas experiências, que muitas vezes não acontecem por motivos sociais ou condições de saúde.

É necessário ampliar os horizontes, buscar diferentes formas de excitar, valorizar e integrar os alunos, com a perspectiva de levar o ensino-aprendizagem, criando ambientes com um clima favorável, alegre e agradável para esse fim.

Portanto, é necessário refletir sobre o planejamento e a organização do trabalho pedagógico no curto, médio e longo prazo, pois necessitamos de flexibilidade nesse processo de mudanças, reorganizações, substituições e, principalmente, para novas situações que certamente surgirão. Nessas ocasiões inesperadas, novos desafios, novos tópicos de interesse, novos conhecimentos e, conseqüentemente, novas formas de interpretar a realidade podem aparecer.

Através desta prática, professores e alunos devem aprender juntos, construir uma aprendizagem significativa, testar limites, questionar possibilidades e avançar para uma educação de qualidade.

EXEMPLOS DE JOGOS QUE PODEM SER DESENVOLVIDOS NA AULA DE INGLÊS

<p>Fonte: https://br.pinterest.com/pin/269441990190044982/?lp=true</p>	<p style="text-align: center;"><i>Calendar Game</i> (Jogo do Calendário)</p> <p>Regras do jogo: Todo dia o professor pode começar ou finalizar a aula pedindo para os alunos marcarem no calendário (imagem ao lado), o dia da semana, o ano, a hora, a estação do ano, a data e o clima. Em seguida, pedir para a classe repetir em inglês cada parte do calendário que foi marcado.</p>
<p>Fonte: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Fruit-and-Vegetable-Memory-Game-with-3-Versions-3697720</p>	<p style="text-align: center;"><i>Memory Game</i> (Jogo da memória)</p> <p>Regras do jogo: Relacione as cartas das palavras com as cartas das imagens. Uma dica: quanto mais você encontrar as cartas relacionadas, mais pontos você ganhará.</p> <p>O jogo da memória desperta o interesse não só de jogar, mas também de fazer o jogo em si. Além de treinar o inglês e a memória. Este jogo pode ser jogado de várias maneiras apenas use sua imaginação.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Board Game</i> (Jogo de tabuleiro)</p>

Fonte: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/board_gamefood/food-boardgame-food/30735

Regras do jogo: Nomeie a comida no espaço em que você pousou ou responda a uma simples pergunta sobre comida. Neste jogo, os alunos aprendem a trabalhar em equipe, além de estimular suas habilidades e concentração no jogo, para que aprendam que precisam esperar pela vez do colega. Com este jogo de linguagem podem ser trabalhados vários conteúdos, tais como: a importância da alimentação, cuidados com a natureza, poluição e vários outros assuntos. Fazendo com que os alunos aprendam de forma lúdica a desenvolver suas habilidades linguísticas.

Fonte: <https://www.amazon.es/Purple-Buttons-LLC-Word-Games/dp/B00JRFONGQ>

Hangman Game (Jogo da Forca)

Com este jogo, os alunos aprenderão a parte do corpo humano em inglês, além de estudar vários conteúdos. Em geral, os alunos irão melhorar a escrita e o vocabulário.

Regras dos jogos: Cada participante fala uma letra, aquele que acerta uma das letras continuará a jogar até que cometa um erro, quando errar, à parte do corpo humano é colocada e passa a vez para o outro participante. O jogo termina quando um dos participantes forma a palavra ou frase em inglês ou quando o corpo é desenhado, quando não ganha ninguém. Mas lembre-se! As letras são faladas em inglês!

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Com base nas vantagens que os jogos e atividades lúdicas proporcionam na sala de aula, melhorando o desempenho dos alunos e favorecendo a construção do conhecimento,

buscamos propostas de intervenção a serem realizadas em sala de aula, com o objetivo de ajudar na facilidade de aprendizado e treinamento.

- Desenvolver os jogos e brincadeiras em sala de aula como forma de despertar o interesse e a aprendizagem do aluno, tanto na dimensão lúdica quanto na educação;
- Elaborar sequências didáticas, tendo o lúdico como estimulante para desenvolver a criatividade;
- Socializar e fazer um mural com as brincadeiras expostas em sala de aula, diferenciando as antigas e as atuais;
- Organizar um espaço lúdico utilizando materiais recicláveis, onde o aluno aprenderá a reutilizar e a criar novos brinquedos;
- Utilizar jogos durante a aula de inglês, permitindo a memorização de verbos regulares e irregulares;
- Trabalhar o lúdico em todas as disciplinas;
- Qualificar os profissionais da educação para desenvolverem espontaneamente o lúdico durante a aula;

Assim, o aluno poderá desenvolver melhor o seu próprio conhecimento, através de brincadeiras que são utilizadas como ferramentas de aprendizado.

Portanto, o uso de jogos e brincadeiras ajuda na aprendizagem do aluno, podendo ser realizado em todas as disciplinas, desde que os professores sejam criativos durante as aulas. Já que o lúdico favorece a interação do aprendiz no processo de ensino-aprendizagem, no qual terá bom desempenho, interesse e liberdade, tornando as aulas divertidas e construindo suas concepções e conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os jogos e brincadeiras apresentam valores específicos para todas as etapas da vida humana, especificamente na infância, aparecendo com um propósito essencialmente pedagógico. Através de atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, os professores fazem com que os alunos vejam a escola como um lugar de prazer, explorando muito mais sua

criatividade e imaginação, construindo seus próprios conhecimentos e preparando-se para sua formação na vida em sociedade, com a intenção maior de alcançar seu espaço.

Pensar em trazer o lúdico como protagonista da escola é um avanço para a educação, pois assim nos conscientizamos da importância que ela tem para o desenvolvimento integral do jovem, descobrindo nele uma forma de conhecê-lo mais profundamente, para se adaptar as brincadeiras e preservar suas culturas.

O estudo mostrou que o uso de jogos e brincadeiras como um dos recursos do ensino é uma forma de sair do ensino monótono e permitir uma participação crítica dos alunos, uma vez que a brincadeira pode ser utilizada em sala de aula com aspectos favoráveis, tendo como ferramenta pedagógica.

Além disso, ao utilizar jogos e brincadeiras como recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem, pretende-se desenvolver as capacidades de apropriação de conhecimentos e potencialidades corporais, afetivas, cognitivas, estéticas e éticas, contribuindo para a formação integral dos saberes dos alunos. Também para os educadores interessados no estudo do tema, apesar deste estudo, pode-se entender e enxergar as possibilidades de inclusão das atividades lúdicas na prática educativa.

Portanto, esta pesquisa pode contribuir para repensar o papel dos jogos e brincadeiras em sala de aula, e quanto o lúdico favorece o desenvolvimento dos alunos, pois, as aulas tornam-se mais interessantes e agradáveis, despertando o interesse, obtendo assim o aprendizado necessário, se tornando um agente de sua autocriação.

REFERÊNCIAS

- ALVES, R. É brincando que se aprende. **Páginas Abertas**. v. 27, n. 10, p. 20-21, 2001.
- BRASIL. **Estatuto da criança e do adolescente**. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e legislação correlata. Brasília-DF: MEC, 2012. 9º edição.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental: língua estrangeira**. Brasília: MEC, 1998.
- DALLABONA, S. R. O lúdico na educação infantil: jogar, brincar, uma forma de educar. **Revista de Divulgação Técnico-Científica do ICPG**, v. 1, n. 4, jan-mar/2004. Available in: <http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev04-16.pdf>. Accessed in: 26/07/2015

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

FRIEDMANN, Adriana. **O brincar na educação infantil: observação, adequação e inclusão.** – 1. Ed. – São Paulo: Moderna, 2012.

HOLDEN, S. **O ensino da língua inglesa nos dias atuais.** São Paulo: Special Book Services Livraria, 2009.

LAGO, Andreza. **Jogos divertidos para a sua aula de inglês.** Barueri, SP: DISAL, 2010.

OLIVEIRA, Z.R. de. **O Trabalho do Professor na Educação Infantil.** São Paulo: Biruta, 2012. Várias Autoras.

AS DIFICULDADES DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: UMA REFLEXÃO ACERCA DOS MÉTODOS TRADICIONAIS DE ENSINO NA ATUALIDADE

Anderson Fernandes de Sousa (UFCG)
Marília Gabriela Fernandes Morais (UFCG)
Luciana Parnaíba de Castro (UFCG)

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a língua inglesa se estabeleceu como uma linguagem altamente globalizada, tornando-a cada vez mais indispensável, tanto para o desenvolvimento acadêmico, quanto para a convivência com novas culturas. Pelo fato dos Estados Unidos serem atualmente a maior potência econômica e política do mundo, a sua língua principal têm se tornado a mais utilizada em campo científico, e para fins econômicos, políticos e sociais.

Os centros de ensino de línguas de diversos níveis não vêm mostrando capacidade, tampouco iniciativa no ensino da língua inglesa, pois não proporcionam aos discentes métodos adequados para aprender a língua e realizar atividades envolvendo-a, em sala, e em casa, assim, fazendo o aluno enfrentar objeções no aprendizado desta.

Muitos profissionais, que deveriam desenvolver métodos interativos e instigantes ao interesse dos seus alunos, têm tornado suas aulas mecânicas, baseadas somente em métodos gramaticais e morfossintáticos, fazendo com que o aluno adquira repulsão em seu primeiro contato com a língua, deixando-a em segundo plano e pouco se interessando por ela.

Ao ensinar e instruir o desenvolvimento oral e escrito, é essencial garantir que o discente reconheça como os três tipos de saberes, o de mundo, o sistemático e o de organização de texto, são importantes no desenvolvimento do significado. Tanto na escrita quanto na fala, o aluno precisa ver a demonstração interacional engajada intrinsecamente no processo comunicativo, já que quem utiliza a língua faz isso em conexão com alguém, e com uma razão específica em um mundo social. Portanto, não basta postular ou abordar a realização de uma tarefa escolar sem reconhecer quem são os membros, suas motivações e assim por diante.

Entre os principais motivos da escrita de artigos acadêmicos sobre a dificuldade de aprendizado podemos atribuir à escassez de um ensino de qualidade, a concepções equivocadas sobre essas linguagens, estigmatizando-os como difíceis e desnecessárias. Associado a todos esses fatores ainda existe o mal desenvolvimento de métodos de aprendizado que visam apenas a reprodução de informações que muitas vezes não são de grande utilidade no uso da língua em si.

Diante disso, pretendemos analisar diversas perspectivas de ensino e os métodos por elas abordadas, e a partir dessa análise, entender e intervir nos discursos precipitados que se tem sobre o estudo das línguas estrangeiras e observar os equívocos mais comuns entre os profissionais da área ao tentar estabelecer um programa de ensino baseado unicamente em uma abordagem behaviorista, que se limita a entender a linguagem como algo desenvolvido a partir de repetições e atividades monótonas.

Para o embasamento e fundamentação teórica, ao longo desse artigo, utilizaremos diversas referências no que diz respeito ao ensino da língua inglesa no Brasil no século XX, estudos de campo sobre diferentes abordagens e métodos de ensino, e ainda, artigos acerca de problemas normalmente enfrentados tanto por docentes quanto por discentes, no meio acadêmico destinado ao ensino da Língua Inglesa. Entre os principais teóricos e pesquisadores estudados nesse artigo, destacamos Jesus & Lima (2016); Silva (2011); Pessoa & Pinto (2011); e Rossato (2010).

APARATO DA SITUAÇÃO DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NO BRASIL

Jesus e Lima (2016) buscam, ao longo do postulado “Práticas de multiletramento e letramento crítico”, compreender os sentidos que um determinado grupo de alunos têm sobre a aprendizagem de uma segunda língua. Os autores contrapõem à perspectiva de rejeição de métodos de letramento em escolas públicas, e a ótica que se tem dos mesmos, erroneamente vistos como “pouco práticos”. Eles, norteados pela pergunta: “que sentidos os alunos deram a sua aprendizagem de língua inglesa na escola pública? ” constatam que, tais sentidos, são

produto de uma ideologia que pode reafirmar algumas agências e ideias previamente fundamentadas.

Os autores obtêm da pesquisa, informações que dão um início à identificação dos problemas, que seriam as cristalizações de “verdades” ditas popularmente, e possibilitam assim a sua compreensão, e que ela está ligeiramente relacionada à escassez de novas práticas de ensino-aprendizagem. Observam também que, apesar da escola pública não apresentar as melhores condições para o desenvolvimento de multiletramento, deve-se, ainda assim, acreditar em melhorias e possibilidades de avanço, para que possamos mudar a forma como o ensino de línguas estrangeiras é visto.

Na mesma linha de pensamento, Pessoa e Pinto (2011) tomam iniciativa para compreender a circulação de discursos sobre a língua inglesa entre estudantes da Faculdade de Letras da Instituição de ensino UFG, e com isso apresentam mais uma gama de elementos para essa compreensão, analisando narrativas de estudantes e professoras/es, acerca do momento e das razões pelas quais desistiram de estudar a língua inglesa e da sua relação com essa língua, formulando perguntas para justificar a desistência do aprendizado e a prática da língua inglesa, e também analisam a relação com a língua.

Diante disso, Pessoa e Pinto (2011) destacam que devemos avançar no sentido de não mais sustentarmos a ideia da individualização do fracasso, claramente vista nos depoimentos ao longo de seu postulado. Realmente, percebemos o impacto do fracasso ao tentar aprender uma língua estrangeira associada a predominância dessa língua nos meios de comunicação, convidando-nos assim, a organizar debates e discussões de estratégias concretas para a desconstrução dessa hegemonia linguística cada vez mais presente em nossa sociedade, causando problemas no ensino e no aprendizado dessa língua.

No artigo “Dificuldades no ensino da oralidade em aulas de língua inglesa”, Silva (2011) analisou turmas do 9º ano de uma escola pública estadual, em Campina Grande, Paraíba, abordando questões sobre a problemática e possíveis soluções para problemas encontrados no ensino da língua inglesa. A graduanda constatou que a maioria das escolas e salas de aulas sofrem de superlotação, problemas estruturais e falta de interesse por parte dos

alunos na língua inglesa, dificultando a aprendizagem dos alunos e a falta de oralidade na sala de aula.

Nessa mesma perspectiva de trabalho, Rossato (2011), busca, a partir de uma pesquisa de campo feita em três diferentes instituições de ensino, coletar dados dos diversos métodos de ensino da língua inglesa. Essas metodologias baseiam-se em teóricos como Skinner, para a fundamentação teórica, sustentando a perspectiva de ensino behaviorista e Piaget, com a abordagem cognitiva, que tem a língua como uma atividade cognitiva e defende seu aprendizado dar-se por meio da internalização das regras que a geram.

Segundo (Rossato, 2011, p. 6), “por meio do Método de Leitura de textos escritos na língua alvo, os educandos adquirem novos vocabulários a serem utilizados posteriormente além de melhorar o seu conhecimento sobre a própria língua”, ou seja, é um método que pratica a habilidade de leitura, e possibilita ao aluno uma aquisição de vocabulário da língua estrangeira a medida em que ele é aplicado.

Ao fim de sua pesquisa, a autora deixa evidenciada a existência de variadas abordagens e métodos de aprendizado, a diversidade de profissionais e seus respectivos programas de ensino. Outra conclusão alcançada foi a de que uma grande parte da compreensão da língua deve se dar por parte do aluno, devendo esse ter a língua inglesa como uma forma alternativa de comunicação cotidiana, havendo também a necessidade de o professor fazer uma mediação entre a língua estrangeira e o aluno, seja por meio de vídeos, áudios, filmes e músicas, tornando a aula mais produtiva. A teórica ainda alega a grande relevância dos professores continuarem seu processo de modernização dentro das variadas maneiras de ensinar as quatro diferentes habilidades da língua estrangeira.

ANÁLISE

O ensino de línguas no Brasil sempre teve suas dificuldades, desde a sua implantação, em meio a uma crise educacional, até a evolução do letramento e de estudos de segundas línguas. Devido a isso, o ensino contemporâneo da língua inglesa, no nosso país, é alvo de diversas críticas relacionadas principalmente a suas dificuldades.

Os problemas mais perceptíveis estão relacionados principalmente com as habilidades da língua envolvendo a capacidade do estudante de se comunicar, fazendo o uso das quatro habilidades linguísticas básicas, que são: *reading*¹³, *writing*⁴, *listening*⁵ e *speaking*⁶. Essas devem ser abordadas da forma mais diversa possível na sala de aula, pois a maioria dos educadores dão preferência ao ensino unicamente gramatical e morfossintático, deixando de lado outras áreas de mesma importância, gerando dificuldades de interpretação e pensamento crítico nos alunos.

Além das dificuldades comuns do ensino da segunda língua em si, temos as dificuldades estruturais, como a falta de salas, carteiras adequadas nas escolas para alunos, a falta de instrumentos para o professor. É comum também a falta de material adequado para o estudo e profissionalização do aluno, tornando o ambiente em sala de aula cada vez menos produtivo para o aluno, fazendo com que o mesmo não tenha motivação para aprender.

A língua inglesa e seu ensino dentro do âmbito público também sofre uma série de preconceitos pela população, a própria sociedade pressupõe que por ser público “será ruim”, devido à séria crise educacional que nosso país vem sofrendo, o ensino público tornou-se alvo de descaso e menosprezo, e isso se amplifica quando ramificamos para o ensino de uma língua estrangeira. Isso acarreta no desenvolvimento de ideias e comentários infundados que acabam por prejudicar o espaço em que se deveria haver harmonia para o aprendizado.

Em diversas ocasiões, o aprendizado da língua dentro da sala de aula se inicia no momento em que professor tenta conectar a língua materna dos estudantes à língua estrangeira, fazendo *links* (conexões) orais e escritos com elementos em comum nessas duas línguas, podendo acarretar no desenvolvimento de alguns vícios de linguagem devido à imprecisão dessas conexões, e o fato delas não se aplicarem em todos os contextos morfossintáticos.

Contrapondo esse método adaptativo, temos o método direto de ensino da língua inglesa. Nesse método não é comum o uso da língua materna na sala de aula, pois visa o

¹³ *Reading*: Capacidade do aluno de interpretar o conteúdo através da leitura

⁴ *Writing*: Capacidade do aluno de escrever as informações abordadas.

⁵ *Listening*: Capacidade do aluno de ouvir e compreender as informações ensinadas.

⁶ *Speaking*: Capacidade do aluno de se comunicar através da língua.

desenvolvimento da capacidade comunicativa do estudante, sendo a fala o principal alvo de atenção nas aulas. Além disso são feitas assimilações com objetos e imagens para explicar os significados das palavras, não devendo haver traduções para a língua materna.

Outro grande problema é o desinteresse dos alunos, os quais pressupõem a inutilidade da língua, renegando-a a usá-la somente em viagens ao exterior. Assim, há a necessidade do professor de iniciar o seu plano de ensino enfatizando a importância da língua em um mundo globalizado, como a mesma pode expandir os horizontes, principalmente academicamente, pelo fato do inglês ser uma língua extremamente globalizada devido à grande influência que os Estados Unidos exercem sobre o mundo.

A maior parte das propostas de ensino da língua estrangeira se estabelecem pelo avanço das habilidades relacionadas à escrita, mas essa escolha não parece acontecer devido a uma imprescindível investigação das necessidades dos discentes, que acabam por ser atendidas por meio de traduções e assistências gramaticais, e a proposta se desvia de seu objetivo inicial, fazendo com que alguns desses alunos não consigam desenvolver bem o que havia sido proposto, isso caracteriza o método da Gramática e Tradução.

A insegurança e o fato da escola mascarar o conhecimento do aluno é muito comum no ensino público. Leffa (2007) cita que a escola dá ao aluno a ilusão de que o mesmo é dono do seu dizer, e com afirmações como “eu não consigo aprender inglês ou o ensino de inglês no âmbito privado funciona bem, já no público não”, reafirma para o sujeito que ele é desprovido economicamente dos meios para se apropriar da língua e aprendê-la de forma ‘correta’, sustentando um ideal de que o ensino em cursinhos de línguas são os mais apropriados e o ensino pode ser ‘comprado’.

Percebemos também a importância do material didático dentro do contexto escolar, pois o livro permite ao aluno entrar em contato com a língua inglesa, com o vocabulário e glossário nele proposto. O livro didático deve ser de fácil acesso, e isso se torna um problema evidente por parte das escolas, por não o disponibilizarem ao estudante. Esse material, acima de tudo, deve ser pensado para os diversos contextos de cada indivíduo, de forma que cada um desperte o interesse pelo mesmo e tenha vontade de consultá-lo, pois segundo os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) de Língua estrangeira:

[...] será importante envolver os alunos nesse processo de coleta de textos para se assegurar, por um lado, o interesse dos alunos, e por outro lado, a conexão entre o que se faz na sala de aula de Língua Estrangeira e o mundo fora da escola onde a língua estrangeira é usada. Neste particular, os livros didáticos, em geral, não cumprem esse objetivo, pois os textos que neles se encontram são, na maioria das vezes, elaborados e/ou selecionados tendo em vista o ensino do componente sistêmico, que na proposta destes parâmetros não é fim, mas sim um dos tipos de conhecimento que possibilitam a aprendizagem de Língua Estrangeira pelo envolvimento no discurso. (BRASIL, 1998, p.93)

Para que tudo isso seja concebível, é fundamental que o educando seja capaz de emaranhar-se socialmente à aprendizagem, essa capacidade proposta e identificada normalmente com a utilização da Língua Estrangeira através da leitura. Mas além disso, também podem ser consideradas outras capacidades, como as de interpretação e comunicativas, dependendo das especificidades e das variadas condições existentes no ambiente escolar.

Devemos, portanto, apresentar aos educadores os PCN's, de forma clara, reforçando a importância deles na construção de um sujeito com capacidade de transformação social e não apenas um ensino limitado a conceber fluência oral. É imprescindível incluir esses educadores em um procedimento de reflexão sobre o seu trabalho em sala de aula. Essa reflexão é compreendida como a forma mais proficiente de práticas de sala de aula a serem abordadas e modificadas, a melhoria ininterrupta do ato de instruir a Língua Estrangeira e, portanto, a própria proposição de programas educacionais inventivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do artigo, esperamos ter evidenciado alguns motivos pelos quais dificuldades são encontradas dentro do ensino público em relação ao letramento em uma segunda língua, compreender o porquê dessa dificuldade ser tão estigmatizada e evidenciada a ponto de haver desmotivação por parte do aluno e do professor.

Observamos que a aplicação do ensino da língua estrangeira nas escolas públicas ainda está arreigada à alguns desafios devido a forma tradicional do repassar conhecimento, principalmente em séries iniciais. Propormos o aprimoramento das técnicas pedagógicas do ensino, como a integração de diversos métodos de ensino simultâneos, trabalhando todas as habilidades da língua por igual.

A nossa sociedade encontra-se em constante mudança, tornando-se cada vez mais complexa, dessa forma é de extrema valia que a nossa educação acompanhe tais mudanças, nunca distanciando o aprendizado da sala de aula, dos contextos sociais, políticos e econômicos nos quais todos estamos inseridos.

Ao fim desse postulado, constatamos a existência de abordagens de ensino claramente falhas e de posturas inadequadas propostas por um grande número de docentes. Educadores, enquanto transformadores sociais, a partir de seus métodos, devem passar por uma reforma, de modo que se explore ao máximo todas as capacidades do aluno de forma adequada. Os mesmos deveriam também se subverter a alguns padrões sociais, propondo a desconstrução de algumas concepções pré-estabelecidas relacionadas à uma segunda língua, que só reforçam pensamentos de desigualdade social e impossibilitam que os discentes aprendam um segundo idioma de forma eficaz.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, MEC. **Parâmetros curriculares nacionais**: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira / Secretaria de Educação Fundamental. 1. ed. Brasília: MEC/SEF, 1998. 120 p. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrangeira.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2018.
- JESUS, Dánie Marcelo de; LIMA, Thiago Borges de. Para além do discurso do fracasso: Os sentidos da aprendizagem de alunos de língua inglesa de uma escola pública. In: JESUS, Dánie Marcelo de; CARBONIERI, Divanize (Org.). **Práticas de multiletramento e letramento crítico**: Outros sentidos para a sala de aula de línguas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2016. cap. 4, p. 81-98.
- LEFFA, Vilson J. **Pra que estudar inglês, profe?!**: Auto-exclusão em língua estrangeira. Claritas, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 47-65, maio 2007.
- PESSOA, Rosane Rocha; PINTO, Joana Plaza. **De resistências à aprendizagem da língua inglesa**. 2011. 22 p. Artigo Científico – (Doutora em Estudos Linguísticos, Doutora em

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFG

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

Linguística), Universidade Federal de Goiás, UFG, Goiás, 2013. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/tla/v52n1/a03v52n1.pdf>> Acesso em: 08 maio 2018.

ROSSATO, Viviane. **As diferentes metodologias de ensino da língua inglesa em diferentes segmentos de ensino**. 2010. 10 p. Artigo científico (Graduada em Licenciatura Plena em Letras)- UNEMAT, Mato Grosso, [2012]. Disponível em: <<http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/eventos/article/download/562/369>> .Acesso em: 13 jun. 2018.

SILVA, Maria do Socorro. **Dificuldades no ensino da oralidade em aulas de língua inglesa**. 2011. 8 p. Artigo Científico (Graduada do curso de Letras – Língua Inglesa) - Universidade Estadual da Paraíba, campus de Campina Grande., UEPB, Campina Grande, 2011. Disponível em:

<http://www.unemat.br/revistas/fronteiradigital/docs/artigos/n4_2011/fronteira_digital_n4_2011_art_7.pdf> . Acesso em: 08 maio 2018

A UTILIZAÇÃO DOS PROVÉRBIOS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Daniel de Sá Rodrigues (IFPB) - danielmartyniano@bol.com.br

INTRODUÇÃO

Ao ingressar no Ensino Médio, espera-se do discente que tenha uma base suficiente para desenvolver a sua habilidade de leitura em língua inglesa. Isso pode ser constatado nos livros didáticos de inglês do Ensino Médio, em que, desde as primeiras unidades, os textos verbais com extensão maior que uma sentença se fazem presentes. De fato, esses materiais didáticos são produzidos considerando seu propósito de dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa iniciado nos últimos anos do Ensino Fundamental.

No entanto, muitos estudantes que ingressam no Ensino Médio não têm base suficiente para leitura de textos em língua inglesa propostos em livros didáticos desse nível de ensino. Isso se deve, muitas vezes, à preparação insatisfatória durante o período do Ensino Fundamental, em especial, nos quatro últimos anos dessa fase escolar.

Uma possibilidade para diminuir a lacuna entre a competência de leitura em inglês insuficiente do aluno e o grau de competência exigida no Ensino Médio é trabalhar didaticamente com os provérbios. Uma vantagem de utilizar os provérbios para o ensino de leitura em língua inglesa reside no fato de que esse gênero textual é curto, com estrutura gramatical e com vocabulário presentes também em vários gêneros textuais de extensão maior, além de transmitir ensinamentos, conselhos, entre outros propósitos comunicativos. Os provérbios, portanto, podem servir de ponte entre o conhecimento prévio do estudante, mesmo que seja limitado, e a competência a ser almejada para leitura de textos de diversos gêneros a serem explorados no Ensino Médio.

Partindo da decisão de utilizar os provérbios no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, o presente trabalho tem como objetivo propor estratégias para abordagem desse gênero textual, visando apresentar uma possibilidade para as aulas de inglês, especialmente para discentes do Ensino Médio. Como fundamentação teórica, este trabalho recorreu ao conceito de provérbio, com base em diversos autores; ao potencial didático do

provérbio e às abordagens pedagógicas para o processo de ensino-aprendizagem de inglês, adequadas para a utilização dos provérbios. Na sequência, é detalhada a proposta das estratégias para a abordagem das sentenças proverbiais.

OS PROVÉRBIOS E SEU POTENCIAL PEDAGÓGICO

Há uma diversidade de definições para responder o que é um provérbio. Optou-se, neste trabalho, apresentar uma conceituação com base em vários autores. Em uma proposta de síntese, o provérbio é considerado como um enunciado linguístico metafórico, uma unidade léxica fraseológica, fixa, materializada e confirmada por uma determinada comunidade linguística, e elaborada como um enunciado conotativo, breve e completo, com o intuito de ensinar, aconselhar, persuadir, advertir etc., considerando o contexto em que são utilizados (AZEVEDO e FERNANDES, 2009; LIMA, 2011; RAMOS, 2017; XATARA e SUCCI, 2008). Como gênero textual, o provérbio está enquadrado na tipologia do senso comum, em razão do seu uso em formações discursivas de ampla circulação entre vários grupos sociais (AZEVEDO e FERNANDES, 2009).

O uso dos provérbios no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira é útil, pois, segundo Lima (2011), colabora para que o aluno possa pensar na língua alvo, ao invés de tentar traduzir literalmente. O autor, com base em Schmidt e Lacaz-Ruiz, aponta a oportunidade que a abordagem didática dos provérbios oferece para resgatar valores através de temas como “autoconfiança, determinação, força de vontade, qualidade de vida, cidadania e solidariedade, entre muitos outros” (LIMA, 2011, p. 240). Com isso, aprender uma língua estrangeira através de provérbios proporciona ao estudante a aprendizagem simultânea de aspectos linguísticos e valores pessoais.

Uma possibilidade para por em prática o trabalho com provérbios no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, em especial, de inglês, está nas abordagens pedagógicas propostas por Oliveira (2015). Para atender o objetivo deste trabalho, foram escolhidas as abordagens que tratam com vocabulário, gramática e leitura.

No que tange ao vocabulário, Oliveira levanta uma discussão sobre como ensinar os

significados das palavras em língua inglesa. Segundo o autor, há duas maneiras de ensinar os significados: demonstrando-os ou explicando-os verbalmente. A primeira maneira pode ser aplicada a palavras que remetem a um elemento concreto (um objeto, por exemplo); a segunda maneira, a palavras relacionadas a um elemento abstrato (um sentimento, por exemplo) ou a um elemento concreto que é desconhecido dos alunos (por exemplo, uma fruta colhida em uma região específica, distante da realidade dos estudantes). A partir dessas duas maneiras, conforme Oliveira, o professor tem quatro alternativas para apresentar os significados das palavras: demonstrar por meio de imagens, demonstrar por meio de *realia* (apontando para o objeto, por exemplo), definir a palavra e traduzir a palavra. As duas primeiras alternativas representam o modo de ensinar significados demonstrando o significado. As duas últimas indicam o modo de ensinar explicando os significados verbalmente.

Quanto ao ensino da gramática, Oliveira adota os princípios de Celce-Murcia e Larsen-Freeman, que propuseram a concepção tridimensional da gramática. Cada uma das três dimensões responde a cada uma das seguintes perguntas relacionadas a um determinado elemento gramatical a ser trabalhado: “Como esse elemento gramatical é formado? (...) O que esse elemento gramatical significa? (...) Quando e por que esse elemento gramatical é usado?” (OLIVEIRA, 2015, p. 210). Na concepção tridimensional da gramática, a primeira pergunta é respondida pela dimensão formal, com foco na forma gramatical, a segunda pergunta, pela dimensão semântica, com foco no significado da forma gramatical, a última, pela dimensão pragmática, com foco no uso da forma gramatical. Na prática, o ensino de gramática, a medida do possível, deve contemplar as três dimensões com os seus respectivos focos (forma, significado e uso). Pode-se, no entanto, enfatizar uma ou duas dimensões, dependendo da dificuldade do tópico gramatical específico para os alunos.

A habilidade de leitura, assim como as outras habilidades como a compreensão oral, a fala e a escrita, é composta de micro-habilidades, de acordo com Oliveira (2015). Para os propósitos deste presente trabalho sobre a abordagem com os provérbios, será destacada a micro-habilidade da inferenciação. No capítulo da sua obra que discorre sobre o ensino da leitura, especificamente no trecho onde aponta a micro-habilidade da inferenciação, Oliveira

observa que são aplicadas à inferenciação a partir de textos escritos as considerações feitas a partir de textos falados, portanto, a explicação que o autor faz sobre a inferenciação está no capítulo dedicado ao ensino da compreensão oral, haja vista que essa micro-habilidade está presente tanto na escuta quanto na leitura. A inferenciação consiste em deduzir o que o texto quer dizer com base em conhecimentos prévios e pistas textuais e contextuais. Para fins de abordagem proposta neste trabalho, considera-se que a interpretação textual e o uso contextual dos provérbios são ligados à micro-habilidade de inferenciação. É importante que o aluno possa interpretar o provérbio e saber em que contexto o provérbio pode ser utilizado, já que essas sentenças fazem parte da interação linguística.

ESTRATÉGIAS PARA A ABORDAGEM DOS PROVÉRBIOS

A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa bibliográfica, em que foram extraídos dois provérbios em inglês de fontes escritas. Um destes, “*No man is an island*”, foi extraído de um site na internet (PHRASEMIX, 2018); o outro provérbio, “*Curiosity killed the cat*”, de um dicionário de provérbios (SPEAKE, 2008). A escolha desses provérbios deu-se tanto pelo nível de dificuldade baixo no âmbito da gramática e do vocabulário quanto pela facilidade de interpretação e identificação do contexto de uso, já que os provérbios equivalentes em português são conhecidos. O tratamento didático dessas frases proposto neste trabalho é baseado nas abordagens pedagógicas propostas por Oliveira (2015), explanadas anteriormente, que envolvem vocabulário, gramática e leitura.

Provérbio 1: *No man is an island.*

O provérbio 1, considerando a aprendizagem do vocabulário, apresenta dois substantivos que podem ser demonstrados por meio de imagens (*man* e *island*). Um destes substantivos (*man*) ainda pode ser demonstrado através de *realia*, apontando para um adolescente ou um adulto do sexo masculino que esteja na sala de aula, por exemplo. Já as palavras *no*, *is* e *an* são mais bem assimiladas pelos discentes se forem definidas, isto é,

explicadas o significado, ou traduzidas para o português. A palavra *no* ainda pode ser demonstrada com um movimento da cabeça indicando uma resposta negativa. Cabe aqui esclarecer que, se os estudantes já sabem o significado de algumas palavras, o professor pode trabalhar apenas com as palavras que ainda não foram aprendidas.

No ensino da gramática, adotando a concepção tridimensional proposta por Oliveira, baseada em Celce-Murcia e Larsen-Freeman (apud OLIVEIRA, 2015), pode-se trabalhar com o verbo *be* no tempo presente, como ocorre no provérbio 1, na forma *is*. Na dimensão formal, o professor explica que o verbo *be*, no presente, apresenta três formas: (*am*, *is* e *are*) e quando cada uma das formas são utilizadas conforme o sujeito da oração. Na dimensão semântica, o professor demonstra que, no provérbio em questão, o verbo significa “ser”. Neste ponto da explicação, podem-se mostrar outras frases com diferentes formas do verbo *be* no presente com significados de *ser* e *estar*, visando um maior esclarecimento dos possíveis usos do verbo. Por fim, na dimensão pragmática, o professor explica que, no provérbio, o verbo indica um fato. Outras frases com outros usos pragmáticos do verbo podem ser exemplificados, como por exemplo, frases indicando que um sujeito exerce uma profissão (ex. *He is a teacher; They are doctors.*).

Em relação à leitura, com foco na micro-habilidade da inferência, o provérbio 1 pode ser explorado levando em conta a interpretação textual e o uso contextual. Na interpretação, o professor poderia levantar os seguintes questionamentos: o que é uma ilha? O que significa dizer que nenhum homem é uma ilha? São questões que levam o aluno a refletir sobre a metáfora da ilha. O objetivo é que os estudantes cheguem a conclusão por si próprios que o cada pessoa precisa de outras pessoas para sobreviver, corroborando com a ideia de que o homem é um ser social. No uso contextual, o professor poderia perguntar: em qual contexto ou situação comunicativa pode ser expresso o provérbio? Uma possibilidade de resposta a esta pergunta é um contexto em que um discente, por vontade própria, está fazendo sozinho todas as atividades escolares quando poderia fazer em grupo com os outros colegas. Alguém, então, percebendo o isolamento voluntário daquele aluno, poderia citar o provérbio “*No man is an island.*”

Provérbio 2: *Curiosity killed the cat*

No âmbito do vocabulário, o provérbio 2 apresenta apenas um substantivo que pode ser demonstrado por meio de imagens, que é a palavra *cat*. Essa palavra também pode ser demonstrada através de *realia*, apontando para um gato que passa perto da sala de aula, por exemplo. Quanto às palavras *curiosity*, *killed* e *the*, essas são mais bem absorvidas pelos estudantes se forem explicadas ou traduzidas para o português. A palavra *killed* pode ser ainda demonstrada com algum gesto relacionado à morte.

Quanto ao ensino da gramática com base na concepção tridimensional, o provérbio 2 apresenta um verbo no passado simples (*killed*) que pode ser explorado didaticamente. Na dimensão formal, o professor esclarece que, no passado simples, os verbos regulares recebem o sufixo ED. Aqui, o professor pode aproveitar o momento para mostrar outros exemplos de verbos regulares e apresentar alguns verbos irregulares mais usados em inglês, preferencialmente através de frases com esses verbos, para que o aluno possa compreender o uso desses verbos em contexto. Na dimensão semântica, o professor explica que o significado do verbo *kill*, nesse provérbio, é *matar*, e que a tradução na frase é *matou (killed)*. Outras frases com diferentes significados da palavra *kill* podem ser exibidas aos estudantes, visando um maior esclarecimento dos possíveis usos (Ex. *My feet killing me – kill* no sentido de doer muito). Finalmente, na dimensão pragmática, o professor esclarece que a palavra *kill* indica uma ação realizada em um tempo passado. Apesar da obviedade, é necessário esse esclarecimento, já que é uma característica distintiva do passado simples com relação ao tempo verbal que costuma trazer dificuldades para o aluno usuário da língua portuguesa: presente perfeito.

No tratamento didático da leitura, em especial da micro-habilidade da inferência, o professor poderia trabalhar a interpretação do provérbio 2 com as seguintes questões: por que o gato aparece no provérbio, e não um outro animal? O que significa dizer que a curiosidade matou o gato? Que tipo de curiosidade é essa? Os alunos podem ponderar que o gato é um animal curioso, que a curiosidade indicada na frase é associada à bisbilhotice e que este tipo de curiosidade pode trazer consequências negativas. No uso contextual, o professor poderia

perguntar: Em qual contexto ou situação comunicativa pode ser expresso o provérbio? Uma possibilidade de resposta a esta pergunta é um contexto em que uma criança mexe com as coisas da sua mãe sem a permissão desta. A mãe, vendo seu filho naquela situação, poderia dizer “*Curiosity killed the cat*”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com provérbios é de grande utilidade para o ensino de língua inglesa, em especial, da habilidade de leitura. A curta extensão textual, a variação de itens lexicais e gramaticais e o propósito comunicativo de ensinar, persuadir, aconselhar, entre outros, são características que fazem do provérbio um gênero adequado para trabalhar com discentes do Ensino Médio.

As abordagens pedagógicas propostas por Oliveira (2015) aplicadas ao ensino de língua inglesa através dos provérbios, no que diz respeito ao vocabulário, à gramática e à leitura, são bastante úteis para o trabalho do professor de inglês. No ensino do vocabulário, o professor decide se o significado de uma determinada palavra pode ser demonstrado ou explicado. Na abordagem gramatical, o docente pode trabalhar com a concepção tridimensional e, dependendo do tópico a ser estudado, focalizar em uma ou duas dimensões que compõem essa concepção. No que concerne à leitura, é importante ir além das questões linguísticas, explorando a interpretação e a utilização do provérbio em determinados contextos.

O trabalho com provérbios nas aulas de língua inglesa, obviamente, não é a única abordagem possível para o ensino do idioma; nem tão pouco se pretende que o provérbio seja a melhor ferramenta para o ensino da língua. Contudo, são caminhos entre vários possíveis para eficácia do processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, não só para a habilidade de leitura, mas também para as outras três habilidades linguísticas: escrita, fala e compreensão auditiva.

REFERÊNCIAS

- 50 more of the most important English proverbs. Phrase Mix.** Disponível em: <<http://www.phrasemix.com/collections/50-more-of-the-most-important-english-proverbs>> Acesso em 08 out. 2018.
- AZEVEDO, P. P.; FERNANDES, L. C. A dupla função do provérbio: reiteração do mesmo e a imposição da subjetividade em gêneros discursivos do cotidiano. In: **CELLI – Colóquio de Estudos Linguísticos e Literários**. 3, 2007, Maringá. Anais. Maringá, 2009, p. 1965- 1973
- LIMA, D. C. de. O uso de provérbios no ensino de língua estrangeira: uma análise contrastiva. In: **Fólio – Revista de Letras**. V. 3, n. 2, 2011, Vitória da Conquista. Ensaios, Vitória da Conquista, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. jul./dez. 2011, p. 237-250.
- OLIVEIRA, L. A. **Aula de inglês: do planejamento à avaliação**. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
- RAMOS, M. J. **Fraseologia e paremiologia: frases e provérbios**. João Pessoa: Gráfica Moura Ramos, 2017.
- SPEAKE, J. (Ed.). **The Oxford Dictionary of Proverbs**. 5th Edition. New York: Oxford University Press, 2008.
- XATARA, C. M.; SUCCI, T. M. **Revisitando o conceito de provérbio**. Juiz de Fora: Veredas, 2008.

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA: REPENSANDO O PLANEJAMENTO NAS DIMENSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Fabiane Gomes da Silva (UFG) - gomesfabiane@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Articular o ensino, a pesquisa e a prática pedagógica com vistas a ressignificar o processo de aprendizagem e aquisição de uma língua estrangeira, adequando-o às necessidades e contextos dos aprendizes; capacitando o discente a utilizar essa ferramenta de comunicação tanto no nível linguístico, como discursivo-argumentativo, fazendo-o entender que é por meio da língua(gem) que se estabelecem as (inter)relações comunicativas na sociedade; e que esse aluno, indivíduo, cidadão, pertencente a uma comunidade de fala, uma vez tomando ciência de sua capacidade de compreender os fatos sociais, de conhecer, perceber, agir e transformar o mundo pelo uso da linguagem, seja capaz de fazer uso da língua, na sua forma oral ou escrita, de maneira consciente, crítica, e reflexiva. Eis um dos grandes desafios que o professor de Língua Inglesa enfrenta no século XXI.

Tomando essas premissas como ponto de partida, o presente trabalho tem como objetivo principal relatar as etapas de planejamento e execução de um Plano de Curso elaborado para os alunos do 8º período do curso de graduação em Letras Língua Inglesa cursando a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Língua Inglesa IV, no período 2018.2, no Centro de Formação de Professores (doravante denominado CFP), da Universidade Federal de Campina Grande (doravante UFCG), na cidade de Cajazeiras, sertão da Paraíba.

São objetivos específicos estabelecidos para a pesquisa: Desenvolver atividades práticas e significativas que contribuam para um (re)pensar e (re)avaliar o processo de planejamento e execução pedagógica nas etapa de estágio supervisionado no ensino médio dos alunos de licenciatura dos cursos de Letras com habilitação em Língua Inglesa. Contribuir para uma melhor qualidade na formação profissional do futuro professor de língua inglesa.

Despertar a criatividade e o senso crítico na elaboração de recursos didáticos. Fazer com que o aluno em etapa de estágio supervisionado possa testar / experimentar abordagens, métodos e técnicas de ensino em sala que sirvam para balizar seu trabalho como profissional no futuro, (re)avaliando sua prática pedagógica. Planejar atividades voltadas para uma prática escolar significativa. Aplicar estratégias de ensino que desenvolvam as quatro habilidades linguísticas (oralidade, escrita, leitura e audição), bem como contribuam para formar um cidadão “letrado”, apto a usar a língua inglesa como mediadora das práticas sociais.

Para tanto, a pesquisa está estruturada em uma primeira sessão que denominamos: *O Estágio Supervisionado como locus de construção identitária e profissional: Repensando a formação inicial do professor de Língua Inglesa em Pré-serviço*. Aqui procuramos discutir as principais contribuições que a disciplina de Estágio Supervisionado proporciona aos professores em pré-serviço. No segundo item denominado: *O Planejamento das atividades de Estágio Supervisionado em Língua Inglesa: Reflexões sobre a teoria e a prática*, trazemos conceitos e fundamentos teóricos que serviram de base para a elaboração do Plano de Curso analisado na pesquisa. Na terceira parte do trabalho: *Entre a teoria e a prática: Um relato das etapas de planejamento e execução de atividades a partir de um plano de curso de Estágio Supervisionado em Língua Inglesa* trazemos um relato metodológico explicativo da estrutura organizacional do Plano de Curso em tela, assim como um histórico da disciplina de Estágio Supervisionado como componente curricular do Curso de Letras Língua Inglesa do CFP/UFCG.

Ao final, fazemos nossas considerações, destacando as principais contribuições advindas da realização da pesquisa e sua conseqüente contribuição para uma formação mais crítica e reflexiva dos profissionais docentes de Língua Inglesa em atuação e em pré-serviço.

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO LÓCUS DE CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA E PROFISSIONAL: REPENSANDO A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA EM PRÉ-SERVIÇO

O Estágio Supervisionado, para além de figurar como uma disciplina obrigatória na grade curricular dos estudantes de Licenciatura em Letras Língua Inglesa, constitui-se como um lugar de vivências, experimentos e pesquisas para o discente, futuro profissional na área de educação, seja atuando em escolas de ensino básico, cursos de idioma, Instituições de Ensino Superior, ou qualquer outro espaço que demandem especialistas no trabalho com a Língua Inglesa.

Para Daresh (1990) apud (ZABALZA, 2014. p. 47), as principais contribuições do estágio para os estudantes são:

- Aplicar seus conhecimentos e habilidades em contextos práticos.
- Desenvolver conhecimentos e habilidades orientados à participação gradual em um amplo espectro de atividades práticas.
- Contrastar seu envolvimento com a profissão.
- Compreender melhor a prática real de sua profissão.
- Avaliar o próprio progresso e identificar aquelas áreas em que seria necessário um desenvolvimento pessoal e/ou profissional mais profundo.

Nesse contexto, não é exagero conceber o Estágio Supervisionado com um dos momentos mais significantes para que o profissional em formação possa refletir a sua trajetória e formação docente. Silva e Turbin (2012) dizem que é “central essa dimensão reflexiva, em relação a todas as competências profissionais e, portanto, ela é a ocorrência fundamental e necessária no processo de formação inicial”.

Dada a devida relevância, o Estágio Supervisionado oportuniza ao aluno estagiário a inserção nas escolas-campo em que realizará suas atividades com um olhar de observador da realidade escolar em um primeiro momento, e de interventor quando da etapa de ministração/regência de aulas, em que poderá por em prática o plano de atividades (projeto de

intervenção) elaborado conjuntamente com o professor orientador da disciplina e o professor colaborador da instituição de ensino em que está desenvolvendo seu estágio.

Dizemos também, que além de contribuir significativamente para uma melhor qualificação do futuro docente, o estágio supervisionado é o espaço adequado para a identificação do aluno estagiário com a carreira que abraçou, uma vez que é no vivenciar o processo educacional, especialmente no espaço de sala de aula, que se solidificam as escolhas tomadas anteriormente, ou se chega a conclusão que o ambiente escolar não se adéqua às suas perspectivas, ocorrendo não raros casos de mudanças de rumos profissionais, a partir desse momento em que se refletem as escolhas profissionais e pessoais. Buriolla apud Pimenta e Lima destacam melhor esse momento:

A experiência no cotidiano escolar contribui para a construção da identidade profissional do estagiário, fazendo com que futuramente ele assuma determinadas posturas e consolide suas operações e intenções. Por meio de critérios objetivos e subjetivos, nesse momento de sua trajetória acadêmica, os futuros professores e pedagogos estão fazendo escolhas, portanto, “o estágio é o lócus onde a identidade profissional é gerada, construída e referida...” (BURIOLLA apud PIMENTA E LIMA, 2004).

No que tange ao processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, o Estágio Supervisionado configura-se como uma oportunidade impar de se construir uma carreira profissional fortemente estruturada, capacitando o discente estagiário a pensar a construção do conhecimento através do uso da língua por um viés criativo, inovador, contemporâneo e significativo, tanto para os alunos das escolas-campo de estágio em nível local, diretamente envolvidos nesse processo, como para a educação como um todo.

O pensar-fazer educação nos dias atuais exige do professor em pré-serviço competências e habilidades de ordem teórico-metodológicas, assim como a consciência de que uma educação de qualidade e significativa requerem do docente um planejar/agir em suas práticas pedagógicas nas dimensões da ação-reflexão-ação.

Acrescentamos a esses pontos que o aluno em etapa de estágio supervisionado deve abraçar uma postura de professor-pesquisador, disponibilizando suas experiências de sala de aula em nível local, nacional e internacional, com publicações diversas dos resultados obtidos

de suas práticas docentes, auxiliando seus pares no planejar/executar e (res)significar o processo de aquisição linguística e discursiva da língua inglesa por parte de seus aprendizes. Afinal, para Miranda (2012, p. 17), entender o estágio pela ótica da pesquisa é aproximar o professor em pré-serviço da escola, desenvolvendo neste, posturas e habilidades de pesquisador na busca de compreender os fatores determinantes da realidade escolar.

Não obstante, o direcionamento metodológico, o planejamento com propostas concretas e ideias práticas de como organizar os conteúdos programáticos necessários para conduzir o processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira por parte de professores formadores de professores não se constitui uma tarefa simples nem de fácil operacionalização. “A experiência da docência no ensino superior revela que articular as atividades de ensino e pesquisa não é uma tarefa fácil” (MIRANDA, 2012, p. 15).

Nesse sentido, a disciplina de Estágio Supervisionado IV do CFP/UFCG foi concebida em sua dimensão organizacional levando-se em conta um primeiro momento a necessidade de uma capacitação dos professores em formação, com discussões e análise teóricas com experimentos práticos em sala de aula dos conteúdos programáticos presentes no Plano de Curso, a fim de contemplar conceitos, teorias e abordagens de ensino e aprendizagem de Línguas Estrangeiras que estão em consonância com os Documentos Oficiais que regularizam a educação no Brasil.

A elaboração do Plano de Curso da disciplina de Estágio Supervisionado IV em Língua Inglesa do CFP/UFCG foi feita a partir das orientações e exigências que se esperam do professor de línguas estrangeiras modernas no contexto educacional do Brasil, presentes tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio), Área de Linguagens Códigos e suas Tecnologias (PCN), (BRASIL 2000), As Orientações Curriculares (Ensino Médio), Área de Linguagens Códigos e suas Tecnologias (OCEN) (BRASIL, 2006), A Base Nacional Comum Curricular (Ensino Fundamental), componente Língua Inglesa (BNCC) (BRASIL, 2018), as Diretrizes operacionais para funcionamento das escolas públicas do Estado da Paraíba (2018), bem como autores diversos que nos serviram de base na concretização do plano citado.

Assim, os alicerces teóricos-metodológicos que nos auxiliaram no planejamento e orientação do Plano de Curso em tela, que por sua vez foi usado como elemento norteador para orientar os alunos estagiários na escrita e elaboração de seus planos de atividades (projetos de intervenção) nas escolas-campo de estágio passarão a ser explicados brevemente em seguida.

O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA: REFLEXÕES SOBRE A TEORIA E A PRÁTICA

Qualquer pensar/fazer atividades na dimensão do ensino e aprendizagem de línguas necessita de uma sólida fundamentação teórica por trás, a fim de que o processo de aquisição e uso da língua possa se revestir de legitimidade e credibilidade. Zabalza (2014) esclarece a esse respeito que

Posto na tessitura de construir uma formação “enriquecedora” e de perspectiva ampla, o principal problema a ser enfrentado diz respeito aos conteúdos da formação universitária. Quais conteúdos podem ser ministrados no processo de formação? A que âmbitos da atuação e de desenvolvimento dos sujeitos devem se referir os programas de formação que oferecem as universidades? (ZABALZA, 2014, p. 83).

É inquestionável que uma formação docente bem alicerçada na universidade resulta em um profissional com condições de atuar em sala de aula com mais segurança, senso de responsabilidade e capacidade técnica em sua área de atuação, além de lhe conferir instrumentos que oportunizem a criatividade e o pensar/fazer educação de maneira concreta, conferindo, no caso do professor de Língua Inglesa, não simplesmente um educador proficiente na língua, um repassador de regras linguísticas descontextualizadas de objetivos.

O professor de língua inglesa do século XXI é um mediador do conhecimento que se estabelece em sala de aula por meio da língua Inglesa. Esse profissional deve ser capaz de oportunizar a construção do conhecimento nos níveis da fonética/fonologia, de aprendizado de vocabulário e das regras que compõem o sistema gramatical como condição essencial para

a aquisição e uso do idioma, mas também deve ser capaz de levar o aluno a perceber a língua(gem) em suas dimensões significativas e em diferentes contextos de uso.

Nesse contexto, alguns conceitos-chaves são imprescindíveis para que aluno-estagiário da disciplina de Estágio Supervisionado tome ciência, como também faça uso futuramente em sua prática pedagógica cotidiana, uma vez formado e em atuação no mercado de trabalho.

O planejamento, elaboração e posterior prática das etapas do estágio partem dessa maneira de alguns pressupostos essenciais na construção e condução de uma aula de Língua Estrangeira.

Nesse sentido, discutiremos nessa sessão alguns conceitos basilares que amparam o planejar / executar do objeto em pesquisa. Assim, faremos inicialmente algumas asserções sobre os conceitos de linguagem, língua, texto, gêneros textuais, Multiletramentos, Letramento Crítico, Abordagem Comunicativa e análise linguística, estabelecendo um elo de como essas noções teóricas influenciaram o planejamento e organização do conteúdo programático do Plano de Curso da disciplina de Estágio Supervisionado IV Língua inglesa do CFP/UFCG no período de 2018.2.

Em primeiro lugar, entendemos que uma Língua(gem) é um instrumento de comunicação e interação entre os indivíduos em determinada comunidade de fala. Nesse sentido, mediadora de toda e qualquer prática social. A linguagem é assim concebida nos mais diversos campos de pesquisas linguísticas e por renomados autores como: Instauradora (imitadora) do mundo (ORLANDI, 1988) ; Produto da história (ORLANDI, 1988) ; Atividade sociocultural (BRITO, 2013); Formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.(BNCC, 2018); Construção humana, histórica social e cultural (BNCC, 2018); Instrumento de mediação dialógica entre locutor e interlocutor no meio social. (BAKHTIN, 1998).

Aprender e fazer uso de uma língua é muito mais do que simplesmente ampliar o seu repertório linguístico e vocabular, é reconhecer que é por meio da língua(gem) e somente por intermédio dela(s) que entendemos nosso lugar no mundo, e mais do que isso, podemos por seu uso, interferir e nos manifestarmos a respeito de fatos sociais. Nos dizeres de Norte, Junior e Schlünzen:

Aprender uma Língua Estrangeira (LE) é uma das maneiras de ampliar as possibilidades de visão de mundo, de conhecer diferentes culturas, e de estabelecer relações e conexões internacionais. A LE permite o acesso autônomo do indivíduo à ciência, tecnologia, economia, política, educação e cultura de outros povos. É, também, um instrumento de ascensão profissional, intelectual e social. (NORTE, JUNIOR e SCHLÜNZEN, 2013, p. 11).

Nesse contexto, o processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa deve ser encarado como um instrumento de educação linguística/discursiva por um viés crítico-reflexivo. Para esse fim, devemos orientar e conscientizar os educadores em formação para que tenham essa perspectiva crítica do processo, a fim de que desenvolvam por sua vez um trabalho significativo em sala de aula.

Ora, o que seria essa conscientização de que o aprendizado de uma língua não pode prescindir do entendimento de que ler, escrever, falar e ouvir são habilidades linguísticas a serem desenvolvidas com vistas a capacitar o usuário a interagir com seus pares em contextos de práticas sociais, senão uma noção de que a construção do conhecimento está diretamente atrelado a práticas de Letramento?

Entendemos assim que o conhecimento e trabalho com o Letramento Crítico se configuram como essenciais e imprescindíveis na preparação do aluno de graduação em etapa de estágio supervisionado. A respeito dessa concepção, Duboc nos esclarece que:

o exercício crítico precisa, primeiramente, ser vivenciado por meus alunos e por mim mesma, por meio de atividades de letramento crítico que nos desafiem a identificar o que pensamos sobre o outro, por que pensamos o que pensamos sobre o outro, quem pensa como eu penso, quem pensa diferente do que eu penso, por que o outro pensa como eu, por que o outro pensa diferente de mim, que implicações essas aproximações e distanciamentos suscitam para mim e para o outro, e assim por diante (DUBOC, 2018, p. 17).

Sabendo que a língua(gem) se manifesta na sociedade em forma de textos, que a depender da esfera de circulação tem a sua materialidade em gêneros textuais, que atravessados por uma historicidade e espaços distintos, possuem funcionalidade e objetivos

específicos; optou-se pelo trabalho com o Letramento Crítico, na elaboração do plano de curso ora analisado na pesquisa, partindo sempre de um texto, com uma temática relacionada com o momento histórico, social e cultural que em seu primeiro momento foi pensado para desenvolver a habilidade de leitura dos alunos da escola-campo de atuação dos professores em pré-serviço.

Sobre a importância de se trabalhar atividades de leitura com textos situados em contextos específicos e levando em conta o gênero textual para o desenvolvimento das habilidades e competências comunicativas, Santos afirma que

a leitura e a produção de textos tornam-se muito mais significativas quando o aluno é apresentado a um gênero, percebendo-o como relativamente estável dentro de um contexto, assim como o propósito, a intenção do autor. Da mesma forma, a produção do mesmo gênero terá referência, finalidade, contexto, suporte textual e público definidos e reais (SANTOS, 2014).

A leitura é aqui entendida como instrumento social de interação que proporciona o acesso às informações e que também é responsável pela formação discursiva e ideológica dos indivíduos. Nesse contexto, consta no Plano de Curso em questão, no planejamento das primeiras aulas de estágio do semestre, atividades de leitura e compreensão textual, usando estratégias de leitura, contemplando questões de natureza metalinguística, linguística e epilinguísticas, correspondentes ao tripé das dimensões de forma, sentido e uso no processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. (LARSEN-FREEMAN, 1986).

A principal premissa que queremos destacar aqui é que o professor de Língua Inglesa, ao planejar a sua aula, deve levar em conta que não está ensinando somente um conjunto de regras abstratas. A noção de ensino e aprendizagem de um idioma na contemporaneidade passa pelo entendimento de que a língua(gem) é um fato social e que se concretiza nas interações dos seres humanos. Essa interação se faz presente em todo e qualquer atividade comunicativa. Essa visão da Língua como instrumento sociointeracionista é o que baliza os trabalhos e planejamentos de aulas da disciplina de Estágio Supervisionado em Língua inglesa do CFP/UFCG. Ademais, a BNCC (2018), no tópico que abrange as competências específicas

da área de Linguagens, salienta que é objetivo principal do professor de Línguas Estrangeiras Modernas fazer o aluno:

Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais (BNCC, 2018).

Nesse contexto, a orientação que se dá aos alunos estagiários da disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Inglesa do CFP/UFPA é que elaborem seus planos de aulas partindo sempre da seguinte sequência organizacional: 1. Escolher uma temática; 2. Trabalhar um conteúdo linguístico gramatical; 3. Elaborar questões que explorem a capacidade discursiva do aluno aprendiz porque, almeja-se formar alunos competentes não apenas para decodificar o código da língua, mas acima de tudo, pretende-se capacitá-lo no uso da Língua Inglesa como ferramenta discursiva, tornando-o apto a usá-la de maneira autônoma e crítica, sendo capaz de posicionar-se a respeito de assuntos em circulação em nível local e mundial, criando uma consciência crítica e cidadã, respeitando o seu espaço e o do outro, entendendo que o companheirismo, o respeito e a solidariedade são condições essenciais para a convivência na comunidade global.

No dizer da BNCC, por intermédio da Língua estrangeira aprendida, o aluno deverá ser capaz de “Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção” (BNCC, 2018).

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA: UM RELATO DAS ETAPAS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES A PARTIR DE UM PLANO DE CURSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA

Uma vez entendido que o Plano de Curso que orienta a preparação teórica e prática dos alunos do curso de graduação em Letras Língua Inglesa do CFP/UFPA na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado está ancorado em pressupostos teóricos-metodológicos,

nesse item apresentaremos a metodologia adotada para o relato da pesquisa, que se configura como de natureza explicativa (LAKATOS e MARCONI, 2011), dando uma visão geral da estrutura e funcionamento da disciplina, e em seguida passaremos ao relato das etapas de planejamento e execução do Plano de Curso que motivou nossa pesquisa.

A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado IV é cumprimento obrigatório na grade curricular para os alunos do 8º período do Curso de Licenciatura em Letras Língua Inglesa do Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Cajazeiras Paraíba. Possui uma carga horária de 120 h/a, atribui 8 créditos ao aluno e objetiva a experiência docente dos alunos de graduação no 3º ano do ensino médio regular e EJA.

A ementa da disciplina está assim descrita: “Estágio supervisionado com execução e avaliação do processo e resultados das atividades de ensino com foco no 3º ano do Ensino Médio e inglês para propósitos específicos (ESP) (BRASIL, 2018)”.

No período de 2018.2, O Plano de Curso da referida disciplina foi estruturado em três etapas distintas, compreendendo os seguintes objetivos:

Figura 1: Objetivos do Plano de Curso da disciplina de Estágio Supervisionado IV do Curso de Letras Língua Inglesa do CFP/UFPA, período 2018.2

GERAL	ESPECÍFICOS
Planejar e ministrar aulas, elaborar material didático, avaliar o desempenho de professores de língua inglesa e de seus alunos no 3º ano do Ensino Médio na busca de uma prática educativa mais reflexiva.	Entrar em contato com a realidade escolar
	Refletir sobre os desafios em sala de aula
	Conhecer as principais teorias e termos relativos à aquisição de segunda língua/língua estrangeira
	Planejar atividades voltadas para a prática escolar
	Elaborar e organizar conteúdos de ensino a partir das necessidades dos alunos de ensino médio, 3º ano, levando em conta seus contextos educativos
	Conhecer as novas tecnologias para o ensino de línguas
	Aplicar estratégias de ensino que desenvolvam as quatro habilidades linguísticas (oralidade, escrita, leitura e audição)
	Elaborar relatório de Observação/ Diagnose
	Elaborar relatório de prática
	Socializar resultados obtidos em eventos científicos

Fonte: (BRASIL, 2018)

A primeira etapa da disciplina no período de 2018.2 constituiu-se da preparação teórica, planejamento e avaliação do plano de atividades a ser desenvolvido na etapa de ministração das aulas, o que chamamos de projeto de intervenção. Esse é o planejamento que motivou a escrita do presente trabalho e que será descrito em detalhes em seguida, elaborado a partir do conteúdo programático a seguir:

Figura 2: Conteúdo Programático da disciplina de Estágio Supervisionado IV do Curso de Letras Língua Inglesa do CFP/UFCG, período 2018.2

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Estágio Supervisionado: Apresentação, definição, modalidades, fundamentos legais, competências e convênios.
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Textos introdutórios e objetivos de aprendizagem da área de Linguagens, Língua Estrangeira Moderna no Ensino Médio.
-Parâmetros Curriculares Nacionais (Línguas Estrangeiras Modernas).
-Prática de ensino: Elemento articulador na formação do professor.
-A prática de ensino no momento atual: Proposições e reflexões.
-Prática de ensino na formação dos professores: Propostas e possibilidades no espaço escolar.
-Técnicas e estratégias de Leitura: Scanning, Skimming, marcas tipográficas, grupos nominais, cognatos-falsocognatos, referência, marcadores do discurso, estrutura gramatical, processo de formação de palavras e identificação dos gêneros textuais.
-Elaboração de questões para se trabalhar interpretação e compreensão de textos. O uso das estratégias de leitura na criação de enunciados a fim de desenvolver as habilidades de ler e extrair informações textuais.
-Habilidades e Competências: Aprendizagem Significativa, situações de aprendizagem, conceitos de capacidade, habilidade e competência. Matriz de Referência Ensino Médio. Conceito de habilidades operatórias.
-Análise das competências da área de linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Competência 2, Habilidades H5, H6, H7, e H8

Fonte: (BRASIL, 2018)

A segunda fase, já nas atividades práticas, compreende a etapa de diagnose escolar, a fim de que os alunos se familiarizem com a escola-campo em que realizarão o seu estágio, conhecendo desde a sua infra-estrutura, corpo de funcionários, até o Projeto Político Pedagógico (PPP) com os objetivos e metas da instituição de ensino, assim como programas e eventos que são desenvolvidos nesta, além de outras características importantes nesse processo.

Ainda nessa segunda etapa, o aluno faz o que denominamos observação da ministração de aulas do professor titular da disciplina na escola. Essa etapa é crucial para que o estagiário perceba o

dia-a-dia de sala de aula, faça anotações que lhes servirão de material avaliativo a respeito das metodologias e práticas pedagógicas adotadas pelo docente na regência das aulas. É importante mencionar que nessa etapa o aluno estagiário também observa os alunos das séries atendidas e faz anotações referentes ao seu comportamento, motivação e outros aspectos que serão essenciais para que este conheça melhor o ambiente que irá executar a etapa de ministração que segue a observação e diagnose escolar. Na disciplina de Estágio Supervisionado IV os alunos-estagiários cumpriram 12 (doze) aulas de observação e diagnose nas escolas de atuação.

A última etapa constitui-se da aplicação do projeto de intervenção planejado sob orientação do professor da disciplina.

A prática de regência/ministração de aulas é assim o momento em que o aluno estagiário do curso de Letras Língua Inglesa do CFP/UFCG tem a oportunidade de entrar em contato com a sala de aula, seu futuro ambiente de trabalho, e à medida que interage com os alunos da escola-campo, é capaz de avaliar sua prática pedagógica, suas escolhas e metodologias, momento de identificação e concretização da certeza de que sua escolha profissional foi acertada, compreendendo que o processo de ensino e aprendizagem, apesar de bastante complexo, oferece oportunidades de construção de conhecimento mútuo. Na disciplina de Estágio Supervisionado IV os alunos-estagiários cumpriram 18 (dezoito) aulas de regência nas escolas de atuação.

O PLANO DE CURSO DE ESTÁGIO: ELEMENTO NORTEADOR DA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E PRÁTICAS DOCENTES DOS PROFESSORES EM PRÉ-SERVIÇO

A etapa de Estágio supervisionado do Curso de Língua Inglesa do CFP/UFCG está fundamentada na Resolução 04/2013 e amparada pela Lei de Estágio 11.788/2008.

Como possui uma carga horária total de 120 h/a, para melhor operacionalização, a disciplina está assim dividida: 30 h/a de fundamentação teórica e de atividades práticas em sala de aula; 30 h/a para elaboração/escrita do plano de atividades (projeto de intervenção) sob orientação do professor da disciplina; 30 h/a de efetivo estágio na instituição de ensino, compreendendo 16 horas de observação e diagnose escolar e 18 horas de ministração de aulas; e 30 h/a para escrita, socialização e entrega dos relatórios de observação e prática de regência resultantes da vivência na escola de atuação.

O que passaremos a descrever nessa seção, constitui-se a etapa presencial de planejamento e elaboração do plano de atividades proposto no Plano de Curso da disciplina que teve início em agosto

de 2018, com término em dezembro do mesmo ano, e contou em seu início com 18 (dezoito) alunos matriculados.

Essa preparação deu-se maneira presencial e à distância, na forma de aulas teórico / práticas (oficinas), e após a devida fundamentação teórica, foi proposto que a etapa de regência/ministração de aulas fosse posta em prática seguindo o cronograma abrangendo os conteúdos seguintes:

Figura 3: Organização das aulas práticas a serem ministradas pelos alunos estagiários da disciplina de Estágio Supervisionado IV do Curso de Letras Língua Inglesa do CFP/UFCG, período 2018.2

CRONOGRAMA DE AULAS	
AULAS	CONTEÚDO
1-2	Técnicas de Leitura: scanning, skimming, marcas tipográficas, grupos nominais, cognatos-falsos cognatos, referência, marcadores do discurso, estrutura gramatical, processo de formação de palavras e identificação dos gêneros textuais.
3-4	Competências e habilidades do ENEM: área de linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Competência 2, Habilidades H5, H6, H7, e H8
5-6	Novas tecnologias aplicadas ao ensino de Língua Inglesa
7-8	Texto abordando a temática do trabalho: Jobs & career choices.
9	Texto informativo relacionado a atualidades. Optou-se por trabalhar o tema de política devido ao momento histórico/social vivenciado no Brasil.

Fonte: (BRASIL, 2018)

Como tínhamos 18 aulas de ministração a serem postas em práticas, elaboramos o planejamento de modo a que cada aluno estagiário ministrasse as aulas em 2 (duas) séries do 3º ano, sendo 9 aulas em cada, ficando os conteúdos assim organizados: Na primeira e segunda aulas seriam trabalhadas as Técnicas de leitura; na terceira e quarta aulas as Competências e habilidades do ENEM, área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Língua Estrangeira Moderna; a quinta e sexta aulas seriam dedicadas às novas tecnologias aplicadas ao ensino de LI; na sétima e oitava aulas seria abordada a temática de *Jobs & Career choices* e finalizaríamos a nona aula com um texto informativo trabalhando uma temática da atualidade, sendo o tema de Política escolhido para ser usado na culminância da etapa de prática docente do estágio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mattos (2018, p. 31), ao refletir sobre a formação crítica do profissional docente enfatiza que “Nossa visão do mundo é situada nas nossas práticas e experiências de vida e, por isso mesmo, é também corporificada e inescapável”.

Vivemos uma época sensível no que diz respeito ao contexto educacional do país. Incertezas, temores e um elevado sentimento de desmotivação pairam no ar quando vislumbramos o cenário de retrocessos no campo da educação que se instalou nas instâncias oficiais, com perspectivas de corte de programas, retrocessos e retiradas de incentivos financeiros a uma já tão sofrida e precária pasta que é a da educação.

Cada vez mais se faz necessário o entendimento de que somente um aprendizado consciente e significativo da língua(gem) torna o cidadão apto a entender, refletir, posicionar-se e transformar a sociedade em que vive.

O professor de Língua Inglesa em formação, deve ter essa consciência, sabendo que é a partir de sua prática pedagógica futura que irá mediar o processo de construção do conhecimento de seus aprendizes, capacitando-os a se posicionarem criticamente em sociedade, criando sua identidade linguística e discursiva, oportunizando por meio do uso da língua(gem) a sua criticidade.

Nesse sentido, fazemos eco às palavras de Ferreira (2018), ao enfatizar que ensinar a Língua Inglesa é “colocar as questões que estão pulsando na sociedade como centrais para o ensino de língua inglesa, tampouco que aprender e ensinar língua inglesa seja ouvir as necessidades dos alunos e, a partir daí, discutir educação linguística crítica”.

Esperamos enfim que esse breve trabalho contribuía para um pensar-fazer educação de maneira mais crítica e reflexiva por parte dos alunos de graduação em etapa de Estágio Supervisionado, bem como auxilie professores de Inglês através do país com ideias concretas de como planejar e executar suas aulas nas dimensões linguísticas e discursivas, dando um significado concreto à sua atuação docente.

REFERÊNCIAS

- BAKHTIN, Mikhail. **Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem**. Tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 1998.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 15 de outubro de 2018.
- _____. **Orientações Curriculares do Ensino Médio**. Brasília. MEC/SEB/. 2006.
- _____. **Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio: Parte II, Linguagens Códigos e suas Tecnologias**. Brasília: MEC, 2000. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24.pdf. Acesso em: 25 de novembro de 2018.
- _____. Universidade Federal de Campina Grande. Pró-Reitoria de Ensino e Graduação. Curso de Letras Língua Inglesa. **Plano de Curso**. Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado IV. Cajazeiras, 2018.
- BRITO, Francione. **O Funcionalismo Linguístico: Do geral para o particular**. Slideshare, 2013. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/FFVB/o-funcionalismo-linguistico-16527552>> Acesso em 20 de outubro de 2018.
- DUBOC, A.P. **Lendo a mim mesma enquanto aprendo com e ensino o outro**. IN: PESSOA, R.R.; SILVESTRE, V.P.V.; MÓR, W.M. *Perspectivas Críticas de Educação Linguística no Brasil: Trajetórias e práticas de professoras/es universitárias/os de Inglês*. 1. Ed. São Paulo: Pá de Palavras, 2018.
- FERREIRA, A.J.F. **Educação linguística crítica e identidades sociais de raça**. IN: PESSOA, R.R.; SILVESTRE, V.P.V.; MÓR, W.M. *Perspectivas Críticas de Educação Linguística no Brasil: Trajetórias e práticas de professoras/es universitárias/os de Inglês*. 1. Ed. São Paulo: Pá de Palavras, 2018.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2011.
- LARSEN-FREEMAN, Diane. **Techniques and principles in language teaching**. New York: Oxford University press, 1986.
- MATTOS, A.M.A. **O rinoceronte e o mundo: uma perspectiva sobre a educação linguística crítica**. IN: PESSOA, R.R.; SILVESTRE, V.P.V.; MÓR, W.M. *Perspectivas Críticas de Educação Linguística no Brasil: Trajetórias e práticas de professoras/es universitárias/os de Inglês*. 1. Ed. São Paulo: Pá de Palavras, 2018.
- MIRANDA, M. I. **Ensino e pesquisa: o estágio como espaço de articulação**. In: SILVA, L. C. da; MIRANDA, M. I. (Org.). *Estágio supervisionado e prática de ensino: desafios e possibilidades*. Araraquara: Junqueira & Marin, 2012. p. 15-36.
- NORTE, M.B., JUNIOR, K.S., SCHLÜNZEN, E.T.M. [org.], **Abordagens, métodos e perspectivas sociointeracionistas no ensino de língua estrangeira**. São Paulo: UNESP, 2013.
- ORLANDI, E. **Discurso e Leitura**. Ed.CORTEZ .UNICAMP, 1988.
- PIMENTA, S. G.; LIMA, M.S.L. **Estágio e docência**. São Paulo: Cortez, 2004.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - uel/cfp/ufcg

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

SANTOS, H.R dos Santos. **Contribuições da teoria funcionalista para a análise do gênero relato**. Entretextos, Londrina, v.14, n.1, p. 218 - 239, jan./jun.2014

Disponível em: ww.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos/article/download/19191/15209> acesso em 10 de setembro de 2018.

SILVA, W. R.; FAJARDO-TURBIN, A. E. **Como fazer relatório de estágio supervisionado: formação de professores nas licenciaturas**. Brasília: Liber Livro, 2012

ZABALZA, A.M. **O estágio e as práticas em contextos profissionais na formação universitária**. São Paulo: Cortez Editora, 2014.

ENSINO DE ASPECTOS CULTURAIS NA AULA DE LÍNGUA INGLESA: RELATO DIDÁTICO COM O *HALLOWEEN*

Joscilânia Alves Brasil (UFCG) - jobrasil20@hotmail.com

Tatiana Mendes Batista (UFCG) - tatiana.mendespb@gmail.com

Fabione Gomes da Silva (UFCG) - gomesfabione@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A língua(gem) é o principal veículo de transmissão de conhecimentos culturais, sociais e históricos de um povo, estando relacionada às condições de interação entre diferentes grupos culturais. Esta reflete tendências de comportamento determinadas socialmente, e atua assim, como um instrumento de difusão e representação de aspectos culturais, sociais, históricos e identitários de um povo. Desse modo, tendo em vista que a língua(gem) se apresenta como um meio de comunicação, pode-se afirmar que todo conhecimento/concepção desenvolvido pelos membros de um grupo social dar-se por intermédio de seu uso. Nessa perspectiva, língua e cultura são fatores que estão em intrínseca conexão, e devem, por conseguinte, serem trabalhados de forma indissociável no ensino de uma língua estrangeira (doravante LE).

Apesar disso, o estudo de aspectos culturais nem sempre foi algo tido como importante no contexto de ensino e aprendizagem de LE. Todavia, com a inclusão de estudos comunicativos no campo de ensino de línguas, e com o aumento de debates e discussões entre estudiosos da área, surgiu-se o interesse em tornar o componente cultural parte integrante do atual processo de aprendizagem de línguas. Uma vez que já se é evidente a necessidade dos aprendizes em adquirir conhecimentos que transcendam as estruturas linguísticas do idioma em estudo e, assim, desenvolvam a “[...] habilidade de usar a língua de forma social e culturalmente adequada” (ROZENFELD, 2007, p. 69).

Diante dessa reflexão, o objetivo principal desse trabalho concentra-se em apresentar o relato de uma sequência didática com o feriado norte americano *Halloween*. Também temos como objetivos: discorrer acerca de conceitos do termo “cultura”; discutir sobre a interação entre língua e cultura; destacar a importância da inserção de itens culturais no processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa e apresentar as etapas de planejamento e execução da sequência didática.

Essa atividade pedagógica foi desenvolvida na E. E. E. F. M Crispim Coelho por bolsistas do subprojeto PIBID-LETRAS-INGLÊS da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cajazeiras – PB, com discentes do 2º ano do ensino médio. A referida sequência didática foi planejada e executada a partir do estudo sobre a história, costumes e características do feriado norte americano *Halloween*, trabalhando vocabulário e aspectos culturais da Língua Inglesa, a fim de oportunizar o aluno do Ensino Básico o estudo contextualizado do idioma alvo.

Desse modo, escolhemos realizar essa sequência didática por enxergamos no evento da comemoração do *Halloween* uma oportunidade de trazer para a sala de aula o estudo contextualizado da língua inglesa. Também pensamos nos interesses dos alunos e na amplitude desse feriado, que é mundialmente conhecido. Além disso, fomos instigados pela importância em se desenvolver práticas pedagógicas significativas que incitem o conhecimento, a criticidade, reflexão, autopercepção e o respeito com a cultura dos aprendizes e com a cultura do outro.

DEFININDO CULTURA

O termo “cultura” possui um vasto número de acepções que circundam por diversas áreas do conhecimento, a citar, antropológicas, filosóficas, linguísticas, sociológicas, dentre outras. Por tal motivo, discorrer acerca de sua definição é uma tarefa de extrema complexidade.

Podemos dizer ainda, que tal amplitude de concepções em torno desse termo se dá, sobretudo, por seu caráter dinâmico. Tendo em vista que as visões sobre “cultura” podem se

transformar e se renovar na medida em que ocorrem mudanças sociais e históricas de um povo. Pois, como bem afirma Santos (2009, p. 47), “Nada do que é cultural pode ser estanque, porque a cultura faz parte de uma realidade onde a mudança é um aspecto fundamental”.

Com isso em mente, discutiremos a seguir a respeito da origem do termo “cultura” e trataremos algumas de suas concepções que vão ao encontro com o propósito desse trabalho.

No sentido etimológico, a palavra “cultura” vem do latim *colere*, e significa cultivar. Logo, a princípio, a sua conceituação abrangia a esfera agrícola, o que com um tempo se modificou, passando a assumir um caráter espiritual, isto é, ligado a processos cognitivos (EAGLETON, 2005).

A primeira definição de cultura foi traçada pelo antropólogo britânico Edward Tylor (1832-1917), que a definiu como “[...] este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (TYLOR, 1871, p.1 apud LARAIA, 2001, p. 25). Após tal definição, outras visões foram sendo elaboradas e atribuídas ao termo cultura.

Hall (1961, p. 54, tradução nossa), por exemplo, compreende a cultura como um meio de se alto conhecer. O autor afirma que “Uma das maneiras mais eficazes de aprender sobre si mesmo é levar a sério outras culturas¹⁴”. Lado (1957, p. 110-111, tradução nossa), por sua vez, afirma que “as culturas são sistemas estruturados de comportamento padronizado¹⁵”. Em termos gerais, o autor percebe a cultura como, “As maneiras de viver de um povo¹⁶”.

Para Santos (2009) a cultura:

É uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade. Não diz respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções [...] diz respeito a todos os aspectos da vida social, e não se pode dizer que ela exista em alguns contextos e não em outros. [...] é uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do processo social [...] é um produto da vida humana (SANTOS, 2009, p. 44-45).

¹⁴ “One of the most effective ways to learn about oneself is by taking seriously the cultures of others”.

¹⁵ “Cultures are structured systems of patterned behavior”.

¹⁶ “The ways of a people”.

Além destas definições, é importante mencionar que muitos estudiosos classificam o termo “cultura” distinguindo-o entre Cultura com “C” maiúsculo de cultura com “c” minúsculo. Enquanto a primeira remete-se a conhecimentos sobre as artes plásticas, como “literatura, música, dança, pintura, escultura, teatro e cinema¹⁷”, a segunda abrange uma diversidade de aspectos, a saber, [...] atitudes, suposições, crenças, percepções, normas e valores, relações sociais, costumes, celebrações, rituais, [...] padrões de organização da interação e do discurso [...]”¹⁸, entre outros fatores. (CHLOPEK, 2008, p.11, tradução nossa).

Diante disso, tendo levantado alguns conceitos acerca do termo “cultura”, iremos discutir, a seguir, sobre a sua interação com a língua(gem).

RELAÇÃO ENTRE LÍNGUA E CULTURA

Muitos são os estudos que discutem acerca da relação entre língua(gem) e cultura. Tais investigações têm evidenciado o quão estes componentes possuem caráter indissociável. Partindo desse pressuposto, e levando em consideração a língua(gem) como prática social, traçaremos uma breve discussão a fim de compreendermos a sua conexão com a cultura.

Tendo em vista que a língua(gem) não se resume a um mero sistema de signos, sendo produto humano e social, isto é, principal instrumento de interação e transmissão de conhecimentos entre os membros de uma determinada comunidade linguística, entendemos que ela se configura como um fator dinâmico, estando em constante evolução e transformação. Pois, como Bakhtin (2006) assevera:

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, [...] mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 2006, p. 127)

¹⁷ “[...] literature, music, dance, painting, sculpture, theater, and film”.

¹⁸ “[...] attitudes, assumptions, beliefs, perceptions, norms and values, social relationships, customs, celebrations, rituals, [...], patterns of interaction and discourse organization [...]”.

Assim sendo, a linguagem, enquanto veículo de comunicação, atua como objeto de manifestação cultural. Pois, todas as expressões de um povo, a citar os seus costumes, crenças, modos de agir e pensar, conduzem-se mediante o uso da língua(gem). Logo, a língua(gem) tanto reflete quanto transporta a realidade e identidade cultural dos seus falantes. Nessa conjuntura, (KRAMSH, 1998, p.3, tradução nossa, grifo da autora) salienta que “A maneira pela qual as pessoas usam o meio falado, escrito ou visual em si cria significados que são compreensíveis para o grupo ao qual pertencem [...] Através de todos os seus aspectos verbais e não verbais, a linguagem *incorpora a realidade cultural*¹⁹”.

A partir do exposto, apreende-se que língua e cultura são fenômenos que estabelecem relação dialética, refletindo uma a outra, de modo a apresentar, portanto, íntima conexão entre si. Desta forma, faz-se indispensável discutir acerca da importância da integração desses fatores no ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira (LE).

CULTURA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA

Diante do discutido anteriormente, pudemos refletir sobre a constante interligação existente entre língua e cultura, e, mediante essa interação mútua, compreendemos a necessidade em tratar tais institutos de forma indissociável nas aulas de LE. Pois, como bem afirma Brown (2001, p.64 tradução nossa) “quando você ensina uma língua, você também ensina um sistema complexo de costumes culturais, valores e maneiras de pensar, sentir, e agir²⁰”.

Nesse seguimento, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (doravante PCNEM), discorrem sobre o papel construtivo que o conhecimento sobre outra(s) cultura(s) apresenta para a aquisição de um idioma estrangeiro e, para a formação dos aprendizes:

¹⁹ “The way in which people use the spoken, written, or visual medium itself creates meanings that are understandable to the group they belong to[...] Through all its verbal and non-verbal aspects, *language embodies cultural reality*”.

²⁰ “Whenever you teach a language, you also teach a complex system of cultural customs, values, and ways of thinking, feeling, and acting”.

Conceber-se a aprendizagem de Línguas Estrangeiras de uma forma articulada, em termos dos diferentes componentes da competência lingüística, implica, necessariamente, outorgar importância às *questões culturais*. A aprendizagem passa a ser vista, então, como fonte de *ampliação dos horizontes culturais*. Ao conhecer outra(s) cultura(s), outra(s) forma(s) de encarar a realidade, os alunos passam a refletir, também, muito mais sobre a sua própria cultura e ampliam a sua capacidade de analisar o seu entorno social com maior profundidade, tendo melhores condições de estabelecer vínculos, semelhanças e contrastes entre a sua forma de ser, agir, pensar e sentir e a de outros povos, enriquecendo sua formação. (BRASIL, 2000, p. 30)

Mediante essa percepção, entendemos que o estudo da Língua Inglesa em interação com o componente cultural propicia aos aprendizes um estudo amplo e contextualizado do idioma, além de passarem a conhecer e a refletir sobre as diferentes formas de se expressar de outros povos, os alunos são levados, a partir da realização de contrastes, a refletir também sobre si mesmos. Tal ação atua positivamente na formação dos aprendizes, pois a partir dela eles aprenderão a lidar com as diferenças e a respeitá-las, bem como a valorizar suas próprias raízes.

Diante disso, entende-se que trabalhar com cultura nas aulas de LE além de denotar “[...] retirar a língua do vazio e restituir-lhe vida, significa emprestar-lhe o papel catalisador de crescimento pessoal, promovendo interesse crescente pela cultura que se desestrangeiriza, além da tolerância e do respeito pela identidade e pelos valores de seu povo” (ALVAREZ, 2002, p.22). Logo, ter o contato com diferentes visões e percepções pertencentes aos falantes da língua-alvo amplia horizontes, tornando o estudo desta mais significativo e atraente aos olhos dos aprendizes.

Holden (2009, p.14) nos diz que “[...] além de dotar os alunos com habilidades práticas, aprender um idioma estrangeiro abre horizontes, o que certamente é um dos objetivos importantes da educação em todos os países”. Deste modo, o aprendizado de uma LE propicia aos aprendizes uma aproximação significativa com outros contextos socioculturais, os fornecendo assim, conhecimentos que expandem suas visões de mundo.

Nesse sentido, o objetivo do ensino de língua inglesa não se resume, tão somente, no desenvolvimento de um estudo estrutural da língua, mas na promoção de um projeto de

ensino-aprendizagem que oportunize ao aluno uma formação na sua integridade, a fim de torná-los comunicativamente competentes para estabelecer diálogos com diferentes grupos sociais e culturais da LI.

A partir disso, os PCNEM (2000) afirmam que:

[...] deixa de ter sentido o ensino de línguas que objetiva apenas o conhecimento metalinguístico e o domínio consciente de regras gramaticais [...]. Esse tipo de ensino, que acaba a se tornar-se uma simples repetição, ano após ano, dos mesmos conteúdos, cede lugar, na perspectiva atual, a uma modalidade de curso que tem como princípio geral levar o aluno a comunicar-se de maneira adequada em diferentes situações da vida cotidiana (BRASIL, 2000, p. 26).

À vista disso, reconhecemos a importância de promover nas aulas de LE projetos de ensino que desenvolvam o estudo da língua-alvo em interação com seus aspectos socioculturais, de modo a situar os alunos ao contexto de comunicação real do idioma, e a oportunizar assim, uma aprendizagem contextualizada e dinâmica.

Assim sendo, sabendo da importância em se abordar em sala de aula o estudo da língua inglesa em interação com os seus relativos aspectos culturais, propusemos trabalhar em nossa sequência didática com o feriado norte-americano *Halloween*, o qual é reconhecido mundialmente e carrega em seu cerne conhecimentos culturais e identitários da cultura americana.

PERCURSO PEDAGÓGICO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA APLICADO NA PESQUISA

Durante o planejamento, os bolsistas em parceria com a supervisora propuseram trabalhar com o tema *Halloween*, enxergando neste um espaço propício para se desenvolver práticas pedagógicas nas aulas de Língua Inglesa que contemplassem o estudo dos fatores língua e cultura de forma integrada.

Assim, a partir dessa sequência didática, desenvolvida em duas aulas com a turma do 2º ano do Ensino Médio, pensou-se na geração de motivação e participação dos alunos na aula, bem como na relevância em se trabalhar com o componente cultural no contexto de ensino-aprendizagem de LI. Pois, como os PCN+ apregoam “Ao se apropriar de uma língua, o aluno se apropria também dos bens culturais que ela engloba. Tais bens lhe permitirão acesso à informação em sentido amplo, bem como uma inserção social mais qualificada [...]” (BRASIL, 2002, p.93).

Nesse segmento, o primeiro momento da aula foi iniciado com uma discussão sobre o que os alunos sabiam sobre o feriado *Halloween*, trabalhando assim, com os seus conhecimentos prévios. Após essa parte introdutória, os bolsistas apresentaram através de slides a história e origem do *Halloween*, também foi mostrado e explicado o significado de diversos símbolos desse feriado. À medida que a aula se passava, os Pibidianos pediam aos alunos para lerem partes dos slides, e expressarem suas opiniões, contribuindo para a sua formação discursiva, e dando autonomia para o aprendiz se posicionar acerca do estudo da cultura em foco.

Ademais, também foram suscitados momentos para a realização de contrastes entre aspectos culturais da língua-alvo e da língua-materna dos alunos. Para tanto, foi desenvolvida uma discussão acerca das diferenças e semelhanças entre as comemorações dos feriados norte-americanos e brasileiros. Além disso, os alunos refletiram sobre os costumes de comemoração do feriado Halloween, comparando a sua comemoração tanto no país de origem quanto no Brasil.

Adiante, foi apresentado aos discentes um painel confeccionado, como uma forma de ilustrar e apresentar os principais símbolos relacionados ao feriado supracitado. Posteriormente, foram entregues aos alunos duas atividades, um quizz e um caça-palavras com o vocabulário estudado durante a aula. Tais atividades foram planejadas levando em consideração o contexto e interesse dos aprendizes, tencionando propiciar um maior engajamento destes na aula.

Após a resolução das atividades e para concluir a aula, os Pibidianos levaram doces para a turma, e ilustraram umas das tradições praticadas no *Halloween*. A atividade lúdica

consistiu em os alunos dizerem “trick or treat”, o que no Brasil é conhecido como doces ou travessuras, e ganharem os doces. Essa atividade proporcionou um momento de descontração e instigou os alunos a falarem na língua alvo, a praticarem a pronúncia e a vivenciarem uma situação real de uso desta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar essa sequência didática, foi possível perceber o caráter construtivo em se trabalhar com o componente cultural através do *Halloween*, um dos feriados típicos da cultura norte-americana. Pois, é de fundamental importância para os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem LI o estudo de temas que tratem sobre costumes, valores e modos de pensar e agir da cultura-alvo, uma vez que “[...] sempre que você aprender com sucesso um idioma, você também aprenderá algo sobre a cultura dos falantes do idioma²¹” (BROWN, 2001, p.64 tradução nossa).

Nesse contexto, podemos perceber que as etapas desenvolvidas durante a sequência didática oportunizaram aos alunos um projeto de ensino-aprendizagem contextualizado da Língua Inglesa, contemplando não somente o estudo de aspectos linguísticos, mas promovendo ao aprendiz o contato com situações reais de uso da língua, bem como, o desenvolvimento de sua criticidade e reflexão em relação a sua própria cultura e a cultura do outro.

REFERÊNCIAS

- ALVAREZ, Maria Luisa. **Os fraseologismos como expressão cultural: aspectos de seu ensino em PLE**. In: CUNHA, Maria Jandyra C.; SANTOS, Percilia (Orgs.). *Tópicos em Português Língua Estrangeira*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.
- BAKHTIN, Mikhail. **Marxismo e Filosofia da Linguagem**. Tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
- BRASIL. Câmara de Educação Básica. **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília: Ministério da Educação, 2000.

²¹ “[...] any time you successfully learn a language, you will also learn something of the culture of the speakers of the language”.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

- BRASIL. **PCN+ Ensino médio – Orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias.** Brasília: MEC/SEB, 2002.
- BROWN, Douglas. **Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy.** New York: Longman, 2001.
- CHLOPEK, Zofia. The intercultural Approach to EFL Teaching and Learning. In: **English Teaching Forum**, v. 46, n 4, p. 10-19. 2008.
- EAGLETON, Terry. **A Idéia de Cultura.** Tradução: Sandra Castello Branco. São Paulo: Unesp, 2005.
- HALL, E. T. **The Silent Language.** New York: Anchor Books, 1961.
- HOLDEN, Suzan. **O Ensino da Língua Inglesa nos Dias Atuais.** 1.ed. São Paulo, 2009.
- KRAMSCH, Claire. **Language and Culture.** Oxford: Oxford University Press, 1998.
- ROZENFELD, Cibele Cecílio de Faria. **Crenças sobre uma Língua e cultura-alvo (alemã) em dimensão intercultural de ensino de língua estrangeira.** 2007. 197 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal de São Carlos. São Carlos.

PRÁTICAS E DINÂMICAS DE ENSINO DA LÍNGUA INGLESA E DE SUA CULTURA NO NÍVEL BÁSICO

Nala Naomi Ferreira Coêlho (UFCG) - nalasantanab@hotmail.com
Vanessa Fernandes Alves (UFCG) - vanessacz.vf@gmail.com

INTRODUÇÃO

O ensino de língua inglesa nas escolas brasileiras começa a partir do 6º ano no nível fundamental dois e continua até o 3º ano do ensino médio. Ao final, o aluno tem no seu currículo sete anos de estudo desse idioma. Isso nos leva a questionar o porquê de ao final de tanto esforço, por parte dos professores e dos alunos, o aprendizado dos alunos não ser satisfatório na maior parte das escolas.

A partir desse contexto, acreditamos que o problema esteja concentrado principalmente nas práticas pedagógicas e nas metodologias abordadas nas salas de aula. Outro problema é o ensino segmentado da língua, visto que há uma separação entre língua e cultura, negligenciando assim o ensino da cultura e gerando preconceitos e estereótipos.

Diante disso, é necessário rever a forma como a língua inglesa é ensinada para que os alunos sintam motivação e mais interesse nas aulas, promovendo assim o avanço dos conteúdos, a assimilação do vocabulário e o desenvolvimento da competência comunicativa e intercultural dos alunos, para que os mesmos possam ter visões diferentes sobre o mundo.

Nossa pesquisa tem como objetivo apresentar práticas e dinâmicas de ensino para um aprendizado proveitoso nas aulas de língua inglesa, bem como melhorar o rendimento dos alunos nas aulas, propiciar o contato dos alunos com a cultura inglesa através de atividades e matérias que possibilitem o aprendizado das culturas e desenvolver a criatividade e a cognição dos estudantes através da confecção de materiais e de atividades lúdicas que facilitem a aprendizagem dos conteúdos.

Nossa motivação para essa pesquisa se encontra na abordagem de práticas e dinâmicas que melhorem o ensino de língua inglesa e promova a integração e a interação dos

alunos com outras culturas, levando-os a visões diferentes de mundo sem preconceitos e estereótipos.

A abordagem metodológica dessa pesquisa é de cunho de revisão bibliográfica. Nas seções seguintes apresentaremos a fundamentação teórica, abordando o ensino de língua inglesa no nível básico, língua e cultura, novas práticas e dinâmicas pedagógicas e as considerações finais.

Levando em consideração todo o contexto abordado anteriormente, esperamos contribuir com a melhoria no processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa, bem como apresentar propostas de novas práticas pedagógicas para as aulas de língua inglesa.

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO NÍVEL BÁSICO

A língua inglesa, enquanto língua estrangeira é considerada como sendo um idioma fundamental, mundial e importante. Ela é ofertada nas escolas, sendo aplicada no ensino fundamental e no ensino médio, porém ela geralmente não é explorada de uma maneira que aborde outros pontos além da gramática, que tenha uma visão não mecanizada da língua e que esteja inserida em algum contexto.

No Brasil, o ensino de língua inglesa na maioria das escolas não tem sido muito satisfatório, pois, segundo Almeida e Anjos (2016), nem sempre ela é ensinada em sua completude. O ensino do idioma é realizado, na maior parte das escolas, somente através de um método de ensino mais gramatical, sem levar em consideração outros aspectos da língua, da cultura e do cotidiano. (BORGES, GALLARDO, 2013).

Estudos mais recentes sobre ensino e aprendizagem mostram que o ensino poderia se ater a analisar as diversas culturas falantes do idioma, a incentivar os alunos a serem mais críticos e compreenderem os discursos e as relações de poder realizados através da linguagem, assim desenvolvendo o senso crítico e o desenvolvimento moral deles. (BORGES, GALLARDO, 2013).

Contudo, a forma de ensino aplicada, por meio de uma perspectiva mais gramatical, enfatiza uma forma mecânica do funcionamento da língua e do aprendizado, descartando

aspectos como a cultura, que fazem a língua ser uma manifestação viva e do pensamento, detendo-se quase sempre apenas ao livro didático como recurso para o ensino e aprendizagem dos alunos. Desse modo, o ensino realizado por meio de uma perspectiva com visão mais social, dinâmica e cultural, que vai além da gramática e do livro didático, permite que os alunos desenvolvam uma competência comunicativa, social e discursiva na língua inglesa, indo além do conhecimento morfossintático.

Tendo em vista os aspectos do ensino de língua inglesa e a realidade dos alunos quanto ao aprendizado, precisamos destacar a necessidade da utilização de dinâmicas, ferramentas e métodos de ensino, como por exemplo, os recursos lúdicos e a música, que podem contribuir para a melhoria das aulas e do aprendizado da língua inglesa, pois fazem parte da vida cotidiana dos alunos, podendo os instigar a participar das aulas e discutirem acerca de diversos assuntos que fazem parte da realidade, enquanto se divertem e aprendem o idioma e sua cultura.

LÍNGUA E CULTURA

Falar sobre o ensino de línguas é tido muitas vezes como algo difícil, devido aos vários fatores e implicações existentes nas línguas e aos aspectos que envolvem a língua. Desse modo, trabalhar e abordar não só o ensino de uma língua estrangeira, mas também de sua cultura é ainda mais difícil.

Quando se trata de aprender uma língua estrangeira, devemos ter em mente que ela traz consigo a possibilidade de aprender não só o vocabulário ou a gramática, mas também acerca de uma cultura diferente que, nesse contexto, esses fatores envolvem o processo comunicativo. (VIAN JR., 2008). Dessa forma, ao aprender uma nova língua o aluno compreende o contexto cultural e a estrutura dessa língua e como seus falantes a utilizam.

Nesse contexto, é importante entender que ensinar uma língua estrangeira para os alunos não significa que os mesmos irão adquirir a cultura do outro. “O falante aprendiz necessita aproximar-se da língua alvo, sem a obrigação de assumir a cultura do outro. No entanto, é de suma importância conhecer as diferenças culturais existentes entre os povos.”

(SILVA et al, 2014, p. 5). Dessa forma, os alunos irão compreender que os diferentes povos se comportam de maneiras diferentes e que essas diferenças não tornam uma língua superior a outra.

Quanto ao estudo da cultura dos países que falam a língua inglesa, é importante utilizar a cultura como um instrumento para mostrar aos alunos que a língua está para além das fronteiras e que para aprender essa língua não há a necessidade de assumir a cultura que está sendo estudada. Dessa forma, o aluno deve ter conhecimento da existência das variações linguísticas, das influências fonéticas e fonológicas, da estrutura da língua, bem como do contexto cultural e social da língua.

NOVAS PRÁTICAS E DINÂMICAS PEDAGÓGICAS

Tendo conhecimento das práticas e métodos utilizados nas salas de aulas de língua inglesa e que essas práticas muitas vezes não surtem o resultado esperado na aprendizagem dos alunos, vemos a necessidade de se adotar novas práticas e métodos de ensino para que haja uma melhoria no ensino de língua inglesa e na aprendizagem dos alunos.

Dentre as possíveis causas para essa dificuldade no ensino de línguas, podemos observar que a falta de motivação dos alunos e a falta de atualização dos professores, no que diz respeito a novas metodologias de ensino, está entre as principais contribuições para essa condição. Apesar disso, “sabemos que ninguém motiva ninguém, mas acreditamos que na escola pública, o professor precisará buscar meios que despertem a motivação dos alunos, pois, frequentar a escola não é opção da criança e do adolescente”. (BORGES, GALLARDO, 2013, p. 7). Por isso, é importante que os professores tenham metodologias e dinâmicas que despertem a atenção e o interesse dos alunos para que se possa reduzir ao máximo a defasagem na aprendizagem dos mesmos.

As práticas precisam ser organizadas a partir de temas específicos que tenham objetivos concretos, como também precisam integrar língua e cultura ao mesmo tempo em que desperte a motivação dos alunos, fazendo uso de materiais de apoio que façam parte do cotidiano dos discentes. Dentre as várias abordagens que o professor pode utilizar nas aulas de

língua inglesa, é possível destacar algumas como a técnica quebra gelo, a técnica de apresentação e a técnica de capacitação, que serão abordadas a seguir.

Técnica Quebra Gelo

A técnica quebra gelo é utilizada quando o professor quer amenizar as tensões dos alunos, assim quebrando todo o clima de seriedade e os aproximando, tanto uns dos outros, como os aproximando de si mesmo. A partir disso, é esperado que com atividades desse tipo os discentes se movimentem e que haja a criação de um ambiente mais descontraído. (BORGES, GALLARDO, 2014).

Dinâmicas como a do nome, por exemplo, permitem que haja a aproximação entre aqueles que não se conhecem ainda, por isso, ela deve ser aplicada no primeiro dia de aula antes de dar início ao conteúdo programado.

Técnica da Apresentação

A técnica da apresentação gira em torno de perguntas pessoais, como o nome, idade, lugar de origem e *hobbies*, que podem ser perguntadas e respondidas em inglês. Os alunos podem se organizar em grupos, assim interagindo uns com os outros sobre seus dados e seus gostos, enquanto treinam o *listening* (compreensão auditiva) e o *speaking* (fala). (BORGES, GALLARDO, 2013).

Técnica de Capacitação

A técnica de capacitação é ideal para praticar a conversação, para a percepção do contexto e dos interlocutores. Nela, os alunos discutem acerca de um determinado tema em inglês, assim desenvolvendo as competências comunicativa, sociocultural e estratégica. (BORGES, GALLARDO, 2013). Dessa forma, o professor pode promover a leitura e discussão de textos, filmes, músicas, entre outros recursos que venham de países que tenham a

língua inglesa como língua materna, dessa maneira os alunos treinam suas habilidades de *listening* (compreensão auditiva), *speaking* (fala) e *reading* (leitura) ao mesmo tempo em que conhecem e discutem acerca da cultura da língua que está sendo aprendida.

ANÁLISE

Analisando a dinâmica das aulas de língua inglesa na maior parte das escolas brasileiras vemos a necessidade de que haja uma discussão acerca do tema, o método de ensino utilizado pelos professores muitas vezes acaba desmotivando os alunos, fazendo com que eles achem as aulas de língua inglesa entediantes e acabem tendo aversão à nova língua que estão aprendendo.

Esse problema pode estar sendo causado pelo fato dos alunos não compreenderem a língua e o motivo para aprendê-la. Os alunos, e até mesmo os professores, sentem-se desmotivados porque acham a língua inglesa difícil, levando os alunos a verem os conteúdos como chatos, cansativos e que não os ajudam a suprir suas dificuldades de compreender a língua e como ela funciona. Logo, os alunos acabam estudando apenas por obrigação e para obter uma nota ao final do bimestre.

Sabemos que a língua inglesa deve ser estudada não apenas para que o aluno obtenha uma nota, mas também para que ele esteja preparado para vestibulares, para o mercado de trabalho, para que ele tenha uma visão de mundo ainda mais ampla e livre de preconceitos, tornando-se assim mais crítico acerca do mundo a sua volta.

A desvalorização por parte da sociedade e do sistema de ensino brasileiro, que prioriza o ensino de outras disciplinas deixando o ensino de línguas estrangeiras em uma posição menos privilegiada, dificulta o processo de ensino-aprendizagem nas aulas. Outro fator que reforça essa desvalorização é a carga horária das aulas de língua inglesa, que é bem menor, em relação às demais disciplinas. Dessa forma, os professores acabam ficando sem tempo para ministrar aulas que atendam às dificuldades dos alunos e abordem os conteúdos programados de uma forma menos cansativa e com a utilização de outros recursos além do

livro didático. Assim, o fato das aulas não se tornarem interessantes, pelos diversos fatores aqui citados, levam os alunos a não participarem ativamente delas.

Compreendemos que uma mudança na forma de ensino pode não resolver completamente o problema, mas o uso de novas práticas e dinâmicas pode melhorar significativamente a forma de ensinar e de aprender. Entendemos que o professor é quem deve escolher a metodologia que melhor se encaixa em sua sala de aula, pois é ele quem tem o contato direto com os alunos. Porém suas sugestões devem ser escolhidas de forma a suprir as dificuldades dos alunos e a gerar um maior interesse neles e uma melhor relação com a língua inglesa e a sua cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O momento de ensino insuficiente pelo qual a maior parte das escolas brasileiras tem passado, no qual o ensino é feito a partir de uma perspectiva mais gramatical, sem levar em consideração os outros aspectos da língua, da cultura e do sujeito nos leva a um aluno cujo aprendizado não é satisfatório nem compatível com os esforços do professor e do aluno no processo ensino-aprendizagem.

Com o avanço dos estudos na área de línguas, é possível notar um desenvolvimento significativo no que diz respeito a novas ferramentas e metodologias de ensino, com a inserção cada vez mais notável de novas práticas e dinâmicas em sala de aula que favorecem a aprendizagem dos alunos e a compreensão deles acerca da língua inglesa.

Dentre essas novas práticas e dinâmicas, que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem na sala de aula de língua inglesa, estão as atividades lúdicas, as técnicas de ensino cada vez mais aprimoradas, e a música, que vem se mostrando uma excelente ferramenta para praticar o *listening* (compreensão auditiva) e o *speaking* (fala) dos alunos levando-os ao mesmo tempo a ter um contato com a cultura da língua, tudo isso de uma forma mais contextual e não mecânica.

Com o uso dessas novas práticas e dinâmicas de ensino, pode-se observar que os alunos se sentem mais à vontade em sala de aula, se divertem mais, se sentem instigados a participar das aulas, se tornam mais críticos, além de aprenderem a língua, seus diversos aspectos e a cultura de forma mais abrangente, contextual e significativa, desenvolvendo assim as suas competências linguísticas em língua inglesa.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, L. S. de, ANJOS, M. E. P. dos. **Música e ensino-aprendizagem de língua inglesa: improving listening and speaking skills.** Disponível em: <<http://www.anais.ueg.br/index.php/cepe/article/view/8233/5682>>. Acesso em: 03 de maio de 2018.
- BORGES, P., GALLARDO, B. C. **O ensino/aprendizagem da língua inglesa através de dinâmicas.** Revista Moinhos: Tangará da Serra, 2013. Disponível em: <<https://periodicos.unemat.br/index.php/moinhos/article/view/2366/1936>>. Acesso em: 03 de maio de 2018.
- BROCK, M. P. S., REIS, K. C. **Inter-relação cultura e língua para professores de língua inglesa.** Perspectiva: Erechim, 2010. Disponível em: <http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/128_139.pdf>. Acesso em: 03 de maio de 2018.
- FARIAS, T. G. N., SILVA, A. S., SILVA, S. O., VIANA, F. L. **A questão cultural no ensino de língua inglesa.** Revista Acadêmica Eletrônica Sumaré: Sumaré, 2014. Disponível em: <http://www.sumare.edu.br/Arquivos/1/raes/8_9/lingua-inglesa.pdf>. Acesso em: 03 de maio de 2018.
- FERREIRA, A. de J. **Aspectos culturais e o ensino de língua inglesa.** Línguas & Letras: Cascavel, 2000. Disponível em: <http://www.aparecidadejesusferreira.com/site/painel/dados/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/file/aspectos_culturais.pdf>. Acesso em: 09 de junho de 2018.
- VIAN JR., O. **Língua e cultura inglesa.** Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008. Disponível em: <<http://www2.videolivaria.com.br/pdfs/23906.pdf>>. Acesso em: 09 de junho de 2018.

CONSTRUINDO IDENTIDADES DISCURSIVAS A PARTIR DO GÊNERO PERFIL PESSOAL NA SALA DE LÍNGUA INGLESA

Ramon Bernardo da Silva (UFCG) - bernardouro@gmail.com
Geises Kaimy Lima Silva (UFCG) - geiseskaimy96@gmail.com

INTRODUÇÃO

O ensino de língua inglesa na educação básica tem sido encarado sob uma ótica sistemática, estática e tradicional. Há uma disparidade entre a produção acadêmica acerca dos métodos de ensino de línguas com relação ao modelo aplicado pelos professores da Educação Básica no nosso país (ALMEIDA FILHO, 2011). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam como objetivos do ensino fundamental, tornar os alunos capazes de compreender a cidadania como participação social e política e despertar o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais (BRASIL, 1998). Para que a escola consiga auxiliar na consolidação desses objetivos, a sala de aula precisa se tornar um ambiente de construção de identidade. O corpo estudantil precisa se perceber como parte atuante da comunidade escolar. É necessário construir modelos didáticos capazes de produzir no aluno a necessidade de reflexão acerca de si mesmo e da sociedade que o cerca.

A utilização de gêneros textuais na aula de língua inglesa no ensino fundamental se justifica pela importância dessa etapa escolar para a educação. Quando se trabalha com gêneros de textos, constrói-se a oportunidade aos alunos do ensino fundamental de agir e compreender o mundo em que vivem, pois o gênero pode ser uma estratégia de ensino que favorece a mudança nos alunos. Os gêneros devem ser inseridos dentro das relações das práticas sociais em que mostram a funcionalidade da sociedade. Na construção de um modelo didático, com utilização de gêneros textuais para o ensino de língua inglesa, é necessário levar em conta o contexto social, histórico e cultural determinado pelo propósito comunicativo desse gênero (MARCUSCHI, 2006).

O apego ao método e a resistência do mundo escolar, fechado para o mundo acadêmico, vem construindo uma geração de professores que negam o discurso aos estudantes e torna o ambiente educacional um lugar separado da sociedade, onde não há possibilidade de interação entre a ciência da língua e o mundo social dos estudantes. Ao se trabalhar com produção textual precisa-se levar em consideração que o processo de elaboração de um texto tem seu início anteriormente, mas reflete o exterior, pois a linguagem tem relação com o indivíduo e a sua socialização. Buscou-se inicialmente, realizar uma revisão sistemática da literatura científica sobre o tema, acreditando ser essa uma estratégia para a investigação da produção científica acerca de determinado fenômeno (GALVÃO; SAWADA e TREVISAN, 2004).

Por este motivo, pretende-se com este artigo refletir sobre a funcionalidade da aplicação de um modelo pedagógico de sequência didática para o ensino de língua inglesa nas séries iniciais do ensino fundamental, através dos gêneros textuais, mais especificamente o gênero perfil pessoal. Para este fim, essa proposta se baseia nas concepções de sequência didática encontradas em Dolz et al., (2004) assim como em diversos outros autores para conceituar e demonstrar a importância do uso de gêneros textuais nas atividades programadas para essa fase da educação básica. O trabalho com gênero perfil pessoal possibilita aos alunos do ensino fundamental a construção da própria identidade através da reflexão acerca de seu papel. No modelo de educação tradicional vigente e voltado para a gramática, o discurso é negado ao aluno que pode apenas assumir um papel passivo na sala de aula e receber informações sem produzir e sem refletir sobre o uso da língua. Na construção do gênero perfil pessoal, o aluno tem a possibilidade de falar de si mesmo e de refletir sobre o seu papel como usuário da língua.

Espera-se que a partir das reflexões propostas neste trabalho, novas reflexões possam ser elaboradas e compartilhadas com a finalidade de estabelecer preceitos acerca da funcionalidade do modelo pedagógico de sequência didática para o ensino de língua inglesa. Trata-se de um estudo relevante devido a escassa literatura acerca do tema abordado, o gênero perfil pessoal, e principalmente pelo caráter adaptativo das teorias a um ambiente social de uso do gênero discursivo específico. Posteriormente, podem-se adaptar os resultados desta pesquisa aos muitos formatos de produção acadêmica e evidentemente favorecer a reflexão

sobre o uso de sequência didática e gênero textual nas escolas do município em questão (Cajazeiras – PB), e para além dela.

GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam como objetivos do ensino fundamental, “tornar os alunos capazes de compreender a cidadania como participação social e política e despertar o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais” (BRASIL, 1998, p.25). Para que a escola consiga auxiliar na consolidação desses objetivos, a sala de aula precisa se tornar um ambiente de construção de identidade e interação social. O corpo estudantil precisa se perceber como parte atuante da comunidade escolar. É necessário construir modelos didáticos capazes de produzir no aluno a ~~necessidade de~~ reflexão acerca de si mesmo e da sociedade que o cerca.

Para a consolidação de modelos didáticos reflexivos e funcionais, o ponto norteador, a princípio, deve ser a reflexão dos gêneros discursivos. Através dos modelos discursivos apresentados na comunidade escolar, o aluno pode construir a habilidade crítica de refletir acerca da produção discursiva, fazendo relação com os discursos estabelecidos socialmente dentro e fora do ambiente escolar. Esta reflexão está relacionada ao fato de inferir o ato de construir e reconstruir discursos sociais através da linguagem.

De acordo com Fiorin (2013):

A linguagem é a capacidade específica da espécie humana de se comunicar por meio de signos. Entre as ferramentas culturais do ser humano, a linguagem ocupa um lugar à parte, porque o homem não está programado para aprender física ou matemática, mas está programado para falar para aprender línguas, quaisquer que elas sejam. Todos os seres humanos, independentemente de sua escolaridade ou de sua condição social, a menos que tenham graves problemas psíquicos ou neurológicos, falam. Uma criança, por volta dos três anos de idade, já domina esse dispositivo extremamente complexo que é uma língua (FIORIN, 2013, p.13).

Os alunos são naturalmente capazes de se reconhecer no uso da linguagem. A linguagem é usada e percebida pelos alunos diariamente em um contexto usual da língua. No

ambiente escolar, esse uso natural da linguagem deve ser percebido como uma variável positiva no enfrentamento das dificuldades escolares. Fiorin (2013, p.13) acrescenta que "a linguagem responde à uma necessidade natural da espécie humana, a de comunicar-se." O ambiente escolar deve estar preparado para se questionar, em relação à linguagem usual dos alunos, o que eles desejam comunicar. Evidencia-se assim a importância de perceber a língua no âmbito da comunicação.

Os estudos linguísticos vêm evidenciando a necessidade de repensar a teoria e a metodologia do ensino de língua inglesa. Almeida Filho (2011), ao refletir sobre a situação do ensino de língua inglesa no Brasil, mostra uma preocupação com a visão de aprendizado de uma segunda língua no nosso país. Ele aponta para uma visão de urgência em aprender uma nova língua para uso pessoal e profissional. De acordo com o autor:

Há uma grande diferença no Brasil entre o que se pratica de ensino de línguas nas escolas e salas de aula e o que projetam acadêmicos, teóricos e pesquisadores no cenário Universitário dos cursos de letras, e programas de pós-graduação em Linguística aplicada Letras e estudos da linguagem (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 96).

Essa disparidade entre a produção científica e a prática docente reflete nos índices estatísticos, e na qualidade do ensino de língua inglesa em nosso país. É preciso se ancorar nas bases teóricas e nas novas descobertas acerca do uso da língua no processo ensino-aprendizagem. Nas palavras de Almeida Filho (2011): "trabalhar para desenvolver capacidades da linguagem significa contribuir fundamentalmente para o sucesso da escolarização" (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 63).

Cristóvão (2010) aponta para os postulados que se fundamentam no interacionismo sócio-discursivo como a solução, pois afirmam a necessidade de serem descritos gêneros de texto para o seu ensino na escola. De acordo com essa visão, o material didático pode ser uma ferramenta que transforma a atividade, concebendo o ensino-aprendizagem de línguas de uma forma efetiva, quando se alicerça na noção de gêneros de textos (CRISTÓVÃO, 2010).

Para que haja a efetiva assimilação das características específicas do gênero usado, o material precisa apresentar uma extensão conivente com os propósitos das atividades

planejadas. É necessário que um corpus de textos pertencentes ao gênero seja analisado. Deve se conhecer os estudos sobre o gênero escolhido para que aconteça a construção de um modelo didático utilizando esse gênero (CRISTÓVÃO, 2010).

De acordo com Marcuschi (2006) os gêneros devem ser inseridos dentro das relações das práticas sociais em que mostram a funcionalidade da sociedade. Na construção de um modelo didático, com utilização de gêneros textuais para o ensino de língua inglesa, é necessário levar em conta o contexto social, histórico e cultural determinado pelo propósito comunicativo desse gênero.

A utilização de diferentes gêneros textuais, em sala de aula deve ser percebida como uma ferramenta metodológica para desenvolver a linguagem como competência textual, linguística e comunicativa, de forma que o aluno possa conhecer o gênero textual mais adequado para cada situação (EDMUNDSON, 2015).

A importância da utilização dos gêneros textuais em sala de aula para o fortalecimento da identidade discursiva do aluno se justifica no fato de os gêneros serem originados na comunicação humana. A definição do gênero textual está intimamente relacionada com o seu propósito comunicativo. O propósito do gênero perfil é fornecer uma descrição, de modo a persuadir os membros de um grupo a interagirem com autor e aceitar em suas contribuições no curso negociando o seu acesso à comunidade discursiva (SOARES, 2013).

Na concepção de Pereira (2007):

Os gêneros do discurso tornam-se subsídios de compreensão de como interagimos pela linguagem, construindo relações sociais, de como (re) construímos nossa identidade e de como buscamos alcançar nossos objetivos sociais (PEREIRA, 2007, p.2).

A partir da citação acima, fica evidente a necessidade de um modelo didático que conceba a língua como um lugar de comunicação significativo para os adolescentes. O uso de gêneros textuais para a aprendizagem contextualizada da língua é essencial, pois, “(...) é através dos gêneros que as práticas de linguagem aparecem nas atividades dos aprendizes” (SCHNEUWLY; DOLZ, 1999, p.6).

UM MODELO DIDÁTICO COM GÊNERO PERFIL PESSOAL

A produção textual é individual no sentido em que cada indivíduo é único e aprende as coisas de uma maneira própria, mas também é social no sentido mais amplo do termo, já que o indivíduo está inserido em uma sociedade onde a interação é constante. Ninguém escreve do nada e nem escreve para si mesmo, mas para o outro, sendo assim, todo texto é resultado das atividades sociais humanas de interação, que são mediadas pela linguagem (MEDRADO; AGUIAR, 2015).

Como sequência didática entendemos "um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito" (DOLZ et al., 2004, p.97). É como desenvolver um projeto em torno de uma temática com um gênero textual específico.

Modelo de sequência didática²²

Na primeira etapa deve-se fazer a apresentação da situação, fornecendo aos alunos as informações necessárias para que eles se familiarizem com o projeto que pode ser escrito ou oral. Objetiva-se assim aproximar a oralidade da escrita no momento de apresentação do tema. Este momento serve para estabelecer uma conversa despreocupada acerca dos perfis nas redes sociais, para ativação do conhecimento de mundo dos alunos acerca das informações contidas em um perfil.

²²Modelo proposto em DOLZ et al., 2004.

No momento de produção inicial, os alunos podem produzir escrito ou oralmente um texto, acerca das suas informações no perfil de uma das suas redes sociais. Essa produção inicial não precisa ser completa, pois o objetivo dessa fase da sequência é apenas coletar as informações que os alunos já trazem acerca do gênero textual escolhido. A produção inicial também servirá de norte para a escolha dos conteúdos gramaticais mais necessários ao alunado antes da produção final.

Os módulos que seguem a produção inicial são um espaço destinado para a superação das dificuldades encontradas. Nesse momento, as características próprias da língua e suas estruturas gramaticais devem ser incorporadas sempre dentro do gênero textual escolhido. Nessa etapa, apresenta-se atividades que levem em conta o conhecimento do gênero textual e também da estrutura da língua. Essa é a etapa mais extensa da aplicação de uma sequência didática e pode levar mais que três módulos. O último módulo deve ser uma pré-atividade da produção final. Sugere-se realizar a construção de um perfil pessoal em língua inglesa.²³

A produção final corresponde ao encerramento da sequência didática. Espera-se que o aluno nessa fase, seja capaz de reconhecer as características do gênero e possa construir sua produção final com suporte gramatical e teórico acerca do gênero e da língua.

Para a apresentação do gênero, utiliza-se do perfil pessoal presente nas redes sociais por se tratar de um assunto atual e de domínio de parte dos alunos. De acordo com Bezerra (2010, p. 232): "o importante é tratar de tema do interesse dos alunos e ter como objetivo possibilitar o contato com as revistas e discutir o tema selecionado".

Para exploração do conteúdo gramatical e do conteúdo de forma do texto, pode-se utilizar atividades epilinguísticas e metalinguísticas. Segundo Negrão (2013):

Para ter uma ideia de como desenvolver essas práticas de experimentação linguística com a exploração dos diversos recursos gramaticais oferecidos pela gramática de uma língua, as chamadas atividades epilinguísticas podem funcionar em trabalho de reformulação de estruturas a partir de uma sentença a ser explorada (NEGRÃO, 2013, p.105).

²³Como os alunos do ensino fundamental da Escola Básica podem apresentar dificuldades para produzir um texto em língua inglesa, pode-se facultar essa atividade anterior a produção final. Os alunos que não conseguirem desenvolver o texto em língua inglesa, podem inicialmente fazer a produção em língua materna.

A avaliação se dá de forma contínua. Através das discussões em sala e dos resultados das produções, é possível identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos na produção e reconhecimento do gênero. Por fim, sugere-se fazer alterações que auxiliem na aplicação do modelo didático para outros gêneros textuais, de maneira funcional nas turmas do ensino fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que há, ainda, muito a ser feito em termos de ensino de língua inglesa no ensino fundamental. A proposta da utilização de sequências didáticas com gêneros textuais específicos é necessária para suscitar reflexões sobre o ensino aprendizagem de língua inglesa nesta modalidade; tendo em vista que o trabalho com sequências didáticas pode se realizar em grupo, concretizando-se como uma alternativa para a afirmação da importância do ensino de línguas estrangeiras nas escolas públicas.

A escolha pelo gênero perfil pessoal, justifica-se pela oportunidade ao aluno do Ensino Fundamental de falar sobre si em um processo de construção da própria identidade. O uso de sequências didáticas para o ensino de língua inglesa nesta modalidade, pode se apresentar como uma novidade tanto para o alunado quanto para os professores; por isso ao propor o desenvolvimento de uma sequência didática nessas turmas é necessário a escolha sensível de um gênero que seja de fácil assimilação para os aprendizes e que já faça parte da sua rotina social no uso dos gêneros discursivos.

Faz-se necessário salientar que ao propor o uso de sequências didáticas com gêneros específicos, para ensino de língua inglesa no ensino fundamental nas escolas públicas, não implica dizer que todas as questões e dificuldades que permeiam o ensino de uma língua estrangeira serão resolvidas se os professores adotaram tal proposta. É necessário o desenvolvimento de pesquisas e estudos nessa temática. Por fim, acredita-se que a busca por um modelo didático de ensino que vise a contextualização da língua através dos gêneros textuais pode desencadear novas reflexões que conseqüentemente resultarão em mudanças na

prática docente, resultando em um processo de ensino-aprendizagem que valoriza o discurso dos aprendizes.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. **Linguística Aplicada**: ensino de línguas e comunicação. Capinas SP: Pontes Editores e ArteLíngua, 4ª edição, 2011.
- BEZERRA, Fábio Alexandre Silva. Multiletramentos na sala de aula de língua estrangeira. In: COSTA FILHO, José Moacir Soares; OUVENEY-KING, Janylle Rebouças. **Reflexões didáticas sobre o ensino de língua estrangeira na atualidade**. João Pessoa: IFPB, 2015.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: língua estrangeira**. Brasília: MEC/SEF, 1998.
- EDMUNDSON, Maria Verônica Andrade da Silveira. Utilizando o gênero textual: popularização da ciência em aulas de inglês para fins específicos. In: COSTA FILHO, José Moacir Soares; OUVENEY-KING, Janylle Rebouças. **Reflexões didáticas sobre o ensino de língua estrangeira na atualidade**. João Pessoa: IFPB, 2015. Cap.6.
- COSTA FILHO, José Moacir Soares; OUVENEY-KING, Janylle Rebouças. **Reflexões didáticas sobre o ensino de língua estrangeira na atualidade**. João Pessoa: IFPB, 2015.
- CRISTÓVÃO, Vera Lúcia Lopes. O gênero quarta capa no ensino de inglês. In: DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora (Org.). **Gêneros textuais e ensino**. São Paulo; Parábola Editorial, 2010. Cap.7.
- CRISTÓVÃO, Vera Lúcia Lopes; NASCIMENTO, Elvira Lopes. Gêneros textuais: contribuições do interacionismo sociodiscursivo. In: KARWOSKI, Acir Mário;
- FIORIN, José Luiz. A linguagem humana: do mito a ciência. In:_____. **Linguística? Que é isso?**. São Paulo: Contexto, 2013.
- GAYDECZA, Beatriz; BRITO, Karim Siebeneicher. **Gêneros textuais: reflexão e ensino**. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.
- MELO, Edsônia de S. Oliveira; OLIVEIRA; Paulo Wagner Moura; VALEZI, Sueli Correia Lemes. Gêneros poéticos em interface com gêneros multimodais. In: ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (Org.). **Multiletramentos na escola**. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. (Org.) **Gêneros Textuais e Ensino**. 4.ed. Rio de Janeiro: Lucena, 2005. 233p.
- MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Cortez, 2006.
- MEDRADO, Betânia Passos; AGUIAR, Claudiane Costa. Um modelo didático para o ensino de inglês na EJA: transitando entre as impossibilidades de acesso ao conhecimento. In: NEGRÃO, Esmeralda Vailati. A natureza da linguagem humana. In: FIORIN, José Luiz. **Linguística? Que é isso?**. São Paulo: Contexto, 2013.
- PEREIRA, Rodrigo Acosta. **Gêneros do discurso e práticas de ensino/Aprendizagem de línguas – questões sobre letramento**. In: Seminário Nacional, 2, Seminário Regional, 5, de

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

Formação de Professores, 07 a 10 de Maio de 2007, Universidade Federal de Santa Maria, BRA. Anais... 8p.

SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. **Gêneros orais e escritos na escola**. Tradução e organização: Roxane Rojo e Gláís S. Cordeiro. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004.

PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA E PROPOSTAS PARA O MELHOR ENSINO-APRENDIZADO DO IDIOMA

José Cláudio Ferreira da Silva (UFCG) - joseclaudiofdasilva@gmail.com
Raphael Albuquerque Bezerra (UFCG) - raphael.cz05@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O inglês é o idioma mais procurado pela maioria dos estudantes, desde fins turísticos, até crescimento profissional, por causa do aumento da globalização e o surgimento de novas formas de comunicação e interação social, surge à necessidade de se aprender um novo idioma. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 13.415 de 2017, parágrafo 4, as grades curriculares deverão conter obrigatoriamente a disciplina de língua inglesa, e optar por um segundo idioma, como o Espanhol, por exemplo, de acordo com a disponibilidade da instituição de ensino. Vale lembrar que no caso do ensino fundamental, a disciplina se torna obrigatória a partir do 6º ano.

Portanto, nosso objetivo é buscar fazer uma observação a respeito das principais dificuldades encontradas nas aulas de língua estrangeira, mais especificamente a língua inglesa, como também analisar algumas propostas sobre o que pode ser trabalhado em sala de aula. Pois, partimos do pressuposto que para muitos alunos as aulas de inglês têm sido cansativas e enfadonhas, usando métodos como muita repetição e memorizações de estruturas gramaticais e sentenças descontextualizadas, sem considerar as estruturas que fazem parte do cotidiano do aluno. A partir disso, o aluno acaba perdendo o interesse nas aulas e perde a motivação para acompanhá-las. No presente trabalho descrevemos esse quadro desafiador e buscamos propor soluções para a mudança dessa situação.

Buscaremos a partir de obras e trabalhos de especialistas que falam sobre este assunto, com foco na didática das aulas de inglês nas escolas, as principais dificuldades encontradas e algumas propostas para uma melhoria nestas aulas. Com isso, nosso trabalho trata-se de uma análise de investigação descritiva e dissertativa, analisando e comparando dados colhidos com teorias e estudos relacionados ao tema.

Apresentaremos, inicialmente, uma abordagem geral sobre o que os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem para as aulas de língua inglesa. Passando a seguir para os problemas mais frequentes que os professores enfrentam na disciplina, e também as perspectivas, ou seja, o que professor pode fazer para tornar as aulas mais comunicativas e participativas. E por fim, apresentaremos as considerações finais acerca do trabalho, e proporemos soluções para melhorar o ensino de língua inglesa no ensino fundamental.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA AS AULAS DE LÍNGUA INGLESA SEGUNDO OS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN's)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN's) é um documento elaborado pelo ministério da educação, com a função de orientar o ensino nas escolas públicas brasileiras. É um documento que visa, especificamente às aulas de língua inglesa, “[...] ser uma fonte de referência para discussões e tomada de posição sobre ensinar e aprender Língua Estrangeira nas escolas públicas.” (BRASIL, 1998. p. 19).

Os PCN's apresentam também orientações didáticas como forma de procedimento para o desenvolvimento de habilidades comunicativas, como parte das metodologias de ensino. Com isso, desenvolver no aluno as principais habilidades comunicativas que o tornará apto diante das inúmeras oportunidades que surgirão em sua vida enquanto estudante. Dentre as principais habilidades estão: compreensão (escrita e oral) e a produção (escrita e oral).

A compreensão escrita e oral é um processo que envolve fatores relativos ao processamento da informação, cognitivos e sociais. Ou seja, a compreensão tem por finalidade envolver e engajar os sujeitos no processo de compreender, por exemplo, notícias de jornais, ler uma bula, ouvir a um rádio, ler histórias em quadrinhos etc., contudo, segundo os PCN's (1998 p. 72), “o processo de compreensão é variado por estarem envolvidas pessoas diferentes, com propósitos interacionais nem sempre iguais, e conhecimentos de mundo variados.” Assim, é possível observar a grande variedade de compreensão que o aluno de língua estrangeira pode descobrir.

As orientações didáticas dos PCN's para a compreensão escrita é, antes de tudo, a escolha de um texto que será abordado na sala de aula. Essa orientação proporciona verificar o nível de compreensão pretendido, seja ela geral no que é abordado no texto, seja ela mais específica, datas, nomes, títulos, subtítulos etc. O documento sugere ainda que o professor utilize de fases que são: pré-leitura, leitura e pós-leitura.

A pré-leitura é caracterizada pela construção de significados e pelo levantamento de hipóteses acerca do que é lido. Nesta fase o aluno deve ser capaz de localizar os elementos superficiais do texto, como por exemplo, o título, subtítulo, figuras, gráficos, desenhos, autor, fonte etc., como também relatar sobre o autor, quais são seus objetivos, propósitos e seus interesses sobre o que foi escrito.

Na fase da leitura, o aluno irá “projetar o seu conhecimento de mundo e a organização textual nos elementos sistêmicos do texto”. (BRASIL, 1998. p. 92). É de grande relevância que o aluno aprenda os significados da palavra por meio de pistas que o professor pode dar, como também, fazer elos e inferências para que o aluno possa pensar e refletir sobre o significado da palavra. É importante destacar também a afirmação dos PCN's acerca de que o professor deve também passar para o aluno que não é preciso a necessidade do conhecimento acerca de todos os itens lexicais, para o processo de leitura.

A fase da pós-leitura é caracterizada por uma leitura crítica sobre o texto estudado, ou seja, o aluno pode não concordar com as ideias do autor. O estudante pode emitir suas reações e avaliar de forma crítica, como mencionado anteriormente, as propostas e ideias do autor. Nesta fase a visão de leitura tradicional, que consistia apenas em decodificar as palavras, é posta de lado, e passa a ser uma construção de significados, como bem pontua Leffa (1996).

A compreensão oral se distingue da escrita pelo fato da utilização do conhecimento sistêmico ao nível fonético-fonológico e também caracterizado por uma realização interacional imediata. Porém, há casos, em que a situação nem sempre será correspondida, pois em aulas expositivas ou em conferências, por exemplo, não haverá essa troca de interação, já que o interlocutor se preocupará apenas no dito, com a organização do texto e com uma forma simples de falar para que os ouvintes consigam compreender de forma clara,

posto que, nessas situações o ouvinte não pode interferir diretamente no momento de comunicação.

Da mesma forma que na compreensão escrita, a oral também é dividida em fases, ou seja, é trabalhada a questão da habilidade de escuta do aluno, para que ele identifique no texto ouvido, elementos básicos, como por exemplo, a temática do texto e a percepção de padrões de entonação: pergunta, afirmação, exclamação, e até mesmo o propósito comunicativo que o texto trabalhado quer mostrar.

Na habilidade de produção, ao elaborar um texto escrito ou oral, as pessoas consideram tudo o que está envolvido em relação ao que estão lendo, escrevendo ou falando, como por exemplo, para quem o texto está sendo produzido, com que objetivo, o contexto e quando está sendo produzido. Tudo isso refletirá nos textos produzidos e nas expectativas “que o escritor ou falante tem em relação aos leitores e ouvintes.” (BRASIL, 1998. p. 97).

Os PCN's propõem para a habilidade de produção escrita nas aulas de língua estrangeira, primeiramente motivação, considerando os interesses de faixa etária e o grupo social no qual os alunos estão inseridos. Incentivo à criatividade, fazendo com que os alunos tenham uma participação atuante nas aulas. Trabalho em grupo, que permite uma fácil concretização das ideias e por último o papel do professor na visão sociointeracionista, ou seja, é objetivo do educando estabelecer e organizar as interações na sala de aula, como também buscar o equilíbrio das relações nesse contexto. Para que essas atividades sejam realizadas, os PCN's propõem alguns recursos que a escola deve oferecer ao aluno, como apoio na produção escrita, dicionários e glossários.

Na produção oral é preciso fazer com que o aluno perceba a grande importância que a oralidade tem no jogo das interações comunicativas, ou seja, o aluno precisa conhecer as regras interacionais que regem a língua estrangeira, por exemplo, não é comum interromper alguém, até mesmo em conversas informais em alguns países de língua estrangeira. Com relação ao ensino da pronúncia, precisa-se conhecer elementos que podem atuar sobre esse processo de ensino-aprendizagem, como pontuam os PCN's, em relação à interferência, que gera outros problemas como fonemas que existem na língua estrangeira, mas que não há na nossa língua materna (ou vice-versa), fonemas que apresentam diferentes distribuições em

ambas as línguas, fonemas que apresentam diferentes realizações fonéticas e por último, o elo entre ortografia e pronúncia que são também diferentes em ambas.

Assim, os PCN's apontam para outros inúmeros métodos que podem ser realizados em sala de aula, mas para isso é preciso que o professor saiba utilizar esses métodos com o intuito de formar seus alunos para a capacitação comunicativa e não apenas para se guardar na memória, mas que terá como foco maior, o saber de outras culturas, como também o desenvolvimento crítico dos alunos diante das suas interações comunicativas.

A FUNÇÃO DA ESCOLA E O CONTEXTO SOCIAL ONDE ELA SE ENCONTRA

Ao refletirmos sobre as dificuldades encontradas dentro das salas de aula que prejudicam o andamento da atividade educativa, temos que levar em questão que os conflitos lá encontrados, são reflexos de uma situação mais ampla. Claro que existem os fatores subjetivos próprios das situações individuais de cada aluno, em que se levaria em conta sua historicidade pessoal na formação da sua personalidade. Porém, o que trazemos aqui, trata-se do contexto global em que o aluno está inserido e que, sendo um indivíduo social, isto vem a influenciar no seu comportamento pessoal.

Segundo Nadal (2009), tendo em vista o papel da escola como ambiente de formação do indivíduo na sua integridade como pessoa e como cidadão, a função da escola prepara a pessoa para a sua inserção na sociedade, tendo em vista, a sua inclusão social, a construção da sua autonomia e a oportunidade de uma melhor qualidade de vida dele.

Porém, o que podemos observar em nosso contexto atual com reflexo na nossa sociedade brasileira, é que atualmente as nossas escolas tem fugido desta preocupação formativa e com o consentimento ao poder hegemônico capitalista de culturas predominantes, rompendo assim o compromisso com a construção da autonomia do indivíduo e a busca por uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

Segundo Veiga Neto (2003), a escola se encontra em crise e desvinculada da sociedade, sendo uma favorecedora do mercado capitalista. Para ele a escola está servindo ao mercado da burguesia, formando apenas profissionais que produzem e assistem às cobranças e

exigências do sistema capitalista. Podemos nos questionar junto a ele, se não seria o real papel das nossas escolas formar pessoas comprometidas com o futuro da sociedade e conscientes da sua função construtiva nas melhorias de vida para todos.

Para Paulo Freire (1996), a construção do cidadão se dá não como um acúmulo de dados que é colocado em suas cabeças, mas como um processo de construção pessoal que se dá pela busca do sujeito em ter as suas escolhas, que irão favorecer ao seu desenvolvimento pessoal e social. Este processo formativo, só é possível pelo exercício do senso crítico do cidadão, que defendemos aqui, como a principal função da escola. A formação de sujeitos responsáveis e conscientes pelo senso crítico.

Com isso, podemos perceber que a escola vem se afastando da busca da construção de sujeitos críticos que pelo conhecimento investigativo são levados a questionar a cerca das estruturas sociais em que vivem. Porém, como foi dito, ela deve promover jovens agentes e responsáveis pelo seu próprio futuro, que promovam e formem perspectivas de melhorias de vida.

O que vemos na realidade de nossas escolas é um confronto entre o verdadeiro papel da escola de preparar os alunos para que desenvolvam seu senso crítico de maneira autônoma e que possam com sua autonomia e capacidade criativa, contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento da sua comunidade, numa relação equilibrada entre indivíduo e sociedade. Pois a cultura que predomina nas mídias de comunicação e de mercado, como grandes influenciadoras nas formas de pensamento (comportamento típico do mercado publicitário), vêm desconstruindo e bloqueando a verdadeira função que as escolas devem proporcionar a sua comunidade, na sua tarefa de formação de cidadãos conscientes. Pois, na busca desenfreada pelo lucro, o mercado consumidor não está preocupado com o senso crítico do cidadão, mas o seu interesse está focado puramente no desenvolvimento financeiro e econômico. Para isso o mercado de consumo que lidera as mídias de comunicação, conquista com maior facilidade a atenção da sociedade, com suas técnicas de persuasão publicitárias e pela manipulação do pensamento da sociedade.

As escolas são constantemente colocadas diante deste confronto na luta pelo senso crítico, e por esta razão são desestimuladas a exercerem esse tipo de papel que é de formar a

autonomia do aluno. E com isso, perdendo o seu compromisso com o desenvolvimento da pessoa como um todo e em todas as suas dimensões facultativas (como pessoa racional, criativa, política, social, etc.).

RESISTÊNCIA DOS ALUNOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Muitas das nossas escolas não encontram uma ligação do que está sendo ensinado com o contexto social em que o aluno vive, pois se a escola pretende ser um agente transformador da sociedade pelo trabalho da busca da conquista da autonomia do aluno, seu ensino tem que está relacionado à vida do mesmo. Muitos alunos, em especial os de língua estrangeira, perdem completamente o interesse pelas disciplinas de inglês pelo fato de suas aulas não estarem relacionadas com a sua vivência e estudam estruturas gramaticais sem relacioná-las ao uso. Assim o que se aprende para o uso prático, não faz sentido na vida do aluno. As aulas acabam ficando enfadonhas e cansativas, exigindo do aluno um esforço desmotivador na busca de memorizar regras e expressões que não fazem sentido e sem compreender sua função.

Com isso, muitos professores acabam reclamando do aluno, do desinteresse dos jovens pelo estudo, reclamando até de sua atitude de rejeição pelo estudo. Ora, trabalhar com jovens e adolescentes requer um conhecimento do universo de comportamento que gira em torno desta fase. A maioria dos professores são adultos e esperam dos alunos que eles tenham uma atitude diante do conteúdo da mesma forma que eles. Assim, a adolescência e juventude geralmente são vistas como uma fase rebelde e desvirtuada de metas, e que na realidade o indivíduo nesta fase está em desenvolvimento e em construção da maturidade. O professor geralmente não acompanha este processo, desmerecendo as fases e as etapas da idade do aluno. Como defende o psicólogo Collins (2004), que durante o período de crescimento os jovens mudam completamente, desde física até socialmente, e busca tão somente a sua independência e produtividade social.

Ou seja, a falta de conhecimento das escolas sobre as experiências de vida do aluno leva-o a sentir-se excluído do que está sendo ensinado na sala de aula, pois a falta da inclusão

do aluno no que está sendo apresentado pode leva-lo a um isolamento e outras reações antissociais e de atitudes desordenadas, com protesto ao que é ensinado e até visto como algo desnecessário a ele.

A questão da diversidade não trabalhada na sala de aula contribui para o agravamento da exclusão, como o *bullying*, desfavorecendo a uma harmonia do andamento da aula. A falta de tolerância entre os alunos podem levá-los a comportamentos e atitudes violentas. Estes tipos de comportamento aqui mencionados tem se falado muito entre os professores e é uma constante nas nossas escolas.

É comum nas instituições de ensino encontrarmos alunos que perdem completamente o interesse pelo estudo de língua estrangeira. A falta de dinamicidade é uma delas. Nas aulas são dadas regras gramaticais e memorização de vocábulos, sem relacioná-los ao contexto e à função comunicativa. Estas estruturas da língua são dadas sem que haja a preocupação (por parte dos professores) em usá-las nos gêneros textuais. Além de serem estruturas soltas os alunos têm como material didático apenas o caderno e livro, que usam para copiar do quadro. A maioria dos professores não faz uso das multimídias como formas de contextualização e de estimulação do aluno. A maior parte das escolas públicas não possui estes equipamentos, outras possuem, mas os professores não fazem uso, seja pela falta de preparo de como trabalhar com elas, ou porque não se interessam pela atividade por exigir uma maior dedicação e motivação.

A falta destes meios pedagógicos e de métodos que podem contribuir para um maior envolvimento do aluno leva-o a encarar as aulas de inglês como mais uma disciplina que tem que ser cumprida, sem abstrair dela a sua real importância de aprendê-la, realidade que encontramos mais nas escolas públicas, devido ao total descaso tanto da parte administrativa, quanto de professores que perderam totalmente o interesse em transformar suas aulas mais atrativas ao aluno. A falta de acompanhamento formativo do professor para o desempenho de suas aulas e a precariedade de uma melhor estrutura nas escolas está levando os nossos alunos a se distanciarem cada vez do interesse por elas.

Não há uma conscientização da importância de se aprender uma segunda língua diante do mercado competitivo exigente. A consciência de se aprender hoje uma segunda

língua, entre elas fundamentalmente o inglês, não é passada para os nossos alunos, que infelizmente observam na atividade escolar mais uma etapa da vida que se tem que passar sem dela abstrair sua real importância.

AS PERSPECTIVAS QUE SE ESPERA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Diante dos diversos desafios encontrados nas aulas de língua inglesa no ensino fundamental, há também diferentes formas que podem ser usadas pelo professor (a), para tornar as aulas mais estimuladoras e dinâmicas para os alunos, já que muitos estudantes partem da ideia de que a disciplina de língua inglesa é só mais um componente curricular a ser cumprido, como as demais disciplinas, não dando assim tanta importância, por isso o professor não deve apenas usar como método o tradicional, que se preocupa apenas em implantar o conteúdo e fazer com que os alunos memorizem regras relacionadas à língua estrangeira, sem focar de fato na comunicação e no diálogo. Como diria Marcuschi:

Portanto, é a intenção comunicativa que funda o uso da língua e não a morfologia ou a gramática. Não se trata de saber como se chega a um texto ideal pelo emprego das formas, mas como se chega a um discurso significativo pelo uso adequado às práticas e à situação a que se destina. (MARCUSCHI, 2007, p. 09.).

Como mencionado anteriormente, existem inúmeros meios e diversos métodos, além do ensino tradicional, que o professor pode utilizar nas aulas de língua inglesa, como por exemplo, trabalhar com os gêneros música, filme, desenhos animados etc. Um importante ponto é utilizar a oralidade dos seus alunos, ou seja, trabalhar com questões que envolvam a comunicação entre eles, para isso, o professor deve fazer o uso da língua na sala de aula, para que desperte nos alunos a prática comunicativa. Como pontua Schimitz (2009), que se o professor de língua estrangeira não faz uso da língua, ele estará renunciando aquilo que o torna diferente dos outros docentes, que é a de ser bilíngue e poder vincular-se entre duas culturas.

Outro aspecto relevante para as aulas de língua inglesa é que os professores devem utilizar de meios que fazem parte do contexto social do aluno, e que de alguma forma os estimule nas aulas. É muito comum hoje em dia às crianças assistirem filmes, desenhos animados, e tantos outros meios que circulam o mundo hoje, vendo isso, os educadores podem utilizá-los como forma de aprendizado. A partir disso, trabalhando-se com meios que chamem a atenção dos discentes, isso despertará um interesse pelas aulas, e haverá uma maior dinamicidade e interação entre o professor e os alunos.

É de fundamental importância também, que o professor esteja sempre em contato com pesquisas, e cursos de formação continuada, tudo isso se torna relevante para que o educador tenha propostas inovadoras para aplicar dentro da sala de aula. Segundo Tozoni-Reis (2009), o ser humano precisa de conhecimentos, ideias, para que de forma crítica, esses sujeitos possam ter condições de atuar na sociedade e de transformá-la, assim a pesquisa tem esse objetivo de buscar respostas para solução de problemas e como vimos anteriormente, de fornecer propostas e didáticas que possam aproximar mais o estudante, e de alguma forma, fazer com que os alunos busquem também autonomia para o aprendizado da língua inglesa fora da sala de aula.

Há também inúmeros gêneros que o professor pode trabalhar em sala de aula, como uma forma de despertar o interesse nos alunos para a aprendizagem de língua inglesa. Como por exemplo, o gênero música. Há décadas a música tem se tornado um *hobby* para muitas pessoas principalmente para adolescentes. O professor pode levar isto para sala de aula, como uma forma de aperfeiçoar a pronúncia dos alunos como também a escuta, que é ponto em que muitos têm grande dificuldade na língua inglesa devido aos *Linked Sounds* (junção de sons), que tornam o entendimento difícil, por causa da junção de certas palavras. Outra maneira é trabalhar com histórias infantis em inglês, tanto é uma forma de trabalhar a pronúncia, como também o professor pode ajudá-los por meio de figuras e gestos, tentar fazer com que os alunos compreendam o texto e que o mesmo faça sentido.

Diante do exposto, aprender uma língua estrangeira não é uma tarefa fácil, pois requer muita dedicação tanto dos alunos como do professor, uma vez que, é papel do educador mediar e estimular seus alunos ao aprendizado. Por conseguinte, aprender uma

língua estrangeira faz com que os alunos abram os olhos a diferentes culturas, não apenas conheçam a de sua língua materna, mas que o aluno possa fazer uma leitura diferente do mundo, seja um sujeito mais crítico e que possa refletir sobre as identidades de diferentes culturas do mundo. Os PCN's deixam isso explícito, ao afirmar que:

A aprendizagem de Língua Estrangeira representa outra possibilidade de se agir no mundo pelo discurso além daquela que a língua materna oferece. Da mesma forma que o ensino da língua materna, o ensino de Língua Estrangeira incorpora a questão de como as pessoas agem na sociedade por meio da palavra, construindo o mundo social, a si mesmos e os outros à sua volta. Portanto, o ensino de línguas oferece um modo singular para tratar das relações entre a linguagem e o mundo social, já que é o próprio discurso que constrói o mundo social. (BRASIL 1998, p. 43.).

Como também afirma Oliveira (2009), a respeito do aprendizado de outra língua, que o aluno ao aprender um novo idioma, ele não só passa a ter conhecimento de sua cultura como também de outras culturas. Isso faz com que o estudante não só reflita sobre si próprio, mas também acerca do outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema do artigo consiste no todo fazer uma análise sucinta da realidade atual das atividades de língua inglesa nas escolas, o que propõe os PCN's retratar o contexto atual destas aulas e apresentar perspectivas de melhorias, com dicas de aplicação dos PCN's nas atividades pedagógicas das aulas de língua estrangeira. Este artigo não se trata de um conteúdo puramente teórico, com argumentações desvinculadas da realidade contextual, mas de mostrá-la e analisá-la de acordo com teses referente ao ensino e relacioná-las à realidade.

O trabalho pretende servir como uma apresentação dos desafios aos que estão iniciando na carreira de licenciatura nas escolas, e também apresenta algumas propostas de ensino, mostrando os desafios e perspectivas de melhorias no ensino para aqueles que querem ter uma introdução sobre o assunto, o que os graduados em licenciatura deveriam ter de antemão ao empenharem-se nas tarefas do ensino de língua estrangeira.

Por tudo isto, defendemos aqui uma escola que possa desenvolver no aluno o interesse em aprender uma língua estrangeira, especificamente à língua inglesa, como também, passar para o aluno a importância de se aprendê-la. Buscamos propor algumas estratégias que podem ser utilizados na sala de aula, para que não se torne apenas uma disciplina que deve ser cumprida ou que deve estar no currículo. O professor também deve utilizar dos meios tecnológicos que oferecem inúmeros caminhos e ideias para se trabalhar de forma dinâmica e atrativa, fazendo com que o aluno se sinta estimulado em aprender o idioma.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Fundamental – Língua Estrangeira**. Brasília: Ministério da Educação e Desportos, 1998.
- COLLINS, G. R. **Aconselhamento Cristão**: edição século 21. São Paulo: Vida Nova, 2004.
- FELDMANN, M.G. (org.). **Formação de professores e escola na contemporaneidade**. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2009.
- MARCUSCHI, L. A. **Da fala para a Escrita**: Atividades de retextualização. São Paulo, SP: Cortez, 2007.
- OLIVEIRA, L. A. (2009). Ensino de línguas estrangeiras para jovens e adultos na escola pública. In: Lima, D. C. de (ed.). **Ensino e aprendizagem de língua inglesa**: conversas com especialistas. p. 21-30. São Paulo: Parábola Editorial.
- SCHIMITZ, J. R. **A relação entre ansiedade e o desenvolvimento da competência oral em língua estrangeira**. 2009. Disponível em: <http://cutter.unicamp.br>. Acesso em: 03/05/2018.

O ENSINO DE CULTURA POR MEIO DA MÚSICA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Vicente Obede Quental Leite (UFCG) - obedeqleite@gmail.com
Luciana Parnaíba de Castro (UFCG) - lucianaparnayba@gmail.com

INTRODUÇÃO

A globalização trouxe inúmeros progressos nas ferramentas pedagógicas, principalmente no que se refere às línguas estrangeiras. Dentre estas ferramentas, a música permanece como uma das mais eficazes no ensino de língua inglesa por carregar fortes características culturais dos povos e nações de onde provém, assim como sua capacidade de envolver considerável peso emocional em seu processo de criação.

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo geral observar a relevância do uso da música como ferramenta de ensino de cultura de língua inglesa, focando não apenas nos países mais populares que têm o inglês como primeira língua, mas enfatizando outras nações de outros continentes. E por objetivos específicos: 1. Identificar como este gênero pode ser empregado em sala de aula; 2. Refletir sobre a efetividade do aprendizado de cultura ao utilizá-lo; e 3. Indicar as possíveis diferenças no tocante aos objetivos do seu uso específico.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, efetuada através de revisão de literatura, cujos resultados serão analisados de forma qualitativa, seguindo a linha de pesquisa Ensino de Língua Inglesa. Os materiais utilizados foram livros, monografias e artigos encontrados nas plataformas SciELO e Google Acadêmico e na biblioteca da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) campus Cajazeiras. Além disso, analisaremos trechos das letras das músicas “****Flawless*”²⁴ e “*Freedom*” da cantora norte-americana Beyoncé, a fim de expormos os traços sociais, políticos e culturais contidos em suas letras.

Este artigo se divide seguintes capítulos: a primeira seção tem por título “O ensino de cultura nas aulas de Língua Inglesa”, no qual é apresentada uma contextualização acerca de

²⁴ Os três asteriscos fazem referência à classificação de três estrelas que o grupo musical do qual a cantora era integrante na infância, Girls Tyme, recebeu ao participar de uma competição televisionada no programa *Star Search*, sendo desclassificada.

cultura e da importância de seu ensino nas aulas de línguas, de acordo com as propostas da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016) e autores referentes ao tema citam acerca do mesmo. A segunda seção, “A música como representação de cultura”, expõe os benefícios deste gênero como ferramenta pedagógica, com base nos pressupostos de Hall (2006), Mendes (2012), Shin (2017), entre outros. A terceira seção é intitulada “Análise das canções ‘***Flawless’ e ‘Freedom’ de Beyoncé”, na qual se identificam os subsídios da reflexão sobre os discursos feminista e racial, respectivamente, presentes nas canções, mostrando como podem influenciar na formação do aluno, enquanto sujeito crítico e na sua noção de identidade cultural; a quarta seção consiste nas considerações finais e, por último, as referências.

A expectativa é de que este artigo colabore academicamente em indicar os aportes da música enquanto instrumento no ensino de cultura de língua inglesa, assim como na exploração e evidência de outros instrumentos pedagógicos, ressaltando os traços sociais e culturais do uso do idioma, percebendo-o não somente como mecanismo comunicativo, mas também como parte imanente de uma sociedade.

O ENSINO DE CULTURA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

A princípio, de acordo com Coelho (2001), é essencial conceituar língua e cultura para se compreender a provável interdependência entre ambas e sua relação com o tema trabalhado. Segundo Hall (2006) a língua é a entidade através da qual a humanidade se comunica e interage entre si mediante códigos arbitrários orais e auditivos frequentemente usados. Diante disso, se poderia questionar, afinal, qual a relação entre língua e cultura. Estabelecendo esta relação, Porter e Samovar (1993, p. 16) postulam que “uma língua é um sistema de símbolos aprendido, organizado e geralmente aceito pelos membros de uma sociedade”, utilizado na representação da experimentação humana no interior de uma sociedade geográfica ou cultural.

Portanto, percebe-se que “aprender uma língua não é mais somente aprender outro sistema, nem só passar informações a um interlocutor, mas sim construir no discurso (a partir

de contextos sociais concretos e experiências prévias) ações sociais (e culturais) apropriadas” (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 81), já que os aspectos culturais transcendem o contexto material, se fazendo presentes nas ações pertencentes ao campo abstrato, sendo representados na língua.

Entretanto, compreender de modo mais contundente o conceito de cultura torna-se uma tarefa mais árdua devido à sua complexidade de definição. De acordo com Tylor (1871, apud Coelho, 2001, p. 2), cultura é a complexa totalidade que, quando considerado em seu vasto sentido humano, “inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. Sendo assim, é impossível perceber os princípios de utilização da linguagem, comunicação e prática social como elementos separados.

Já se sabe que o componente sociocultural constitui um elemento de extrema importância para o ensino de línguas estrangeiras. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016), o componente curricular Língua Estrangeira Moderna apoia a valorização da pluralidade sociocultural e linguística brasileira, estimulando o respeito às diferenças, colocando o estudante frente à diversidade ao se deparar com textos em outras línguas, tornando possível a ampliação e aprofundamento do acesso a conhecimentos de outras áreas, bem como de outras possibilidades de inserção social.

Diante disso, Coelho (2001, p. 4) declara que a relevância em se ensinar cultura está “na medida em que as palavras em LE²⁵ remetem a significados em uma dada cultura, criando uma relação semântica obrigatória que o aprendiz deve e pode entender”, o que se reflete na necessidade de compreensão de certas expressões idiomáticas e relaciona automaticamente a língua à cultura, mostrando que seu valor educacional é conjunto. Além disso, Chick (1996) explica a importância de ampliar o senso crítico do aprendiz com o intuito de que ele tenha considerável percepção cultural com intenção de que melhorias sejam realizadas, quando pretendidas, toda vez que acontecer um erro de intercomunicação entre indivíduos advindos de culturas diferentes.

²⁵ Língua Estrangeira.

Moita Lopes (2002) expõe que os hábitos discursivos no ambiente de aprendizagem exercem uma função significativa no avanço da percepção acerca das identidades próprias e alheias, o que denota que é no ambiente de aprendizado que os alunos aprendem a se reconhecer e a reconhecer outros como aptos ou inaptos, pertinentes ou impertinentes, capazes ou incapazes, para a ação ativa em sala. Deste modo, a identidade está relacionada ao modo como os alunos se percebem e são percebidos enquanto membros em uma dada situação e a língua(gem) desempenha papel essencial na constituição das identidades, tornando intrínseco o vínculo entre identidades e língua estrangeira, assim como as pesquisas acerca de concepções identitárias no processo de ensino-aprendizado de língua estrangeira.

A MÚSICA COMO REPRESENTAÇÃO DE CULTURA

No tocante à música como parte representativa da cultura, Abud (2005) afirma que as letras de músicas populares não consistem em um discurso vazio, mas são expressões que comprovam a forma como, em momentos e áreas distintos, uma dada prática social é considerada e constituída. Exercem, ainda, função de ferramentas para a constituição das expressões sociais dos aprendizes, demonstrando através de perfis intelectivos diversos como as variadas comunidades compõem, paradoxalmente, a prática social.

Desta forma, Shin (2017, p. 15-16) afirma que a música e as canções podem “prover contexto autêntico e significativo”²⁶, já que o seu uso traz a autenticidade de linguagem e textos, refletindo as habilidades auditivas e orais cotidianas em sala; “introduzir os aprendizes à cultura alvo”²⁷, pois, como afirma Hirsh (2004), utilizar músicas com alunos é um meio de apresentá-los a outras culturas apropriadamente; “criar uma atmosfera agradável em sala”²⁸; “providenciar oportunidades para praticar a linguagem oral”²⁹ porque são úteis para testar a

²⁶ Tradução nossa do original: “Provide authentic, meaningful context” (Shin, 2017, p. 15).

²⁷ Tradução nossa do original: “Introduce children to the target culture” (Shin, 2017, p. 15).

²⁸ Tradução nossa do original: “Create enjoyable classroom atmosphere” (Shin, 2017, p. 16).

²⁹ Tradução nossa do original: “Provide opportunities to practice oral language” (Shin, 2017, p. 16).

pronúncia e entonação do segundo idioma ou do idioma estrangeiro; “ajudar na retenção e compreensão”³⁰; e “melhorar a alfabetização”³¹.

Em sua pesquisa acerca da inclusão da música como ferramenta de ensino de língua inglesa, Bonato (2014) constatou que, ao solicitar que 27 alunos de uma turma do 2º ano do Ensino Médio apontassem três cantores de língua inglesa que admirassem, 11 indicaram a barbadense Rihanna, 6 escolheram o havaiano Bruno Mars e 5 citaram a norte-americana Beyoncé, sendo que outros artistas, também do cenário musical *pop* foram mencionados. Diante disso, acreditamos que muitos outros estilos de música, além da erudita, podem conter letras com conteúdos culturais representativos e importantes para se utilizar em contexto de sala de aula, mesmo os gêneros musicais mais populares, que são os mais escutados pelos alunos, como o *pop*. O professor pode evidenciar aos alunos que estes gêneros mais contemporâneos podem, realmente, conter referências culturais relevantes.

ANÁLISE DAS CANÇÕES ‘***FLAWLESS’ E ‘FREEDOM’ DE BEYONCÉ

Os aspectos do feminismo em ‘****Flawless*’

A canção ‘****Flawless*’³², da qual analisamos alguns trechos, foi escrita pela intérprete Beyoncé Knowles, Terius Nash, Chauncey Hollis (Hit-Boy) e Rey Reel, e produzida por Hollis e Knowles e co-produzida por Reel. Contém um trecho do discurso ‘*We should all be feminists*’ da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, proferido pela própria, e um trecho do programa *Star Search*. ‘****Flawless*’ está contida no quinto álbum de estúdio da cantora homônima, estilizado como ‘BEYONCÉ’, lançado em 13 de dezembro de 2013, por meio da *Parkwood Entertainment* e da *Columbia Records*. A melodia é embasada em sintetizadores e abrange elementos dos gêneros *trap*³³ e *hip hop*. É introduzida pelo trecho

³⁰ Tradução nossa do original: “Aid in retention and comprehension” (Shin, 2017, p. 16).

³¹ Tradução nossa do original: “Enhance literacy instruction” (Shin, 2017, p. 16).

³² Todas as informações técnicas foram retiradas de: <https://www.beyonce.com/album/beyonce/songs/> <Acesso em 23/10/18.

³³ O *trap* é um estilo instrumental do *rap*, criado na década de 2000, nos Estados Unidos. Caracteriza-se por conteúdo lírico agressivo e som, que incorpora a caixa de ritmos 808, bumbos sub-baixo, em tempo duplo, triplo e outros mais rápidos de divisão de chimbais, sintetizadores em camadas e cordas “cinematográficas”.

do discurso da escritora nigeriana e se inicia com Knowles executando a linha melódica em vocais operísticos durante a fala.

O texto presente no excerto 1 exhibe uma das formas de preconceito mais comuns presente na sociedade, que é o machismo, no qual a figura feminina é subjugada e diminuída. O discurso da escritora nigeriana desconstrói essa visão de identidade e abre espaço para uma nova percepção de si mesmo enquanto sujeito. Como pode ser observado no excerto 1³⁴ a seguir:

Excerto 1

We teach girls to shrink themselves / To make themselves smaller / We say to girls, you can have ambition / But not too much / You should aim to be successful but not too successful / Otherwise you will threaten the man / Because I am female I am expected to aspire to marriage / I'm expected to make my life choices always keeping in mind / That marriage is the most important / Marriage can be a source of joy and love and mutual support / But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? / We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or accomplishments / Which I think can be a good thing / But for the attention of men / We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are / Feminist: a person who believes in the social political and economic equality of the sexes³⁵

O trecho acima explica uma parte do que a mulher vivencia desde cedo, que é a idealização do matrimônio como a prioridade entre as metas de vida. A menina é ensinada que, quando adulta, não deve lutar tanto pelos seus objetivos, assim como devem suprimir sua natureza sexual humana, para não serem vistas pelos homens como ameaça. O discurso enfatiza, ainda, que as mulheres são criadas para enxergarem umas às outras como rivais, não

³⁴ Todos os excertos são partes da letra da música “***Flawless” de Beyoncé, gravada em 2013.

³⁵ “Nós ensinamos as meninas a se encolherem / A fazerem-se menores / Nós dizemos às meninas, você pode ter ambição / Mas não demais / Você deve buscar ser bem sucedida mas não muito sucedida / De outra forma você ameaçará o homem / Porque eu sou mulher é esperado que eu vise casamento / É esperado que eu faça minhas escolhas de vida sempre mantendo em mente / Que casamento é a mais importante / O casamento pode ser uma fonte de alegria e amor e apoio mútuo / Mas por que nós ensinamos meninas a visarem se casar e não ensinamos o mesmo a meninos? / Nós criamos meninas para enxergarem umas às outras como rivais, não por empregos ou realizações / O que eu acho que pode ser uma coisa boa / Mas por atenção de homens / Nós ensinamos meninas que elas não podem ser seres sexuais na maneira que os meninos são / Feminista: uma pessoa que acredita na igualdade social política e econômica dos sexos” (Tradução nossa).

por empregos ou realizações, mas pela atenção masculina. Adichie finaliza com sua visão do conceito de feminista, gerando uma reflexão sobre a questão dos papéis sociais, a percepção do outro enquanto sujeito.

Desse modo, acerca da identidade cultural, Hall (2006) ressalta que, na contemporaneidade, a sociedade passa por transformações ininterruptas, sendo acompanhada por uma extensa carga renovadora, que atinge a vida particular, pública e financeira de cada sujeito. Segundo o autor, tal modernidade destaca-se como incompleta e gera excessivas alterações para a sociedade. Nessa visão, destaca-se que os conhecimentos do aluno se modificam com base no transcurso evolutivo social. Deste modo, a bagagem cultural que o aprendiz transportará para o âmbito escolar é um autêntico resultado desses movimentos, exercendo uma função de relevância na formação do pensamento recente.

Apesar de a letra da canção não ser extensa, sendo formada por cinco estrofes de quantidade de versos irregulares, iniciando-se pelo refrão, profere um discurso correspondente ao movimento feminista, exposto no excerto 1 e continuado em sua extensão. O refrão explicita que, a mulher é sempre perfeita e instiga quem ouve a se reconhecer e auto afirmar. A letra segue para mais uma estrofe que, aparentemente, relata uma situação cotidiana e comum à figura feminina. Como no excerto 2 a seguir:

Excerto 2

My mama taught me good home training / My daddy taught me how to love
my haters / My sister told me I should speak my mind / My man made me
feel so cotdamn fine / I'm flawless³⁶

O primeiro verso do excerto 2 traz à tona a questão do papel da mulher no lar, quando à figura feminina atribui-se uma ideia de fragilidade. O segundo verso do excerto 2 pode simbolizar as influências no comportamento que a mulher sofre cotidianamente, nas quais são ditadas regras de conduta; o terceiro verso denota o encorajamento que a figura

³⁶ “Minha mãe me ensinou a ser uma boa dona de casa / Meu pai me ensinou como amar quem me odeia / Minha irmã me disse que eu devia expressar minha mente / Meu homem me fez sentir bem pra caramba / Sou perfeita” (Tradução nossa).

feminina recebe de outras mulheres; a quarta linha indica a possibilidade de lutar pelos próprios direitos e, ainda assim, trabalhar no próprio lar.

Tal trecho é uma amostra da diversidade cultural presente no pensamento social, refletido nos movimentos de luta por direitos e igualdade, como o feminismo. Nessa perspectiva, Santos (2018) postula que é fundamental a inserção do tema diversidade em sala de aula, a fim de que se participe do corrente progresso social, ao mesmo tempo em que não se deixe isso alheio aos aprendizes.

A CRÍTICA AO RACISMO EM ‘FREEDOM’

A canção ‘Freedom’³⁷ foi escrita por Jonathan Coffey, Beyoncé, Carla Williams, Arrow Benjamin, Kendrick Duckworth, Frank Tirado, Alan Lomax e John Lomax Sr. A faixa, da qual utilizamos alguns trechos para análise, tem participação do rapper Kendrick Lamar também na composição. Foi produzida por Coffey, Beyoncé e Just Blaze e contém amostras de ‘Let me try’, escrita por Tirado e performada pela banda estadunidense Kaleidoscope; de ‘Collection speech/Unidentified lining hymn’, performada pelo reverendo R. C. Crenshaw, gravada por Lomax; e de ‘Stewball’, performada por Prisoner “22” na Penitenciária Estadual do Mississippi, em Parchman, registrada por Lomax e Lomax Sr. ‘Freedom’ está contida no álbum ‘Lemonade’, o sexto da carreira de Knowles-Carter, lançado em 23 de abril de 2016, por meio da *Parkwood Entertainment* e da *Columbia Records*.

No álbum, há alusões à cultura iorubá da África Oriental, de cujo grupo étnico descendem muitos afro-americanos, e a rituais religiosos, além da presença de mulheres afro-americanas de renome. Na harmonia, os gêneros predominantes são o *blues*, o *gospel* e o *Rhythm & Blues* (R&B), que tem raízes africanas. A letra carrega uma mensagem profunda de luta contra as atitudes racistas noticiadas nos meios de comunicação. Como citado na primeira estrofe a seguir:

³⁷ Todas as informações técnicas foram retiradas de <https://www.beyonce.com/album/lemonade-visual-album/songs/> <Acesso em 23/10/18.

Excerto 1³⁸

Trying to reign / Trying to rain on the thunder / Tell the storm I'm new /
I'ma walk / I'ma march / On the regular / Painting white flags blue / Love
forgive me I've been running / Running blind in truth / I'm a rain / I'm a
reign / On this bitter love / Tell the sweet I'm new³⁹

É possível perceber a presença da poesia sátira, já que incita uma atitude revolucionária ao usar termos como “trovões”, “tempestade”, “reinar” e “marchar”. Bosi (1977, p. 159) afirma que “a sátira e, mais ainda, o *epos* revolucionário são modos de resistir dos que preferem à defesa o ataque”.

Ao mencionar “pintando bandeiras brancas de azul”, percebe-se uma possível alusão a “pintar” o que os brancos construíram com algo de origem africana, neste caso, o *blues*, que é um estilo musical derivado de músicas seculares sul-africano americanas. Tal verso pode ser analisado da perspectiva utópica, já que “[...] a utopia serve para designar um lugar imaginário no qual se realiza o ideal de uma sociedade perfeita” (SILVA, 2008, p. 302). Neste sentido, a sociedade perfeita é um lugar onde há igualdade sociocultural. No refrão a seguir:

Excerto 2

Freedom / Freedom / I can't move / Freedom cut me loose / Freedom /
Freedom / Where are you? / Cause I need freedom too / I break chains all by
myself / Won't let my freedom rot in hell / I'ma keep running cause a winner
don't quit on themselves⁴⁰

Percebe-se um possível descontentamento do eu-lírico com a situação em que se encontra, ressaltando a sua força, ao passo que se refere a tudo que foi construído historicamente por meio da mão-de-obra escrava quando cita que quebra suas próprias

³⁸ Todos os excertos são partes da música “Freedom” de Beyoncé, de 2016.

³⁹ “Tentando reinar / Tentando chover sobre os trovões / Diga à tempestade que sou nova / Vou andar / Vou marchar / Regularmente / Pintando bandeiras brancas de azul / Amor me perdoe porque eu estive correndo / Correndo cega na verdade / Sou uma chuva / Sou uma rainha / Sobre este amor amargo / Diga ao doce que estou nova” (Tradução nossa).

⁴⁰ “Liberdade / Liberdade / Não consigo me mover / Liberdade pode me soltar / Liberdade / Liberdade / Onde está você? / Porque eu preciso de liberdade também / Quebro minhas próprias correntes / Não deixarei minha liberdade apodrecer no inferno / Vou continuar correndo porque um vencedor não desiste de si mesmo” (Tradução nossa).

correntes, mais uma vez remetendo à igualdade social. Quanto aos aspectos de poesia utópica, Silva (2008, p. 303) explica que “a utopia é definida analiticamente funcionando como crítica social bastante influenciada pelo movimento socialista”.

Tal afirmação se confirma também no decorrer da letra da canção, onde o eu-lírico dá a entender que diverge de todas as ações políticas e sociais contrárias ao seu povo, a saber, o racismo velado através da corrupção e que, ainda assim, segue em frente sem titubear com o que sofre. Após as repetições, são introduzidas três estrofes de *rap*, interpretadas por Kendrick Lamar, que são onde o eu-lírico mais explicita seu discurso contra o ódio às minorias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As letras das canções analisadas trazem à reflexão dois temas bastante relacionados à cultura e, conseqüentemente, língua, pois o machismo e a misoginia, assim como o preconceito racial, são discriminações há muito tempo enraizadas socioculturalmente, sendo transmitidas por palavras e por atitudes. Na História, é possível constatar que variados aspectos culturais se uniram para fortalecer a crença de que a distinção entre pessoas era algo a ser abolido da sociedade a qualquer custo, o que levou a humanidade a inúmeros conflitos. Neste sentido, a língua é utilizada para replicar pensamentos sociais, pois, de acordo com Sarmiento (2001), a linguagem é essencialmente empregada com finalidade social e, por isso, os indivíduos unem-se em comunidades, executando mais do que suas funções intrínsecas – o que acontece durante os movimentos sociais.

Além disto, segundo Santos (2018), inserir uma educação em idiomas estrangeiros, gerando relação com a pluralidade linguística e cultural mundial, não concebendo uma língua dissociada da outra, é o que estabelece um vínculo entre disciplinas variadas e o intercâmbio de ideias que contribuam com o progresso do conhecimento complexo proposto por Morin (2007), circunstância na qual promover um contato entre as mais variadas disciplinas e a variedade cultural e social na modernidade é trabalho imprescindível para o docente. Assim,

possibilita-se que o aluno conheça com maior afinco outras situações sociais e culturais fundamentais para a formação do saber.

REFERÊNCIAS

- ABUD, K. M. **Registro e representação do cotidiano: a música popular na aula de história**. Cad. Ceres, Campinas, vol. 25, n. 67, p. 309-317, 2005.
- ALMEIDA FILHO, J. C. P. **Linguística aplicada: ensino de línguas e comunicação**. Campinas: Arte Lingua, 2007.
- BONATO, D. M. **A utilização da música como método de aprendizagem de Língua Inglesa**. 2014. 44 p. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira.
- BOSI, A. **O ser e o tempo da poesia**. São Paulo, Cultrix, Ed. da Universidade de São Paulo, 1977.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Consed. UNDIME. Proposta preliminar. 2ª versão revista, 2016.
- CHICK, J. K. Intercultural communication. In: MCKAY, S. L.; HORNBERGER, N. H (eds.). **Sociolinguistics and language teaching**. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 329-348.
- COELHO, A. O. S. **A importância do ensino de cultura para o aprendizado de uma língua estrangeira**. Monografia (Especialização em Ensino de Línguas Estrangeiras) – Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2001.
- HADLEY, A. O. **Teaching language in context**. Boston: Heinle & Heinle, 1993.
- HALL, J. K. **The role of oral practices in the accomplishment of our everyday lives: the sociocultural dimension of interaction with implications for the learning of another language**. *Applied Linguistics*, 1993, v. 14, n. 2. Oxford University Press, 145-166.
- HALL, S. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
- HIRSH, R. A. **Early childhood curriculum: Incorporating multiple intelligences, developmentally appropriate practice, and play**. Boston: Allyn and Bacon, 2004.
- MOITA LOPES, L. P. Discursos de identidade em sala de aula de leitura de L1: a construção da diferença. In: SIGNORINI, I. (org.). **Língua(gem) e Identidade: Elementos para uma discussão no campo aplicado**. Campinas, SP: Mercado de Letras; São Paulo: Fapesp, 2002, p. 303-332.
- MORIN, E. **Introdução ao pensamento complexo**. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007.
- PORTER, R. E.; SAMOVAR, L. A. **Intercultural Communication**. A reader. Belmont. CA. 1-25. 1993.
- SANTOS, T. J. P. **Intercompreensão de línguas românicas e canções africanas: uma proposta plurilíngue e intercultural na formação de professores de língua inglesa**. Dissertação (Mestrado em Linguagem e Ensino) – Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Humanidades, 2018.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

- SARMENTO, S. **O ensino de cultura na sala de aula de língua estrangeira: o discurso e a prática do professor**. 2001. Dissertação (Curso de Mestrado em Estudos da Linguagem). Instituto de Letras – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- SHIN, J. K. **Get up and sing! Get up and move! Using songs and movement with young learners of English**. *English Teaching Forum*. v. 55, n. 2, 2017.
- SILVA, S. S. T. Utopia e distopia no mundo literário. In: **Estudos literários em perspectiva**. QUEIROGA, M. G.; LIEBIG, S. M. (orgs.). João Pessoa: Edições Fotograf, 2008, p. 297-323.

ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO PARA TÍTULOS DE FILME EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA

Larissa Lacerda de Sousa (Wizard/Cajazeiras) - laah_lz@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A presença da Tradução já constituiu a principal forma de se ensinar e aprender uma língua estrangeira em determinados contextos históricos e situações de comunicação. O ensino de latim, por exemplo, no século XVI, na Europa, já se baseava no estudo da gramática e vocabulário da língua a partir do processo tradutório. Considera-se, entretanto, que a tradução também já foi ignorada em determinados contextos de ensino de LE devido a mitos que atravessam esse processo. Alguns professores e estudiosos acreditam que a presença da língua materna nas aulas de LE interfere negativamente no processo de aprendizagem desta língua. Contudo, sabe-se que o processo tradutório é natural e faz parte da aquisição de outro idioma.

Considera-se, também, que o ensino-aprendizagem de uma língua, por ser complexo, abarca diversos desafios, mas também muitas possibilidades que exigem a preparação, pesquisa, autonomia e criatividade do (a) professor (a) para alcançar os objetivos traçados. É neste cenário que a tradução pode estar presente em sala de aula de maneira fundamentada, planejada, de modo a favorecer a aprendizagem da língua estrangeira e gerar reflexão sobre a própria língua materna, tornando o ensino de línguas um espaço democrático para o conhecimento não somente de estruturas sintáticas e vocabulário, mas também de gêneros textuais, culturas, a partir da autonomia que deve ser proporcionada aos estudantes.

A partir da reflexão destes desafios e das possibilidades do ensino de inglês, este artigo apresenta um roteiro didático realizado na cidade de Cajazeiras – PB, em uma escola estadual, durante a disciplina de Estágio Supervisionado IV do curso de Letra/língua inglesa (CFP/UFCG). Esta sequência surgiu a partir de leituras e discussões durante a disciplina “Estudos da Tradução II”, portanto, as aulas foram construídas a fim de contemplar o uso da

tradução em sala de aula compreendendo-a como algo inerente ao processo de aprendizagem de uma língua estrangeira.

Os conceitos chave para a elaboração desta sequência encontram-se, sobretudo, nos estudos de Jakobson (apud Bassnett, 2005) que apresenta os tipos de tradução e Branco (2011), que discorre sobre a relação entre tradução e ensino de línguas e sobre a abordagem funcionalista de tradução. Também se discute brevemente a relação entre a Abordagem comunicativa do ensino de línguas e a Abordagem funcionalista de tradução, segundo Branco.

TRADUÇÃO E ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Para se pensar a relação entre Tradução e o ensino de língua estrangeira é importante considerar primeiramente os fatores que moldam esse processo: contexto histórico, tecnológico, político, a concepção de língua, as necessidades dos falantes (nativos e não nativos) e os métodos que são desenvolvidos para a aprendizagem de uma determinada língua.

A história do ensino de línguas estrangeiras mostra que sempre houve uma preocupação demasiada com o estabelecimento do método eficaz para a aprendizagem de uma língua. Muitos métodos foram criados com o intuito de abarcar toda a complexidade da aprendizagem de um idioma e ser considerado o “método ideal”. Surgiram então o *Método de gramática e tradução*, o *Método direto*, o *Método audiolingual*, o *Silent Way*, entre outros, como elenca o professor Luciano Amaral Oliveira em seu livro *Métodos de ensino de inglês* (2014). Estes métodos têm, obviamente, conexão com o contexto em que foram desenvolvidos, de acordo com as necessidades linguísticas de cada época. Apenas para exemplificar, basta lembrar que o *Método de gramática e tradução*, considerado um dos primeiros métodos de ensino de línguas estrangeiras, que se baseava no uso da tradução e na memorização de listas de vocabulários e das estruturas sintáticas, foi amplamente usado nos períodos das grandes navegações e que, de certa forma, atendia às necessidades de uma classe, que, por exemplo, tinha contato com a língua de outros povos basicamente através da leitura de obras literárias e registros de navegantes como cartas ou diários de bordo.

Devido a mudanças históricas como a aproximação dos povos de países diferentes, por diferentes fatores como o desenvolvimento de meios de transportes ou posteriormente a chegada da *Era da informação*, a exclusividade do método de gramática e tradução não conseguiu dar de conta do processo de aprendizagem de uma língua e assim aconteceu com todos os métodos posteriores. Oliveira (2014, p. 193) apresenta um breve histórico de autores que discutiram o próprio termo “método” e ao caráter “ortodoxo” que ele exprime. Quando compreendido que um único método não era suficiente para a aprendizagem de uma língua, desenvolve-se então o que foi chamado de “era pós-método”. Para os teóricos do “pós-método” não existe um método melhor que outro e nenhum método é suficiente. Entretanto, Oliveira (2014), baseado em Bell (2003), discute o pressuposto tanto dos estudiosos que buscaram o método ideal quanto daqueles “pós-métodos”: a falta de autonomia dos professores na escolha das próprias estratégias. Para o autor o problema de ambos os grupos é que para eles “os professores são sujeitos assujeitados, totalmente passivos diante dos métodos, fazendo ecoar o bancarismo, tão criticado por Freire.” (OLIVEIRA, 2014, p. 196).

Diante disto, chega-se, pelo menos, a duas conclusões: a) um método exclusivo não conseguirá resolver a complexidade do processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira; b) o professor deve ter ciência de sua autonomia na busca de estratégias eficazes para a aprendizagem da língua alvo por seus alunos, embora, obviamente, essa autonomia não signifique dizer que não deve haver preocupação com a fundamentação da prática docente em sala de aula.

Ao considerar essas conclusões podemos voltar a pensar a tradução nas aulas de línguas estrangeiras, não somente como algo inerente, mas como uma das possíveis estratégias utilizadas para estudantes e professores alcançarem seus objetivos. Apesar disto, observa-se que em alguns contextos de ensino de línguas, a tradução passou a ser vista como algo negativo. Souza (1999 *apud* Carvalho, 2014, p. 31) ao discutir este assunto listou algumas crenças sobre o uso de tradução no ensino de LE:

- (i) a tradução deve ser evitada na aula de língua estrangeira, porque vicia o aluno a traduzir tudo literalmente, palavra por palavra;
- (ii) a tradução deve ser evitada no ensino de línguas, porque é causadora de muita interferência da língua materna e impede a fluência na língua estrangeira;
- (iii) a atividade

de tradução é incompatível com a abordagem comunicativa para o ensino de línguas; (iv) a tradução impede o aluno de pensar diretamente na língua estrangeira; (v) não existe tradução fiel ao original, todo tradutor é um traidor;

A autora ainda observa que os alunos de Letras consideram a tradução como uma atividade mecânica de transposição de palavras. É bem provável que um professor de inglês, por exemplo, já tenha escutado isso de alunos, colegas de trabalho ou até mesmo reproduzido pelo menos algumas dessas crenças.

Além dessas crenças, deve-se considerar que muitos professores de línguas não sabem como trabalhar com tradução em sala de forma positiva. Isso acontece, inclusive porque, os cursos de formação de professores nem sempre ofereceram/oferecem disciplinas em que essa reflexão seja possível. Ora, se os professores não conhecerem o mínimo sobre os estudos da tradução, como será possível a mudança de atitude em relação à tradução nas aulas de línguas?

Todavia, alguns professores estudiosos vêm investigando tais crenças e apresentando pesquisas que desconstruem, ou pelo menos, expõem equívocos presentes nestas crenças. Branco (2011), por exemplo, defende a aproximação de teorias da tradução e o ensino de línguas. A autora relaciona o Método Comunicativo e a Abordagem Funcionalista de Tradução demonstrando que mesmo em aulas com foco na oralidade, é possível integrar a tradução visto que ambos focam na “comunicação e no público-alvo, trabalhando as línguas em contextos situacionais e levando em conta os sujeitos envolvidos no ato tradutório e os sujeitos que receberão essa tradução.” (2011, p. 166). Portanto, se faz necessário compreender teorias de tradução que podem estar presentes na sala de aula como parte da aprendizagem de uma língua estrangeira.

ABORDAGEM FUNCIONALISTA DE TRADUÇÃO

Um dos fatores da tradução ter sido rejeitada na sala de aula de línguas estrangeiras é o fato de ter sido utilizada por métodos que, como já foi dito, não abarcam a complexidade do processo de aprendizagem. O conhecimento gramatical, de sintaxe e vocabulário, a

transcrição de palavras de uma língua para outra de maneira literal e descontextualizada não garante que o aluno consiga se comunicar em uma língua estrangeira.

Quando a Abordagem Comunicativa consolidou-se no ensino de línguas, pareceu que a tradução perderia espaço, entretanto, é bem possível a relação entre elas. Segundo Almeida filho (2015, p.56), “os métodos comunicativos têm em comum uma primeira característica – o foco no sentido, no significado e na interação propositada entre sujeitos na língua estrangeira”. Quanto à Abordagem Funcionalista de Tradução, Branco (2011, p. 13) afirma que esta

apresenta a ideia de que a tradução é realizada dependendo de um propósito específico, isto é, a partir de um objetivo ou finalidade traçado pelo tradutor, a partir do que lhe é solicitado por um determinado cliente. Seguindo essa linha de raciocínio, a cultura é um fator relevante, pois textos (orais ou escritos) são criados a partir de traços culturais particulares.

Em ambas as abordagens é fundamental o uso contextualizado da língua com foco no sentido, no propósito ao qual ela usada, num contexto real de uso, a presença de materiais autênticos, a autonomia dos professores, bem como dos alunos que precisam fazer escolhas a partir de seus conhecimentos linguísticos já construídos para a experiência em uma língua estrangeira em qualquer das competências linguísticas (leitura, escrita, fala e compreensão), pois, como afirma Branco (2011, p. 167), a tradução é “uma ferramenta que dá suporte ao trabalho com tradução envolvendo as quatro habilidades.

Para o trabalho com tradução de títulos de filmes, proposta deste trabalho, também foi necessário, além da reflexão sobre as teorias acima mencionadas, uma pesquisa específica sobre o processo tradutório do gênero textual escolhido, além de questões linguísticas e mercadológicas. Venturini & Paganotto apresentam cinco categorias de tradução para os títulos de filme: (i) tradução total; (ii) tradução parcial; (iii) tradução parcial com adição de subtítulos; (iv) tradução original; (v) mantido original. Eles explicam que a escolha do tradutor passa por essas categorias e passa por critérios diversos como questões mercadológicas, isto é, aquilo que seria mais atrativo para o público da língua alvo. Eles afirmam que “títulos são muitas vezes otimizados para soar melhor na língua local, atraindo

assim, mais público, porém, deixando os cinéfilos de carteirinha perplexos.” (Hawley apud Venturini & Paganotto, 2010, p. 178).

Também é necessário discutir questões sintáticas e vocabulário. A tradução também precisa considerar aspectos culturais das línguas envolvidas para que o sentido do texto possa ser mantido, já que este está diretamente ligado ao produto, ou seja, ao próprio filme. Além disso, o gênero do filme também deve ser considerado (se drama, comédia, terror...), para que a tradução não cause uma incoerência, descumprindo seu propósito. Ademais, também se deve ter atenção para os *posters* que contêm informações verbais e não-verbais sobre o filme. Feitas estas considerações, passemos para a descrição das aulas.

TRADUÇÃO E AULA DE INGLÊS: DESCRIÇÃO DE UM ROTEIRO DIDÁTICO

Neste momento, serão descritas as aulas, de acordo com a proposta deste trabalho. Apenas as descrições serão colocadas aqui. As observações sobre elas estarão expostas nas considerações finais. As aulas ocorreram durante duas semanas. A escola escolhida dispunha de duas aulas semanais para a disciplina de inglês que correspondiam ao primeiro e sexto horários. Os pontos considerados na construção deste roteiro didático foram: a) motivação; b) aproximação dos alunos com a LI; c) exploração dos conhecimentos prévios dos estudantes; d) questões culturais; e) questões linguísticas (vocabulário, sintaxe, semântica, gramática); f) presença da língua materna na aula de língua estrangeira.

A primeira aula foi ministrada no dia 20 de fevereiro de 2018 e foi iniciada às 07:45. Solicitou-se que os alunos ficassem em círculo. No primeiro momento, foi realizado um *warm-up*. Para tal atividade, algumas imagens (emoticons do aplicativo *Whatsapp*) foram espalhadas no chão da sala perto de nomes de gêneros do cinema espalhados aleatoriamente para que os alunos pudessem fazer a associação. Dessa forma, nomes como *Drama*, *Action*, *Cult*, foram apresentados para alunos. Voluntariamente, os estudantes levantaram-se e foram colocando as imagens junto aos nomes correspondentes organizadamente no chão. A atividade foi bem rápida. Os alunos foram questionados, então, se as palavras já eram

conhecidas deles. Eles afirmaram que algumas palavras já faziam parte do seu vocabulário e outras foram compreendidas por serem semelhantes as palavras em língua portuguesa.

Em seguida, foi perguntado aos estudantes se eles já sabiam qual seria o tema da aula. Alguns responderam “WhatsApp”, outro aluno “expressões”, até que um aluno respondeu “filmes”. Foi então perguntado se os alunos assistem filmes com áudio em inglês. Grande parte da turma respondeu que sim, que costumam assistir filme legendados. Foi realizada a apresentação do tema da sequência de aulas. Posteriormente, foi entregue aos alunos uma lista contendo títulos de filme com o título original, título em português e a tradução original, respectivamente. Foi dado um tempo de aproximadamente dois minutos para que os alunos, em equipe, fizessem a leitura dos títulos. Durante essa atividade, se pode observar alguns comentários deles em relação à tradução dos títulos de filme como “péssima tradução”, “não tem nada a ver”, “muito ruim”. Em seguida, foi questionado o que os alunos acharam da tradução, então eles repetiram as mesmas opiniões.

Posteriormente foi realizada a leitura em voz alta dos títulos em inglês. Os alunos repetiam, portanto, cada título em uníssono. Depois, foram expostos os termos “tradução literal” e “tradução livre”, além dos aspectos culturais e mercadológicos da tradução de títulos de filmes. Esse momento foi feito de forma expositiva. Em seguida, os alunos observaram nos títulos que receberam quais se encaixavam na “tradução literal” e qual na “tradução livre”. Eles leram os títulos e comentaram o tipo de tradução. Para conclusão da aula foi feito um momento de apresentação da turma. Os alunos responderam como se diz expressões básicas em língua inglesa como *Hi, What's your name, how are you, I'm fine, nice to meet you*. Primeiro foi interpretado o diálogo com alguns alunos.

Em seguida, algumas duplas de alunos, voluntariamente, foram para frente da sala e interpretaram o diálogo. Essa atividade de apresentação, normalmente realizada no início, foi pensada para a conclusão da aula para que acontecesse de forma descontraída depois que os alunos estivessem se sentindo à vontade e para que a aula fosse concluída de forma dinâmica e animada. A aula foi encerrada às 08:30.

A segunda aula no dia 20 de fevereiro de 2018 foi iniciada com a discussão sobre palavras cognatas como estratégia de leitura em língua inglesa. Os alunos tiveram que

identificar exemplos mais uma vez na lista com títulos de filmes que haviam recebido na aula anterior. Os alunos tinham que circular as palavras cognatas e apresentá-las realizando a leitura dos títulos em voz alta.

Em seguida, foi apresentada a Abordagem Funcionalista de Tradução também de forma expositiva e posteriormente os tipos de tradução de títulos de filme. Para este, os alunos tiveram que tomar notas em seus cadernos para estudar e utilizar as informações posteriormente. Os tipos de tradução de títulos de filme com os seguintes exemplos foram: a) tradução parcial: *In the valley of Elah* – No vale das sombras; b) tradução total: *No country for old man* – Onde os fracos não têm vez; c) tradução original: *Happy feet* – *Happy feet*; d) Adição de subtítulos: *Dreamgirls* – Em busca de um sonho.

Cada aluno leu um título e disse qual a estratégia de tradução utilizada para a escolha do título em português. Antes de encerrar a aula, foi pedido para que, em casa, cada aluno procurasse o título original do seu filme favorito, em seguida comparasse com o título em português e analisasse qual foi a estratégia de tradução utilizada. A aula foi encerrada às 11:45.

A terceira aula foi ministrada no dia 27 de fevereiro de 2018. A aula foi iniciada às 07:45 da manhã, pontualmente. Para começar, os alunos apresentaram as pesquisas que realizaram em casa, como foi solicitado na aula anterior. Mais da metade dos alunos da sala realizaram a pesquisa. Eles apresentaram filmes como *As branqueiras*, *Barbie*, *Invasão zumbi*, *Os vingadores* e foram apresentando os títulos em inglês e em português e qual o processo tradutório que eles consideraram que foi utilização para a produção do título em português, por exemplo, em *Barbie* a aluna afirmou que tratava-se de uma tradução original”. Alguns ainda expuseram suas opiniões sobre o produto final das traduções.

Posteriormente, a sala foi dividida em dez grupos. Cada grupo recebeu um título de filme em inglês acompanhado de uma sinopse em português retirada do site *Adoro cinema*. Foi avisado que eles seriam “tradutores por um dia”. Eles teriam que criar o título do filme em português de acordo com o tipo de tradução que julgassem mais eficaz. Para realizar esta atividade, os alunos contaram com o auxílio de dicionários disponibilizados pela escola. Ao final da atividade, cada equipe teve que apresentar o título escolhido e justificar o resultado

final. Caso o filme em questão já fosse do conhecimento deles, eles poderiam escolher em manter o título já conhecido ou criar um novo, o importante era justificar as escolhas. Saíram traduções como “O morcego da madrugada”, “Contra o tempo”, “Quebrando as regras”, “A última corrida” “Jogos famintos”, “Sozinho em casa”, “À primeira vista”, “O terno milionário”. No decorrer da atividade, ao passo em que os alunos apresentavam suas traduções e justificavam suas escolhas, o nome da tradução oficial era exposto. A aula foi encerrada pontualmente às 08:30.

A quarta e última aula foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2018. Depois de produzir os títulos em português na aula anterior, os alunos tiveram que, ainda em equipe, elaborar um cartaz sobre o filme. Eles receberam folhas para que fizessem desenhos e adicionassem o título original com o título que escolheram, além de informações extras. Depois, cada equipe teve que apresentar o resultado final do seu trabalho. Um ou dois alunos de cada equipe foram para frente da sala apresentar seu cartaz e divulgar o filme. Assim, a turma pode observar questões mercadológicas: título que chamou mais atenção, que estava de acordo com o gênero do filme e a estratégia de tradução usada pelos colegas. A aula foi encerrada logo após as equipes encerrarem as apresentações. Não houve tempo para *feedback*. Uma mensagem sobre aprendizagem de língua estrangeira foi entregue aos alunos na saída da sala de aula. Os alunos agradeceram as aulas. A aula foi encerrada às 11:45.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido à quantidade de aulas e tempo disponível, não foi possível trabalhar questões gramaticais e um vocabulário mais extenso, o que seria preferível. Contudo, o objetivo deste roteiro didático foi, principalmente, despertar uma sensibilidade/curiosidade dos alunos em relação à língua inglesa e em contrapartida uma reflexão sobre a própria língua materna. Em um primeiro momento quando questionados sobre a relação entre os títulos de filme originais em inglês e os títulos em português, a primeira reação dos alunos foi criticar o resultado através de comentários negativos, feitos aparentemente sem nenhuma reflexão. No decorrer das aulas, no entanto, notou-se uma mudança nessa atitude e os alunos passaram a criticar os

títulos com mais propriedade e sensibilidade para com as escolhas de tradução que eles passaram a ter ciência.

Quando pensado o tema para a sequência de aula, esperava-se que os alunos, a princípio, demonstrassem um olhar negativo para a tradução dos títulos que seriam apresentados, pois é comum no dia a dia perceber esta postura. O próprio tema foi escolhido por ser parte da rotina dos alunos e pela possibilidade de interesse e participação, um trabalho a partir das representações dos alunos. Atividades que envolveram a habilidade de *speaking*, a princípio, deixaram os alunos mais tímidos. Embora tenham participado bem dessas atividades, essa timidez e desconforto demonstraram que os estudantes não estavam familiarizados com essa prática em sala de aula. Sabe-se que muitos professores focalizam a habilidade de leitura, principalmente durante o Ensino Médio, fase em que as escolas preparam os alunos para vestibulares.

As atividades em grupo constituíram outro ponto importante a ser discutido. Devido ao número de alunos e o tempo disponibilizado para aula, seria impossível realizar todas as atividades individualmente. Contudo, isto não se configura um problema. É possível acompanhar o desempenho comunicativo dos estudantes também quando estes trabalham em equipe. Além disso, a cooperação entre os alunos contribui para a construção de um ambiente mais confortável para todos.

Por fim, observa-se que as atividades foram construídas a partir do contexto que em os alunos estão inseridos: nível de fluência na língua, contato com a língua inglesa, possíveis interesses, necessidades de uso da língua, série escolar, alunos em preparação para vestibulares. E, por fim, observa-se a mudança de atitude dos alunos em relação às aulas de inglês, o interesse e o envolvimento dos estudantes durante as aulas já que se considera aqui o princípio da autonomia dos estudantes de usar a língua a partir de suas próprias escolhas e necessidades.

REFERÊNCIAS

- BASSNETT, Susan. **Estudos da tradução**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005.
- BRANCO, Sinara de Oliveira. **As faces e funções da tradução em sala de aula de língua estrangeira**. DOI: 10.5007/2175-7968.2011 v1n27p161. Cadernos de Tradução, v. 1, n. 27, p. 161-178, 2011.
- BRASIL. Linguagens, códigos e suas tecnologias / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 239 p. (Orientações curriculares para o ensino médio; volume 1)
- CARVALHO, Tatiana Lourenço de. *at all* (Org.). **Tradução em sala de aula de LE: o componente cultural no ensino** in: Tradução e ensino de línguas: desafios e perspectivas. Mossoró: UERN, 2014.
- OLIVEIRA, Luciano Amaral. **Métodos de ensino de inglês: teorias, práticas, ideologias**. 1ª ed. São Paulo: Parábola, 2014.
- PERRENOUD, Philippe. **Novas Competências para ensinar**. Porto alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
- SOUZA, Adriana Grade Fiori [at all]. **Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental**. São Paulo: Disal, 2005.
- VENTURINI, Talita Cristina; PAGANOTTO, Emery Marílis Mauro. **O literal e o traduzido em títulos de filmes estrangeiros a tradução de títulos de filmes**. Brazilian Cultural Studies, v. 1, n. 2, 2010.

FANSUBBING: TRADUTOR-FÃ E SEU PERFIL NA LEGENDAGEM

Camila Moura do Nascimento Leite (UEPB) - camilabirthh@gmail.com

INTRODUÇÃO

A comunicação audiovisual é, hoje, uma das formas mais amplamente disseminadas de entretenimento, fonte de notícias e de contato social no mundo. Utilizada pelas mais diferentes culturas, povos e, conseqüentemente, línguas, a comunicação audiovisual tem se tornado cada dia mais acessível, ao passo que se adapta às necessidades de quem a consome e também de quem a produz.

Em virtude de seu caráter hegemônico, a comunicação audiovisual, isto é, a forma de comunicação que usa recursos de vídeo e de som para se fazer entender –, pode enfrentar barreiras linguísticas para chegar aos mais remotos alvos, uma vez que, por exemplo, programas de entretenimento que alcançam níveis astronômicos em expectadores são produzidos apenas em língua franca, dificultando o bom recebimento em países onde esta língua não seja ensinada nas escolas ou onde sua fluência não seja encorajada comumente naquela sociedade. Além deste impedimento, há de se considerar também os indivíduos que não têm plenas habilidades auditivas e visuais. Assim, as barreiras que impedem a comunicação deixam de ser linguísticas e passam a ser fisiológicas.

De que maneira, então, pode-se lidar com estas barreiras linguísticas e físicas para que haja comunicação audiovisual efetiva entre todas as línguas e condições individuais? O processo de transcrever – para a mesma língua do discurso ou para uma segunda língua – é chamado de legendagem⁴¹. A legendagem é utilizada para alguns produtos audiovisuais, como cinema, televisão, vídeo, jogos, Internet e performances ao vivo, etc. Ele tem algumas vantagens sobre a dublagem, como “um modo de tradução barato, rápido, favorável à cultura

⁴¹ Para este efeito, iremos usar legendagem como referência apenas à comunicação audiovisual, excluindo as aplicações geográficas, políticas, jornalísticas e fotográficas.

estrangeira e geralmente razoavelmente politicamente correto” (O’Connell, 2007, p.67, tradução nossa⁴²).

Este trabalho, portanto, visa discutir o conceito de legendagem, além de investigar os processos envolvidos nos desafios enfrentados por tradutores que não têm conhecimento técnico: os fansubbers.

LEGENDAGEM: UMA ABORDAGEM TEÓRICA

No entender de Gottlieb (1994, p. 101, tradução nossa⁴³),

Devido à complexa natureza diagonal da legendagem, a pessoa que legenda deve ter o ouvido absoluto de um músico, a sensibilidade estilística de um tradutor literário, a precisão visual de um editor e o senso de estética de um designer gráfico.

Desta forma, o processo de legendagem envolve mais que a mera tradução de signos e significados. Encontrar equivalentes em outra língua não abrange nem mesmo uma pequena porcentagem de todas as etapas que estão envolvidas na legendagem. Na realidade, a equivalência de signos, no entender de Gottlieb, não tem grande importância, pois na legendagem, o foco se volta para o discurso; implicações verbais e efeitos visuais são mais importantes que elementos lexicais minuciosamente traduzidos. (GOTTLIEB, 1994).

Para o autor, a mera tradução é um processo horizontal e unidimensional, mantendo a língua alvo e a língua de partida na mesma semiótica: discurso se mantém discurso e escrita se mantém escrita. Por outro lado, a legendagem pode ser tanto vertical quanto diagonal. Legendagem vertical transforma discurso em escrita, e legendagem diagonal atravessa, de forma bidimensional, ao discurso da língua de partida para a escrita da língua de chegada

⁴² No original: “an inexpensive, quick, foreign-culture friendly and generally fairly politically correct mode of screen translation” (O’Connell, 2007, p. 67)

⁴³ No original: [...] Due to the complex ‘diagonal’ nature of subtitling, the subtitler must possess the musical ears of an interpreter, the stylistic sensitivity of a literary translator, the visual acuteness of a film cutter, and the esthetic sense of a book designer”

(GOTTLIEB, 1994). Esses processos multidimensionais perpassam diferentes formas semióticas com diferentes propósitos de comunicação.

Utilizando-se das teorias horizontais e diagonais de Gottlieb (1994), Liu (2014) classifica a legendagem dentro de parâmetros linguísticos, técnicos e contemporâneos.

PARÂMETROS LINGUÍSTICOS

Esses parâmetros são divididos em legendagem interlingual e legendagem intralingual.

Legendagem interlingual

A legendagem interlingual, de acordo com Gottlieb (1994), é literalmente a legendagem entre dois idiomas. É a transferência de um idioma de origem à língua alvo, designando a relação entre diferentes idiomas de origem e de destino (Díaz Cintas, 2006). Ou, para usar um termo alternativo, “legendas interlinguísticas, que ocorrem onde há tradução” (BARTOLL, 2004, p.57). Deve-se notar que neste grupo não apenas duas línguas estão envolvidas, mas também duas dimensões: fala e escrita. Portanto, esse tipo é chamado alternativamente de legendagem diagonal de Gottlieb (1994), significando que tanto o modo como a linguagem são alterados, cruzando-se a partir da fala em um idioma para escrever em outro idioma.

Legendagem intralingual

De acordo com a classificação de Gottlieb (1997), legendagem intralingual é a legendagem dentro da mesma língua. Diz respeito à relação entre o mesmo idioma de origem e de destino. De forma similar à legendagem interlingual, esta também muda suas dimensões semióticas. Gottlieb (2005, p.247) chama de legenda “vertical”, que significa que apenas a dimensão é alterada, mas não o idioma, transcrevendo a fala por escrito no idioma original. Este tipo é, principalmente, direcionado para os seguintes grupos de pessoas: surdos e

deficientes auditivos, aprendizes de idiomas e cantores de karaokê (Díaz Cintas, 2001, 2006; Gottlieb, 2005; O'Connell, 2007).

Ainda no tocante à legendagem intralingual, um grupo muitas vezes passa despercebido - o público que precisa de legendas para compreender dialetos. Os dialetos de legendagem, no entender de Liu (2014), são bastante comuns agora. A legendagem intralingual é usada principalmente para a televisão, e, de acordo com Linde (1999), inexistente no cinema. Mas na realidade, o uso de legendagem intralingual pode ser encontrado no cinema quando, por exemplo, os atores na tela, condicionados pelos papéis que estão atuando, falam com sotaques que são difíceis de serem entendidos por certos espectadores, embora compartilhem o mesmo idioma.

Um caso em questão é o filme brasileiro, cearense – Cine Holliúdy (Halder Gomes, 2013) que foi lançado com legendas em “cearencês” em todo Brasil, pois os atores falavam um português carregado de forte sotaque cearense, além de muitos neologismos. Em alguns casos, os dialetos precisam ser traduzidos para o resto dos conterrâneos, o que ocorre frequentemente em *Trainspotting*⁴⁴ (DANNY BOYLE, 1996), por exemplo.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Dentro desses parâmetros se encontram as *closed captions*

Closed captions

As legendas ocultas, ou closed captions, como são mais comumente conhecidas no Brasil, ocorreram pela primeira vez na televisão na década de 1970 com o desenvolvimento de tecnologias, como a tecnologia de teletexto, canais de cabo ou satélite (GOTTLIEB, 2005). Eles geralmente são codificados no sinal de transmissão, transmitidos separadamente e selecionados por telespectadores em uma unidade de controle remoto com um televisor de

⁴⁴ Filme dirigido por Danny Boyle, lançado em 1996, que contava com legendas em Inglês (UK) para as falas dos personagens que usavam dialetos do país de Gales e da Escócia.

teletexto e um decodificador. No Brasil, nas redes Record, Cultura, TV Senado e TVCâmara, o trabalho é realizado, manualmente, por um estenotipista, enquanto que, em redes com tecnologia mais avançada, o meio utilizado é o processo de reconhecimento de fala.

Além da televisão, as legendas ocultas também são encontrados em DVD e na Internet (Streaming Video). O público-alvo inclui surdos e deficientes auditivos, que precisam ser assistidos por legendas, principalmente legendas intralinguais, com maior tempo de exposição e informações explicativas para complementar o som. Também é possível codificá-las em vídeo, devido às iniciativas do National Captioning Institute (NCI), nos Estados Unidos, em nome dos espectadores surdos. Closed Captions também são destinadas a diferentes comunidades de fala. Às vezes, as closed captions de televisão interlingual são transmitidas por satélite, oferecendo a diferentes comunidades de fala diferentes versões de um mesmo programa, simultaneamente.

PARÂMETROS CONTEMPORÂNEOS

Neste tipo de parâmetro se encontra o fansubbing.

Fansubbing

Como a natureza da tradução audiovisual prenuncia a sua estreita relação com os mais recentes desenvolvimentos técnicos, o surgimento de novos produtos audiovisuais, como Internet, videogames ou DVDs e as novas técnicas baseadas em computador, exigem novas possibilidades de legendagem. Graças à onipresença da Internet e ao uso de programas de computador sem custo, outro novo tipo de legendagem se tornou possível: a legendagem amadora. O que se enquadra nessa categoria é o fansubbing. Segundo Bogucki (2009), os fansubs surgiram no final da década de 1980; eram originalmente legendas de várias produções de anime japonesas feitas não oficialmente pelos fãs para espectadores não-japoneses. Mas agora esta atividade vai bem além das produções de anime japonesas e

abrange qualquer filme ou programa estrangeiro, de qualquer língua-fonte para qualquer língua-alvo.

FANSUBBING E LEGENDAGEM

Um *fansub* é uma versão legendada, traduzida e produzida por fãs-programa de anime. Segundo Brito (2014), um fansub é uma versão traduzida e legendada de um determinado programa feita por fãs para fãs. Com o advento de softwares baratos e a disponibilidade de equipamentos de subbing na Internet, sem custo, a legendagem de fã despontou em meados dos anos 90.

Não seria exagero afirmar que os fansubs são hoje em dia a forma mais importante de tradução de fãs, tendo se transformado em um fenômeno social na Internet, como provado pela vasta comunidade virtual em torno deles, como sites, salas de chat e fóruns (DÍAZ CINTAS; SÁNCHEZ, 2006).

Días Cintas e Sánchez (2006) esmiúçam o processo de legendagem amadora passo a passo, primeiro informando os recursos humanos a serem utilizados para a legendagem: provedores, tradutores, temporizadores, digitadores, editores e revisores e codificadores. Os autores argumentam que há uma ágil equipe por trás de equipes “amadoras”, e que, na verdade, o processo só é chamado de amador porque não movimenta grandes empresas e não é oficializado com documentos e reconhecimento de firma, por assim dizer.

Em seguida, os autores demonstram os requisitos técnicos para a legendagem, isto é, os softwares usados, em sua maioria gratuitos. Os listados por Días Cintas e Sánchez são Software downloader (Utorrent, Winny), para baixar o material, Software editor de texto (Notepad), Software temporizador (SSA, JacoSub), Software editor de vídeo, Software codificador (Virtual dub), e Software distribuidor (Bittorrent). A seguir, será discutida a questão do processo e da legalidade e ética em legendagem.

O PROCESSO

O processo do *fansubbing* se dá quando o episódio cru é obtido e enviado ao codificador que decidirá se o material possui qualidade de som e imagem suficiente. O codificador também é responsável por extrair o arquivo de áudio do material usando o Dub virtual, se necessário (como em SSA), e de enviá-lo para o temporizador; a cópia é enviada ao tradutor e o episódio pode ser traduzido. O script traduzido é sincronizado com o áudio. Ao fazê-lo, o temporizador escuta o áudio e decide onde as legendas serão iniciadas e finalizadas. Quando o tempo do *script* está concluído, ele é salvo como SSA e depois enviado para o digitador.

A tarefa do digitador é escolher quais fontes devem ser usadas para linhas de diálogo, para vozes em *off*, para pensamentos internos e para rádio e conversas de televisão entre outros. Ele decidirá os grifos e cores, facilitando o conhecimento do espectador (quem diz o que?). Como isso é feito manualmente, usando um editor de texto, pode demorar muito tempo. O novo *script* SSA é então transmitido para o editor. O editor revisa o texto e o tempo, e reenvia o SSA para o codificador. Os codificadores geralmente trabalham com o programa Open Source Virtual Dub. Eles carregam um *script* contendo o *script* SSA bruto e final, e decidem quais parâmetros devem ser usados para otimizar a qualidade da imagem, bem como o tamanho do vídeo.

Uma verificação de qualidade (QC) pelo tradutor ou editor geralmente é testada antes de lançar o episódio. Qualquer problema como erro de digitação, legendas não sincronizadas corretamente é corrigido. O vídeo resultante será considerado final e pronto para ser liberado ao público.

Para espalhar o episódio entre os fãs, usa-se o Bittorrent e XDCC (um protocolo de transferência chamado Internet Relay Chat, também conhecido como IRC). Distribuidores começam a prover o arquivo para que os espectadores baixem, e alguém no grupo notifica vários sites de *fansub* sobre o lançamento, para que mais pessoas saibam de sua existência.

LEGALIDADE E ÉTICA

Segundo Sanchez Cintas e Diaz (2006), tem sido implicitamente reconhecido por *fansubbers* que a distribuição gratuita de *fansubs* tem tido um impacto muito positivo na promoção de determinados programas nos países que recebem a maioria de suas traduções, excepcionalmente países ocidentais que recebem produções de países orientais (DÍAS CINTAS; SANCHEZ, 2006). Essa abordagem, que poderia ser considerada uma espécie de acordo não verbalizado, pode muito bem explicar por que não tem havido praticamente nenhum confronto entre tradutores e detentores de direitos autorais.

De fato, uma das regras auto-impostas adotadas pelos grupos de *fansub*, segundo Días Cintas e Sanchez (2006), foi parar a distribuição gratuita na Internet de um programa em particular, uma vez que o programa ou série tenha sido licenciado para fins comerciais. Ainda assim, por ser um acordo informal, há o descontentamento de empresas pela distribuição não-comercial de seus programas.

Algumas empresas podem pensar que a introdução precoce de alguns episódios é benéfica para seus programas e sua popularidade. Outros podem tolerar uma "atividade dos fãs", desde que não se torne muito prejudicial para as vendas. E ainda outras empresas podem não querer, ou ser capaz de investir o tempo e o dinheiro necessários para processar violações estrangeiras de seus direitos autorais. Neste sentido, Días Cintas e Sánchez comentam:

Em primeiro lugar, o aumento na popularidade do *fansubbing* em todo o mundo significa que agora existe um mercado saudável para eles e muitas novas séries não precisam mais de *fansubs* como uma forma de promoção. Várias empresas já ameaçaram tomar medidas legais contra os *fansubbers*, apesar dos argumentos dos apoiadores de que os *fansubs* às vezes são a única forma de o público assistir a certos programas de TV. Em segundo lugar, os camelôs que vendem *fansubs* em embalagens aparentemente legítimas estão se mostrando prejudiciais para as vendas em algumas partes do mundo. Em terceiro lugar, o fenômeno *fansub* está se expandindo e englobando outras combinações de idiomas e gêneros, incluindo filmes; um desenvolvimento visto com suspeita por muitos distribuidores que o vêem como outra instância de pirataria (CINTAS; SÁNCHEZ, 2006, p. 45, tradução nossa⁴⁵).

⁴⁵ No original: "Firstly, the increase in popularity of fansubbing worldwide means that there is now a healthy market for them and many new series no longer need fansubs as a form of promotion. Several companies have

De qualquer forma, independentemente de questões éticas, do motivo ou dos meios, o *fansubbing* ainda continua ilegal nas plataformas da internet, mesmo que a mão de obra, isto é, o *fansubber*, não exerça nenhuma atividade remunerada relacionada à atividade de tradução.

O FANSUBBER

De maneira geral, o *fansubber* é a parte mais importante do processo. É a equipe *fansubber* – sua harmonia e eficácia – que permitem que um episódio esteja legendado e disponível após pelo menos uma hora após seu lançamento.

A pesquisadora Liara Brito decidiu debruçar-se na pesquisa sobre a figura do *fansubber*, precisamente do *fansubber* brasileiro, e traçou o seu perfil. A partir de pesquisa realizada pelo Google, Brito (2014) obteve o seguinte perfil:

- ✓ Homem (58%) entre 15 e 30 anos (70%);
- ✓ Tem curso de nível superior (37%) ou formação acadêmica em andamento (33%);
- ✓ Traduz do inglês (84%);
- ✓ É muito proficiente na(s) língua(s) da(s) qual(quais) traduz (49%);
- ✓ Nunca fez trabalho remunerado de legendagem (91%);
- ✓ Não assiste ao episódio/filme/programa/etc. antes de começar a traduzir (45%);
- ✓ Tem entre 1 e 2 dias para a entrega da legenda final (55%);
- ✓ Utiliza o *software* de legendagem *Subtitle Workshop* (80%);

already threatened to take legal action against fansubbers despite supporters' arguments that fansubs are sometimes the only way audiences can view certain tv show. Secondly, bootleggers selling fansubs in seemingly legitimate packaging are proving detrimental for sales in some parts of the world. Thirdly, the fansub phenomenon is growing wider and encompassing other language combinations and genres, including films; a development seen with suspicion by many distributors who view it as another instance of illegal piracy" (CINTAS; SÁNCHEZ, 2006, p. 45)

- ✓ Revisa a tradução quando a conclui (76%);
- ✓ Faz sincronia das legendas (97%);
- ✓ Nunca fez nenhum curso de tradução (88%) e não lê material sobre tradução (58%);
- ✓ Conhece cursos de tradução na região onde mora (55%) e tem interesse em fazer algum desses cursos (52%);
- ✓ Tem interesse em trabalhar com tradução (64%).

Brito (2014) hipotetizou em seu trabalho que as respostas à sua pesquisa (pouca instrução técnica, pouca experiência, proficiência moderada, entre outras) são reflexo do caráter temporário da atividade de tradução. O brasileiro não encara o *fansubbing* como atividade séria, mas um hobby secundário (BRITO, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender os processos envolvidos no ato de legendar é crucial para entender a extensão do trabalho do tradutor. Existe grande responsabilidade em legendar, seja ela feita dentro de uma mesma língua, em línguas diferentes, intersemioticamente, ou no mesmo campo semiótico. A pesquisa mostrou que o processo de legendagem abrange muitos outros processos, e que nenhum destes resume-se à mera busca por termos equivalentes em duas línguas diferentes.

A partir dessa compreensão, foi possível então levantar questionamentos sobre como funcionam as centrais de legendagem amadoras, como elas enfrentam tantos desafios na legendagem sendo que, de acordo com a pesquisa de Brito (2014), a maioria não tem conhecimento técnico de legendagem. A pesquisa então demonstrou como se dá o processo de legendagem amadora, chamada de *fansubbing*, e como esses *fansubbers* concentram, organizam e delegam suas atividades de legendagem mesmo sem conhecimento técnico.

É importante perceber a tradução audiovisual não somente como tradução de uma língua fonte para uma língua alvo, mas compreender que a legendagem, seja ela profissional ou feita por fãs, é um processo multidimensional que transita em todos os sentidos.

REFERÊNCIAS

- BARTOLL, Eduard. Parameters for the classification of subtitles. In: **Topics in Audiovisual Translation**: Pilar Orero (ed). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 2004
- BRITO, Liara Rodrigues de. INVESTIGANDO O PERFIL DO TRADUTOR-FÃ DE LEGENDAS NO BRASIL. **Cultura & Tradução**, João Pessoa, v. 1, n. 3, p.44-55, jan. 2014.
- DÍAZ-CINTAS, Jorge; REMAEL, Aline. **Audiovisual Translation**: Subtitling. Manchester: St Jerome Publishing. 2007.
- DÍAZ-CINTAS, Jorge; SÁNCHEZ, Pablo. **Fansubs**: Audiovisual Translation in an Amateur Environment. *The Journal of specialized Translation*, v.6. 2006
- GOTTLIEB, Henrik. **Subtitling**: Diagonal translation. *Perspectives*, [s.l.], v. 2, n. 1, p.101-121, jan. 1994. Informa UK Limited.
- O'CONNELL, Eithne. (2007). **Choices and Constraints in Screen Translation**. In L. Bowker et. al.(eds.), *Unity in Diversity Current Trends in Translation Studies* (pp.65-75). Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
- REMAEL, A., De Houwer, A. and Vandekerckhove, R. (2008). **Intralingual open subtitling in Flanders**: Audiovisual translation, linguistic variation and audience needs. *The Journal of Specialised Translation* (10, 76–105).

LEITURA E ESCRITA: UMA PROPOSTA DE ENSINO COM O GÊNERO TEXTUAL NOTÍCIA APLICÁVEL AO ENSINO MÉDIO

Leandro de Souza França (UFCG) - francasleandro01@gmail.com
Manoel Cândido Nogueira (UEPB) - mc.nogueyra@gmail.com
Hérica Paiva Pereira (UFCG) - hericap2@gmail.com

INTRODUÇÃO

Discorreremos, neste trabalho, acerca de duas das atividades consideradas primordiais no processo de ensino de Língua Portuguesa – LP, que permeiam a existência humana e suas intrincadas relações sociais, sendo elas: a leitura e a escrita. Esta última, juntamente com a leitura, está entre os quatro eixos fundamentais do ensino de língua materna, traçados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998) que norteiam o ensino de língua vernácula em todo território brasileiro.

Nessa perspectiva, a abordagem do ensino de leitura e escrita, em sala de aula, deve propiciar o letramento e não somente a alfabetização. Conforme Marcuschi (2007), ambos os processos se distinguem da seguinte forma: o primeiro consiste num processo mais geral que se relaciona aos atos de ler e escrever. Nesse caso, a leitura e a escrita vão além da apropriação das formas de representação gráfica da língua e refere-se “à escrita como prática social” ou aos seus diferentes usos no dia a dia. Enquanto que a alfabetização ocorre através de um processo de escolarização mantido por iniciativa governamental ou privada que está preocupada com a aquisição do código linguístico para desenvolver a leitura e escrita.

O objetivo deste trabalho é reconhecer a relevância das habilidades de leitura e escrita e a sua abordagem em sala de aula. Para isso é preciso discutir como se dá no percurso histórico o ensino de Língua Portuguesa no que se refere ao letramento e refletir sobre a função social do gênero notícia. Como fundamentação teórica nos respaldamos, principalmente, nas contribuições dos PCN (1998), Antunes (2003), Koch (2010) e Pinto (2004) que trazem recortes de estudos referentes à leitura e à escrita de Língua Portuguesa em sala de aula.

Por fim, embasado nas contribuições de Dolz, Noverraz e Shnewly (2004), apresentamos, uma sequência didática com o uso dos gêneros textuais, especificamente o gênero notícia, direcionado para o 1º ano do ensino médio, com o objetivo de promover uma reflexão sobre o conteúdo temático, estilo verbal e estrutura composicional do gênero trabalhado, bem como sua relevância no meio social.

LEITURA: VISÃO HISTÓRICA E IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DA CONTEMPORANEIDADE

A partir dos estudos de Antunes (2003) a leitura ainda é de certa forma, uma atividade meramente mecânica, da decodificação dos sinais gráficos, isto é, da escrita. Tal fato, historicamente situado, vislumbra que há muitos anos a leitura é tida como uma simples representação oral da escrita, porque na maioria das vezes, não existe o interesse de construir uma interação entre autor e leitor, havendo assim uma desvinculação do meio social.

Ainda nessa perspectiva, a autora enfatiza que nas escolas a leitura muitas vezes é trabalhada para fins avaliativos, tornando-se algo sem prazer, realizada apenas para treinar os educandos com o objetivo de interpretar e explicitar os elementos superficiais do texto. Dessa forma, esse tipo de leitura acaba por não suscitar nos alunos as diversas formas de inferências do texto, uma vez que, muitas leituras da escola não são concomitantes com a realidade dos sujeitos envolvidos.

Além desses fatores, a pesquisadora elenca uma lista de implicações pedagógicas ligadas à leitura, tendo como premissa a participação ativa do professor ao promover diferentes tipos de leituras. Antes de tudo, uma leitura deve conter textos autênticos, com funções claras, objetivos interacionais e diretos, tendo em vista a compreensão e o sentido do texto como elementos importantes e privilegiados, além de apresentar uma interdependência entre a escrita e a leitura. Ela deve ser motivadora e possibilitar a sua compreensão como um todo, possibilitando também uma reconstrução do texto, por parte do leitor, ao descobrir as ideias do autor, portanto, deve desenvolver competências que proporcionem aos alunos condições de identificar o tema, a ideia central do texto; uma leitura crítica, fazendo com que

o aluno perceba que nenhum texto é neutro, porque por trás do que foi dito existem inúmeros fatores.

É importante também que a leitura seja diversificada e enfatize a variedade do sentido dos textos, como as diferenças lexicais encontradas, por isso é importante que ela proporcione prazer ao aluno e não seja algo imposto. Outro ponto relevante é que esteja apoiada no texto, daí a importância das palavras, dos sentidos do texto e de seus efeitos. Para isso ela não pode estar apoiada somente nas palavras expressas no texto, mas também nos conhecimentos prévios dos alunos, para que assim ele possa realizar inferências sobre o texto, interpretando-o e compreendendo-o. Por fim, uma leitura nunca pode estar desvinculada do sentido, por isso, cabe ao professor atentar-se sobre a leitura em voz alta e trabalhar com seus alunos os elementos sintáticos e semânticos, a fim de compreender melhor o texto.

É comum depararmos com alguém falando sobre a relevância da concepção de leitura na vida social, na escola, bem como sobre a necessidade de se disseminar o gosto e a importância dela entre as crianças e os jovens, tendo a escola como a principal responsável por esse processo, em que o professor é o sujeito ativo a desempenhar tal função.

Segundo Antunes (2003), o processo da leitura pode ser concebido como sendo parte integrante da interação verbal da escrita, pois a participação do sujeito leitor está interligada às correlações e entendimentos que ele faz a partir do que o autor do texto evidencia, ou seja, das intenções dele.

Ainda sobre essa lógica, a autora evidencia que esse processo de leitura acontece porque o leitor, no decorrer da interação, realiza funções que vão além da mera decodificação dos sinais gráficos, tendo o sujeito leitor, como indivíduo participativo da interação, visando interpretar e compreender a mensagem que o autor quer compartilhar.

À luz do exposto, percebemos que essa é uma atividade meramente ativa por parte do professor, visto que ele deve proporcionar atividades que instiguem os alunos a serem sujeitos ativos, críticos, autônomos, permitindo-lhes que façam indagações sobre o que lhe é imposto, com o intuito de torná-los seres pensantes e livres.

De acordo com os estudos de Koch & Elias (2010), as concepções de leitura apresentam-se com foco no autor, no texto e no autor-texto-leitor. Para essa primeira ocasião,

a concepção de língua como representação mental é vinculada a de sujeito psicológico, próprio, detentor de suas verdades e ações. É uma pessoa que deseja que sua representação mental seja entendida pelo interlocutor da mesma forma que ele a produziu na sua mente. Nessa perspectiva, o texto é tido como um produto produzido a partir do pensamento do autor, restando ao leitor inferir essas representações mentais da mesma forma que foram produzidas pelo autor, caracterizando-o como ser passivo.

A segunda ocasião, a leitura com foco no texto, tem a língua como estrutura, direcionada para uma pessoa definida. Portanto, a língua como código, tem a função de proporcionar uma comunicação, restando ao sujeito, determinado pelo sistema, enxergar o texto como produto de codificação de uma determinada pessoa que, por sua vez deve ser decodificado pelo interlocutor, que precisará ter o conhecimento do código usado para entendê-lo. A leitura nessa lógica necessita que o leitor esteja focado no texto, na sua estrutura, na sua linearidade.

Já a terceira e última ocasião, os sujeitos são caracterizados como atores sociais, visto que essa concepção tem a língua como produto de interação importante entre sujeitos ativos que constroem os sentidos, dialogicamente, no texto. Em consequência, a definição de um texto é concebida a partir da interação dele com os sujeitos. A leitura, então, é definida como um processo de interação bastante complexo na produção de sentidos, realizados através dos elementos presentes, superficialmente, no texto produzido, necessitando do leitor saberes referentes ao que se propôs a ler. (KOCH & ELIAS, 2010).

Na perspectiva dos PCN (1998, p. 69-70):

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informações, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas.

Logo, compreendemos que, para os PCN, o papel do leitor é bem definido, pois ele pode inferir sentidos perante o que lhe é posto, usando como ferramentas nesse processo a inferência, a antecipação, a seleção e a verificação daquilo que é relevante para a produção de seus próprios sentidos, tornando-o um aluno ativo e crítico.

ESCRITA: DA VISÃO TRADICIONAL À INTERACIONISTA

Entendemos que o domínio da escrita é de vital importância para que se possa atingir os propósitos comunicativos pretendidos, considerando que vivemos numa sociedade altamente tecnológica e grafocêntrica não é possível escapar do uso da escrita, pois o conhecimento circula não apenas através da oralidade, mas também através da escrita e sem conhecimento a vida humana torna-se uma experiência escura pautada nas sombras, recorrendo ao mito filosófico da caverna de Platão. Por isso mesmo pessoas com um baixo ou nenhum nível de escolaridade necessitam e recorrem ao uso da escrita para interagirem socialmente. Logo, além de ser uma habilidade necessária para vida estudantil a escrita é, sobretudo, uma habilidade que possibilita a inserção na sociedade e a interação entre sujeitos que desejam e necessitam comunicar-se.

Se a escrita é um dos eixos fundamentais para o ensino de LP, qual o seu valor para figurar entre os eixos elencados nos PCN? Como ela é vista e como é abordada nas aulas de português? Para responder estes questionamentos recorreremos às postulações de Antunes (2003), ela apresenta algumas importantes afirmações, que discutiremos a partir de agora, para a compreensão do valor social da escrita e da postura tradicional adotada por muitos profissionais das letras no ensino-aprendizagem de LP.

Antunes (2003) afirma que o processo de aquisição da escrita, na escola, ignora a capacidade de decidir do sujeito aprendiz/usuário da língua, ou seja, a sua forma de representar graficamente a língua é menosprezada à medida que o ensino se baseia numa estreita concepção de certo e errado. Para ela, a escrita é tratada de forma mecânica e periférica, visando às habilidades motoras para a produção e reprodução de sinais gráficos, nos anos iniciais, posteriormente, se reduz a memorização das regras da ortografia, gerando,

em muitos casos o sentimento de inferioridade ou incompetência naqueles que, por alguma razão, cometem erros de ortografia.

Quanto à construção do texto ela é tratada de forma artificial, no que diz respeito ao modo como é trabalhada por muitos professores que, ainda estão vinculados ao método tradicional, ao desenvolver atividades com listas de palavras, ou ainda, frases, de forma descontextualizada, tornando a escrita inexpressiva, pois não apresentam intenções ou propósitos comunicativos que permeiam toda atividade de interação humana. Nesse sentido percebemos que as aulas de português destituem o valor social e interacional da escrita quando induzem o aluno a escrever somente para o professor, tornando ele seu único interlocutor, ao invés de direcioná-lo à escrita para diversos interlocutores, em diferentes contextos, atingindo assim diferentes propósitos.

Enfim, para a autora, as práticas de escrita em sala de aula se detêm nos aspectos pouco relevantes, como separação silábica, reconhecimento de dígrafos, encontro de vogais e de consoantes entre outros. Ela destaca ainda a falta de planejamento e de revisão das atividades de escrita, que faz com que os discentes apenas façam as atividades para entregar ao professor e garantir uma nota.

Na visão de Pinto (2004, p. 103), a visão tradicional adotada pela escola tem a escrita como um fim em si mesmo, portanto, “o escrever para a escola estaria [...] desvinculado do escrever para a vida, do escrever para as necessidades sociais”, ou seja, a escola, em muitas ocasiões, furta dos educandos a possibilidade de aprender a escrever para a vida e de escrever para interagir socialmente, visto que o funcionamento interno da língua, as questões concernentes à gramática e ortografia são colocadas em primeiro plano pelos professores, ocasionando um reducionismo nas aulas de língua materna.

Ainda para a autora (2004) essa perspectiva tradicional não considera o conhecimento do aluno e, portanto utiliza uma linguagem distante de sua prática social, fazendo com que ele assuma uma escrita que não é sua, ao fazer uso de palavras e expressões superficiais que não lhe são próprias. Nesse sentido perpetua-se na escola o preconceito linguístico com as variedades menos prestigiadas e faz pousar nos discentes um sentimento de inferioridade intelectual que os limita e lhes impõe viver à margem da sociedade com vergonha de si, dos

seus, da sua fala, região, cultura e dialeto, melhor dizendo a autoestima lhe é furtada, pois seus limites (erros e desvios gramaticais) são ressaltados, em detrimento de suas potencialidades.

No que se refere à escrita numa ótica interacionista, a estudiosa afirma que o ato de escrever se aprende por meio de técnicas, ou seja, todos podem escrever, pois não existem escolhidos ou dotados de um dom especial porque escrever é uma experiência aprendível. Ela defende também que a escrita precisa ser abordada como um processo e não como um produto. Como um processo a autora concebe ao menos três momentos necessários ao ato de escrever, assim como Antunes, que são eles: o planejamento, a seleção e organização das ideias, a produção e a revisão final. Desta forma, a autora refuta a escrita escolar que se restringe a dois momentos, a saber, esboço e editoração.

Retomando ao pensamento de Antunes quanto ao pensamento interacionista (2003, p. 44) ao afirmar que “a escrita, como toda atividade interativa, implica relação cooperativa entre duas ou mais pessoas.” Em outras palavras, a escrita não é uma atividade solitária, mas conjunta, sendo ela interativa, dialógica, dinâmica e negociável como a fala, e, portanto, possui uma postura interacionista. Nessa vertente, tal competência exige a existência do outro para que ocorra uma interação, pois o locutor/escritor de um texto sempre irá, dessa forma, dividir a cena com um tu no momento da locução/escrita. Sendo assim, Para Antunes (2004, p. 46) “quem escreve, na verdade, escreve para alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa”, e saber para quem e o porquê de se escrever é imprescindível para que o autor possa obter êxito, caso contrário, sua ação será ineficaz.

Para maiores esclarecimentos da visão interacionista, Antunes (2003, p. 54) argumenta que, “a escrita compreende etapas distintas e integradas de realização (planejamento, operação e revisão), as quais, por sua vez, implicam da parte de quem escreve uma série de decisões”. Nessa ótica a autora concebe a escrita como um processo que se subdivide em três momentos distintos, mas que estão integrados na composição do resultado final. Ter ciência disso é o primeiro passo para que a escrita escolar seja produtiva e interativa.

O planejamento como primeira etapa da escrita compreende o esboço que será delimitado o tema. Para isso são eleitos os objetivos, escolhido o gênero textual, os critérios

de ordenação das ideias e previstas as condições dos leitores, pois dessa escolha advém a escolha da forma linguística mais adequada para a comunicação, caso contrário não haverá interação.

A operação como segunda etapa equivale à tarefa de pôr no papel, de registrar o que já foi anteriormente decidido e esboçado. Neste momento ocorrem as escolhas de ordem lexical e de ordem sintático-semântica, tendo em vista os propósitos comunicativos do autor e as decisões que tomou no momento do esboço.

Por fim, a revisão ou a reescrita como terceiro momento é o instante de fazer uma análise criteriosa daquilo que foi escrito e registrado para que seja feita a confirmação, por parte daquele que escreve, se os objetivos foram cumpridos, se existe concentração temática, coerência e clareza no desenvolvimento das ideias. Esse é o momento também de verificar se o encadeamento das várias partes do texto ocorreu dentro do planejado, se foram respeitadas as regras de estrutura da língua, como também os elementos superficiais (ortografia, pontuação, paragrafação) do texto foram devidamente respeitados.

Enfim, como pudemos observar, nessa perspectiva de ensino de escrita interacionista, as aulas de português devem formar os educandos como seres pensantes, críticos, capazes de atuar nas diferentes instâncias que a sociedade oferece.

Com o intuito de promover um ensino voltado para uma perspectiva interacionista, que contemple os conhecimentos de mundo dos alunos apresentamos, a seguir, uma sequência didática, com o gênero textual notícia, pensada para alunos do 1º ano do Ensino Médio.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Área: Linguagens e Códigos

Disciplina: Língua Portuguesa

EIXOS NORTEADORES: Leitura e Escrita

OBJETIVO GERAL: Refletir sobre o gênero notícia, no que se refere ao conteúdo temático, estilo verbal e estrutura composicional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Especificar o que é uma notícia; identificar os elementos constitutivos da notícia; reconhecer a função social do gênero notícia; instigar os discentes a lerem notícias; estimular a prática da escrita com autoria e finalidade.

SÉRIE: 1º ano do Ensino Médio.

CONTEÚDO: o gênero notícia.

TEMPO ESTIMADO: 12h/aulas, divididas em 6 módulos de 2h/aulas cada.

MATERIAL NECESSÁRIO: quadro branco, pincel, data-show, jornais, revistas, tesouras, caderno, caneta, cola, gramática, celular, computador, bloco de notas, câmera e livro didático.

INTRODUÇÃO: A presente sequência didática foi elaborada a partir das contribuições de Dolz, Noverraz e Shnewly (2004) para ser utilizada como ferramenta metodológica no ensino de LP em turmas do 1º ano do Ensino Médio, para abordar a leitura e produção textual do gênero notícia. Para isso, nós a dividimos em seis módulos:

DESENVOLVIMENTO:

Módulo I (2h/a): (Apresentação). Nesse primeiro momento será realizada a apresentação do gênero notícia. Como primeira coisa, o professor ouvirá seus educandos e utilizará o data-show para mostrar alguns exemplos do gênero retirados de sites da internet, jornais e revistas. Em seguida deve apresentar uma breve definição sobre o gênero trabalhado, sondando o conhecimento prévio dos educandos acerca do gênero. Além disso, trabalhará a estrutura do gênero, o espaço mais comum onde a notícia circula e o propósito que se quer alcançar.

Módulo II (2h/a): (Construção do gênero trabalhado). Nesse encontro, o professor deverá propor que os discentes, em duplas, comecem a esboçar sua produção textual. Para inspirar-lhes a criatividade serão entregues algumas imagens retiradas de sites da internet, jornais e revistas recentes. Com o material em mãos os alunos devem responder as seguintes perguntas: o que aconteceu? com quem aconteceu? quando e onde aconteceu?. Depois, sob a supervisão criteriosa do professor, começarão a escrever a notícia baseada na imagem. Após o término da produção o professor deverá solicitar que cada dupla apresente para a classe as notícias e as

imagem que lhes foram entregues, cada dupla por vez, após o término de cada exposição o docente deverá apresentar a notícia verdadeira vinculada aquela imagem que foi entregue e dialogar acerca das semelhanças e diferenças entre ambas.

Módulo III (2h/a): Nesta aula, serão distribuídos jornais e revistas para que os discentes possam recortar notícias policiais, esportivas, etc. Em seguida, cada um deverá socializar, em uma roda de leitura, o exemplar escolhido e explicar porquê o escolheu.

Módulo IV (2h/a): Nesta hora, os discentes terão a oportunidade de se encontrarem com um jornalista, que será convidado pelo professor para falar sobre todo o processo de composição de uma notícia, compreendendo desde o momento em que o fato acontece e a redação é comunicada, até o momento em que a notícia é publicada no site, TV ou jornal.

Módulo V (2h/a): Nesse encontro deverá ser solicitado que cada aluno saia da sala e faça um breve passeio pela escola e por seus arredores, acompanhados pelo professor, em busca de fatos e/ou eventos que possam ser noticiados. Para tanto eles deverão levar caneta e bloco de notas para registrar informações e o celular ou câmera, caso desejem registrar imagens. Deverão voltar para a sala com uma proposta em mãos para apresentar ao professor.

Módulo VI (2h/a): (Produção final). Neste ponto, individualmente, os discentes deverão fazer o registro escrito daquilo que foi, anteriormente, pensado e esboçado. Para isso o professor deverá orientar os alunos na elaboração da produção e decidir com eles aquilo que deverá considerar relevante. Ainda é papel do professor orientar os discentes para registrarem suas notícias em linguagem formal, clara, acessível e corrigí-las no final. Concluída a produção, as notícias deverão ser divulgadas na rádio escolar ou nas redes sociais da escola.

AVALIAÇÃO: Os educandos serão avaliados por meio das duas notícias produzidas, sendo uma a partir das inferências sobre as imagens entregues pelo professor e a outra que foi

elaborada sobre as constatações dos alunos nos arredores da escola, bem como por meio das participações contínuas nas atividades propostas em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reiteramos aqui que leitura e a escrita são indissociáveis e imprescindíveis para o exercício da cidadania e a inserção social. Assim sendo, ambas devem ser trabalhadas, nas aulas de LP, tendo em vista as interações sociais que delas necessitam com o objetivo de habilitar o discente para práticas sociais reais nas quais, inevitavelmente ele irá participar e utilizar as mesmas.

Salientamos, também, que o hábito da leitura favorece a formação de escritores proficientes, portanto antes de propor atividades de escrita faz-se necessário momentos de leitura que possam trazer dados, fatos, opiniões e informações que possam servir de inspiração para o discente produzir seu texto.

Assim, para que os discentes tenham condições de produzir um gênero é preciso criar um ambiente propício com momentos de leitura que precedem à escrita; uma vez que esta é uma atividade complexa que envolve várias etapas que podem ser melhor compreendidas a partir dos momentos de interação com o texto.

Portanto, as atividades de leitura e escrita devem seguir a perspectiva de ensino mediado pelos gêneros textuais que circulam na sociedade. Isso faz com que o aluno alargue seus horizontes, ampliando seu repertório de textos e usos de escrita, além de prepará-lo a interagir no ambiente em que vivem com competência.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Irandé. **Aula de Português: encontro e interação**. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais – terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa**. Brasília (DF): MEC/SEF, 1998. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2018.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

DOLZ, Joaquim; NOVERRAZ, Michele; SCHNEUWLY, Bernard. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. . In: SCHNEUWLY, Bernard.; DOLZ, Joaquim. e colaboradores. **Gêneros orais e escritos na escola**. [Tradução e organização: Roxane Rojo e Gláís Sales Cordeiro]. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2004.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e compreender**: os sentidos do texto. 3 – ed. 3ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2010.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Da fala para a escrita**: atividades de retextualização. 3. ed. SP: Cortez, 2007.

_____ & DIONÍSIO, Ângela Paiva (Orgs.). **Fala e Escrita**. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

PINTO, Maria da conceição de Vasconcelos. Escrevendo textos do dia a dia: uma experiência com a escrita social. In: ALMEIDA, Nukácia; ZAVAM, Aurea (Org.). **A língua na sala de aula**. Fortaleza: Perfil Cidadão, 2004, p. 101-142.

LITERATURA DE CORDEL COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A PRÁTICA DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Edicleide dos Reis Quaresma (FASP)⁴⁶ - edicleidereis@hotmail.com
Adriana Sidralle Rolim-Moura (UFCG)⁴⁷ - adrianasidralle@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Nesta ocasião, estudamos a literatura de cordel como recurso didático para a prática de leitura no ensino fundamental II, com a finalidade de: evidenciar a importância desse gênero para o desenvolvimento de habilidades de leitura nesse nível de ensino; apresentar o gênero cordel e suas características; e elaborar sugestões metodológicas para o ensino de língua portuguesa no ensino fundamental II a partir do cordel.

Este estudo contribui com uma leitura crítica acerca da utilização do cordel no meio escolar e proporcionar uma reflexão sobre as práticas de ensino de leitura desenvolvidas no meio escolar. O interesse em pesquisar o gênero cordel nasceu a partir do contato com esta forma de literatura, que se deu ainda em nossa infância e as discussões ocorridas no meio acadêmico serviram para intensificar o desejo de conhecer melhor esta forma literária. Como evidenciar a importância do gênero cordel para o desenvolvimento de habilidades de leitura no Ensino Fundamental II?

A referida pesquisa é de caráter bibliográfico, para a qual nos baseamos em obras que tratam da teoria dos gêneros textuais como Biasi-Rodrigues (2010), Oliveira (2008), Marcuschi (2005); e em Santos (2007) e Cafiero (2010), que abordam as práticas de ensino de leitura no Brasil.

Realizamos ainda leituras de obras que abordam as origens e as características da literatura de cordel brasileira, além de leituras de obras que trazem sugestões metodológicas

⁴⁶ Graduado em Letras - Língua Portuguesa no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande- UFCG e Especializando em Linguagem e Ensino pela Faculdade São Francisco da Paraíba- FASP.

⁴⁷ Doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará -UFC e docente da Universidade Federal de Campina Grande- UFCG.

para uso deste gênero em sala de aula, como Viana (2010), Pinheiro e Lúcio (2001), (2012). Por fim, pelas sugestões metodológicas apresentadas para a prática de leitura no ensino fundamental II, a partir do cordel, vislumbramos viabilidade de redimensionamento do ensino de língua portuguesa nesse nível de ensino.

No item 1, abordamos o ensino de leitura no Brasil. e vimos que tradicionalmente as escolas vem desenvolvendo práticas deficientes nas aulas de leitura. Vimos que vários estudiosos como Cafiero (2010, p.98-106) destacam algumas das capacidades de leitura que devem ser trabalhadas na escola, para que os alunos se tornem bons leitores.

No item 2, intitulado Gêneros textuais, abordamos a teoria dos gêneros textuais. No item 2.1, intitulado Gêneros textuais e ensino de leitura, abordamos sugestões para o trabalho com gêneros textuais em sala de aula e vimos que é importante mostrar a diferenciação entre os conceitos de tipos textuais e gêneros textuais.

No item 3 tratamos das origens e das características do gênero cordel e vimos que este gênero veio para o Brasil ainda na época em que o nosso país estava sendo colonizado. No item 3.1 fizemos várias sugestões para o trabalho com o gênero literatura de cordel em sala de aula, como a realização de uma feira local de literatura de cordel, envolvendo toda a comunidade escolar nas diversas apresentações relacionadas a este gênero.

O ENSINO DE LEITURA NO BRASIL

No Brasil, na década de 70, a educação passou a ser vista como fator de desenvolvimento e passou a ser tarefa do Estado organizá-la de acordo com sua política de desenvolvimento. Segundo Santos (2007, p. 14), o ensino de língua materna em, nosso país, recebeu influência linguística estrutural e da teoria da comunicação.

Segundo Rojo (2009, p. 75-76) na segunda metade do século XX, a atividade de leitura era entendida de maneira simples, já que, ler era um processo perceptual e associativo de decodificação de grafemas (escrita) em fonemas (fala), para acessar o significado do texto. Desse modo, “alfabetizar-se, conhecer o alfabeto, envolvia discriminação perceptual (visão) e

memória dos grafemas (letras, símbolos, sinais), que devia ser associada, também na memória, a outras percepções (auditivas) dos sons da fala (fonemas)”.

Cafiero (2010, p.98-106) destaca algumas das capacidades de leitura que devem ser trabalhadas na escola, para que os alunos se tornem bons leitores: localizar informações, inferir sentidos de palavras e expressões, identificar opiniões expressas no texto, identificar a finalidade dos textos, etc.

Segundo Oliveira (2010, p.191-193) a leitura de textos literários é importante para a construção dos conhecimentos de mundo dos estudantes. A leitura de livros e revistas é uma forma de entretenimento. “A leitura de textos literários também serve para que o professor estimule seus alunos a desenvolver o hábito de realizar leituras críticas”. Nessa mesma perspectiva Goldstein (2006, p. 190), afirma que:

a linguagem literária bem trabalhada tem o dom de prender, enfeitiçar e conquistar os jovens para a leitura. Em particular, o poema, em decorrência da sua especificidade e do modo como é construído. A poesia resulta de cuidadosa elaboração formal, por isso solicita intensamente a participação do leitor, levando-o a desvendar pistas interpretar seu(s) sentido(s). Em função disso, é ampla a gama de possibilidades de trabalho linguístico que ele permite.

Leal e Albuquerque (2010, p. 93-95) afirmam que é preciso pensar em maneiras de inserir a leitura de livros de literatura nos projetos didáticos desenvolvidos nas escolas, com a participação de toda a comunidade escolar. E sugerem que a realização de uma feira literária, pode ser uma boa alternativa.

GÊNEROS TEXTUAIS

Segundo Marcuschi (2005, p. 17), para “Aristóteles os gêneros textuais se distribuíam em três categorias”, que, posteriormente, passaram a ser consideradas categorias literárias, que foram se ampliando e subdividindo e “hoje a noção de gênero ampliou-se para toda a produção textual”.

Bakhtin (1979, apud MARCUSCHI 2005, p. 17), afirma que o gênero é um tipo de “enunciado de natureza histórica, sócio-interacional, ideológica e linguística relativamente estável” [...]. Para Marcuschi (2005, p. 19), os gêneros “são formações interativas, multimodalizadas e flexíveis de organização social e de produção de sentidos. Assim, um aspecto importante na análise do gênero é o fato de ele não ser estático nem puro”.

Biasi-Rodrigues (2008, p.38) afirma que para Marcuschi (2002, p. 19), os gêneros textuais são fenômenos históricos fortemente ligados à vida social e cultural, que contribuem para coordenar as atividades na vida cotidiana. Eles se caracterizam como “eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos”, que “surgem, proliferam e se modificam para atender necessidades socioculturais e inovações tecnológicas” e que, desse modo, a quantidade de gêneros existente hoje, é maior que a quantidade de gêneros que existia em sociedades anteriores ao tempo em que vivemos.

Marcuschi (2005, p. 19-20), “quando ensinamos a operar com um gênero, ensinamos um modelo de atuação sócio-discursiva numa cultura e não um simples modo de produção textual. Em essência, os gêneros são formas de ‘ação tática’, como dizia Bhatia (1993), ou seja, a ação com gênero é sempre uma seleção tática de ferramentas adequadas a algum objetivo”.

GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO DE LEITURA

Segundo Coutinho (2003, p. 61, apud Oliveira 2010, p. 78), os tipos textuais são cinco, e são sequências linguísticas encontradas nos textos: descritivos, narrativos, expositivos, argumentativos e instrutivos, que são também chamados de injuntivos. Também segundo Coutinho (2003, p. 98, apud Oliveira 2010, P. 78), o gênero textual é uma “modalidade de comunicação histórica e socioinstitucionalmente definida, ou seja, os gêneros textuais são textos concretos, empíricos, que circulam em nossa sociedade, como poemas, panfletos, anúncios, cartas, artigos, monografias, receitas e bulas”.

Segundo Oliveira (2010, p. 86) “o trabalho explícito com os gêneros textuais é indispensável nas aulas de leitura. Na prática docente, o professor precisa apresentar aos

alunos gêneros diversos para eles se familiarizarem com formas distintas que os textos tomam para circular na sociedade”. Brandão (2002 apud Silva e Martins 2010, p. 32) afirma que “o trabalho a partir dos gêneros discursivos pode favorecer o desenvolvimento de práticas sociais de leitura na escola, tornando-as mais próximas daquelas com as quais o leitor se depara em seu contexto de vida”.

Lopes-Rossi (2005, p. 80-81) afirma que alguns gêneros discursivos são bastante adequados a projetos pedagógicos de leitura nos vários níveis de ensino como rótulos de produtos, bulas de remédio, propagandas de produtos, etiquetas de roupas, manuais de instrução de equipamentos, contratos, nota fiscal. A autora acrescenta que há ainda outros gêneros como poesia, romance, verbete de dicionário, lenda, fábula, cordel, adivinha, piada, letra de música e mapa que também podem ser trabalhados em sala de aula.

LITERATURA DE CORDEL: ORIGEM E CARACTERÍSTICAS

O cordel é um gênero poético que veio para o Brasil ainda no período da colonização, se instalou principalmente no nordeste brasileiro e posteriormente se erradicou para outras regiões do nosso país. Tavares (2006, p. 66) diz que o cordel nordestino tem suas origens em várias formas de poesia popular impressa que havia na Europa, a partir do século XVII e foi trazido para o Brasil, pelos portugueses.

Evaristo (2011, p. 119) afirma que “a história do cordel liga-se a tradição medieval, em que a atividade de contar histórias numa comunidade estava presente”. Tavares (2006, p. 67) afirma que são frequentes as adaptações de outros gêneros literários para a literatura de cordel, como o conto:

são histórias de fadas e príncipes, bruxas e dragões; contam aventuras de espadachins, ou romances ambientados em cenários meio orientais que lembram as *Mil e uma noites*. Há também adaptações de contos clássicos como ‘A Bela Adormecida’. Os temas do maravilhoso no cordel são parecidos com os da literatura infantil no meio urbano. [...] no sertão, as crianças, os velhos e os adultos envolvem-se com o mesmo grau de intensidade com as histórias fantásticas narradas nos folhetos de cordel.

Como é do conhecimento de todos, tradicionalmente as ilustrações das capas dos cordéis se dão pelo uso de xilogravuras confeccionadas por artistas gráficos, entretanto, segundo Viana (2010, p. 28), as primeiras capas dos cordéis publicados no Brasil não tinham ilustrações, eram as chamadas capas cegas. Os cordéis eram sem capas e eram ilustrados apenas com vinhetas e arabescos. O uso de xilogravuras (gravura artesanal talhada em madeira), que é uma arte milenar, para ilustrar os cordéis, só se deu anos depois das primeiras publicações de cordéis no Brasil. Leandro Gomes de Barros, Francisco das Chagas Batista e Silvino Pirauá de Lima foram os primeiros poetas a publicar cordéis no Brasil.

Segundo Pinheiro e Marinho (2010, p.45) as capas dos folhetos que hoje podem ser adquiridos nas bancas de jornal, através de sítios e blogs na internet, ou nas próprias editoras, trazem formas diferentes de ilustração: reproduções de desenhos ou fotos coloridas e xilogravuras de artistas populares.

Cascudo (1984 apud Evaristo 2011, p. 123) afirma que, com relação aos temas e gêneros da literatura de cordel, podem-se encontrar as pelejas, os romances históricos e de aventuras, as histórias de amor (Meyer, 1980), ou ainda as narrativas de acontecimentos sensacionais, atuais da época.

Os folhetos de cordel nordestinos geralmente são classificados por ciclos e cada ciclo contém cordéis com a mesma temática, como o ciclo das histórias sobre o cangaço. Segundo Evaristo (2011, p. 123) outro aspecto interessante é que o cordel recebia uma classificação de acordo com o número de páginas que possuía: o romance (24, 32, 48 ou 60), o folheto (8, 16 ou 4) e a folha volante (avulsa).

Quanto à produção, Evaristo (2011, p. 121), afirma que:

tradicionalmente, a produção da literatura de cordel tem estado ligada, no Brasil, principalmente à região Nordeste do país. Nas últimas décadas, entretanto, observa-se que alguns estados do Sudeste- sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro- firmaram-se também como polos de concentração dessa produção, devido às correntes migratórias.

Quanto às características, o cordel é escrito em verso e embora a modalidade mais utilizada no Brasil seja a sextilha, existe várias modalidades como a setilha, as décimas etc.

Segundo Viana (2010, p. 52) “atualmente a literatura de cordel é escrita em composição que vão desde os versos de quatro ou cinco sílabas ao grande alexandrino”.

Nesta mesma perspectiva Evaristo (2011, p. 122), afirma que:

os poemas de cordel apresentam algumas marcas formais: neles são mais populares as sextilhas (estrofes com seis versos) setessilábicas com esquema rítmico abcbdb, as quadras (estrofes com quatro versos) e os poemas em dez versos.

Segundo Evaristo (2011, p. 120) o cordel é um gênero intermediário entre a oralidade e a escrita, que faz uma espécie de passagem entre uma cultura popular e outra, literária. E que, muitas vezes, este gênero mantém algumas pistas da oralidade em textos escritos e impressos.

Segundo Silva (2008, p. 22), as sextilhas são estrofes com seis versos assim organizados: [...] “o segundo, o quarto e o sexto versos rimando entre si, deixando órfãos o primeiro, terceiro e quinto versos. É a modalidade mais rica, obrigatória no início de qualquer combate poético, nas longas narrativas e nos folhetos de época”. Essa modalidade pode ser vista em Barros (2005, p.9):

Aí a fera avançou
Para agarrar a princesa,
Juvenal tomou a frente,
Porém não mostrou fraqueza
Depois gritou: - Rompe Ferro,
Preciso de sua defesa!

Evaristo (2011, p. 122) afirma que a autoria dos cordéis é um assunto bastante polêmico, já que, muitos cordelistas vendem suas produções, passando inclusive os direitos autorais para as pessoas que compram sua produção. Desse modo, muitos impressores (vendedores), passaram a assinar a autoria de obras que não eram de sua própria criação.

Evaristo (2011, p. 121) afirma que atualmente o cordel enfrenta novos mecanismos de mediação como o computador. Uma parte da produção é veiculada *online*, outra parte é

impressa usando computadores. Nas capas dos cordéis, muitas vezes são usadas imagens que já vêm prontas dos computadores, mas é importante ressaltar que o cordel continua acompanhando as mudanças e inovações ao longo do tempo, incorporando alguns elementos novos e mantendo outros que já possui.

Viana (2010) afirma que, em 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que dá o direito a aposentadoria com a profissão de poeta popular. Esse decreto contribui para valorizar ainda mais os cordelistas e repentistas de nosso país. Em setembro de 2018, o cordel passou a ser reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Conselho Consultivo.

O CORDEL NO ENSINO DE LEITURA: SUGESTÕES METODOLÓGICAS

Em meio ao rico universo da poesia queremos destacar a literatura de cordel, uma forma poética que cada vez mais, vem sendo utilizada no meio escolar, Pinheiro e Lúcio (2001, p. 80), afirmam que o trabalho com o cordel pressupõe sincera empatia e uma relação amorosa, e ainda uma atitude humilde e receptiva diante da cultura popular visando apreender lhe os sentidos e não interpretá-la de modo reduutivo.

Há inúmeras possibilidades de utilização do cordel no ensino de leitura. Segundo Pinheiro e Lúcio (op. cit., p. 84) a leitura oral dos folhetos de cordel é indispensável, a leitura deve ser feita em voz alta, deve ser repetida, visando à percepção de elementos como o ritmo, andamento e entonação adequados ao texto adotado.

A nosso ver o cordel é um gênero que abre um amplo leque de possibilidades de trabalho em sala de aula, já que, muitos outros gêneros como lendas, mitos, contos, fábulas dentre outras formas são adaptados para este gênero. Frequentemente nos deparamos clássicos de diversos gêneros literários narrados em versos de cordel.

Pinheiro e Lúcio (op. cit., p. 85) A variedade de temas, situações humanas, tragédias, comédias, casos inusitados, relatos históricos, imaginários, dentre outros, pode servir para gerar visões conflitantes que podem dar origem a debates e discussões em sala de aula. Pode se discutir determinados assuntos a partir da leitura de um cordel.

O jogo dramático também é uma alternativa interessante a ser utilizada em sala de aula. Pinheiro e Lúcio (op. cit., p. 86-87) firmam que diversas peças de teatro já foram criadas a partir da literatura de cordéis como o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna e alguns momentos de Morte e vida Severina, de João Cabral de Melo Neto.

Podemos ainda, discutir as xilogravuras, ilustrações típicas dos folhetos, que muitas vezes retratam cenas da narrativa que se apresenta na obra. A leitura das imagens dos folhetos pode ser utilizada com muitas finalidades, como promover debates, rodas de conversas, discussões, produções orais e escritas etc. Segundo Pinheiro e Lúcio (2012, p.133) “é bom estar atento ao fato de que as atividades de criação literária em sala de aula não devem ser impostas”.

Pinheiro e Lúcio (op. cit., p. 132) afirmam que uma feira local de literatura de cordel é uma atividade que pode ser realizada envolvendo toda a comunidade escolar, durante uma manhã, uma tarde ou durante todo um dia, abrangendo diversas atividades como exposição de xilogravuras, venda de cordéis, palestras e oficinas de criação de poemas, murais com reportagens sobre cordelistas, encenações de histórias de cordel adaptadas, apresentações de músicas populares feitas a partir de cordéis e sessões de cinema com filmes inspirados em cordéis.

Como sabemos os cordéis podem não apenas ser lidos, como também serem cantados. Cantar cordéis com toda a turma ou em pequenos grupos, segundo Pinheiro e Lúcio (2001, p. 88), Cantar com toda a turma uma canção, cantar em pequenos grupos, sugerir que os próprios alunos criem músicas para as histórias é uma alternativa agradável para o trabalho com o cordel. Cantores da MPB como Zé Ramalho, Alceu Valença, Antônio Nobrega e Mestre Ambrósio já fizeram músicas baseadas em cordéis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com os gêneros textuais é indiscutivelmente a opção mais adequada para que o ensino de leitura tenha eficácia, preparando os alunos para que eles tenham sucesso ao

usar seus conhecimentos e exercer ações que envolva o uso da leitura e da escrita na vida cotidiana.

O professor é uma peça importantíssima para a formação de cidadãos leitores, pois ele representa um modelo a ser seguido, e por isso deve dar o bom exemplo sendo bom leitor e deve dividir suas experiências com os alunos, valorizar as leituras feitas pelos alunos, sugerir novas leituras e deve conversar sobre textos literários que eventualmente os alunos tenham lido, para trabalhar a interpretação textual de forma eficiente.

A nosso ver, essa perspectiva na qual o ensino de leitura é percebido apenas como uma atividade de decodificação e o leitor visto como um sujeito passivo, que não participa da construção do sentido do texto é bastante reducionista, no cenário atual não há espaço para esse tipo de prática. A atividade de leitura deve ser entendida como um processo no qual o leitor é sujeito ativo e participa da construção do sentido do texto, fazendo inferências, usando seus conhecimentos de mundo e levantando hipóteses que se confirmarão ou não no decorrer da leitura.

O cordel é um gênero bastante atraente devido às características que apresenta, é um gênero que abre um amplo leque de possibilidades de trabalho em sala de aula, e que, pode contribuir de forma significativa para a formação de cidadãos leitores e para a ampliação do conhecimento de mundo que os alunos já possuem. Podemos acrescentar ainda, que o trabalho de ensino com o gênero textual literatura de cordel, tende a ser lúdico e contextualizado.

A realização de uma feira local de literatura de cordel contribui para a formação de um ambiente leitor, o que é importante para que a escola cumpra o seu papel de modo eficiente, já que, incentiva a prática de leitura, o que contribui para a formação de cidadãos leitores e valoriza a cultura local.

REFERÊNCIAS

BARROS, Leandro Gomes de. **Juvenal e o dragão**. Fortaleza: Tupynanquim editora, 2005.
BIASI-RODRIGUES, Bernadete. A abordagem dos gêneros textuais no ensino da língua portuguesa in: PONTES, Antônio Luciano; COSTA, Maria Aurora Rocha. (Orgs.) **Ensino de língua materna na perspectiva do discurso**: uma contribuição para o professor. Edições Demócrito Costa, Fortaleza, 2008.

- CAFIERO, Delaine. Letramento e leitura: formando leitores críticos. In. RANGEL, Egon de Oliveira e ROJO, Roxane Helena Rodrigues (coor). **Lingua Portuguesa: ensino fundamental**. Brasília: Ministério da Educação, Secretária de Educação Básica, 2010. Cap. 4, 85-106. (Coleção explorando o Ensino; v 19.)
- EVARISTO, Marcela Cristina. In. BRANDÃO, Helena Negamine, (Coor). **Gêneros do discurso na escola: mito, conto, cordel, discurso político, divulgação científica**, 5 ed. São Paulo, Cortez, 2011, (Coleção aprender e ensinar com textos; vol. 5). Cap. P. 119-185.
- GOLDSTEIN, Norma Seltzer. Poesia e ensino de língua materna. In. CORRÊA; Manoel Luíz Gonçalves e BOCH, Françoise (Orgs). **Ensino de Língua: representação e letramento**. Campinas: Mercado de Letras, 2006. (Coleção ideias sobre linguagem). Cap. 11, p.189-206.
- LEAL, Telma Ferraz e ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de. Literatura e formação de leitores na escola. In. PAIVA, Aparecida; MACIEL, Francisca; COSSON, Rildo (Orgs). **Literatura: ensino fundamental**. Brasília, Ministério da Educação, 2010. Cap. 5, p. 89 - 106. (Coleção explorando o ensino, vol. 20).
- LOPES-ROSSI, Maria Aparecida Garcia. Gêneros discursivos no ensino de leitura e produção de textos. In; KARWOSKI, Acir Mário; GAYDECZKA, Beatriz, BRITO, Karim Siebeneicher (Orgs.). **Gêneros textuais: reflexões e ensino**. Palmas e União da Vitória, Kaygangue, 2005. Cap. P. 79-92.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: configuração dinamicidade e circulação. In; KARWOSKI, Acir Mário; GAYDECZKA, Beatriz, BRITO, Karim Siebeneicher (Orgs.). **Gêneros textuais: reflexões e ensino**. Palmas e União da Vitória, Kaygangue, 2005. Cap. P. 17-33.
- OLIVEIRA, **Coisas que todo professor de português precisa saber: a teoria na prática**. São Paulo, Parábola. 2010.
- PINHEIRO, Helder e LÚCIO, Ana Cristina Marinho. **Cordel na Sala de Aula**. São Paulo: Duas Cidades, 2001. (Coleção Literatura e Ensino).
- PINHEIRO, Helder e LÚCIO, Ana Cristina Marinho. **O Cordel no cotidiano escolar**. São Paulo: Cortêz, 2012. (Coleção trabalhando com ... na escola)
- ROJO, Roxane. **Letramentos múltiplos, escola e inclusão social**. São Paulo, Parábola. 2009.
- RODRIGUES, André Figueiredo. **Como elaborar artigos**. 2 ed. São Paulo: Humanitas, 2013.
- SANTOS, Carmi Ferraz Santos; MENDONÇA, Márcia; CAVALCANTE, Marianne C.B. (Orgs.) **Diversidade textual: os gêneros na sala de aula**. 1. Ed, 1. Reimp. Belo Horizonte, autêntica, 2007.
- SILVA, Gonçalo Ferreira da. **Vertentes e evolução da literatura de cordel**. 4 ed. Mossoró: Queima Bucha, 2008.
- SILVA, Márcia Cabral da e MARTINS, Milena Ribeiro. Experiências de Leitura no contexto escolar. In. PAIVA, Aparecida; MACIEL, Francisca; COSSON, Rildo (Orgs). **Literatura: ensino fundamental**. Brasília, Ministério da Educação, 2010. Cap. 4, p.69 - 88. (Coleção explorando o ensino, vol. 20).
- TAVARES, B. **O flautista misterioso e os ratos de Hamelim**. São Paulo: Editora 34, 2006, (Coleção infanto-juvenil).
- VIANA, Arievaldo. **Acorda Cordel na sala de aula**. Gráfica Encaixe, Fortaleza, 2010.

ANÁLISE DE PROPOSIÇÕES DIDÁTICAS EM TORNO DO GÊNERO *ENTREVISTA* NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA À LUZ DA ABORDAGEM DISCURSIVA

Aristegolfegan de Sousa Silva⁴⁸ (UFCG/CFP) - aristegolfegan123@gmail.com
Jazon Heberthy Pereira⁴⁹ (UFCG/CFP) - jazonp16@gmail.com
Rose Maria Leite de Oliveira⁵⁰ (UFCG/CFP) - roseleite@ufcg.edu.br

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa partiu de reflexões e inquietudes geradas diante dos estudos desenvolvidos em seminários apresentados durante o *Curso de capacitação para bolsistas do PIBID, do subprojeto de Letras – Língua Portuguesa: Multisemioses, Ensino e Cidadania nas aulas de Língua Portuguesa (UFCG-CFP)*, que, num primeiro momento, fundamentaram-se nos documentos oficiais da educação e suas reflexões para o ensino de língua portuguesa na escola, a saber: a Base Nacional Comum Curricular (2017); as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997/1998).

Ao considerar que toda forma de atuação social é possibilitada por meio dos gêneros discursivos, sejam eles orais ou escritos, os quais são necessariamente constituídos pelos domínios do discurso, tem-se em primeiro plano a realização linguístico-material através dos enunciados e, em segundo, o processo de efetivação discursiva, que só é possível diante do agir social e a partir do desenvolvimento da competência crítica cidadã.

Sabendo da importância de desenvolver a competência discursiva dos alunos, a partir da publicação das Orientações Curriculares do Ensino Médio (2006) – que dialogam com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997/1998), os gêneros discursivos passaram a ser

⁴⁸ Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela CAPES.

⁴⁹ Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência(PIBID), financiado pela CAPES.

⁵⁰ Docente da Unidade Acadêmica de Letras UAL/CFP/UFCG. Coordenadora de área do Subprojeto Pibid Língua Portuguesa: Multisemioses, ensino e cidadania nas aulas de língua portuguesa: práticas de leitura, escrita, análise linguística e oralidade à luz da abordagem enunciativo-discursiva, na UAL/CFP/UFCG. Subprojeto financiado pela CAPES.

trabalhados com maior ênfase no processo de ensino-aprendizagem dos elementos que compõem o sistema linguístico, sendo assim, esse estudo se realiza frente à análise e descrição da operacionalização do gênero *Entrevista* no livro didático “*Esferas das Linguagens*” do 2º ano, do Ensino Médio, de modo que não só contemple a abordagem discursiva bakhtiniana como também reflita se e como tal gênero tem possibilitado aos seus usuários o entendimento enquanto instrumento de acesso à cidadania e o empoderamento através dessa ferramenta para se situar, firmar-se e se afirmar no/pelo discurso, uma vez que essa objetivação não só permanece regimentada pelos documentos oficiais destinados ao Ensino Médio, como também pelas contribuições trazidas por Antunes (2009) e Koch (2010).

O gênero *Entrevista* – que é objeto de estudo dessa análise, é definido, segundo Hoffnagel (2010), como um meio a serviço da informação o que, conseqüentemente, implica na formação da opinião pública. Além disso, ainda na visão dessa autora, tal gênero se consolida diante de uma prática altamente padronizada e, sobretudo, mediante a interação entre *entrevistador* e *entrevistado*. Essa interação discursiva, a partir desse gênero, pode se destinar para diversos fins e/ou públicos, já que contempla as diversas concepções de linguagem crítica frente às atuações sócio-comunicativas do/no cotidiano.

Diante do exposto após essa breve contextualização, ao propormos esse trabalho de cunho analítico e descritivo, nossa inquietude partiu da necessidade de verificarmos como e de que forma o gênero *Entrevista*, considerando as implicações e fundamentações teórico-discursivas em relação à operacionalização, tem servido de modo que seja um instrumento de efetiva participação crítica do alunado em sociedade.

OS GÊNEROS DISCURSIVOS E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Na história da humanidade, deparamo-nos com uma infinidade de gêneros, sendo estes, formas de permitir que as diversas atividades, das mais variadas áreas presentes na vida cotidiana, efetivem-se enquanto práticas sociais. Porém, os estudos referentes à língua, ao discurso, ao texto e aos gêneros textuais e gêneros discursivos apenas se intensificaram no século XX. A partir desse período, a Linguística passou a compreender a influência na língua

no momento em que essa é colocada em prática (linguagem). Na década de 1920, temos os estudos referentes aos gêneros discursivos ou gêneros do discurso, tendo Bakhtin como o expoente desses estudos. Segundo Bakhtin (1997: 286-287):

A ampliação da língua que incorpora diversas camadas da língua popular acarreta em todos os gêneros (literários, científicos, ideológicos, familiares, etc.) a aplicação de um novo procedimento na organização e na conclusão do todo verbal e uma modificação do lugar que será reservado ao ouvinte ou ao parceiro, etc., o que leva a uma maior ou menor reestruturação e renovação dos gêneros do discurso.

A partir dos estudos relacionados aos gêneros do discurso, outro elemento passou também a ser considerado: o enunciado. Em virtude disso, o entendimento do que se produzia, levando em conta o jogo que seria estabelecido entre escritor/locutor e destinatário, passou a ser compreendido em uma dimensão além da linguística ou dos códigos e símbolos que compõem a língua. Evidentemente, nenhum texto pode ser produzido sem o conhecimento e domínio do conteúdo linguístico, todavia há essa outra dimensão a qual não pode deixar de ser considerada e que se torna fundamental para a constituição dos sentidos dos textos nas suas mais variadas manifestações. Sobre isso, devemos considerar o que nos apresenta Bakhtin (1997: 321) no seguinte trecho:

Entretanto, o enunciado está ligado não só aos elos que o procedem, mas também aos que lhe sucedem na cadeia da comunicação verbal. No momento em que o enunciado está sendo elaborado, os elos, claro, ainda não existem. Mas o enunciado, desde o início elabora-se em função eventual reação-resposta a qual é o objeto preciso de sua elaboração.

Logo, as noções de texto e discurso podem, até certo ponto, parecerem semelhantes. Porém, faz-se necessário uma distinção entre esses dois conceitos, característicos da competência comunicativa. Segundo Guimarães (2013), o texto é marcado pelas escolhas linguísticas e adaptações feitas pelo escritor/locutor para alcançar o(s)

destinatário(s)/interlocutor(es). Já o discurso, ainda para Guimarães (op.cit), deixa em evidência o processo interacional entre os interlocutores, os quais apresentam ou exercem variadas funções no meio social. Ainda sobre o discurso, a autora vai apontar que esse pode se valer da memória coletiva, algo externo aos desejos subjetivos, sendo assim uma atividade que contém a participação de vários sujeitos, sendo uma atividade baseada na coconstrução.

A articulação entre texto e discurso é complexa, mas possível de ser trabalhada na escola. Isto fica perceptível a partir dos avanços que, possibilitados diante do aprofundamento dos estudos dos gêneros discursivos e, a partir dos anos 1960, como expressa Guimarães (2013) com o aprofundamento da Linguística Textual, foram além da frase de modo que o texto passou a ser o objeto de estudo/análise.

Apesar dos embates que possam existir entre os que defendem uma tendência para os gêneros discursivos e os que apontam uma maior relevância dos gêneros textuais, há de se considerar que as contribuições das duas tendências mudaram muito a forma de ensinar a língua e de como se pode compreender a linguagem. Nesse contexto, no Brasil, temos, a partir da década de 1990, a formulação e publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e, em 2006, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, com isso, chegou-se ao que havia de mais científico sobre o ensino e compreensão de língua visando aprofundar e romper com alguns paradigmas relacionados ao ensino-aprendizagem, como exemplo “o que seria texto?” “O que é texto?” “O texto é só escrito?”.

Por meio dos documentos *parametrizadores* do ensino de Língua Portuguesa, desde o nível fundamental ao médio, além da possibilidade de um ensino que melhor articule o que se entende sobre textualidade e sobre discursividade, temos também o entendimento de como a língua e linguagem podem ser trabalhadas partindo da oralidade à escrita. Isso fica evidenciado no seguinte trecho:

[...] Procura-se, dessa maneira, demonstrar a relevância dos estudos sobre a produção de sentido em práticas orais e escritas de uso da língua – e mais amplamente, da linguagem -, em diferentes instâncias sociais, conseqüentemente, será apontada a importância de se abordarem as situações de interação considerando-se as formas pelas quais se dão a produção, a recepção e a circulação de sentidos. (BRASIL, 2006: 19)

Os gêneros discursivos, como podem ser observados, passam a ter importância nessa nova perspectiva do ensino de língua e de linguagem. Daí a relevância ao que, segundo Koch & Elias (2010), designam como interação autor-texto-leitor no processo de leitura e compreensão dos mais variados gêneros textuais/discursivos que fazem parte da nossa realidade sócio-histórica. Diante disso, fica clara a importância do ir além da materialidade linguística (o código), como aponta Antunes (2009), ao lidar com a dimensão de textualidade desde a produção dos diversos gêneros textuais ao alcance dessa compreensão de Língua e Linguagem somente possível pelas práticas discursivas, uma vez que, somente pelas práticas implicadas no uso da língua no cotidiano, estaríamos indo além da mera decodificação e, de fato, agindo de maneira crítico-reflexiva.

O gênero *entrevista*, trabalhado em livros didáticos e fruto de tais práticas discursivas, é muito presente no domínio jornalístico. Mas, mesmo assim, também é observado em diversas áreas, apresentando diversas funcionalidades. Sobre esse gênero, Hoffnagel (2010: 196) nos apresenta o seguinte: “[...] podemos dizer que o modelo canônico da entrevista é composto de pelo menos, dois indivíduos, cada um com papel específico: o entrevistador, responsável pelas perguntas, e o entrevistado, responsável pelas respostas.” Com uma perspectiva diferenciada e um com um pouco mais de objetividade, Lakatos & Marconi (2008: 278) mostram que a entrevista:

Trata-se de uma conversa oral entre duas pessoas, das quais uma delas é o entrevistador e a outra o entrevistado. O papel de ambos pode variar de acordo com o tipo de entrevista. Todas elas têm um objetivo, ou seja, a obtenção de informações importantes e de compreender as perspectivas e experiências das pessoas entrevistadas.

Ou seja, independente do conceito que se tenha de tal gênero, há de se perceber, nesta esteira, que na entrevista os papéis do entrevistador e do entrevistado transcendem as relações meramente linguísticas. É possível percebermos que sua produção se dá em misto de relações discursivas e em práticas sociais situadas em um tempo, com sujeitos sociais e em contextos de uso para que as relações de sentido aconteçam. A este respeito trataremos em nossa análise e discussão dos dados.

METODOLOGIA

Para alcançarmos os resultados sobre a temática tratada nesta pesquisa, seguimos os caminhos metodológicos propostos por Prodanov (2013). À luz de tal autor, esta é uma pesquisa básica, descritiva, qualitativa e de cunho documental, uma vez que, a partir da análise do livro didático e com inferências possíveis diante do aporte teórico utilizado que fundamenta esse trabalho, tecemos importantes reflexões sobre o uso do gênero entrevista enquanto um instrumento para a prática sócio-discursiva, desde o aspecto oral ao verbal.

O livro analisado faz parte da coleção Esferas das Linguagens da 2ª série do ensino médio, disponibilizado pela editora FTD no ano de 2016, e tem como autores Maria Inês Batista Campos e Nivia Assumpção.

Fonte: Campos e Assumpção, 2016

As autoras propõem um ensino de Língua Portuguesa a partir da concepção e compreensão da construção crítico-reflexiva do uso da língua com o outro e pelo outro no

cotidiano, uma vez que através da linguagem é possível desenvolver aptidão para as competências de análise, reflexão e compreensão de língua e linguagem em sociedade.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

O livro “Esferas das linguagens”, referente ao 2º ano do Ensino Médio, contém 9 unidades, sendo que cada uma delas apresenta três capítulos. Na unidade *texto, gênero do discurso e produção*, detectamos, no capítulo 2, o trabalho com o gênero jornalístico *entrevista*. O Capítulo analisado inicia com a entrevista “Crédito Recuperado” (sobre Cinema) e se desenvolve em três seções, que se intitulam “(Des)construindo o gênero, Linguagem do gênero e Praticando o gênero”.

Na seção *(Des)construindo o gênero*, temos duas entrevistas e três atividades. A primeira entrevista é sobre as “novas linguagens na televisão” e, a segunda, sobre “novas linguagens na arquitetura”.

Fonte: Campos e Assumpção (2016, p. 33)

A primeira atividade com a qual nos deparamos é um diálogo entre entrevistadora (Teresa Albuquerque) e entrevistado (Hermano Vianna) para que ele externasse suas ideias sobre a qualidade da programação da Televisão brasileira. A segunda se trata de uma discussão com o Paulo Mendes Rocha, arquiteto e artista, sobre a concepção de arquitetura brasileira e a inserção dela na sociedade de modo que são elencados alguns pontos quanto à atual visibilidade da área e do seu mercado. Por fim, após cada entrevista, há uma atividade para a discussão tanto do gênero como do tema discutido em cada uma das entrevistas. Além disso, ambas as atividades tratam da concepção de constituição e composição de estratégias

para o desenvolvimento comunicativo de cada uma das entrevistas de modo que o aluno possa perceber como cada argumentado é utilizado pelos entrevistados. O motivo disto é alertar o aluno para o fato que a entrevista é um “recurso dialógico e de divulgação de ideias” conforme vemos no quadro acima. No entanto, quanto ao aspecto sócio-discursivo da língua/linguagem, somente as últimas questões das duas atividades, de forma indireta, abordam a perspectiva social do discurso.

Na seção “*Linguagem do gênero*”, temos dois subtópicos: o primeiro sobre formas de tratamento que, do ponto de vista discursivo, não se aborda uma reflexão a partir da forma como esses elementos funcionam na configuração da perspectiva sócio-discursiva. No segundo, tratando dos marcadores conversacionais, há uma explicação sobre a eliminação desses marcadores em entrevistas impressas e outra em relação ao que representam esses marcadores e quais suas finalidades.

Linguagem do gênero

Formas de tratamento

A maneira como os interlocutores se dirigem um ao outro é fundamental para manter o bom clima de uma conversação e leva em conta seus papéis sociais.

- Nas duas entrevistas, como entrevistador e entrevistado se dirigem um ao outro? FAÇA NO
CADERNO
 - a) Cite as formas de tratamento.
 - b) Elas são adequadas, tendo em vista o papel social dos dois interlocutores?
 - c) Comente o efeito criado por elas.

Marcadores conversacionais

As entrevistas lidas foram registradas oralmente e depois transcritas para a mídia impressa. Nessa passagem, foi feito um trabalho de edição que eliminou muitas marcas de oralidade (hesitações, falsos começos, repetições etc.) e marcas da interação verbal (comentários, sobreposições de fala, pausas etc.). As entrevistas preservam, mesmo na escrita, alguns traços de oralidade.

- Ao responder, os entrevistados mostraram suas posições pessoais. FAÇA NO
CADERNO
 - a) Identifique, em cada entrevista, os marcadores linguísticos de posicionamento dos entrevistados.
 - b) Explique a função desses marcadores em cada entrevista.

Texto, gênero do discurso e produção 39

Fonte: Campos e Assumpção (2016, p. 39)

Apenas parcialmente, conseguimos inferir, com as questões apresentadas ao aluno, um trabalho dialógico com o gênero em questão. A preocupação maior, na maioria dos itens, é

com a identificação de marcadores linguísticos presentes no texto, o que pode levar o aluno a meramente ir ao jogo de caça-palavras para identifica-las no interior das entrevistas. Outro aspecto a ser destacado é quanto à adequação das formas de tratamento, pois há de considerar que, nem sempre, em entrevistas orais ou escritas, as relações comunicativas se fazem por pronomes mais rígidos. O contexto de uso é que autorizará uma ou outra forma de tratamento. E isto não fica claro para o aprendiz.

Terminada a parte teórica, a seção “Praticando o gênero” sugere abordagens para que o aluno possa produzir o gênero em discussão, tendo como suporte as entrevistas e explicações anteriores, desde sua construção ou *desconstrução*, organizando o passo a passo.

O gênero entrevista escrita

Entrevista é uma forma de interação social que divulga informações de diferentes áreas do conhecimento. As características dos participantes e o modo como interagem definem a entrevista.

Uma entrevista nasce sempre na oralidade e implica três momentos: preparação, entrevista propriamente dita (ou a edição, na edição escrita), muitas vezes com fins para preservar o caráter original da conversa.

Em uma entrevista jornalística, observamos uma apresentação sobre contextualização da entrevistada, as perguntas e respostas e um fechamento, que pode ser a última resposta ou um comentário final do entrevistador. Há perguntas e respostas, há várias razões de identificar os interlocutores: nomeando-a, retornando a empresa jornalística, usando recursos gráficos. Uma foto do entrevistado é fundamental.

A linguagem sempre está no contexto da entrevista e geralmente coloquial, mas ganha formalidade na produção da reportagem do papel social do entrevistado.

Praticando o gênero

Entrevista: da conversa oral ao texto escrito

Pensar-se: agora você será o jornalista!

1. Reúna-se com alguns colegas e escolham uma pessoa para entrevistar. Leve em conta a viabilidade da entrevista e a relevância das informações a serem obtidas. O entrevistado deverá ter autoridade em determinado assunto.

2. Planejem bem para preparar a entrevista.

a) Façam uma pesquisa para obter informações sobre o entrevistado e sobre o tema a ser focalizado.

b) Escrevam uma lista de perguntas a serem feitas — elas devem levar em conta o objetivo da entrevista, devem ser claras, diretas e baseadas específicas.

c) Distribua as papéis pelos membros do grupo.

Atividades importantes:

a) Não se pode pular de vista o objetivo da entrevista.

b) O jornalista tem um papel fundamental: de obter e fazer a entrevista, sendo as perguntas de modo a obter respostas interessantes, inovadoras, surpreendentes, com fatos dignos.

c) O entrevistado é muito importante que o jornalista.

d) Uma entrevista tem três momentos: um planejamento (questão), a entrevista oral e a edição, que deve fazer a transição do oral para o escrito, mantendo fidelidade ao original e orientando a compreensão do leitor.

Modelo da redação da Folha de S. Paulo propõe as seguintes recomendações para se fazer uma entrevista:

- 1) Marque a com antecedência.
- 2) Informe o entrevistado sobre o tema e a duração do encontro.
- 3) Anote a, de preferência, também grave a entrevista, para poder reproduzir com absoluta fidelidade eventuais deturpações, nuances, reveladoras ou bombásticas.
- 4) Vista-se sem destacar do ambiente em que será feita a entrevista, para não inibir ou incomodar o entrevistado.
- 5) Faça perguntas breves e diretas, que não contendo resposta implícita.
- 6) Identifique contradições, cite pontos de vista opostos e levante objeções, sem ser desleal com o entrevistado.
- 7) Não deixe de abordar temas considerados “sensíveis” pelo entrevistado. Faça perguntas diretas e boas, das indagações quanto achar necessário se o entrevistado se recusar a responder a alguma pergunta.
- 8) Registre essa recusa, se for significativa.

REDAÇÃO DA FOLHA: Modelo da redação. São Paulo: FAPESP, 1997. p. 40.

3. Depois de realizada a entrevista, façam a edição do texto: selecionem as respostas que mais dizem respeito aos objetivos propostos, estabeleçam uma sequência para elas (essa parte é muito importante!), adaptem a linguagem, façam a diagramação, acrescentem recursos gráficos etc. Uma foto não pode faltar. Em caso de dúvida, voltem a consultar o entrevistado.
4. Depois de transcrita a entrevista, façam uma revisão e digitem o texto final, que deverá ser divulgado, no mínimo, na escola. Levem uma cópia ao entrevistado e peçam a ele uma avaliação.
5. Em uma última reunião do grupo, façam uma autoavaliação com justificativas, levando em conta as características da entrevista, a qualidade da pauta e sua contextualização.

40 Capítulo 2 - Gêneros jornalísticos: entrevista

Fonte: Campos e Assumpção (2016, p. 40)

Quanto à operacionalização do gênero, na seção acima, vemos que, apesar de nos exercícios anteriores ele não ter sido explorado à luz da compreensão sócio-discursiva de língua efetivamente, as autoras avançam no sentido de uma proposta mais produtiva de produção do

gênero quanto implicam importantes processos na construção de tal texto. Conseguem, inclusive, implicar etapas cruciais da produção textual como o planejamento, a edição, a revisão, a avaliação, o uso de recursos semióticos para a sua apresentação, dentre outros, o que poderia ter sido explorado, desde a primeira seção de estudo para que os aprendizes compreendessem com mais clareza o que tal gênero tem a ver com os usos dos discursos, o poder dos enunciados e entender seus domínios e finalidades práticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da análise e discussão dos dados, vemos a importância de se analisar um gênero discursivo no processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa perspectivada pela ideia de interação e produção de diálogos com o outro e pelo outro em sociedade. O gênero *entrevista*, por apresentar uma estrutura composicional centrada nas participações do *entrevistador* e do *entrevistado*, torna possível algumas associações significativas entre os conhecimentos prévios compartilhados mutuamente para/na construção de sentidos e mediação de ideias dos alunos.

Ao observar como o gênero analisado é operacionalizado no livro didático da 2ª série do Ensino Médio e por meio do estudo do/com o gênero e das atividades propostas para sua abordagem no livro didático, compreendemos que muitos pontos ainda precisam ser considerados para que, a partir do entendimento desse gênero como instrumento de ação social, possa-se, diante da função sócio-comunicativa, propiciar o ir além das questões formais e lexicais da língua/linguagem, uma vez que o caráter discursivo está muito além do código linguístico.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, I. Textualidade e Gêneros Textuais. In: **Língua, Texto e Ensino**: Outra escola possível. – São Paulo: Parábola Editorial, 2009, p.49-61.
- BAKHTIN, M. M. Gêneros do discurso. In: **Estética da criação verbal**. [Tradução feita a partir do francês por Maria Emsantina Galvão G. Pereira. Revisão da tradução Mariana Appenzellerj] -2ed.- São Paulo: Martins Fontes, 1997, p.277-326

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

- BRASIL.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. **LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS**. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006.
- CAMPOS, Maria Inês Batista. **Esferas das Linguagens**, 2º ano/ Maria Inês Batista Campos, Nívia Assumpção. – 1ª ed. – São Paulo: FTD, 2016.
- GUIMARÃES, Elisa. **Texto, discurso e ensino** – 1ed., 2ª reimpressão.- São Paulo: Contexto, 2013.
- HOFFNAGEL, J. C. Entrevista: uma conversa controlada. In: **Gêneros textuais e ensino**/ Angela Paiva Dionísio, Anna Rachel Machado, Maria Auxiliadora Bezerra, (organizadoras). – São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p.195-208
- KOCH, I. V. Leitura, texto e sentido. In: **Ler e Compreender: os sentidos do texto**/ Ingendore Vilaça Koch e Vanda Maria Elias. – 3ed., 3ª reimpressão. – São Paulo: Contexto, 2010, p. 9-37
- LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia científica**/ Eva Maria Lakatos, Marina de Andrade Marconi. – 5ª ed. – 2ª reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008.
- PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas de pesquisa do trabalho acadêmico**/ Cleber Cristiano Prodanov; Ernani Cesar de Freitas – 2ª ed. – Novo Hamburgo/RS: Feevale; 2013.

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS: AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS POR MEIO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA⁵¹

Francisco Cleiton Limeira de Sousa, UFCG⁵² - cleitonlimeira3930@gmail.com
Henrique Miguel de Lima Silva, (ICIBE/UFRA)⁵³ - henrique.miguel.91@gmail.com
Júlia Vitória Menezes Bezerra, UFCG⁵⁴ - juliameneses146@gmail.com

APRESENTAÇÃO

Esta pesquisa é motivada a partir dos estudos nas disciplinas de Leitura e Produção de Gêneros I e II, fixando-nos nas *Histórias em Quadrinhos* por ser um gênero flexível, que muda a depender do propósito e por trazer de forma implícita ou não mensagens ideológicas, bem como por causa de todas as características formais que as compõem. Nesse caso, temos como aporte teórico a Linguística textual, cujos teóricos de destaque, MARSCUSCHI (2002), ANTUNES (2009), SCHNEUWLY; DOLZ (2004), e outros representantes das HQ, CIRNE (1970), COSTA (1985), abordando o processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais tomando por base as histórias em quadrinhos por meio de uma sequência didática, visto que de forma gradual a aprendizagem ocorre com mais qualidade.

Sendo assim, é de fundamental importância discorrer sobre “o processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais: as *Histórias em Quadrinhos* por meio de uma sequência didática”, direcionando-nos a compreender sua inserção em sala de aula. Dessa maneira, temos por objetivos: a) propiciar novas estratégias para o processo de alfabetização; b) estimular por meio das *histórias em quadrinhos* o ensino-aprendizagem; e por último, c) desenvolver gradativamente a produção em sala de aula do gênero abordado. É nessa perspectiva que pretendemos trabalhar com os gêneros textuais por compreendermos seu papel no cotidiano das pessoas, organizando suas práticas sócio-comunicativas nos variados contextos em que se inserem, principalmente, na sala de aula

⁵¹ O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

⁵² Graduando do curso de Letras – Língua Portuguesa da UFCG, campus de Cajazeiras – PB.

⁵³ Professor orientador e Professor titular, da Universidade Federal Rural da Amazônia.

⁵⁴ Graduanda do Curso de Letras – Língua Portuguesa da UFCG, campus de Cajazeiras – PB.

Reforçando o que já foi anteriormente citado, tem-se como fundamentação teórica a linguística textual defendida por Marcuschi (2002) e Antunes (2009). Desse modo, adotamos como metodologia para a execução da presente pesquisa um levantamento bibliográfico de natureza qualitativa por não se ter como enfoque mensurar os dados aqui abordados de modo estatístico.

Nessa direção, tem-se como proposta a discussão, a partir das reflexões analíticas dos instrumentos teóricos estudados, o desenvolvimento da leitura, não no sentido restrito da codificação e decodificação, mas em um sentido holístico, e também da escrita, aliando ambas as habilidades para a elaboração de gêneros tanto no âmbito escolar como nos mais diversos espaços que circularão ao longo da vida, ou seja, gêneros primários e secundários, como já dizia Bakhtin. Observando, nesse sentido, as particularidades do gênero em pauta, *histórias em quadrinhos*, percebemos que são capazes de propiciar pensamentos pertinentes e relevantes acerca da temática para os alunos que terão esse contato de maneira mais detalhada e contextual.

Sendo assim, pensando em uma estruturação mais didática este trabalho divide-se da seguinte maneira: o primeiro tópico consiste na apresentação. No segundo tópico faz-se uma apresentação, um balanço geral sobre os gêneros textuais e sobre as *histórias em quadrinhos*, levando-se em consideração as contribuições dos PCNs. No terceiro, apontamos alguns dos materiais e métodos necessários para a elaboração de uma história em quadrinhos na sala de aula. Por conseguinte, abordamos as características, estilo verbal, estrutura composicional e seus propósitos. Em seguida, introduzimos em linhas gerais conceitos sobre sequência didática, e adiante, desenvolvemos a sequência didática dividida em quatro módulos. Por último, apresentamos as considerações finais sobre tais pontos, explicitando a importância, as contribuições da pesquisa e da incompletude dos saberes e do pesquisar.

Consideramos, então, pertinente as reflexões sobre o ato de ler e escrever de forma contextualizada, tomando um gênero por base, no caso, as *histórias em quadrinhos* e abrindo um parêntese no que diz respeito aos métodos aplicados pelo professor e na relação estabelecida entre teoria e prática. Entretanto, é importante dizer que com o apoio tácito de muitos pais, os professores da década de 90, anos antes da inserção dos documentos oficiais

que parametrizam o ensino no Brasil, praticavam um ensino tradicional, utilizando as cartilhas de alfabetização, tão somente, e de acordo com Orlandi (1998) é a acepção mais restrita possível no que diz respeito aos múltiplos sentidos referentes a leitura.

É de fundamental importância uma abordagem sintetizada acerca dos gêneros textuais pautando-se para tanto nas contribuições de Marcuschi (2002). Dessa maneira, com base no autor, os gêneros textuais são instrumentos capazes de nortear o processo de ensino aprendizagem, visto que, abrangem inúmeros aspectos relevantes para a leitura, interpretação e compreensão, neste caso, das *histórias em quadrinhos*. Dentre eles, podemos destacar: os propósitos comunicativos, interlocutores, tipologia textual, suporte, registro, estrutura composicional, estilo verbal, dentre outros.

Nesse contexto, tracemos um balanço geral sobre os gêneros textuais, posteriormente, nos depreenderemos nas HQ de maneira específica e, conseqüentemente, abordaremos algumas de suas características estruturais, estilo e conteúdo de maneira mais profícua e na tentativa de revelar essa pertinência para que se aprenda a ler e a escrever, partindo de algo que já se conhece, no caso as *histórias em quadrinhos*, já que são de fácil acesso, tendo em vista as novas tecnologias, que fazem com que as informações circulem de maneira bem dinâmica e cheguem aos mais diversos locais.

Nessa direção, Antunes (2009) aborda e ressalta o gênero como eixo central para o ensino de línguas, incluindo neste caso também o desenvolvimento da leitura e produção e, direcionando-nos obviamente para a compreensão das suas regularidades, regras e estratégias que as convencionam. Neste contexto, discorreremos sobre algumas características do gênero em pauta e a importância de utilizá-lo em sala de aula como elemento de auxílio teórico e prático.

Todavia, é válido atentarmos para o fato de que antes da inserção dos PCN que são os parâmetros curriculares nacionais os gêneros não eram trabalhados da maneira adequada, ou seja, trabalhava-se a língua somente baseada em fragmentos de textos, frases, palavras, tendo por fim apenas, a classificação destas unidades e sem que houvesse uma explicação, uma contextualização dos motivos de se estudar tais conteúdos e assuntos. Sendo assim, esta é uma contribuição - visto que refletirá a partir de uma sequência didática que visa desenvolver a

prática da leitura e da produção textual por meio do gênero *histórias em quadrinhos* - na competência metagenérica do alunado.

Neste trabalho apresentaremos algumas maneiras estratégicas de como se trabalhar o gênero “*Histórias em Quadrinhos*” no processo de alfabetização nos anos iniciais. Para isso, a sequência didática funciona como elemento condutor para que o aluno realize a leitura e a produção textual de forma gradativa, além do que, estará captando uma carga de senso crítico, este fundamental para compreender o espaço que nos cerca.

Nesse contexto, abordaremos os aspectos linguísticos e multimodais do gênero e os fatores cognitivos do aluno, visto que seus conhecimentos prévios facilitarão no ensino-aprendizagem no que diz respeito à alfabetização. Antes, porém, em linhas gerais reafirmaremos noções genéricas sobre os gêneros textuais.

GÊNEROS TEXTUAIS

A priori, é relevante destacar que comunicamo-nos a partir de textos em diversas esferas sociais, mas poucos sabem que esses textos também são chamados de gêneros textuais que podem se modificar de acordo com o espaço e tempo e não são estruturas estanques ou estáveis. Isso quer dizer que com base nos interesses da pessoas que manipulam tais textos, podem sofrer adaptações, ou seja, são fluídos e se apresentam em qualquer lugar.

Desse modo, possuem três características principais como afirma Marcuschi (2008), “... composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas.”, ou seja, os gêneros textuais têm sua própria estrutura, formada por partes e blocos que desempenham funções específicas. Eles são direcionados por algum propósito e possuem seu suporte linguístico, que é o fazem com que sejam sentidos e tocados, podendo ser desde uma revista até um smartphone.

Os gêneros textuais são inúmeros e incontáveis, eles podem se modificar ou evoluir de acordo com o que esteja acontecendo na sociedade, um exemplo são o surgimento das tecnologias, Marcuschi (2010, p.21) vai afirmar “[...] não são propriamente as tecnologias *per*

se que originam os gêneros e sim a intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferências nas atividades comunicativas diárias”.

Com isso, temos a evolução de gêneros, o mais comum são as cartas e com a tecnologia temos os e-mails, muito mais rápidos assim como as mensagens no aplicativo de WhatsApp, e o surgimento do telefonema, o rádio, entre outras, implicam diretamente nessas mudanças. Contudo “a tecnologia favorece o surgimento de formas inovadoras, mas não absolutamente novas”, ou seja, baseam-se nas já existentes, como dito anteriormente a exemplo das cartas. (MARCUSCHI, 2010, p. 21)

Além dos inúmeros gêneros textuais existentes, temos também as tipologias textuais, ao contrário dos gêneros, as tipologias são cinco: narração, argumentação, exposição, descrição e injunção, que Marcuschi (2010, p.23) vem definir como “[...] uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas)”. Posteriormente, o referido teórico insere a tipologia conversacional, vinculada as práticas rotineiras e orais da sociedade. Todavia, dependendo do texto ele pode ter várias tipologias, são híbridos. Agora, depois de esclarecer de modo geral o que são os gêneros textuais, iremos para o enfoque principal deste trabalho, as *Histórias em Quadrinhos*.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Partindo desse aparato geral dos gêneros, as *Histórias em Quadrinhos*, afirma Costa (2009), teve sua glória nos Estados Unidos nos anos 30 sendo divulgada semanalmente em jornais, principal veículo de informações de massa, mas há que acredita que as *Histórias em Quadrinhos* surgiu bem antes, nas pinturas rupestres, Mendonça (2010, p. 210), afirma que “de fato, a utilização de desenhos para a comunicação é um recurso que atravessou milênios, usado por civilização diversas, associado ou não à linguagem verbal”.

Mas consideremos a afirmação de Costa (2009) e dando continuidade, dos anos 30 para cá, as *Histórias em Quadrinhos* passou a ter reconhecimento e crescimento, e atualmente temos grandes autores e personagens mundialmente conhecidos como Mafalda e a turma da

Mônica, recebendo nomes diferentes em cada país como *historietas* na Espanha, *fumetti* na Itália e aqui no Brasil como *Histórias em Quadrinhos*, personagens que trazem toda uma representatividade e cujo conteúdo revela posicionamentos ideológicos, sobretudo, dos criadores.

Como características das *Histórias em Quadrinhos* deve-se pontuar as suas formas de linguagem que de acordo com BIBE-LUYTEN (1985) dá-se em imagens e pela escrita, a sua marca principal são os balões em que fica a linguagem dos personagens e podem mudar de forma de acordo com as emoções e claro as onomatopeias – figura de linguagem em que sons e ruídos são representados pela escrita – bastante presente nas HQs. Nessa linha, é notória a mistura de linguagens, formas, cores e detalhes que inclusive pode influenciar positivo ou negativamente na compreensão dos leitores, caso tenham ou não informações prévias sobre o gênero, o autor ou o assunto abordado.

Por fim, é interessante frisar a importância das *Histórias em Quadrinhos* por sua facilidade em ser encontrada, por sua linguagem bastante simples que ela pode ser usada hoje como afirma CIRNE (1970) para fins relevantes sendo eles pedagógicos, jornalísticos, políticos várias vertentes. Nessa perspectiva, o gênero HQs é um importante instrumento para ser trabalhado nos anos iniciais, para melhorar a leitura escrita além do senso crítico do aluno, pensando nisso, elaboramos uma sequência didática como uma das ferramentas mais adequada neste percurso, mas antes disso vamos entender o que são as sequências didáticas.

LINHAS GERAIS SOBRE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Quando falamos em sequência didática vem logo em nossa mente os autores Dolz & Schneuwly e também Noverraz, elas são frequentemente usadas para se trabalhar gêneros textuais, as autoras definem as sequências como: “[...] conjuntos de atividades escolares organizadas, de uma maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. (DOLZ, SCHNEUWLY, DOLZ; 2004, p.82).

Nesse contexto, Dolz e Schneuwly trabalham com gêneros textuais porque é a partir deles que nos comunicamos e como dito anteriormente, são importantes para o funcionamento da

sociedade, pois eles podem evoluir, são instrumentos maleáveis e dinâmicos, rico de possibilidades a serem trabalhadas, por esse motivo escolhemos a sequência didática para trabalhar o gênero *Histórias em Quadrinhos*.

SEQUÊNCIA-DIDÁTICA

- Área: Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias
- Disciplina: Língua portuguesa
- Eixo Norteador: Leitura, Interpretação e Produção Textual.
- Ano: 1º ao 5º ano
- Tempo: 2 aulas/dia (90 minutos)
- Conteúdos e Aplicações: *Histórias em Quadrinhos* e seus conceitos
- Objetivos: Compreender as HQs; Estimular a leitura e instigar a produção textual.
- Recursos: Texto impresso, Folha A4, o gênero em revista, jornais, quadro e pincel e/ou multimídias, dentre outros.

1º Módulo: Observar em primeiro lugar a turma quanto aos conhecimentos prévios em relação ao que são os gêneros textuais para depois entrar na explicação do que seria as *histórias em quadrinhos*. A partir do diagnóstico, apresentar e contextualizar o gênero por meio de vídeos, figuras e principalmente de imagens para compreenderem as características e sua funcionalidade, seria interessante trazer para a sala de aula *histórias em quadrinhos* de super-heróis, para atizar a curiosidade das crianças.

2º Módulo: Neste segundo módulo, o professor deve selecionar juntamente com os alunos os materiais referentes ao gênero em livros didáticos, revistas, jornais, na própria biblioteca da escola e se possível também na internet aplicando, dessa maneira, a teoria à prática de modo que os alunos internalizem o conteúdo de maneira dinâmica, visto que, o professor pode optar em dividir a turma em equipes.

3º Módulo: Neste terceiro momento, introduziremos a leitura e por meio dela, as possíveis interpretações que serão efetivadas pelos alunos. Em seguida, discussão sobre o que apreenderam até o presente momento, sempre tirando as dúvidas. Por conseguinte, desenvolveremos produção textual, atentando-se sempre as necessidades do aluno quanto à caligrafia, ortografia e a gramática utilizada.

4º Módulo: Para concluir, neste último módulo, se fará uma elaboração de um mural ou até mesmo uma apresentação de jogral para um evento oportuno em que os pais, as comunidades escolares participarão para que compreendam assim como os alunos a importância de se aprender de maneiras diversas, não se prender a formas estanques e ultrapassadas e influenciá-los também a prática tanto da leitura quanto da escrita. Portanto, encerrando as atividades didáticas referentes ao gênero abordado.

Observações finais: Vale ressaltar que em todo este processo de ensino-aprendizagem o professor estará avaliando o comportamento dos alunos, a participação e o desempenho para atribuir-lhes uma nota, mas de natureza contínua e qualitativa. E, as atividades podem tanto pela escola ou pela turma serem compartilhada também nas redes sociais a fim de que mais pessoas se interessem por tais práticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das contribuições dos autores já citados, procuramos expor que os gêneros estão sempre presentes no nosso cotidiano, que organizam nossas práticas tanto na sociedade quanto na escola, espaço importante para a sua discussão, elaboração e divulgação, visto ser um espaço que desenvolve leitores e cidadãos críticos e capazes de se posicionarem frente as problemáticas sociais. Para tanto, a *histórias em quadrinhos* pela sua natureza multimodal, flexibilidade, favorecem de forma mais dinâmica este aprendizado, considerando também a gradual sequência didática.

Sendo assim, procuramos expor os desafios e encorajar o professor mediante a necessidade de se trabalhar desde os anos iniciais o gênero textual "*História em quadrinhos*". Tal fato nos fez entender o quão é imprescindível o ensino com textos que não sejam isolados, mas que propiciam a absorção e a identificação imediata dos propósitos comunicativos, das classes gramaticais e dos aspectos estruturais do gênero, de modo que haja o incentivo da prática da leitura, bem como, do desenvolvimento da escrita. Desse modo, propusemos uma sequência didática para auxiliar o progresso escolar do aluno a fim de ajudá-lo na ampliação de visão de mundo, na produção textual, estendendo enfim, a sua maturação cognitiva.

Ressaltamos, portanto, que a pesquisa está aberta a reformulações, que esta é uma fértil área interdisciplinar, bastante complexa, que trata da inconstância não só dos gêneros como também do processo de aprendizagem. Assim, pretendemos prosseguir contribuindo com novas pesquisas e como estimuladores de um ensino que emerge do contexto social do aluno.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, I. **Língua, Texto e ensino: outra escola possível**. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
- BIBE-LUYTEN, S. M. **O que é história em quadrinhos**. 1. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.
- CIRNE, M. **A explosão criativa dos quadrinhos**. 1. Ed. Petrópolis: Editora Vozes LTDA, 1970.
- COSTA, S. R. **Dicionário de gêneros textuais**. 2. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
- DIONÍSIO, A. P; MACHADO, A. R; BEZERRA, M. A (Orgs). **Gêneros textuais & ensino**. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
- MACHADO, A. R; BEZERRA, M. A. (Orgs.). **Gêneros Textuais & ensino**. 2ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
- MARSCUSCHI, L. A. Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P; MARCUSCHI, L. A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
- SCHNEUWLY, B; DOLZ, J. (Org.). **Gêneros orais e escritos na escola**. Tradução de Roxane Rojo e Gláís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004.

GÊNEROS DIGITAIS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Danilly de Sousa Bezerra¹ (UFCG) - danillygirl@gmail.com
Fátima Maria Elias Ramos² (UFCG) - fatima-elias@uol.com.br

INTRODUÇÃO

É do conhecimento de muitos que, durante largos anos, o ensino de Língua Portuguesa, doravante LP, foi lecionado de forma descontextualizada, inicialmente pelo fato de os professores não terem tido uma boa formação, além disso, muitos não seguiram as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que os norteavam a ensinarem baseados nos gêneros discursivos voltados à realidade sociocultural do aluno (BRASIL, 2001). Ainda hoje, percebemos que práticas pedagógicas tradicionais prevalecem, e isto se deve ao fato de os educadores normalmente se basearem apenas no Livro Didático (LD) como ferramenta metodológica, e não fazerem uso de outros instrumentos, como é o caso dos gêneros digitais que podem ser empregados para aperfeiçoar o ensino de LP.

Por conta disso, o trabalho com os gêneros digitais ainda é visto com certo distanciamento por alguns professores da área de língua materna, sobretudo quando os próprios não estão qualificados para inseri-los nas aulas como subsídio metodológico. Ou por não saber manusear os equipamentos tecnológicos ou por falta de interesse pessoal é que os professores acabam perdendo a oportunidade de envolver os discentes em suas aulas; uma vez que é incontestável que os alunos se sentem muito mais instigados a participarem das aulas quando veem algo novo.

Assim, o nosso trabalho tem como principal objetivo ressaltar a pertinência do trabalho com os gêneros digitais nas aulas de língua materna na educação básica como forma de melhorar a interação dentro do espaço escolar entre professor/aluno, bem como mostrar os desafios enfrentados pelos educadores no tocante a esta inclusão, e por fim sugerir o uso de algumas plataformas digitais que possam ser utilizadas para contemplar tais gêneros.

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de natureza básica, uma vez que foram discutidos dados já existentes. É uma pesquisa descritiva, tendo em vista que o assunto tratado já foi explorado por outros autores. Quanto à abordagem é qualitativa. Em nossa discussão, fizemos uma revisão integrativa da literatura a respeito do assunto estudado.

Como embasamento teórico, contamos com as contribuições de vários autores, em especial: Bakhtin (2003), Braga (2013), Brasil (2001, 2017), Rojo e Barbosa (2015), entre outros.

GÊNEROS DIGITAIS E ENSINO

Os PCN direcionam que o ensino aconteça de maneira contextualizada, de forma que a visão crítica dos alunos seja incentivada, bem como a capacidade dos mesmos aprenderem seja ampliada. Além disso, orientam os professores a buscarem novas abordagens e metodologias que surtam efeitos significativos no decorrer do ensino (BRASIL, 2001).

Na época atual, além dos gêneros textuais ou discursivos, contamos também com os gêneros digitais que podem ser utilizados de diversas maneiras e por diversos suportes. Nos ambientes digitais, os gêneros, provavelmente, concebem maiores facilidades de compreensão, dado que os mesmos abarcam imagens ilustrativas, *links*, e outras esferas semióticas que auxiliam na construção de sentidos, por parte do aluno/leitor. Os mesmos estão presentes também em livros didáticos.

Além de tudo, é do nosso conhecimento, que os alunos estão cada vez mais íntimos dos inúmeros gêneros que circulam na rede, principalmente, daqueles que transitam no *Facebook* e *Instagram*, devido ao fato dessas redes sociais serem bastante acessíveis e comuns entre os estudantes de todas as idades e classes econômicas. Pois como lembra Martins (2015), os educandos já têm um contato fora da escola com o mundo dos gêneros digitais.

Muitos autores defendem que a *internet* é uma boa ferramenta de auxílio no processo de ensino e de aprendizagem, tendo em vista que a mesma disponibiliza materiais didáticos, e

em muitos *sites*, podemos encontrar sequências didáticas ou oficinas, que ajudam o educador no momento de levar um determinado conteúdo para a sala de aula, o que antes sem a ajuda da *web*, não era tão acessível.

Tomando como exemplo a sequência didática, o professor pode utilizá-la, para ministrar de forma mais dinâmica e que prenda a atenção dos alunos diversos conteúdos, sejam eles da área de gramática, de literatura ou de produção textual. A partir dela é possível ensinar tais assuntos, por meio dos gêneros digitais que estão cada vez mais em destaque na sociedade, já que os mesmos nos trazem inúmeras possibilidades que podem ser trabalhadas em sala.

Os gêneros digitais são importantes para as aulas de língua materna, devido a muitos fatores, entre eles, pelo fato de promoverem a ampliação da leitura, expandindo a compreensão do que está sendo lido por parte dos discentes, e também pelo fato de possibilitar a informação em tempo real, bem como a comunicação. Numa sociedade tão desenvolvida, concerne ao professor inserir os alunos nas novas práticas de letramento, incentivando a lerem cada vez mais, bem como conscientizá-los a se tornarem pessoas responsáveis daquilo que propagam na *internet*.

Por meio dos gêneros digitais, o educador pode incitar os alunos a desenvolverem a oralidade. De acordo com Brasil (2017), para se trabalhar com a oralidade é importante que o professor leve diversos gêneros textuais, discursivos ou digitais para a sala de aula e, a partir deles, instigue os discentes a debaterem sobre os mesmos. É necessário envolver também a oralização de textos em situações socialmente significativas, promovendo a interação por meio de discussões que envolvam temáticas relacionadas a diversas dimensões linguísticas e diferentes campos de atuação.

Para que ocorra um trabalho sistematizado com a oralidade, o professor precisa explorar algumas características de cada gênero e, para isto, não podemos nos esquecer de Bakhtin, quando o autor leva em consideração três aspectos importantes para analisar um gênero; e isto vale também para os digitais, são eles: o conteúdo temático, o estilo verbal e os propósitos comunicativos (BAKHTIN, 2003).

Os meios de comunicação que temos acesso na sociedade moderna nos permitem, talvez, mudar a realidade escolar, como também auxiliam de forma positiva em nossa vida cotidiana. Os gêneros digitais devem estar presentes na realidade de todos os agentes da educação, pois como nos mostra Baltar (2012), uma educação empenhada em ultrapassar os muros da escola, precisa vencer os desafios de como lidar com os diferentes tipos de linguagem, para que tenhamos resultados relevantes na construção do conhecimento e na formação de pensamentos críticos.

Por isto, é preciso incentivar e valorizar esses gêneros digitais em massa que há anos vêm de algum modo abrindo portas para a área do saber e do conhecimento. Afinal, a partir deles, provavelmente, professores e estudantes serão capazes de expandir o saber e o discernimento diante de várias temáticas, e o melhor, poderem compartilhar esses saberes com outras pessoas, já que a *internet* nos possibilita tal atividade.

DESAFIOS DOS DOCENTES AO ABORDAREM OS GÊNEROS DIGITAIS

De um modo geral, é comum ouvir de professores, sejam aqueles que já lecionam há muitos anos, ou até mesmo os recém-formados, que as escolas não contribuem de maneira eficaz, para que haja um trabalho sistematizado com os gêneros digitais em sala de aula. E outras se negam a aceitar esta inclusão por acreditarem que isto é irrelevante para o ensino, e defendem que o estudo com os gêneros textuais ou discursivos já dão conta daquilo que está posto no conteúdo programático da disciplina LP. No entanto, de acordo com Prieto (2016, p. 44).:

Considerando que o processo educativo se relaciona, intimamente, com o contexto social, é evidente que esse contexto passe a redefinir um novo sujeito a ser formado, redefinindo, também, a própria compreensão da função da escola. Portanto, uma nova configuração no meio acadêmico deve ocorrer para que se possibilite a sua extensão à vida em sociedade, a outros espaços sociais, apresentando, aos alunos, outras formas de aprendizagem, que explorem a informação e a interação, a partir das ferramentas tecnológicas

Nessa perspectiva, não deve haver uma separação entre a escola e a tecnologia, pois não se pode abandonar aquilo que está em vigor na sociedade, haja vista que a mesma pode ser de bastante utilidade para o professor, no momento de ministrar certos conteúdos. Sabemos que são muitos os gêneros que emergiram com a evolução tecnológica, os quais são, em sua maioria, do conhecimento dos alunos, o que contribui mais ainda no momento de levá-los para o contexto escolar.

Autores como Rojo e Barbosa chamam a atenção para a dificuldade que a escola impõe com relação aos novos letramentos, uma vez que particularizam quase que de forma unânime, o tradicional, sem dar importância aos “[...] procedimentos e gêneros em circulação nos ambientes da cultura de massa e digital e no mundo hipermoderno atual” (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 135). Lamentavelmente, é complicado para o educador, sozinho, sem a contribuição da escola, tentar fazer uso desses novos instrumentos. Visto que o mesmo, provavelmente, venha a ser julgado como professor pretensioso, por tentar inovar na educação e fazer algo que, até então, não foi feito pelos demais por medo de represálias.

Sem essa parceria, os educadores acabam ficando tímidos e tendem a se limitar, em geral, aos gêneros habituais presentes no LD. No entanto, é preciso frisar que alguns têm a preocupação em trazer outros gêneros fora àqueles do livro, e isto é primordial para que os alunos conheçam a diversidade de gêneros que estão presentes na sociedade e que são essenciais para o nosso convívio na mesma.

Conforme Rolli (2015), estudos apontam que algumas escolas desconhecem a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que exige a inclusão da Educação Digital no ensino infantil e fundamental em todo o País. Isto só mostra o descaso que muitos profissionais que estão à frente das escolas exercem para com os alunos e professores, visto que é uma falta de consideração por parte de alguns membros que compõem a escola não se atualizarem perante as leis que vigoram o ensino.

Em outros casos, as instituições argumentam que a escola não possui estrutura suficiente para a inserção deste novo tipo de letramento digital, visto que é necessário o uso de aparelhos tecnológicos, como celular, *tablet*, computador e também do *wi-fi*, para que isto aconteça. Porém, é sabido que muitos estabelecimentos de ensino já dispõem de laboratórios

de informática, os quais são pouco utilizados e outros estão em desuso e ficam fechados sem nenhuma função pedagógica. Além do mais, existem aplicativos que não precisam de *internet* para serem acessados.

Por outro lado, há o despreparo de educadores para lidar com os gêneros digitais. Nestes casos, evidenciamos a necessidade de uma formação inicial e continuada desses professores, pois é preciso que estejam preparados para trabalhar com essas tecnologias. Apesar de ser um grande desafio é também uma grande oportunidade de aprendizado, uma tentativa de tornar suas aulas mais atraentes e envolventes. O professor deve instigar no aluno o desejo de aprender, e o uso desses ambientes digitais oferecem subsídios que poderão favorecer uma aprendizagem significativa. Com isso, os cursos de formação continuada podem fornecer tais habilidades para os docentes, preparando estes para aprenderem a manusear determinados equipamentos tecnológicos. Em conformidade com Silva (2010, p. 2):

[...] enfatiza-se a importância do desenvolvimento de um letramento digital que capacite professores e alunos na utilização dessas ferramentas midiáticas de forma que estas possam ser um instrumento interativo de escrita-leitura, bem como um instrumento de atitude exploratória que favoreça o desenvolvimento e a ampliação da competência discursiva dos alunos.

Não podemos nos esquecer, também, que em muitos casos os próprios discentes não colaboram com os professores e findam por desestimular os mesmos a buscarem outras ferramentas alternativas, resultando em um atraso tanto na educação quanto no avanço dos conteúdos. O fato de estarem adaptados apenas ao ensino tradicional pode despertar no aluno um bloqueio para o novo. Há ocorrências em que o professor prepara uma aula excelente, e por falta de interesse dos educandos, os resultados não são positivos, e tornam a aula desagradável e improdutiva. Em outros casos, o professor leva um conteúdo totalmente fora da realidade do aluno, deixando o ambiente entediante e cansativo.

PLATAFORMAS DIGITAIS PARA O TRABALHO COM OS GÊNEROS

Hoje, com as evoluções tecnológicas, o educador passou a ter acesso a uma grande diversidade de materiais didáticos direcionados ao ensino, disponibilizados na *internet*; vale ressaltar que esta ferramenta é vista como uma grande aliada do professor, auxiliando-o no processo de ensino e da aprendizagem dos discentes. Segundo Braga (2013, p. 48):

A *internet* traz soluções importantes para esse antigo problema de como se ter acesso a materiais didáticos diversos e adequados. Na rede é possível encontrar textos, ilustrações, vídeos, filmes, discussões sobre qualquer questão que o professor queira explorar na sala de aula. O acervo digital também permite o acesso a algumas iniciativas voltadas especificamente para a disponibilização de materiais didáticos.

Muitos autores, inclusive Braga (2013), defendem a relevância do uso da *internet* em sala de aula para somar ao processo de ensino e de aprendizagem dos alunos, tendo em vista que a *web* nos possibilita inúmeras ferramentas de auxílio em um único suporte. A título de exemplo, temos os textos hipermediáticos, que fazem a junção de imagens verbais e não verbais, como ilustrações, sons, vídeos e filmes com legenda ou transcrição que contribuem no desenvolvimento escolar e cognitivo dos educandos, complementando na construção de sentidos.

Vale lembrar que a inclusão dos ambientes digitais deve ser feita de maneira planejada por todos os membros que compõem a escola: diretor, professor, aluno, pais e demais funcionários. É necessário conhecer a opinião de todos e procurar o melhor método de inclusão destas ferramentas, para que a mesma seja feita de maneira significativa. É importante frisar também que não é uma questão de abandonar o tradicional, mas sim de mesclar os recursos atuais com os já cristalizados; é uma forma de aproveitar o moderno e fazer uso de maneira útil e considerável. Nessa inovação, o professor tem a chance de mostrar aos alunos os riscos que a *internet* pode apresentar quando não usada de maneira apropriada, além de mostrar as infinitas possibilidades que ela nos traz para lapidar nossos conhecimentos.

Dentre inúmeras iniciativas acessíveis na *internet* com o objetivo de compartilhamento de conteúdo digital, podemos citar os repositórios, como o Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) que entre todos os repositórios registrados no *Registry of Open Access*

Repositories (ROAR), apresenta o maior acervo (SHINTAKU, 2010). O banco é um ótimo suporte para o ensino; uma vez que disponibiliza materiais educacionais gratuitos em diferentes mídias e idiomas, dando oportunidade ao educador de trabalhar com diversas semioses, como: vídeos, imagens, animações e com o gênero hipertexto.

Contamos, também, com o auxílio de outra ferramenta digital que vem ganhando respaldo na “educação moderna”, são os chamados Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVAs). Neste espaço digital, os docentes e discentes podem produzir seus próprios objetos, utilizando animações, imagens, textos; uma mistura da linguagem verbal com a não verbal, desenvolvendo além das quatro competências comuns à escola: audição, fala, leitura e escrita, também a imaginação e a criatividade dos alunos.

Semelhante aos OVAs, temos os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), que segundo Braga (2013) são vistos como uma possibilidade de aprimorar os conhecimentos dos alunos fora da sala de aula. Entre tantos benefícios que esses repositórios digitais concedem aos alunos, podemos apontar, em especial, o desenvolvimento e melhor participação nas aulas, pois sabemos da dificuldade que muitos estudantes apresentam, no que diz respeito a pronunciar-se em público; o medo de errar acaba deixando-os com receio de se expressarem. Já na esfera digital é muito mais fácil assumir opinião diante de determinados assuntos, visto que o aluno não se sente pressionado, assim como o mesmo tem um tempo maior de organizar e aperfeiçoar suas ideias antes de compartilhá-las com os demais.

Como exemplo dos AVAs, possuímos o *Moodle*, que conforme Araújo (2016) trata-se de um espaço virtual público que propicia uma participação mais efetiva dos alunos, garantindo assim, resultados mais satisfatórios na aprendizagem, visto que há uma interação maior tanto com os outros colegas, bem como com os educadores. Nesta plataforma, os usuários podem desenvolver a imaginação, ao passo que recriam seus materiais de estudo, do mesmo modo que trabalham a organização e aprendem a ser mais colaborativos, uma vez que compartilham suas recriações com outras pessoas. Para que os alunos possam ter acesso a esse ambiente *online*, o professor precisa cadastrá-los.

Conforme Braga (2015), outro ambiente da *internet* que é conveniente ao ensino é o *blog*. Acrescentando que, apesar desta plataforma não ter sido criada para fins escolares, com

o passar dos anos foi aos poucos adicionada ao contexto escolar. A autora salienta que o *blog* pode ajudar em diversas situações, por exemplo, em atividades de projetos interdisciplinares.

A incorporação destas tecnologias em sala representa um apoio no processo de aquisição de saberes por parte dos alunos. Neste ponto de vista é essencial que educadores façam uso das novas ferramentas da atualidade para o enriquecimento do ensino, como: celulares, tablets e computadores, pois com isso o aluno passa de mero receptor que apenas recebe as informações para um sujeito mais ativo e participativo.

É inegável que a partir do momento que o professor faz uso de novas ferramentas digitais e que estejam ligados à realidade do aluno, os resultados tendem a ser satisfatórios, pois é muito mais fácil conseguir a atenção de alguém mediante aquilo que ele já tem alguma noção e habilidade. Muitos estudantes já têm conhecimento e sabem manejar com simplicidade um computador, um *smartphone*, ou um *tablet*, porém não tem o discernimento de como utilizá-los para fins escolares; não sabem quais sites são seguros, e também não acreditam que é possível estudar e se divertir ao mesmo tempo por meio desses espaços digitais. Assim, compete ao professor apresentar a grandiosidade que a *internet* nos traz e o quão abrangente ela é.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das reflexões acima, evidenciamos a necessidade da inclusão dos gêneros digitais nas aulas de LP como forma de aproximar o ensino ao contexto tecnológico no qual boa parte dos alunos está inserido, levando em consideração que não podemos fechar os olhos para o novo e desconsiderar tais recursos que são tão relevantes para aprimorar o ensino. É necessário que haja investimentos nas escolas, no que diz respeito aos recursos tecnológicos, por exemplo, é importante a ampliação e, principalmente, a utilização dos laboratórios de informática. Assim, a abordagem dos gêneros digitais acontecerá de maneira eficaz, tendo em vista que apenas o manual didático não tem sido suficiente para dar conta desta inclusão, apesar de muitos livros já contemplarem tal conteúdo, ainda sim, há a necessidade de que o trabalho ocorra na prática.

Apesar de o aporte teórico explicitar que são muitos os desafios enfrentados pelos professores no tocante à inclusão dos gêneros digitais nas escolas, seja por restrição das instituições, seja pela falta de recursos, ou pelo despreparo de alguns docentes, sabemos da pertinência que tal conteúdo tem dentro do contexto escolar, uma vez que como já dito outrora, os alunos se sentem instigados e interessados quando veem algo contemporâneo.

No que diz respeito à falta de habilidade de alguns educadores com os recursos tecnológicos, apontamos como solução os cursos de formação continuada, os quais são oferecidos gratuitamente, além de tudo, muitos podem ser realizados *online*, favorecendo àqueles que, por alguma razão, acham-se impossibilitados de frequentarem um presencial. Tais cursos auxiliam o professor e os instruem a como levarem determinados conteúdos para a sala de aula, oportunizando-os desenvolverem habilidades em determinada área do conhecimento.

Assim sendo, é fundamental um currículo de LP pensado nessas questões. Por isto, o docente deve estar preparado para desempenhar sua prática abordando tais enfoques, na tentativa de desconstruir certas barreiras impostas, muitas vezes, pelas escolas e pelos próprios educadores. Estes devem assumir uma postura crítica e reflexiva de sua prática educativa diante da realidade, para que possamos buscar uma educação de qualidade e um aprendizado significativo.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Gisele Santos. **O ambiente virtual de aprendizagem moodle como espaço multimodal de ensino de língua portuguesa**. 2016. 121 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) - Universidade de Brasília, Distrito Federal – DF, 2016. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/24122/1/2016_GizeleSantosdeAra%C3%BAjo.pdf> Acesso em: 05 maio. 2018
- BRASIL. Secretária de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa**. Brasília: MEC/SEF, 2001.
- _____. Secretaria da Educação Básica. **Base nacional comum curricular**. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601ane-xo-texto-bncc-reexportado-pdf2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 20 jun. 2018.

- BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: _____. **Estética da criação verbal**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 261-306.
- BALTAR, Marcos. **Rádio Escolar**: uma experiência de letramento midiático. São Paulo: Cortez, 2012.
- BRAGA, Denise Bértoli. **Ambientes digitais**: reflexões teóricas e práticas. São Paulo: Cortez, 2013.
- MARTINS, Claudiane Maciel da Rocha. Gêneros digitais no livro didático de Língua Portuguesa: uma presença possível. In: Congresso Nacional de Educação, II, 2015, Campina Grande. **Anais eletrônicos...** Disponível em: <http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA15_ID1927_06082015211634.pdf>. Acesso em: abri. 2018
- PRIETO, Sandra. A importância dos gêneros digitais na escola. **Revista de Sistemas, Cibernética e Informática**, Estados Unidos, v. 13, n.3, p. 43- 48, jul. 2016. Disponível em: <[http://www.iiisci.org/journal/CV\\$/risci/pdfs/CB844PO14.pdf](http://www.iiisci.org/journal/CV$/risci/pdfs/CB844PO14.pdf)>. Acesso em: 16 abr. 2018.
- ROJO, Roxane. Helena Rodrigues.; BARBOSA, Jacqueline Peixoto. **Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos**. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
- ROLLI, Claudia. Escolas desconhecem lei que determina ensino de educação digital. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/05/1624829-escolas-desconhecem-lei-que-determina-ensino-de-educacao-digital.shtml>>. Acesso em: 09 ago. 2018.**
- SHINTAKU, Milton. **Banco Internacional de Objetos Educacionais – BIOE**. Disponível em: <<http://2014.revistaintercambio.net.br/24h/pessoa/temp/anexo/1/421/749.pdf>>. Acesso em: 25 jun. 2018.
- SILVA, Cláudia Lais Costa. O uso dos gêneros digitais na sala de aula. In: 1º Simpósio de Educação e Comunicação, I, 2010, Aracaju – SE. **Anais eletrônicos...** Disponível em: <http://geces.com.br/simposio/anais/wp-content/uploads/2014/04/GENEROS_DIGITAIS.pdf>. Acesso em: 25 maio 2018.

MARCAS DA ORALIDADE EM DEPOIMENTOS PESSOAIS ESCRITOS POR ALUNOS DO 7º ANO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO TRABALHO COM A PRODUÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL

Francineide Pereira de Souza (UFCG/CFP) - neidinha-psouza@hotmail.com

Lucas Cesar de Oliveira (UFCG/CFP) - lucas.cesar_2014@outlook.com

Marcelo Liparini Vieira (UFCG/CFP) - liparinimarcelo@gmail.com

INTRODUÇÃO

Apesar da oralidade e da escrita apresentarem características próprias, muitas vezes, a influência de uma modalidade da língua sobre a outra é perceptível, principalmente no ensino fundamental. Tal questão pôde ser constatada no decorrer de atividades aplicadas em uma turma do 7º ano de uma escola pública da cidade de Cajazeiras-PB, através da nossa atuação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no ano de 2017, ao observarmos a presença de marcas da fala coloquial na produção de textos escritos, desvios de ortografia decorrentes de questões fonológicas, repetição de palavras, entre outros fenômenos.

A partir de tais questões, propusemos a produção textual escrita de um depoimento pessoal, escolhido pela possibilidade de valorização das vivências dos alunos. Após a obtenção das produções iniciais, observamos as marcas da oralidade contidas em cada uma e criamos uma sequência didática que objetivou trabalhar a reflexão das diferenças e semelhanças entre oralidade e escrita, compreendendo as suas adequações de acordo com cada situação de comunicação e as mudanças decorrentes da transposição de uma modalidade para a outra. Como último ponto, propusemos a reescrita dos depoimentos para que, a partir das reflexões levantadas, eles observassem os pontos destacados e fizessem as adequações exigidas pelo texto.

Para tanto, na realização deste trabalho, que é uma pesquisa de cunho bibliográfico, descritiva e de abordagem qualitativa, tivemos como fundamentação teórica as contribuições de Bagno (2015), Cagliari (2004), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013), Fávero, Andrade e Aquino (2000), Koch (2004), Marcuschi (2010), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (1998), Travaglia (2009), dentre outros que auxiliaram nas reflexões acerca do assunto.

ORALIDADE E ESCRITA NA ESCOLA

O estudo sobre a relação entre oralidade e escrita pode ser considerado relativamente novo, tendo um salto significativo nos últimos anos, principalmente com o avanço dos estudos linguísticos ocorridos a partir da década de 1970. Através desses estudos houve uma mudança de paradigma e compreendeu-se que o uso da linguagem é um meio de interação social e que essa interação se dá através dos textos. Sabendo disso, o objetivo do ensino de língua materna passou a ser “[...] desenvolver a capacidade de produzir e compreender textos nas mais diversas situações de comunicação.” (TRAVAGLIA, 2009, p. 19).

Considerando essa ideia, Marcuschi (2010) enfatiza que, na atualidade, se torna impossível a investigação das modalidades oral e escrita sem que se considere a distribuição de seus usos no cotidiano, o que inviabiliza um tratamento da língua centrado apenas no código. Além disso, como destaca o autor, tais questões significaram não só uma mudança de perspectiva, mas uma nova concepção de análise, de língua e de texto, observados como um conjunto de práticas sociais. Nessa visão, considera-se que o homem vive em uma sociedade e que esta é marcada por uma cultura, que possui suas crenças, costumes, valores e necessidades, e cada ponto desses interfere no modo de agir, de pensar e de se organizar.

No que diz respeito a essas duas modalidades, de acordo com Travaglia (2009), na oralidade, temos disponível uma série de recursos fonológicos como entonação, ênfase de termos ou de sílabas, duração dos sons, velocidade, além de que também podem aparecer truncamentos de palavras e de frases, hesitações, repetições e correções que surgem justamente a partir da interação momentânea da comunicação. Diferentemente disso, na escrita não há essa possibilidade, dessa forma ela necessita utilizar uma série de mecanismos linguísticos que possibilitem uma sequência lógica e que garantam o entendimento por parte dos interlocutores, entre eles: as referências, reiterações que permitem a retomada do que já foi dito, conectivos, substituições lexicais, evitando a repetição exagerada etc.

Quanto à organização do texto escrito, como ele não possui essa dinamicidade de interação face a face, alguns recursos entram em jogo para ela. Assim, o uso do parágrafo

funciona como uma de suas unidades de organização, sendo ele o responsável por demarcar as ideias e os pontos importantes. Para que o texto seja bem estruturado ele deve conter *unidade* (uma ideia principal para cada parágrafo), *concisão* (quantidade de informação adequada, sem prejudicar a clareza), *coerência* (que fique evidente o que é principal e secundário, havendo relação entre ambas) e ser *claro* (escolha das palavras de acordo com o contexto), uma vez que, diferentemente da comunicação oral, não há uma participação direta e imediata dos interlocutores (FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 2000).

Compreender questões como formalidade e regularidade nas duas modalidades não é uma tarefa fácil, pois ao chegarem ao contexto escolar os alunos já detém o uso da oralidade, então, a adaptação deles ao dialeto padrão e a essas peculiares da língua escrita requer alguns anos, principalmente para que tenham um desempenho total, como frisa Cagliari (2004). Sendo assim, durante o processo de conhecimento e distinção entre formal e informal, oralidade e escrita, coloquial e culto, é muito comum a transposição de um para o outro, ocorrendo também erros de grafia, por isso devemos ter em mente que:

Uma criança que escreve **disi** não está cometendo um erro de distração, mas transportando para o domínio da escrita algo que reflete sua percepção da fala. Isto é, a criança escreveu a palavra não segundo sua forma ortografia, mas segundo o modo como ela pronuncia. Em outras palavras, fez uma transcrição fonética [...] (Ibid., p. 30, grifo nosso).

A partir de tal questão, como frisa o autor, podemos compreender que o aluno comete tais equívocos por se basear na forma fonética da palavra, buscando transpor para a escrita o modo como ele a pronuncia. Sobre essa questão, Bagno (2015) também ressalta que quem comete um erro ou desvio o faz buscando acertar, por isso ao escrever *chícara* ele pode estar realizando uma analogia por saber que também existe chinelo, chicote, chiqueiro etc. Ainda segundo o autor, se observarmos os principais erros de ortografia veremos que os mais comuns e constantes são a troca do J por G, de S por Z, de CH por X e etc., o que para ele necessita de “[...] uma análise da relação fala-escrita que ultrapassa os limites teóricos da suposta equivalência som-letra.” (Ibid., p. 179).

Em relação ao ensino de Língua Portuguesa (LP) no contexto escolar, devemos fazer com que os indivíduos aprendam a se comunicar com eficiência e sem confusões causadas pelo não domínio da oralidade e da escrita. Nesse sentido, um ensino proveitoso em sala de aula se dá através dos gêneros textuais de forma proporcional e sem que se desmereça nenhuma das modalidades, já que nossa comunicação se dá tanto através da oralidade quanto da escrita, sendo ambas muito importantes em nossa sociedade e no crescimento do nível de letramento do indivíduo. Dessa maneira, a identificação e a produção de gêneros que circulam na sociedade, recomendação dos PCN (1998), é uma das melhores formas para se refletir sobre características dos tipos textuais, estimulando o domínio da modalidade escrita sem desvalorizar a oralidade, ensinando que a mesma é outra categoria da língua, e como tal, possui outras características, sobretudo fonológicas.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA E GÊNERO DEPOIMENTO PESSOAL

Nos PCN os conteúdos de LP articulam-se em torno de dois eixos básicos: o uso da língua oral e escrita, e a reflexão sobre a língua e a linguagem. Dentro dos eixos mencionados, esperam que no trabalho com os conteúdos propostos nas diferentes práticas, a escola articule um conjunto de atividades que ajudem o aluno a desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em ocasiões de uso público da linguagem, considerando a situação de produção social e material do texto e, a partir disso, selecionar os gêneros textuais adequados para a produção (BRASIL, 1998).

Em relação à produção de textos escritos na escola, o documento orienta que os discentes devem criar variados tipos de texto apreendendo as suas especificidades como: tema; continuidade temática; coesão e coerência dentro da produção; a escolha lexical, sintática, figurativa e ilustrativa de acordo com os propósitos da interação; a utilização da escrita padrão de acordo com as exigências do próprio gênero, entre outras. Além disso, de acordo com o mesmo, o estudante precisa analisar e revisar o texto em função das exigências e objetivos iniciais, intenção de comunicação e o leitor a quem ele se destina, reescrevendo-o até chegar bem escrito à produção final.

Na medida em que os gêneros textuais trouxeram uma contribuição no ensino de língua materna, organizar sistematicamente o trabalho em torno de um texto tem sido uma dificuldade encontrada constantemente em sala de aula. Porém, a partir de estudos nas últimas décadas, vários métodos têm surgido, como a Sequência Didática (SD), que é um esquema de atividades e modelos de exercícios ligados entre si, planejados para ensinar conteúdos através da produção de um texto, etapa por etapa (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2013). Em relação às etapas desse método:

Após uma *apresentação da situação* na qual é descrita de maneira detalhada a tarefa de expressão oral ou escrita que os alunos deverão realizar, estes elaboram um primeiro texto inicial, oral ou escrito, que corresponde ao gênero trabalhado; é a *primeira produção*. [...] Os *módulos*, constituídos por várias atividades e exercícios, dão-lhe os instrumentos necessários para esse domínio, pois os problemas colocados pelo gênero são trabalhados de maneira sistemática e aprofundada. No momento da *produção final*, o aluno pode pôr em prática os conhecimentos adquiridos e, com o professor, medir os progressos alcançados. (Ibid., p. 84, grifo dos autores).

No que diz respeito à produção inicial, os autores frisam, ainda, que essa etapa permite ao professor realizar uma diagnose da turma, identificando os conhecimentos já adquiridos por ela, bem como as dificuldades da mesma. Os módulos servirão como um treinamento, de acordo com o que foi observado no início pelo professor, para que os discentes tenham uma capacitação adequada de refazer seus textos com propriedade. E a produção final serve como uma avaliação, uma demonstração dos conhecimentos apreendidos através da SD. Assim, esses conhecimentos servem para dar, aos alunos, acesso às práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis, contribuindo na aprendizagem dos mesmos.

Tendo em consideração as mudanças referentes ao ensino adequado de gêneros de texto, elas surgiram com teóricos como Schneuwly e Dolz (2004), Marcuschi (2008), Miller (2009), Rojo (2008), Bazerman (2005), dentre outros, que vieram e, através de suas postulações, frisaram a importância de trabalhá-los na perspectiva sociointeracionista, compreendendo-os em suas relações com as práticas sociais. O próprio Bakhtin (1953 *apud* KOCH, 2004) afirma que os gêneros não são estáticos e por isso não faria sentido um estudo

com os mesmos de forma mecânica e engessada, pois estão sujeitos a mudanças que podem ser sociais ou se concretizarem devido ao surgimento de novos suportes.

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013) propõem que os gêneros sejam agrupados baseados em três critérios: os domínios sociais de comunicação, as distinções tipológicas e as capacidades de linguagem envolvidas nos gêneros agrupados. Um dos agrupamentos mencionados pelos autores é o da ordem do relatar, que comporta os gêneros pertencentes ao domínio social da memorização e documentação das experiências humanas situadas no tempo. Dentro desse grupo encontramos o *depoimento pessoal*, gênero que narra fatos verídicos vividos por uma pessoa, podendo se apresentar de forma oral ou escrita, caracterizado por contar algum episódio marcante da vida do depoente, que é sempre o protagonista e personagem mais importante da história.

No tocante às características desse gênero, de acordo com Duarte (2017), por se tratar de um discurso sobre experiências pessoais, ele apresenta características próprias: geralmente é narrado em primeira pessoa do singular ou plural; os verbos podem estar no pretérito perfeito ou imperfeito além do presente; pode possuir linguagem formal ou informal, que pode variar de acordo com o contexto em que irá circular e também dependendo do grau de intimidade entre o narrador e os interlocutores; possui uma estrutura relativamente estável com título, tema, introdução, contexto, personagens e desfecho. No que concerne à relevância do trabalho com esse gênero no ensino fundamental, Souto e Leal (2009) afirmam que atividades centradas nele auxiliam o discente na comparação e diferenciação entre o discurso oral e o discurso escrito, fazem perceber a ordenação do tempo dentro do texto, além de outros casos que perceberemos no próximo tópico com a análise das produções dos alunos.

PRODUÇÕES TEXTUAIS ESCRITAS POR ALUNOS DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tendo em vista todas as discussões anteriores, além de nosso objetivo ser a reflexão por parte dos alunos das diferenças e semelhanças entre a oralidade e a escrita, propusemos a trabalhar o *depoimento pessoal* na turma do 7º ano do ensino fundamental da

E.E.E.F.M. Professor Crispim Coelho, em Cajazeiras-PB, já que esse gênero textual possibilita essa reflexão sobre as características das duas modalidades da língua, além de proporcionar uma valorização das histórias pessoais contadas pela turma.

Dessa forma, nossa análise se deu especificamente em dez produções textuais elaboradas pelos alunos com o tema “o maior mico da minha vida”: *A fofoca e o gatinho da escola* (1), *A injustiça ensopada* (2), *A queda com a bola* (3), *Caindo na escada da escola* (4), *Caindo na piscina* (5), *Desastre dançante no aniversário* (6), *O carneiro corredor* (7), *O giro do azar* (8), *Passeio desastrado* (9) e “*Pelado*” *por causa do brinquedo* (10).

Essas produções serviram para mostrar que alguns discentes transportaram muitas marcas da modalidade oral para o texto escrito. Assim, através de quadros, mostraremos essas marcas encontradas nas produções iniciais, muitas delas bastante comuns entre os textos. Após isso, exporemos como se deu o trabalho a partir da produção inicial até chegar ao produto final através de uma Sequência Didática, elaborada de acordo com as principais dificuldades encontradas, principalmente em relação às marcas da modalidade oral percebidas, e que precisavam ser aprofundadas e discutidas.

Quadro 1 - Marcas da oralidade na produção inicial dos depoimentos pessoais

MARCAS	PRODUÇÕES	DISCUSSÃO
REPETIÇÃO	<p>A fofoca e o gatinho da escola (1)</p> <p>“No pátio da escola, <u>eu</u> estava conversando, então <u>eu</u> comecei a falar sobre um garoto mais velho que <u>eu</u> achava lindo e sem que <u>eu</u> percebece [...]”.</p> <p>“Pelado” por causa do brinquedo (10)</p> <p>“Quando <u>eu</u> tinha sete anos essa foi a idade que aconteceu <u>eu</u> ainda gostava de brinquedos e principalmente de bonecos <u>eu</u> tinha</p>	<p>Devido ao fato de se tratar da produção de depoimentos pessoais e uma das características desse gênero ser justamente o relato em primeira pessoa do singular (eu) e do plural (nós), percebemos que durante o relato das histórias ocorreu uma considerável repetição do termo, o que atuou como uma espécie de mecanismo de progressão /sequência/acréscimo de ideias e de ações realizadas nas histórias.</p> <p>Segundo Travaglia (2009), as repetições são um dos recursos utilizados na oralidade que auxiliam na interação momentânea auxiliando na compreensão dos interlocutores. Na escrita, segundo a</p>

	vários.”.	norma culta da língua, pede-se a substituição lexical e a utilização de conectivos.
ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE VOGAIS OU DE CONSOANTES	<p>Caindo na escada da escola (4)</p> <p>“[...] porque ele estava muito <u>oculpado</u> [...]”;</p> <p>“[...] só depois foram se <u>preoculpar</u> [...]”.</p> <p>Caindo na piscina (5)</p> <p>“[...] falaram que eles <u>achava</u> ela bonita e que eu tinha <u>rrasão</u> [...]”;</p> <p>“[...] foi no verão do ano <u>pasado</u> que aconteceu <u>iso</u> [...]”;</p> <p>“[...] que nunca mais <u>tíamos</u> nos encontrado [...]”;</p> <p>“[...] foi <u>hotimo</u> minha noite falando com ela.”;</p> <p>O carneiro corredor (7)</p> <p>“[...] eu corri também para tenta escapar, <u>mais</u> tropecei [...]”;</p> <p>“[...] tinha um carneiro que gostava de corre <u>atrais</u> das pessoas, [...]”;</p> <p>“<u>Coloque</u> gelo para diminui a dor [...]”;</p> <p>“[...] não <u>corto</u> e nem ficou algum arranhão [...]”.</p> <p>Produção - “Pelado” por causa do brinquedo (10)</p> <p>“[...] eu escolhi um <u>shorte</u>.”;</p> <p>“<u>Mais</u> não era um <u>shorte</u> qualquer</p>	<p>No que diz respeito ao acréscimo e supressão de consoantes e vogais, segundo Cagliari (2004), podemos compreender que ao escreverem tais palavras os alunos estão transportando para a escrita o modo como eles as pronunciam, o que para o autor se configura como uma transcrição fonética, como na última supressão de <u>u</u> final do verbo <i>cortou</i> na sétima produção.</p> <p>Melo (2016) ressalta que esse tipo de fenômeno se trata de uma marca de transposição da oralidade para a escrita, possivelmente também marcada na pronuncia <i>cortô/cortou</i>.</p>

	[...]"	
TROCA DE VOGAIS OU DE CONSOANTES	<p>A fofoca e o gatinho da escola (1)</p> <p>“[...] sem que eu <u>percebece</u> que ele esta ouvindo tudo, [...]”;</p> <p>“[...] eu e minhas amigas só queríamos que aquele momento <u>passace</u>.”.</p> <p>A injustiça ensopada (2)</p> <p>“[...] saí correndo <u>atraz</u> dele [...]”.</p> <p>Caindo na escada da escola (4)</p> <p>“[...] <u>pedio</u> que possamos ir para o lado de fora, onde fica a quadra.”.</p> <p>Caindo na piscina (5)</p> <p>“[...] foi em um clube na <u>pesina</u> [...]”;</p> <p>“[...] <u>estavão</u> lá eu e meus a migos [...]”;</p> <p>“[...] se distrair <u>fasendo</u> manobras na <u>pisina</u> [...]”;</p> <p>“[...] tudo no começo <u>saío</u> perfeitamente [...]”;</p> <p>“[...] bem na hora que eu tinha que <u>faser</u> o <u>sauto</u> [...]”;</p> <p>“[...] fiquei muito feliz <u>au</u> saber que ela iria [...]”.</p>	<p>Tomando como parâmetro a fala de Bagno (2015), podemos compreender que buscando acertar a escrita das palavras é comum que o aluno realize analogias com base em outras que ele já conhece, havendo assim troca de <u>s</u> por <u>z</u>, <u>ss</u> por <u>s</u> etc. Como frisa o autor, tais questões constituem os principais erros de ortografia e necessitam de uma análise que ultrapassa os limites da suposta equivalência entre som-letra e também de analogias. Para auxiliar nessas compreensões, o autor ainda sugere que a leitura, a escrita constante, bem como a consulta de referências como a etimologia das palavras, critérios que normatizam a língua escrita etc. são essenciais. Desse modo, os alunos podem compreender que segundo a norma padrão geralmente emprega-se o <u>s</u> após ditongos como <i>coisa</i> e <i>pouso</i>, em palavras derivadas de outras que já apresentam <u>s</u> no radical como <i>casa/casinha</i>, <i>liso/alisar</i> etc.; por sua vez emprega-se o <u>z</u> nos sufixos formadores de aumentativos e diminutivos como <i>pai/paizinho/paizão</i>, em derivados de outras palavras que têm <u>z</u> no radical como <i>raiz/enraizar</i> ou <i>vizinho/vizinhança</i> e assim por diante.</p>
SUPRESSÃO OU ACRÉSCIMO DO R DE INFINITIVO	<p>O carneiro corredor (7)</p> <p>“No sítio tinha um carneiro que</p>	<p>De modo geral podemos perceber que nas três produções destacadas houve a supressão do <u>r</u> final dos verbos no infinitivo e, em dois momentos do primeiro exemplo, houve a colocação do</p>

	<p>gostava de <u>corre</u> [...]”;</p> <p>“[...] ele correu atrais de mim e eu <u>corrir</u> [...]”;</p> <p>“[...] e <u>cair</u>, bati minha cara no chão [...]”;</p> <p>“[...] eu corri também para <u>tenta</u> escapar [...]”;</p> <p>Passeio desastrado (9)</p> <p>“[...] em vez de <u>aperta</u> o freio [...]”.</p> <p>“Pelado” por causa do brinquedo (10)</p> <p>“Um dia meu pai resolveu <u>leva</u> eu para comprar roupa [...]”.</p>	<p><u>r</u> final em um verbo referente ao pretérito perfeito, <i>corrir</i> e <i>cair</i>, ao invés de <i>corri</i> e <i>caí</i>.</p> <p>Segundo Melo (2016) a supressão ou apagamento do <u>r</u> representa, muitas vezes, uma presença da oralidade na escrita, o que pode também indicar que nesses casos os falantes escrevem tais vocábulos conforme o modo como eles os pronunciam, ou seja, sem realizar a flexão. Nesse sentido, para alguns dos exemplos acima teremos: (<i>corrê/correr</i>), (<i>tentá/tentar</i>), (<i>diminuí/diminuir</i>), (<i>apertá/apertar</i>), (<i>falá/falar</i>).</p>
<p>TROCA DO PRONOME OBLÍQUO “ME” POR “MIM”</p>	<p>A injustiça ensopada (2)</p> <p>“Mas como eu sabia que ele só falava, eu <u>mim</u> emportei, [...]”;</p> <p>“[...] mas meu professor e um colega meu <u>mim</u> seguraram [...]”;</p> <p>“<u>Mim</u> apelidaram de sopinha, mas eu nem ligava, [...]”.</p>	<p>Segundo a gramática normativa, os pronomes oblíquos tônicos possuem acentuação tônica forte, são utilizados como complementos verbais e são sempre regidos por preposições, sendo as mais comuns: <i>a</i>, <i>para</i>, <i>de</i> e <i>com</i>. Já os pronomes oblíquos átonos, possuem acentuação tônica fraca, não são regidos por preposições e também funcionam como complementos verbais.</p> <p>Tomando como aporte o que foi dito anteriormente por Bagno (2015), compreendemos que durante a escrita é comum que os alunos realizem analogias através de palavras já conhecidas por eles. Nesse sentido, sabendo que em algumas construções se pode utilizar “<i>para mim</i>”, “<i>deu a mim</i>” etc., é possível que durante essa produção tenha acontecido um fato semelhante.</p>

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Quadro 2 - Etapas da Sequência Didática utilizada na turma do 7º ano

ETAPAS DA SD	
APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO	<p>Ao introduzirmos a sequência, apresentamos aos discentes as características básicas do gênero, explicando que ele pode tanto ser oral como escrito, e lançamos a proposta de eles relatarem algum momento marcante da vida deles. Quando cada aluno relatou oralmente a sua história, propomos que eles passassem isso para a escrita, como viram no processo do depoimento oral e do escrito. Dessa forma, explicamos o que caracteriza um <i>depoimento pessoal</i> escrito, definindo certos aspectos da apresentação da situação: a quem se dirigiria a produção deles, no caso os jovens e adolescentes da escola, além dos leitores da página do PIBID; a forma assumida da produção, que seria um mural na sala de aula e a publicação nessa página; e quem participaria dela, que por ser algo íntimo e pessoal, teria que ser individual. Vale lembrar, também, que frisamos o fato de os nomes deles não precisarem ser revelados na produção final, podendo ser escolhidos nomes fictícios ou serem colocadas apenas as iniciais, algo que é característico do gênero.</p>
A PRIMEIRA PRODUÇÃO	<p>Após a apresentação da situação, o relato oral deles e a proposta da escrita desse relato, os alunos fizeram as produções iniciais, que serviram como <i>corpus</i> para análise. Com essas produções, percebemos o uso de muitas marcas da oralidade e outros problemas relacionados à estrutura e caracterização do gênero, além de desvios relativos à coesão e a coerência, pontuação etc. Assim, ela definiu os pontos que deveríamos trabalhar a fim de que os discentes pudessem obter uma produção final adequada ao gênero e a modalidade da língua escrita.</p>
OS MÓDULOS	<p>No <i>primeiro módulo</i> decidimos trabalhar profundamente sobre os aspectos e características do gênero em questão através de algumas leituras e atividades, tendo em vista que os alunos, na produção inicial, tiveram uma dificuldade estrutural na elaboração do texto. Durante a atividade o objetivo era deixarmos clara a definição dos <i>depoimentos pessoais</i>, para o que eles</p>

	<p>servem, onde circulam na sociedade, o tipo de linguagem utilizada e o tempo verbal predominante. Ao fazermos uma discussão sobre as histórias e os temas dos textos, focamos, através das questões, nos marcadores temporais como advérbios (ex.: ontem), locuções adverbiais (ex.: à tarde), conjunções (ex.: depois disso), e preposições (ex.: após). Com isso, os alunos puderam refletir sobre o uso desses marcadores para demonstrarem de maneira adequada a passagem do tempo dos fatos nas suas produções, que faltava no texto inicial deles, ocasionando falta de coesão e de coerência.</p> <p>No <i>segundo módulo</i> buscamos trabalhar as diferenças e semelhanças entre oralidade e escrita, visto que na produção inicial percebemos a transposição de uma modalidade para outra. Na primeira atividade proposta o objetivo era mostrar as mudanças ocorridas de acordo com o contexto social evidenciando que, embora as narrações sejam orais, as escolhas linguísticas foram diferentes, o comportamento em cada situação foi distinto etc. Ao partirmos para segunda atividade fizemos a leitura de dois depoimentos escritos e, com isso, os alunos puderam refletir sobre a importância de adequação da linguagem conforme o gênero e com base na situação comunicativa. Já na terceira atividade, ainda nesse módulo, buscamos trabalhar a grafia e a consciência fonológica, visto que a produção inicial apontou muitos desvios, com o objetivo de estimular o conhecimento das regularidades e irregularidades da língua, bem como desenvolver o hábito da pesquisa.</p> <p>No <i>terceiro módulo</i>, após as atividades sobre as características do gênero e as reflexões sobre as diferenças e semelhanças entre as duas modalidades da língua, propusemo-nos a trabalhar a observação do texto inicial deles através de uma ficha de avaliação com orientações referentes aos dois módulos anteriores.</p>
<p>A PRODUÇÃO FINAL</p>	<p>Quando os alunos colocaram em prática o que aprenderam no processo de refacção do texto, alguns precisaram de orientações e escreveram mais de uma vez até chegarem à produção final, um resultado bastante satisfatório. Essa sequência deu fruto às dez produções sobre os micos pessoais de alguns alunos da turma e proporcionou diversas situações de aprendizado de maneira dinâmica, além de momentos descontraídos e divertidos.</p>

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados observados no decorrer da SD aplicada na turma em questão foram bastante satisfatórios e se refletiram na produção final dos alunos. No entanto, compreendemos que o processo se dá gradativamente, por isso é essencial que se trabalhe a reflexão de tais questões com os discentes para que desenvolvam o hábito de ler e consultar referências que possam ajudá-los no momento de dúvidas e dificuldades, visto que em relação ao processo de escrita, muitas vezes, uma simples analogia com o que ele já conhece não é suficiente. Portanto, percebemos a importância de se valorizar a cultura e as vivências dos alunos dentro do contexto escolar, pois ao abordarmos acontecimentos de suas vidas, por meio do gênero escolhido, os discentes puderam se expressar com naturalidade e desenvoltura, o que contribuiu, também, para uma melhor interação dentro da sala de aula e aprendizado dos conteúdos através da reflexão de variadas questões que envolvem a oralidade, a escrita e a produção textual.

REFERÊNCIAS

- BAGNO, Marcos. **Preconceito Linguístico**. 56. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa**. Brasília: MEC/SEF, 1998.
- CAGLIARI, Luiz Carlos. **Alfabetização e Linguística**. São Paulo: Scipione, 2004.
- DOLZ, Joaquim; NOVERRAZ, Michèle; SCHNEUWLY, Bernard. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. **Gêneros orais e escritos na escola**. Tradução e Organização de Roxane Rojo e Gláís Sales Cordeiro. 3. ed. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2013.
- DUARTE, Vânia Maria do Nascimento. **O relato pessoal**. 2017. Disponível em: <<http://portugues.uol.com.br/redacao/o-relato-pessoal-.html>> Acesso em: 02 de nov. 2017.
- FÁVERO, Leonor Lopes; ANDRADE, Maria Lúcia da Cunha V. de Oliveira; AQUINO, Zilda Gaspar Oliveira de. **Oralidade e escrita: perspectiva para o ensino de língua materna**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
- KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Os gêneros do discurso. In:_____. **Introdução à linguística textual: trajetória e grandes temas**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Da fala para a escrita: atividades de retextualização**. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

MELO, Lídia Maria de. **Supressão do "r" final, do verbo no infinitivo, e do "u" final, no pretérito perfeito, é uma tendência na escrita.** Disponível em: < <http://prosalinguistica.blogspot.com.br/2016/supressao-do-r-final-do-verbo-no.html> > Acesso em 30 de nov. 2017.

SOUTO, Ângela Maria da Silva; LEAL, Leiva de Figueiredo Viana. **Textualização do discurso de relato.** Currículo Básico Comum – Língua Portuguesa Ensino Médio. Centro de Referência Virtual do Professor – SEE-MG: 2009.

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. **Gramática e interação:** uma proposta para o ensino de gramática. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO GÊNERO *HISTÓRIA EM QUADRINHOS* EM SALA DE AULA⁵⁵

Francisco Ruan Ferreira Sarmiento, (UFCG)⁵⁶ - euruansarmiento@gmail.com
Júlia Vitória Menezes Bezerra, (UFCG)⁵⁷ - juliameneses146@gmail.com

INTRODUÇÃO

É importante refletir sobre os gêneros textuais porque eles estão por toda parte, fazem parte das nossas vidas e muitas vezes não percebemos. Eles estão nas listas de compras do mercado, nos documentos que usamos para nos identificar, etc. Os gêneros textuais, como afirma Marcuschi (2010), são "... fenômenos sócio-históricos e culturalmente sensíveis...", e é interessante que estudantes, teóricos de linguagens, realizarem estudos relacionados aos gêneros textuais devido a sua maleabilidade, sua capacidade evolutiva e sua inserção no ambiente escolar. Por esses motivos, iremos abordar o gênero *Histórias em Quadrinhos* em sala de aula.

Antes de entrar no assunto em questão – *Histórias em Quadrinhos* – é relevante saber o que são de um modo geral, os gêneros textuais. É importante lembrar que não se tem um número exato de gêneros textuais, eles são inúmeros, podem se modificar de acordo com o tempo e com a evolução dos meios da sociedade, como, por exemplo, o surgimento da escrita e, posteriormente, o surgimento dos meios de comunicação, como o rádio, o telefone, etc.

Depois desse aparato, nosso objetivo é apresentar as abordagens nos aspectos teóricos, linguísticos e semânticos fundamentados nos autores Koch e Elias (2010) e (2011), analisar os contextos sociocognitivos que norteiam os fatores de contextualização na produção de sentidos neste gênero em sala de aula, ampliar a capacidade de observação e criatividade do leitor/aluno em relação à linguagem existente, contribuindo, portanto, ao seu caráter crítico na

⁵⁵ O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina Leitura e Produção de Gêneros II em forma de projeto e modificado para ser apresentado em forma de artigo na II Semana Nacional de Letras da UFCG, campus de Cajazeiras.

⁵⁶ Graduando do curso de Letras – Língua Portuguesa da UFCG, campus de Cajazeiras.

⁵⁷ Graduanda do curso de Letras – Língua Portuguesa da UFCG, campus de Cajazeiras.

percepção de sentidos do gênero – o contexto – visto que sem ele não há compreensão, além de falar sobre o gênero *Histórias em Quadrinhos*, tendo por base as autoras Bibe-Luyten (1985) e Cirne (1970). Por último e não menos importante, Marchusci (2008) e (2010), para falarmos sobre gêneros textuais.

Esse trabalho foi primeiramente desenvolvido na disciplina de *Leitura e Produção de Gêneros II* ministrado pela professora Dr. Fátima Maria Elias Ramos, e formatado para produção de um artigo, cuja apresentação se deu na II Semana Nacional de Letras na UFCG, campus de Cajazeiras – PB. Desse modo, iremos no decorrer do nosso trabalho, discorrer sobre os gêneros textuais, histórias em quadrinhos e sua importância em sala de aula.

GÊNEROS TEXTUAIS

Não é de hoje que o texto é a ferramenta principal de uma interação entre indivíduos, mas o que muitas pessoas não sabem é que todo texto é um gênero textual a qual escolhemos para melhor se encaixar na situação pretendida, como afirma Marcuschi (2008, p. 154): “[...] é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto”.

Como falado anteriormente, os gêneros textuais estão ao nosso redor e ao menos percebemos a sua existência. Por exemplo, em dadas situações como: a nota fiscal da lista de compras usamos no Supermercado, o cadastro na plataforma do SISU, o qual é preciso de nossos dados, logo, nossos documentos para identificação, entre muitos outros casos, onde podemos notar os incontáveis gêneros textuais.

Os gêneros são ilimitados e surgem de acordo com a demanda da sociedade, com o surgimento dos meios de comunicação, por exemplo, surgiram os e-mails e muitos deles são a evolução de gêneros já existentes. Segundo Marcuschi (2002, p. 20), a “tecnologia favorece o surgimento de formas inovadoras, mas não absolutamente novas”, a saber, as notícias em jornais televisivos e nas emissoras de rádios.

E com o surgimento da internet, as cartas se tornaram em e-mails e assim, há esta possibilidade de não mais conversarmos cara a cara. Marcuschi (2010, p.21) afirma que “[...]”

os grandes suportes tecnológicos da comunicação tais como rádio, a televisão, o jornal, a revista, a internet [...] vão por sua vez abrigando gêneros novos e bastante característicos.”, como dito anteriormente, a exemplo da carta.

Considerando o que foi supracitado, os gêneros estão em nossa vida e usamos deles mesmo sem ter o conhecimento. Eles possuem formas maleáveis e dinâmicas que se alteram de acordo com o que a sociedade necessita. Dessa forma, é necessário caracterizar a ideia do que é um gênero, como afirma Marcuschi (2008, p. 149): “uma categoria cultural, um esquema cognitivo, uma forma de ação social, uma estrutura textual, uma forma de organização social, uma ação retórica.”

Ou seja, os gêneros textuais estão na nossa língua, faz parte da nossa vivência, do nosso dia a dia, e é por meio deles que nos comunicamos com o outro. Além de ter uma estrutura própria, podendo claro, se modificar para se adequar ao sujeito ou a situação, podemos também através dele, observar como funciona a linguagem em vários meios onde ocorre a comunicação, por exemplo, na internet falamos de uma forma e numa reunião de negócios, de outra.

Contudo, devemos considerar que todo gênero textual faz parte de uma das cinco categorias de tipologias textuais, e são elas: a descrição, argumentação, narração, injunção, exposição; e que podemos definir as tipologias textuais como uma “[...] construção teórica [...] definida pela natureza linguística de sua composição em aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo”, como Marcuschi afirma (2008, p.154).

As tipologias diferentemente dos gêneros, são limitados, e em um texto quando há certa predominância de uma dessas manifestações linguísticas, podemos identificar e dizer que esse texto é argumentativo ou narrativo, por exemplo.

Depois desse espaço para conceituar gêneros e as tipologias textuais, iremos agora explicar sobre o contexto, pois sabemos que não produzimos um texto de forma avulsa.

TEXTO E CONTEXTO

A era digital a qual estamos inseridos, tudo parece está ao nosso alcance, não é mesmo? Os fatos ocorrem e são divulgados de maneira muito rápida. Hoje, dispomos de diversos gêneros textuais que aparecem das mais variadas formas e em diversos veículos que se modificam de acordo com o tempo e espaço, como por exemplo, as *Histórias em Quadrinhos* – gênero este que será o nosso objeto de estudo.

Vivemos em uma época em que se deve ter cautela no que se refere à fala, pois bem sabemos que há lugares e situações apropriadas para se expressar sobre determinado assunto, pois o contexto seja ele social, linguístico, – oralmente ou escrito – interferem na compreensão dos interlocutores.

Sempre que escrevemos, evidentemente, será destinado para alguém. Não falamos nada (seja na oralidade ou na escrita) sem um objetivo, sem um receptor e, claro, sem um contexto. Para isso, precisamos ter em mente a noção do que é contexto e qual a sua funcionalidade.

NOÇÕES E FUNÇÕES DO CONTEXTO

Quando escrevemos algo, precisamos primeiramente considerar o local, o tempo, os interlocutores, os assuntos abordados etc., pois é a partir da percepção do contexto situacional que podemos discernir e decidir sobre o que escrever, embora o conhecimento de mundo e da linguagem sejam contribuintes para o entendimento do contexto e da produção textual.

A fala tem uma finalidade, sua existência não é por acaso. Para compreender e fazer uma análise de um texto é preciso saber como afirmam Koch e Elias (2014) o “pra que” do texto, usando de mecanismos como os contextos imediatos que são os participantes, o local, e considerando os contextos mediatos que são exatamente o entorno sócio-histórico-cultural do texto em análise.

É fundamental pontuar que, vivemos em uma cultura e é a partir dela que nos manifestamos. Como afirma Koch e Elias (2007, p. 61): “[...] Para que duas ou mais pessoas possam compreender-se mutuamente, é preciso que seus contextos sociocognitivos sejam,

pelo menos, parcialmente semelhantes.", para que todos, na situação de comunicação, entendam-se. Outro mecanismo importante é o contexto sociocognitivo, neste caso, realiza-se quando usamos do nosso conhecimento de mundo sobre um determinado assunto.

FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO: LER, COMPREENDER E ESCREVER

Ao ponderar os contextos acima citados, precisa-se agora, revisar e observar três funções essenciais: um texto é sempre destinado para alguém, tem sempre um objetivo e quem escreve tem base em conhecimentos, pois é a partir do contexto que conheceremos o que é ou não adequado em uma dada situação. Assim, podemos então destacar um tema, inferir sobre um determinado assunto, justificar o porquê de algo não poder ser dito e por último, encontrar justificativas para o que já foi dito.

Alguns fatores de contextualização pertinentes para a compreensão textual, segundo Koch e Elias (2014), são os contextualizadores propriamente ditos: data, local, assinatura, elementos gráficos, suporte, etc. Os fatores perspectivais ou prospectivos que são aqueles que nos dão uma ideia do que vamos encontrar no texto, ou avançar nele. E por fim, a focalização que nos leva a se concentrar em uma só parte do nosso conhecimento a respeito de um determinado tema.

A leitura requer muito mais do que a decodificação do código linguístico; outros elementos são essenciais para a compreensão e a mais importante delas é o contexto, como afirmam Koch e Elias – a materialidade linguística, o gênero textual, o que propõe o título [...] (2007, pp. 57 - 58).

Todos nós seres humanos temos conhecimentos armazenados na memória e é o que chamamos de contexto sociocognitivo:

Ao entrar em uma interação, cada um dos parceiros já traz consigo sua bagagem cognitiva, ou seja, já é, por si mesmo, um contexto. A cada momento da interação, esse contexto é alterado, ampliando, e os parceiros se veem obrigados a

ajustar-se aos novos contextos que se vão originando sucessivamente. (KOCH e ELIAS, 2007, p. 61).

Sendo assim, para produzir um texto é necessária uma contextualização: pra quê escrevemos, pra quem é destinado, o lugar e da situação em que estamos.

Chegamos à conclusão que, o contexto é indispensável em uma interação humana e nós fazemos isso sem ao menos perceber, usamos de recursos imediatos e mediatos, como exposto anteriormente, e o mais importante, o contexto sociocognitivo, que além de ajudar na construção da ambiguidade de alguns discursos, constrói, portanto, um contexto – um conjunto de suposições, como diria Koch e Elias (2007, p. 64), para isso, existem diversos fatores, tendo destaque à focalização.

FOCALIZAÇÃO: PRODUÇÃO DE SENTIDOS DOS GÊNEROS

São diversos fatores que ajudam na compreensão de um texto, principalmente no que diz respeito à produção de sentidos de um dado gênero. Somente por intermédio do contexto, como Koch e Elias afirmaram, se chegará a uma interpretação unívoca, o que segundo elas, é o contexto que permite preencher lacunas, podendo, então, alterar o que está dito, justificando-o. (KOCH e ELIAS, 2007, p. 66 - 68).

O autor escolhe o quê e como deixar algo explícito ou implícito, o segundo – implícito – costuma ser presente, como fala Guimarães (2009, p.61): “Não se nega o fato da presença do implícito em tudo o que dizemos; cada vez que falamos, oculta-se em nossa fala grande parte do implícito – a linguagem comportando uma parte de significação deixada à interpretação. ”, podendo causar no leitor interpretações inadequadas ou até mesma ambígua, e é por essa razão que é importante levar em conta os fatores já ditos anteriormente e, portanto, ter por objetivo primeiro focalizar no contexto e seus respectivos sentidos.

Depois de tudo já explicado sobre os gêneros textuais em geral e sobre os contextos que permitem entendermos um texto, iremos falar sobre o assunto principal desse trabalho, as *Histórias em Quadrinhos* e como elas podem ser importantes para a sala de aula.

GÊNERO: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS – HQs

Agora, partimos para aquilo que chamamos de “central” neste trabalho – a *História em Quadrinhos*. Primeiramente, é necessário saber: o que são HQs?

Segundo Costa (2009), as *Histórias em Quadrinhos* ficaram famosas nos anos 30 nos Estados Unidos, e desde esse momento, as *Histórias em Quadrinhos* só vem crescendo, nos trazendo personagens famosos de toda parte do planeta, como Mafalda e a Turma da Mônica, e levando nomes diferentes em diversos países, aqui no Brasil é conhecido como *Histórias em Quadrinhos*, “nos Estados Unidos, o nome *comic strips*... na França, chama-se *bandes dessinées*, ou seja, bandas (tiras) desenhadas [...]” (BIBE-LUYTEN, 1985, p. 10 – 11).

Falando sobre sua linguagem, as HQs são formadas pela linguagem escrita e pelas imagens, os balões – onde se encontra a linguagem escrita e que podem mudar sua forma de acordo com a situação pretendida: “As formas são muitas e bastante variadas. Partindo-se do balão-fala, podemos encontrar o balão-pensamento, balão-berro, balão-cochilo, balão trêmulo (medo), balão transmissão [...]” (BIBE-LUYDEN, 1985, p. 12). E nesses balões encontramos a onomatopeias bastantes presentes nos quadrinhos, usadas para “reproduzir ruídos e sons” (BIBE-LUYDEN, 1985, p. 13).

Os quadrinhos até hoje servem tanto para a diversão quanto para difundir ideologias, eles começaram a tomar forma nos Estados Unidos, em jornais da massa chegando a todas as pessoas; “[...] ele nasceu nas empresas jornalísticas norte-americanas, no fim do século passado.” (BIBE-LUYTEN, 1985, p. 9 – 10), e também como afirma Cirne (1970) para fins jornalísticos e até mesmo pedagógicos, por possuir uma linguagem simples e de fácil entendimento. As *Histórias em Quadrinhos* são um importante artifício para ser trabalhado nas escolas.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: UM OLHAR ANALÍTICO

Ao considerarmos uma narrativa, cuja configuração caracteriza o gênero *História em Quadrinhos*, de antemão, identificamos a sua autoria e o ano de publicação. Assim sendo, podemos classificar essas características como os contextos imediatos existentes no gênero.

Apesar de que, a multimodalidade não seja o fator exclusivo deste gênero, ela, porém, é uma marca característica. Por meio dela, percebemos todo o desenlace da história, bem como os contextos presentes e inferidos. Deste modo, os fatores semânticos e linguísticos serão essenciais para essa análise.

A linguagem utilizada varia. A maioria, no entanto, é bem simples, já que se propõe a destinar ao público infantil, embora também haja palavras que talvez sejam desconhecidas para a maior parte dos leitores infantis, como por exemplo, algumas gírias e as figuras de linguagem – respectivamente as onomatopeias.

A dinâmica das HQs, os elementos utilizados – a multimodalidade e as estratégias na narrativa – proporcionam ao leitor curiosidades a respeito dos personagens inseridos no texto, como também ao próprio autor, pois é uma narrativa leve, gostosa de ler, objetiva e com objetivos, seja de prender a atenção de quem ler ou de fazer humor, criticar, etc.; conseqüentemente, com marcas ideológicas de quem escreve, tornando público ou não uma ideia, e que, portanto, se constitui ou não na criação de um caráter crítico nos leitores, no que depende de quem, para quem e como escreve.

É pertinente observar que, o tema abordado na historinha – a focalização – nos mostra também os benefícios da leitura. Conseguimos então, observar o tema central da HQs e que por isso, o fato de permanecer em uma única temática, pode denominar-se o foco – focalização – do personagem, via autor.

Hoje, as possibilidades de se trabalhar as HQs em sala de aula são ao mesmo tempo, instigantes e desafiadoras. São, em síntese, a leitura e interpretação de tirinhas, isto é, as atividades de leitura e produção de HQs, propriamente, quase que não existem. É necessária a orientação correta do manejo desse tipo de gênero, pois, apesar de ser interessante trabalhar com tirinhas, e elas por si só, possuem suas características e importância para o

âmbito escolar, é pertinente que os alunos tenham contato com o gênero em sua totalidade, e assim, fomentando a necessidade de ampliação de noções de mundo, criticidade e capacidade de produção.

Os aspectos gráficos – os desenhos, as cores – e a utilização de outros recursos, dão ao gênero a autonomia de causar curiosidade nas pessoas, independente da faixa etária. Já os aspectos verbais, o ritmo da narração, as legendas, contribuem para o entendimento de como funciona a leitura de um gênero como este. Como já abordado, por ser de leitura ágil e dinâmica, é de extrema importância o docente buscar meios para inovar, provocar e convidar, alunos a se aprofundarem neste gênero, que abarca multimodalidade e interatividade.

Entretanto, a contemporaneidade em que vivemos, observamos as dificuldades que os pais e a própria escola enfrentam ao estimular a criança/aluno a possuir o hábito pela leitura. Os desafios são enormes e constantes, embora, hoje o acesso à internet facilite esse vínculo: livro/leitor.

Nesse contexto sociocultural e por que não dizer histórico, da negligência por parte das comunidades educacionais e dos pais na prática da leitura e isso envolve também a produção textual por meio do próprio gênero, é possível notar as dificuldades enfrentadas pelos alunos/leitores, seja financeira, a falta de planejamento familiar, ou até mesmo a precariedade das escolas públicas, podendo, portanto, serem barreiras para a efetividade da leitura, configurando assim, os contextos mediatos.

Em suma, no que diz respeito à contextualização sócio-histórico-cultural, desde a infância, crescemos lendo e até mesmo assistindo alguma HQs. De modo geral, elas fazem parte, sem dúvidas alguma, da nossa vida social.

CONCLUSÕES

Quando estamos em uma interação comunicativa, utilizamos do texto e aprendemos que todo texto é um gênero, usamos de nossa capacidade para entender o que nele se realiza e a partir desse momento usamos do gênero para nos expressar mesmo não nos dando conta disso. Mas, essa afirmativa nem sempre foi assim, os gêneros passaram por uma evolução, o

que antes era utilizado só para fins gramaticais, atualmente não podemos o ver assim. Têm-se estudos e teóricos especializados em tratar da questão dos gêneros textuais – Marcuschi (2008), Bakhtin (2003) [1979], Bazerman (2006) [1994].

Os gêneros são maleáveis e dinâmicos, ou seja, podem se modificar de acordo com tempo para se adaptarem àquela sociedade. Os gêneros textuais são vários e multiformes desde os primários, usados na espontaneidade, e os secundários, (mais complexos) como a notícia, resenha, resumo e as histórias em quadrinhos. Logo, elas são narrativas escritas que se operam por meio de imagens para ilustrarem a narração, e os balões – onde ficam a escrita – podem mudar de acordo com a situação. As HQs, geralmente, não possuem uma linguagem difícil, então, pode ser facilmente entendida e usada pelos professores em sala de aula a fim de mostrar a sua funcionalidade, pois é sabido que, esse tipo de gênero é lido por todo o mundo, principalmente os que narram a vida dos super-heróis, sendo, portanto, uma leitura ágil e prazerosa.

Concluimos que, gêneros textuais é uma ferramenta existente em nosso dia a dia, e que é fácil de encontrarmos e de entendermos. Os leitores das HQs, por sua vez, não têm idade, sendo assim uma ótima oportunidade para os educadores trabalharem.

REFERÊNCIAS

- BIBE-LUYDEN, S. M. **O Que é História em Quadrinhos**. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- CIRNE, M. **A explosão criativa dos quadrinhos**. 1. Ed. Petrópolis: Editora Vozes LTDA, 1970.
- COSTA, S. R. **Dicionário de gêneros textuais**. 2. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
- DIONISIO, A. P; MACHADO, A. R; BEZERRA, M. A. **Gêneros Textuais & ensino**. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
- GUIMARÃES, E. **Texto, discurso e ensino**. São Paulo: Contexto, 2009.
- KOCH, I. V; ELIAS, V. M. Texto e Contexto. In: _____. **Ler e Compreender: os sentidos do texto**. 3. Ed., 3 reimpressão, São Paulo: Contexto, 2010, p.57-73
- KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Escrita e contextualização. In: _____. **Ler e Escrever: estratégias de produção textual**. 2. Ed., São Paulo: Contexto, 2011, p.75-99.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A.P; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Orgs.) **Gêneros Textuais e Ensino**. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2002.

RAMOS, P. **A leitura dos quadrinhos** – coleção Linguagem & Ensino. São Paulo: Ed. Contexto, 2009.

FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS DO GÊNERO REPORTAGEM EM SALA DE AULA

Cícera Daianny Santana dos Santos (UFPA) - daiannyaeciobx@outlook.com
Tatiana Rodrigues da Silva (UFPA) - tatianarodriguesdsilva@gmail.com

APRESENTAÇÃO

Depois de um ano de estudos sobre Leitura e Produção de Gêneros, acerca de abordagens nos aspectos teórico, linguístico e semântico, a professora Dra. Fátima Maria Elias Ramos, solicitou a construção deste trabalho, que será desenvolvido a partir de um estudo detalhado a respeito dos fatores de contextualização na produção de sentidos no gênero reportagem na sala de aula, gênero escolhido através de um sorteio feito em sala. O referido trabalho será avaliado e corresponderá a uma das notas do semestre, mas acima de tudo servirá de experiência nas construções de trabalhos acadêmicos e auxiliará aos leitores/alunos acerca do tema, para que haja o melhor entendimento por parte dos mesmos quando o gênero for solicitado em sala de aula.

Partindo do pressuposto que o gênero optado têm suas próprias particularidades, realizaremos uma análise sobre os contextos sociocognitivos que guiam os fatores de contextualização na produção de sentidos do gênero reportagem em sala de aula fundamentado nas teorias de Koch e Elias (2012). Faremos uma análise do gênero reportagem e a sua importância de aplicabilidade em sala de aula e refletimos sobre o papel fundamental do professor ao utilizar o gênero *Reportagem* em suas rotinas pedagógicas.

O trabalho é guiado por pesquisas bibliográficas de natureza qualitativa, realizado a partir das pesquisas e leituras feitas através da disciplina de Leitura e Produção de Gêneros II, ofertada pelo curso de Letras – Língua Portuguesa, no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras – PB. O presente trabalho pretende mostrar a relevância do estudo dos gêneros textuais em sala de aula e a sua contribuição para a interpretação textual e atribuição de sentidos.

GÊNEROS TEXTUAIS

De acordo com a noção de gêneros estudados em sala e nas concepções de Bakhtin, Marcushi, Schneuwly, e outros autores, durante o nosso dia a dia nos comunicamos de diversas maneiras, seja por um cumprimento ou até mesmo por gestos, ao realizar essas ações estamos produzindo gêneros. Falamos e escrevemos através dos gêneros. Segundo Marcuschi (2008):

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais e técnicas.

Ou seja, os gêneros possuem a sua estrutura composicional, mas eles são totalmente flexíveis e variam de acordo com os propósitos comunicativos de quem o produz, cada gênero possui o seu tema, sua estrutura, e o estilo verbal de quem escreve ou fala.

Marcushi trata os gêneros textuais sempre com a dinamicidade, pois são fenômenos que fazem parte das nossas atividades cotidianas, ou seja, estão sujeitos a mudanças, eles não são modelos “estanques”, pois fazem parte de um contexto social, histórico, cultural e político. A medida que a sociedade evolui, os gêneros também fazem o mesmo, pois estão intimamente ligados as práticas sociais.

Os gêneros se configuram de maneira plástica e não formal; são dinâmicos, fluindo um do outro e se realizando de maneira multimodal; circulam na sociedade das mais variadas maneiras e nos mais variados suportes. Exercem funções sócio-cognitivas e permitem lidar de maneira mais estável com as relações humanas em que entra a linguagem. (MARCUSHI, 2004)

Dentre tantos autores que realizaram estudos com os gêneros, é importante destacar o pensamento de Bazerman, que caracteriza os gêneros como “fatos sociais”. Atividades interacionais que estão interligadas com as nossas ações diárias e sociocomunicativas. Para

Bazerman (2004:310) os gêneros “consistem em ações significativas realizadas mediante a linguagem ou **atos de fala**”. (p.311, ênfase do autor).

Vale salientar que uma grande referência para os estudos de gêneros foi Bakhtin, que trabalhava com o gênero na perspectiva discursiva, através dele, muitos autores se basearam e deram início aos seus estudos e pesquisas a respeito dos gêneros.

Bakhtin não desejava classificar os gêneros, mas ele os caracterizou como gêneros primários e secundários, os primários com os gêneros mais simples que usamos no nosso cotidiano e os secundários seriam os gêneros mais complexos como por exemplo, os trabalhos acadêmicos. Sabemos que os autores mencionados acima e outros que não foram citados são de grande importância para o estudo dos gêneros. Trabalharemos aqui, na perspectiva abordada por Marcuschi, dos gêneros textuais. São exemplos deles: cartas, resumos, crônicas, resenhas, artigos, reportagens, etc.

Desde que somos alunos de letras que dialogamos com vários autores sobre a produção de sentidos, e eles afirmam que a produção de sentido não está voltada apenas para a decodificação, no que diz respeito aos aspectos linguísticos. Mas sim, para as noções de contexto social, situacional e comunicativos.

CONTEXTO

Os estudos sobre contexto tiveram sua fase inicial na linguística textual e vem ampliando-se até os dias atuais. Destacaremos essa evolução procurando frisar os pontos importantes dessa inter-relação de circunstâncias. Primeiramente, o contexto era considerado um “cotexto”, ou seja, era abordado de forma simples, isso devido a simplificação do texto que ainda não tinha um verdadeiro sentido, era apenas uma combinação de frases. Através das pesquisas, foi descobrindo-se que o texto não era algo pronto, mas sim apto a mudanças de acordo com as situações comunicativas.

Um grande marco para a conceituação e significância do contexto foi a chegada da pragmática, pois a partir daí é começado a explorar os processos de interação, as adequações e

particularidades do contexto nas diferentes e variadas situações. Essa teoria estabelece a noção dos atos da fala nos enunciados e a compreensão dos falantes nas comunicações.

Segundo Van Dijk (1992), em particular, uma teoria cognitiva da pragmática terá que elucidar quais as relações existentes entre os vários sistemas cognitivos (conceituais) e as condições de adequação dos atos de fala. Sabemos que cada falante se pronuncia de um modo e é esse o interesse da pragmática, estudar a linguagem, e os atos da fala no contexto de comunicação. A partir disso, surge o contexto imediato, nele está contido o local, os participantes, a ocasião, os objetivos, etc. E o contexto mediato que está ligado ao social, histórico e cultural.

O contexto social é caracterizado pelo ambiente, situações econômicas, papel na sociedade, nível de escolaridade, nesse contexto, é possível inferir as condições de cada pessoa, e isso é percebido pelo discurso, nas atividades comunicativas. No contexto histórico está sua historicidade, sua marca no tempo, as experiências vividas e as situações vivenciadas. O contexto cultural está direcionado para as crenças, os costumes vividos, as práticas culturais, a verdadeira cultura de um povo. Vale ressaltar que todo este contexto mediato que engloba os conceitos aqui citados, é percebido através tanto da oralidade como na escrita. Por exemplo, se lemos ou escutamos um depoimento de uma certa pessoa, ao decorrer de sua fala percebemos inúmeros elementos que vão se encaixando nos diferentes contextos, o seu sotaque, seu nível de escolaridade, entre outros.

A Linguística Textual descreve então, um tipo de contexto que engloba todos os fatores citados anteriormente e ainda acrescenta fatores essenciais para o contexto, surge assim, o contexto sociocognitivo, nele, são analisados os aspectos culturais, sociais, políticos, histórico, a interação, as atividades de comunicação.

A importância do contexto nas atividades comunicativas é incomparável, pois leva os falantes e ouvintes a identificarem e entenderem melhor a fala do outro e perceber as variações que existe em toda atividade na sociedade. E quando falamos em atividades comunicativas, sabemos que o alvo dessa discussão são os gêneros textuais, pois eles se realizam em todas essas situações, em cartas, reportagens, tirinhas, entre outros. Sendo assim, o contexto, fator importante para análise dos gêneros.

FUNÇÕES DO CONTEXTO

Segundo Koch e Elias (2012), não se pode falar em texto sem um contexto já que toda e qualquer atividade textual escrita ou oral são guiadas por fatores linguísticos, pragmáticos, sociais, históricos, cognitivos e interacionais. A partir disso, podemos afirmar que quem escreve sempre escreve para alguém, dependendo de seus propósitos comunicativos para com o interlocutor, com isso, se possibilita uma determinada situação para o que está sendo escrito, nos permitindo entender o porquê, para que, para quem, onde e quando um determinado texto é produzido. Assim, estaremos chamando atenção dos interlocutores para os fatores contextuais que nos permitem avaliar o que é certo e o que é errado num determinado ponto de vista interacional construindo culturalmente, pôr em destaque o tema discursivo e o que nos aguarda em termos de continuidade temática e progressão textual, quando se refere a fluidez do que está escrito, nos permite a produção de inferências e sentidos no texto, que nos ajuda a compreender a mensagem que o texto quer nos passar.

O contexto que se faz possível compreender o texto verbal ou não-verbal na produção de sentidos, nos permite explicar o que está dito no texto, dependendo de suas funções contextuais podemos explicar o que deve ou não ser dito em determinada situação comunicacional de um determinado texto.

Van Dijk (1992) deixa explícito em uma de suas grandes obras que, uma vez que as ações são realizadas em contextos, esses contextos não são estáveis, mas dinâmicos: mudam de acordo com os princípios causais, convenções e demais restrições sobre as sequências de eventos e de ações.

FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO

A contextualização é a base para a produção de todo o texto, ou seja, tudo depende da situação comunicacional, das práticas sociais, dos interlocutores e dos propósitos comunicativos. Para chegar nisso, dependemos dos fatores de contextualização, que, segundo

Koch e Elias (2012), são dois tipos: contextualizadores propriamente ditos e prospectivos ou prospectivos.

Os contextualizadores

São os elementos que dão suporte ao texto numa situação comunicacional e contribuem para que haja coerência, são eles: a data, o local, assinatura, elementos gráficos, o suporte que veicula (jornal, revistas, etc.). Esses elementos auxiliam o leitor para compreender os gêneros, são fatores que a medida que o leitor os identifica no texto vai fazendo com que haja uma compreensão exata do mesmo. Numa carta, por exemplo, esses fatores são essenciais para que o destinatário possa entender os propósitos comunicativos do remetente, quem escreveu, de onde veio e quando aquela carta foi escrita, isso faz com que o leitor estabeleça uma coerência textual.

Fatores prospectivos

“Os fatores prospectivos são os que permitem avançar expectativas sobre o conteúdo, o estilo, o teor do texto, como é o caso de título, autor, fórmulas iniciais, etc.” (KOCH; ELIAS, 2012, p.90). O título é o primeiro elemento que nos indica do que se trata o texto, o que direciona o leitor para a produção de inferências, ativa os esquemas necessários para a compreensão do que está por vir, para que depois ele possa comprovar o que o título propôs, o que também dependerá se o autor quis ou não que o título proporcionasse isso ao leitor. Quanto ao tema, um fato é que quem produz o texto sempre está com alto nível de conhecimento do que escreve, por isso, ele se apropria do conhecimento prévio que tem sobre aquele tema para então, abordá-lo em seu texto.

Outro fator, é o nome do autor, que a partir do que conhecemos sobre ele, poderemos como leitores prever a respeito de seu estilo, seleção lexical, e até sobre os temas que ele pode abordar, fazendo com que estejamos dispostos ou não a ler aquele texto. Como o texto se

inicia, nos permite conhecer um pouco sobre o gênero que ele representa, se constitui como um aspecto contextualizador prospectivo.

FOCALIZAÇÃO

A focalização está atrelada a noção de contextualização e é um ponto que merece destaque pela sua grande importância, quando o assunto é análise de gêneros, esse aspecto caracteriza-se pela concentração de um determinado alvo no gênero e colabora para a construção da coerência textual. Quando um autor define um tema para sua obra, a partir dela poderá escolher um título, delimitando-se na ideia da linha semântica que o tema demarcou, ou seja, ele só poderá nomear como título o que estiver no mesmo sentido e de acordo com o tema.

Na ausência da focalização pode haver um mau entendimento do leitor, por isso, o autor, em sua produção, deve alerta-se para esse discernimento, para que haja a compreensão. Na produção dos gêneros textuais, deve-se estar atento para todos esses critérios de produção, para que o leitor possa extrair o máximo de conhecimento. Por exemplo, em uma piada, deve haver a focalização no humor, pois quando vamos fazer a leitura desse gênero já vamos com um conhecimento prévio de que esse gênero tem como característica principal: os risos. Se o autor não focalizar nesse critério, não haverá compreensão por parte dos leitores.

Na focalização está contido tudo aquilo de destaque para o leitor, em cartazes por exemplo, as cores chamativas são indispensáveis para a atração do leitor. A polissemia aparece na focalização, de modo que uma palavra possa ter vários sentidos, mas o que vai prevalecer é o que está voltada para o tema abordado, o que as vezes deixa os interlocutores na dúvida. E para essa questão Koch e Elias apresentam uma solução.

Segundo Koch e Elias (2012), um mesmo vocábulo pode variar de sentido conforme a focalização dada ao tema. Daí se depende a importância de uma **seleção lexical** adequada não só ao gênero, mas também ao recorte efetuado por meio da focalização. As palavras, no dicionário, encontram-se em forma pura, fora de contexto. Embora apareçam vários

sinônimos para cada vocábulo, eles são livremente intercambiáveis, pois nem todos são adequados á focalização dada ao tema e ao contexto em geral, é claro.

Para abordar de uma forma mais exata os temas aqui trabalhados, explicaremos através do gênero reportagem como todos esses temas se aplicam no gênero em si, para isso, é preciso compreender o que é o gênero reportagem e como se elabora uma, para então, analisarmos.

O GÊNERO REPORTAGEM

A reportagem é um texto jornalístico que informa de um modo mais aprofundado, fatos de interesse público. Foca-se na causa e nos efeitos de um determinado acontecimento na sociedade, e mostra diferentes visões sobre um mesmo fato ocorrido. Não possui uma estrutura rígida, apenas estabelece conexão com o assunto central, com uma característica que se chama lead. Partindo dele, se desenvolve o acontecimento principal, que é preenchido por citações, entrevistas, depoimentos, dados estatísticos, pequenos resumos, entre outros. E sempre se inicia por um título, como todo texto jornalístico. Seu objetivo é informar ao leitor sobre várias versões de um mesmo acontecimento, apresentando, orientando, e ajudando o leitor a formar a sua própria opinião sobre o tema abordado. Com uma linguagem objetiva, dinâmica e clara, é adaptada aos padrões linguísticos dos meios de comunicação, com linguagem acessível a todos os públicos, ela se varia entre formal e mais informal, dependendo do público alvo. Mesmo sendo impessoal, em algumas reportagens contém a opinião do repórter sobre o acontecimento.

Como elaborar?

Para a construção de uma reportagem de qualidade, é preciso que o repórter ouça todas as versões de um determinado assunto, com o objetivo de averiguar se os acontecimentos narrados são verídicos ou não, sem ser a verdade que idealizam sobre aquele acontecimento.

Diferenças entre reportagem e notícia

Ao passo que a notícia relata um acontecimento no mesmo dia que ele entra para a história, a reportagem nos apresenta como tudo chegou para aquele determinado acontecido. A notícia se trata de um registro e acaba no anúncio, já a reportagem, acaba após o desenvolvimento detalhado dos fatos.

Uma notícia se transforma em reportagem quando é necessário ir além da anunciação em que deixa de ser uma simples nota, para então, centralizar-se nos detalhes, nos questionamentos dos fatos, nas causas, nos efeitos, nas interpretações e no impacto causado, a partir disso, passa a ter uma nova amplitude de narrativa e princípios morais. Com essa ampliação, a reportagem fornece para a notícia um conteúdo que dá prioridade a versão. Já que a nota é geralmente a história de uma única versão, a reportagem é por obrigação a soma de todas as versões de um fato. Por isso, é primordial ouvir todas as versões de um acontecimento para que a verdade que seja exposta não seja a que todos imaginam, mas sim, a verdade que pode ser comprovada.

ANÁLISE DO GÊNERO REPORTAGEM

Figura 1

Fonte: Jornal Correio Braziliense, 2014

Faremos aqui uma análise da reportagem: “Ratos de biblioteca”, baseando-se em toda a fundamentação teórica apresentada neste trabalho, analisaremos a partir destes quesitos: O contexto sociocognitivo, as funções do contexto, os fatores de contextualização e a focalização.

Como todo texto jornalístico, essa reportagem inicia-se com um título “Ratos de biblioteca”, busca informar aos seus leitores sobre o projeto “Roedores de livros”. Os criadores do projeto, narram o que os motivou na criação, e o efeito causado por ele na vida dessas crianças que participam, mostra diferentes visões, quando apresenta depoimentos em que cada aluno diz o que pensa sobre o projeto e as suas experiências vividas naquele ambiente, ou seja, mostra diferentes visões sobre o mesmo tema. Logo no início da reportagem encontramos o lead, o elemento que estabelece uma conexão com o tema principal que será apresentado: “Crianças aprendem a devorar e amar os livros com o projeto que funciona há 7 anos em Ceilândia”. Possui uma linguagem objetiva, simples e bastante dinâmica.

De acordo com as transformações na sociedade, e a visível desigualdade social, a reportagem abordada, apresenta a inclusão de crianças de diferentes etnias que são inseridas nas práticas educacionais, que além de fazer com que essas crianças criem o hábito de ler, de frequentar uma biblioteca, uma realização muito difícil nos dias de atuais, colocam elas em um mesmo contexto social, onde crianças de diversas classes, podem estar juntas em uma mesma prática social. Eles compartilham, não só os livros, como também realizam atividades interacionais com as crianças no chamado “tapete mágico”, transportando-as para esse nível de igualdade social. Assim como explica um dos criadores do projeto na reportagem: “– O tapete iguala as crianças de diferentes classes sociais por causa do sapato. Não pode pisar no tapete calçado e, sem o sapato, fica mais difícil fazer essa distinção.”

Nos dias atuais em que as crianças e os adolescentes não se despertam para o hábito da leitura, a ideia do casal Ana Paula Bernardes e Tino Freitas foi inovadora e bastante criativa, pois oportunidades como essa, são incomparáveis para a formação pedagógica e de caráter dessas crianças, onde a família, que é a base educacional, não levam seus filhos para a

reflexão sobre a importância desse hábito, que auxilia, tanto no desenvolvimento cognitivo da criança como no interacional. Bem como afirma uma das entrevistadas: “– Participo do Roedores de Livros desde os 5 anos. Aqui, leio, brinco e desenho. Quando eu cheguei, nem sabia ler e estar aqui me ajudou muito. Minha mãe e meu pai trabalham no shopping, então, sempre visito o espaço. [...]”

A partir dessa iniciativa dos profissionais apresentada na reportagem que auxilia na construção das personalidade das crianças, nas visitas ao espaço social, nas práticas de leitura, e nas interações com outras crianças, eles terão a oportunidade de ter o conhecimento de mundo e de si próprio e conhecerão os valores culturais, cada criança traz consigo suas crenças que são respeitadas e valorizadas no ambiente, as crianças ampliam seus conhecimentos culturais, fazendo a leitura de diversos autores, e até mesmo levando suas experiências de leituras para a arte, quando fazem um desenho a partir do livro lido. Assim, eles perceberão a importância do conhecimento, conservarão e aprimorarão seus conceitos religiosos e costumes, as crenças seguidas por eles e por suas famílias. As leituras feitas poderão possibilitar o seu conhecimento a respeito do contexto cultural que eles vivenciam no seu dia-a-dia.

Essa reportagem tem a função de demonstrar aos seus leitores a importância que a leitura tem na sociedade e que o projeto tem para com a população, o autor pretende dar a notoriedade necessária para que o projeto se amplie e mais crianças tenham acesso e se beneficiem com ele.

A reportagem obtém os elementos essenciais para o seu suporte, deixando assim, o texto coerente, foi publicada no dia 1º de fevereiro de 2014, em Brasília, nela contém os elementos gráficos não-verbais que aparecem através da imagem dos criadores do projeto com algumas crianças e o suporte que o veicula é o Jornal Correio Braziliense. Esses elementos auxiliam o leitor para a compreensão desse gênero.

Os fatores prospectivos são bastante visíveis na reportagem, o seu título “Ratos de biblioteca” fornece ao leitor uma prévia do assunto a ser abordado, o tema sobre leitura direciona o leitor em uma mesma linha de pensamento para a sua importância. O autor, Ana Paula Lisboa, com seu estilo verbal próprio chama atenção dos seus leitores pela sua escrita e

a partir do conhecimento deles sobre outras reportagens que ela escreveu, o leitor se atrai ou não pela leitura do texto.

A focalização colabora grandemente para a construção da coerência textual. Nessa reportagem, o foco já inicia pela relação entre o tema e o título, o autor delimitou-se na linha semântica do tema, e intitulou de “Ratos de biblioteca” que está de acordo com o tema da leitura. O autor, mantém o foco de informar de maneira dinâmica, aprofundada, e com linguagem simples e objetiva sobre o projeto “Roedores de livros” que incentiva a leitura para crianças. Está presente também na focalização da reportagem, o uso de imagens, a diversidade de cores, a presença do lead que antecipa o leitor do tema proposto, tudo isso influencia na leitura, a polissemia que é bastante presente nas reportagens, aparece na escolhida, “Ratos de biblioteca” não seria o animal, mas sim, a comparação das crianças que leem com frequência com os ratos, por serem roedores, principalmente dos livros, remete as crianças que são estimuladas ao hábito da leitura a “devorarem livros”.

CONCLUSÃO

A reportagem, cuja a principal função é a transmissão de fatos, ideias, dentre outras abrangências, pode ser um suporte de auxílio para o professor, contribuindo para que haja uma interação melhor entre ensino e aprendizagem, não só pelo fato de ser um gênero fácil de se trabalhar, já que está inserido no cotidiano dos alunos, mas também por trazer informações quando se trata da interpretação e atribuição de sentidos à um texto.

Neste trabalho, expomos os critérios fundamentais para a análise de um gênero pela perspectiva dos fatores de contextualização na produção de sentidos no gênero reportagem na sala de aula, através das teorias aplicadas pelos autores estudados. Os gêneros textuais estão presentes em nosso cotidiano em vários contextos sociocognitivos e são importantes para o nosso dia-a-dia.

Encerramos então, um estudo detalhado acerca dos gêneros, concluindo com a certeza de que esse trabalho acadêmico alcançou o seu objetivo proposto. Foi muito importante para nosso aprofundamento sobre esse tema, pois, nos permite compreender melhor as teorias aprendidas em sala de aula e nos permite aperfeiçoar as competências de investigação enquanto graduandas do curso de letras.

REFERÊNCIAS

- CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. **Texto e interação**. São Paulo, Atual Editora, 2000, p.162-163.
- DIJK, Teun A. van. **Cognição, discurso e interação**. São Paulo: Contexto, 1992.
- KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e compreender os sentidos do texto**. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2011.
- _____. **Ler e escrever estratégias de produção textual**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção e análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS DO GÊNERO CHARGE EM SALA DE AULA

Janária Canuto Martins (UFCG)⁵⁸ - janaria_@hotmail.com
Tayná Galvão da Silva (UFCG)⁵⁹ - tay.leal20@gmail.com

INTRODUÇÃO

O presente artigo é sobre o gênero textual *charge*, e mais especificadamente sobre os fatores de contextualização na produção de sentidos do gênero charge em sala de aula. Para a produção e compreensão de todo e qualquer texto um dos principais fatores é justamente a contextualização, seja pelo lugar, o momento, o participante e suas particularidades e principalmente o objetivo a ser alcançado. Para tanto, então, dispomos de apresentar todo esse processo de contextualização em seus mais diversos aspectos a partir de uma perspectiva escolar, com ênfase na compreensão, ou seja, na produção de sentidos.

O interesse pelos estudos da teoria dos gêneros e sua aplicação tem assumido um papel significativo atualmente em todas as áreas que se dedicam aos estudos de toda interação humana, porque toda atividade humana, por mais variada que possa ser, está relacionada a utilização da língua. O gênero abordado é conhecido por estar sempre atualizado, e a partir desse aspecto será analisado como a produção de sentidos ocorre através dos fatores de contextualização utilizados por Koch, com base também em autores como Marcuschi, Bakhtin e outros.

Através dessas considerações iniciais, o trabalho irá ponderar uma análise da produção de sentidos e quais os aspectos utilizados para essa compreensão ocorrer, assim como a sua realização reverbera na sociedade e qual o impacto que essa abordagem causaria em sala de aula, pois temos como principal objetivo a formação de professores com ênfase na perspectiva de ensino da Língua Materna através dos gêneros textuais em seus mais diversos semblantes.

⁵⁸ Aluna graduanda do Curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa pela UFCG/CFP.

⁵⁹ Aluna graduanda do Curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa pela UFCG/CFP.

OS GÊNEROS E A PRODUÇÃO DE SENTIDOS ATRAVÉS DO CONTEXTO

O interesse pelos estudos da teoria dos gêneros e sua aplicação tem assumido um importante papel em várias áreas que são dedicadas ao estudo de toda interação humana. Um dos principais estudiosos sobre os gêneros Mikhail Bakhtin, em sua obra *Estética da criação verbal*, conceitua os gêneros como:

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade humana [...]. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais – mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Assim sendo, todos os nossos enunciados se baseiam em formas-padrão e relativamente estáveis de estruturação de um todo. (1953, p.179)

Diferente do que aparenta, a concepção de Bakhtin sobre gênero não é estática, pelo contrário, ele reconhece que estão sujeitos a mudanças, que decorrem não somente das transformações sociais, como também ao surgimento de novas práticas sociais. Apesar de seus estudos possuírem a ênfase nos gêneros do discurso, é considerado um dos maiores estudiosos na história dos gêneros, assim como Luiz Antônio Marcuschi, que tem seu enfoque em gêneros textuais. Para Marcuschi os gêneros textuais são fenômenos históricos, que estão profundamente vinculados à vida cultural e social, ou seja, fruto de trabalho coletivo, que contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas realizadas durante o cotidiano. Entidades sócio discursivas e formas de ação social que são incontornáveis em qualquer situação comunicativa. Trata os gêneros como eventos textuais dinâmicos, pois surgem através de outros, e plásticos porque surgem, proliferam-se, e modificam-se para suprir as necessidades sócio culturais de uma determinada sociedade.

Além de Bakhtin e Marcuschi, existem muitos outros estudiosos de grande importância para os estudos dos gêneros, como Koch, Swales, Bronckart, Bazerman, Miller, Amy Devitt,

Faraco, Kress, Bhatia, Schnewly e Dolz, entre outros. A partir de estudos realizados através desses autores, partimos do pressuposto de que é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como também é impossível comunicar-se verbalmente a não ser por algum texto, está visão segue uma noção de que a língua como uma atividade social, histórica e cognitiva, privilegia a natureza funcional e interacional, e não os aspectos linguísticos (estruturais). Sendo assim, para a produção/leitura e compreensão de todo e qualquer texto em seu funcionamento, seja ele escrito ou oral, não basta somente as propriedades formais, e conseqüentemente os aspectos linguísticos, mas sim, e principalmente os aspectos, sócio comunicativos, interacionais, cognitivos e contextuais.

À luz disso, podemos compreender que para a produção de sentidos de todo e qualquer texto assim como o gênero, seja ele oral ou escrito, o contexto é um dos principais aspectos necessários, se não o principal. É muito comum que durante as nossas comunicações diárias possamos escutar alguém dizer que o que “fulano” disse não faz sentido dentro do contexto presente, como também é muito comum que nem tudo que nós produzimos, ou falamos, faça sentido em determinado contexto. Como, por exemplo, a maneira que dialogamos com amigos, não é a mesma utilizada para dialogar com um chefe, como também a forma que nos portamos em casa, não é a mesma utilizada em uma clínica médica, e assim sucessivamente. Ou seja, dependendo da situação interacional, levando em conta alguns aspectos, como o local da interação, o momento, o interlocutor e seu papel na sociedade, essa atuação estará sendo realizada a partir do contexto e seus elementos.

Analisando dessa forma, também é possível notar como é comum ouvirmos que “não se pode falar em texto, sem contexto”, e isso se aplica não somente ao texto escrito, mas também ao oral. Podemos afirmar essa frase a partir de que: quem escreve, escreve para alguém (o interlocutor); quem escreve tem um objetivo para ser atingido; e quem escreve faz a partir de sua base de conhecimentos prévios, como por exemplo, a maneira correta a se realizar a escrita e o gênero escolhido. Dessa forma, podemos concluir que o contexto nos possibilita a avaliar a adequação correta dos modelos interacionais, a progressão textual, a produção e inferência de sentido, a justificação do que foi dito, como também o que não está dito.

A partir desses aspectos, podemos então caracterizar o contexto a um instrumento indispensável para a compreensão de um todo, instrumento esse utilizado para a construção de sentidos nos mais diversos meios sociais, pelo conhecimento histórico, prático e social na qual recorreremos em nossas práticas interacionais, possibilitando dessa maneira que cada um avalie a prática adequada através dos aspectos sócio culturais e cognitivos em determinado meio social. Existem dois tipos de fatores de contextualização, sendo eles respectivamente: Os contextualizadores propriamente ditos, que ajudam a ancorar o texto em uma situação comunicativa para poder estabelecer dessa forma a coerência, como por exemplo, a data, local, assinatura, elementos gráficos (disposição na página, ilustrações) e o suporte (jornal, revista, etc.); E os fatores perspectivivos ou prospectivos, que são os que permitem avançar expectativas através das formulas iniciais do texto, como por exemplo, o título que é sem dúvida o primeiro desencadeador de perspectivas sobre o texto, como também o nome do autor, pois dependendo dos conhecimentos prévios sobre o autor, será possível prever o estilo do texto, à seleção lexical e até mesmo a maneira que será tratado o tema, para que então, também seja possível decidir se estará predisposto ou não a ler.

Uma das mais importantes formas de contextualização, é a focalização, que leva os interlocutores a se concentrarem em apenas uma parte do seu conhecimento de determinado tema abordado. A principal função da focalização é manter a atenção de quem escreve/lê em um determinado tópico a ser desenvolvido, contribuindo dessa forma com a coerência textual. Assim como também, as diferentes focalizações entre autor e leitor é responsável muitas vezes pelos problemas de compreensão, pois um mesmo texto, dependendo da focalização, pode ser lido e compreendido de maneiras diferentes.

O GÊNERO CHARGE

Para Nery (1998, p. 39), a charge é uma “interpretação crítica, inteligente e irônica”. Partindo a ideia de Nery sobre as charges, podemos dizer que a charge é crítica porque geralmente aborda assuntos noticiosos, utilizando-se de enunciados sejam eles verbais ou não verbais (multimodais). Irônica porque representa de forma satírica, ou seja, expondo ao

ridículo através da arte, para fazer uma crítica humorística a algum acontecimento histórico, político e social da atualidade em determinado grupo social, e inteligente porque em um pequeno espaço dos elementos plásticos (o desenho) é possível retratar o assunto e sua crítica de maneira que seja possível a compreensão da presença do humor, da crítica e de qual a opinião do desenhista sobre o assunto abordado. Podemos fundamentar a afirmativa anterior pela visão de Melo (2003, p. 167), que vê a charge como uma “crítica humorística de um fato ou acontecimento específico. Reprodução gráfica de uma notícia já conhecida do público, segundo a ótica do desenhista”. Assim como já foi colocado, a charge retrata um acontecimento histórico específico, geralmente noticioso, porém por ser segundo a ótica do desenhista, é opinativa, e não pode ser considerada informativa. É considerada um gênero jornalístico por esse ser o seu maior meio de circulação. Vejamos algumas das principais características de uma charge:

- Retrata a atualidade;
- Geralmente é utilizada em uma notícia que retrata um fato social e político de relevâncias na atualidade;
- Se origina em uma notícia jornalística;
- Reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo;
- Pode ser chamado de texto visual em que se utiliza do humor ao mesmo tempo em que critica;
- Como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera;
- Caso não venha acompanhada de uma notícia pode não ser compreendida pelo interlocutor;
- Satírica, ou seja, se utiliza da arte de forma exagerada para criar um efeito cômico, ridicularizando o tema abordado;
- Crítica histórico, político e social;
- Para a sua compreensão é necessário a utilização de informações compartilhadas e memória coletiva;

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS

Na charge existem três categorias diferentes, porém indissociáveis, que são: a categoria dos elementos plásticos (visuais); elementos linguísticos (verbais); e a dos elementos extratextuais. Porém dessas três categorias, independentemente de serem indissociáveis, o que mais se destaca são os elementos plásticos, ou seja, os elementos visuais, pois como a charge representa de forma satírica um acontecimento histórico atual, a maneira como esse acontecimento é retratado plasticamente é essencial para a compreensão do interlocutor, por isso os personagens costumam ser personalidades públicas, como por exemplo, um político ou artista.

Através desses elementos composicionais é muito comum confundir a charge com a tirinha, pois ambas possuem algumas características muito semelhantes, como a junção da linguagem verbal e não-verbal (multimodal). Porém, tanto as charges quanto as tirinhas possuem seu lugar específico de circulação. As charges são circuladas no caderno de opinião dos jornais, com propósito opinativo, trabalham assuntos de grande importância e destaque, assuntos que tem um grande interesse coletivo. Já as tirinhas são circuladas na sessão dedicada ao entretenimento nos jornais, tem o propósito de narrar uma história para os leitores, trabalham com uma linguagem narrativa, construídas no discurso humorístico e muitas das vezes são encontradas também em uma dimensão crítica. Tanto a charge quanto a tirinha possuem a semelhança do humor, mas diferenciam principalmente a partir dos elementos visuais, pois na charge os personagens são personalidades públicas, e na tirinha são personagens fictícios, e enquanto um se utiliza da satírica para fazer crítica humorística sobre acontecimentos históricos, políticos e sociais, o outro se utiliza do humor para narrar fatos sociais assim como também criticar.

ANÁLISE DA CHARGE

Logo a seguir temos uma charge do chargista Cazo, na qual vamos analisar se utilizando dos conhecimentos desenvolvidos durante o processo da fundamentação teórica anteriormente apresentada.

Figura 1

Disponível em: <<https://blogdoafri.com/2018/01/27/charge-palanque-2018/>>

Logo no início, vimos que no contexto é necessário compreender três aspectos funcionais para auxiliar na compreensão de qualquer enunciado, que são: quem escreve, escreve para alguém; para que escreve; e quem escreve, faz a partir de seus conhecimentos; a partir disso, podemos dar início a análise. Sabendo que a charge é um gênero jornalístico, então podemos dizer que o público alvo da charge, são os leitores de jornais, mais

precisamente os leitores da seção de notícias, mas não podemos nos prender somente a esses leitores, pois dependendo da repercussão que a charge tiver, a mesma pode ser publicada em novos meios de comunicação, como sites, blogs, entre outros, ou seja, não possui um público alvo fixo. A intenção do chargista ao criar a charge a partir de seus conhecimentos prévios, é totalmente opinativa, pois constrói através de seus conhecimentos sobre política e sobre o político em questão, para ridicularizar de maneira cômica, seus discursos que já se tornaram repetitivos a ponto de se tornarem uma piada. Para a construção dessa charge, foi necessário que o chargista estivesse familiarizado com os debates políticos que estavam acontecendo, com os discursos atuais e também os antigos de Geraldo Alckmin.

Existem dois fatores de contextualização, que são: os contextualizadores propriamente ditos, que ajudam a ancorar o texto para estabelecer a coerência, como data, local, assinatura, elementos gráficos e suporte. Nesse fator, nós temos como suporte o Blog do AFR.com/Espaço independente para integração dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e o jornal na seção de notícias. Temos a presença dos elementos gráficos, ou seja, elementos visuais, que é justamente o desenho que representa a charge, que está caracterizada em um ambiente de debate, como um palanque. E o outro fator é o perspectivo ou prospectivo, que permite avançar expectativas através das formulas iniciais do texto, como o título, nome do autor, e a maneira que o tema é tratado. Já nesse fator, podemos atribuir alguns sentidos a partir das formulas iniciais através do enunciado acima da imagem, onde já deixa claro que se trata de um político, que está contando uma piada, porém o interlocutor só irá entender que o termo piada na verdade é uma crítica humorística que se utiliza da sátira, depois de analisar o que está dito (os enunciados), e o que não está dito (os elementos visuais). Os enunciados da charge, deixam claro que se trata de piadas, como se fosse um show de comédia, porém analisando os elementos plásticos, é possível perceber que se trata de um discurso político.

Por fim, temos a focalização, que leva os interlocutores a se concentrarem em apenas uma parte de determinado tema abordado. Na charge de Cazo, é notável que o foco da mesma está voltado para a piada, mas o tema na realidade é político, tratando dessa forma o discurso de Alckmin como um show de comédia, para que assim seja possível que os interlocutores reconheçam a crítica e compreendam a opinião do chargista, e a partir disso, criem suas

próprias opiniões sobre o assunto, pois a charge não pode ser reconhecida como informativa, e sim como opinativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, após toda a construção teórica desenvolvida no artigo e a análise desenvolvida a partir do gênero charge, chegamos a algumas considerações finais. As charges são um importante registro histórico, pois através de todos os aspectos que a constituem, como a crítica, o humor, aspectos linguísticos formais, e multimodais, ela se torna um marco dentro de sua atualidade, mesmo que com o passar do tempo, acabem perdendo o sentido pelos aspectos que são necessários de reconhecimento para a sua compreensão, pois não pode ser interpretada fora do seu contexto histórico. É importante observar que em relação a charge por ser um gênero circunstancial, a construção de sentido pode se dar de modo distinto com o passar dos anos, já que alguns assuntos abordados nas charges, como por exemplo, a política, acaba perdendo a relevância e se distanciando da memória dos indivíduos. Um outro aspecto é entender que o humor que se encontra na charge não possui apenas a finalidade do riso, mas fazer com que os leitores percebam os comportamentos inadequados seja politicamente, economicamente ou socialmente.

Com o passar dos anos, os estudos sobre gêneros textuais vão se transformando e se inovando, e é de grande importância que tanto os professores que já atuam na profissão quanto os que estão em formação, estejam sempre atualizados sobre os gêneros textuais/discurso, como forma de ensino da língua materna. Os estudos sobre os gêneros textuais e a realização deste trabalho nos serviu como orientação, nos mostrando que o ensino sobre os gêneros vai muito além de uma leitura superficial e até mesmo uma explicação em sala de aula, parte do pressuposto de que é necessário um estudo aprofundado, uma busca contínua sobre os diversos gêneros, tanto os já conhecidos, quanto os que surgem diariamente, nos mostrando dessa forma que para nos tornarmos professores competentes, se faz necessário que o estudo seja frequente, para que nos tornemos professores em sala de aula, para que só então possamos assumir uma.

Por fim, ressaltamos que o ensino da Língua Materna a partir dos gêneros textuais, e mais especificadamente do gênero Charge, é capaz de transformar o ensino causando o surgimento de alunos críticos, participativos e atualizados, com competência para atuar de forma direta na sociedade.

REFERÊNCIAS

- KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Texto e Contexto. In: _____. **Ler e Compreender:** os sentidos do texto. 3. Ed., 3ª reimpressão, São Paulo: Contexto, 2010, p. 57-73.
- KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Escrita e contextualização. In: _____. **Ler e Escrever:** estratégias de produção textual. 2. Ed., São Paulo: Contexto, 2011, p. 75-99.
- MELO, José Marques de. **Jornalismo opinativo:** gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. São Paulo: Mantiqueira, 2003.
- NERY, João Elias. **Charge e caricatura na construção de imagens públicas.** 1998. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1998.
- Franco, T. AFR News. **Blog do AFR:** Espaço independente para integração dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, 2010. Disponível em: <<https://blogdoaf.com/>>. Acesso em: 28 de dezembro de 2018.

GÊNERO TEXTUAL FÁBULA E O TRABALHO COM A LEITURA E A ESCRITA: RELATANDO UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Mírian Moreira Lira (UERN/PPGE) - mirianmoreiralira_@hotmail.com
Wallace Dantas (UFCG/PPGLE) - wallacedantaspb@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como título “Gênero Textual Fábula e o Trabalho com a Leitura e a Escrita: relatando uma experiência no Ensino Fundamental” apresenta o interesse e o encantamento das crianças por histórias contadas por uma professora (primeiro autor) em uma atmosfera prazerosa de situações reais e concretas que proporcionaram emoções e vivências significativas para os pequenos, contribuindo assim para a formação integral como cidadãos em crescente desenvolvimento de suas atividades cognitivas.

Entende-se, neste artigo, que a escola deve garantir a todos os alunos o direito de aprender a ler e escrever na escola e, principalmente, como condição de acesso à cultura letrada e à plena participação, utilizando práticas pedagógicas diárias, defendendo contação de história como fabulas e contos, para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.

Portanto, este estudo se justifica no Ensino Fundamental por estar estruturado de modo a facilitar e a organizar o trabalho dos profissionais que dele possam fazer uso como exemplo. Deve-se ter em mente que os adultos são referências para as crianças, favorecendo sua segurança e autonomia. Quanto às atividades pedagógicas, quando realizadas num ambiente apropriado, essas permitem que as crianças sejam cuidadas e educadas, compartilhando com os adultos e com outras crianças momentos prazerosos e significativos para o seu desenvolvimento.

Este trabalho tem como objetivo, analisar a importância do letramento na vida escolar do aluno do Ensino Fundamental, apresentando uma metodologia, dentro de várias possíveis, para trabalhar o gênero textual ‘fábula’. Para alcançar tal objetivo, este artigo apresenta a seguinte organização: após a introdução, serão apresentadas algumas palavras sobre o conceito de literatura, como também sobre o gênero textual em questão, a fábula e também o

conto de fadas. Em seguida, virá a metodologia adotada para a coleta dos dados. Depois, virão os resultados e a discussão. Por fim, as considerações finais.

O CONCEITO DE LITERATURA

Neste momento de constante aprendizagem, visando a sistematização dos aspectos gramaticais, é fundamental que seja desenvolvido um trabalho que comece dos conhecimentos prévios dos alunos, elaborando instrumentos de levantamento de dados nos diferentes aspectos de estudos da língua, da ortografia, da produção de textos orais e escritos, da gramática, da leitura.

De acordo com Souza (2006, p.26), a palavra literatura, na sua etimologia, vem do latim, pois a palavra *littera* traduz o grego significando de letras ao alfabeto, caráter da escrita. *Gramata* significa uma carta, qual tipo de obra escrita. A literatura, portanto, é habilidade de ler e escrever.

É interessante que se aponte que a literatura está associada ao domínio da habilidade da leitura e da escrita, logo, a literatura é um conjunto de sentenças formadas pelos aspectos históricos, sociais e culturais do homem, ou seja, por um sujeito que está em constantes transformações, e a literatura também vivencia esse momento de mudanças, seja na sua forma, estrutura, estética e na sua subjetividade.

Assim, considera-se ser difícil ensinar literatura, o professor precisar gostar e sentir prazer em ler, atuar como um contador de história, no sentido de compartilhar suas vivências nessas viagens literárias. Cotidianamente, caberia ao professor a tarefa de repensar e refletir sua práticas de leitura no ambiente escolar.

Para Lajolo. (2005, p.28), a literatura passa a ser definida como o tipo de discurso cuja leitura supõe um leitor capaz de recuperar de forma consciente as alusões, citações, paródias e demais formas de intertextualidade presentes em cada texto que ele lê. Essa autora faz ainda referência à literatura como encantamento que envolve as obras literárias, deixando claros os discursos sociais e questões relacionadas aos diversos contextos, tais como: épicos, heroicos e românticos. Nesse sentido, os textos literários têm múltiplos sentidos e interpretação, por esse

motivo o professor precisar ter um contato direto com mundo da literatura, para ensinar a ler e precisar ler também.

Para Chartier (2001), é preciso pensar a leitura de forma homogênea para todos os leitores e para todas as modalidades textuais em todas as épocas. O quê e como ser ler é uma circunstância individual e, como tal, não deve ser desconsiderada sua pertinência de natureza desigual, como são os textos em diferentes momentos da história.

Dessa forma, o autor compreende o novo cenário para práticas de leitura, com outros instrumentos e ferramentas, como os computadores, os livros digitais, e isso reflete na sociedade virtual, assim é necessário a escola reconhecer as mudanças de temporalidade histórica para formar os alunos leitores.

Nessa perspectiva, a escola precisará continuar a estimular o aluno a ler, logo se percebe que a leitura deve ser a satisfação de interesse pessoal, permitindo ao aluno um contato mais direto com universo da leitura. Por ser um trabalho pedagógico, proveniente do docente, deve ter um planejamento pautado em projetos de leitura, estratégias e metodologias diversificadas.

Desse modo, despertar o interesse e o gosto do leitor pelo texto de natureza literária é um desafio das práticas pedagógicas, pois a leitura que transmite somente conteúdos não estimula o aluno a ler. Assim, a literatura incentiva a criatividade, a curiosidade e a fantasia no leitor. Para Coutinho (2008, p.24), a literatura parte de fatos da vida, mas esses fatos não existem nela como tais, mas simplesmente como pontos de partida. A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas que são os gêneros e com os quais toma corpo e nova realidade. Passa, então, a viver outra vida, com autonomia, independência do autor e da experiência de realidade de onde proveio.

A literatura é como um bem cultural, promovendo diálogo permanente com as questões de tempo e histórias. Reconhece-se no ambiente escolar a necessidade de trabalhar o ensino de literatura como forma de acesso aos bens culturais e promovendo a reflexão sobre relações sociais. Neste sentido, torna-se factível compreender que a literatura não deve ser

considerada como uma palavra definida e pronta, mas resultados de saberes históricos entre vários agentes, visando atender as expectativas do leitor.

Portanto, para formar alunos leitores são necessárias a criticidade e a autonomia dele onde estiver inserido, pois a prática da leitura colocada de maneira adequada para difundir as narrativas, pelos encantamentos dos versos, sentimentos, atitudes e comportamentos expostos nas obras literárias.

De acordo com os PCN de língua portuguesa. (1997, p.36),

Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê, que possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando elementos implícitos, que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos, que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto, que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos que permitam fazê-los.

A leitura deve ser uma prática constante e tem o objetivo de formar leitores competentes, com habilidades de ler, escrever e entender o discurso sócio-político da sociedade. A escola, então, torna-se meio de interação do aluno para oferecer leituras de qualidade e diversidade de textos.

A IMPORTÂNCIA DAS FÁBULAS

Oliveira (2008) afirma que:

Acredita-se que esse tipo de texto tenha nascido no século XVIII a.C., na Suméria. Há registros de fábulas egípcias e hindus, mas atribui-se à Grécia a criação efetiva desse gênero narrativo. Nascido no Oriente, vai ser reinventado no Ocidente por Esopo (Séc. V a.C.) e aperfeiçoado, séculos mais tarde, pelo escravo romano Fedro (Séc. I a.C.) que o enriqueceu estilisticamente. Entretanto, somente no século X, começaram a ser conhecidas as fábulas latinas de Fedro.

Feita essa observação inicial, é relevante notar que a característica mais marcante das fábulas é o fato de que as personagens são sempre animais que vivenciam ações do cotidiano dos humanos: não existe representação de pessoas. O que pode ser visto são traços do comportamento humano, o que nos faz observar o caráter moralizante desse tipo de narrativa.

O que se aprende com as fábulas está ligado à ironia da situação, e o sorriso é meio desconfiado. O leitor se coloca na situação que acaba de vivenciar e, com isso, questiona seu comportamento e até que ponto não estaria agindo como a personagem malograda. Nesse sentido, as fábulas para as crianças equivaleriam à comédia para os adultos, porque o tom moralizante e zombeteiro é o mesmo, assim como a piscadela de advertência que se pode ler nas entrelinhas.

O professor espera dos alunos que consigam fazer a confrontação entre os diferentes textos e, ao final, consigam ver motivos que justifiquem a relativização dos conceitos de bem/mal ou certo/errado presentes na narrativa. Ao fazer essa discussão, o professor pode incentivar a observação sobre aspectos ligados à ética, à cidadania, às estratégias de argumentação, ao respeito e reconhecimento das diferenças. Além disso, a atividade pode servir como motivação para a produção de texto escrito sobre as discussões feitas. As fábulas são um bom tipo de texto para serem trabalhadas em sala de aula, principalmente, quando se quer discutir questões polêmicas ou de fundo moralizante.

METODOLOGIA

O presente estudo se caracteriza como estudo de caso. Este tipo de pesquisa tem por finalidade um aprofundamento maior das questões propostas. De acordo com Gil (2010)

Os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados. Isto é importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em seu contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos resultados. Mediante procedimentos diversos é que se torna possível a triangulação, que contribui para obter a comprovação do fato ou do fenômeno. (p.119)

Com isso, nesta investigação, a pesquisa exploratória foi desenvolvida na cidade de Cajazeiras-PB, na Escola Estadual de Ensino Fundamental – EEEF Cel. Joaquim Matos. Os sujeitos dessa pesquisa, além da professora/autora que realizou a experiência, são os alunos do terceiro ano da referida instituição.

Este trabalho é parte integrante do Programa “Primeiros Saberes da Infância” do Ensino Fundamental, do período da manhã da Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Joaquim Matos – Escola Rotary, na cidade de Cajazeiras-PB.

Inicialmente, em sala, foram debatidos e explanados os vários tipos de gêneros textuais, sendo evidenciado o estudo das Fábulas. Os alunos foram levados ao Laboratório de Informática, disponível na escola, para que em grupo pesquisassem o que são as “Fábulas”, quais os elementos que as compõem e suas características.

Depois de participarem dessa introdução ao estudo das Fábulas, junto com os familiares, foram ainda realizadas pesquisas de algumas outras fábulas, para serem lidas em casa, com registros fotográficos, além na sala de aula. Em seguida, cada aluno escolheu uma dentre as pesquisadas para comentar e refletir. Depois, eles fizeram um resumo do texto sobre a fábula escolhida. Esse texto foi digitado e eles inseriram imagens no próprio texto. Todo esse processo de produção, como percebido, foi utilizando o computador, tanto na pesquisa como na digitação dos textos produzidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como professora na Escola Cel. Joaquim Matos, na cidade de Cajazeiras-PB, propus⁶⁰ que meus alunos trabalhassem com fábulas. Para isso, necessitava reforçar o ensino da leitura e da escrita. Para me auxiliar nesse projeto, recorri às tecnologias, como forma de colaboração, sempre solicitando deles a pesquisa em sites confiáveis, e sempre me preocupando com a manutenção da autoria das pesquisas, anotando quais foram às páginas virtuais utilizadas.

⁶⁰ Nesta parte do artigo, optamos por deixar a escrita em primeira pessoa do singular, por entendermos que o relato ganharia mais significado, considerando que a experiência relatada neste artigo foi da autora deste texto.

Tive a preocupação em tornar os textos uma realidade na abordagem interdisciplinar que as fábulas proporcionam, acabando de vez com a separação das áreas de conhecimento. Meu papel foi promover um ambiente onde a aprendizagem acontecesse de forma incidental e na descoberta de novos saberes, pois quando os alunos pesquisam uma informação, leem um hipertexto, estão, na verdade, como participantes ativos na construção do conhecimento. É necessário transformar a sala de aula em um espaço mais apropriado para melhor compreender os alunos, sempre trabalhando suas diferenças individuais, bem como suas dificuldades, na busca de superá-las.

As disciplinas envolvidas no projeto envolvem uma nova perspectiva, abordada com muita ênfase, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, que é a interdisciplinaridade. Esse processo envolve o estudo e a compreensão de várias disciplinas em um único trabalho, evidenciando que o estudo das várias áreas não mais acontece de forma separada, mas envolvendo umas as outras. Esse projeto envolveu o estudo da Língua Portuguesa, da Interpretação Textual, das Artes e das Ciências.

Os alunos foram orientados a pesquisar determinadas fábulas do Escritor Esopo: o aluno E. L. S. N.⁶¹ pesquisou sobre a Fábula “A raposa e a máscara”; E. K. A. sobre “O burro insatisfeito e o Deus Júpiter”; E. C. M., “A Eleição da rainha das aves”; a aluna I. S. S. ficou com o texto “O veado vaidoso e os lobos”; J. V. R. A., com a famosa fábula “A cigarra e a formiga”; L. M. C., com “O cavalo e o burro”; M. E. V. F., “A raposa e a cegonha”; M. L. C. F., “A raposa e o leão”; M. G. R. F. ficou com “A cotovia e seu filhotes”; P. R. A. A., “A assembleia dos ratos”; R. K. A. R., “O rato e o rei Leão” e V. F. A. N., “O macaco e a onça”.

Com essa divisão de fábulas, cada aluno trabalhou mais especificamente com um único texto, refletindo sobre o entendimento proposto, relatando seus personagens e produzindo sua própria conclusão. Na sala, após pesquisarem no laboratório, cada aluno leu em voz alta a fábula escolhida, treinando assim a leitura interpretativa e a oratória em público. Nessa etapa, percebi que os alunos avançam para a próxima série com um elevado

⁶¹ Optamos por preservar a identidade dos educandos, mencionando apenas as letras iniciais dos seus respectivos nomes, por não termos tido autorização para tal exposição.

desempenho no processo de leitura, pois já conseguiam ler com certa fluência e se dispunham a ler em público, perdendo o medo de se apresentarem.

Figura 1: Professora trabalhando o gênero “Fábula” em sala de aula

Fonte: Acervo dos autores

No final de cada leitura, avaliei qual a moral proposta por cada Fábula, explicando para eles a importância de se entender o que estava lendo e qual era a mensagem que o autor queria passar para os leitores. O estudo desse gênero proporcionou uma reflexão moral, que passei para os alunos sem que eles percebessem, muitas vezes essas conclusões só eram possíveis mediante reclamações de seus pais, ou outro método ultrapassado de despertar a importância dos valores sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contar e ler histórias para as crianças é cumprir um objetivo primordial para o professor do Ensino Fundamental: fazer com que os infantes se apaixonem pelo universo das narrativas. Por isso o objetivo do professor não é transformar histórias e narrativas em mero hábito, mas em uma paixão na vida dos discentes, pois não devemos pensar neles somente na condição de ouvintes, mas, sobretudo, na posição de narradores, ou seja, eles precisam ser motivados a relatar suas histórias, suas experiências, seus modos de ser e de viver.

Dessa forma, precisamos pensar nas crianças como leitoras, como sujeitos que buscam dar sentido as suas vivências e ao ambiente que os cercam, assegurando-lhes tempos e espaços coletivos em que elas possam narrar e ouvir umas às outras, exercitando constantemente a generosidade do ouvir e o direito do falar. Neste sentido, o aluno percebe que é capaz de dominar a leitura, mostrando toda sua capacidade criativa, cabe ao professor proporcionar atividades que envolvam o educando de forma espontânea. É notável quando o aluno tem interesse de ler, sempre que precisar usar as suas habilidades na leitura e na escrita será visto como um momento de aprendizagem significativa.

O trabalho pedagógico tanto do professor como da escola deve ser em conjunto a fim de possibilitar um espaço de interação com o mundo da leitura. Formando leitores críticos e autônomos. O educador deve desenvolver uma prática de estimular o prazer pela a leitura e o domínio da escrita, levando em consideração os níveis de aprendizagem de cada indivíduo que faz parte do ambiente escolar.

O trabalho do professor é o de proporcionar às crianças e aos adolescentes um convívio estimulante com a leitura, assim como possibilitar que esta cumpra o seu papel, que é o de ampliar, pela leitura da palavra, a leitura do mundo através de textos e obras literários de gêneros diversos.

REFERÊNCIAS

- BAKHTIN, M. (VOLOCHÍNOV). **Marxismo e filosofia da linguagem**. Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 13 ed. São Paulo: Hucitec, 2010 [1929].
- CHARTIER, Roger. (Org). **Práticas de leitura**. São Paulo: Estação Liberdade, 2001
- COUTINHO, Afrânio. **Notas de teoria literária**. Petrópolis: Vozes, 2008
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projeto de pesquisa**. 5. edição. São Paulo: Atlas, 2010.
- LAJOLO, Maria. **Do mundo da leitura para a leitura do mundo**. São Paulo. Ática, 2005.
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Língua Portuguesa**. Brasília: MEC/SEF, 1997.
- OLIVEIRA, Maria Angelica de. **Caminhos da Fábula: literatura, discurso e poder**. Campina Grande: Bagagem, 2008.
- REZENDE, M. V. **O conceito de letramento digital e suas implicações pedagógicas**. Texto Livre: Linguagem e Tecnologia, v. 9, n. 1, 2006, p. 94 – 107.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

VIEIRA, M. S. P. **Letramento digital**: o uso de tecnologias da informação e da comunicação no ensino da leitura. Anais do SILEL, v. 3, n. 1, Uberlândia: EDUFU, 2013, p. 1 – 10.
ZILBERMAN, Regina. **A Literatura Infantil na escola**. Petrópolis: Vozes, 1988

RETEXTUALIZAÇÃO E LINGUÍSTICA TEXTUAL: UMA INTERFACE POSSÍVEL

Wellington Gomes de Souza (UERN)⁶² - wellington83souza@gmail.com

INTRODUÇÃO

O trabalho com textos, seja na consideração de sua materialidade linguística, seja em qualquer outro aspecto, consiste em algo de natureza muito complexa, tendo em vista que seus enfoques podem ser variados. Nesse contexto, o desenvolvimento de atividades inerentes à produção escrita insere-se nesse leque de complexidade, pois o processamento textual nessa perspectiva é tarefa árdua, sobretudo para alunos da educação básica.

Diante disso, é preciso dizer que há literatura abrangente acerca do texto, tratado enquanto produto de interação social e sustentado pelo aspecto cognitivo que permeia o trabalho de produtores e leitores de artefatos textuais. Ela oferece bastantes recursos para que possamos percorrer caminhos teóricos, entrecruzando-os para o tratamento das tecnologias textuais de modo exitoso.

Assim, nosso objetivo é analisar a interface entre Linguística Textual e o desenvolvimento de processos de retextualização, mediante a análise de uma produção escrita pautada na transformação de um gênero textual em outro. De modo específico, buscaremos analisar categorias de Linguística Textual presentes no desenvolvimento dos processos de retextualização.

Para fundamentar nossa abordagem, ancoramo-nos, basicamente, em Marcuschi (2001) e Dell'Isola (2007), que tratam de aspectos relacionados aos processos de retextualização. No que tange à Linguística Textual, nosso aporte teórico sustenta-se em Marcuschi (2012), Koch (2009) e Koch e Elias (2017).

Nosso percurso metodológico consistiu no trabalho de leitura, compreensão e interpretação do conto *Sobressalto*, de Ode Martins, discussão acerca da temática abordada no

⁶² Professor da Educação Básica na rede estadual de ensino do Ceará. Doutorando do Programa de Pós – Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – *campus* Pau dos Ferros – RN.

texto, levantamento das possibilidades de retextualização, produção escrita de uma notícia e, por fim, a análise de categorias da Linguística Textual, presentes no texto-produto.

Nas seções que seguem, discorreremos sobre a importância dos processos de retextualização no contexto escolar; em seguida, trataremos de alguns aspectos concernentes à Linguística Textual e suas estratégias para a produção escrita; posteriormente, procederemos com a análise do texto – alvo, produzido por um aluno de 2º ano do ensino médio de uma escola pública da rede estadual do Ceará; e, por fim, apresentaremos as considerações finais acerca da discussão proposta.

RETEXTUALIZAÇÃO: TECENDO CAMINHOS PARA A PRODUÇÃO ESCRITA

A abordagem acerca dos processos de retextualização aqui realizada é feita porque a consideramos de grande valia para vislumbrar o desenvolvimento de atividades de produção escrita no contexto escolar nessa perspectiva. Isso se deve ao fato de que vemos, nessas atividades, condições para que os discentes possam escrever sobre determinadas temáticas, tendo como base suas estratégias cognitivas e ativando, dentre outros conhecimentos, o seu conhecimento enciclopédico.

Koch e Elias (2017) assinalam que o conhecimento enciclopédico está relacionado às coisas do mundo, isto é, refere-se ao conteúdo que transportamos em nossa memória e que ativamos, por exemplo, no momento de uma produção textual. Levar esse conhecimento em consideração consiste, portanto, em oferecer a oportunidade aos alunos para o trabalho com a escrita, visto que práticas contrárias a isso, que visam ao desenvolvimento de determinados gêneros, com os quais os discentes não têm familiaridade, tendem a aumentar a aversão ao contato com a produção de textos.

Nesse contexto, é preciso criar caminhos que possibilitem a percepção da interação entre a produção escrita e o mundo real do qual o aluno faz parte. Em outras palavras, necessita-se de uma abordagem sobre texto que seja pautada por aspectos consistentes na esfera comunicativa na qual os estudantes estão inseridos. Para Dell’Isola (2007), devemos

concentrar as ações pedagógicas na compreensão das práticas linguageiras no meio social. Apesar disso, a autora afirma que:

Embora existam estudos voltados para a análise de gêneros, muitos ainda estão voltados para a estrutura dos textos, nem sempre focalizam uma reflexão sobre como os diversos gêneros circulam em sociedade e nem sempre se voltam para aspectos da interação da escrita, tão importante para a vida e para a futura comunicação profissional. (DELL'ISOLA, 2007, p. 24).

Assim, temos, na retextualização, procedimentos plausíveis para promover a interação textual em atividade de produção escrita. Nisso, vamos além das questões meramente estruturais dos gêneros, observando outros aspectos atinentes aos textos, como intertextualidade e hibridismo, por exemplo, bem como o seu funcionamento na esfera social como lugar de interação. Vale dizer, também, que o desenvolvimento de processos dessa natureza pode caminhar por diversas possibilidades, conforme Marcuschi (2001) nos apresenta no quadro a seguir:

✚

Quadro 1. Possibilidades de retextualização			
1.	Fala	→	<i>Escrita</i> (entrevista oral → entrevista impressa)
2.	Fala	→	<i>Fala</i> (conferência → tradução simultânea)
3.	Escrita	→	<i>Fala</i> (texto escrito → exposição oral)
4.	Escrita	→	<i>Escrita</i> (texto escrito → resumo escrito)

(Cf. Marcuschi, 2001, p. 41)

Diante dessas possibilidades, apresentamos a retextualização como um processo de transformação textual, seja de um gênero textual para outro, seja de uma modalidade para outra, cujas operações são variadas, a depender das situações comunicativas específicas nos contextos de uso da linguagem. Dessa forma, teremos como escopo a abordagem sobre a transformação textual da escrita para a escrita, pois nessa modalidade entendemos que se concentram várias dificuldades por parte dos discentes, que podem ser minimizadas, mediante o desenvolvimento dos processos de retextualização.

Com isso, vemos a retextualização como uma possibilidade de fomentar a prática da produção escrita. Da mesma forma, temos, em atividades dessa natureza, condições de

desenvolver habilidades de leitura, pois o trabalho nessa perspectiva é um aspecto imprescindível para o desenvolvimento exitoso desses processos. A esse respeito, Marcuschi (2001) diz o seguinte:

Há nestas atividades de retextualização um aspecto geralmente ignorado e de uma importância imensa. Pois para dizer de outro modo, em outra modalidade ou em outro gênero o que foi dito ou escrito por alguém, devo inevitavelmente *compreender* o que foi que esse alguém disse ou quis dizer. Portanto, antes de qualquer atividade de transformação textual, ocorre uma atividade cognitiva denominada *compreensão*. (MARCUSCHI, 2001, p. 47).

Às palavras do autor, associamos à ideia de que a produção escrita, orientada pela leitura e com vistas à transformação textual, consiste em uma atividade bastante produtiva, conforme nos aponta Dell'Isola (2007). Portanto, defendemos a importância da aplicação de atividades de retextualização para que possamos criar novos caminhos para o trabalho com o texto escrito no contexto escolar.

LINGUÍSTICA TEXTUAL: ESTRATÉGIAS DE PROCESSAMENTO TEXTUAL

Há algum tempo, o campo de estudo da Linguística Textual tem fincado suas bases nos aspectos inerentes ao processamento de textos, tendo como escopo o uso da linguagem em uma perspectiva de base sociocognitiva interacional, além de centrar-se nas questões de gênero para a abordagem sobre os textos.

Nessa esteira, a noção de texto – ou as noções – aponta(m), comumente, para a sua condição de produto de um evento comunicativo que é pautado pela interação, em que temos a presença da tríade autor-texto-leitor. Portanto, podemos conceituar texto, dentre outras formas, como:

[...] uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados e ordenados pelos co-enunciadores, durante a atividade verbal, de modo a permitir-lhes, na interação, não apenas a apreensão de conteúdos

semânticos, em decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como também a interação (ou atuação) de acordo com práticas socioculturais. (KOCH, 2010, p. 27).

Com isso, podemos dizer que a Linguística Textual que, segundo Fávero e Koch (1983), começou com a análise transfrástica, passando pelas gramáticas textuais e desaguando nas teorias de texto, nos oferece importantes insumos acerca do processamento textual. Assim, Marcuschi (2008) afirma que a “LT tem como ponto central de suas preocupações atuais as relações dinâmicas entre a teoria e a prática, entre o processamento e o uso do texto.” (MARCUSCHI, 2008, p. 75).

Essas relações podem ser observadas a partir da análise dos objetos de estudo que compõem o conjunto de categorias pertencentes à Linguística Textual. Nesse sentido, conforme nos aponta Koch (2009), temos um terreno fértil de abordagem que é semeado por questões concernentes às formas de articulação textual, como os encadeamentos; às estratégias de construção de sentido do texto, como inserções; às marcas de progressão textual, como é o caso dos articuladores de conteúdo proposicional; além disso, podemos citar os aspectos que se referem à referenciação, que trata, de modo geral, das categorizações e recategorizações dos objetos de discurso do texto.

No tocante aos encadeamentos dos enunciados, podemos exemplificar com os de natureza conectiva como ocorre em: *Nosso candidato foi derrotado porque houve infidelidade partidária*. Como se percebe, nesse exemplo extraído de Koch (2009), há o encadeamento das ideias, mediante o uso de uma conjunção que estabelece uma relação causal. No que se refere às inserções, que tem como finalidade facilitar a compreensão dos parceiros do processo comunicativo, podemos citar as explicações, exemplificações, entre outros aspectos, que são introduzidos para que se cumpra a finalidade em questão. Já os articuladores de conteúdo proposicional são responsáveis pelo estabelecimento de relações espaciais e temporais nos textos, marcados por advérbios e locuções adverbiais, por exemplo. Ainda em Koch (2009) temos uma série de categorias que dizem respeito às estratégias de processamento textual.

Em relação à referenciação chamamos atenção para o fato de que ela atua em prol das escolhas do sujeito para o desenvolvimento da ação de querer-dizer, bem como para a

produção de sentido inerente à atuação do interlocutor. Por isso, a referenciação consiste em uma atividade discursiva em que:

[...] a realidade é construída, mantida e alterada não somente pela forma como nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, sociocognitivamente, interagimos com ele: interpretamos e construímos nossos mundos por meio da interação com o entorno físico, social e cultural. (KOCH, 2009, p. 61).

Como se vê, há uma série de elementos que podem ser observados em relação ao processamento de textos, levando em consideração aspectos cotextuais e contextuais, além da natureza cognitiva, social e interacional que permeia as relações entre interlocutores de um determinado texto.

Por isso, podemos dizer que é vasto o terreno para a exploração de aspectos atinentes aos estudos que se propõe a Linguística Textual. Ressaltemos, também, que essa vastidão possibilita vários direcionamentos no que se refere ao recorte de abordagem e à análise das respectivas categorias da Linguística Textual no trabalho com textos. De maneira geral, então, podemos ter uma visão desse campo de estudo, conforme propõe Marcuschi (2012):

Proponho que se veja a LT, mesmo que provisória e genericamente, como o estudo das operações linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento e recepção de textos escritos ou orais. Seu tema abrange a coesão superficial ao nível dos constituintes linguísticos, a coerência conceitual ao nível semântico e cognitivo e o sistema de pressuposições e implicações ao nível pragmático da produção de sentido no plano das ações e intenções. (MARCUSCHI, 2012, p. 33)

Diante dessas breves considerações, entendemos que a Linguística Textual oferece grandes contributos para o trabalho com textos escritos no contexto escolar. Dessa forma, lançar mão do uso de suas estratégias para o processamento de textos pode oferecer uma visão mais aguçada sobre os gêneros textuais e contribuir para o trabalho com a escrita.

PROCESSOS DE RETEXTUALIZAÇÃO E LINGUÍSTICA TEXTUAL: ANÁLISE DA INTERFACE

A nossa abordagem sobre o desenvolvimento de processos de retextualização, tendo como foco a análise do uso de categorias da Linguística Textual, está pautada no caráter interativo que permeia a escrita, conforme já apontamos nesta discussão.

Com base nisso, nos amparamos nas ideias de Koch e Elias (2017), que apresentam uma concepção dialógica da língua em que escritor e leitor são atores ativos que atuam para a construção dos sentidos do texto. Dessa forma, a escrita é compreendida da seguinte maneira: “[...] em relação à interação escritor-leitor, levando em conta, é verdade, as intenções daquele que faz uso da língua para atingir o seu intento sem, contudo, ignorar que o leitor com seus conhecimentos é parte constitutiva desse processo.” (KOCH e ELIAS, 2017, p. 34).

A retextualização, nesse processo, promove a interação entre o leitor e o texto, sendo que o ator em questão atua na constituição de outro processo interativo, assumindo a função de autor. Portanto, com o trabalho de transformação textual, há também a passagem de uma função para outra na tarefa assumida pelo leitor na interlocução de determinado texto.

Diante disso, podemos citar as tarefas que fazem parte desse processo que, segundo Dell’Isola (2007), são: leitura de determinado gênero; compreensão textual, pautado no levantamento da textualidade do texto lido; identificação do gênero lido; retextualização que diz respeito ao processo inicial de escrita; conferência acerca da fidelidade em relação à manutenção das informações do texto-base; identificação das características inerentes ao texto-produto; e, por fim, a reescrita.

Com base nessas considerações, apresentaremos o processo de retextualização realizado a partir da transformação de um conto em uma notícia. Posteriormente, procederemos com a análise dos aspectos da Linguística Textual presentes no texto-produto, produzido por aluno de segundo ano do ensino médio.

Texto 1 – Sobressalto, de Ode Martins. Texto – base para o processo de retextualização

É noite quente, de lua clara. As crianças brincam na pequena praça, correndo para lá e para cá, brincando de pega-pega ou de esconde-esconde, enquanto os pais conversam animados. Não há o que temer, todos se conhecem. Ali, o tempo corre sem grandes sobressaltos. As portas e janelas não são trancadas, travas para quê? A vida moderna e seus estorvos são vistos de muito longe, esporadicamente. Curiosidade em vivê-la? Não. O que precisam, eles têm, quase tudo. Um ou dois mascates trazem o que não produzem. Não há o que temer.

Julião Mascate chegou logo cedo à pequena cidade, tocando a buzina para se anunciar: vinha carregado de tecidos coloridos e outras quinquilharias.

– Biiiiiiiiiiii! Bibiiiiiiii! – É hora, minha senhora! Venha escolher seu tecido! Julião tem de tudo: tem brincos, tem colares. Água de cheiro tem, também! Venha logo. Não demore! – Biiiiiiii! Biiiiiiii! – Pro patrão, tem também! Para a criançada, bolas coloridas e bonecas, lápis de cor e peteca!

Minutos depois, lá estava Julião, barraca montada na praça. Em dias de barraca na praça, que mal havia de se esquecer de alguns afazeres? As pessoas acorriam, ninguém ficava em casa. Ao entardecer, como sempre, Julião partiria.

Naquela noite, a conversa girava em torno da chegada do mascate e das compras feitas. Lindaura e Alzirinha jogavam peteca, separadas dos demais meninos e meninas.

As vendas foram fracas e, por isso, Julião resolveu ficar na cidadezinha e montar sua barraca novamente no dia seguinte.

A peteca foi arremessada com muita força. Onde foi parar? Lindaura sai à procura do brinquedo. Demora demais. Alzirinha resolveu procurar também. Atrás do coreto, tropeçou e caiu. Caiu sobre o corpo sem vida de Lindaura.

A cidadezinha, tomada de pesar, ficou muda de terror e espanto. Julião Mascate sumiu.

A maldade tomou forma e tocou a todos. Era concreta e tinha nome: Julião Mascate.

Portas e janelas se fecharam. Na praça, não se ouve mais o alarido alegre do riso das crianças, brincadeiras não há. As rodas de conversas diminuíram. Restringem-se a uns poucos homens que conversam baixo e espiam desconfiados por cima do ombro. A cada desconhecido que na cidadezinha chega, um sobressalto. O mal existe. O povo carrega a marca indelével do medo.

(Odenilde Nogueira Martins - Sobressalto- In: Caso encerrado)

Texto 2 – Notícia. Texto – alvo, produzido por aluno

Assassinato assombra cidade do interior do Ceará

Na noite desta terça-feira (13), **um terrível crime** aconteceu em uma **cidadezinha do interior do Ceará**. O corpo da menina Lindaura, de apenas nove anos, foi encontrado por volta das 23h, completamente frio e ensanguentado. O principal **suspeito** é o camelô conhecido como Julião, que se encontra desaparecido desde o **ocorrido**. O motivo do **crime** ainda é um

mistério e a **família** quer justiça. Mas, enquanto esperam, portas e janelas se mantêm fechadas.

A princípio, podemos observar que o texto-produto mantém-se fiel às ideias do texto-base, sendo que o entendimento acerca do conto contribui para a articulação e construção de sentido na notícia produzida. Da mesma forma, percebemos a retomada de informações, como a menção ao assassinato ocorrido, bem como o acréscimo de informações novas, caso da especificação da cidade como sendo do interior do Ceará.

Conforme dissemos, há uma série de aspectos que podem ser observados na construção do texto e seus sentidos, a partir das categorias relacionadas à Linguística Textual. Assim, propomos a análise dos recursos de referenciação presentes no texto-produto, especificamente as anáforas correferenciais e não correferenciais que observamos.

Nesse sentido, é importante ressaltar que, segundo Machado (2013), as anáforas correferenciais ou diretas referem-se à retomada de objetos de discurso no texto, mediante repetições, sinonímias, entre outros aspectos relacionados a esse recurso textual. Já as anáforas não correferenciais dizem respeito à introdução de um elemento que, embora novo, é previsível na estrutura do texto.

Diante disso, podemos observar as relações entre os termos que destacamos no texto-produto. Dessa forma, se pegarmos como elemento âncora o termo *Assassinato*, presente no título, temos a sua retomada anafórica em *um terrível crime* e em *ocorrido*. Entre *cidade do interior do Ceará* e *cidadezinha do interior do Ceará*, temos a recategorização do referente *cidade*.

Como anáfora indireta, podemos citar os termos *suspeito* e *família*, sendo que o primeiro mantém relação com o assassinato e, o segundo, com a menina morta. Em outras palavras, se há um assassinato, é possível que haja um suspeito e, se uma menina foi encontrada morta, certamente haverá a família da qual essa criança fazia parte. Observamos, com isso que, apesar de esses termos não terem sido citados anteriormente, são aceitáveis na estrutura textual, pois o contexto assim permite.

É importante ressaltar, ainda, que a construção argumentativa do texto fora pautada no conhecimento de mundo do autor do texto. Além disso, o percurso argumentativo para a

construção de sentidos objetiva chamar a atenção para a crueldade do acontecimento. Assim, escolhas como *terrível assassinato, corpo frio e ensanguentado, cidadezinha* promovem a ideia de que o assassinato de uma criança de nove anos em uma cidade pequena é assustador.

Portanto, podemos concluir que a produção escrita em questão, pautada nas ideias atinentes ao que se propõe na retextualização foi exitosa, pois foi realizada com a manutenção da temática do texto-base, bem como atendeu ao que é se espera do texto-produto, isto é, uma notícia com todos os aspectos que lhes são concernentes. Somado a isso, temos a análise do processamento da transformação do gênero, mediante o uso da Linguística Textual para a construção da argumentação do texto e consequente produção de sentidos, algo realizado com sucesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa abordagem pretendeu apresentar a relação entre o desenvolvimento dos processos de retextualização e o uso de categorias da Linguística Textual, observando, especificamente, a presença de recursos anafóricos em uma notícia, produzida a partir da leitura de um conto.

Percebemos que a retextualização é desenvolvida mediante a ativação do conhecimento de mundo do autor do texto-produto, embora ele mantenha-se fiel à proposta temática do texto-base. Isso mostra o processo interativo que se faz presente na leitura e na produção do texto e a natureza dialógica que é pautada pelo uso real da linguagem com a inserção de informações que fazem parte do contexto comunicativo do produtor do texto.

Ressaltemos, também, que, na construção da argumentação, os recursos referenciais atuam de forma a promover a construção de sentidos e em prol da intenção comunicativa que se pretende estabelecer, a partir de determinadas escolhas para a estruturação do texto.

Portanto, entendemos que o desenvolvimento dos processos de retextualização, associados ao uso de elementos da Linguística Textual, contribuem para a construção textual e, conseqüentemente, a apropriação de habilidades em relação à escrita.

Em suma, podemos dizer que nossa abordagem consiste em uma pequena amostra acerca das análises que podem ser feitas com base na interface entre retextualização e Linguística Textual. Por isso, esperamos que a discussão aqui proposta suscite o estudo de outros aspectos nessa perspectiva, visto que temos um terreno profícuo a ser explorado.

REFERÊNCIAS

- DELL'ISOLA, Regina Lúcia Péret. **Retextualização de gêneros escritos**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.
- FÁVERO, Leonor Lopes; KOCH, Ingedore G. Villaça. **Linguística Textual: uma introdução**. São Paulo: Cortez, 1983.
- KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. **Introdução à linguística textual: trajetória e grandes temas**. 2 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.
- _____. **O texto e a construção dos sentidos**. 9 ed. São Paulo: Contexto, 2010.
- KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e escrever: estratégias de produção textual**. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2017.
- MACHADO, Daniela Zimmermann. **Referenciação**. In: COSTA, I. B.; FOLTRAM, M. J. (orgs). *A tessitura do texto*. São Paulo: Contexto, 2013, p. 101-123.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Da fala para a escrita: atividades de retextualização**. São Paulo: Cortez, 2001.
- _____. **Linguística de Texto: o que é e como se faz**. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
- _____. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

A RELEVÂNCIA DA SOCIOLINGÜÍSTICA NOS CURSOS DE LICENCIATURAS

Francisco Alex de Luna Gonçalves⁶³ (UFCG) - lexlunagonc@gmail.com
Henrique Miguel de Lima Silva⁶⁴

INTRODUÇÃO

A língua está ligada completamente à comunicação humana, ela é indispensável à vida em sociedade. Desde o nascimento o indivíduo é exposto a uma forma de comunicação, a fala, e é essa que devemos aprender para melhor relacionarmos com outros indivíduos falantes. Segundo Labov (1927), precursor Norte-americano dos estudos de sociolinguística, a língua é desenvolvida automaticamente pelo falante, desde o momento em que ele é inserido numa comunidade linguística, ou seja, desde que nascemos somos expostos à uma forma de comunicação, seja ela verbal ou por meio de sinais, na qual formamos a nossa forma de comunicação, o nosso modo de falar. O desenvolvimento da fala, sua mutação e a adaptação por ela sofrida ao decorrer do tempo sempre foram motivos de pesquisa para sociolinguistas, que buscam conhecer as mudanças sofridas pela linguagem e porque a língua não permanece a mesma.

Nesse artigo apresenta-se um breve conhecimento sobre a língua, sua forma de comunicação nas diversas regiões e o modo como ela foi adaptada ao decorrer do tempo. Para isso se evidencia a sociolinguística como um instrumento fundamental a ser apresentado a alunos de cursos superiores, assim como a sociolinguística variacional, que foi o objeto de estudo dessa pesquisa. Tendo como destaque a importância do conhecimento sobre a mutação da língua, que proporciona o desenvolvimento crítico dos alunos ao lerem obras escritas ou não na norma culta padrão.

É de grande importância destacar as possíveis variações que ocorrem na língua como aceitáveis, e não enrijecer a concepção de que o correto é apenas a norma padrão gramatical,

⁶³ Graduando em Letras pela UFCG/CFP.

⁶⁴ Graduado em Letras Língua Portuguesa, Inglesa e suas Literaturas pela UPE/ Especialista em linguística aplicada ao ensino de Língua Portuguesa pela FUNESO/ Especialista em Psicopedagogia institucional pelo CINTEP/ Mestre e Doutorando em linguística pela UFPB.

considerando que alguns aspectos aconteceram para a modificação dessa língua. Os profissionais da educação podem usar a compreensão da língua enquanto estrutura variável para trabalhar em sala com seus alunos expondo uma realidade próxima do comum a muitos falantes.

Esse trabalho apresenta três divisões: na primeira, exibem-se os contextos históricos de formação da língua, como ela foi apresentada e o resultado de estudos dos sociolinguistas sobre as mudanças ocorridas durante a sua existência; na segunda parte expõem-se os aspectos que fazem com que essa língua sofra mudanças ou adaptações; já na terceira parte apresentam-se mecanismos para inseri-la nas instituições de ensinos básicos e superiores, servindo de instrumento para o desenvolvimento dos profissionais e aperfeiçoamento linguístico dos alunos a respeito do assunto abordado.

SOCIOLINGUÍSTICA E SEUS CONCEITOS

Para Labov (1927), a sociolinguística é uma área de grande interesse da linguística. A linguística por sua vez é a ciência que estuda as línguas, formas de comunicação de maior uso. Esse ramo do conhecimento tem como patriarca Ferdinand de Saussure (1857), tendo, no século XX, dois dos seus alunos desenvolvido o Curso de linguística geral a partir de anotações das suas aulas. Desse curso, deu-se início os estudos sobre a língua moderna. Sobre sociolinguística tem-se que ela é uma subárea da linguística que estuda a fala através de uma ligação entre os seus aspectos linguísticos e sociais.

Os estudos sociolinguísticos aumentaram na década de 60 com a conferência de Lake Arrowhead, que ocorreu na Califórnia. Um dos estudos que se destacaram foi voltado à relação língua-sociedade com finalidade de sistematização da variação da fala, que foi realizado por Willian Labov (1972). Labov (1972) considerava a língua como um sistema marcado por alterações, por variações atribuídas a sociedade, e como um fato social que deveria ser estudada como um complexo heterogêneo. Pois, a melhor forma de mostrar essas mudanças, segundo ele, era indo ao meio social, aos diferentes lugares onde podemos encontrá-la como forma de comunicação.

Podemos esperar que os fatores sociais estejam profundamente envolvidos na atuação do por que o estudo se fez em um lugar especial, no tempo e no espaço...o nosso primeiro problema é o de determinar os aspectos do contexto social da língua, que estão conectados com mudanças linguísticas... seria, portanto, correlacionar os nossos dados linguísticos com as medidas de posição social ou comportamento podendo ser repetido em outro ponto no tempo. (LABOV, 1972, p. 47)

Dentre os aspectos externos para essa variação na língua citados por Labov (1972) temos: idade, sexo, profissão, onde reside, cor da pele, o tipo de lugares que frequenta, escolaridade, entre outros. O fato da língua ser só heterogênea não define a adaptação linguística presente numa comunidade ou em uma região, tem que considerar também as modificações acarretadas por esses fatores externos .

No Brasil, desde a colonização ate meados do século XIX não havia tanta formação sobre a língua vinda dos colonizadores. Até que em 1950, Serafim da Silva Neto (1917-1967) esboçou a ideia de uma formação polarizada da realidade linguística brasileira, da seguinte maneira:

Dos princípios da colonização até 1808, e daí por diante com intensidade cada vez maior, se notava a dualidade linguística entre a nata social, viveiro de brancos e mestiços que ascenderam, e a plebe, descendente dos índios, negros e mestiços da colônia.” (SILVA NETO, 1963, p. 88-9).

Segundo Silva Neto (1917), a formação do Português brasileiro não foi homogenia em todo o território. Nos pequenos centros, nos quais ficavam a sede dos colonizadores, a língua sofreu grande influencia da língua falada nas grandes metrópoles europeias; já no interior, a comunicação sofreu influencia da língua raiz dos índios que aqui moravam. De um lado estava à elite que utilizava a norma culta, usada pelos colonizadores e do outro estavam os que usavam a linguagem informal, cada qual em sua região derivada de uma junção de línguas.

No Brasil e em alguns países, por exemplo, é falado o Português que tem sua origem no latim assim como o Espanhol e o Italiano. Porém, o português brasileiro, além das influencias já trazidas pelo latim e pela língua de Portugal, trazida pelos colonizadores

portugueses, sofreu influências de uma língua materna brasileira utilizada pelos índios que aqui habitavam, o Tupi-Guarani, língua essa que ainda é comum em várias tribos indígenas. Além de outras línguas, que entraram por meio de estrangeiros ou de refugiados que influenciaram o português brasileiro.

A colonização do Brasil deu-se pelos Portugueses, mas outros países tentaram dominar o território brasileiro na época das grandes navegações. Estima-se que os Portugueses chegaram ao Brasil em 1500, no litoral no sul da Bahia. Em 1555 os Franceses chegavam ao litoral do Rio de Janeiro. Em 1591 Ingleses invadiram as cidades de São Vicente e Santos no litoral Paulista. Em 1599 as cidades do Rio de Janeiro, Santos e Salvador eram invadidos pelos Holandeses. Em 1612, outro navio francês sobre o comando do capitão da marinha francesa chegava a São Luiz no Maranhão, conforme ensina o livro de História Geral do professor Divalte (2003).

Ainda conforme o livro de história geral, entre 1630 e 1641 os Holandeses invadiam os litorais de Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte. Mas apenas os Portugueses conseguiram o território brasileiro, a partir daí implantaram o português de Portugal no país, através dos jesuítas que vieram catequizar os índios e acabaram formando instituições de ensino com ajuda da Igreja Católica,

Apesar disso, essas línguas vindas de fora e implantadas em algumas regiões, ajudaram na formação do que mais tarde seria o Português padrão do Brasil. Em consequência a essa grande influência de línguas surgem as variações, que é nada mais que nomes diferentes, mas de mesmo significado de compreensão dado a algo. Como exemplo dessa variação linguística temos a palavra “abóbora”, que no Norte ou Nordeste equivale a “jerimum”, e no Sul a “moranga”, sendo todas referentes a um fruto de origem sul-americana.

Antes de serem tratadas como Padrão, essas variações sofreram preconceitos linguísticos, que segundo o professor de Letras da Universidade de Brasília, Marcos Bagno (1961) “é a discriminação da fala dos analfabetos e menos escolarizados por pessoas mais escolarizadas e dominantes da norma culta”. Preconceitos esses que ainda hoje existem em regiões mais polarizadas linguisticamente sobre as menos polarizadas. As regiões Sul/Sudeste por possuírem sua maior parte da população escolarizada exercem predominância sobre as

demais, assim como as capitais que possuem grandes polos de ensino predominam sobre o interior em que se destaca a linguagem menos formal, usada normalmente pelos camponeses e por pessoas menos escolarizadas.

Como o português é uma língua mutável, assim como qualquer língua, existe essa variação. Podemos dizer, por exemplo, que o português falado em São Paulo é diferente do português falado no Nordeste. A língua como forma de comunicação recebe as adaptações necessárias para melhor compreensão entre os falantes de todas as regiões. Ao considerar essas adaptações como erro, pela forma de escrita ou de mudança em relação à forma padrão, comete-se preconceito linguístico, pois não há certo ou errado na língua, nela ocorrem mudanças e adaptações de acordo com a necessidade dos falantes.

VARIANTES LINGUÍSTICAS

Podemos definir a língua como um instrumento de interação social entre membros de uma comunidade. Labov (1927) considerava a língua como um complexo marcado por variações e a melhor forma de estudá-la era indo ao seu meio social, as diversas comunidades linguísticas. Sobre essa mudança linguística, Tarallo (1986, p. 08) afirma que: "variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o nome de variável linguística". São quatro aspectos que fazem essa língua variar, os aspectos sociais, os aspectos históricos, os aspectos regionais e os aspectos situacionais.

Assim, pelo primeiro aspecto verificam-se as variações sociais ou diastráticas que são as gírias ou palavras encontradas nas classes sociais, escolarizadas e não escolarizadas. Uma pessoa de classe social abastada costuma se comunicar de uma forma, enquanto crianças da classe menos favorecida financeiramente se comunicam de outra. Da mesma forma que como pessoas com grau de escolaridade maior costumam fazer uso da norma culta padrão, enquanto os menos escolarizados se comunicam de forma menos culta, com gírias e uma linguagem comum. De fato encontramos essa mudança na língua ou adaptação no meio social.

Já em pessoas mais escolarizadas são comuns os jargões, como na medicina. Uma vez que os médicos se utilizam de uma linguagem científica como forma de comunicação. Profissionais de informática também possuem seu método de comunicação facilitada para resolver problemas ou criar programas tecnológicos. Se colocarmos um profissional da saúde falando com um técnico em informática eles teriam que adaptar sua linguagem para que pudessem se comunicar de forma que houvesse compreensão entre ambos.

Tem-se ainda, a título de exemplo dessa variação linguística, os termos presente nas canções de funk, que utiliza de uma linguagem não padrão para alcançar melhor sonoridade rítmica, bem como para facilitar a compreensão para quem as escuta, em grande maioria pessoas que moram em favelas e zonas marginais das grandes metrópoles, normalmente não escolarizadas. O funk apresenta gírias que são usadas diariamente pelos seus ouvintes, o que torna o estilo musical mais próximo do público alvo.

O segundo aspecto que faz a língua mudar é a variação Histórica. Ela consiste na mudança que ocorre com as palavras de acordo com o tempo, que acontecem pelo fato da língua mudar e com ela seus escritos. Esse tipo de variação incide em todas as classes da sociedade e em pessoas alfabetizadas ou não e decorrem de adaptações e influências que a língua sofre em um determinado período de tempo. Essas novas adaptações são comuns, atualmente, entre jovens que usam os meios de comunicação e tem acesso a internet.

Como exemplo dessa mudança temos a palavra “vossa mercê”, padrão nos tempos antigos, que sofreu alteração histórica e passou a ser “vosmecê”, que depois se transformou em “vancê”, chegando à forma atual, “você”, mais tarde tomada como culta padrão, e ainda é de acordo com a gramática portuguesa. “CÊ” foi à próxima mudança ocorrida na palavra e que é tomada como variação regional, pelo fato de pessoas da região nordeste e do interior usar essa adaptação. E a mais atual, “Vc”, que é bastante usada por internautas e pelo público jovem, pela rapidez na escrita e abreviação de quatro letras em apenas duas. Mas essas duas últimas variantes do termo inicial “Vossa Mercê”, apesar de amplamente utilizadas, ainda não são consideradas corretas pela gramática culta brasileira.

Quanto ao terceiro aspecto de variação, apresentam-se as variações Regionais ou diatópicas. Elas são mudanças que ocorrem na forma linguística de diferentes regiões

geográficas, esse tipo de variação é decorrente dos dialetos e gírias de cada região, assim cada localidade emprega na linguagem influencias diferentes de forma que a língua acaba variando de modo não uniforme no país.

Como exemplo cita-se a região da Bahia na qual habitam muitos brasileiros de origem africana e por isso recebeu muitas influencias das línguas desse país, a exemplo das palavras axé e banzé. Essas palavras oriundas de variações regionais são conhecidas como dialetos, conjuntos de marcas linguísticas presentes em uma comunidade ou região.

Outro exemplo a ser citado é a pronuncia de algumas palavras no estado do Rio de Janeiro, em que se escutam as palavras com “R” mais fracas do que as dos falantes de São Paulo. Isso não acontece só na forma de se pronunciar a palavra, algumas mudanças de gírias também acontecem. Em São Paulo as pessoas “tomam” um ônibus, no Rio de Janeiro elas “pegam” o ônibus. Essa diferença de gírias ainda é maior ao se comparar o dialeto de uma cidade do Rio Grande do Sul com o de uma cidade do interior do Ceará, em que a distancia territorial é extensa. No Rio Grande do Sul as pessoas “boleiam”, já no Ceará elas jogam uma “pelada”.

Como último aspecto de variação, apresentam-se as variações situacionais ou diafásicas, que são as mudanças que ocorrem de acordo com o contexto na qual o falante se encontra, seja em um contexto formal ou informal. A escola requer uma linguagem formal, sem gírias, nesse caso os alunos que estão dentro de sala utilizam da norma culta estabelecida na gramática. Já em outros momentos, como no intervalo, os alunos usam uma língua mais informal para conversar ou brincar entre si, ajudando na forma de comunicação e compreensão, pois, crianças não possuem uma bagagem linguística bem definida, não conhecendo muitas palavras ainda.

Essa mudança também é clara quando uma pessoa que conhece bem a norma culta utiliza-se de uma linguagem mais regional para comunicar-se com outra pessoa que não possui escolaridade, fazendo uso dessa linguagem ele irá melhorar a comunicação e fazer com que a mensagem seja melhor compreendida.

CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA PARA CURSOS DE LÍNGUAS

Ensinar os diversos tipos de mudanças possíveis na língua portuguesa a futuros discentes é de grande importância para a formação profissional desses. Hoje, são poucos os cursos de licenciatura que possuem disciplinas que na sua ementa contenham estudos sobre a sociolinguística, disciplina que estuda essa variedade linguística. Independente da área escolhida pelo profissional, todos vão se deparar com diversas realidades, alguns irão trabalhar com diferentes idades e com alunos de classes sociais diferentes e precisam compreender que existem mudanças na língua e que essas mudanças não à torna incorreta, como ainda é taxada as formas que não correspondem a gramática culta.

Entendido isso, os futuros educadores podem também usar dessas gírias e dialetos para facilitar a compreensão dos alunos nos estudos, fazendo com que a realidade linguística deles se misture à linguagem de um texto científico, por exemplo, o que facilitaria a leitura de modo que eles compreendessem o que o autor quis abordar no texto.

Como essa variação pode ocorrer de acordo com a região, foi bem comum nas últimas décadas, onde os polos de ensino superior eram nas capitais, os formados ao completarem o curso na capital regressarem para trabalhar no interior e se depararem com essa variação na língua, taxando-a assim como uma forma incorreta de comunicação. Os alunos por sua vez eram obrigados a aprender a norma culta, e mesmo fora da escola, eram instruídos a usá-la impreterivelmente, para que não houvesse a propagação da linguagem “incorreta”.

[...] a escola ainda opta somente pela vinculação da língua cultivada pela tradição gramatical, cristalizando a variedade padrão como única correta e excluindo as demais como “formas incorretas”, “erros” e “desvios”. Em outras palavras, a escola considera a norma padrão-culto linguisticamente superior a todas as outras variedades (DIAS, 1996, p. 19).

Foi nessa época que se formou um grande preconceito linguístico contra os falantes de dialetos diferentes, como os dialetos do Norte, do Nordeste, do Sul e até mesmo os dialetos das pessoas do interior de grandes estados. Hoje, ainda encontramos esse preconceito, mesmo

que de forma bem reduzida, entretanto, destaca-se os vários avanços que foram conseguidos após a comprovação da mutabilidade da língua.

Ao ser estabelecido um estudo sobre sociolinguística nos cursos de licenciatura acredita-se que essa forma de preconceito, por parte de profissionais, seria extinta e que, com a contribuição dos mesmos, mostrar-se-ia a toda a sociedade, por meio dos alunos, que essa mudança na língua pode ocorrer e não deve ser considerada incorreta. Mesmo com a valorização da forma padrão para as ocasiões mais formais, não se descrimariam os diversos dialetos que por ventura fossem utilizados, uma vez que se reconheceria uma potencialidade de que futuramente esses possam entrar na Gramática Portuguesa como forma culta, assim como aconteceu com a palavra “vossa mercê” que ao decorrer do tempo passou a ser “você” para a Gramática.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) já apresentam em seus documentos a realidade variacional da língua, e que a língua não é homogênea. Esse reconhecimento permite que os alunos participem criticamente das mudanças linguísticas que ocorrem no idioma. Porém, antes de se possibilitar essa abertura no trato da língua, é necessário que os profissionais da educação desmistifiquem a posição de que variação linguística é um fenômeno restrito que só ocorre em classes sociais mais vulneráveis e em determinadas regiões geográficas assim como no interior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, algumas instituições de ensino, seja elas de ensino básico ou superior, veem sofrendo mudanças para a introdução dessas novas normas dos PCNs, aceitando assim a adaptação linguística já sugerida por Labov (1972), que a língua é sim homogênea e sempre passará por mudanças para melhor comunicação dos seus falantes.

Dessa forma, ao se considerar os diversos falares nas regiões do país, a variação da língua não pode ser taxada como “errada”, em contrapartida a forma culto-padrão “correta”, pois, aumentaria novamente o preconceito linguístico. Devendo-se, assim, conceituar essa variação como forma de adaptação da língua ou resgate histórico da forma original.

Conclui-se que, os futuros discentes, adotando essa concepção mais branda sobre variação linguística trabalharão melhor o ato de comunicação com os alunos proporcionando maior rendimento dos conteúdos didáticos apresentados em sala de aula. Isso faz necessário que se deixe de lado também o mito de que a escola só deve ensinar a norma culto-padrão orientada na gramática e nos livros didáticos, fazendo com que os alunos desde cedo já conheçam essa mudança linguística e a forma que ela é usada em determinadas regiões geográficas, determinados estados, determinadas culturas, entre outros.

Para essa concretização do ensino através da linguagem, as instituições de Ensino Superior também devem fazer seu papel, introduzindo a sociolinguística nas ementas dos cursos. De forma a apresentar aos profissionais das diversas áreas que, quando formados e dentro do mercado de trabalho, esses se depararão com situações diferentes de linguagens àquela considerada corretas na academia, instruindo-os a analisar as formas faladas diferente do padrão como possíveis e não “incorretas”.

Independente de escolaridade, sexo, forma de convívio e classe social, a língua será mutável e por mais que a Norma-Culta seja apresentada como “correta”, as outras formas de comunicação verbal devem ser obedecidas e aceitas.. Como visto, essa variação ocorre por conta de aspectos sociais, regionais e históricos, além da capacidade real de uma língua sofrer alterações. A Sociolinguística variacional apresenta por meio dos estudos dos linguistas as concepções sobre a fala e a adaptação feita por seus falantes, quebrando a ideia de uma língua homogênea e não mutável.

REFERÊNCIAS

- BAGNO, Marcos. **Preconceito Linguístico: o que é, como se faz**”. 52ª ed. São Paulo: Loyola, 1999.
- CÂMARA JR., Joaquim Matoso. **História e estrutura da língua portuguesa**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Padrão, 1979.
- COELHO, Izete L. et al. **Sociolinguística**, Florianópolis–2012. Disponível em: http://ppglin.posgrad.ufsc.br/files/2013/04/Sociolinguística_UFSC.pdf Acesso em: 06 de janeiro de 2018, às 18:30 horas.

DIAS, Jucá Fialho Varzzata. **A concordância de números nos parâmetros e nos participios passivos na fala da região sul: um estudo variacionista**. Florianópolis. Dissertação de mestrado, 1996.

FIGUEIRA, Divalte Garcia. **História, Novo ensino médio**. 2ª ed. São Paulo, Editora Ática, 2003

LABOV, William. **Sociolinguistic pattern**. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. Trad.: Marcos Bagno; Marta Scherre e Caroline Cardoso. São Paulo: Parábola, 2008.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. **Parâmetros curriculares nacionais**. 3ª ed. Brasília: MEC/SEF, 2001.

SILVA NETO, Serafim da (1963). **Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil**. 2 ed. Rio de Janeiro: INL.

TARALLO, Fernando (1986). **A Pesquisa Sociolinguística**. São Paulo: Ática.

UOL, **Navegações Portuguesas**. Disponível em: <http://alunosonline.uol.com.br/historia/navegacoes-holandesas.html/>. Acesso em: 07 de janeiro de 2018, às 03:30 horas.

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS. Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/variacoes-linguisticas/>. Acesso em: 15 de Janeiro de 2018, às 23:00 horas.

VERBETES. **A polarização da sociolinguística**, Universidade Federal da Bahia. Disponível em: <http://www.verbetes.ufba.br/projeto/tema/>. Acesso em: 07 de Janeiro de 2018, às 02:31 horas.

LETRAMENTOS E BILINGUISMO: USO DE TRADUÇÕES NOS CONTOS DOS IRMÃOS GRIMM EM CLASSES INCLUSIVAS COM SURDOS

Adriana Moreira de Souza Corrêa – UFCG - adriana.korrea@gmail.com
Williana Ferreira de Andrade – UFCG - williana.josue@gmail.com

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, diversos documentos legais orientam que os sistemas educacionais utilizem práticas educativas visando atender à diversidade humana. Entre eles, destacamos a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada na década de 1990, na qual diferentes países firmaram o compromisso de implementar estratégias de acolhimento às minorias em seus sistemas escolares. Desde então, as nações signatárias da Declaração Mundial de Educação para Todos, buscam inserir em seus documentos legais a implementação de inserção nos sistemas escolares, mecanismos que promovam equidade de condições à pessoa com deficiência, com superdotação, bem como de outras condições que se impõem como barreiras tanto à participação quanto ao acesso aos diferentes conteúdos e habilidades promovidos por atividades realizadas pelas instituições educacionais.

No Brasil, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996 garante, no inciso I, do art. 3º, condições de acesso e permanência do indivíduo à educação escolar (BRASIL, 1996). Tratando-se do grupo destacado nesta investigação, ou seja, as pessoas surdas usuárias da Língua Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 2005), compreendemos que para efetivar a inclusão é necessária a inserção escolar da língua visual-gestual anteriormente citada.

Dessa forma, o contexto escolar inclusivo para surdos deve ser constituído por meio de uma abordagem bilíngue e bicultural no qual tanto a Língua de Sinais quanto a Língua Portuguesa devem se configurar como línguas de instrução. Contudo, em um espaço escolar constituído por uma maioria de estudantes ouvintes, muitas vezes, se restringe às condições limitadas de tradução, viabilizada pelo Intérprete da Libras, ou aos serviços complementares realizados pelas próprias instituições de ensino e/ou colaboradoras, como por exemplo,

aqueles realizados pelo profissional que atua no Atendimento Educacional Especializado - AEE.

Ao tratar do trabalho com a língua, não podemos desconsiderar a importância da utilização dos textos literários como recurso didático, tendo em vista que estes contribuem no uso e na reflexão sobre esse sistema simbólico, bem como possibilitam ao leitor internalizar as relações sociais partilhadas por determinado grupo, em dado tempo e espaço. Neste sentido, utilizar-se desse instrumento no ensino contextualizado dos sistemas linguísticos constitui-se uma estratégia que pressupõe não só a decodificação da língua, mas uma prática de letramento, à medida que possibilita aos leitores compreenderem e se apropriarem das convenções sociais que prescindem a produção e a compreensão do texto, seja ele verbal, não verbal ou multissemiótico.

Apesar de ser prevista na Lei nº 10.436/2002 a inserção da Libras nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, estas relações ainda não foram sistematizadas de maneira clara, sendo este trabalho inferido a partir das práticas de uso e ensino da linguagem presentes no referido documento. Diante disso, a pesquisa se propõe a discutir as contribuições do uso de textos multimodais e multissemióticos, em vídeo, referentes às traduções de contos de fadas criados em línguas orais e vertidos para a língua de sinais, e que podem ser utilizados para o ensino em classes inclusivas com surdos. Como critério de inclusão selecionamos quatro contos dos Irmãos Grimm, de amplo conhecimento social, que tivessem traduções disponibilizadas, gratuitamente, no *site* de compartilhamento de vídeos *YouTube.com*.

Para tanto, buscamos apresentar os pressupostos da educação bilíngue, em uma perspectiva inclusiva; discutir o letramento literário no ensino regular e estratégias de promoção do letramento literário para surdos e ouvintes nas séries finais do ensino fundamental.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA SURDOS: BILINGUISMO EM SALA DE AULA

A atual LDB orienta para que a educação de pessoas com deficiência ocorra, preferencialmente, em classes inclusivas e, para isso, garante nos art. 58, a oferta de serviços

de apoio (na rede regular de ensino) para atender às necessidades específicas desses estudantes. A referida lei, além da contratação de professores especializados, prevê no inciso I do art. 59, “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996).

Desse modo, para haver a inserção de surdos e ouvintes em uma turma regular, garantindo condições de equidade e de participação nas atividades, o método de ensino deve considerar que as línguas naturais de ambos os grupos (Libras e Língua Portuguesa) se constituam como línguas de instrução: a proposta bilíngue.

A educação bilíngue está prevista no Plano Nacional de Educação – PNE vigente, Lei nº 13.005/2014, na meta 4, que dispõe sobre o sistema educacional inclusivo, no item 4.7, assume o compromisso de:

[...] garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, aos(às) alunos(as) surdos e com deficiência auditiva de zero a dezessete anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas (BRASIL, 2014, p. 56).

Já na meta 16, que trata da formação de professores, aponta como estratégia, no ponto 16.3, o compromisso da educação em “expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de **literatura** e de dicionários, e programa específico de acesso aos bens culturais, incluindo **obras e materiais produzidos em libras** (sic) [...]” (BRASIL, 2014, **grifo nosso**). Para tanto, ao realizar as atividades com a classe inclusiva, faz-se necessário à atenção do docente para a interação entre essas línguas no processo educativo, de maneira que ambas sejam valorizadas e estudadas por toda a turma. Nesse sentido, buscamos o *site* de compartilhamento de vídeos *Youtube.com*, que se constitui em um ambiente de fácil acesso, gratuito e que funciona como um *locus* de divulgação da Cultura Surda, possibilitando o acesso dos surdos à literatura surda e às traduções de obras literárias oriundas de línguas orais.

O trabalho com esse material favorece ao surdo a compreensão de obras amplamente conhecidas pelos ouvintes, bem como à literatura sinalizada ou aquela produzida na sua própria língua, que tratam da vivência e das relações entre surdos e ouvintes. Isso porque, nas

obras relacionadas, a personagem principal é narrada como surda, possibilitando, dessa maneira, a comparação entre a versão voltada para ouvintes e a tradução para a Libras. Ao mesmo tempo, os ouvintes podem se apropriar das diferentes questões que envolvem a pessoa surda, estimulando a interação entre ambos. Essas obras podem despertar ainda o interesse pelo aprendizado da Libras, bem como desperta o interesse pela discussão de ambos os grupos sobre a compreensão de Ser Surdo em um mundo ouvinte.

Através dos vídeos sinalizados em Libras e vertidos para o Português e vice-versa, o trabalho com a literatura na classe inclusiva pode se tornar um trabalho bilíngue, diminuindo as distâncias na socialização que possa haver entre os surdos e os ouvintes. Além desse conteúdo atitudinal, o trabalho com a Literatura na escola apresenta outras possibilidades que devem estar adequadas à idade do leitor, como veremos no tópico a seguir.

LITERATURA E EDUCAÇÃO

Coelho (2000) afirma que os estudos literários são relevantes no ambiente escolar, pois se constituem em uma ferramenta de ensino que estimula a capacidade criativa dos alunos e colabora para a sua compreensão do mundo. Isso ocorre porque, através dos conhecimentos prévios o texto pode assumir múltiplas interpretações à medida que se relaciona com as vivências dos estudantes, funcionando, assim, como instrumento de compreensão de si e do mundo. A autora ainda destaca que esses estudos:

[...] estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas significações; a consciência do eu em relação ao outro; a leitura do mundo em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e consciente (COELHO, 2000, p. 16).

Sob tal afirmativa, podemos inferir que a literatura é, portanto, um instrumento para o leitor identificar seu papel e sua ação no mundo, sendo esta percepção mediada pelo contato com a ficção. Isso ocorre porque a semelhança do real/imaginário com os aspectos da vida humana (compreendendo a realidade do leitor) pode ser reconhecida através dos fatos

narrados nos textos. Diante disso, podemos afirmar que a literatura tem um caráter humanizador à medida que o educando experimenta a vida através das narrativas. De acordo com Cosson (2014, p. 17), “por possuir essa função de tornar o mundo compreensível transformando sua materialidade em palavras de cores, sabores e formas intensamente humanas que a literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas”.

Em face do exposto, é evidente a relevância da leitura literária para a formação do leitor crítico, ou seja, aquele que não apenas recebe o texto, mas que o internaliza e relaciona com aspectos da sua vida e do cotidiano, lendo entrelinhas e ressignificando o texto mediante as suas próprias experiências. Por meio dessas possíveis significações dispostas nas narrativas o indivíduo é convidado a refletir sobre o contexto o qual está inserido e como ele reconhece e sistematiza o contexto social em que vive.

Através da reflexão realizada sobre a importância da literatura no espaço escolar vemos que esta prática pode contribuir de forma significativa para o aprimoramento das competências relacionadas à formação humana, tais como: o autoconhecimento, a criticidade e relação do real com o imaginário. Para contribuir com a formação do leitor, a sistematização do ensino deve ser pensada na perspectiva de contribuir para que ele possa se apropriar de elementos que estão além da superfície do texto, por isso, esta prática deve ser inserida desde os primeiros anos tanto na família quanto na escola.

Sobre esta organização, Costa (2007), aponta algumas fases para inserir o leitor na leitura literária, contudo, assevera que é fundamental que o educador, nesta organização, esteja atento às necessidades de cada grupo e respeite a faixa etária de cada um. Para a autora, a leitura inicia-se durante a pré-escola, período no qual o desenvolvimento da linguagem pauta-se na compreensão de símbolos e na prática da oralidade, por isso, a leitura oral e as informações não verbais fundem-se como elementos que permitem a significação da mensagem.

Os interesses voltam-se, nesta fase, para histórias curtas e rimas, em livros com muitas gravuras e pouco texto escrito, que permitem a descoberta do sentido muito mais através da linguagem visual do que da verbal. Paralelamente, estão presentes as histórias mais longas, que falam das

situações do cotidiano infantil e são lidas ou contadas pelos adultos. (AGUIAR, 2001, p. 136 citado por COSTA, 2007, p. 100).

Nessa fase, o indivíduo ainda está no reconhecimento de formas literárias simples como as narrativas através das imagens, entretanto, essas histórias possuem relevância por chamar a atenção dos pequenos e inseri-los no universo literário. No segundo período, que corresponde ao processo de apropriação do código escrito (1º e 2º anos do ensino fundamental), a criança inicia o processo de decodificação e os materiais de leitura, ainda recaem sobre a mescla constante entre os elementos verbais e não verbais. Neste período, é relevante que os textos sejam selecionados tanto pela possibilidade de decodificação quanto pelo estímulo à ludicidade e ao raciocínio. (AGUIAR, 2001, p. 136 apud COSTA, 2007).

A terceira fase é caracterizada pela fluência na leitura e, ainda para a autora:

A aquisição de conceitos de espaço, tempo e causa, bem como o desenvolvimento das capacidades de classificar, ordenar e enumerar dados permitem que o estudante se aprofunde mais nos textos e volte-se para a leituras mais exigentes. [...] um período que se mantém a mentalidade mágica, quando o leitor vai buscar, nos contos de fadas, nas fábulas, nos mitos e nas lendas, aqueles ingredientes simbólicos necessários à elaboração de suas vivências. (AGUIAR, 2001, p. 136 citado por COSTA, 2007, p. 104).

Nessa perspectiva, o trabalho discorre sobre as contribuições do trabalho dos contos dos Irmãos Grimm em salas inclusivas com surdos. Segundo Azevedo (2014, p. 2) esses textos foram “publicados em 1812, são constituídos por uma série de narrativas que têm sido objeto, ao longo dos tempos, de uma atenção diversificada sob múltiplos prismas”. No que tange à temática narrada nesses contos segundo o autor mencionado, correspondem a problemas da realidade humana, destacando-se a violência, a crueldade e a morte.

A exemplo dessas narrativas, mencionamos, ainda com base no autor anteriormente citado, o conto da Gata Borralheira, inicialmente produzido para jovens e que, mais tarde, ao ser recontado por Charles Perrault desprende-se do seu caráter sombrio. Este último apresenta

a história de uma jovem que era desprezada e humilhada em sua casa, todavia com a ajuda de um ente sobrenatural (fada madrinha/pombos mágicos) consegue bens e graça que possibilitaram-na mudar a condição de exploração e humildade para integrar a família real.

Em relação aos temas encontrados nos fatos narrados pelos Irmãos Grimm, destacamos a “[...] atenção concedida aos mais fracos ou aqueles que factual e simbolicamente não parecem ser possuidores de voz ou de capacidade de ação” (AZEVEDO, 2014, p. 3) e, para essa discussão, torna-se relevante utilizar esse contexto (que traz situações possíveis de serem vivenciadas no cotidiano) para favorecer o ensino da língua e discutir situações de exclusão e estratégias de superação dessas dificuldades.

Desse modo, promover o acesso das obras literárias aos alunos surdos (que por vezes é invisibilizada no contexto escolar por utilizar outra língua) pode evitar que eles sejam privados de diferentes aprendizados mediados pelo contato com a narrativa. Assim, ao selecionar recursos acessíveis a surdos e ouvintes, o docente propõe situações de ensino e aprendizagem, considerando a sua língua materna, revelando a todos os discentes que eles possuem potencialidades iguais aos ouvintes. Com esse recurso, o docente ensina que, modificando a estratégia de acesso, os estudantes podem consolidar o aprendizado, ainda que necessitem percorrer caminhos diferentes. Compreendemos, com isso, que a utilização, em sala de aula, desse tipo de conto adaptado para o público surdo poderá colaborar para o reconhecimento das potencialidades inerentes ao indivíduo o que se tornou possível através da reflexão sobre essas narrativas.

LITERATURA EM LIBRAS E PRÁTICAS INCLUSIVAS

As narrativas dos irmãos Grimm são textos que apresentam diferentes possibilidades de trabalho, adequados a diferentes idades e que o trabalho varia desde a compreensão das informações presentes na estrutura do texto, à internalização das etapas da narrativa e, até mesmo, à análise crítica dos fatos ante aos contextos que se apresentam. Esses contos são textos complexos que, embora retratem uma época, podem contribuir para a internalização dos aspectos dialógicos tanto entre as personagens quanto as estruturas de significação

selecionadas pelo narrador (tais como, a escolha de vocábulos, a organização de sentenças, a construção de significados implícitos e explícitos) para o leitor.

Brito e Sampaio (2013) destacam que o texto se constrói na situação dialógica permitindo a composição do significado através dos elementos linguísticos e extralinguísticos. Para as autoras “o texto é um lugar de correlações entre as operações e estratégias produtoras do seu sentido” (BRITO; SAMPAIO, 2013, p. 298). Assim, o texto eletrônico, traz uma nova forma de produzir sentidos por meio da linguagem, mesclando diferentes semioses.

Neste sentido, destacamos diante dos elementos que constituem o texto (as multilinguagens como imagem, sons, escrita entre outros) que a sua compreensão pressupõe a abordagem através dos multiletramentos. Rojo e Moura (2012) explicam que os multiletramentos são as habilidades construídas socialmente que permitem ao leitor compreender os textos multimodais e multissemióticos. Apesar de a autora ressaltar que estes textos não se referem apenas àqueles produzidos, exclusivamente, no meio digital, ressaltamos que esse último é um espaço que suporta diferentes mídias que permitem a produção da mensagem na modalidade multissemiótica. Dentre os espaços de divulgação de textos multimodais, neste trabalho, enfatizaremos os vídeos produzidos no *site* de compartilhamento *Youtube.com* que estão acessíveis em Libras e em Língua Portuguesa.

Pinheiro (2013) aponta o *Youtube* como ambiente produtivo para divulgação da cultura surda e destaca a importância da divulgação da Língua e Cultura Surda através destas produções que são acessíveis e permeiam diferentes processos de significação social. Neste sentido, precisamos considerar que as classes inclusivas são compostas de surdos e ouvintes e, por isso, é igualmente relevante que os clássicos da literatura sejam trabalhados de modo a favorecer a construção de significados tanto por meio da Libras quanto da Língua Portuguesa.

Com isso, buscamos no *site* supracitado quatro contos dos Irmãos Grimm: Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Bela Adormecida e Branca de Neve. Dentre as ocorrências identificadas, selecionamos as adaptações produzidas pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, por ser a primeira escola de educação de surdos do Brasil e se constituir em uma instituição de referência de ensino e produção de material em Libras. Trata-se de adaptações, pois, nestes textos, os personagens são surdos e, por esta razão, há um

processo interpretativo do enunciador (uma retextualização) à medida que ele parte do texto escrito em Português para a versão sinalizada em vídeo. Estas produções apresentam ainda a tradução para a Libras, as informações não verbais presentes nos cenários, a legenda em Português, o áudio em Português e a música de fundo, utilizando-se de uma variedade de linguagens que interagem na composição do significado e, assim, possibilita o acesso de surdos e de ouvintes à obra (Figura 1).

Figura 1 – Clássicos da Literatura adaptados para a Libras, com tradução para o Português

Fonte: INES (2018)⁶⁵.

Na figura 1 identificamos, da esquerda para a direita, as imagens referentes às histórias de Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Bela Adormecida e Branca de Neve. Destacamos que, no *YouTube*, encontramos duas adaptações da Branca de Neve: uma apresentava o áudio em português (versão do INES) e outra apenas a sinalização acompanhada da legenda em Português. Ressaltamos que as produções apresentadas foram selecionadas por não serem realizadas por profissionais tais como professores da Libras ou intérpretes (ou que trabalham em escolas de surdos).

Outra possibilidade de trabalho trata-se das versões criadas em Libras que na maior parte da contação são usadas duas linguagens para compor o sentido: a imagem e a sinalização em Libras. Com estas características, encontramos dois vídeos de escolas de surdos, um que conta a história da Chapeuzinho Vermelho e outro que apresenta a história da Cinderela, como vemos na figura 2.

⁶⁵ Os vídeos que correspondem às imagens e outros materiais bilíngues ou em Libras podem ser encontrados no Youtube ou no seguinte endereço: <<http://www.ines.gov.br/publicacoes>>. Acesso em: 14 set. 2018.

Figura 2 – Clássicos da Literatura com Tradução em Libras

Fonte: YouTube (2018)⁶⁶.

As traduções acima apresentadas foram disponibilizadas pelo Sistema Educacional Chaplin – CES. Por não apresentarem a versão em Português, podem ser indicadas como recursos complementares para desenvolver a autonomia do surdo ou em momentos de estudo orientado como ocorre no AEE.

Esses vídeos bilíngues correspondem ao conceito de texto apresentado por Marcuschi (2005) ao afirmar que os textos multimodais são maleáveis pois se adaptam à medida que são influenciados por práticas sociais, pelo uso da tecnologia, pelas relações entre o usuário e a mídia na qual o texto está inserido, favorecendo uma nova percepção de leitura do texto. Além de acessíveis, os textos permitem a internalização da estrutura gramatical da Libras, das características da narrativa, permitindo o desenvolvimento da leitura como prática de deleite e fruição. Além disso, o contato com a segunda língua – L2 (que é aprendida pelo surdo, ou seja, a Língua Portuguesa) é ampliado a partir de materiais que valorizam a primeira língua (a Libras) e inserem a L2, possibilitando a interação entre alunos surdos e ouvintes através do mesmo recurso e contribuindo para a reconstrução do significado tanto em Libras quanto em Português – línguas indispensáveis tanto para o desenvolvimento pessoal, quanto para a ação coletiva.

Nesse sentido, a leitura é um instrumento fundamental para o ser humano, à medida que “assume diversas funções, como prática social, dialógica, prazer ou crítica” (SALDANHA, 2016, p. 1167) e deste modo, pode contribuir para o desenvolvimento holístico do ser humano. Para a autora, esta prática humana, ocorre cotidianamente,

⁶⁶ Os vídeos que correspondem às imagens podem ser encontrados no Youtube nos seguintes endereços, respectivamente: < <https://www.youtube.com/watch?v=AE2aos08PjY>>. Acesso em: 14 set. 2018. <<https://www.youtube.com/watch?v=LtH969BYSXI>>. Acesso em: 14 set. 2018.

entretanto, para a ela ainda é vista como uma atividade associada aos livros e que deve ser realizada individualmente. Neste sentido, acrescenta que:

É necessário rever nossos discursos e pré-noções, pois carregam toda uma marca histórica proveniente dos ideais que norteiam as questões sociais, políticas, econômicas e culturais das diferentes sociedades de cada época. As pesquisas sobre a leitura evidenciam a prevalência de concepção de leitura enquanto ato individual, ao invés de concebê-la como prática social, de indivíduos que vivem em coletividades (SALDANHA, 2016, p. 1167).

Ainda para a autora, a concepção da leitura como prática social deve compreender um redimensionamento do olhar do professor que, ao agir como mediador de leituras diversas, possam gerir compreensões variadas do mesmo texto. Essas compreensões devem associar-se aos conhecimentos prévios de modo que proporcionem a reflexão do indivíduo enquanto ser no mundo vivendo em coletividade.

Contudo, apenas apresentar o material didático adaptado não é suficiente para tornar a atividade de ensino um espaço de vivência das diferenças. Para isso é necessário um trabalho posterior à leitura, seja individual ou coletiva, da produção. Sobre o trabalho com a leitura, Graves e Graves (1995) apresentam a leitura com andaimes que se constituem em uma sequência de atividades que estimulam a imersão na temática a ser lida. Para os autores, há duas grandes fases: a primeira é a de planejamento, na qual o educador identifica as necessidades do grupo, realiza a seleção do texto considerando estas especificidades e organiza as atividades de modo a atingir os objetivos previstos. A segunda é a fase de implementação, que se divide em pré-leitura, leitura e pós-leitura. A pré-leitura busca motivar o leitor e rememorar os conhecimentos prévios necessários para a compreensão do texto. Para tanto, compreende atividades como: motivação, busca pelos conhecimentos prévios, identificação das informações no texto, relação da história e a vida. Durante a leitura, pressupõe a ampliação do vocabulário, compreensão de conceitos, questionamentos que chamem a atenção para o texto e relacionem a situações cotidianas entre outras

No entanto, as atividades de leitura em um texto multimodal e bilíngue requerem o suporte de um intérprete da Libras, um profissional que realiza a tradução ou a interpretação

entre comunicações que compreendem o par linguístico Libras e Língua Portuguesa (BRASIL, 2005) de modo a se tornar acessível a surdos e ouvintes.

Para a pós-leitura, os autores anteriormente citados incluem: questionamentos sobre o texto, discussões entre os leitores, escrita, dramatização, registro por meio da linguagem não verbal, relação de situações vividas na história com o cotidiano e reensino (estratégias voltadas para a apreensão de conhecimentos não reconhecidos pelos estudantes).

Várias dessas atividades podem ser realizadas envolvendo surdos e ouvintes, contudo, faz-se necessário o suporte de recursos humanos e materiais que possibilitem a construção coletiva de sentidos, ampliando as percepções e compreensões sobre o texto comunicado. A partir das atividades indicadas por Graves e Graves (1995), vocábulos na Libras e na Língua Portuguesa podem ser partilhados, ampliando a significação entre as línguas e de outras linguagens envolvidas na composição do texto multimodal. Com isso, por meio dessas atividades, surdos e ouvintes se aproximam e colaboram na compreensão do texto.

Assim, o momento da contação mediado pela tecnologia favorece a integração entre os estudantes, o que pode se estender às atividades de releitura e, especial, naquelas que envolvem construções predominantemente não verbais. Destacamos também que, nestas etapas é preciso valorizar as atividades de registro em Língua Portuguesa, pois são importantes para ambos os grupos: para os ouvintes, compreende o registro na sua própria língua e, para o surdo, possibilita a progressiva autonomia no acesso às informações registradas na sua L2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com a diversidade humana precisa considerar práticas e materiais construídos na perspectiva da acessibilidade. Com isso, vídeos elaborados de forma multimodal e que contemplem as línguas utilizadas pelos estudantes são recursos que podem viabilizar o aprendizado dos alunos, possibilitando o acesso à Língua Portuguesa pelo surdo e colaborando para a divulgação da Libras na escola inclusiva. Além disso, esses vídeos

multimodais possibilitam a significação das mensagens considerando diferentes semioses, favorecendo, requerendo e desenvolvendo diferentes letramentos.

Dessa maneira, os Contos dos Irmãos Grimm, trabalhados nesta perspectiva, podem promover a apropriação de novos conhecimentos do senso comum e a ressignificação do próprio indivíduo e do seu papel na sociedade. Isso pode ocorrer desde que o trabalho conte com profissionais que trabalhem a literatura de forma sistematizada, considerando as preferências e as necessidades do educando, ou seja, as temáticas, a presença de profissionais de apoio à acessibilidade, o planejamento bem como a proposição de atividades desafiadoras que promovam o debate e a reflexão.

No nível do aprendizado da língua, as atividades planejadas contribuem tanto para desenvolver o prazer pela leitura quanto para a compreensão da organização da própria língua, à medida que surdos e ouvintes podem ampliar o vocabulário e reconhecer a organização gramatical da Língua de Sinais e do Português. Assim, o uso destes clássicos deve ser incentivado, à medida que estão disponíveis gratuitamente podem contribuir para a efetivação da proposta pautada no bilinguismo na escola regular.

REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, F. **Os contos dos Irmãos Grimm e o seu poder questionador**. 2014. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/270408516_Os_contos_dos_Irmaos_Grimm_e_o_seu_poder_questionador>. Acesso em: 11 nov. 2018.
- BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm>. Acesso em: 14 set. 2018.
- _____. **Lei nº 10.436**, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Disponível em: <https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/Lei_n_10_436_de_24_de_abril_de_2002_15226896225947_7091.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018.
- _____. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa**. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf>>. Acesso em: 14 set. 2018.

_____. **Decreto nº 5.626**, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm>. Acesso em: 14 set. 2018.

_____. **Plano Nacional de Educação 2014-2024**: Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. Disponível em:

<<http://www.observatoriodopne.org.br>

/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018.

BRITO, F. F. V.; SAMPAIO, M. L. P. Gênero Digital: a multimodalidade ressignificando o ler/escrever. **Signo**. Santa Cruz do Sul, v. 38, n. 64, jan/jul, 2013, p. 293-309.

COELHO, N. N. **Literatura infantil**: teoria, análise, didática. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2000.

COSSON, R. **Letramento Literário**: teoria e prática. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2014.

COSTA, M. M. **Metodologia do ensino da literatura infantil**. Curitiba: Ibipex, 2007.

GRAVES, M. F.; GRAVES, B. B. **A experiência de leitura com andaimes**: uma referência flexível para ajudar os estudantes a obter o máximo do texto. USA: UKRA, 1995.

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: configuração, dinamicidade e circulação. In: **Gêneros textuais**: reflexão e ensino. Paraná: Kaygangue, 2005. p. 17-33.

PINHEIRO, D. **Produções Surdas no YouTube**: consumindo cultura. In: KARNOPP, L.; KLEIN, M.; LUNARDI-LAZZARIN, M. L. Canoas: Ed. ULBRA, 2013.

SALDANHA, D. M. L. L. Experiências exitosas de práticas de leitura e formação de leitores: Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas BALE. **Revista Linha Mestra**. Ano X, n. 30, set/dez/2016, p. 1167 – 1171. Disponível em: < https://linhamestra30.files.wordpress.com/2017/03/lm_16_12_f.pdf >. Acesso em: 13 nov. 2018.

ROJO, R.; MOURA, E. **Multiletramentos na Escola**. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

A RETEXTUALIZAÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL CANÇÃO “CONVERSA DE BOTEQUIM” PARA UMA CRÔNICA NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO COMO PRÁTICA SOCIAL

Juliana Silva dos Santos (UFCG) - julianasjp16@gmail.com
Maria das Graças da Silva (UFCG) - gracassilva22@hotmail.com
Hérica Paiva Pereira (UFCG) - hericap2@gmail.com

INTRODUÇÃO

Faz parte do comportamento do ser humano o ato de se comunicar, seja por meio de uma conversa ou até mesmo através de gestos, isto porque desde que o homem aprendeu a viver em sociedade o convívio social tem se tornado um meio de se propagar cultura e conhecimento. Nesse sentido, o aprendizado na escola não poderia ser diferente, por isso esse trabalho quer destacar a importância do uso de práticas de letramento no ensino aprendizagem, dado que elas envolvem os conhecimentos prévios do indivíduo, que se encontram inseridos em diferentes grupos sociais em diálogo com os novos conhecimentos que o aluno adquirirá na escola.

De acordo com Soares (2003) as primeiras ideias sobre letramento surgiu, no Brasil na metade da década de 80, através de escritos da autora Mary Kato. Essas afirmavam que o letramento vai além das práticas escolares, ou seja, da alfabetização que estava preocupada em ensinar a ler e escrever, ou seja, a codificar e decodificar as letras e palavras. Nesse contexto, reconhecemos a importância do uso do código linguístico para o ensino aprendizagem, mas, sobretudo do domínio que o aluno deve possuir para interpretar e escrever com competência nos diferentes contextos que se encontra.

Nas mais variadas situações sociais do cotidiano, os indivíduos produzem textos orais que, por sua vez, podem ser transformados em produções escritas. Nesse ponto de vista, este trabalho constitui-se de uma prática de letramento da oralidade para a escrita, através de um processo de retextualização. Segundo Marcuschi (2010) as atividades de retextualização estão presentes no cotidiano das interações humanas, pois “toda vez que repetimos ou relatamos o

que alguém disse, até mesmo quando produzimos as supostas citações *ipsis verbis*, estamos transformando, reformulando, recriando e modificando uma fala em outra” (op.cit, p.48).

Em vista disso, este trabalho tem por objetivo compreender como ocorre o processo de retextualização da modalidade oral para a escrita, considerando as práticas de letramentos, que dizem respeito aos conhecimentos prévios do aluno, como também seus valores e cultura. Dessa forma, ele se justifica por trabalhar a oralidade e escrita, em sala de aula, mas principalmente por possibilitar meios de desenvolver o processo cognitivo do aluno, sua memória na construção de novos textos.

Para tanto nos fundamentamos em uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo que busca comprovar, teoricamente, o processo de retextualização da oralidade para a escrita, do gênero canção “conversa de botequim” para uma crônica, na perspectiva do letramento como prática social, na construção do texto escrito, que se fundamenta nas teorias de Marcuschi (2010), no que diz respeito ao estudo dos gêneros textuais e ao processo de retextualização, Soares (2003) e Kleiman (2008) se referem aos aportes do letramento na construção de textos significativos para o aluno.

A organização do trabalho compreende o estudo da textualidade e o processo de interação social, que vai desde o conceito de texto ao de retextualização e a prática do letramento. Em seguida apresentamos uma breve apresentação dos gêneros textuais, destacando os gêneros canção e a crônica que servirão como base para o exemplo de retextualização apresentada neste trabalho.

DO TEXTO À RETEXTUALIZAÇÃO

É necessário recordar a importância do texto no processo de comunicação, já que o mesmo desempenha papel fundamental no processo de linguagem e interação social, de modo que, toda forma de linguagem ocorre através de textos. Segundo Antunes (2010, p. 50) “Por textualidade se considera a condição que tem as línguas de somente ocorrem sob a forma de textos e as propriedades que um conjunto de palavras deve apresentar para poder funcionar

comunicativamente”. Dessa forma recorreremos ao texto com a finalidade de comunicarmos, de interagirmos socialmente, seja de forma verbal ou não verbal.

A autora defende ainda que o texto tem a finalidade de expressar ideias ou atos, por isso ele é considerado mais do que um recurso linguístico, é um evento comunicativo onde operam ações linguísticas, sociais e cognitivas.

No que diz respeito à palavra retextualização, foi um termo empregado pela pesquisadora Neusa Travaglia (1993) para se referir à tradução de uma língua para outra, durante a construção de sua tese de doutorado, porém, o termo retextualização na perspectiva de Marcuschi (2010) se refere à tradução de uma modalidade para outra em uma mesma língua. Para o estudioso a retextualização pode ocorrer da fala para a escrita, da fala para a fala, da escrita para a fala e da escrita para a escrita. Nesse trabalho nos deteremos apenas à retextualização da fala para a escrita. Para melhor entendermos esse processo, o autor defende que:

Tanto a fala como a escrita não operam nem se constituem numa única dimensão expressiva, mas são multissistêmicas (por exemplo, a fala serve-se da gestualidade, mímica, prosódica etc. e a escrita serve-se da cor, tamanho, forma das letras e dos símbolos, como também de elementos logográficos, icônicos e pictóricos, entre outros, para fins expressivos (MARCUSCHI, 2010, p.46).

Dessa forma, não podemos ver essa relação como uma divisão ou uma competição. O autor desmitifica a visão dicotômica entre fala e escrita, ou seja, mostra que existem diferenças entre ambas, mas são diferenças graduais e contínuas. Já no que se refere ao processo de retextualização o estudioso diz:

[...] não é um processo mecânico, já que a passagem da fala para a escrita não se dá naturalmente no plano dos processos de textualização. Trata-se de um processo que envolve operações complexas que interferem tanto no código como no sentido e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem-compreendidos na relação oralidade-escrita (MARCUSCHI, op.cit. p.46).

Nesse sentido é importante esclarecer que, a fala não é desordenada e a escrita é organizada, pois não estamos falando da passagem do caos para a ordem, mas sim de “uma ordem para outra ordem” (MARCUSCHI, 2010, p. 47). O autor aponta alguns aspectos envolvidos no processo de retextualização, que são: idealização, reformulação, adaptação e os aspectos cognitivos que se referem à compreensão. No que se refere ao aspecto da idealização, estão envolvidas as mudanças de natureza linguística, ou seja, atuam no código linguístico e repercutem diretamente no discurso. Outros aspectos que incluem reformulações, acréscimos, substituição e reordenações, irão proporcionar a recriação de um novo texto.

Quanto ao aspecto de adaptação, está ligado ao tratamento dos turnos, que comporta operações de citação, ao tratar os turnos como falas, pode-se usar um recurso metalinguístico. Já os aspectos cognitivos se referem à interpretação que o aluno inferir a partir do texto base, inferência de valores. Por isso devemos tratar esse aspecto com bastante atenção, já que o mesmo mantém uma relação com os demais aspectos aqui citados de modo que só é possível retextualizar um texto, se houver compreensão do texto base.

CONCEITOS DE LETRAMENTO

Letramento é uma palavra recente no vocabulário da linguística no Brasil, utilizado pela pesquisadora Mary Kato, em 1986. Esse termo é a tradução da palavra inglesa *literacy* que se refere às habilidades de ler e escrever enquanto práticas sociais. Marcuschi (2010) esclarece que, letramento é bem diferente de alfabetizar, pois se trata de um processo que vai além da aquisição do código linguístico, porque surge como um meio de aprimorar as habilidades de oralidade e escrita do aluno nos diferentes contextos de convivência social.

Marcuschi (2007, p. 35), também afirma que “letramento é uma expressão que hoje vem se especializando para apontar os mais variados modos de apropriação, domínio e uso da escrita como prática social e não uma simples representação gráfica da língua”. Ou seja, está voltado para as reais situações de usos e práticas do indivíduo, inclusive para outras formas visuais como fotos, cartazes, gráficos, mapas e outras expressões visuais, que se constituem em textos multimodais.

Conforme Soares (2009, p. 18) Letramento é “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. Nesse caso, a linguista concebe o letramento como a habilidade de um indivíduo saber o que faz com o conhecimento do código linguístico.

A pesquisadora Ângela Kleiman (1995), vai mais além dessa visão de letramento e aborda esse termo como fruto da evolução da sociedade e das práticas sociais, nas quais estão relacionadas aos grupos sociais que um indivíduo costuma participar. Vejamos o que ela diz:

Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos (ESCRIBINER COLE apud KLEIMAN, 1995, p.19).

A autora se refere ao letramento como o domínio de várias habilidades através de um processo gradativo, através de etapas, de forma que esse aprendizado possa ocorrer individualmente, mas principalmente em grupos. Defende ainda o letramento como algo abrangente, que perpassa o domínio da escrita e da leitura atrelado ao bom uso de todos os conhecimentos nas diversas esferas do convívio social. Nessa perspectiva, um indivíduo se torna letrado ao adquirir diversas capacidades e competências para relacionar-se no meio em que vive.

CARACTERIZAÇÕES DOS GÊNEROS TEXTUAIS

Os gêneros textuais estão presentes em nosso cotidiano, de diversas formas, desde os mais simples aos mais elaborados, ou seja, podemos encontrá-los nas ligações telefônicas, nas listas de compras, nas cartas, nas receitas, em uma crônica, etc. Mesmo se nem todas as pessoas reconheçam os tipos de gêneros, geralmente sabem utilizá-los nas diferentes situações de comunicação. Para Marcuschi (2010, p.19) “[...] os gêneros textuais são flexíveis e variáveis, tal como a linguagem. Assim os gêneros se renovam, adaptam-se”. O autor ainda pontua que, os gêneros textuais são recorrentes de situações diárias e que são:

Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-dia. São entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. (MARCUSCHI, 2010, p.19).

Portanto, se faz necessário trabalhar com os gêneros textuais escritos com nossos alunos, trazendo as práticas sociais para dentro da sala de aula, e repensarmos as atividades de leitura e escrita, na dimensão sócio-histórico-cultural em que eles estão inseridos.

O gênero canção

Uma das definições do gênero canção afirma que “[...] a canção é um gênero híbrido, de caráter intersemiótico, pois é resultado da conjugação de dois tipos de linguagens, a verbal e a musical (ritmo e melodia)” (COSTA, 2010, p.118). Para o autor esses dois tipos de linguagens devem ser pensadas juntas para não confundirmos com outros gêneros e para isso seria necessário uma terceira linguagem a lítero-musical, que seria a capacidade de articulá-las entre si. Para melhor entendermos, Costa (op.cit, p. 118) define canção como sendo:

[...] uma peça verbo-melódica breve, de veiculação vocal. Essa veiculação deve se enquadrar nos cânones estabelecidos pela linguagem musical de determinada sociedade, isto é, deve obedecer a uma escala entonacional e a padrões rítmicos prévia e convencionalmente fixados.

Contudo, esses conceitos são flexíveis a depender da comunidade que a utiliza. Um exemplo de que o autor identifica essa flexibilidade é no subgênero rap, que se enquadra no seu próprio estilo e certos padrões ao deixar a entonação de lado, sendo fortemente marcada por uma fala rimada e ritmada. Portanto, não se pode restringir demais o conceito, uma vez que a canção faz parte da oralidade e ela está em constante evolução.

Podemos considerar este gênero como sendo também situacional,

[...] por ocorrer em determinadas situações sociais e individuais e também por ser ele portador de intertextualidade, porque em seu texto, escrito ou falado,

estão inseridos outros textos, outros contextos. Além disso, esse gênero é rico de informatividade, já que, culturalmente, a música foi criada com a função de informar algo, de reivindicar alguma coisa, de criticar ou elogiar, como também de expressar algo a respeito da sociedade, do homem. (NUNES, 2016, p.36).

Ao partirmos do conceito de texto, podemos dizer que a letra da canção é um texto, pois ela possui aceitabilidade social e na maioria das vezes, faz com que as pessoas se identifiquem e a vejam como um meio de auto expressão de suas emoções. Sendo assim, podem sentir as palavras, compartilhar os pensamentos e sentimentos comuns, etc. É possível também considerarmos a canção como meio de expressão para aspectos sociais, políticos e econômicos.

O gênero Crônica

A palavra crônica vem do termo grego *chronos*, que significa tempo, e é caracterizado como narrativa histórica, por seguir uma sequência cronológica. A crônica está relacionada a relatos cronológicos de fatos sucedidos em algum lugar. No entanto, esse significado modificou-se, e a palavra crônica é agora utilizada para designar “pequenas produções em prosa, de natureza livre, em estilo coloquial, provocadas pela observação dos sucessos cotidianos ou semanais, refletidos através de um temperamento artístico” (COUTINHO, 1988, p.306). A linguagem utilizada nesse gênero é muito próxima da oralidade, uma vez que sua característica é a coloquialidade, portanto podemos encontrar gírias e expressões do dia-a-dia nesse tipo de texto.

Na perspectiva de Sá (2008), são características desse gênero, o tempo e espaços limitados; número reduzido de personagens; narrador-observador ou narrador-personagem; linguagem formal ou informal; relato de fatos do cotidiano; texto leve e curto que tem o objetivo de divertir e refletir sobre a vida e geralmente estão vinculados a jornais.

APLICANDO A RETEXTUALIZAÇÃO DO GÊNERO CANÇÃO PARA A CRÔNICA

A canção a seguir no (quadro 1) é a que utilizaremos para a retextualização do gênero oral para a escrita, resignificando em uma crônica, o título da canção é “Conversa de Botequim” de Noel Rosa de 1930. Ela se passou no Rio de Janeiro, o estilo é o samba e o sentido do texto trata do comportamento de um malandro em um bar. É um malandro que vive na boemia, de bares em bares, folgado, e que não paga suas dívidas. É um cenário típico do malandro do Rio de Janeiro, encontrado naquela época, mas que também se repete, nos dias atuais, em muitos outros lugares do país.

Quadro 1: texto base	Quadro 2: texto final
Conversa de botequim Seu garçom Faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga à beça Um guardanapo Um copo d'água bem gelada Feche a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao Sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol (refrão) Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro	O freguês folgado Eu estava tomando uma gelada no Bar do Cuscuz, quando chegou uma figura diferente, um cara todo arrumado, com roupa de luxo, com jeito de rico e sentou-se à mesa ao lado. Depois de acomodar-se ele começou a conversar com o garçom e perguntou sobre as movimentações do estabelecimento. Depois da conversa resolveu pedir uma porção generosa de batatas fritas, umas cervejas, e antes que as cervejas acabassem o cliente pediu que o garçom trouxesse um bom prato de cuscuz, acompanhado de churrasco e mais cervejas. Para complementar o pedido, o freguês chamou o garçom e foi logo dizendo: -Se quiser que eu pague a conta, trate de me trazer depressa a senha do wifi, um cigarro, uma boa dose de whisky e, por favor, cara, fecha logo essa janela! Não está vendo que o sol está me queimando?

<p>Que me empreste uma revista, um isqueiro e um cinzeiro (refrão) Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao Seu Osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empresta algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa no cabide ali em frente (refrão) Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro Que me empreste uma revista, um isqueiro e um cinzeiro (refrão)</p>	<p>Ao ser atendido em todos os pedidos, o cliente meio chapado, já falava coisas confusas e se preparava para deixar o bar. Quando o garçom vendo que ele não devia beber mais, se aproximou e disse: - Moço, já posso trazer sua conta? O cliente respondeu: -Amigo, será que posso pagar a conta depois, ou você poderia me emprestar uma pequena quantia em dinheiro? Acabo de perceber que perdi minha carteira, devo ter deixado em outro bar. Então o garçom muito nervoso disse: -Me desculpe, moço, mas, aqui a gente não trabalha desse jeito, fiado só no Armazém Paraíba! O freguês na maior cara de pau falou: -Traga uma caneta e um papel que eu vou deixar um bilhete me justificando com seu patrão. O garçom atendeu ao pedido e trouxe o que lhe foi solicitado, em seguida o freguês escreveu as seguintes palavras: -Caro gerente, perdoe minha dívida. Como cortesia da casa, vou deixar meu número, caso queira entrar em contato comigo, para enviar a saideira. Como recompensa eu prometo que volto! Atenciosamente: Marcos tel. 981559776.</p>
--	--

A crônica no (quadro 2) , passou por um processo de retextualização ao mudar de um gênero para o outro, preservando as características do gênero, modificando o texto base sem alterar o sentido da mensagem transmitida nele. Como podemos observar, se tratava de um cliente folgado e malandro que ganhava a vida com conversa fiada, não pagando a conta que

tinha consumido no bar. Apesar de a canção ser de 1930, trouxemos o mesmo sentido para esse texto, só que agora com uma nova roupagem, pois se adequou ao contexto em que vivemos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado deste trabalho, pudemos conhecer o processo de retextualização da oralidade para a escrita e constatar a sua contribuição para as práticas de leitura e escrita, através da compreensão e produção textual, a partir de gêneros textuais desenvolvidos na escola.

Durante esse processo percebemos que reformulamos textos o tempo inteiro, seja na tradução de um recado ou até mesmo quando buscamos outros meios de dizer a mesma coisa a uma determinada pessoa. Esse foi o caso da retextualização aqui apresentada, da canção para a crônica, em que o texto foi modificado ao adaptar-se a outro tipo de gênero, trazendo os conhecimentos prévios, de quem escreveu, mas não modificando o seu sentido.

Ressaltamos também a importância do trabalho com as práticas sociais de letramento, em que o aluno tem a possibilidade de trazer, para os novos textos, seus conhecimentos prévios e valores culturais de seus ambientes, como também a relevância do texto no processo de interação social.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Irandé. **Análise de textos: fundamentos e práticas**. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
- COSTA, Nelson B. da. As letras e a letra: o gênero canção na mídia literária. In: DIONISIO, Angela P.; MACHADO, Anna R.; BEZERRA, Maria A. (Orgs.). **Gêneros textuais & ensino**. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
- COUTINHO, Afrânio. **Introdução à literatura no Brasil**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A, 1988.
- KLEIMAN, Angela. **Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita**. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1995. São Paulo, Contexto, 2008.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Da fala para a escrita: Atividades de retextualização**. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAJAZEIRAS - PB

_____. Oralidade e Letramento como práticas sociais. In: DIONISIO, Angela P.; MARCUSCHI, Luiz A. (Orgs.). **Fala e escrita**. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

_____. Gêneros textuais: Definição e funcionalidade. In: DIONISIO, Angela P.; MACHADO, Anna R.; BEZERRA, Maria A. (Orgs.). **Gêneros textuais & ensino**. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

NUNES, M. R. **A Retextualização de Gêneros: Uma Proposta de Atividades para a EJA**. 2016. 73f. Dissertação (Mestrado em Letras)-Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba.

ROSA, Noel. **Cifraclub**. Conversa de botequim. Disponível em: <https://www.cifraclub.com.br/noel-rosa-musicas/conversa-de-botequim/> Acessado em outubro de 2018.

SÁ, Jorge de. **A crônica**. São Paulo: Ática, 2008.

SOARES, Magda. **Letramento e alfabetização**: as muitas facetas. In: **Revista Brasileira de Educação**. Centro de Alfabetização, 2003, 5-17.

_____. **Letramento**: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

BRINCANDO COM LETRAS NO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO

Rafael Cipriano Bezerra (E.M.E.I.F.I.J.P.G) - rafaelcipriano19@hotmail.com
Delly Jane Dantas Duarte (E.M.E.I.F.I.J.P.G) - delly_jane@hotmail.com
Leidiclere Dantas de Abreu (E.M.E.I.F.I.J.P.G) - leidiclere@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A proposta de se brincar com letras no ciclo de alfabetização é de grande relevância para a consolidação do aprendizado do sistema de escrita alfabético como também no desenvolvimento da consciência fonológica, haja vista a importância de considerar os conhecimentos prévios do aluno num ambiente socializador e significativo para a criança. Nesse caso a ludicidade e o letramento tem um papel fundamental na apropriação desse conhecimento, visto que a realidade da criança gira em torno de um mundo de fantasias e brincadeiras. Como exemplo de atividades a serem trabalhadas nessa perspectiva pode-se citar: alfabeto móvel, bingo das letras, o uso do dicionário, jogo das embalagens, parlendas, trava-línguas, poesias e canções.

Nesse contexto, pode-se questionar: será que o atual fazer pedagógico da maioria dos professores alfabetizadores, corresponde a proposta de uma alfabetização mais significativa para o aluno, ou ainda se encontram presos a metodologias tradicionais e pré-estabelecidas que não se adequam a uma proposta inovadora?

É notório que muitas crianças deixam o ciclo de alfabetização sem identificar e saber o nome de todas as letras do alfabeto. Esse problema pode causar sérios danos ao processo de ensino e aprendizagem das mesmas, haja vista que o domínio do nome das letras irá auxiliar na leitura e na grafia das palavras.

De acordo com o resultado da Avaliação Formativa do Pacto Pela Aprendizagem de Sucesso, 44% dos estudantes que deixaram o ciclo demonstraram não ter consolidado as habilidades de alfabetização (SOMA, 2017). Com base nessa realidade, a Secretaria Municipal de Educação de Marizópolis- PB, em parceria com a UFPB e professores de diversas áreas investiu no aprimoramento dos professores através da formação continuada do PNAIC, realizada por docentes de diversas universidades do Estado da Paraíba, visando

apoiar os alfabetizadores, coordenadores pedagógicos, articuladores da escola e mediadores de aprendizagem a planejarem suas ações e adotarem estratégias didático-pedagógicas que permitam aos estudantes alcançarem os objetivos de aprendizagem estabelecidos para o ciclo de alfabetização.

Diante desse quadro, esse trabalho se justifica em trazer para os professores alfabetizadores um novo modo de se atuar em sala de aula, que enfatize uma rotina diária de atividades mais lúdicas com práticas direcionadas que possibilite a apropriação dos sons, reconhecimento das letras, a reflexão crítica do aluno, como também o conhecimento semântico das palavras.

Com base nisso, esse estudo tem por objetivo geral: refletir sobre o alfabetizar na perspectiva do letramento e do lúdico, de forma a considerar as práticas sociais do aluno na aprendizagem das letras e do seu reconhecimento na ordem alfabética. Para isso, busca-se descrever a importância do alfabetizar letrando nas séries iniciais; destacar a relevância do lúdico no processo de ensino aprendizagem no ciclo de alfabetização e apresentar uma sequência didática que leve o aluno a conhecer e saber nomear as letras alfabéticas e reconhecê-las em ordem.

Para fundamentar a pesquisa contou-se principalmente com os aportes teóricos de Soares (2017), Kleiman (2007) e Kishimoto (2003), no que se refere aos estudos dos Letramentos e a Ludicidade infantil. No que diz respeito à metodologia é uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativa que busca compreender a contribuição que a teoria do alfabetizar letrando, de forma lúdica, pode proporcionar ao ciclo de alfabetização.

Nessa perspectiva, o trabalho apresenta o relato de uma sequência didática de língua portuguesa, elaborada com base no Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, realizada com 21 alunos da Escola Municipal Instituto Joaquina de Paiva Gadelha, na cidade de Marizópolis-PB. Essa sequência foi organizada pelo professor alfabetizador com o objetivo de levar o aluno a conhecer e saber nomear as letras alfabéticas e reconhecê-las em ordem. Como resultados, 80% da turma conseguiu reconhecer e nomear as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, assim como ordenar as mesmas. Nesse contexto, pôde-se constatar a

relevância de associar, teoria e prática, de forma lúdica e significativa para os alunos para a consolidação do conteúdo trabalhado.

A NECESSIDADE DE SE ALFABETIZAR LETRANDO NOS DIAS ATUAIS

Atualmente, as séries iniciais que compõem o ciclo de alfabetização tornaram-se alvo de preocupação no âmbito da educação básica, pois é necessário que os estudantes deixem as séries iniciais do ensino fundamental tendo consolidado os descritores de aprendizagem desta etapa de ensino e empregando os mesmos nas práticas do seu cotidiano. Ao observar o fazer pedagógico em algumas salas de aula, percebe-se que uma parcela de professores ainda não consegue inserir no seu planejamento a prática de se alfabetizar letrando, não concebendo a diferença entre ambos os processos.

A alfabetização e a aprendizagem são meios que devem andar juntos, o que se pode provar justificando a possibilidade de criança aprender a transformar sons em letras e letras em sons. Para Soares (2017) é o método que possibilita ao indivíduo a aquisição do comando de um código e a capacidade de usá-lo para ler e escrever, ou seja, o domínio dos procedimentos e métodos para se efetivar a arte da escrita. Enquanto, o letramento é a posição alcançada após a consolidação da leitura e da escrita, em que o sujeito passará a expandir o seu aprendizado através da prática em diferentes contextos sociais.

Dessa forma, o letramento e a alfabetização possuem processos distintos e específicos, com bases cognitivas e linguísticas específicas, mas ao trabalhar a aprendizagem inicial da língua escrita, deve se usar métodos contemporâneos, atuando um ao lado do outro. A escola por sua vez, deve possibilitar aos profissionais do magistério a oportunidade de refletir a cada dia sobre a sua prática, levando os mesmos a inovar suas atividades didáticas, de forma que proporcione aos discentes não apenas o exercício de ler e escrever, mas de compreender, interpretar, identificar, localizar, presumir e saber se posicionar com relação às diversas práticas sociais da leitura e da escrita.

Sendo assim, a introdução de uma prática inovadora não é tarefa fácil, por exigir do alfabetizador a adoção de uma rotina contínua de estudos rumo ao encontro de métodos que

possam intervir na heterogeneidade existente numa sala de aula. A esse respeito Kleiman (2007, p. 2) mostra que:

[...] é difícil pensar o trabalho pedagógico com base nessa concepção, porque a heterogeneidade não combina muito bem com a aula tradicional, com um professor dirigindo-se a um aluno médio, idealizado, representativo da turma de trinta ou mais alunos, interagindo apenas com o professor, falante primário e foco da atenção de todos, que dá sua aula de acordo com um currículo definido para todas as turmas do ciclo na escola ou no município.

Para a autora, é preciso perceber que as salas de aula são compostas por alunos de diferentes classes sociais e condições socioeconômicas, e que cada um desses sujeitos aprende de formas diferenciadas. Por essa ótica, pode-se encontrar a resposta do porquê de se trabalhar o processo de alfabetização de maneira contextualizada, pois a partir do momento em que os professores levarem em consideração as diferenças existentes ao seu redor, chegarão à conclusão de que para se alfabetizar letrando é preciso inserir em sua rotina um contexto que se aproxime da realidade e necessidade de cada estudante, considerando que ao chegar à escola o aluno já traz consigo uma riqueza de informações que aprendeu no seio familiar e na realidade social que está inserido.

Nessa perspectiva, a grande preocupação do sistema educacional da atualidade deve não só se preocupar com o nível de alfabetização do aluno, mas também do seu grau de letramento. De nada servirá ter se apropriado do código da escrita, sem saber empregá-lo no seu dia-dia.

De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, na década de 80, constatou-se que a *illiteracy* não estava relacionada à incapacidade do aluno em ler e escrever, mas sim à *literacy* que diz respeito ao uso da tecnologia da escrita em diferentes contextos (SOARES, 2017).

Ainda para a pesquisadora, é interessante observar que existe uma disparidade entre o sistema educacional de alguns países desenvolvidos em relação ao de países subdesenvolvidos. De um lado, nações preocupadas em aferir o emprego do uso das práticas de leitura e escrita, ou seja, buscando calcular um quantitativo da população que não atende as demandas sociais que exigem o domínio da leitura e escrita; do outro lado, nações que se

detêm na prática de averiguar a quantidade de pessoas que ainda não dominam o sistema de escrita alfabético, ou seja, são incapazes de ler e escrever.

É importante ressaltar que, dominar a arte da leitura e da escrita é essencial, no entanto, é preciso associar essa arte a uma prática que caminha de mãos dadas na busca do conhecimento de mundo, portanto não se pode mais conceber a alfabetização desvinculada do letramento, porque a criança aprende a ler e escrever, e ao mesmo tempo amplia o seu nível de conhecimento e intelectualidade. É por meio de uma prática inovadora que a educação possibilitará a sua clientela o direito de se posicionar adequadamente às exigências sociais do ato de ler e escrever.

O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO

O trabalho com a ludicidade no ciclo de alfabetização é uma tarefa bastante significativa, pois a mesma possibilita aos alunos a exposição do seu pensamento sobre o tema abordado, como também a interação entre os mesmos na busca da resolução de desafios propostos, o diálogo e a comunicação em grupo para o desenvolvimento das atividades, e a concentração para compreender que para se chegar ao término da brincadeira é preciso obedecer às regras que lhes são impostas.

Pode-se observar que a inserção dessa técnica em sala de aula instiga a criança a fazer o uso da tecnologia da escrita, assim como o seu emprego nas práticas sociais do dia-dia. Segundo Kishimoto (2003, p. 36):

O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento, mas ganha força com a expansão da Educação Infantil [...]. Entendido como recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa, o brinquedo educativo materializa-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar formas ou cores; nos brinquedos de tabuleiros, que exige a compreensão do número e das operações matemáticas; nos brinquedos de encaixe, que trabalham noções de sequência, de tamanho e de forma; brincadeiras envolvendo músicas, danças, expressão motora, gráfica e simbólica.

A brincadeira em sala de aula é uma tarefa que estimula o pensamento e o raciocínio lógico do aluno, porque antes de se deleitar no mundo de fantasias e brincadeiras, a criança deverá estar atenta às explicações dadas pelo professor. Nesse momento, observa-se que o aluno direciona toda a sua atenção para essas informações, na busca de captar o conhecimento necessário que o leve a obtenção do êxito tão esperado. Além disso, essa estratégia proporciona o diálogo, atrai a participação de forma espontânea, ou seja, sem imposições, e estimula o trabalho em grupo que conseqüentemente encoraja o estudante a despertar em si o espírito de liderança (KISHIMOTO, 2002).

Na alfabetização os jogos são grandes parceiros que possibilitam ao aluno a raciocinar e refletir sobre a adoção do sistema de escrita em seu dia-dia, sem precisamente, ser forçado a praticar treinos cansativos e sem nexos. Ao brincar, a criança pode consolidar os princípios do sistema alfabético e ampliar o conhecimento através da socialização com os colegas. Vale ressaltar que o alcance da meta desejada só terá êxito se o professor atribuir a esta ação o acompanhamento merecido, ou seja, é preciso que o educador vivencie uma rotina de jogos e brincadeiras de forma direcionada, com o intuito de alcançar a meta desejada.

Nesse sentido, a conclusão que se pode chegar é a de que, ao invés de fazer uso de práticas repetitivas e desestimulantes, deve-se colocar em prática uma educação que oportunize ao aluno utilizar as palavras como objetos com os quais se possa brincar e, de forma descontraída, aprender. A adoção do lúdico no processo de alfabetização e letramento aqui apresentados busca, portanto, assegurar a todos os alunos chances para, ludicamente, consolidarem o domínio do sistema de escrita numa dimensão contextualizada e reflexiva, de maneira que não se exclua a prática do uso de dinâmicas na linguagem escrita, por meio de métodos pré-estabelecidos e tradicionais.

RELATO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO PNAIC

Esta atividade foi realizada na E.M.E.I.F. Instituto Joaquina de Paiva Gadelha, na cidade de Marizópolis-PB, com uma turma de 21 alunos do 1º ano do Ciclo de Alfabetização

na Disciplina de Língua Portuguesa. O conteúdo trabalhado foi o alfabeto e o eixo norteador foi à leitura e a escrita. O tempo estimado foi de 7h30min/aula, dividida em cinco dias de 1h30min/cada atividade.

O objetivo geral consistiu em conhecer as letras do alfabeto de forma lúdica com a participação das famílias silábicas. Enquanto que os objetivos específicos foram ensinar a ordem alfabética, associar as letras do alfabeto com palavras que as tenham como composição inicial e realizar atividades de reconhecimento das letras que compõem os nomes dos alunos.

Os materiais utilizados foram: jogos educativos, caneta hidrocor, tampinha de garrafa pet, rótulos de embalagens, cola, tesoura, cartolina, gravuras de animais, data show, quadro branco e recortes de revistas de diferentes gêneros textuais.

A sequência didática ocorreu em 5 (cinco) dias, de segunda-feira à sexta-feira, úteis para o educador. Cada dia houve 3 (três) momentos que direcionaram os alunos a entrarem no ciclo de alfabetização: o momento de atenção; socialização e a prática do que aprenderam.

O primeiro dia, segunda-feira, o primeiro momento consistiu de uma roda de leitura em que a professora convidou os alunos a formarem um círculo. Logo após, a mesma utilizou da linguagem corporal para proceder a narração da história do texto: O aniversário do Seu Alfabeto - Autor: Almir Piedade.

No segundo momento de socialização, a turma assistiu a dramatização da história, acima citada por meio de data show, em seguida a professora perguntou aos alunos: Que letrinhas vocês já conheciam? Quantas letras possui o alfabeto? Quem são as vogais? Quais são as consoantes?

No terceiro momento ocorreu a prática lúdica em que a professora convidou os alunos a se colocarem ao redor das mesas para realizar uma atividade com o jogo do alfabeto móvel. Nesse momento cada criança deveria montar o alfabeto e em seguida formar seu próprio nome. A brincadeira teve a finalidade de reconhecer os símbolos, ordenar e memorizar a sequência alfabética. Veja na fotografia abaixo a demonstração prática oficial do terceiro momento:

Figura 1:Jogo do alfabeto móvel (Dados de pesquisa, 2018)

Fonte: Acervo pessoal dos autores

No segundo dia, terça-feira, a roda de leitura foi iniciada com a formação de um círculo, e em seguida, a professora iniciou a história recitando o poema: Um bichinho diferente - Autora: Priscilla Ramos de Azevedo. Logo após a leitura do poema, o segundo momento ocorreu com a professora instigando os alunos a se socializarem sobre a ideia do texto por meio de perguntas direcionadas como: Quem escreveu o poema? Como era o tal bichinho? Quantas patinhas ele tinha? Quais as letrinhas que tinham na sua patinha? O que você achou do tal bichinho?

Por fim, o último momento foi colocado em prática com o uso do jogo: bingo das letras, onde a professora entregou a cada criança uma cartela contendo no lugar dos números as letras do alfabeto, em seguida esclareceu que todos deveriam aguardar a gravura do animal sorteado para conferir se na sua cartela havia alguma letra que iniciasse o nome do animal. A brincadeira teve como finalidade: estimular o espírito de grupo e a percepção auditiva e visual. É o que se pode verificar na imagem oficial abaixo:

Figura 2:Jogo: Cartelas alfabéticas (Dados de pesquisa, 2018)

Fonte: Acervo pessoal dos autores

Dando continuidade, o terceiro dia iniciou-se com a roda de leitura, formação de círculo, em seguida a professora contou uma história com o texto: O casamento dos bichos – Autora: Ana Maria da Silva. A socialização com os alunos, após contagem da história, ocorreu quando a professora começou a fazer questionamentos sobre o texto por meio de perguntas direcionadas como: Quais animais tem o nome iniciado pela mesma letra? Quais os animais tem o nome terminado pela mesma letra? Qual animal se move sobre quatro patas e outro que se move sobre duas patas? Para por em prática e finalizar a atividade, a professora pediu aos alunos que juntassem o maior número de rótulos e trouxessem para a sala de aula. Em seguida pediu aos mesmos que formassem um mural com o nome de todos, utilizando os diferentes formatos de letras contidas nas embalagens. Essa brincadeira teve por finalidade o reconhecimento das diferentes letras do seu próprio nome. O que se pode demonstrar através da fotografia oficial da prática inserida a seguir:

Figura 3: Mural alfabético (Dados de pesquisa, 2018)

Fonte: Acervo pessoal dos autores

O quarto dia iniciou-se com a roda de leitura, em que a professora motivou os alunos a formarem um círculo, em seguida a mesma iniciou a história recitando o poema: A casa – Autor: Vinícius de Moraes. A socialização deste momento ocorreu quando a turma foi instigada pela professora para socializar sobre a ideia do texto por meio de perguntas direcionadas como: Alguém já viu uma casa assim? O poema é engraçado? Por que ninguém podia entrar na casa? Será que nos dias de hoje ainda existem casas como a do poema?

Por fim, a prática lúdica ocorreu no momento em que a professora dividiu a turma em duplas, em seguida apresentou o jogo: troca letras. O mesmo teve por finalidade refletir sobre o êxito da troca, pois possibilitou a formação de uma nova palavra. Ao iniciar a prática, as crianças buscaram através da troca de letras a formação de uma nova palavra. O jogo pode ser observado na prática através da imagem a seguir:

Figura 4: Jogo: troca de letras (Dados de pesquisa, 2018)

Fonte: Acervo pessoal dos autores

No quinto e último dia a professora fez um círculo com as crianças para formar uma roda de leitura, e em seguida iniciou a história com a leitura da letra da música: A B C do sertão – Luiz Gonzaga. O segundo momento aconteceu com a socialização sobre a música, em que a turma foi instigada pela professora para socializar sobre a ideia do texto por meio de perguntas direcionadas como: Que instrumento Luiz tocava? Qual a música mais conhecida de Luiz Gonzaga? Quem nasce no sertão é? De acordo com o A B C do sertão, como é chamada a letra (y) do alfabeto?

A prática lúdica ocorreu com a entrega de uma ficha a cada aluno, contendo algumas letras do alfabeto. Em seguida a professora explicou que sempre que pronunciasse a palavra “adedonha”, retiraria uma letra da latinha e a criança diria o nome da letra sorteada. Depois disso, a mesma iria escrever uma palavra que começasse com a devida letra em sua ficha. O jogo: “adedonha” teve por finalidade transformar o fonema em grafema, escrevendo conforme as suas hipóteses. É o que se pode perceber na imagem oficial do momento lúdico em apreço a seguir:

Figura 5: Jogo da adedonha (Dados de pesquisa, 2018)

Fonte: Acervo pessoal dos autores

Como resultado dessa sequência, a adoção de jogos educativos possibilitou aos alunos do 1º ano, especificamente 80% deles: reconhecer as letras do alfabeto, diferenciar letras de números e de símbolos, e a escrever seu próprio nome. Entretanto, pode-se constatar que 20% do público alvo não atingiu os resultados esperados por esta sequência didática devido a fatores externos como o convívio familiar e a falta de concentração na realização das atividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos realizados nesse trabalho e da proposta fornecida pelo Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, chegou-se a conclusão da importância da adoção do uso de sequências didáticas, nas séries iniciais, como ferramentas do processo de alfabetização na perspectiva do letramento e do lúdico.

De acordo com os resultados do (SOMA, 2017), apenas 56,6% dos estudantes atingiram as competências voltadas para leitura e escrita. Em 2018, essa porcentagem teve um aumento de 22,11%, totalizando um percentual de 78,8% de estudantes que conseguiram consolidar suas habilidades em leitura e escrita através das práticas de alfabetização e

letramento por meio do lúdico, o que resultou no crescimento do índice de desenvolvimento da educação básica no município de Marizópolis-PB.

No que diz respeito aos descritores do ciclo de alfabetização constatou-se que a inserção do lúdico é primordial no âmbito do fazer pedagógico, pois concebe um melhor aprimoramento e memorização do saber. A adoção da ludicidade exige um jeito de brincar diferente, de forma direcionada e sequenciada, de maneira que atenda aos requisitos voltados ao uso de jogos educativos que estimule o raciocínio em sala de aula. Para isso, destacou-se essa prática como ferramenta pedagógica que requer bastante concentração e agilidade do alunado, além de proporcionar aos mesmos uma aprendizagem divertida, descontraída e coletiva.

Enfim, esse trabalho reflete o fazer pedagógico do professor alfabetizador, ressaltando que para se trabalhar o sistema de escrita alfabética é necessário inovar na metodologia. Nesse sentido, destacou-se a necessidade de um maior empenho dos profissionais no acompanhamento contínuo de rotinas de jogos e brincadeiras direcionadas para o alcance da meta desejada.

REFERÊNCIAS

KISHIMOTO, Tizuco Mochida. **Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação**. São Paulo: Cortez, 2002.

KISHIMOTO, T. **O jogo e a educação infantil**. (Org.) Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 2003.

KLEIMAN, Angela B. **O conceito de letramento e suas implicações para a alfabetização**. Projeto Temático Letramento do Professor. Unicamp, 2007.

SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. 3. ed.; 4. reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora 2017

SOMA. Pacto Pela. **Aprendizagem na Paraíba**. Disponível em: <<https://pb.caeddigital.net>>. Acesso: Outubro de 2017.

UMA PRÁTICA DE MULTILETRAMENTOS ATRAVÉS DO GÊNERO NOTÍCIA NO CONTEXTO SOCIAL

Fernanda Alves Soares – UFCG - fernandajc_2010@hotmail.com

Hérica Paiva Pereira – UFCG - hericap2@gmail.com

INTRODUÇÃO

Com o surgimento da Linguística Textual o ensino aprendizagem tomou novos rumos, ultrapassando os limites da palavra e frases, trabalhadas de forma descontextualizada e sem significação para o aluno. Nessa conjuntura nos deparamos com o texto, como ferramenta essencial para o desenvolvimento da linguagem, pois é ele quem cumpre a função sociocomunicativa entre os falantes de uma língua.

Nesse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa é compreender a importância do trabalho com o texto, no ensino aprendizagem, no que diz respeito à leitura e à escrita na perspectiva dos multiletramentos. Para isso, temos como objetivos específicos: apresentar as contribuições que a Linguística Textual trouxe para o trabalho com o texto; enfatizar a importância do gênero textual como ferramenta indispensável na construção do texto e destacar a relevância das práticas de letramento e multiletramentos nas atividades de leitura e produção textual, especificamente por meio do gênero notícia. A pesquisa⁶⁷ apresenta as contribuições da Linguística Textual, enfatizando a importância do gênero textual como ferramenta indispensável na construção do texto, e destaca a relevância das práticas de letramento e multiletramentos nas atividades de leitura e produção textual, especificamente por meio do gênero notícia. É uma pesquisa bibliográfica de caráter quantitativa, fundamentada nas contribuições de: Marcuschi (2002, 2008), Koch (1997), Costa Val (1999), Antunes (2010), Tfofi (1995) e Bonini (2011).

O trabalho está estruturado em três capítulos: no primeiro adentramos nos estudos relacionados à Linguística Textual por ser uma ciência que trabalha na área de investigação e construção do texto, ressaltando que, é dentro da comunicação que a Linguística Textual tem

⁶⁷ Recorte de pesquisa de trabalho de conclusão de curso.

sua participação efetiva, onde um indivíduo, por ser usuário da língua, possui a capacidade de construir um texto que tenha sentido, proporcionando ao leitor ou público alvo da mensagem, o entendimento do que foi dito. Ainda nesse capítulo, apresentamos o estudo dos Gêneros Textuais pelos quais, sem eles, seria impossível trabalhar os textos, tomando por base os estudos de Marcuschi (2002, 2008) para melhor compreendermos como ocorre o processo de desenvolvimento dos gêneros textuais no meio social.

No segundo capítulo, abordamos a temática do Letramento e os Multiletramentos. No que diz respeito ao Letramento, mostramos que é o um termo que vem ocupando cada vez mais o seu espaço na área da educação. Esta é uma nova forma de trabalharmos com nossos alunos, envolvendo os conhecimentos que os alunos adquirem na escola em sintonia com suas práticas sociais, fazendo assim que, as práticas pedagógicas, trabalhadas em sala de aula, tenham significação para o estudante, pois é algo que faz parte de sua vida.

Em relação aos Multiletramentos, diante da evolução em que o mundo passa através do uso das novas tecnologias e mídias digitais, eles surgem como uma ponte para uma nova evolução na área da educação. No terceiro e último capítulo, apresentamos uma proposta de intervenção pedagógica, que traz como tema: O gênero notícia no ensino médio: aplicabilidades, que será aplicada à turma do 1º ano. Como podemos constatar, o foco é o trabalho com o gênero textual “notícia” e sua contribuição no ensino aprendizagem, no que se refere às atividades de leitura e escrita, por se tratar de um gênero que está em plena circulação no nosso dia-a-dia e na vida de cada indivíduo e, portanto, muito conhecido por nossos alunos.

A CONTRIBUIÇÃO DA LINGUÍSTICA TEXTUAL NO ENSINO APRENDIZAGEM

A Linguística Textual, como ciência da estrutura e do funcionamento dos textos, começou a desenvolver-se na década de 60 na Europa, especialmente na Alemanha, todavia ela ganhou projeção a partir dos anos 70. A origem do termo aqui apresentado, foi utilizado pela primeira vez pelo pesquisador Cosério (1955), em um artigo que ele escreveu em língua espanhola, denominado *Determinación y entorno. De los problemas de una lingüística del*

hablar, embora, o sentido que atualmente hoje possui, tenha sido empregado por Weinrich (1966, 1967). A partir de então, a Linguística Textual foi inspiração para o estudo de diversos teóricos que trabalham com a linguagem, e vem se desenvolvendo no decorrer dos anos.

Nessa perspectiva, entendemos que a Linguística Textual teve como objetivo, ultrapassar os limites tanto da palavra como da frase, ou seja, ela não está mais relacionada ao estudo da palavra ou da frase, pois vai mais além, adentrando no estudo do texto, uma vez que o texto pode ser considerado uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento da linguagem.

Em seus estudos, Conte (1977 *apud* KOCH, 1997, p. 68-70), apresenta três momentos que foram de suma importância na passagem da teoria da frase à teoria do texto: o da análise transfrástica, o das gramáticas textuais e o da teoria ou linguística do texto. A autora salienta que não se tratar de uma distinção de ordem cronológica e sim tipológica, embora em linhas gerais, ela aceite a postulação desses três momentos e defende que existe sim, uma cronologia envolvendo essa sucessão.

Para Koch (1997) no primeiro momento ocorre a necessidade de transpor os limites da frase, como também encontrar regras para o encadeamento da mesma, a partir dos métodos até então utilizados na análise sentencial, no intuito de ampliá-los para dar conta de pares ou sequências maiores de frases. Daí passou-se a observar no nível transfrástico questões relativas, tais como: à correferência, à conexão entre orações, entre outros. Esse primeiro momento não teve muito êxito, pois a tentativa de desenvolver uma Linguística Textual como uma linguística da frase ampliada, mostrou insatisfatória, e acabou por ser esquecida.

O segundo momento foi o das gramáticas textuais, cujo objetivo era a reflexão a respeito dos fenômenos não explicáveis por meio da gramática frasal, fenômenos tais como a correferência, pronominalização, a seleção dos artigos, a ordem das palavras no enunciado, a relação tópico-comentário, a entonação, as relações entre sentenças não ligadas por conjunção, a concordância dos tempos verbais, etc. Enfim, ocorre uma interrupção entre frase e texto por haver entre ambos uma diferença não de ordem quantitativa, mais qualitativa.

Para (ZAVAM; ALMEIDA 2008) quando direcionamos o nosso olhar para a forma de como são trabalhados os textos em sala de aula, é comum ouvirmos dizer que o ensino de

língua portuguesa ainda é trabalhado de maneira tradicional. De fato isso procede, pois muitas escolas ainda estão atreladas ao estudo da língua de maneira descontextualizada, tomando frases ou trechos isolados do seu contexto de produção. Deste modo, a unidade de descrição e análise linguística passa a ser a frase solta, desarticulada de um texto, de uma situação real de comunicação.

Com essa mesma linha de pensamento, Marcuschi mostra-nos, de como isso é um sério problema para o campo da linguística textual. Vejamos o que diz o autor:

Sabemos que um problema do ensino é o tratamento inadequado, para não dizer desastroso, que o texto vem recebendo, não obstante as muitas alternativas e experimentações que estão sendo hoje tentadas. Com efeito, introduziu-se o texto como motivação para o ensino sem mudar as formas de acesso, as categorias de trabalho e as propostas analíticas. Mas o problema não reside só nas formas de acesso ao texto e sim de sua apresentação. Quanto a essa inadequação, sabe-se que os textos escolares, sobretudo nas primeiras séries, padecem de problemas de organização linguística e informacional. Por vezes eles carecem de coesão, formando conjunto de frases soltas e, em outras, a têm em excesso causando enorme volume de repetições. [...] De resto, os textos escolares revelam ignorância e descompasso em relação à complexidade da produção oral dos alunos. (MARCUSCHI, 2008, p. 52-53)

A partir desse conceito, entendemos que a língua se realiza por uma única forma, a padrão, e variedade linguística prescrita pela Gramática Normativa. Isso é fruto das correntes linguísticas como o Estruturalismo e o Gerativismo, que visavam apenas as unidades menores que o texto, tais como o fonema, a palavra e a frase.

Desejosos em entender melhor o fenômeno textual, partimos dos estudos de alguns teóricos para compreender o que caracteriza o texto, tanto os orais como os escritos, pois a comunicação entre as pessoas ocorre por meio do diálogo, que não é realizado simplesmente através de palavras ou frases isoladas, já que esse requer uma lógica para que a mensagem seja compreendida, e isso se faz através de textos.

Portanto, para termos o domínio da linguagem escrita, não é suficiente apenas falar para escrever um bom texto, é de suma importância sabermos dominar os recursos específicos que são usados dentro dele, tais como regras de ortografia, pontuação, concordância, tempos

verbais, coesão, coerência, etc., ou seja, os fatores que contribuem para que um texto realmente seja um texto.

Segundo Costa Val (1999) podemos definir texto ou discurso como ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Ainda para a autora, um texto é uma unidade de linguagem em uso, que cumpre uma função identificável num dado jogo de atuação sociocomunicativa. Sendo assim, este apresenta uma série de fatores pragmáticos, tais como: intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade, que contribuem para a construção de seu sentido, pois para ser texto, o mesmo precisa ser reconhecido como um todo significativo. Ainda para a autora, o texto se caracteriza por sua unidade formal como também material através de dois aspectos, coerência e a coesão, fatores esses importantes e fundamentais para a sua construção.

Antunes (2010), em seus estudos, voltados para a área da textualidade, informa que por mais que o texto esteja fora dos padrões considerados cultos, eruditos ou edificantes, tudo o que falamos ou escrevemos em situações de comunicação, sempre o fazemos por meio de textos. Vejamos o que diz a autora:

Dessa forma, todo texto é a expressão de algum propósito comunicativo. Caracteriza-se, portanto, como uma atividade eminentemente funcional, no sentido de que a ele recorremos com uma finalidade, com um objetivo específico, nem que seja, simplesmente, calado. Assim, nada do que dizemos é destituído de uma intenção. O sentido do que dizemos aos outros é parte da expressão de um ou mais objetivos. Falamos com a intenção de “fazer algo”. O sucesso de nossa atuação comunicativa está, sobretudo, na identificação dessa intenção por parte do interlocutor com quem interagimos. (ANTUNES, 2010, p. 30-31).

Então, fica claro que, a finalidade do texto está justamente no ato da comunicação, de interação dialógica entre os interlocutores, mas para isso é necessário que o texto tenha sentido para facilitar a compreensão entre ambos.

Com relação aos gêneros textuais, Marcuschi (2002) explica, de forma detalhada, o surgimento, definição e suas funcionalidades. Segundo o autor, numa primeira fase os povos eram formados por uma cultura essencialmente oral. Após a invenção da escrita alfabética,

por volta do século VII a.C., multiplicaram-se os gêneros, surgindo os típicos da escrita. A partir do século XV os gêneros se expandem com a evolução da cultura impressa, e na fase da industrialização, no século XVIII dá-se início a uma grande ampliação.

Observamos então o porquê da existência de tantos gêneros textuais. Estes estão presentes desde a Antiguidade, e como no decorrer dos anos eles se ampliaram em todos os âmbitos, tomando novas formas, distribuindo-se tanto na vida cultural, como na vida social, ocupando o seu espaço no meio tecnológico, o que é bastante notável pelo fato de ter uma participação marcante na vida das pessoas de todas as faixas etárias. Para confirmar esta concepção, Marcuschi (2002, p. 19) diz que:

Os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. Hoje contamos com uma diversidade infinita de gêneros. (...) os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos.

Hoje, na fase denominada cultura eletrônica, presenciamos uma variedade de novos gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade como na escrita, como por exemplo: o telefone, o rádio, o gravador, a TV, e especialmente o smartphone, o computador e sua aplicação mais relevante, a internet.

Por fim, é por meio de interações que nos comunicamos, e aqui se justifica a existência do gênero textual que nos introduz no meio social, nas mais diversas circunstâncias, como sujeitos partícipes de ações que a sociedade oferece.

LETRAMENTOS E MULTILETRAMENTOS NA PRÁTICA DOCENTE

As práticas de Letramento e dos Multiletramentos se fazem necessárias na vida escolar e no dia-a-dia dos alunos. Isso podemos constatar, ao olharmos para o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, e constatarmos que ambas modalidades não são apenas

um processo de codificação e decodificação. Portanto, o conhecimento precisa ser explorado além das fronteiras escolares, para que assim os alunos possam desenvolver práticas cotidianas nas diversas esferas sociais e culturais.

Segundo Tfouni (1995, p. 20) “enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade.” Nessa perspectiva é importante ressaltar que letrar vai além de alfabetizar, por isso o docente precisa ensinar tanto a ler como escrever num âmbito contextual, em que a leitura e a escrita possam transmitir sentidos na vida cotidiana dos alunos, pois tais práticas são essenciais para que um indivíduo tenha o direito de exercer a sua cidadania.

Como a escola é uma instituição direcionada justamente para a formação de cidadãos na área do letramento, ela é responsável na ampliação e competência tanto da leitura como da escrita dos aprendizes, principalmente quando nos deparamos com uma sociedade pós-moderna, em que a tecnologia tem se evoluído muito, concedendo oportunidades e agregando novas maneiras de se trabalhar o letramento em sala de aula. Nesse sentido, a prática docente deve priorizar as práticas de letramento e ao mesmo tempo adentrar no campo dos multiletramentos, por ser este um campo muito vasto e exigido pela sociedade contemporânea que utiliza continuamente as novas tecnologias e as mídias digitais. Ambos ajudam na construção do conhecimento e cada qual tem sua missão no campo do ensino e aprendizagem.

Na atualidade é importante que nossos alunos conheçam o funcionamento da escrita, mais importante ainda é que conheçam e coloquem em funcionamento as práticas sociais letradas, para que dessa forma eles possam atuarem como sujeitos participativos e reflexivos nos ambientes em que vivem. Desta feita, faz-se necessário buscar novos métodos de ensino que envolva o uso das tecnologias e mídias digitais na prática docente, desmistificando assim a metodologia de muitos professores que, em pleno século XXI, ainda são contra o uso dessas ferramentas.

Os gêneros da esfera jornalística poderiam ser mais explorados no âmbito da escola, pois eles podem dar uma grande contribuição para o desenvolvimento da leitura e da escrita, mas ainda são pouco trabalhados. Um exemplo de gênero que encontramos nos livros

didáticos é a notícia, que faz parte do conteúdo do currículo do Ensino Médio, rico de mecanismos linguístico-discursivos, muito pertinentes para a reflexão sobre o uso da Língua Portuguesa.

Na sala de aula, esse gênero torna-se indispensável tanto para o trabalho de leitura como de escrita, tendo em vista o mesmo ser constituído de vários tipos de enunciados específicos com o qual os alunos têm contato na sociedade. Segundo Bonini (2011, p. 66):

[...] seria aconselhável estudar os gêneros essenciais ao entendimento do jornal, pois eles funcionam em conjunto, de modo que a explicação de um depende de se explicar outro ou outros. Além disso, é importante considerar, neste caso, uma contribuição dessas pesquisas ao trabalho didático com o jornal integralmente, seja na confecção dos jornais escolares, seja em sua utilização como base de atividades de linguagem em sala de aula, [...]

Para que se operem transformações na relação ensino-aprendizagem, necessário se faz um redimensionamento na forma de trabalhar a linguagem e hoje é quase consensual que esse trabalho deve está centrado no texto. A linguagem possui, portanto, dupla importância na construção do saber, pois permite a relação do professor com o aluno e deste com o discurso que o cerca.

Acreditamos que, apesar de o domínio da escrita da notícia enquanto gênero jornalístico não ser uma necessidade de todas as profissões, é de extrema importância que um aluno de Ensino Médio domine seus recursos enunciativo discursivos, considerando a capacidade de ação relacionada a esse gênero.

Enfim, para que se operem transformações na relação ensino-aprendizagem, é necessário realizar um redimensionamento nos procedimentos metodológicos, através do trabalho com o texto, de forma contextualizada, para que assim o aluno possa dialogar com seus conhecimentos prévios e os novos conhecimentos.

UMA PROPOSTA METODOLÓGICA COM O GÊNERO NOTÍCIA A SER TRABALHADA COM ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

A proposta de intervenção, aqui apresentada, está destinada a professores que atuam no primeiro ano do ensino médio, com a intenção de contribuir na sua prática docente, no desenvolvimento com a leitura e a escrita. Essa consta de uma sequência de atividades desenvolvidas em seis módulos, com a duração de doze horas/aula no total.

<p><u>MÓDULO 1 (2 horas/aula)</u></p> <p>Conteúdo: O gênero notícia Objetivo: Familiarizar os alunos com o gênero notícia e identificar o conhecimento dos mesmos à cerca desse gênero. Material necessário: Projetor multimídia.</p>	<p>No primeiro momento será realizada uma roda de conversa com os alunos sobre o gênero notícia, no intuito de detectar os conhecimentos prévios a cerca do mesmo. Em seguida, distribuir vários exemplares de notícias, para que os alunos tenham seu primeiro contato com esse gênero.</p>
<p><u>MÓDULO 2 (2 horas/aula)</u></p> <p>Conteúdo: Os elementos do gênero notícia Objetivo: Classificar os elementos característicos do gênero notícia. Material necessário: Projetor multimídia e texto xerocopiado.</p>	<p>Com o auxílio do projetor multimídia, expor o gênero notícia, e discutir os principais elementos que constituem esse gênero, ou seja, a sua estrutura composicional. Em seguida, distribuir um texto xerocado, para que os alunos façam uma análise e classifiquem os elementos presentes no texto.</p>
<p><u>MÓDULO 3 (2 hora/aulas)</u></p> <p>Conteúdo: Atividade de Aprendizagem Objetivo: Testar os conhecimentos prévios dos alunos a cerca do gênero notícia, como também levá-los a praticar a leitura e a escrita. Material necessário: Texto xerocopiado.</p>	<p>Nesse momento será distribuída uma atividade xerocada, contendo o gênero impresso para a leitura, como também algumas questões para serem respondidas pelos alunos, no intuito de praticarem a escrita.</p>
<p><u>MÓDULO 4 (2 horas/aula)</u></p> <p>Conteúdo: Reapresentação do Gênero Notícia por meio de uma produção textual Objetivo: Produzir uma notícia através de uma prática de multiletramentos Material necessário: Aparelho celular, notebook, projetor multimídia e folhas A4.</p>	<p>Nesse momento, os alunos serão divididos em grupos e orientados quanto às possíveis dúvidas no desenvolvimento de seus trabalhos. Para isso, é importante sugerirmos alguns temas, de preferência, atuais, locais como em nível mundial, para facilitar a produção do texto. Para a pesquisa, os alunos poderão fazer uso, principalmente, do aparelho celular e do notebook, a fim de encontrar notícias várias e escolher uma temática a ser trabalhada.</p>

<p><u>MÓDULO 5 (2 horas/aulas)</u></p> <p>Conteúdo: Revisão do texto do gênero notícia e montagem dos slides a serem apresentados. Objetivo: Revisar o conteúdo e a produção do texto. Material necessário: Projetor Multimídia, celular e notebook.</p>	<p>Esse é o momento em que a equipe deve realizar a última revisão do texto produzido, considerando o seu conteúdo e a escrita. Além disso, devem montar os slides a serem apresentados na culminância dessa atividade.</p>
<p><u>MÓDULO 6 (2 horas/aulas)</u></p> <p>Conteúdo: Exposição do gênero produzido. Objetivo: Apresentar os gêneros notícias, trabalhadas em sala de aula através de slides e no mural da escola. Material necessário: Projetor Multimídia, notebook e cartolina.</p>	<p>As equipes deverão apresentar as notícias desenvolvidas em sala de aula com o uso do projetor multimídia e, por sua vez, expô-las através de cartazes no mural da escola, criando assim, um momento de interação entre todos.</p>

A avaliação será realizada pelo professor da disciplina, ao considerar a participação e o desempenho das equipes no desenvolvimento das atividades, nas apresentações em sala, bem como, nas produções escritas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho ratifica que a busca por novas estratégias de ensino na Língua Portuguesa é algo extremamente importante. Nesse sentido, entendemos que, a contribuição da Linguística Textual para com o estudo do texto em todo contexto, é fundamental tanto na modalidade oral como na escrita, pois essa ciência tem como objetivo investigar a constituição, o funcionamento, a produção e a compreensão do texto.

Pudemos constatar a relevância do conhecimento do gênero textual para o aluno, por situá-lo nas várias práticas sociais em que ele se encontra. Por isso, na escola, o estudo com os gêneros textuais precisa ser levado em consideração, e cabe a nós professores utilizar de técnicas que envolvam os alunos com os diferentes gêneros textuais, através de novas práticas metodológicas a serem trabalhadas em sala de aula.

No que diz respeito às práticas de multiletramentos, compreendemos serem atividades que preparam o sujeito a atuar em uma sociedade letrada, que faz uso de uma linguagem

diversificada, pois envolve as novas tecnologias e mídias digitais em favor da educação. Sendo assim, com o advento dos multiletramentos chegamos à conclusão que, num mundo globalizado, capitalista e digital, no qual estamos inseridos, estudá-los é uma possibilidade de levar aos nossos alunos uma participação ativa nos impactos discursivos presentes na atualidade.

Nesse contexto, a proposta de intervenção aqui apresentada, com o gênero textual notícia por meio dos multiletramentos, é uma tentativa de contribuir com um trabalho mais significativo para o aluno, por fazer parte do seu dia a dia.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé. **Análise de textos: fundamentos e práticas**. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

BONINI, A. **Os gêneros do jornal: questões de pesquisa e ensino**. In: KARWOSKI, A. M.; GAYDECZKA, B.; BRITO, K. S. (Orgs.). **Gêneros textuais: reflexões e ensino**. 4 ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2011, p. 53-68.

COSTA VAL, Maria das Graça. **Redação e Textualidade**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

KOCH, I. G. V.. **Linguística Textual: retrospecto e perspectivas**. Alfa, São Paulo, 1997

MARCUSCHI, L.A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

_____. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A.P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. **Gêneros textuais e ensino**. 2. ed., cap. 1. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p.19-38.

TFOUNI, Leda Verdiani. **Letramento e alfabetização**. São Paulo: Cortez, 1995.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM LIBRAS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Cícera Janaína Rodrigues Lima (UERN) - janainarodrigueslima@live.com
Adriana Moreira de Souza Corrêa (UERN) - adriana.korrea@gmail.com

INTRODUÇÃO

Estamos imersos em uma sociedade na qual a tecnologia interfere diretamente na forma de produzir e compartilhar mensagens verbais e/ou não verbais. Pautados na perspectiva da diversidade humana e interagindo por meio das diferentes linguagens que permeiam a nossa comunicação, vemos confluir diferentes línguas que interagem na comunicação atualmente, sejam sistemas de comunicação orais-auditivos ou visuais-gestuais. Sobre este último, destacamos a presença da Língua Brasileira de Sinais – Libras que, a cada dia, ganha mais espaço nas propagandas na TV, nos materiais didáticos em vídeo e até mesmo nas histórias, sejam elas infantis ou mesmo aquelas voltadas para o público adulto.

Esta inserção social é acompanhada pelo modelo inclusivo proposto na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que prevê a presença da pessoa com deficiência na classe regular e, portanto, pressupõe uma mudança no paradigma educativo, ou seja, os conteúdos e estratégias precisam ser pensados de modo a atender aos diferentes modos de aprender. Considerando o aluno surdo como aquele que se utiliza da Libras como sistema de comunicação, faz-se necessário que o docente busque recursos didáticos que contemplem tanto a Língua de Sinais, quanto a Língua Portuguesa - LP, que é utilizada pelos alunos ouvintes.

Com isso, o ato de contação de histórias, que é a atividade foco deste trabalho, precisa estar acessível aos usuários destas línguas, tendo em vista que estas interagem e dividem o espaço escolar inclusivo. Diante do exposto, surge-nos a seguinte indagação: Quais são as estratégias e recursos para a contação de histórias na perspectiva bilíngue (Libras e LP) que podem ser utilizados nas classes inclusivas com surdos? Para refletir sobre este questionamento delimitamos como objetivo discutir estratégias e recursos de contação de

histórias utilizando-se dos vídeos produzidos na perspectiva bilíngue, na qual a Libras e LP são sistemas linguísticos mediadores do conteúdo expresso.

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa caracteriza-se como de natureza básica porque busca conhecimentos gerais, sem aplicação prevista em dada realidade. Do ponto de vista dos objetivos configura-se uma pesquisa exploratória, considerando que se propõe a identificar na literatura e nos recursos e as estratégias didáticas disponíveis visando ampliar o conhecimento da temática. Quanto a coleta de dados, pauta-se na pesquisa prioritariamente bibliográfica que se utiliza de dados analisados cientificamente, contudo, faz uso de fontes documentais, como canais de contação de histórias disponíveis no *site* de compartilhamento de vídeos denominado *YouTube.com*.

Organizamos as discussões em três eixos: a contação da história e a educação, subdividido em (sobre contar e encantar por meio de histórias: pressupostos e técnicas de contação; e aspectos educativos da contação de história); as novas formas de contação de histórias por meio das mídias digitais; e, por fim, trataremos das possibilidades de contação de histórias utilizando a Língua de Sinais.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E EDUCAÇÃO

A contação de história é uma arte milenar que, por muitos séculos, teve como veículo de transmissão a oralidade. Durante muito tempo, esta prática foi usada como preservação da história humana, dos ensinamentos morais, éticos e sociais, por isso, pode ser utilizada como um recurso didático para trabalhar conteúdos procedimentais, atitudinais, conceituais e factuais.

De acordo com Camargo (2011), as histórias que vão sendo contadas mudam com o tempo e são incorporadas aos novos valores sociais de cada época, tendo em vista que a leitura que fazemos de determinada história e a significações que atribuímos depende tanto do momento em que vivemos quanto do contexto no qual estamos inseridos.

Com a expansão do uso das tecnologias digitais, a contação de história passou a não se resumir apenas ao aspecto oral, ao passo que novas ferramentas de som, imagens, e outros são

incorporados como recursos para favorecer a interação com o público. No entanto, para que a contação seja significativa devem ser considerados a demanda, a escolha da história, os contextos situacionais e o público receptor. Além disso, demanda um contador que seja um bom leitor e ressignificador de palavras.

Sobre contar e encantar por meio de histórias: pressupostos e técnicas de contação

Muitas pessoas acreditam que a contação de história é uma atividade simples, visto que já que faz parte do cotidiano da sociedade. Há séculos as pessoas se reuniam em volta de fogueiras. Recentemente as salas casas, as calçadas ou qualquer ambiente onde se possa compartilhar o que já foi vivido, inventando ou até mesmo transmitindo por outra pessoa tornou-se espaço propício para esta prática. Contudo, apesar de poder ser realizada por qualquer sujeito, quando usada para fins pedagógicos ela muda de configuração. Assim, a arte de contar histórias, que antes era apreendida no viver comunitário, hoje se constitui em uma formação através de pesquisa de textos escritos, pela experiência com histórias disponíveis na *internet*, em pesquisas em campo e em todas as obras que puderem ampliar o seu repertório, de forma que este atenda ao público e as suas necessidades de contador.

Esta prática deve levar em consideração alguns pressupostos e mecanismos de contação, que são construídos em grupo ou através da subjetividade de cada contador. Este deve ser um bom leitor e ouvinte, já que o repertório deve ser construído levando em conta uma pesquisa vasta de histórias escritas e uma escuta ativa e seletiva das histórias orais que são vivenciadas pelos contadores.

Cada contador coloca nas histórias um pouco de sua personalidade, priorizando passagens que, de alguma forma, dialogam mais com seu íntimo. É essa identificação entre o conto e seu contador que faz a diferença, pois dessa integração dependerá o sucesso da performance. (TORRES; TETTAMANZY, 2008, p. 5).

Na contação de história a exigência é que o contador faça uma boa performance utilizando do maior número de recursos possíveis, sejam recursos corporais, de vestuário ou

de mídias, para buscar um grau de interatividade com o público levando-o a fantasiar e imaginar como se fosse parte integrante da história que é exposta. Para Lazier (2010, p. 46):

Contar história é mensagem de arte, beleza e emoção, capaz de projetar a criança para além do universo cotidiano, criando a vida que ainda poderá ser vivida. Por isto a expressão, improvisação, pausas, altura da voz, emoção, ritmo e olhar são elementos fundamentais ao se contar uma história, pois eles darão o tom, levarão o ouvinte a imaginar e dar sentido ao que se está ouvindo.

Com isso, o contador deve se utilizar de técnicas para a experiência com a história seja um momento de interatividade, criação, fantasia e aprendizagem, tendo em vista que essa atividade é vivenciada por indivíduos que participam ativamente do contexto histórico em que estão inseridos.

Aspectos educativos da contação de história

De acordo com Camargo (2011) nas escolas, durante muitos anos, as histórias eram usadas apenas para ensinar virtudes, valores morais, boas maneiras, boas lições, ensinamentos cristãos ou cumprimento do tempo pedagógico. Esta ideia permanece, muitos professores ainda utilizam a contação de histórias como forma de moralização ou cumprimento do tempo pedagógico, não percebendo que esse é um momento de interação e tem como finalidade a diversão, o estímulo da imaginação, a percepção da sociedade, a compreensão das diferenças e a resolução de conflitos.

Machado (2004) afirma que a história deve ser compreendida como um convite para a imaginação, criando espaço de significações e compreensões que proporcionam uma aprendizagem mais significativa, levando os envolvidos ao acesso da linguagem do imaginário, à imaginação simbólica e principalmente à cultura e à educação.

Sabemos que a escola é um ambiente histórico-cultural marcado por relações sociais com sujeitos que compartilham de realidades diferenciadas, nesse aspecto esta instituição deve ser um lugar de troca de experiência, aceitação do outro, compartilhamento de ideias e principalmente de aprendizagem. Por esses motivos a sala de aula é um ambiente favorável

para os mais diversos tipos de histórias. Diante disso, o professor ao escolher uma história para ser contada para seus alunos não deve fazer de forma aleatória, porque se trata de uma atividade que demanda um planejamento que envolve percepção, compreensão da realidade vivenciada pelo grupo.

Essa prática pode favorecer a educação inclusiva que pressupõe mecanismos e ações voltados para a “cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza das diferenças” (MANTOAN, 2015, p. 24) e, para que isso ocorra, os docentes precisam reconhecer as individualidades dos estudantes, de modo a selecionar estratégias e recursos compatíveis com estas formas de ser, interagir e aprender no espaço escolar.

Para a autora, o grande desafio desta modalidade educacional é buscar meios de valorizar a construção da identidade do estudante, bem como a percepção e a relação harmônica ante a diversidade humana. Nas palavras da pesquisadora: “As ações educativas têm como eixos o convívio com a diferença e a aprendizagem como experiência relacional, participativa, que produz sentido para o aluno, pois contempla a subjetividade, embora construída no coletivo da sala de aula” (MANTOAN, 2015, p. 34), ou seja, conteúdo atitudinais.

Considerando o aluno surdo enquanto usuário de um sistema de comunicação diferente dos ouvintes, trabalhar na perspectiva inclusiva compreende em ações que valorizem a sua língua natural (que é a Libras) mas, que neste processo, não desconsidere a LP que é a forma de expressão utilizada pelos demais alunos da classe. Propomos, então, o uso de recursos criados em ambas as línguas a fim de possibilitar a construção de sentidos tanto pelos surdos quanto pelos ouvintes.

Diante disso, a literatura como um artefato que se utiliza da imaginação e da fantasia, seja para discutir aspectos da realidade ou mesmo construir novas realidades (como as obras de ficção científica), é fundamental para possibilitar tanto o prazer pelo ato de ler quanto para estimular a reflexão e o acesso à bagagem cultural que permeia diferentes mensagens e vivências do cotidiano.

Sobre a relação entre as histórias e a decodificação de informações podemos citar a relação entre as personagens e a ativação dos conhecimentos prévios, por exemplo: ao nos

referirmos a um rapaz como um príncipe, nos remetemos à significação pautada nas nossas experiências literárias com os contos de fada; ao compararmos uma pessoa com uma raposa, lembramos da astúcia representada pelo animal nas fábulas, que são conhecimentos conceituais. Assim, conhecer e compartilhar esses significados possibilitam a compreensão e a interação por meio de diferentes produzidas e compreendidas no dia-a-dia.

GÊNEROS DIGITAIS: NOVAS FORMAS DE CONTAR E “OUVIR” HISTÓRIAS

Quando falamos em contação de história não podemos perder de vista os gêneros discursivos que são formas de comunicação situadas que envolvem sujeitos participantes de uma mesma situação contextual. Para Rojo (2012) os gêneros discursivos são atividades que permeiam nossa vida diária e a organização da nossa comunicação.

Na era do impresso, reservou-se principalmente a palavra “texto” para se referir aos textos escritos, impressos ou não; na vida contemporânea, em que os escritos e falas se misturam com imagens estáticas (fotos, ilustrações) e em movimento (vídeos) e com sons (sonoplastias, músicas), a palavra “ texto” se estendeu a esses enunciados híbridos de “novo” tipo, de tal modo que falamos em “ textos orais” e “textos multimodais”, como as notícias televisivas e os vídeos de fãs no Youtube (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 25).

Levando em consideração o propósito comunicativo e a sua função, é possível que exista a mescla de gêneros em um texto implicando em modificações nas formas e nas funções, em um processo chamado hibridização. Esse fenômeno acontece quando diferentes modalidades, sozinhas, não são suficientes para suprir as novas demandas de interação nos atuais suportes de uso dos gêneros.

No que se refere às mídias digitais e a educação Corrêa afirma que:

[...] as tecnologias que favorecem o acesso à informação e aos canais de comunicação não são, por si mesmas, educativas, pois, para isso, dependem de uma proposta educativa que as utilize enquanto mediação para uma determinada prática educativa (CORRÊA, 2001, p. 21).

Com o a popularização das tecnologias que permeiam a sociedade usamos para estudo dos gêneros o termo multiletramentos, uma vez que letramento não é suficiente para atender as demandas dos novos gêneros de circulação social. De acordo com Lemke (2010), o letramento, prática que permite compreender a mensagem, acontece sempre através de algum gênero e, com o acesso às novas mídias, atualmente, usa-se dos mais variados recursos e suportes para o alcance das significações e interações.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM LIBRAS DISPONÍVEL NO *YOUTUBE*

Com o advento das tecnologias digitais, a contação de histórias transpõe o plano pessoal e síncrono, no qual contador e apreciador estavam localizados no mesmo tempo e espaço. A passagem da interação presencial para o plano digital, no qual as obras podem ser acessadas a qualquer tempo, em diferentes suportes, sendo construída sem a necessidade da relação direta entre os interlocutores, ocorreu com o acesso às tecnologias digitais.

Para Mourão (2012) os materiais traduzidos para a Libras permitem a divulgação do acervo literário em diferentes tempos e espaços possibilitando o acesso e a compreensão dos textos pela comunidade surda. Esses materiais podem ser encontrados no *site* de compartilhamento de vídeos *YouTube.com* que hospeda desde produções de profissionais vinculados às instituições que trabalham com a Libras a vídeos produzidos por estudantes em processo de aquisição desse sistema de comunicação visual-gestual. Por isso, o professor, para selecionar o vídeo, precisa contar com o apoio do Intérprete da Libras, que é o profissional que verte a mensagem da Libras para a LP. Esse profissional pode ainda contribuir com o docente da escola auxiliando no processo de seleção dos vídeos que dispõem de produções mais próximas da estrutura da Libras, bem como seja construída em linguagem adequada para a faixa etária a ser trabalhada.

Sabemos que o referido *site* disponibiliza conteúdos pagos e gratuitos, contudo, selecionamos apenas os últimos, por compreender que a facilidade de acesso a estes recursos podem favorecer tanto para o trabalho em classe, quanto ao acesso do estudante em situações extraclasse. Isso porque, através de *smartphones*, *tablets* ou computadores o estudante pode

rever a história, permitindo outras leituras, seja de informações ditas claramente, que compreendem a superfície do texto ou mesmo os sentidos inferidos pela mensagem.

Através das mídias digitais, várias traduções de obras da LP foram acessibilizadas aos surdos e, entre estas, destacaremos aquelas que apresentam a interação entre a Libras, a LP e imagens (estáticas ou em movimento) para a composição da mensagem. Após análise dos *sites* que disponibilizam as histórias com estas características destacamos o canal da Fundação Educar DPaschoal⁶⁸ e canal TV CES⁶⁹. O primeiro foi criado em 28 de setembro de 2011, e se apresenta na descrição como um espaço para promover leitura. Este espaço não se destina apenas à produção de vídeos bilíngues, entretanto, encontramos 20 vídeos com traduções para a Libras, assim intitulados: A galinha que sabia ler; O livro que lia livros; A gritadeira; Euzinha; O dinheiro que caiu do céu; A semente da verdade; As estradas de Couro; O livro que não tinha fim; A formiga e a mosca; O pinguim da geladeira; A história que mora nas coisas...; Lição de Vôo; Tirrim e Cocoricó; Riqueza; João da Água; A cumбуca de Ouro; Diz a lenda; Pássaro sem cor; As três perguntas do Rei e O livro que queria ser brinquedo. Na figura 1 vemos as imagens da disposição dos elementos verbais e não verbais na tela referentes aos três primeiros títulos citados anteriormente:

Figura 1 – Telas dos textos com Libras

Fonte: Fundação Educar DPaschoal (2018)

⁶⁸ Fundação Educar DPaschoal. Disponível em: < <https://www.youtube.com/user/educardpaschoal/videos>>. Acesso em: 15 out. 2018.

⁶⁹ TV CES. Disponível em: <<https://www.youtube.com/channel/UCi8qHwrScueAMc8QkuUiBQA>>. Acesso em: 15 out. 2018.

As produções dispõem de temáticas variadas sendo muitas delas de conhecimento social restrito quando comparadas às fábulas e aos contos de fadas e, por isso, podem despertar o interesse dos alunos. Os elementos recorrentes da contação são a caixa, à esquerda da tela, que contém os títulos das histórias e o uso de recursos tais como fantoches, dedoches, mini cenários entre outros, mostrando a sequência de procedimentos que envolvem a contação. Na figura 1, podemos identificar esses recursos podem ser reproduzidos com materiais de baixo custo e com eles, o professor pode estimular o reconto, seja em LP ou em Libras.

Apesar de o texto ser produzido em LP na modalidade oral, vemos na parte inferior do canto direito da tela a janela de interpretação da Libras “Espaço delimitado no vídeo onde as informações veiculadas na LP são interpretadas através de LIBRAS” (NBR, 2005) que promove a acessibilidade do material. No entanto, ressaltamos que o tamanho da janela não segue a proporção indicada na Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, na Norma Brasileira - NBR 15290 ao dispor sobre a acessibilidade em vídeo: que orienta ser de um quarto do tamanho da tela. Contudo, após a análise consideramos que a sinalização não sofre prejuízos, sendo percebida pelos usuários da Libras porque a dimensão da imagem permite a identificação dos sinais.

O segundo canal citado foi iniciado em 30 de maio de 2016 e está associado ao Centro de Educação para Surdos Rio Branco, uma instituição que funciona na cidade de Cotia - SP. Os vídeos são classificados nas seguintes seções: Envios; Vamos aprender Libras?; Você sabia?; Tempo de Poesia; Histórias; Compartilhando Experiências; Gente que ensina; Sinal por sinal; Cesinho. Apesar de contar histórias em diferentes gêneros, nos deteremos aos vídeos publicados no espaço denominado Histórias.

Neste canal encontramos 3 lendas e 2 contos. As lendas são: A lenda da mandioca; A lenda do Saci e A lenda do Sol. Os contos são: Os três porquinhos e A Bela e a Fera. Vejam as imagens representativas da lenda da mandioca e dos três porquinhos na figura 2:

Figura 2 – Histórias bilíngues contadas pela TV CES

Fonte: Rio Branco Educacional (2014)

A composição dessas histórias envolve a sinalização em Libras, legenda e áudio em LP e o plano de fundo que se modifica no decorrer da contação. Ao contrário da anterior, a Libras apresenta-se em primeiro plano e a LP compõe a mensagem na forma de tradução possibilitando a mudança de perspectiva de uso da linguagem e demonstrando que a Língua de Sinais é um sistema de comunicação que possui as mesmas possibilidades de uso que as Línguas orais-auditivas. Nestes vídeos, a LP aparece em duas modalidades: oral e escrita. Considerando que a pessoa surda deve aprender a modalidade escrita da LP, este *site* apresenta recursos que podem ampliar o trabalho de forma bilíngue na escola regular.

O trabalho com as histórias é plural e envolve diferentes tipos de conteúdo. Tomando como exemplo a história “Os três porquinhos” vemos que os conteúdos conceituais como responsabilidade, podem ser discutidos ao apresentar as diferentes interações dos porquinhos com a construção da casa; isso pode gerar mudança na percepção dos alunos sobre as atividades que não são vistas como prazerosas, mas que precisam ser realizadas. O professor, ao discutir as cenas do texto, pode relacioná-lo a outros fatos do cotidiano do aluno entre outras atividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como os principais resultados destacamos as contribuições dos recursos disponíveis gratuitamente na *internet* e de fácil acesso tanto para os professores quanto para os alunos, desenvolvendo, nestes últimos, autonomia de pesquisa, seja para rever os vídeos, seja para buscar novas histórias construídas na perspectiva multimodal ou bilíngue. Através dessas

histórias, os docentes podem contribuir para incentivar a discussão e internalização dos conteúdos (procedimentais, atitudinais, conceituais e factuais) desenvolvendo diferentes percepções do educando sobre o texto e da relação da história com o seu cotidiano.

Contar histórias utilizando recursos de acessibilidade podem ser instrumentos de valorização da Libras no espaço escolar porque trabalha com inúmeros recursos, instrumentos, meios de comunicação e suportes com o objetivo que se pretende atingir com a história que é contada no momento. Assim, à medida que surdos e ouvintes entram em contato com a Língua de Sinais durante a contação, a atividade favorece o uso e a difusão desta língua no ambiente escolar inclusivo, em uma perspectiva bilíngue.

Portanto, contar história deve envolver envolve pesquisa, compreensão do seu público, o domínio das habilidades de interação e o diálogo com os envolvidos e, com o auxílio das mídias digitais possibilitam uma maior divulgação das histórias, atingindo não só o público ouvinte, mas também os surdos. Além disso, esse recurso possibilita o multiletramento, à medida que o estudante interage e (re) significa a mensagem por meio de diferentes semioses.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15290**: Acessibilidade em Comunicação na Televisão. Disponível em: < http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_17.pdf>. Acesso em: 15 out. 2018.
- CORRÊA, J. "Devemos aplaudir a educação à distância?". **Revista Pátio Pedagógico**. São Paulo: ano V, n. 18, ago/out. 2001, p. 21-24.
- LAZIER, J. de F. C. **Desenvolvimento do Conceito de Meio Ambiente com Crianças por Meio da “Contação de Histórias”**: Uma Contribuição à Educação Ambiental. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Metodista de Piracicaba.
- LEMKE, J. L. Letramento metamidiático: transformando significados e mídias. **Trab. Ling. Aplic.**, Campinas, v 49, n 2, p. 455-479, Jul./Dez. 2010.
- MANTOAN, M. T. E. **Inclusão Escolar**: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Summus, 2015.
- MACHADO, R. **Acordais**: fundamentos teórico-poéticos da arte de contar histórias. São Paulo: DCL, 2004.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

- MOURÃO, C. H. N. **Adaptação e tradução em literatura surda**: a produção cultural surda em língua de sinais. IX ANPED Sul. Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012. Disponível em: http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/Educacao_Especial/Tra_balho/08_31_14_3009-7345-1-PB.pdf. Acesso em: 06 maio 2015.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do Trabalho Científico**: Métodos e Técnicas de Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
- ROJO, R. H. R. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens na escola. In: ROJO, Roxane Helena Rodrigues; MOURA, Eduardo (Orgs.). **Multiletramentos na escola**. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
- ROJO, Roxane H. R.; BARBOSA, J. P. **Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros do discursivos**. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
- TORRES, S. M.; TETTAMANZY, A. L. Contação e História: resgate da memória e estímulo à imaginação. **Revista Eletrônica de crítica e teoria da literatura**. Porto Alegre: ano V, n.04 jan/jun 2008.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGG

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

PROCESSOS DE RETEXTUALIZAÇÃO E PRÁTICAS DE LETRAMENTO: DE UM RELATO PESSOAL À MEMÓRIA LITERÁRIA

Lidiane da Silva Alves- UFCG - lidienes@hotmai.com
Marta Marte Guedes- UFCG - martamgz@hotmai.com

INTRODUÇÃO

Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1999), emergiu no Brasil uma nova visão sobre a metodologia do ensino da leitura e da produção textual. Até então, a leitura e produção textual era abordada de maneira tradicional, com enfoque apenas nas tipologias textuais, principalmente a narração, a descrição e a dissertação, desconsiderando a função do gênero como meio de interação entre os indivíduos. Com isso, os PCN realizaram um avanço significativo para o ensino, uma vez que, para explorar os gêneros textuais, o aluno dispõe de recursos para desenvolver as competências e habilidades no uso da língua, nas mais variadas situações comunicativas do seu convívio social, sejam elas: orais ou escritas.

Sendo assim, este trabalho destaca a importância que o gênero textual tem para a nossa competência comunicativa, de forma a contribuir no entendimento das relações entre oralidade e escrita inseridas nos diferentes contextos de interação. Nesse sentido, por estar estreitamente vinculado à vida cultural e social dos indivíduos, o gênero textual é uma ferramenta indispensável para ser trabalhado na formação de leitores proficientes e atuantes na sociedade, e, portanto, na escola como lugar onde deve prevalecer um diálogo contínuo entre conhecimentos prévios e novas aprendizagens. Nessa perspectiva, atrelados aos gêneros, consideramos relevantes discussões e reflexões sobre as práticas de letramentos, através de um processo de retextualização.

Dessa forma, o objetivo da pesquisa é compreender como ocorre o processo de retextualização da oralidade para a escrita na perspectiva dos letramentos. Para fundamentar o trabalho, temos como aporte principal, as contribuições de Kleiman (1999), Bakhtin (1953),

Schneuwly (1994), Marcuschi (2002; 2005), Koch (2004) e Zavam e Araújo (2008). Estes autores contribuem significativamente, ajudando-nos a compreender como esses gêneros são utilizados no dia a dia escolar e acadêmico. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de cunho qualitativa, que busca aprofundar o processo de retextualização.

Com isso, esta pesquisa está dividida em quatro capítulos, sendo assim distribuídos: No primeiro capítulo, trataremos uma abordagem sobre os letramentos como: conceitos e distinção entre letramento e alfabetismo. Já no segundo capítulo discorreremos sobre os gêneros textuais e suas implicações para o ensino aprendizagem, considerando a perspectiva dos letramentos como forma de interação social entre os indivíduos de determinado contexto sociocomunicativo.

No terceiro capítulo, apresentaremos uma breve definição sobre os processos de retextualização e também sobre os gêneros relato pessoal e memórias literárias. E, por fim, no último capítulo, trataremos uma proposta intervenção pedagógica, através de uma sequência didática que aborda a retextualização dos gêneros relato pessoal para a memória literária, por meio das práticas de letramento.

O QUE SÃO OS LETRAMENTOS?

O conceito de letramento, em nossa língua, ainda é bastante complexo, pois a amplitude do termo vai muito além da alfabetização. Nessa perspectiva o letramento parte desde uma leitura na escola de um texto escrito até uma narrativa oral de um analfabeto.

Para Soares (1998. p.72 apud ROJO, 2009. p. 96) letramento não é um conjunto de habilidades individuais, esse compreende um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. Na mesma linha de pensamento não podemos deixar de citar Tfouni (1995, p.20) que afirma que “letramento é um processo de natureza sócio histórica, e não um produto individual. Nesse sentido, é importante frisar, que as práticas de letramentos atrelada às práticas de ensino, trará de forma significativa, um ensino pautado na função social da leitura”.

Na concepção de Rojo (2009), as práticas de letramento que exercemos nos diferentes contextos de nossas vidas vão constituindo nosso nível de alfabetismo ou de desenvolvimento de leitura e da escrita, dentre elas as práticas escolares. Nesta perspectiva, é possível diferenciar os termos alfabetismo e letramento, pois é possível um analfabeto, não escolarizado, participar das práticas sociais. Segundo a autora:

[...] o termo *alfabetismo* tem um foco individual, bastante ditado pelas capacidades e competências escolares (cognitivas e linguísticas) escolares e valorizadas de leitura e escrita (letramentos escolares e acadêmicos), numa perspectiva psicológica. Enquanto *letramento* busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvam a escrita de uma ou de outra maneira [...] recobrimo contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.) numa perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural. (2009, p. 98)

Na visão de Marcuschi (2010) as línguas se fundam em usos e não em suas regras, pois são seus usos quem determinam a variação linguística. Contudo, letramento são práticas discursivas relacionadas ao uso da escrita, uma vez que, uma pessoa pode ser letrada sem ter ido à escola, pois ela tem um letramento espontâneo, próprio da sua cultura. Desse modo, semelhantes às posições acima, podemos afirmar que existem vários letramentos, que vão desde um domínio mínimo, básico da escrita até um domínio máximo, mais formal, como é o caso de pessoas muito escolarizadas.

Dessa forma podemos distinguir: letramento e alfabetização, ao afirmar que o primeiro, é o processo que designa as habilidades de ler e escrever diretamente envolvidas no uso da escrita, em contextos vários. Enquanto que o processo de alfabetização está relacionado a um processo de escolarização, organizado em série e sistematizado que trabalha a codificação e a decodificação da língua.

Ao constatar a importância dos letramentos, é relevante que a escola considere essa prática metodológica, através dos diferentes gêneros textuais, no ensino aprendizagem. Exemplos destes destacamos o literário, o jornalístico, o midiático, o científico, o do lazer, entre outros. Para que haja um eficiente resultado é indispensável que o contexto de produção

seja adequadamente evidenciado no que se refere ao objetivo pretendido, ou seja, para que o aluno tenha uma visão ampla do mundo da escrita.

GÊNEROS TEXTUAIS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO APRENDIZAGEM

Segundo Rojo (2015) o conceito de gêneros deu início na Grécia Antiga, através dos pensadores Platão e Aristóteles, ao pensarem sobre poética e retórica, distinguiram os gêneros. Platão apresentou três gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático. Mais tarde, no Renascimento, foram retomadas essas distinções realizadas pelos filósofos gregos, e aplicaram a dois domínios: a poética - gêneros literários - e a retórica - gêneros da oratória pública na vida da cidade. Após o século XX houve um fortalecimento dos dois campos de reflexão por meio dos estudos críticos do formalismo russo e da nova retórica.

O primeiro autor a refletir os gêneros sem distinção, tanto da vida cotidiana como da arte, foi Mikhail Bakhtin e seu círculo de discussões. Os autores diferenciaram o conceito de gênero - poéticos ou literários – como uma entidade da comunicação e da interação no funcionamento da vida social. Efetivamente, em 1929 é que se estende o conceito de gênero por Mikhail Bakhtin, a todas as produções discursivas humanas e não somente ao campo da arte literária ou da oratória pública.

De acordo com Zavam e Araújo (2008) é a partir de 1980 que a noção de gênero se torna o foco de atenção dos estudos linguísticos, e o texto é tomado como objetivo de investigação ao considerar seus princípios de organização, aspectos interacionais, o contexto em que se atualiza e sua condição em que opera. Os gêneros, portanto, se caracterizam por seus aspectos sociocomunicativos e funcionais e não por sua forma, por isso a importância do contexto - social, histórico e cultural, quanto à situação em que um dado texto foi produzido (quem fala, para quem, em que formato, veículo, com que objetivo, finalidade ou intensão, etc.) para a compreensão de um determinado gênero.

Dols e Scheneuwly (1996) propõe uma abordagem de gêneros textuais em cinco grupos: da ordem do narrar, relatar, argumentar, expor e instruir. Na ordem do narrar o

domínio social e o da cultura literária ficcional e a linguagem dominante é a mimese da ação por meio da criação no domínio do verossímil. Enquanto que, na ordem do relatar o domínio social é o da memória e da documentação das experiências humanas vividas.

Ao se tratar do argumentar, o domínio social da comunicação ocorre através das discussões de assuntos ou problemas sociais controversos, visando um entendimento e um posicionamento diante deles. Já, a ordem do expor, vincula o conhecimento mais sistematizado, transmitido culturalmente e sua linguagem dominante é a apresentação de diferentes formas de saberes. E, por fim, a ordem do instruir, engloba os textos variados de instrução, regras e normas, que pretendem a normatização. Dessa forma, os autores consideram os gêneros um megainstrumento para aprendizagem dos discursos orais e escritos.

Marcuschi (2008) baseado nos PCN, questiona a existência de um gênero textual ideal para trabalhar em sala de aula. Os Parâmetros apresentam gêneros distantes da realidade do aluno, deixando de lado aqueles utilizados no seu dia a dia, como por exemplo: uma receita, uma consulta, conversa espontânea, bilhetes, diários, etc. O autor mostra que há uma visão redutora nos PCN, ao analisar o manual de ensino de língua, tratando sempre dos mesmos gêneros e, desenvolvendo sempre a compreensão. Isso reflete a pouca habilidade de produção textual dos alunos e de seu desenvolvimento da oralidade.

Nesse sentido, o Marcuschi (2008) deixa claro que “não há gêneros textuais ideais para o ensino de língua” (p. 207), e sim, gêneros que devem ser usados dependendo do contexto de uso em que se encontra o sujeito. Portanto, é de suma importância que o gênero textual tanto oral como escrito seja utilizado, como objeto de ensino em sala de aula. Os gêneros fazem parte do cotidiano do aluno, de sua prática social, por isso é necessário que eles sejam explorados do ambiente escolar, como ferramenta necessária para o aprendizado.

PROCESSOS DE RETEXTUALIZAÇÃO NA VISÃO DE MARCUSCHI

Nos últimos anos intensificaram-se os estudos sobre a relação entre língua falada (LF) e língua escrita (LE). É fato que, a LF e LE são duas modalidades diferentes de uso da língua, e não são mais vistas como dicotômicas, pois, uma não representa a outra, quebrando

o paradigma da supremacia sobre a outra. Dessa forma, suas diferenças não são polares, mas graduais e contínuas, e se atualizam nas atividades de interações humanas.

De acordo com Marcuschi (2001) a passagem do texto falado para o texto escrito é denominada de *retextualização*. Este não é um processo mecânico, pois não se dá naturalmente no plano dos processos do texto, e sim, um processo que envolve operações complexas que influenciam tanto no código como no sentido, além de realçar uma série de aspectos nem sempre bem compreendidos da relação oralidade/escrita. Ainda para o autor, não se trata de um processo de transformação do caos (LF) para a ordem (LE), de fato o texto oral está em ordem na sua formulação e não apresenta problemas de compreensão.

O teórico afirma que, antes de qualquer atividade de transformação textual deve ocorrer uma atividade cognitiva, denominada compreensão. Entretanto, muitas vezes esses processos são ignorados, perdendo sua relevância e comprometendo o sentido do texto, pois para dizer de outro modo, em outra modalidade ou em outro gênero o que foi falado ou escrito por alguém, deve ser compreendido para não mudar o sentido.

Em síntese, Marcuschi considera para a fala e escrita quatro possibilidades de retextualização respectivamente da fala para escrita, da fala para fala, da escrita para escrita e da escrita para a fala. Neste trabalho nos deteremos à retextualização da fala para escrita, partindo de gêneros textuais orais para os escritos. Exemplos destes são: entrevista oral-entrevista impressa; canção-carta; seminário- artigo, etc.

Sabemos que a LF e a LE possuem algumas semelhanças, mas também diferenças que no processo de retextualização devem ser considerados. Vejamos abaixo um quadro, em que o autor descreve os passos necessários para a retextualização da fala (texto base) para a escrita (texto que será retextualizado).

Diagrama 1. Fluxo das ações

Fonte: MARCUSCHI, 2010, p. 72.

O Gênero Relato Pessoal e Memória Literária

O Relato Pessoal é uma narrativa sobre um fato ou um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Através desse gênero podemos sentir as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador. Por ser uma tipologia narrativa, o relato pessoal, traz como características: espaço, tempo, personagens e um narrador. O gênero relato pode ser transmitido pelas modalidades oral ou escrita e dependendo do grau de intimidade entre os interlocutores, a linguagem utilizada nesse gênero poder ser formal ou informal.

De acordo com o dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (HOUAISS (2009) apud CLARA; ALTENFELDER2010, P.25) o termo memória é “aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas; lembrança, reminiscência”. Sendo assim, as memórias são construídas a partir de fatos do passado, que em determinado momento foram esquecidas. Geralmente são escritas a partir de vivências pessoais ou depoimentos de outras pessoas de experiências vividas ou testemunhadas.

De acordo com Bosi (1987, p. 23), a memória pessoal também é “social, familiar e grupal”; Ela resgata um tempo vivido, um fato histórico, desejos e esperanças de cada indivíduo.

Os PCN (1998) trazem a definição de textos literários como sendo um texto em que o autor usa de forma peculiar a representação e o estilo, de modo que há a predominância da criatividade e da imaginação na criação estética do texto. Assim, o texto literário constitui-se como uma mediação entre o sujeito e o mundo de maneira a criar representações do mundo atual e dos possíveis mundos.

No gênero Memórias literárias encontramos uma forma de nos aproximarmos das lembranças e das recordações de pessoas que viveram em determinada época, como também, regastar seus valores, sociais e culturais, assim como, sua vida em sociedade, ou seja, as memórias literárias é a representação do passado a partir do hoje. Vejamos comentários a respeito:

Memórias literárias geralmente são textos produzidos por escritores que, ao rememorar o passado, integram ao vivido o imaginado. Para tanto, recorrem a figuras de linguagem, escolhem cuidadosamente as palavras que vão utilizar, orientados por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. (CARLA, ALTENFELDER, ALMEIDA, 2010. p. 19)

A partir desses pressupostos, e atentando para a importância de tais gêneros para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, no próximo capítulo segue uma proposta de intervenção pedagógica não qual aborda os gêneros Relato Pessoal e a Memória Literária.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

RETEXTUALIZAÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL RELATO PESSOAL PARA A MEMÓRIA LITERÁRIA

- Eixo temático

Oralidade e escrita.

- Conteúdo:

Data show, notebook, vídeos, celular ou gravador, folha A4, lápis, borracha.

- Aulas:

14 aulas de 45 minutos

- Justificativa:

Este trabalho destaca a importância que o gênero textual relato pessoal e a memória literária tem para a nossa competência comunicativa, de forma a contribuir no entendimento das relações entre oralidade e escrita.

- Objetivo geral:

Compreender como ocorre o processo de retextualização da oralidade para a escrita na perspectiva dos letramentos.

- Objetivos Específicos

- Conhecer os gêneros textuais relato pessoal e Memória literária;
- Produzir os gêneros relato pessoal e Memória literária através do processo de retextualização;
- Confeccionar o caderno literário a ser apresentado em sala de aula.

ATIVIDADES

1º MOMENTO (2 AULAS)

Apresentação do gênero relato pessoal e memória literária. Mostrar suas características, propósitos comunicativos, meios de circulação do gênero, etc.

2º MOMENTO (2 AULAS)

Mostrar alguns modelos de relatos através de vídeos, enfatizando para a temática abordada em cada um. A partir desse momento de socialização com o gênero, será proposto um questionário interpretativo e de compreensão sobre o gênero relato pessoal e memória literária.

3º MOMENTO (1 AULA)

A partir do conhecimento do gênero, será proposto que os alunos produzam um relato pessoal. Para isso eles irão conversar com os avós ou pessoas idosas do bairro sobre suas histórias de vida. Os alunos irão registrar esses relatos através de gravador ou celular.

4º MOMENTO (2 AULAS)

Será o momento de ouvir os relatos e iniciar o primeiro processo de retextualização. Os alunos irão transcrever o relato da linguagem oral para a escrita.

5º MOMENTO (2 AULAS)

Depois de transcrever o relato, será feito o trabalho de retextualização, em que os alunos irão eliminar as marcas da oralidade como hesitações, riso, redundâncias, pausas, entre outros.

6º MOMENTO (3 AULAS)

Após a revisão, os alunos irão, a partir dos dados colhidos, elaborar uma memória literária. Essa será revisada, sem tirar a essência da mensagem do texto base (relato). Além disso deve adaptar-se às características composicionais do gênero que será retextualizado (memória literária) e o estilo verbal, como também fazer as correções linguísticas e gramaticais do texto.

7º momento (2 aulas)

Esse será o momento de socialização do produto final, em uma roda de leitura, cada aluno fará a apresentação do texto (memória literária). Após esse momento o trabalho será encadernado e ficará acessível a todos na biblioteca da escola para leitura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os gêneros fazem parte do cotidiano, da vida social e cultural, tanto do professor quanto do aluno. Isso mostra que não há um padrão de gêneros textuais para o ensino de

língua portuguesa, mas, é de suma importância que o gênero textual, tanto oral como escrito, seja utilizado, de forma diversificada, como instrumento de ensino em sala de aula.

O trabalho com os gêneros textuais, na perspectiva do letramento, nos trouxe uma nova visão, no que diz respeito à leitura e a produção textual, uma vez que, através da sequência didática e da retextualização o aluno se torna conhecedor das funções de cada gênero e capaz de atuar nas várias esferas sociais, podendo apropriar-se dele em suas interações sociocomunicativas. Além disso, os gêneros textuais, como estratégia de ensino aprendizagem, possibilitam um ensino mais produtivo e motivador, em que o aluno se sinta protagonista de sua própria aprendizagem, e o professor mediador desse ensino capaz de despertar seu interesse em participar das práticas sociais em que está inserido.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa.** – Brasília: MEC/SEF, 1998.
- BOSI, Ecléa. **Memória e sociedade: lembranças de velhos.** São Paulo: T. ^a Queiroz/ USP, 1987.
- CLARA, Regina Andrade; ALTENFELDER, Anna Helena; ALMEIDA Neide. **Se bem me lembro...: Caderno do professor: orientação para produção de textos.** 2^a ed. São Paulo: Cenpec, 2010.
- HOUAISS, Antônio. VILLAR, Mauro de Salles.
- KLEIMAN, Angela. **Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura.** 6. ed. Campinas - SP: Pontes, 1999.
- KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Os gêneros do discurso. In:_____. **Introdução à linguística textual: trajetória e grandes temas.** São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, Angela Paiva et al. **Gêneros textuais & ensino.** 2 ed. Rio de Janeiro: Lucena, 2002.
- _____. **Da fala para a escrita: atividades de retextualização.** 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- ROJO, Roxane. **Letramentos múltiplos, escola e inclusão social.** São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
- _____. **Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos.** 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
- SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros.** 3. ed. 1. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.
- TFOUNI, Leda Verdiani. **Letramento e alfabetização.** São Paulo: Cortez, 1995.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

ZAVAM, Áurea; ARAUJO, Nukácia. Gêneros escritos e ensino. In: PONTES, Antônio Luciano; COSTA, Maria Aurora Rocha (Orgs.). **Ensino de língua materna na perspectiva do discurso**: uma contribuição para o professor. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2008.

LATIM: SUA RELEVÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO LÊXICO PORTUGUÊS

Germano Alves Cavalcante – UFCG - germanoalves@hotmail.com
Alisson Avelino Batista de Souza – UFCG - alissonsouza16@gmail.com
Wallisson Lopes Cardozo – UFCG - wallissonl@gmail.com

INTRODUÇÃO

Falar da língua portuguesa e sua formação sem mencionar a raiz que a originou, seria desconhecer toda uma árvore genealógica linguística e tratar a língua como isolada. Assim é que se faz pertinente considerar que uma língua tão vasta e cheia de significados não surgiu do nada nem é estática, a língua portuguesa tão questionada na gramática e elucidada na linguística é a continuação de uma outra falada e escrita por muitos povos durante um tempo. Estamos a mencionar a língua falada na região de Roma, o latim. Como é mencionado na obra *gramática latina*,

O latim, falado primeiramente pela população de Roma e do Lácio, prevaleceu sobre os outros idiomas da Itália (osco, umbro, grego, etrusco), difundiu-se graças às conquistas e ao desenvolvimento do Império Romano, e tornou-se uma das duas principais línguas de civilização que dividiram entre si o mundo antigo. (CART; GRIMAL et al., 1986, p.4)

O latim ganhou tamanha repercussão no mundo antigo, até porque era a língua falada de domínio do império. É evidente que não se formou rapidamente, mas em um considerável período e por determinadas influências, sejam elas econômicas ou sociais. Pelo ano 2000 a. C. um povo indo-europeu se fundiu com os povos que habitavam a Itália, daí grupos de línguas foram se formando, o latino-falisco (muito semelhante ao latim) e o óscio-úmbrico (óscio, sabélico, úmbrico, volsco, sabínico, etc.).

Esta mistura de línguas foi se adequando e se fundindo nos povos em suas relações econômicas e culturais. Dentre estas duas citadas como difusas não se poderia eximir a grande influência que teve o grego principalmente no que se refere à língua latina, o alfabeto por exemplo.

O domínio cultural e econômico de Roma sobre as regiões foi determinante para a expansão de sua língua falada, o latim. Dentre as motivações que impulsionaram a difusão de Roma pelas regiões, está a motivação de expandir seu território geográfico e sua cultura, implicando aqui também a religião.

Um fato curioso é que as línguas derivadas desta cultura romana são chamadas de línguas românicas, as que se seguiram posteriores. São grafias, dialetos e até culturas derivados deste modelo romano, pode-se citar além de nosso português, o italiano, francês e espanhol.

A estrutura desta língua foi responsável para a formação de nosso português, inclusive sua constituição nas frases que consistem nos aspectos fonéticos, morfológicos e sintáticos. O presente trabalho procura analisar alguns dos principais elementos que configuram a formação de palavras tão recorrentes na fala e na escrita de nossa língua, além de servir de base para a compreensão da própria língua. O latim é o responsável por firmar na comunicação, seja ela dos livros ou do cotidiano o que hoje se pode entender como estrutura da língua portuguesa.

A importância de se estudar o latim não se remete apenas à aquisição de conhecimentos derivados de sua vasta gramática para o êxito em cursos de graduação que o contenha como disciplina, mas a compreensão e valorização do próprio português. Conhecida a raiz e, portanto, as razões que justificam cada traço lexical da língua, fica-nos acessível assimilar a riqueza que há nas variedades de uma língua tão presente no cotidiano.

A metodologia utilizada no trabalho é de cunho bibliográfico, é uma análise a partir de autores que trazem à tona além da importância do latim em estudo, sua válida contribuição para a formação das palavras que no português são faladas. Por suporte teórico, trazem-se alguns artigos e obras que abordam o tema, entre estes os mais evocados Marcos Bagno (2007); Camilla da Silva Mendes, Nathalia Reis de Medeiros e Thiago Soares de Oliveira (2017); entre demais que discorrem sobre a temática.

O objetivo do presente trabalho é mostrar como uma língua tão arcaica e por alguns menosprezada, foi tão valiosa para o português atualmente constituído. O latim não é tão valorizado em determinados espaços da sociedade em detrimento da sua complexidade e ausência na fala (não se fala mais latim), contudo implicitamente está na ordem das palavras

na frase, no léxico e na capacidade de transmitir significados com seus termos (mais a frente iremos descrever melhor).

O resultado disso é que de um lado percebemos uma contribuição estrutural e morfológica das palavras, de outro que o latim serve ainda para identificar o português dos não escolarizados, mas que o falam com capacidade de entendimento. Um trabalho em continuação, pois ao estudar o latim, abrir-nos-á a mente inclusive para compreender que o tal preconceito linguístico parte tão somente dos que estudam só a gramática normativa do português; sem compreender sua formação para se chegar àquela estrutura.

EVOLUÇÃO DA LÍNGUA

A língua não é estática, ela se modifica ao longo de processos que podem interferir no contexto de indivíduos. Um dado que justifica este processo é o que Bagno mostra, “[...] as dificuldades que encontramos na leitura de textos medievais revelam-nos como o Português Antigo era diferente do que ouvimos, falamos e escrevemos atualmente.” (BAGNO, 2007, p.3)

Como a cultura evolui, as relações entre os povos, também a língua fluente não poderia ser diferente. Este fenômeno acontece por diversos fatores, um deles foi o que aconteceu com a expansão do Império Romano e sua disseminação linguística, cultural e econômica sobre povos conquistados. Fusões entre os dialetos foram se tornando presentes, o que corroborou para a formação de línguas indo-europeias.

Estes dialetos oriundos de línguas românicas não se deram por acaso, mas por aquilo que se poderia chamar de os romances⁷⁰. Os romances fazem menção a dialetos advindos de Roma para os territórios romanizados, variados, esse processo provocou os dialetos e a constituição das línguas românicas; entre estas está o português.

Mudanças na língua podem ser motivadas por diversos fatores que implicam alterações, conforme a evolução, são fatores estudados inclusive pela sociolinguística, o que Marcos Bagno apresenta como aspectos linguísticos internos externos que servem não como

⁷⁰ “Romances eram as modificações regionais do latim.” (MEDEIROS; MENDES et al., 2017, p.90)

causa, mas como condições propícias para que aconteçam tais fenômenos de mudanças. (Cf. 2007, p.3)

Como a língua não é estática, não poderá ela ser cíclica obviamente. A língua é um sistema acíclico, ou seja, isso significa dizer que; como está ela em condição de evolução, estará aberta as transformações e modificações. Nesse sentido, Bagno a chama de sistema aberto, “[...] um sistema aberto, sempre em elaboração.” (BAGNO, 2007, p.3)

Todo este sistema que envolve a constituição e difusão de uma língua que aos poucos foi moldando o português se classifica em dois aspectos. Como temos presente o português falado e o português posto nas gramáticas de ordem normativa, assim o latim também se classificava como o posto pelos eruditos, poetas e dos textos eloquentes; mas também aquele expresso na vida cotidiana entre os povos não escolarizados. Eis o latim clássico e o latim vulgar.

LATIM CLÁSSICO E VULGAR

O latim pode ser classificado por dois aspectos o latim erudito (clássico) e posto nas gramáticas, literaturas, escritos e cartas; e o latim falado. O português mais derivou do latim vulgar, primeiro pela razão de sua utilidade no cotidiano, segunda razão é pela sua fluidez; diferente do clássico posto nos escritos e estático.

O latim vulgar não descende diretamente do clássico nem se pode pensá-lo como uma forma errônea do segundo. Ao mesmo tempo em que se firmava o latim clássico nos escritos, surgia, pois no contexto dos não eruditos e não aristocráticos o latim popular; pelas línguas românicas, o latim vulgar.

Este latim popular apresenta algumas características. Uma das que se pode acentuar é a fonológica, ele apresentava cinco vogais e elas poderiam ser pronunciadas breves ou longas, a duração possibilitava distinguir morfemas gramaticais de palavras; outra coisa é que se perdeu a tonalidade do latim das literaturas, posteriormente este foi suplantado pelas gramáticas.

Há que se acrescentarem ainda algumas outras características. Em latim vulgar o acento de intensidade ocorria na mesma sílaba que era portadora do acento tonal do latim culto. Os fonemas vocálicos são reduzidos; uma tendência de as vogais átonas caírem ou se contraírem. Os ditongos do latim clássico (ae, au, oe, eu) são suprimidos em únicas vogais e novos ditongos aparecem através da queda de consoantes intervocálicas ou pela vocalização delas.

Do latim clássico conhecemos o que a nós é apresentado nas disciplinas das academias. Estuda-se a configuração das palavras pelas declinações como quesito para se compreender o sentido na frase, cada declinação (que são cinco) com seus seis casos e cada caso determinante numa palavra.

Em latim não existem oxítonas, a letra ganha tonicidade pela sonorização, se breve ou longa. Se longa a tonicidade cairia na penúltima sílaba, basicamente na que se pronunciara longa, caso fosse breve seria na antepenúltima como Marcos Bagno enfatiza;

No latim clássico, a posição do acento tônico dependia da quantidade das sílabas: não existiam palavras oxítonas; os dissílabos eram paroxítonos; os polissílabos tinham acento na penúltima sílaba se ela fosse longa (amātur) e na antepenúltima sílaba, se fosse breve (legīmus). (BAGNO, 2007, p.6)

O latim clássico não foi tão importante no léxico português como o foi o latim vulgar. Veremos adiante algumas das transformações que foram condições para a formação do português contemporâneo. Ademais, uma diferença sintática existe entre o latim clássico e nosso português, esta é uma das razões que se poderia apontar como motivo que evidencia nosso português advindo do latim vulgar e uma provocação distante do latim clássico.

Esta razão é que palavras numa frase tem sentido não pelo local que ocupam. Assim como no português temos sujeito e predicado (objeto direto ou indireto), no latim também temos, acontece que estas palavras terão sentido segundo o caso que estão; exemplo: Petrus vincit Paulum (Pedro venceu Paulo). Nesta frase ainda que mudássemos a posição das palavras o sentido continuaria o mesmo, por exemplo: Paulum vincit Petrus.

Já em Português se mudada a posição, muda-se o sentido. Na mesma frase, mudando o sentido teríamos: Paulo venceu Pedro. Do contrário, em latim, de todas as formas e

possibilidades de trocas de posições não afetaria o sentido; ainda teríamos Pedro como nominativo (sujeito) venceu (verbo) e Paulo como acusativo (objeto direto).

Como nominativo e acusativo temos mais outros casos. Os casos são o que orientam a função da palavra naquela frase, uma única palavra tem seus seis casos, dependerá destes para designar o que ela significa. Nos seis casos do latim temos o nominativo (ocupa lugar como sujeito/predicativo), vocativo (como interjeição), dativo (objeto indireto), genitivo (adjunto adnominal restritivo), ablativo (como adjunto adverbial) e o acusativo (objeto direto). Poderíamos, pois, na frase acima colocar o objeto como sendo sujeito e na troca de casos, ficaria: Paulus vincit Petrum.

DAS TRANSFORMAÇÕES

Algumas transformações são consideradas para os efeitos do que hoje se constitui como português especialmente o falado. Trazemos no presente texto algumas das modificações que provocaram tal fenômeno. São transformações que Marcos Bagno apresenta em sua *Gramática Histórica*, responsáveis por toda uma variedade na língua.

Há que se considerar o papel de classificação das vogais segundo o papel das suas cavidades. Conforme o papel das cavidades oral ou nasal, o ponto de articulação (se média: “a”; se anterior: “e” e “i”; se posteriores: “o” e “u”) e o timbre quanto abertas, fechadas ou reduzidas. Das consoantes, a atenção às que são surdas: “p”, “t”, “k”, “f” e “s”; e sonoras: “b”, “d”, “g”, “v” e “z”.

A pronúncia forte das sílabas de algumas palavras no latim fora precisa para a sílaba tônica no português e a acentuação. Com relação à sílaba tônica, em latim não existiam acentos nem palavras que fossem oxítonas, as sílabas eram fortemente enfatizadas segundo seu prolongamento na pronúncia e a ocupação na palavra. Como apresenta Bagno,

Nas palavras proparoxítonas cuja última sílaba tinha um encontro consonantal formado de uma oclusiva + /r/, o acento tônico sofria diástole (isto é, deslocamento do acento tônico para a sílaba posterior): cáthedram > cathédra > cadeira; ténebras > tenébras > trevas. (BAGNO, 2007, p.7)

Algumas das transformações a serem destacadas se dão por metaplasmos⁷¹. O primeiro deles é o por acréscimo, que se dá pela prótese (um acréscimo no início da palavra) e aglutinação (acrécimo de um artigo no início da palavra). Um exemplo de prótese é o que Bagno traz; “[...] stare > estar; spiritu > espírito; scutu > escudo.” (BAGNO, 2007, p.8)

Outro efeito é o da aglutinação, “Um caso especial de prótese é a aglutinação: incorporação do artigo no início da palavra: lacuna > alagoa; minacia > ameaça.” (BAGNO, 2007, p.8) Este fenômeno é tão presente em nossa língua que não se remete apenas na formação do léxico português, mas nas variedades da língua, o que acontece, por exemplo, na palavra “lembrar”; temos “alembiar” e “voar” em “avoiar”.

Outro fenômeno ainda presente no metaplasmo por acréscimo é a epêntese (um segmento sonoro é incluso à palavra). Este fenômeno se dá em muitas palavras como: “stella > estrela; humile > humilde; úmeru > ombro.” (BAGNO, 2007, p.8)

Bagno ainda acrescenta,

Ocorrem diversos casos de epêntese na língua atual. Para recuperar o padrão silábico CV (consoante + vogal), é comum a inserção de um /i/ ou de um /e/ depois da consoante chamada “muda”: pneu > p[i]neu ~ p[e]neu; football > futebol; advogado > ad[i]vogado ~ ad[e]vogado. (BAGNO, 2007, p.8)

Como se pode observar, este fenômeno é muito manifesto nas falas do dia a dia. Se pegarmos a palavra “football” ainda veremos que existe uma lógica de tradução, a que ao inglês ficou como está, mas como os dois “o” são pronunciados fechados; soa-se como “u”, acrescentando-se uma vogal ao “t” e pronunciando ao invés de “ball” “bol”, isso acontece porque uma vogal está entre consoantes.

Este fenômeno também é o que acontece na fala dos que não são escolarizados. Isso significa dizer que está presente na linguagem variada da língua portuguesa, como por exemplo: “faculidade” (faculdade), “gulória (glória), “entretido” (entretido) entre outros.

Acontece muito o metaplasmo por supressão. A supressão de um segmento no início da palavra ou a supressão de um artigo “a” ou “o” no início da palavra, os exemplos trazidos

⁷¹ “Um metaplasmo é uma mudança na estrutura de uma palavra, ocasionada por acréscimo, remoção ou deslocamento dos sons de que ela é composta.” (BAGNO, 2007, p.8)

são: “acume > gume; attonitu > tonto; episcopu > bispo.” (BAGNO, 2007, p.9). Um fenômeno presente também nos regionalismos quando, “[...] ‘magina’ (imagina). Exemplos próprios da formação pelo latim, horologiu > orologiu > relógio; apotheca > abodega > bodega.” (BAGNO, 2007, p.9)

Há outro fenômeno que é o de transposição em que existe o deslocamento de um segmento sonoro ou de uma acentuação tônica na palavra. E ainda neste tipo de manifestação existem três fenômenos que são os das metáteses, hipértese e o fenômeno do hiperbibatismo.

A metátese é a transposição de um segmento sonoro na mesma sílaba: pro > por; semper > sempre; inter > entre. A hipértese é a transposição de um segmento sonoro de uma sílaba para outra: capio > caibo; primariu > primairu > primeiro; fenestra > feestra > fresta. Esses fenômenos de transposição ocorrem com frequência na língua atual: iogurte > iorgute; lagarto > largato; estupro > estrupo; tábua > tauba; dormir > dromir; vidro > vrido; prateleira > parteleira. (BAGNO, 2007, p.10)

Já o hiperbibatismo é deslocamento de acento gráfico. Quando deslocado para a sílaba anterior se chama sístole, quando para a posterior é diástole. Na linguagem do cotidiano seria como “rubrica” e “clitóris” em que se ouve muito “rúbrica” e “clitoris”.

Um outro tipo de metaplasmo é o de transformação. Nele há fenômenos como o da vocalização, transforma-se consoantes em vogais como, por exemplo, “nocte” em “noite”. Consonantização que seria da vogal à consoante “uita” em “vita” e “Iesus” em “Jesus”. Dentre outros fenômenos também está o da nasalização e seu efeito contrário, em que no primeiro um segmento sonoro passa a ser nasalizado como em “nec” passando a “nem”; em desnasalização temos de “luna (luã)” para “lua”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há muito que se aprender da língua, é um processo infinito. É evidente que exista muitas outras formas que conhecemos e esquecemos de aqui apontar e outras que ainda estamos para conhecer, eis a variedade da língua em toda sua estrutura de formação.

O que trazemos aqui são apenas algumas das mais presentes transformações responsáveis pela constituição de nossa língua rica e por vezes ignorada. O latim é tão eficaz em nossa língua que sua importância não diz respeito somente a uma estruturação de uma língua, mas ainda ao reforço à aprendizagem, reconhecimento e valorização da mesma.

A língua portuguesa é assim, cheia de riquezas, atrativos e variações ao longo de seu processo de formação. Não é isolada, não é independente do latim sua língua *mater*, mas sua continuação variavelmente utilizada na escrita e na fala. A língua latina é responsável pela formação também de nossa gramática, como anteriormente vimos a estruturação que se distingue no processo entre “sujeito” e “objeto”.

REFERÊNCIAS

- BAGNO, Marcos. **Gramática histórica**: do latim ao português brasileiro. Brasília: UnB, 2007.
- GRIMAL, Pierre et al. **Gramática latina**. Trad. e adapt. de Maria Evangelina Villa Nova Soeira. São Paulo: TA Queiroz, 1986.
- MEDEIROS, Nathalia Reis da.; MENDES, Camila da Silva et al. **O Latim e o Português**: heranças lexicais. Vol. 17. Revista Ícone, 2017.

A PRESENÇA DO LATIM NO LÉXICO DO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO

Kaliana Lins de Abreu (UFCG)⁷² - kalianaabreu@hotmail.com
Mariana Pedrosa Alves (UFCG)⁷³ - marianapa97@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Atualmente, o Latim ainda corresponde a uma fonte de alta produtividade lexical para o Português contemporâneo, e sua presença efetiva com os latinismos no léxico do Português atual demonstra que, pelo menos em nível lexical, o Latim não se encontra morto, uma vez que possui poucos falantes fluentes, mas sim, vivo fazendo parte da vida diária dos falantes e ouvintes do português. Assumindo por base essa importância, acredita-se que a língua latina continua “viva” e bastante presente seja no meio acadêmico, por conta dos vários termos advindos diretamente do Latim, seja no uso corrente da língua portuguesa pela etimologia de diversos vocábulos, cuja origem remonta ao latim.

Nossa pesquisa é de cunho bibliográfico, referenciando autores dessa área, dentre eles destacamos: Bagno (2007), Coutinho (1976), Cunha (1977), entre outros. Este trabalho propõe uma reflexão sobre a existência da língua latina e sua importância nos dias atuais, buscando também analisar a influência do Latim na língua portuguesa, visto que ela tem suas raízes históricas no latim, e, portanto, recebeu sua influência significativa, particularmente no léxico.

O uso da língua latina, apesar de não ser falada por um povo na atualidade, mesmo assim é imprescindível saber que o conhecimento dela se faz necessário para o aprofundamento de muitas línguas românicas, inclusive o português. Isso significa que o Latim não está morto, e ainda exerce uma enorme influência sobre diversas línguas vivas. Em alguns casos, a língua latina não se limita apenas a vestígios e traços históricos, sendo utilizada plenamente na contemporaneidade. Ela está presente na escrita, em produtos, em várias expressões da área jurídica, instituições educacionais e religiosas.

⁷² Aluna graduanda do curso de Letras/ Língua Portuguesa/UFCG/CFP/UAL

⁷³ Aluna graduanda do curso de Letras/ Língua Portuguesa/UFCG/CFP/UAL

Enfatizando o caráter didático, o artigo foi dividido em três tópicos, de modo que facilite a compreensão do texto. No primeiro, faremos o contraponto entre o latim clássico e o latim vulgar sob a visão de alguns autores. Em seguida, falaremos sobre a presença do latim na sociedade contemporânea. Por fim, a funcionalidade do léxico latino, e as considerações finais.

LATIM VULGAR E LATIM CLÁSSICO

Latim Vulgar

O Latim era o idioma oficial do Império Romano. Como toda e qualquer língua, compreendia uma modalidade clássica, falada e, sobretudo escrita pelas classes sociais mais elevadas, bastante uniforme em função da influência estabilizante do ensino e da cultura. Deste Latim falado, sem pretensões literárias e muito diferente da forma clássica, derivam-se todas as línguas românicas ou neolatinas. As línguas românicas também são chamadas de línguas latinas ou neolatinas, e fazem parte do grupo de idiomas que integram o conjunto das línguas indo-europeias que se originaram do Latim, principalmente do Latim vulgar. As línguas românicas faladas atualmente mais conhecidas são: o português, o espanhol/castelhano, o italiano, o francês e o romeno.

De acordo com Coutinho (2005 p. 29), “o latim apresenta dois aspectos que com o correr do tempo, se tornam cada vez mais distintos: o clássico e o vulgar. Chama-se latim vulgar o latim falado pelas classes inferiores da sociedade romana inicialmente e depois de todo o império Romano”.

O latim vulgar era mais simples em todos os níveis, mais expressivo, mais concreto e mais permeável a elementos estrangeiros, pois continuou se transformando ao longo dos séculos até que em mais ou menos 600 d.C. já constituía os primeiros "romances", ou seja, as primeiras manifestações das línguas românicas, muito próximas ainda do Latim vulgar.

O latim falado não podia ser um idioma das classes cultas, era, portanto, o idioma vulgar, falado pelos soldados romanos que iam, aos poucos, conquistando essas terras (BAGNO, 2007).

Em consonância ao que foi dito por Bagno (2007), encontramos na obra *História da língua portuguesa*, de Teyssier (2007), a menção de os povos que habitaram a Península Ibérica são os denominados pré-romanos; são eles: os gregos, os fenícios, os iberos e os celtas, sendo esses dois últimos chamados também de celtibéricos (ASSIS, 2014).

Já Segundo (cf. Herman, 1967: 16) “o latim vulgar é, na verdade, um latim popular que existiu em todas as épocas da língua latina. Este latim pertencia a uma população que era muito pouco ou nada escolarizada [...]”.

Silva Neto, por sua vez, no que tange à sua produção, sobretudo aquela que se destina ao comentário e descrição do latim vulgar e suas fontes, apresenta suas ideias. Para Silva Neto (1946):

O Latim vulgar é o único e verdadeiro latim, a língua viva e corrente, da qual a cultura romana criou a língua artística. Desse modo, seria o latim clássico um desvio do latim autêntico, o qual existiu desde os primórdios da civilização romana, anterior ao século VIII a.C. Esse latim primitivo, de estrutura simples e léxico reduzido, entretanto, era suficiente para a comunicação cotidiana da vida rural.

O autor fala também que a única espécie de língua que realmente existe é a falada. A língua culta, literária é artistificação dessa matéria prima e o seu aparecimento se compara à justaposição de uma camada de gelo na superfície dos rios. A língua falada recebe deles a substância e, afinal de contas, nada mais é senão a própria água. Já com base em Coutinho (2005, p. 29):

Chama-se Latim vulgar o latim falado pelas classes inferiores da sociedade romana inicialmente e depois de todo o império Romano. Nessas classes estava compreendida a imensa multidão das pessoas incultas que eram de todos indiferentes às criações do espírito, que não tinham preocupações artísticas ou literárias, que encaravam a vida pelo lado prático, objetivamente.

A essas classes pertenciam os soldados, os marinheiros, os agricultores, os barbeiros, os sapateiros, os taverneiros, os artistas de circo, etc.

O Latim vulgar evoluiu gradualmente de modo a tornar-se cada uma das distintas línguas românicas, um processo que continuou pelo menos até o século IX. Tais idiomas mantiveram-se por muitos séculos como línguas orais, apenas, pois o Latim ainda era usado na escrita.

A partir do latim falado até então em Roma e do conseqüente contato com a língua grega, surge uma língua literária, mais estilizada, formal e gramatical, o *Latim Clássico* (sermo classicus ou litterarius), usada a nível literário.

Latim Clássico

O Latim clássico compreende o período que vai de 81 a.C a 14.d.C. Os escritores do período clássico perceberam que existia variante da língua latina que se caracterizava pela elegância do estilo da palavra escrita. O período de ouro do Latim era usado por pessoas cultas, praticado por aqueles que tinham poder aquisitivo.

Segundo Coutinho, 2005, p.31, “o latim clássico era um produto da sociedade aristocrática”. Ou seja, o latim clássico era uma língua artificial, imposta a sociedade plebeia, porém, sem nenhum vínculo com a língua culta da época. Esse latim clássico, cada vez mais se tornava a língua da nobreza, à qual pertenciam os escritores mais conceituados.

Ainda segundo Coutinho, 1976, p. 29-30, “o Latim Clássico era a língua escrita, cuja imagem está perfeitamente configurada nas obras dos escritores latinos. Caracteriza-se pelo apuro do vocabulário, pela correção gramatical, pela elegância do estilo, numa palavra [...]”.

Todavia, o Latim clássico era ensinado nas escolas, já a língua vulgar, falada por soldados, comerciantes, camponeses e a população em geral, cada vez mais se diversificava e incorporava características regionais. Com as invasões germânicas, o enfraquecimento e a conseqüente queda do Império Romano, o latim clássico iniciou sua retirada definitiva para os tabelionatos e mosteiros, onde se refugiou durante a Idade Média. De acordo com Mattoso Câmara (1979, p. 20):

O latim clássico estava sujeito a uma disciplina rigorosa e era tema de atenção por parte dos intelectuais e, mais particularmente, dos gramáticos, que se inspiravam na gramaticologia grega. Como uso refletido e aprendido, resistia às forças evolutivas da língua, cingia-se a um padrão escrito, que procurava ser imutável, e prestava-se mal para a vida social corrente, cotidiana.

Apesar de terem sido de início uma só língua, o Latim clássico e vulgar apresentavam diferenças bem claras, as quais comprovam que o latim vulgar não evanesceu, mas simplesmente se transformou ao longo do tempo. As raríssimas fontes do latim vulgar estão também presentes nas obras dos comediógrafos (quando apresentam diálogos de pessoas do povo), em alguns gramáticos (na correção das formas errôneas usuais), nas inscrições de pessoas da plebe, nos cochilos dos copistas, pelos erros dos próprios escritores cultos.

PRESENÇA DO LATIM NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Embora seu papel tenha reduzido desde o início do século XX ainda hoje o Latim é bastante utilizado no meio acadêmico, direito, publicidade, propaganda, instituições religiosas e em diversos textos encontramos expressões latinas. Muito além do que se possa imaginar, o latim se manifesta em várias situações em momentos do nosso dia a dia sem que possamos perceber.

É grande a importância do Latim na origem e formação da Língua Portuguesa, e também no uso atual do português. O Latim tem sua presença bem marcada nos radicais de palavras atuais da Língua Portuguesa, que são usadas todos os dias pelos seus falantes. Exemplos: agri- que significa campo, palavra utilizada: agricultura; óculo- que significa olho, palavra utilizada: ocular; sapo- que quer dizer sabão, palavra utilizada: saponáceo; pater- que significa pai, palavra utilizada: paternal. Utilizamos essas e tantas outras palavras naturalmente, às vezes, sem saber que seu radical, ou o prefixo e sufixo são de origem latina.

Os cursos de Direito não incluem o latim como disciplina na grade curricular, porém os atuantes dessa área usam bastante as expressões em Latim, na maior parte das vezes não para explicar o contexto, mas sim para demonstrar erudição e cultura. No Direito, para muitos

especialistas, o Latim fornece a mais significativa contribuição, resgatando o Direito romano que se estende como ciência rígida de base na legislação brasileira.

Dentre as inúmeras expressões em Latim que há nessa área jurídica, podemos citar: *habeas corpus*, *data venia*, *animus decipiendi*, *animus ambulandi*, *animus abutendi*, e *animus confitendi*. No âmbito jurídico são expressões utilizadas até hoje, das quais grande parte dos falantes sabe o que significa, contudo, em alguns casos desconhece sua origem, desconhece que são termos oriundos do Latim. Muitas outras palavras e expressões são utilizadas literalmente por nós, sem que percebamos ou indagemos a sua origem

No mundo moderno, o Latim é o grande denominador dos idiomas e, em razão de sua lógica de construção, é uma forma de oferecer meios para o desenvolvimento de raciocínio e de lógica. Cada expressão latina hoje usada pelo Direito ou por outros profissionais está cheia de significados, tanto morais quanto históricos.

Se observarmos melhor, o Latim convive lado a lado em todas as nossas relações comunicativas e seu estudo é essencial para um correto conhecimento da língua portuguesa, além de ajudar na aprendizagem de outras línguas. Contudo, é claro e evidente a importância do Latim se impondo como uma língua de muito prestígio e valor para o mundo contemporâneo.

A FUNCIONALIDADE DO LÉXICO LATINO

A língua latina ainda hoje corresponde a uma fonte de alta produtividade lexical para o português contemporâneo e sua presença efetiva com os latinismos no léxico do português atual demonstra que, pelo menos em nível lexical, o latim não se encontra morto, mas sim vivo fazendo parte da vida diária dos falantes e ouvintes do Português Brasileiro.

Observa-se que o léxico latino é vastamente utilizado no meio comercial em substituição a algumas formas aportuguesadas, em razão de um apelo específico que relaciona o produto às várias aproximações aceitáveis com o idioma nacional. Isso significa, nesse sentido, que a escolha do léxico latino é propositada e responde às necessidades de venda do produto, bastando perceber que a associação entre marca/rótulo e mercadoria é realçada pelo

uso dos vocábulos latinos que, na maioria dos casos submetidos à análise, são sugestivos e não exigem verdadeiramente o conhecimento da flexão casual para a adesão do público-comprador.

O método aleatório de escolha das marcas foi propositado, já que não se objetiva analisar produtos componentes de um departamento de vendas específico, mas aqueles que se valem de palavras latinas como forma de nomear itens a serem comercializados.

A funcionalidade do léxico da Língua Latina sendo utilizada para nomear marcas comerciais:

1) *Nívea*

Em português, assinalamos esse latinismo nomeando uma marca de cosméticos (creme facial). Vocábulo latino proveniente de: *nivĕus*, - a, - um, *adj.* De cor branca como a neve. Esse latinismo apresenta recategorização passa da classe de adjetivo para classe de substantivo.

2) *Plus vita*

Em português, assinalamos esse latinismo composto nomeando uma marca de pão, cereal. Composição latina proveniente de: *plūs, pluris, comp. de mutus*. Subs. Maior quantidade, mais, melhor. Seguido de *vita, ae subs. f. vida*.

3) Cerveja Liber

Em português, assinalamos esse latinismo nomeando uma marca de bebida (cerveja). Vocábulo latino proveniente de: *liber, era, erum*. adj. livre, independente, isento. Apresenta-se no caso nominativo. Esse latinismo apresenta conversão, ou seja, passa da classe de adjetivo para classe de substantivo.

4) Natura

Em português, assinalamos esse latinismo nomeando uma marca de cosméticos (natura). A palavra *Natura* significa "natureza", do Latim *natura, -ae*, substantivo feminino da 1ª declinação no nominativo singular.

5) Lux

Em português, assinalamos esse latinismo nomeando uma marca de sabonete (lux). Em Latim, *lux* significa "luz; brilho", de *lux, lucis*, substantivo feminino da 3ª declinação no nominativo singular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância do estudo do Latim funda-se na importância histórica dessa língua, que foi o veículo de quase toda a nossa cultura tradicional. Ressaltamos, portanto, que o conhecimento do Latim é, de fato, importante para o entendimento de nossa língua, contribuindo para que o universo lexical da Língua Portuguesa seja cada vez mais enriquecido.

Percebemos o quanto se equivoca quem considera o Latim uma língua morta, atestamos que a Língua Latina não se encontra morta, mas sim, viva em *lato sensu* fazendo parte da língua de todos, já que continua existindo nas línguas neolatinas. Estas não são nada mais do que a evolução daquela, ou seja, é o latim modificado em sua estrutura.

Observamos também que ainda existe, por parte de alguns, a valorização dessa língua, que a entendem como fonte de cultura e erudição. Entretanto, é pequeno o número de indivíduos com tal pensamento. Podemos dizer avaliando este breve estudo, que o conhecimento do Latim é, de fato, importante para o entendimento de nossa língua.

Diante disso, o nosso trabalho buscou uma proposta de influenciar, ou auxiliar de alguma forma para atuais e futuras pesquisas voltadas ao estudo do Latim na contemporaneidade, a fim de melhorar o aprendizado, bem como o ensino de latim, e contribuir para que os estudantes possam observar que a língua latina, representa uma grande porta para o conhecimento aprofundado de sua própria língua.

REFERÊNCIAS

- ASSIS, Maria Cristina (Org.). **História concisa da Língua Portuguesa**. João Pessoa: Editora da UFPB, 2014.
- BAGNO, Marcos. **Gramática histórica: do latim ao português brasileiro**. Brasília: Edição do Autor, 2007.
- CÂMARA JÚNIOR, J. Mattoso. **História e estrutura da língua portuguesa**. 3. ed. Rio de Janeiro: Padrão, 1979.
- COUTINHO, Ismael de lima. **Pontos de gramática histórica**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1976.
- COUTINHO, Ismael de lima. **Pontos de gramática histórica**. 7. ed. Rev. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2005.
- CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. **Nova gramática do português contemporâneo**. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
- MELO, Pedro Antônio Gomes. **Uma pesquisa lexical: o uso de latinismos no léxico publicitário escrito no português contemporâneo**. VEREDAS FAVIP – Revista Eletrônica de Ciências - V. 6, n. 2 – julho a dezembro de 2013.
- SILVA NETO, Serafim da. **Fontes do latim vulgar**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946.
- TEYSSIER, Paul. **História da língua portuguesa**. Tradução de Celso Cunha. São Paulo: Martins, 2007.
- HERMAN, József. **Le latim vulgaire**. Paris: Presses Universitaires de France, 1967.

UMA PROPOSTA DE LEITURA DO CONTO POPULAR “JOSÉ E MARIA” À LUZ DA SEMIÓTICA GREIMASIANA

Jaqueline de Jesus Bezerra (UERJ) - linnebezerra@gmail.com
Ivaneide Gonçalves de Brito (UFCG) - ivaneidegbrito@hotmail.com
Wellington Gomes de Souza (UERJ) - wellington83souza@gmail.com

INTRODUÇÃO

Através do Percorso Gerador da Significação da Semiótica de Greimas (1979) é possível proporcionar experiências produtivas de leitura em sala de aula, uma vez que a exploração dos níveis desse percurso possibilita a ampliação da construção de significados por meio de uma leitura mais produtiva.

O objetivo deste trabalho é identificar no conto popular “José e Maria” contrários, contraditórios e implicativos no nível sintático-profundo e valores de euforia, disforia e aforia no nível semântico-profundo. Objetivamos especificamente apresentar brevemente o terceiro nível de leitura, o nível profundo, inspirado no Percorso Gerador da Significação da Semiótica Greimasiana.

O interesse pela temática abordada surgiu a partir do contato mais abrangente e produtivo com a Semiótica de Greimas (1979) na oportunidade do Mestrado Profissional em Letras. É pertinente pontuar que o estudo da semiótica propôs, à parte dessa teoria, uma proposta de leitura fundada em três momentos conforme os níveis do Percorso Gerador da Significação.

A escolha do *corpus*, uma versão do conto popular “José e Maria”, deu-se com o intuito de valorizar a cultura popular por meio desse gênero. A narrativa foi contada pelo Sr. José Moreira de Oliveira, da cidade de Assaré, Ceará, e depois foi feita a transcrição, seguindo a forma convencional de uma história em prosa.

Metodologicamente, esta pesquisa está pautada na análise do discurso e sua abordagem é qualitativa. A abordagem qualitativa se deve ao fato de interpretarmos

fenômenos e atribuímos significados. Trata-se de uma pesquisa aplicável a qualquer série da educação básica com as possíveis adaptações.

Após esta introdução, trazemos a discussão acerca dos níveis do Percorso Gerador da Significação da Semiótica Greimasiana e especialmente do nível profundo desse percurso e, posteriormente, apresentamos a proposta de leitura do conto popular a partir desse nível. Em seguida, elencamos as considerações finais e as referências.

OS NÍVEIS DO PERCURSO GERADOR DA SIGNIFICAÇÃO DA SEMIÓTICA GREIMASIANA

São três os níveis que compõem o Percorso Gerador da Significação proposto por Greimas (1979): o nível narrativo, o nível discursivo e o nível fundamental, também chamado de nível profundo. Cada um desses níveis apresenta tanto uma sintaxe quanto uma semântica específicas. O nível narrativo corresponde ao primeiro nível de leitura, o discursivo corresponde ao segundo nível e o profundo corresponde ao terceiro nível de leitura.

O nível sintático-narrativo “compreende o desempenho de um sujeito que realiza um percurso em busca de um objeto de valor, sendo motivado por um destinador e ajudado por um adjuvante ou prejudicado por um oponente.” (LIMA ARRAIS, 2011, p. 32). No nível semântico-narrativo, três conceitos são chave: a competência, a performance e a sanção. Greimas (1977) afirma que para a performance é necessária a respectiva competência. As modalidades da competência são as seguintes: querer-fazer, poder-fazer, saber-fazer e dever-fazer. A partir de um querer é possível chegar a um fazer. Dever-fazer e querer-fazer são modalidades chamadas de virtualizantes por indicarem o desejo do sujeito; poder-fazer e saber-fazer são modalidades atualizantes por qualificarem o sujeito, tornando-o capaz de agir. Fazer e ser são as modalidades da performance, chamadas de realizantes por corresponderem à realização. (GREIMAS; COURTÉS, 1979). Em relação à sanção, “por ter realizado a performance e cumprido as obrigações contratuais, o destinatário recebe do destinador a compensação prevista, podendo ser positiva (recompensa), ou negativa (punição), [...]” (LIMA ARRAIS, 2011, p. 39-40).

No nível sintático-discursivo, temos a presença de atores que assumem determinados papéis, bem como “relações intersubjetivas de espaço e de tempo de enunciação e de enunciado.” (LIMA, 2007, p. 34). O nível semântico-discursivo organiza-se por meio da “figurativização e tematização que correspondem a realizações dos atores como mecanismos que promovem a coerência discursiva.” (LIMA, 2007, p. 41).

O nível fundamental, o qual escolhemos chamar de profundo, é o que mais nos interessa aqui, uma vez que este nível, o qual exploramos no conto “José e Maria”, representa o terceiro nível de leitura. No nível sintático-profundo, destacamos os termos contrários, contraditórios e implicativos. De acordo com Lima (2007, p. 26),

[...] os termos contrários, como o próprio nome indica, mantêm uma relação de pressuposição recíproca. A negação de cada contrário define os contraditórios. Cada um dos contraditórios é contrário entre si e podem estabelecer a ausência ou presença de algum traço que são as implicações [...].

A relação entre esses termos a partir desse terceiro momento de leitura pode ser melhor compreendida por meio do octógono criado por Greimas e Courtés (1979, p. 367 apud Lima Arrais, 2011, p. 31), no qual se percebe através das setas a relação de oposição e a tensão desencadeada:

Gráfico 1: Octógono semiótico

Fonte: Greimas e Courtés (1979, p. 367 apud Lima Arrais, 2011, p. 31)

No octógono, vê-se a tensão dialética gerada pelas relações de oposição. As setas da horizontal indicam a relação dos contrários, as setas da vertical indicam a relação dos implicativos e as setas cruzadas na diagonal indicam a relação dos contraditórios. A relação dos implicativos gera termos complexos.

É a tensão desencadeada pela ideia central do conto que ocasiona o que chamamos de desequilíbrio, por fazer suscitar ideias contrárias e também contraditórias a essas contrárias e o que está implicado entre a ideia contrária e a contraditória. Essas ideias contrárias emergem dos temas. As contraditórias são as ideias de negação dos contrários (*p.e.*, suponhamos que um dos temas seja tristeza, a ideia contrária de tristeza é alegria, e a contraditória deve ser a negação dos contrários, ou seja, o contraditório de alegria é não alegria e de tristeza é não tristeza). Sobre os implicativos, é importante, ao estabelecer contrários e contraditórios, questionar-se sobre o que está implicado entre a ideia contrária e a contraditória (*p.e.*, entre a ideia de tristeza e não alegria pode estar o implicativo sofrimento, dor).

No nível semântico-profundo, de acordo com Lima Arrais (2011, p. 31), “determinam-se as qualificações semânticas euforia vs disforia. Para Greimas (1979, p. 170), a *euforia* é o termo positivo da categoria que serve para dar valor a microuniversos, enquanto que *disforia* é o termo negativo.” Além dessas qualificações, há a aforia, que “se coloca num universo neutro: nem eufórico, nem disfórico. Assim os textos podem ser euforizantes, disforizantes e aforizantes.” (LIMA ARRAIS, 2011, p. 31).

SEGMENTAÇÃO DO CONTO POPULAR “JOSÉ E MARIA”

Antes de partirmos para a identificação dos elementos do nível profundo no conto popular “José e Maria”, apresentamos a segmentação da narrativa, que é uma espécie de resumo das principais ações, a fim de que haja um contato inicial com a narrativa.

Seg. 1: João e Antônia decidem abandonar os filhos na floresta para garantir que nem os pais nem os filhos morressem de fome devido à escassez de comida.

Seg. 2: José e Maria buscam uma forma de voltar para casa.

Seg. 3: José e Maria encontram a casa de uma velha na floresta.

Seg. 4: A velha prende as crianças numa jaula para engordá-los e depois devorá-los.

Seg. 5: José e Maria conseguem libertar-se da velha, empurrando-a numa fogueira.

Seg. 6: As crianças, seguindo o percurso de um riacho, reencontram a casa dos pais.

A segmentação é importante para organizar as informações primeiras que enredam a trama. Esta divisão contribui para que o leitor possa, sistematicamente, atribuir os sentidos do texto, a fim de que não haja informações perdidas durante a leitura e, no final do percurso, a significação seja produtiva.

NÍVEL SINTÁTICO-PROFUNDO: CONTRÁRIOS, CONTRADITÓRIOS E IMPLICATIVOS

Abaixo, temos as relações esquematizadas dos contrários, contraditórios e implicativos do conto “José e Maria”, que constituem o nível sintático-profundo, expressas num octógono semelhante ao proposto por Greimas e Courtés (1979) para ser melhor compreendida.

Ao observarmos o conto José e Maria, encontramos as seguintes tensões que o estruturam: *Abandono versus Reencontro*, *Prisão versus Liberdade e Morte versus sobrevivência*. Registraremos por ordem de percepção, de acordo com as várias leituras feitas.

Inicialmente, destacamos a tensão *Abandono versus reencontro*:

Nesta primeira tensão, temos as ideias contrárias *abandono versus reencontro*, que possuem como contraditórios, respectivamente, *não reencontro versus não abandono*. Ao relacionar as ideias de *abandono* e *não reencontro*, tem-se o implicativo *solidão*, e ao relacionar *reencontro* e *não abandono*, tem-se como implicativo a *convivência*. Isso significa que se José e Maria continuassem abandonados permaneceriam sozinhos e caso se reencontrassem com os pais voltariam a conviver com eles.

A seguir, destacamos no octógono a tensão *Prisão versus Liberdade*:

Nesta segunda tensão, temos, a partir da tematização da narrativa, as ideias contrárias *prisão versus liberdade*, que possuem como contraditórios, respectivamente, *não liberdade versus não prisão*. Ao relacionar as ideias de *prisão* e *não liberdade*, tem-se o implicativo *morte*, e ao relacionar *liberdade* e *não prisão*, tem-se como implicativo a *salvação*. Continuando presos, José e Maria seriam mortos pela velha, mas se salvaram, pois conseguiram se libertar dela.

Por fim, destacamos em seguida a tensão *Morte versus sobrevivência*:

Nesta terceira tensão, por sua vez, temos as ideias contrárias *morte versus sobrevivência*, que possuem como contraditórios, respectivamente, *não sobrevivência versus não morte*. Ao relacionar as ideias de *morte* e *não sobrevivência*, tem-se o implicativo *desaparecimento*, e ao relacionar *sobrevivência* e *não morte*, tem-se como implicativo a *resistência*. Caso tivessem morrido, José e Maria estariam desaparecidos para sempre, no entanto a sobrevivência fez com que resistissem à morte.

Nível semântico-profundo: a relação de forias: euforia, disforia e aforia

Em relação ao nível semântico-profundo deste terceiro momento da leitura, vale ressaltar que as forias, enquanto objetos de análise do nível semântico-profundo, estão relacionadas aos valores extraídos das relações estabelecidas pelo nível sintático – contrários, contraditórios e implicativos – e podem ser definidas como eufóricas, ou de valor positivo para os pais, para os filhos e para a velha, disfóricas, ou de valor negativo também para os pais, os filhos e a velha, e, ainda, afóricas, que não representam valor, a relação é indiferente para o sujeito. No conto “José e Maria”, não identificamos aforias.

A começar pela primeira tensão, temos:

A) PARA OS PAIS

Reencontro → convivência → não abandono
(positivo) (positivo) (negativo)

Abandono → solidão → não reencontro
(positivo) (positivo) (negativo)

B) PARA OS FILHOS

Reencontro → convivência → não abandono
(positivo) (positivo) (positivo)

Abandono → solidão → não reencontro
(negativo) (negativo) (negativo)

C) PARA A VELHA

Reencontro → convivência → não abandono
(negativo) (negativo) (negativo)

Abandono → solidão → não reencontro
(positivo) (positivo) (positivo)

Na segunda tensão, observamos:

A) PARA OS PAIS

Liberdade → salvação → não prisão
(positivo) (positivo) (positivo)

Prisão → morte → não liberdade
(negativo) (negativo) (negativo)

B) PARA OS FILHOS

Liberdade → salvação → não prisão
(positivo) (positivo) (positivo)

Prisão → morte → não liberdade
(negativo) (negativo) (negativo)

C) PARA A VELHA

Liberdade → salvação → não prisão
(negativo) (negativo) (negativo)

Prisão → morte → não liberdade
(positivo) (positivo) (positivo)

Na terceira tensão, percebemos:

A) PARA OS PAIS

Sobrevivência → resistência → não morte
(positivo) (positivo) (positivo)

Morte → desaparecimento → não sobrevivência
(negativo) (negativo) (negativo)

B) PARA OS FILHOS

Sobrevivência → resistência → não morte
(positivo) (positivo) (positivo)

Morte → desaparecimento → não sobrevivência
(negativo) (negativo) (negativo)

C) PARA A VELHA

Sobrevivência → resistência → não morte
(negativo) (negativo) (negativo)

Morte → desaparecimento → não sobrevivência
(positivo) (positivo) (positivo)

É possível perceber através dessas tensões que, na maioria delas, aquilo que é positivo para José e Maria é positivo também para seus pais, João e Antônia, já que coaduna com o propósito de sobrevivência da família. Contrariamente, também na maioria das tensões desencadeadas, o que é positivo para pais e filhos, é negativo para a velha, uma vez que se opõe ao interesse dela de transformar as crianças em alimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pudemos constatar que a leitura a partir da exploração dos níveis do Percurso Gerador da Significação é uma proposta inovadora e instigante. É muito importante que, seguindo a proposta de Greimas (1979), exploremos a leitura em seu primeiro, segundo e terceiro momentos, os quais correspondem ao nível narrativo, ao discursivo e ao profundo e representam mais uma estratégia de compreensão, interpretação de textos e construção de significados.

Explorar a proposta de leitura aqui apresentada a partir do conto popular pode ser um bom começo para o trabalho de transformar os três níveis do Percurso Gerador da Significação em um percurso de leitura. O conto popular é um gênero cuja leitura é breve e ao mesmo tempo prazerosa, no entanto é possível explorar a leitura semiótica não só nesse gênero, mas em discursos de um modo geral.

Compreender a relação entre contrários, contraditórios e implicativos possibilita a percepção do que está nas entrelinhas da narrativa, do que não está explícito e merece ser

desvendado para ampliar a significação. A compreensão das relações de euforia e disforia mostra a conformidade e a oposição de interesses dos sujeitos.

O conto apresenta as seguintes tensões: abandono *versus* reencontro, prisão *versus* liberdade e morte *versus* sobrevivência. Na primeira tensão, abandono *versus* reencontro, tem-se os contraditórios não reencontro *versus* não abandono. O abandono e o não reencontro resultam no implicativo solidão, e o reencontro e o não abandono resultam no implicativo convivência. Na segunda tensão, prisão *versus* liberdade, os contraditórios são não liberdade *versus* não prisão. Prisão e não liberdade implicam morte, e liberdade e não prisão implicam salvação. Na terceira e última tensão, morte *versus* sobrevivência, temos os contraditórios não sobrevivência *versus* não morte. Morte e não sobrevivência têm o implicativo desaparecimento, e sobrevivência e não morte têm o implicativo resistência.

Pudemos apreender do conto “José e Maria” que as tensões reencontro, convivência, liberdade, salvação, não prisão, sobrevivência, resistência e não morte são eufóricas, ou positivas, para os pais e para os filhos e disfóricas, ou negativas, para a velha. As tensões não reencontro, prisão, morte, não liberdade, desaparecimento e não sobrevivência são disfóricas para pais e filhos e eufóricas para a velha. Além disso, constatamos que o não abandono é negativo para os pais e para a velha e positivo para os filhos, enquanto o abandono é positivo para os pais e para a velha e negativo para os filhos. Já a solidão é positiva para os pais e para a velha e é negativa para os filhos.

Logo, o processo de identificação dos elementos do nível profundo possibilitou um olhar diferenciado e aprofundado do conteúdo da narrativa, enriquecendo a interpretação dada, o que certamente não seria possível por meio de uma leitura simples, sem a exploração desses elementos do terceiro nível de leitura.

Vale ressaltar que esta proposta não esgota as possibilidades de interpretação, de modo que podem ser identificadas outras tensões tanto na sintaxe quanto na semântica do nível profundo. Esperamos que este trabalho possa instigar outras leituras, e também a valorização do conto popular, como proposta para a sala de aula.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

REFERÊNCIAS

GREIMAS, Algirdas Julien. Os actantes, os atores e as figuras. In: CHABROL, Claude. **Semiótica narrativa e textual**. São Paulo: Cultrix, 1977. p. 179-186

_____; COURTÉS, J. **Dicionário de semiótica**. São Paulo: Cultrix, 1979. 493 p.

LIMA, Maria Nazareth de. **O conto na literatura popular: percurso gerativo da significação**. 2007. 199f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2007.

LIMA ARRAIS, Maria Nazareth de. **O Fazer Semiótico do Conto Popular Nordestino: intersubjetividade e inconsciente coletivo**. 2011. 415f. Tese (doutorado em Letras) – Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2011.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

A POÉTICA DE JUAN CARLOS GALEANO A LUZ DA SEMIÓTICA: ETNOLITERATURA E O PERCURSO DE SENTIDO NO POEMA MUCHACHA

Antonio Felipe Barbosa Neto (PPGL/UFPB) - barbosa.letras@gmail.com
Ana Raquel Dias Silva Lourenço (PPGL/UFPB) - anarytchell@hotmail.com
Rossana Tavares de Almeida (PPGL/UFPB) - rossana_tava@gmail.com

INTRODUÇÃO

A literatura é compreendida como uma das ferramentas que melhor documenta os registros da tradição e costumes de um povo, instrumento histórico que é percebido como um produto cultural, herança social que reverbera os bens de uma cultura específica ou da realização social da humanidade. Nesse sentido, entendemos as expressões literárias como instrumentos que carregam consigo rastros, valores de um determinado contexto que asseguram a sua pertença cultural e conseqüentemente a ideologia. Partindo desse pressuposto, entendemos a semiótica das culturas como uma ciência que funciona como suporte de estudo que auxilia no reconhecimento dos espaços que refletem os símbolos e tradições. Os estudos semioticistas, portanto, correspondem a um campo multidisciplinar que permite contribuições de outras áreas das ciências humanas, a fim de identificar de onde partem os diferentes discursos entrevistados nos textos.

Dentre os escritores que apresentam tais aspectos, encontra-se o poeta colombiano Juan Carlos Galeano. Sua literatura é construída por uma expressividade de sentimentos, imagens e formas que revelam o ambiente amazônico sob as histórias, crenças e personagens característicos da cultura popular dessa região. Uma atmosfera única em que a ficção se funde com a realidade e a dificuldade em se distinguir o factual do imaginativo tornam a composição literária uma arte completa, significativa e rica de conteúdo.

Considerando as discussões expostas, o presente trabalho objetiva realizar um estudo sobre um dos seus poemas intitulado *Muchacha*, presente na obra *Amazonia y otros poemas* (2011), através da perspectiva Semiótica, uma vez que intencionamos analisar as significações

colocadas no texto, buscando também encontrar a ideologia mediante o percurso semiótico proposto por Greimas (2012).

Estimamos que o estudo contribua não apenas para demonstrar a práxis da teoria semiótica como alternativa de interpretação dos textos, mas servirá como fortuna crítica de uma literatura e autor ainda pouco estudados. A teoria nos ajudou a encontrar as marcas da identidade cultural e histórica, bem como a diversidade linguística de sua composição como traços das especificidades culturais de uma comunidade humana que se diferencia perante as outras culturas existentes no mundo.

Utilizamos como aporte teórico as discussões greimasianas (2012) com base também nas reflexões de Pais (2009) acerca da estrutura fundamental da semiótica cultural, bem como as considerações de François Rastier (2002) sobre as práticas culturais e aspectos que permeiam o espaço da transculturalidade.

SEMIÓTICA DAS CULTURAS, LITERATURA POPULAR E ETNOLITERATURA

Consideramos a literatura popular como ferramenta proveniente das tradições culturais de um povo, capaz de registrar as manifestações que fizeram e ainda continuam a fazer parte da história de muitos grupos sociais. Instrumento em sua essência construído pelos valores e símbolos presenciados nos diferentes elementos textuais. Uma literatura de vasta expressividade, que se compõe de inúmeros gêneros e formas sob uma perspectiva espontânea de linguagem simples, falada e elaborada pelas pessoas que as utilizam como mecanismo de tradução da cultura por eles compartilhado. As ambientações, personagens típicos do imaginário e da realidade social, o uso da linguagem, dentre muitos outros aspectos, consistem o cerne da literatura de expressão popular.

As especificidades culturais encontradas no texto contribuem para a disseminação das riquezas das tradições, bem como para a preservação da memória coletiva que é diferente de muitas outras manifestações culturais espalhadas pelo mundo. Diante disso, Pais (2009) ao discutir sobre as particularidades sociais, expõe o conceito da macrossemiótica para explicar o fenômeno dos saberes compartilhados. O autor, portanto, afirma que:

Com efeito, em cada cultura, apresenta um conjunto de processos semióticos (sistemas x discursos) verbais, não-verbais e sincréticos, constitutivos da macrossemiótica dessa cultura, que a caracterizam, que dão sustentação a um mundo semioticamente construído, a sistemas de valores, sistemas de crenças e de saberes compartilhados pelos seus membros (2009, p. 199).

Os sistemas de valores, segundo Pais (2009), correspondem ao conjunto dos saberes que são reveladas através dos discursos e ações constituídos pelo processo semiótico. Cabe ressaltar que a diversidade cultural do texto, percebida como um produto da realização das humanidades perpassa a ideia da instabilidade, ou seja, a pluralidade e a herança criativa do homem são construídas e sendo, ao longo dos tempos, continuamente modificadas, reinventadas mediante as experiências vividas por grupos antecessores. Mediante a esse pressuposto, a semiótica das culturas funciona como instrumento de análise, uma vez que propõe, comparando e identificando cada cultura, um estudo transcultural, o que reafirma a sua posição de ciência da interpretação (RASTIER, 2002 p. 4). É por meio dessa interpretação que nos direcionamos ao entendimento dos discursos etnoliterários, uma vez que o texto proveniente das manifestações populares, parte sempre de um sujeito enunciador coletivo ou individual que expressa sua especificidade, pondo em evidência questões do seu meio.

[...] os discursos etno-literários, a literatura oral, a literatura popular, certos contos regionais conservados pela tradição orale/ou por uma imprensa artesanal, popular, e sustentados por um sujeito-enunciador coletivo, assemelham-se, em muitos aspectos, ao *mýthos* da cultura grega antiga. Têm seus textos importantes funções culturais e sociais. Desempenham, um papel na socialização dos membros da comunidade e, além disso, uma função estética, uma função didática, uma função mítica (PAIS, 2003, p. 11-25).

Pais (2003) ao apresentar os discursos etnoliterários como subsídio cultural e social, está nos propondo compreendê-los mediante ao seu caráter contedutístico, isto é, como suportes “[...] importantes para os estudos antropológicos e para as reflexões psicanalíticas. Ensinam a sujeito-enunciatório individual e/ou coletivo elementos cruciais da natureza humana, da alma, dos impulsos, da afetividade [...]” (PAIS, 2003. p. 11-25).

Esses discursos deixam entrever os sistemas culturais, sociais, de valores, de “[...]” “um saber compartilhado sobre o mundo que integram o imaginário coletivo de uma cultura” (PAIS, 2003. p. 11-25). Trabalhos que possuem o papel de serem instrumentos de expressão identitária, assim como um dos meios para se estabelecer a permanência ideológica no tempo, sendo, portanto, “[...]” documentos do pensamento e dos valores coletivos, imprescindíveis, portanto, para a compreensão do processo histórico da cultura” (PAIS, 2003. p. 11-25).

Vale ressaltar que essas reflexões também se tornam aplicáveis ao conceito de ecotexto e ecoliteratura, uma vez que apresentam, assim como a etnoliteratura, o propósito de serem “[...]” resultados culturais com características de enraizamento, temática, produção, adoção e transformação” (DE FRIEDEMANN; NIÑO, 1998, p. 24). Nesse sentido, passam a ser compreendidos como produções que cruzam a fronteira entre os discursos de “suposição e de conhecimento” (RODRIGUEZ, 2001), estabelecendo uma linha tênue entre a subjetividade e objetividade, ficção e realidade.

Dessa forma, passamos a compreender o poema em estudo enquanto texto ecoliterário, a medida que o identificamos como espaço de transgressão que integra o meio ambiente as produções literárias, viabilizando a relação profunda entre o humano e não humano, a fim de entreter, instruir e incitar o leitor para as problemáticas sociais e ambientais locais.

A POÉTICA AMAZÔNICA DE JUAN CARLOS GALEANO E O ESPAÇO SEMIOTICAMENTE CONSTRUÍDO

O poeta Juan Carlos Galeano traz para seu trabalho textos que representam a Amazônia, elaborando uma autêntica construção poética de valores íntimos, o escritor elucida toda sua posição de luta frente a preservação de crenças, tradições e costumes de sua região. Seus trabalhos de grande teor crítico mexem com o imaginário popular, ao integrar-se nas histórias e vivências de um povo em uma poesia que possui como temática central a simplicidade da vida. É inegável que a experiência se tornou ficcional, sendo seus poemas uma ferramenta de suas observações transpassadas para o texto literário. O seu fazer se compõe por um tom reflexivo, absorto no cotidiano de sua própria existência. Trabalhos que

apresentam imagens e histórias retiradas da realidade e da ficção numa composição que traz para o seu leitor referências de um trabalho de forte caráter popular. Por meio da complexidade do mundo real, o autor manifesta a necessidade de uma tomada de consciência profunda sobre a forma de como compreendemos o nosso meio e a natureza.

No poema *Muchacha*, temos o exemplo da grandiosidade literária. O Amazonas representado pelos inúmeros elementos naturais e os povos nativos que convivem com a natureza. Um espaço semioticamente construído que expõe um caráter de militância ao revelar ser a voz em defesa do meio ambiente, dos valores e povos amazônicos.

Muchacha

Una muchacha que se baña em um río acaba enamorándose de él.
Sus padres quisieran casar la con un automóvil; mejor buscarle outro marido, quitársela a eserío.
“Puede que la relación con esse río incomode a otros en el universo”, dicen algunos.
El viento y otros más famosos se molestan; lo dicen en la radio, los muestran por televisión.
Se molesta el sol que viene con su canastita de naranjas a saludarla em las mañanas.
Se enfurece una nube que trata de meterse por su ventana para llevársela muy lejos.
Pero la muchacha desaparece, nadie sabe para dónde, em brazos de surío.

No nível narrativo, encontramos no poema dois sujeitos semióticos: o primeiro Sujeito Semiótico 1 (S1) representado pela natureza, isto é, pelos elementos que se opõem à decisão dos homens em quebrar a relação humana com os seres não humanos. Já o segundo Sujeito Semiótico 2 (S2) corresponde aos pais da Muchacha, configurados como aqueles que optam em afastar a filha do rio. Vale ressaltar que a menina “enamorada pelo rio” se torna antisujeito dos pais (Ant.), pois assim como a natureza (Sol, Nuvem e Rio) também possuía o desejo de estar em constante relacionamento com a floresta que, por sua vez, se constitui enquanto o seu Objeto de Valor (OV).

Ademais, conclui-se que o Sujeito Semiótico 2 (S2) se instaura no poema pelo querer, (o casamento da filha com automóvel). S2 tem seu percurso conjunto disjunto do seu objeto de valor, uma vez que a Muchacha desaparece nos braços do rio. Já S1 tem como objeto de valor preservar a relação entre a moça e rio, instaurando-se na poética por um poder fazer (através de fenômenos naturais).

No nível discursivo, o enunciador constrói o discurso afastado do enunciado, não se projetando nele, mantendo-se distante dos fatos narrados, apenas transmitindo os acontecimentos. Neste caso, há uma debragem enunciativa, pois o enunciador encontra-se na zona antrópica de distanciamento em relação aos acontecimentos enunciados.

Não há atores no poema, mas sim, papéis temáticos genéricos como “padres” e “muchacha”. Tem-se a personificação dos elementos da Natureza “El viento y otros más famosos se molestan; lo dicen en la radio, los muestran por televisión /Se molesta el sol que viene con su canastita de naranjas a saludarla en las mañanas/ Se enfurece una nube que trata de meterse por su ventana para llevársela muy lejos”

“Os padres” como papel social representa o poder familiar, a autoridade que os progenitores exercem sobre seus filhos. Esse poder familiar representa a autoridade do poder público e o poder econômico dos grandes empresários sobre a população que vive na Amazônia, que não entendem e nem respeitam a relação dos nativos com a Natureza. Essa abordagem de denúncia da exploração amazônica na região colombiana é recorrente na escrita de Galeano.

“Os padres” não apresentam nenhuma empatia quanto aos sentimentos da filha, pelo contrário, não só afastam a “muchacha” do rio como quem casá-la com um carro: “Sus padres quisieran casarla con un automóvil; mejor buscarle outro marido, quitársela a ese río”. Neste sentido, o carro representa o avanço tecnológico sem o devido respeito a Natureza.

A *muchacha* representa a população que vive na região amazônica da Colômbia. A relação destes povos nativos com a Natureza incomoda porque apresentam uma resistência contra o desmatamento da Amazônia, lutando pela preservação: ““Puede que la relación com ese río incomode a otros en el universo”, dicen algunos”.

O tempo do poema é o presente do indicativo, alertando o leitor que o empecilho para a concretização do amor da muchacha com o rio, ou seja, a preservação da Natureza, está ocorrendo no momento da leitura do poema, nos aproximando dos acontecimentos do texto.

O espaço do poema é o próprio rio, conferindo uma ideia de pertença e de intimidade da muchacha com o rio: “Una muchacha que se baña em un río acaba enamorándose de él”.

No poema, podemos identificar temas como a preservação da Natureza, metaforicamente, representado pelo amor da muchacha com o rio; desrespeito a cultura do outro “Sus padres quisieran casarla con un automóvil; mejor buscarle outro marido, quitársela a ese río” e também resistência “Pero la muchacha desaparece, nadie sabe para dónde, em brazos de río.

No que tange ao nível fundamental, o poema apresenta um conflito estabelecido entre: desenvolvimento econômico x preservação da natureza, que também está vinculada à profundidade do traço semântico, isto é, ao sentido que sustenta a oposição presente no texto. Tal conflito é representado no seguinte quadrado semiótico:

A degradação é o contrário de preservação; degradação sem preservação da natureza implica em impacto ambiental (as notícias nos meios de comunicação mostram a insatisfação da natureza). A preservação sem degradação implica no desenvolvimento sustentável (a convivência entre o ser humano e a Natureza de forma harmoniosa, representada no poema pela relação entre a Muchacha e o Rio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante a análise do texto, analisamos o vasto conteúdo cultural imbricado nos elementos que compõem a poesia de Juan Carlos Galeano. A especificidade da natureza, do rio, das espécies nativas, reforça o caráter regional de sua literatura que se inspira no contexto natural compartilhado pelas comunidades ribeirinhas e indígenas. Povos que partilham da mesma problemática que devastam os seus rios e conseqüentemente a sua principal fonte de sobrevivência.

Em nossa análise observamos os sujeitos representados pelos pais e a moça em uma posição de conflito que nos desperta para o sentido da posição problemática entre a ação, ou seja, o ato da exploração diante dos espaços e sujeitos subalternizados. Verificamos que os pais configuram a imagem do dominante/opressor, responsável em explorar a natureza e os povos da Amazônia. Em contrapartida, Muchacha simboliza os seres indefesos, anulados de fala, mas aptos a agir contra o posicionamento dos pais. Temos, portanto, a natureza e a figura da Muchacha como representações fidedignas do espaço que se mostra enquanto resistência, demarcado no cenário do rio.

Também foi possível identificar a ideologia do texto, isto é, a mensagem que reverbera em cada espaço narrado. Ressaltamos a importância da perspectiva semiótica no estudo, uma vez que, auxiliou na leitura dos sujeitos e seus caminhos percorridos, a fim de obter o objeto de valor. Por fim, percebemos que a poética de Galeano emana uma vertente atual da literatura amazonense, pois se mostra engajada e consciente a respeito da subjetividade das vidas humanas e não humanas nas florestas, assim como a proteção da fauna e flora latino-americana.

REFERÊNCIAS

- DE FRIEDEMANN, Nina S., Niño, Hugo (1988) Descanonización de textos literarios y etnográficos. **Em Etnopoesíadelagua: Amazonía y litoral Pacífico**. México, D.F: Universidad Autónoma de México.
- GALEANO, Juan Carlos. **Amazonia y otros poemas**. Bogotá. Colombia: Casa de Poesía Silva, 2004.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. **Dicionário de semiótica**. –São Paulo: Contexto, 2012.

PAIS, Cidmar Teodoro e BARBOSA, Maria Aparecida. **Tradition orale, literature populaire et discours ethno-littéraire: approches sémantique et lexicale**. *Textures, Cahiers du CEMIA*. Lyon, Université Lumière Lyon 2, v. 10, p. 11-25, 2003.

PAIS, Cidmar Teodoro. **Considerações sobre a semiótica das culturas, uma ciência da interpretação: inserção cultural, transcodificações transculturais**. *Acta Semiótica etLingvistica*. vol. 14 – ano 33 – n° 1 – 2009. Disponível em <<http://periodicos.ufpb.br/index.php/actas/article/view/14616/8267>>.

RODRÍGUEZ, Rodrigo Malaver. **La ecoliteratura de la selva em la novela latinoamericana: Um viejo que leía novelas de amor**. *Revista de la Facultad de Artes y Humanidades –FOLIOS*. Segunda época, No. 14 – Segundo semestre de 2011. Disponível em: <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/5864> . Acesso: 17/07/2018.

PRIMEIRO NÍVEL DE LEITURA DE A *HISTÓRIA QUE DORMIU*, DE NALDINHO BRAGA: UMA PROPOSTA APLICÁVEL AO ENSINO FUNDAMENTAL II

Janicleide de Oliveira FRANÇA – UFCG - janikleide22@gmail.com
Maria Nazareth de LIMA ARRAIS - UFCG - nazah_11@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A canção é um gênero que pode marcar a vida de todo e qualquer indivíduo. Através delas despertamos lembranças, sentimentos, além de ser a canção uma forma de expressar os nossos pensamentos com criatividade. As canções, em alguns contextos, estão intimamente ligadas ao cotidiano dos indivíduos. Em todo lugar e tempo temos acesso a elas, por isso ouvimos tanto falar que determinadas músicas definem as características de alguém ou nos fazem recordar memórias do passado.

A significação construída com base numa canção infantil nos leva a acreditar que esteja voltada para o universo infantil, no entanto isso não é padrão. Podemos significar uma canção infantil, filtrando valores que nada tem a ver com a infância como fase da vida humana. Esse direcionamento é passível de ser comprovado pela semiótica, uma vez que é a ciência da significação numa forma rasa de conceituá-la.

Nesse sentido, Fiorin (2006) argumenta que, da mesma forma que temos uma gramática da língua, temos uma gramática do texto. O autor acredita que o texto seja a unidade linguística de análise da semântica e que, para isso, a mesma deve ser: gerativa, sintagmática e geral. Trata-se de uma proposta que pode ajudar o aluno a construir o sentido do texto.

Desse modo, delineamos como objetivo: analisar a canção *A história que dormiu*, de autoria de Naldinho Braga, como proposta de leitura aplicável ao Ensino Fundamental II. Para isso, compreendemos a Teoria Semiótica sobre o estudo do discurso; selecionamos o *corpus* de análise; e exploramos o Percorso Gerativo da Significação. Para este trabalho, apresentaremos a análise apenas do nível narrativo como primeiro nível de leitura.

Este artigo está estruturado em duas partes; na primeira expomos um breve estudo do signo que vai do campo filosófico ao linguístico, até chegarmos à teoria semiótica greimasiana da significação. Apresentamos o percurso gerativo da significação, composto pelos três níveis de leitura: o narrativo, o discursivo e o fundamental; na segunda apresentaremos uma proposta de análise da canção selecionada *A história que dormiu* ao Ensino Fundamental, onde: buscamos identificar os sujeitos semióticos, os seus programas e percursos narrativos e as relações de conjunção e disjunção;

ABORDAGENS TEÓRICAS

Sobre o signo

O signo é estudado desde muito tempo, mesmo inicialmente no âmbito filosófico. Para este trabalho, nosso olhar será sobre o signo linguístico cuja cientificidade teve início com Saussure (2012), conhecido como o pai da linguística. Ao referirem-se à língua, alguns estudiosos a compreendem apenas como uma nomenclatura, no entanto esta palavra pode apresentar sentidos diversos, dependendo do campo em que for empregada. Saussure (2012) reflete sobre essa visão simplista e mostra que a língua nos aproxima da realidade e que a unidade linguística é algo constituído por dois elementos. Saussure (2012, p. 106, grifo do autor) nos explica que:

O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Esta não é som material, pois é puramente física, mas a impressão psíquica desse som, a representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se chegamos a chamá-la “material”, é somente neste sentido, e por oposição ao outro termo da associação, o conceito, geralmente mais abstrato.

O autor compreende que o signo linguístico é constituído por dois termos essenciais: o significante, “o conceito” e o significado, “a imagem”. O primeiro implica o plano da expressão e o segundo ao plano do conteúdo, a união desses consiste em um signo de caráter semiótico, uma vez que implica sentidos.

Seguindo a linha de pensamento do genebrino, Hjelmslev (2003) reformula a ideia de signo linguístico, compreendendo-o como uma estrutura formada de expressão e conteúdo, e cada um desses elementos com uma forma e uma substância. Para Hjelmslev (2003, p. 54), o signo é formado por duas faces: na substância da expressão “o externo” e na substância do conteúdo “o interno”. O signo apresenta valor real e impreciso, uma vez que se podem obter outras interpretações profundas mais extensas que as apresentadas pela teoria tradicional. Porém, se faz necessário analisar conteúdo e expressão separadamente. O conteúdo está intrinsecamente ligado à mente do indivíduo onde se desenvolve o processo textual e das reformulações feitas pelo enunciatário; e a expressão é a manifestação linguística desse conteúdo. Tanto conteúdo como expressão tem forma e substância. A substância é sensível e compreende um dado universo linguístico, enquanto a forma se assemelha a uma gramática que compreende uma morfologia e uma sintaxe.

O percurso gerativo da significação

Emerge em Paris, na década de setenta, uma escola defendida por Algirdas Julien Greimas e fundada na teoria de Hjelmslev. A significação compreende, de acordo com Greimas (2016), um percurso gerativo organizado em três níveis: a estrutura profunda, a estrutura narrativa e a estrutura discursiva. É importante ressaltar que cada nível apresenta uma sintaxe e uma semântica. Em nossa proposta nos deteremos a estrutura narrativa do percurso gerativo.

O nível narrativo é a camada intermediária entre a estrutura superficial e a estrutura profunda. Nessa instância o sujeito busca valores que signifiquem sua existência social e cultural. Assim como nos outros níveis, o narrativo é composto de uma sintaxe e uma semântica. Nesse nível, temos a necessidade de encontrar duas espécies de enunciados narrativos: um Sujeito e um Destinador. O Destinador sendo aquele que concede a competência ao destinatário, que, por sua vez, vai à busca do seu objeto de valor. Evidenciamos nessa relação que a busca do objeto de valor pelo sujeito se projeta na saída de

um estado inicial, passando por transformações no decorrer do trajeto até chegar a um estado final que pode ser marcado por ganhos ou percas significativas.

Podemos denominar isso de relação juntiva. Duas formas de funções são identificadas por Greimas (1977): a de junção e a de transformação (T). A função de junção encontra-se subdividida em duas: na primeira o sujeito vai de um estado de disjunção para uma conjunção com o seu objeto de valor; e na segunda o sujeito passa de um estado de conjunção para uma disjunção com o objeto de valor. Essas relações podem ser mais bem compreendidas com a representação abaixo:

Conjunção	(S U O)	→
Disjunção	(S ∩ O)	→

Quando ocorre a passagem de um estado conjuntivo para um disjuntivo, temos a transformação, a que denominamos de performance (FIORIN, 2006). A efetivação de uma performance pressupõe um poder e um saber realizar e um querer e poder realizar. Quando esses elementos se fazem presentes em uma narrativa, podemos dizer que ocorre também a existência de um não querer, um não poder, não saber e um não fazer.

O percurso narrativo realizado pelo sujeito na busca do seu objeto de valor é explicado por Greimas e Courtés (2008), como sendo um percurso marcado pela presença de vários Programas Narrativos (PN). Dentro desse percurso, os autores acreditam que existe um programa de correspondência, em que o estado de conjunção de um sujeito pode desencadear a disjunção em outrem.

Na representação abaixo, podemos esquematizar a estrutura narrativa, constituída por: o Destinator (DOR) que incita o Sujeito (S) a adquirir o objeto desejado; o Adjuvante (ADJ.) que ajuda, física ou psicologicamente, o sujeito a alcançar o seu Objeto de Valor (OV) e o Oponente (OP.) em que as ações tentam impedir o sujeito em suas realizações. (LIMA ARRAIS, 2011).

Esquema da Estrutura Narrativa

Fonte: Elaborada pelas autoras

Para que não possamos perder a sequência dos acontecimentos durante a narrativa, seguimos o esquema seguinte do percurso do sujeito que pode ser adaptado a cada discurso específico:

Percurso sem obstáculos

Fonte: Batista (2004, p.8)

Durante a busca pelo objeto de valor, o sujeito ainda pode encontrar alguma privação ou obstáculo que lhe obrigue a seguir outro caminho. Nesse caso, o percurso precisa apresentar dois momentos e receberá designações de acordo com a situação. Vejamos como ficaria:

Percurso com obstáculos

Fonte: Batista (2004, p.4)

A semântica narrativa, segundo Lima Arrais (2011, p. 37), “[...] está voltada para os valores dos sujeitos semióticos.” Esses valores se caracterizam por uma natureza semântico-cognitiva que auxilia o sujeito na realização do seu percurso, fazendo-se conjunto ou não do seu objeto de valor.

Nessa direção, podemos dizer que a semântica narrativa se ocupa desses valores que numa narrativa surgem como dois tipos de objetos: a modalização, responsável e primordial para que se realiza a performance principal (o querer, o dever, o saber e o poder fazer) e os de valores, que entram em conjunção e disjunção com a performance principal. (FIORIN, 2006).

A HISTÓRIA QUE DORMIU: PRIMEIRO NÍVEL DE LEITURA

A seguinte proposta de leitura está organizada como uma intervenção didática, visando a análise pelo primeiro nível de leitura de um percurso de três níveis, procurando saber: como se apresentam os Sujeitos Semióticos na canção *A história que dormiu*? Como se constitui o Percurso Narrativo de cada sujeito? E sua relação de conjunção ou disjunção do seu Objeto de Valor?

INTERVENÇÃO DIDÁTICA

TEMA: Significando a canção *A história que dormiu*

PÚBLICO-ALVO: Discentes das turmas de Ensino Fundamental II

OBJETIVO GERAL: Identificar os sujeitos semióticos na canção *A história que dormiu* e a relação desses sujeitos com o mundo infantil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✚ Realizar a leitura da canção *A história que dormiu*;
- ✚ Conhecer o cantor e compositor Naldinho Braga;
- ✚ Identificar os atuantes da canção;
- ✚ Conhecer os percursos narrativos dos atuantes da canção e sua relação de junção e disjunção;

CONTEÚDOS:

- ✚ Primeiro nível de leitura de *A história que dormiu*.
- ✚ Sujeitos;
- ✚ Objeto de Valor;
- ✚ Adjuvantes;
- ✚ Oponentes;
- ✚ Destinador;
- ✚ Modalizações.

METODOLOGIA: Quem participa da canção *A história que dormiu*

Aqui o professor deve instigar os alunos a identificarem quem participa da história, o que quer, quem atrapalha objetivo dele e quem ajuda. Além disso, instigar os alunos a descobrir de onde vem a força que impulsiona esses participantes a buscarem o que querem, observando se eles conseguem o que querem ou são privados de seus desejos. Deve também ajudar os alunos a identificarem se esse Sujeito foi motivado por um querer-fazer, dever-fazer, poder-fazer ou um saber-fazer.

1º Momento: Identificar os sujeitos semióticos da canção, que são: o Rato, o Vovô, a Professora e a Diretora. Em seguida, identificar o Objeto de Valor, o Oponente, o Destinador e o Adjuvante de cada sujeito. Depois, identificar se esses sujeitos estão regidos por: um querer-fazer; poder-fazer ou um saber-fazer.

- Objeto de Valor: aquilo que o sujeito semiótico almeja alcançar;
- Oponente: o que ou quem pode atrapalhar o sujeito a alcançar o Objeto de Valor;
- Destinador: o que ou quem impulsiona o sujeito;
- Adjuvante: o que ou quem auxilia o sujeito na busca pelo Objeto de Valor.

Obs.: Nesse momento, é bom explicar esses conceitos aos alunos, utilizando termos acessíveis à compreensão deles. Outro aspecto importante a ressaltar é que esses termos estão implícitos no texto e requerem bastante atenção.

Obs.: Para uma melhor compreensão e organização da análise, é relevante elaborar imagens para explicar essas relações, da mesma forma que apresentaremos no primeiro sujeito semiótico, o docente poderá realizar nos demais.

2º Momento: Agora, o professor deverá questionar os alunos sobre os caminhos que cada Sujeito percorre para alcançar o seu Objeto de Valor. E depois, estabelecer a relação de proximidade e distanciamento do Sujeito com o Objeto de Valor no início e no final do Percurso Narrativo.

Obs.: Podem ser elaboradas figuras do percurso para facilitar a compreensão, da mesma forma como apresentaremos no primeiro sujeito semiótico.

Sujeito Semiótico 1

Nomeado de rato, o Sujeito Semiótico 1 (S_1) tem como Objeto de valor a mudança e se instaura na narrativa por um querer-fazer. Tem como adjuvante o tempo, como oponente a tradição e é destinado pelo conhecimento.

O programa principal do S₁ é:

✚ Sujeito Semiótico 2

Nomeado pelo vovô, o Sujeito Semiótico 2 (S₂) tem como Objeto de valor a conservação e se instaura na narrativa pela modalização de um querer-fazer. Tem como adjuvante a tradição, como oponente a mudança. Além disso é destinado pela preservação.

✚ Sujeito Semiótico 3

Nomeado pela professora, o Sujeito Semiótico 3 (S₃) tem como Objeto de valor a recompensa e se instaura na narrativa pela modalização de um querer-fazer. Tem como adjuvante o esforço, como oponente a incompetência dela mesma. É destinado pela satisfação.

✚ Sujeito Semiótico 4

Nomeado pela diretora, o Sujeito Semiótico 4 (S₄) tem como Objeto de valor a ordem e se instaura na narrativa pela modalização de um querer-fazer. Tem como adjuvante a autoridade, como oponente a desobediência. É destinado pela disciplina.

✚ Sujeito Semiótico 1

Para alcançar a mudança, o S_1 roí à palmatória da escola (OV_2), roí a memória da história do vovô (OV_3), roí o presente da professora (OV_4), entra pela porta (OV_5), sair pela bota (OV_6), dançar balé (OV_7). Vejam-se os programas auxiliares do S_1 :

O S_1 inicia próximo do seu objeto de valor e termina distante do mesmo.

✚ Sujeito

✚ Semiótico 2

Para alcançar a conservação da memória, o S_2 precisa preservar a história (OV_2). Aqui, o S_2 inicia próximo do seu objeto de valor e termina distante do mesmo.

✚ Sujeito Semiótico 3

Para alcançar a recompensa do presente, o S_3 precisa realizar o trabalho com competência (OV_2), ser reconhecido (OV_3). Nesse caso, o S_3 inicia próximo do seu objeto de valor e termina distante do mesmo.

✚ Sujeito Semiótico 4

Para alcançar a ordem, o S_4 precisa impor regras (OV_2) e exigir respeito (OV_3). Aqui, o S_4 inicia próximo do seu objeto de valor e termina distante do mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A canção é um gênero que pode marcar a vida de todo e qualquer indivíduo. Através delas despertamos lembranças, sentimentos, além de ser a canção uma forma de expressar os nossos pensamentos com criatividade. As canções, em alguns contextos, estão intimamente ligadas ao cotidiano dos indivíduos. Em todo lugar e tempo temos acesso a elas, por isso ouvimos tanto falar que determinadas músicas definem as características de alguém ou nos fazem recordar memórias do passado.

As canções infantis, por sua vez, são compostas por melodias e vocabulários simples, e repletas de significações que puxam pelo imaginário infantil e despertam a curiosidade do mundo fantástico. Seus personagens, na maioria das vezes, seres inanimados, animais etc., nos revelam a simplicidade do mundo infantil e ao mesmo tempo se apresenta como grandes construções de significações que definem e caracterizam esse universo imaginário.

A significação construída com base numa canção infantil nos leva a acreditar que esteja voltada para o universo infantil, no entanto isso não é padrão. Podemos significar uma canção infantil filtrando valores que nada tem a ver com a infância como fase da vida humana. Esse direcionamento é passível de ser comprovado pela semiótica, uma vez que é a ciência da significação numa forma rasa de conceituá-la.

Na busca por uma proposta de leitura das canções infantis, aplicável às séries do Ensino Fundamental II, nos apegamos ao pressuposto de que é possível a abordagem de canções que fazem parte do universo infantil nas salas de aula da educação básica, utilizando como embasamento teórico a semiótica, que nos proporciona uma análise do percurso gerador da significação.

No primeiro nível de leitura de *A história que dormiu*, elencamos quatro sujeitos semióticos: o Rato, o Vovô, a Professora e a Diretora. Cada um desses sujeitos possui um Objeto de Valor a ser alcançado, um Destinador, um Adjuvante e um Oponente. E esses sujeitos semióticos na busca por seus objetos de valores percorrem um caminho dentro da canção, que, ao final, possibilita estabelecer uma relação de conjunção (posse) ou disjunção (privação) do seu objeto de valor. Na canção, essa relação de posse e privação caminha por

um lado em busca do rompimento de valores tradicionais por modernos, e por outro a tentativa de manter esses valores.

Esperamos que esse estudo possa contribuir positivamente com o trabalho da leitura em sala de aula, assim como incentivar os docentes a desenvolver um trabalho com canções infantis. Evidenciamos que a discussão proposta é apenas o início de um percurso que se conclui com uma significação do texto.

REFERÊNCIAS

GREIMAS, A.J. Os atuantes, os atores e as figuras. In: CHABROL, C. **Semiótica narrativa e estrutural**. São Paulo: Cultrix, 1977.

GREIMAS, A. J.; FONTANIELLE, J.; COURTÊS, J. **Dicionário de semiótica**. São Paulo: Contexto, 2016.

GREIMAS, A. J. et al. **Análise estrutural da narrativa**. 3. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1973.

_____. **Dicionário de semiótica**. São Paulo: Cultrix, 1979.

HJELMSLEV, L. **Prolegômenos a uma teoria da linguagem**. 2. ed. São Paulo, SP, 2003.

FIORIN, J. L. **Elementos de análise do discurso**. 14. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

LIMA ARRAIS, M. N. de. **O fazer semiótico do conto popular nordestino: intersubjetividade e inconsciente coletivo**. 417 f. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011.

MEIO QUINTAL. **Roda gigante**. João Pessoa: Gota Sonora, PP-MQ001. 1 disco

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)**. Língua Portuguesa. Ensino Fundamental. Terceiro e quarto ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1998.

SAUSSURE, F. de. **Curso de linguística geral**. 34. ed. São Paulo: Cultrix, 2012.

O NÍVEL DISCURSIVO DO PERCURSO GERADOR DE SIGNIFICAÇÃO DA SEMIÓTICA DE GREIMAS: UMA PROPOSTA DE LEITURA DO CONTO POPULAR “JOSÉ E MARIA”

Ivaneide Gonçalves de Brito (UFCG) - ivaneidegbrito@hotmail.com

Jaqueline de Jesus Bezerra (UERN) - linnebezerra@gmail.com

INTRODUÇÃO

O Percorso Gerador da Significação de Greimas (1977) é uma sugestão para o trabalho com leitura e compreensão de texto, visto que possibilita, para o leitor, novas perspectivas para a atribuição de sentidos e construção de significados. Embora Greimas tenha contemplado três etapas no seu Percorso, a saber, o nível profundo, o nível discursivo e o nível narrativo, interessa a esta abordagem este intermediário, que propõe analisar o papel social dos sujeitos num tempo e num espaço e os temas que se destacam na sequência de ações do conto popular “José e Maria”, confirmado através das figuras.

Assim, o objetivo deste estudo é apresentar uma proposta de intervenção em leitura para o Ensino Fundamental, identificando, no nível discursivo do Percorso Gerador da Significação de Greimas, os sentidos da enunciação e do enunciado quanto à actorialização, à temporalização e à espacialização no nível sintático, e quanto à tematização e à figurativização no nível semântico no conto popular “José e Maria”. A abordagem apresentada aqui, na sintaxe e na semântica discursivas, constitui uma possibilidade de leitura dentre as muitas outras que o campo da Semiótica oferece. Dessa forma, não se pode considerar como acabadas as sugestões ora apresentadas.

Nesse sentido, a situação problematizadora que deu origem a esta análise foi a necessidade de conhecer novos caminhos para a leitura e compreensão de textos por meio da Semiótica. É importante reconhecer que a maior contribuição dada a este estudo foi a disciplina “Estratégias do Trabalho Pedagógico com a Leitura e a Escrita” ministrada pela professora doutora Maria Nazareth de Lima Arrais, no Mestrado Profissional em Letras

(PROFLETRAS) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), *campus* Cajazeiras – PB.

O *corpus* constitui-se do conto popular “José e Maria”, na versão do Sr. José Moreira de Oliveira, de 75 anos, idade que tinha em 2017, quando o conto foi coletado e depois transcrito. A seleção desse conto se justifica pelo fato de ser uma versão do conto clássico João e Maria, mas com uma roupagem cultural característica da comunidade onde foi coletado, o que valoriza a literatura popular brasileira.

Quanto à metodologia, a pesquisa é de natureza aplicada, considerando que se trata de uma proposta de leitura com fins didáticos para desenvolvimento em sala de aula. Trata-se de abordagem qualitativa, pois se apropria de aspectos que não podem ser quantificados, e possui caráter explicativo, já que, por meio da leitura de um texto, buscar-se-á compreender os sentidos e significados construídos.

Após esta introdução, trazemos uma discussão preliminar acerca do nível discursivo, em seguida apresentamos a leitura semiótica do conto popular “José e Maria” quanto à actorialização, à temporalização e à espacialização no nível sintático, e quanto à tematização e à figurativização no nível semântico. Por fim, tecemos as considerações finais e listamos as referências.

DISCUSSÃO PRELIMINAR

Numa perspectiva semiótica, uma leitura no nível discursivo apresenta uma sintaxe e uma semântica. No nível sintático, são abordados elementos da enunciação e do enunciado como actorialização, espacialização e temporalização. No nível semântico, tratar-se-á da figurativização e da tematização do conto. Este nível, no Percurso Gerador de Significação de Greimas (1977), é a concretização do nível narrativo, sendo assim uma espécie de continuação deste. Aqui, podem ser mobilizados os conhecimentos prévios do leitor em relação ao contexto do conto “José e Maria”.

Segundo Lima Arrais (2011, p. 30), “as estruturas discursivas são consideradas menos profundas e responsáveis por retomar as estruturas de superfície, colocando-as em discurso

pela enunciação. Apresenta um componente sintático [...], encarregado da discursivização das estruturas narrativas”. Tal estrutura comporta três subcomponentes: actorialização, temporalização e espacialização, além de um componente semântico, ou semântica discursiva, em que são explorados os subcomponentes: tematização e figurativização.

Sob essa ótica, no nível sintático-discursivo, tem-se a presença de atores que assumem determinados papéis, bem como “relações intersubjetivas de espaço e de tempo de enunciação e de enunciado”. (LIMA ARRAIS, 2011, p. 40). O nível semântico-discursivo organiza-se por meio da “figurativização e tematização que correspondem a realizações dos atores como mecanismos que promovem a coerência discursiva”. (LIMA ARRAIS, 2011, p. 41).

Nesse sentido, sintaticamente, identificar-se-á os atores da enunciação, isto é, os papéis desempenhados pelos sujeitos, a temporalização, ou seja, as marcas temporais presentes no texto, e a espacialização. Os níveis sintáticos e semânticos da etapa discursiva propiciarão uma compreensão mais pontual do texto, permitindo ao leitor diferentes caminhos para a interpretação e, conseqüentemente, atribuição de sentidos e construção de significados.

Uma leitura semiótica do conto *José e Maria*

Neste componente, far-se-á uma reflexão das relações intersubjetivas dos papéis atuacionais, do tempo e do espaço da enunciação e do enunciado, fitando, sobretudo, os valores de um povo, bastante presentes no conto popular.

Actorialização

Lima Arrais (2011, p. 40), ao tratar da discursivização, compreende-a como “recoberta de papéis atuacionais manifestados por atores que se apresentam ora disjuntos, ora conjuntos com seu objeto de valor. Esses modelos atuacionais contribuem para descrever percursos e instâncias de sentido, geradores do discurso”. Assim, neste aspecto discursivo, cabe

identificar a presença de papéis atuacionais, a partir da relação preestabelecida pelo enunciador durante a enunciação.

No conto em análise, o enunciador, aquele que enuncia, que fala no conto, distancia-se da enunciação, num processo chamado de *debreagem*, como se percebe pela frase inicial “*Tinha um casal de gente. O homem chamava João e a mulher chamava Antônia. [...] Naquele tempo, as coisas eram difíceis demais e passava muita precisão, passava fome [...]*”.

O enunciador fala para um enunciatário, aquele que escuta o conto e, através de uma descrição detalhada, o enunciatário vai conhecendo os atores e os papéis que representam, isto é, aquilo que o enunciador quer passar para o enunciatário. Este, por sua vez, à medida que toma conhecimento da estória, vai dando significação ao texto e construindo sentidos, que podem divergir entre um enunciatário e outro, já que o processo de atribuição de sentidos é subjetivo e relativo entre os sujeitos.

João e Antônia, *os pais*, preocupados com a sobrevivência dos filhos, num tempo em que as pessoas passavam por necessidades, abandonam-nos na floresta para não morrerem de fome. Apesar desse abandono, os pais representam a proteção, o cuidado, considerando que fazem o que for preciso para manter o bem-estar da família e têm a obrigação de garantir o sustento de todos. Deixaram os filhos na floresta exatamente para tirarem o sustento deles já que os pais não podiam lhes dar e para se tornarem fortes ao vencerem os desafios que encontrariam.

José e Maria, *os filhos*, são obedientes, já que acatam a ordem dos pais quando eles chegam à mata e dizem para não saírem de onde estão. Representam, assim, a obediência. Por outro lado, ao perceberem-se perdidos, lutam para encontrar o caminho de casa, passando por dificuldades para isso, representando, neste momento, a persistência e a coragem. Ao encontrarem a casa da velha, que os aprisiona para comê-los, *os filhos* astuciosamente a empurram na fogueira em que seriam torrados para depois serem devorados, assim, representam, neste contexto, a esperteza.

Anos depois, ao crescerem e tornarem-se independentes, agora donos da cabana, resolvem tentar encontrar a casa dos pais, mesmo não precisando mais do amparo deles para sobreviverem. Tal atitude alude ao provérbio “o bom filho à casa torna”. E José e Maria

reencontram a casa dos pais, fazendo representar, assim, o amor filial. Quando pais e filhos se veem, a alegria passa a reinar na casa e comemoram esse fato com três dias de festa, tradição bastante comum festejar quando se recebe visitas, sobretudo em se tratando de familiares ausentes que retornam.

A velha, outro sujeito da narrativa, ao ver as crianças, que comiam às escondidas os *chapéus de couro* que ela estava fazendo, chama-os de netinhos e alimenta-os com mais bolos. No entanto, no dia seguinte, manda fazer uma jaula e os aprisiona para engordá-los e comê-los. O enunciador, ao narrar os fatos, compara a atitude dela ao ritual indígena denominado *canibalismo*. A velha desempenha, dessa forma, um papel de bruxa, representando, assim, a maldade, pois quer fazer mal às crianças ao tentar devorá-las.

Outro aspecto observado no nível discursivo é a *temporalização*, que se refere às marcas temporais presentes na narrativa. Sobre esse aspecto, discorreremos na seção a seguir.

Temporalização

No que concerne à temporalização, Lima Arrais (2011, p. 116) afirma: “a temporalização, no plano da expressão, apresenta-se em tempo linguístico, que remete à instância da enunciação e tempo crônico que focaliza os marcos referenciais correspondentes às unidades temporais de medida, presentes no discurso”. Sob este viés, a noção de tempo percebida no conto “José e Maria” pode ser definida linguística e cronologicamente. Vale lembrar que o tempo linguístico é demarcado por expressões que situam a narrativa num *então* ou num *agora*. É bastante comum que essa demarcação ocorra através de formas verbais. O tempo cronológico, por sua vez, é aquele indicado na tessitura do texto, por expressões de tempo fundado culturalmente, a exemplo de: dias, meses, anos etc.

No conto “José e Maria”, o tempo linguístico pode ser definido pela presença dos verbos, particularmente, aqueles dos pretéritos perfeito, a exemplo de “*torrou*”, “*botou*” e “*tocou*”, e imperfeito do indicativo, a exemplo do verbo “*tinha*”, que indicam, respectivamente, um fato passado não habitual, cuja ação é momentânea e determinada no tempo e um fato habitual, rotineiro, de ação durativa e não limitada no tempo

Nesse sentido, quando o enunciador diz “**Tinha um casal de gente**”, implica que, dentre outros casais, existia aquele especificamente da estória. Noutro momento do texto, tem-se “A mulher **torrou** uma cacada de pipoca e **botou** eles dois na frente e **tocou** dentro da mata”, na qual, as formas verbais sugerem ações peculiares a um determinado instante e acabadas, concluídas.

Além disso, no texto, há outras expressões demarcadoras de tempo, que evidenciam *quando* os fatos ocorreram. Essas expressões prenunciam o tempo cronológico, a saber:

- i) [...] José tinha 10 anos, Maria tinha 8. **Naquele tempo**, as coisas eram difíceis demais [...];
- ii) [...] Os meninos viram que tavam perdido, negócio de **10 horas do dia**, viram que tavam perdido e começaram a andar e se perderam mesmo. Andaram até **3 horas da tarde** [...];
- iii) [...] **Quando escureceu**, ainda faltava muito tempo pra chegar lá [...];
- iv) [...] **Quando foi de manhã** [...];
- v) [...] Vamos deixar pra **quando tiver já escurecendo** é que nós vamos tomar chegada [...];
- vi) [...] **Quando foi no outro dia** [...];
- vii) [...] Eu sei que **quando ficaram rapaizinhos**, um com 15 e outro com 17, [...];
- viii) [...] E desceram. Desceram. Andaram **o dia todinho**. E andaram **o outro dia**. Eu sei que andaram **mais de um mês** pra chegar lá [...];
- ix) **Quando chegou na casa** que o pai viu e a mãe viu, foi aquela alegria e **rolou três dias de festa** e entrou por um lado e saiu pelo outro e acabou-se a história.

Nos fragmentos acima, percebe-se que a expressão “naquele tempo” indica que as ações da narrativa ocorrem num tempo indeterminado. Sabe-se que foi num tempo passado, mas não se tem precisão desse tempo. Ademais, “quando escureceu”, “quando foi de manhã”, “quando tiver já escurecendo”, “quando foi no outro dia”, “andaram o dia todinho. E andaram o outro dia. Eu sei que andaram mais de um mês pra chegar lá” e “rolou três dias de festa”, são expressões que assinalam uma dinâmica temporal. Os fatos não se sucedem simultaneamente, mas numa sequência temporal que envolve, no caso destes exemplos, vários dias.

Outrossim, atentando-se para os trechos (i) e (vii), isto é, para o início da narrativa, quando José e Maria tinham 10 e 8 anos, respectivamente, e para o final, quando eles já estão

com 17 e 15 anos, percebe-se que a variação de tempo foi de aproximadamente 7 anos. Assim, tais sinalizadores reforçam, de modo cronológico e também mais preciso, a temporalização da estória em questão.

Adiante, trataremos dos espaços utilizados pela narrativa, os quais situam os personagens numa determinada ambientação.

Espacialização

Nos estudos de Lima Arrais (2011, p. 119), a espacialização pode ser “apreendida linguística e topicamente”. Para a autora, o espaço linguístico se refere “ao lugar em que o enunciador se coloca em relação à enunciação como referência à emergência subjetiva”; o espaço tópico alude “aos pontos de referência do enunciador e demais atores como referências ao não-eu, ou seja, a uma alteridade necessária para as construções do imaginário”.

Sob este ângulo, no conto popular “José e Maria”, quanto ao aspecto da espacialização, isto é, dos espaços utilizados pela narrativa, são perceptíveis os dois tipos definidos por Lima Arrais (2011), o linguístico e o tópico. O espaço linguístico pode ser definido como aquele em que se coloca o enunciador em relação ao momento da fala. Já o espaço tópico indica o espaço físico onde se situam os sujeitos e atores textuais.

Em “José e Maria”, percebe-se o espaço linguístico demarcado pelo advérbio “lá”, bastante presente na fala do enunciador, ao longo de todo o texto. Para ilustrar, utilizaremos três exemplos:

- i) [...] - Maria, nesse rumo aqui, eu vi uma fumacinha loooonge, longe. Pois nós vamos apontar pra lá e tirar no rumo de lá. [...]. Quando escureceu, ainda faltava muito tempo pra chegar lá e tinha umas pedreiras [...];
- ii) [...] Quando tava pardejando, eles foram devagarzinho. Quando chegaram lá, a casa toda esburacada. [...] Se empariou lá com o prato, as paredes esburacadas, e ela fez um bolo e botou num prato, e fez outro e botou. E José meteu a mão e comeu mais Maria, deixou só o primeiro. Ela fez outro, botou lá [...];
- iii) [...] Quando a velha foi se empareando, a fogueira já tava num fogo danado e José danou um empurrão na velha. [...]. Bateu, esperneou todinha, ficou lá dura, ficou torrada.

Acima, no exemplo (i), o enunciador diz que “ainda faltava muito tempo para chegar lá”, o advérbio “lá”, nesse caso, refere-se ao local de onde saía a fumacinha, vista por um dos sujeitos; no (ii), há duas ocorrências de “lá”, a primeira faz alusão à casa de onde saía a fumacinha, e a segunda, ao prato, onde a velha colocava os bolos; em (iii), além de “lá” que reaparece e remete à fogueira, quando ele diz “ficou lá dura”, referindo-se ao local onde estava a velha, tem-se ainda o advérbio “dentro”, que aparece em “a velha caiu dentro”, reportando-se, neste caso, ao fogo.

Salienta-se, desse modo, que os espaços linguísticos mencionados na estória foram demarcados pela presença de advérbios e, insistentemente, pela recorrência de “lá”. Quanto ao tópico, há inúmeros espaços presentes no texto, como é possível conferir abaixo:

- i) [...] *levar os meninos pro meio da **mata** pra eles se criarem que nem os bichinhos [...];*
- ii) [...] *fique aí no **pé desse pau** que eu vou subir aqui pra copa dele pra eu olhar se eu vejo algum festejo de casa [...];*
- iii) [...] *Quando escureceu, ainda faltava muito tempo pra chegar lá e tinha umas **pedreiras** [...]. E subiram em riba de umas **pedreiras** lá e tinha um plano nas **pedreiras**, que nem um lajeiro e dormiram. Pernoitaram lá [...];*
- iv) [...] *Quando chegou assim numa **capoeira** rala [...];*
- v) [...] *Quando chegaram lá, a **casa** toda esburacada [...], abriu a porta da **cozinha** [...];*
- vi) [...] *A velha, quando foi no outro dia, mandou fazer uma **jaula**, pregada de prego, de madeira, aí botou eles dois dentro pra engordar eles pra comer [...];*
- vii) *Vendeu umas coisas que a velha tinha, possuía e desceram assim um quilômetro, mais ou menos e saíram num rio, num **riacho** [...];*
- viii) [...] *Quando chegou na **casa** que o pai viu e a mãe viu, foi aquela alegria [...].*

Os espaços tópicos apresentados foram inicialmente a *mata*, onde José e Maria foram abandonados, depois surge uma *árvore*, que serve de localização para as crianças, já que Maria tinha que ficar ao *pé do pau* enquanto José subia à copa. Posteriormente, aparece as *pedreiras*, que serve de local para que as crianças pernoitem, em seguida, avista-se uma *capoeira*. Num dado momento, os dois meninos chegam a uma *casa*, cuja descrição assemelha-se a uma cabana, e nela há uma *cozinha* onde a velha fazia bolos *chapéu de couro*. Mais tarde, é construída uma *jaula*, onde ficarão as crianças por um longo tempo até

engordarem. Ao final, surgem dois novos espaços, um *riacho* que levará José e Maria até a casa dos pais, e a própria *casa dos pais*, onde terminará o enredo.

As expressões indicadoras de espaço servem, portanto, para situar a localização dos fatos narrados, situando o enunciatário num dado ambiente.

A Semântica Discursiva

A semântica discursiva é organizada a partir dos investimentos figurativização e tematização, que correspondem a realizações dos atores como mecanismos que promovem a coerência discursiva. (LIMA ARRAIS, 2011, p. 48). As figuras, na visão da autora, seja qual for sua manifestação de origem, “não são objetos fechados, mas prolongam a todo instante seus percursos semêmicos, encontrando e incorporando outras figuras, constituindo, dessa forma, as constelações figurativas de organização própria”. Vejamos a seguir esta produtividade semântica no conto analisado.

Tematização e figurativização

O primeiro tema abordado é o **abandono**, que objetiva a **sobrevivência**, outro tema retratado, ambos figurativizados no trecho seguinte, o qual retrata a decisão de João e Antônia de abandonarem os filhos na floresta: “- *O que é que nós vamos fazer agora pra nós não passar fome? Ficar só nós dois. Levar os meninos pro meio da mata pra eles se criarem que nem os bichinhos selvagens*”.

Como se pode ver, o **abandono** se dá exclusivamente com o fim de zelar pela **sobrevivência** da família, pois se todos da casa se mantivessem juntos, não teria comida suficiente. Diante disso, José e Maria têm mais chances de não sofrerem fome e, assim, sobreviverem, se passarem a viver na mata, como bichinhos selvagens. De fato, todos sobrevivem e o desejo dos pais se concretiza.

Mais um tema retratado é a **prisão**, figurativizada neste trecho: “*A velha, quando foi no outro dia, mandou fazer uma jaula, pregada de prego, de madeira, aí botou eles dois*

dentro pra engordar eles pra comer.” José e Maria foram aprisionados numa jaula, pela velha, como animais. Em algumas regiões do país, comumente se prendem animais para que engordem, e depois são mortos para serem comidos, geralmente, em comemorações.

Enquanto cativos da velha, José e Maria tentam adiar o momento de serem devorados, enganando-a com um rabo de lagartixa para que ela achasse que ainda estavam magros. No entanto, brincando, José deixou que o rabinho caísse embaixo da jaula, não conseguiu tirar e, não podendo mais enganar a velha, por estar mais gordo que Maria, seria devorado antes da irmã. Todavia, ao chegarem perto da fogueira, José empurrou a velha, que foi engolida pelo fogo e morreu queimada, momento que tematiza a **liberdade**, figurativizada na seguinte passagem: *“Quando a velha foi se empareando a fogueira já tava num fogo danado e José danou um empurrão na velha. A velha caiu dentro. A velha quis pular fora, mas, oxente, fogo é quente demais. Bateu, esperneou todinha, ficou lá dura, ficou torrada”*.

Com a velha morta, as crianças se livraram tanto da prisão, quanto da morte. Libertos, ficaram na cabana, “por conta do que era da velha”, até crescerem e decidirem reencontrar a casa dos pais. Seguindo o percurso do riacho, apesar da distância, conseguiram chegar à casa de João e Antônia, o que tematiza a **superação**, pois, apesar de todas as dificuldades, a família se reencontra “sã e salva” e comemora esse fato. A temática em questão é figurativizada neste trecho: *“Andaram mais de um mês pra chegar lá. [...]. Quando chegou na casa que o pai viu e a mãe, foi aquela alegria e rolou três dias de festa”*.

Observa-se, assim, que numa estória podem ser extraídas inúmeras e diferentes temáticas, a partir das variadas imagens/figuras apresentadas pelo texto. Nesse aspecto, são inúmeras as possibilidades de figurativização pela definição de um tema, da mesma forma que, numa mesma estória, um enunciatório pode perceber um conjunto de outros temas que, anteriormente, pode não ter sido apontado por outro enunciatório.

Em “José e Maria”, por exemplo, foram apontados os principais temas que se destacam na sequência de ações e confirmados através das figuras textuais, contudo, é possível encontrar muitas outras, já que o campo de análise da semiótica leva em consideração os sentidos e significados que podem ser construídos na leitura e na escritura textual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de leitura à luz da semiótica é um meio de possibilitar aos leitores uma compreensão efetiva de textos, por explorar de modo intersubjetivo aspectos da narrativa que são imprescindíveis para a análise textual, sobretudo em se tratando da sala de aula. A Semiótica possui fins didáticos e pedagógicos que podem ser utilizados para o ensino da leitura e da escrita.

No conto popular “José e Maria”, os atores assumem os seguintes papéis atuacionais: João e Antônia, os pais, têm o papel de proteger e cuidar dos filhos, garantir o sustento da família e ensinar os filhos a serem fortes e a enfrentarem desafios. José e Maria, os filhos, têm o papel de obedecerem aos pais, precisando persistir, ter coragem e astúcia para sobreviverem, cumprindo assim o que os pais esperavam. Assumindo o amor filial, mesmo após sobreviverem e conquistarem independência, os filhos retornam à casa dos pais. A velha desempenha o papel de bruxa, pois age com maldade ao prender José e Maria na jaula para depois mata-los e comê-los.

Quanto à temporalização, na narrativa há a presença do tempo linguístico e do tempo cronológico. O tempo linguístico é manifestado pela presença de verbos no pretérito perfeito e imperfeito do modo indicativo, como “*torrou*”, “*botou*”, “*tocou*” e “*tinha*”. O tempo cronológico se dá por meio de expressões como “*naquele tempo*”, “*10 horas do dia*”, “*3 horas da tarde*”, “*quando escureceu*”, “*quando foi de manhã*”, “*quando tiver já escurecendo*”, “*quando foi no outro dia*”, “*quando ficaram rapaizinhos*”, “*o dia todinho*”, “*o outro dia*”, “*mais de um mês*”, “*quando chegou na casa*”, “*rolou três dias de festa*”. Essas expressões indicam uma cronologia envolvendo vários dias.

Em relação aos espaços, percebemos em “José e Maria” o espaço linguístico, pela demarcação do advérbio “*lá*”, bem como o espaço tópico, através da referência aos lugares “*mata*”, “*pé desse pau*”, “*pedreiras*”, “*capoeira*”, “*casa*”, “*cozinha*”, “*jaula*”, “*riacho*”. Nesse conto popular, os trechos que figurativizam os temas são os seguintes:

- i) “- *O que é que nós vamos fazer agora pra nós não passar fome? (sobrevivência) Ficar só nós dois. (abandono) Levaram os meninos pro meio*

da mata (abandono) pra eles se criarem (sobrevivência) que nem os bichinhos selvagens”; ii) “A velha, [...], mandou fazer uma jaula, [...], aí botou eles dois dentro (prisão) pra engordar eles pra comer”; iii) “[...] a fogueira já tava num fogo danado e José danou um empurrão na velha. A velha caiu dentro. [...], ficou lá dura, ficou torrada” (liberdade); iv) “Andaram mais de um mês pra chegar lá. [...]. Quando chegou na casa que o pai viu e a mãe, foi aquela alegria [...]” (superação).

Consideramos que a escolha do conto popular como *corpus* deste trabalho foi acertada, dada a riqueza literária contida em textos da oralidade. A versão de “José e Maria” aqui apresentada é uma dentre tantas outras que permeia o imaginário popular. As ações praticadas pelos atores sociais, os temas trazidos e a representação figurativa caracterizam o inconsciente coletivo, definido comumente de “sabedoria popular”.

Os estudos semióticos, portanto, corroboram para a produção de sentidos e significados nos textos, permitindo ao leitor, a exemplo desta análise, perceber relações entre os actantes e o percurso dos sujeitos, que desempenham papéis num tempo e num espaço, gerando temas figurativizados, possibilitando, por conseguinte, uma leitura produtiva por favorecer a construção de sentidos e a compreensão global do texto.

REFERÊNCIAS

- GREIMAS, Algirdas Julien. Os actantes, os atores e as figuras. In: CHABROL, Claude. **Semiótica narrativa e textual**. São Paulo: Cultrix, 1977. p. 179-186
- LIMA ARRAIS, Maria Nazareth de. **O Fazer Semiótico do Conto Popular Nordestino: intersubjetividade e inconsciente coletivo**. 2011. Tese (doutorado em Letras) – Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2011.

O SIGNO NO CINEMA – UMA ANÁLISE DO FILME “CIDADE DOS SONHOS” A LUZ DA SEMIÓTICA PEIRCEANA

Marília Gabriela Fernandes Morais (UFCG)
Anderson Fernandes de Sousa (UFCG)
Lucas Ramalho da Silva (UFCG)
Henrique Miguel de Lima Silva (UFPB)

INTRODUÇÃO

A partir de uma breve leitura sobre semiótica em Fidalgo (2005) “Semiótica geral”, percebemos que apesar da semiótica ser uma ciência que se trata do signo e da significação, que compreende fatores milenares, é uma área de pesquisa bastante nova, que foi impulsionada pelos pensamentos de filósofos como: Sócrates, Hermógenes e Cortilo, a partir das diferenças dentro das discussões de extensão de sentido, é possível perceber que ambos, tanto Platão quanto Cortilo, concordam que há uma relação intrínseca nos nomes e nas coisas que os nomeiam, pouco tempo depois, Platão irá discordar se opor a esse pensamento, dizendo que muitos nomes não contêm nenhuma relação com o objeto, e tratando a significação como uma arte.

Após a era dos filósofos da antiguidade, Santo Agostinho vem por meio de estudos alegóricos discutir sobre a semiologia, inspirado por discursões religiosas e por estudos a filosofia da linguagem, Santo Agostinho é um dos principais para os estudos a essa linhagem. Posteriormente a Agostinho, o linguista Ferdinand de Saussure (2006), postula que o signo é composto através de um conceito que em sua teoria é tratado como o significado, e sua imagem acústica ou significante, o mesmo traz o “significado” como a representação de um objeto ou uma realidade social em que estamos presentes, já a “imagem acústica” é a representação física do conceito no signo.

Propomo-nos a conservar o termo signo para designar o total, e a substituir conceito e imagem acústica respectivamente por *significado e significante*; estes dois termos têm a vantagem de assinalar a oposição, que os separa, quer entre si, quer do total de que fazem parte. Quanto a signo, se nos

contentamos com ele, é porque não sabemos por que substituí-lo, visto não nos sugerir a língua usual nenhum outro. (SAUSSURE, 2006, p. 81).

Na contemporaneidade, um dos principais estudiosos da semiótica moderna foi Peirce, apesar de somente ter notoriedade agora, teve sua vida inteira dedicada ao estudo da semiótica e da lógica, inspirando em obras como as de Kant e Hegel, Peirce constituiu três categorias que as aplicou na mente e natureza dos signos, pois parafraseando o autor os signos estão para alguém e sob algum aspecto da realidade.

A partir dessa concepção, ele dividiu o signo em três, as tricotomias, a primeira dedicada ao signo por ele mesmo, a segunda com seu objeto em que o faz referência, e a terceira é o que o signo interpreta. Um signo, para Peirce (2005, p. 23) é “aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo desenvolvido.” Essa concepção será retomada pelo filósofo Charles Morris (1938), ao substituir as determinações de Peirce pela sintaxe, que tratou relação entre os signos, e a semântica que tem a incumbência de compreender a relação entre os signos e as coisas que evocam os mesmos no processo de interação.

Em síntese, a semântica e a pragmática que trabalham com os objetos que o aplicam e com os intérpretes do signo. Hoje em dia, compreende-se que os mesmos constituem a base para análise da língua e da semiótica.

A SEMIÓTICA E O CINEMA

Como vimos, a semiótica é definida como a ciência que estuda os signos. Baseado em suas tantas teorias e correntes, uma das principais, a Peirceana, trabalha suas dimensões em forma de uma trindade que percorre o caminho desde a simples observação até a máxima interpretação.

Peirce (2005), considerado o pai da semiótica moderna, defendia a premissa de que o simples ato de olhar já é repleto de significados. Suas teorias por sua vez reforçam ainda mais essa ideia. A semiótica é aplicável em praticamente toda área onde se é possível encontrar uma

linguagem, seja ela nas artes, matemática, direito e também no cinema. Esse em especial, pois trabalha com diversas correntes da significação.

O cinema recebeu o título de sétima arte não por acaso. A estrutura de um filme é formada por elementos de todas as artes conhecidas combinando em uma forma única e de relação intrínseca de mostrar a realidade, ou uma ideia nova da mente de seu criador. Seja através de sons, imagens ou outros elementos a construção de um filme é nada mais que uma mescla de todas as artes conhecidas.

O primeiro teórico a afirmar a possibilidade de uma semiótica para o cinema foi o francês Christian Metz com seu ensaio chamado “Cinema – Linguagem ou sistema de linguagem” em 1964. Na época, o ensaio foi bastante controverso, pois até aquele momento, o cinema e a teoria cinematográfica eram trabalhados a luz de teorias chamadas de teoria da montagem. Essas teorias tinham como base estudar os quadros que constituíam o filme (um quadro por vez) em vez de analisar o mesmo em conjunto geral.

Metz, mais adiante, baseando-se principalmente nas teorias de Saussure (2006) (se tornando mais tarde o precursor da aplicação linguística ao cinema), indo além nesse questionamento: ora, se para aplicarmos a semiologia e criarmos uma semiótica para o cinema, precisamos que o mesmo seja uma linguagem ou um sistema de linguagem, como resolver esse problema? Metz (1964) conclui que o cinema seria não um sistema de linguagem, mas, uma Linguagem que não pertence a um sistema.

Em síntese, ele afirmava que assim como a Língua falada, o cinema possui técnicas que unem elementos para trazer significado. O cinema se torna então linguagem a partir do momento que utiliza de seus elementos em harmonia para criar sentido para o seu telespectador (METZ, 1964), assim como a língua utiliza de fonemas, morfemas etc.

Sabendo, então, que o cinema é uma linguagem, aparece mais uma problemática na teoria de Metz (1964). O que seria essa linguagem, como seria ela definida e como seria possível aplicar a linguística no intuito de criar uma semiótica para o cinema? A respeito do que seria essa linguagem cinematográfica, Metz nos diz:

O cinema, sem dúvida nenhuma, não é uma língua, contrariamente ao que muitos teóricos do cinema mudo afirmaram ou sugeriram (temas da ‘cine-

língua', do 'esperanto visual' etc.), mas pode ser considerado como uma linguagem, na medida em que ordena elementos significativos no seio de combinações reguladas, diferentes daquelas praticadas pelos nossos idiomas, e que tampouco decalcam os conjuntos perceptivos oferecidos pela realidade (esta última não conta estórias contínuas (METZ, 1972, p.126 - 127).

Assim, Metz, possuindo uma definição, começaria a trabalhar no que seria posteriormente uma semiótica específica para o cinema. Baseado nas teorias linguísticas de Saussure (2006), principalmente o conceito de signo de significante e significado, Metz (1964) cria então a chamada Semiótica Cinematográfica.

Essa semiótica não se difere em estrutura das semióticas já existentes, uma vez que utiliza das mesmas técnicas e tem por base as mesmas teorias. O que a diferencia das demais é que, enquanto a semiótica tradicional (por exemplo, a peirceana) trabalha com o signo isolado, a semiótica cinematográfica, por sua vez, trabalha com o signo ante a narrativa do filme. Mas é a partir de todos os seus elementos que é possível descrever um significado daquele movimento para a vida social do telespectador.

Logo é necessário, sobretudo apropriar-se de elementos constituintes de um chamado conhecimento de mundo, pois um mesmo signo pode adquirir diferentes significados de acordo com o contexto social e narrativo do filme. Sobre esse aspecto, Metz (1980, p. 35) escreve:

Definiremos linguagem cinematográfica: conjunto de todos os códigos cinematográficos e gerais, razão por que se negligenciam provisoriamente as diferenças que os separam, e se trata seu tronco comum por ficção, com um sistema real unitário.

Dessa forma, a Linguagem cinematográfica seria então, conjunto de elementos que formam a composição do filme, e que a luz da semiótica, podem ser analisados a fim de uma maior compreensão do significado social do signo. Assim, se fizermos uma comparação com a semiologia saussuriana, veremos que a relação de significado e significante é, por sua vez, o principal método dentre as dicotomias saussurianas que se aplicam na semiótica cinematográfica. No cinema, o significante seria uma imagem, e o significado seria o que essa

imagem representa dentro do filme, seja num momento isolado ou, por conseguinte, após outra cena.

Pegamos, por exemplo, a cena em que vemos um homem caminhando numa rua deserta a noite, esse homem escuta um barulho e ao olhar para trás depara-se com um ser, ele não identifica o que seria aquele ser. Naquele momento, o que o homem viu seria um signo onde o significado nos pareceria abstrato, porém, na cena seguinte descobrimos ser um cachorro. Logo depois dessa cena retomamos a cena anterior e descobrimos um novo significado para aquele signo, que agora passa a ter dois significados, sendo ele o significado original, e o significado fílmico.

Baseando-se na contextualização do filme, esse cachorro poderia ser, então, de um amigo, de um caçador, ou apenas um cachorro de rua. Neste sentido, afirma-se que a depender da importância do elemento para o personagem, o signo adquire um significado diferente.

O primeiro passo para a análise fílmica a partir da semiótica, seria de fato uma separação dos elementos seguidos de uma atribuição de sentidos durante toda a narrativa, logo é possível trazer uma compreensão completa sobre os sentidos ali presentes. Na sessão a seguir, veremos uma análise do filme *Cidade dos Sonhos*, de David Lynch (2001), baseando-se na teoria de Metz (1964) e utilizando como suporte a semiótica de Peirce.

ANÁLISE DO FILME

Como já visto antes, para Peirce (2005), os signos podem ser divididos em tricotomias, uma face ao próprio signo, ou representâmen, outra face ao objeto, ou referente e, por último, conforme o caráter interpretativo do leitor. Prosseguiremos então, abordando cada uma delas e aplicando ao filme a ser analisado.

Contextualização

Baseando-se em Peirce (2005), selecionamos recortes da da teoria criada pelo autor para analisar o objeto em questão e ressaltamos que os signos a partir da aparência dos

próprios signos. Vejamos a seguir como estes signos são descritos a partir dos estudos do autor em questão.

Primeiridade – Qualisigno

Segundo Peirce (2005, p. 52), “Um **Qualisigno** é uma qualidade que é um Signo. Não pode realmente atuar como signo até que se corporifique, mas esta corporificação nada tem a ver com seu caráter como signo. ” Ao longo do filme, especialmente nas cenas noturnas, somos apresentados a uma trilha sonora macabra, com tons graves e melancólicos.

Secundidade – Sinsigno

A partir da singularização do quali-signo como propõe Peirce (2005, p. 52.), o filme apresenta um signo de existência, é materializado em uma película no formato 16:9 e destinado a ser projetado em salas de cinema. Por ser um longa-metragem, tem uma duração de 146 minutos, é filmado em cores, a partir de leis generalizadas, o signo pode se tornar um legi-signo.

Terceiridade – Legi-Signo

Sobre um Legi-signo, Peirce (2005, p. 52) afirma que é uma lei que é um Signo. Normalmente esta lei é estabelecida pelos homens. A partir do momento em que um signo se encaixa em uma convenção cultural na nossa sociedade, ele passa a ser um legi-signo. Ao utilizamos, por exemplo, o filme *Cidade dos Sonhos*, de David Lynch, podemos como um gênero, gênero esse que, como muitos outros, foi convencionado por associações feitas entre obras semelhantes. O filme se encaixa em um gênero muito recorrente nas obras do diretor David Lynch, uma mistura de suspense, investigação (*film Noir*), terror e mistério, com ar onírico e sobrenatural.

FACE DA SIGNIFICAÇÃO

Nessa etapa da análise, organizam-se os signos conforme a relação entre ele e o objeto que ele substitui., bem como ressalta-se a perspectiva semiótica de Peirce (2005) e sua contribuição para a compreensão dos signos sob um olhar mais funcional.

Primeiridade – Ícone

Representa uma parte da semiose em que se destacam alguns aspectos qualitativos do objeto, são ícones, no filme *Cidade dos Sonhos*, de David Lynch, todas as imagens tais como são descritas na face da referência. “Um Ícone é um representâmen cuja Qualidade Representativa é uma sua Primeiridade como Primeiro” (PEIRCE, 2005 p. 64).

Secundidade – Índice

Assim como o sin-signo é percebido como decorrente de uma singularização, um índice signico é o resultado de uma a relação por associação ou referência, ou como Peirce (2005 p. 67) descreve: “Tudo o que nos surpreende é índice, na medida em que assinala a junção entre duas porções de experiência”. São índices, no filme *Cidade dos sonhos* de David Lynch:

ELEMENTO	ÍNDICE
Placa de identificação da rodovia em técnica de ampliação.	Trajeto de aproximação a cidade a Los Angeles.

Nota-se que o fato da placa estar em aproximação indica que o carro está passando por aquele trajeto na rodovia, sugerindo que o mesmo estaria indo em direção a cidade de Los Angeles.

Terceiridade – Símbolo

Resulta, da convenção, assim como o legi-signo. A relação entre o signo e o objeto que ele representa é arbitrária, legitimada por regras. Como diz Peirce (2005, p.76), “ Um signo se constitui em signo simplesmente ou principalmente pelo fato de ser usado ou compreendido como tal, quer seja o hábito natural ou convencional, e sem se levar em consideração os motivos que originalmente orientaram sua seleção. ”

ELEMENTO	SÍMBOLO
Café	Atenção, vigor, insônia.

O café é um alimento rico em cafeína, substância que proporciona estado de atenção e simboliza o vigor, a ausência de sono, e a determinação

FACE DA INTERPRETAÇÃO

Primeiridade – Rema

Trata-se de um signo de potencial qualitativo, passivo de qualificação, hipotético, mas impassível de averiguação da verdade, qualquer enunciado fora de contexto. No filme *Cidade dos Sonhos*, de David Lynch, podemos definir o rema como todos os elementos simples e sem atribuições, como: carros, pessoas, casas, rodovias, placas, luzes, sons. Representam para o público um caráter indistinto. “É um signo de Possibilidade qualitativa. [...]. Toda rema propiciará talvez, alguma informação, mas não é interpretado nesse sentido ” (PEIRCE, 2005, p. 53).

Secundidade – Dicente

O Dicente, para Peirce, é um signo ao qual é atribuído um contexto, uma qualificação, mas sem corroboração comprovatória, é constituído por especulações e passível de investigação de veracidade. No filme *Cidade dos Sonhos*, de David Lynch o dicente se estabelece por um conjunto de elementos dentro de contextos, como o acidente de carro de uma das protagonistas, ligado ao fato dela estar sendo ameaçada de morte. Tudo isso que é atribuído uma indagação ou qualificação pode ser classificado como signo Dicente.

Terceiridade – Argumento

O Argumento passa a ser, então, um raciocínio completo, de caráter conclusivo, explicando e tornando os fatos verídicos mediante a investigação, adquirindo assim a comprovação. Peirce (2005, p.53) deixa claro que “O Argumento é um signo que é entendido como representando seu objeto em seu caráter de Signo.”

Analisando o filme *Cidade dos Sonhos*, de David Lynch, por meio de um argumento, podemos discorrer alguns pontos que são cruciais para o entendimento e explicação do filme. Por se tratar de uma película complexa e desconexa, talvez se abram possibilidades de diversas interpretações e diferentes pontos de vista.

O início acontece numa festa dada pelo diretor de filmes de Hollywood, Adam, pois, por se tratar de um enredo multifacetado, é preciso inverter a ordem do filme para o melhor entendimento dos acontecimentos naquela linha temporal. Nessa festa, a personagem principal recebe um convite de Camila, que foi sua amante, e sofre muitos tipos de afrontas psicológicas. Ela fica sabendo que Camila vai se casar com Adam.

No clube “Silêncio”, que aqui pode ser interpretado como um mistério, um segredo, elas começam a assistir uma sequência de nuances oníricos. Nessa sequência, há indícios de que tudo aquilo é uma ilusão, que todos os artistas estão usando *playback* (gravação da música), de que tudo aquilo é uma farsa.

Betty, ao perceber o uso de gravações durante apresentações – algo que deveria ser ao vivo - e começar a adquirir consciência, têm convulsões em meio do *show*, e começa a chorar, podendo tais atos significarem uma mudança de estado mental, ou de espírito, uma sensação de catarse. Uma cantora maquiada com lágrimas, que simbolizam a tristeza, logo começa a cantar uma música que trata de amor, de rejeição, se indagando por que a pessoa amada não a queria, o que nos remete à relação de Diane e Camila. Após a apresentação, Betty nota que uma misteriosa caixa azul aparece em sua bolsa, caixa essa que representaria a sua consciência que estava pronta para ser readquirida.

Logo em seguida, um ar de mistério toma conta do cenário à medida em que a iluminação varia entre *acontecimentos* frenéticos de azul, e a ambientação do local se destaca com um vermelho vibrante, realçando sentimentos como amor, desejo, paixão, mistério, melancolia e desprezo.

As duas chegam em casa e Betty simplesmente desaparece. A estanha abre a caixa com a chave, e a consciência é adquirida. Podemos notar que Diane se livra daquela linha temporal distorcida que havia criado em seu sonho, fazendo-a encarar a verdade.

O Cowboy, figura anormal e com constantes aparições durante o filme, em uma delas, dá uma espécie de lição de moral em Adam, advertindo-o que a atitude de um homem definiria seu destino, se referindo a contratação de Camila e desamparo de Diane. Tal Cowboy de repente se apresenta, dizendo “é hora de acordar”, nos enfatizando a ideia de que aquilo era realmente um sonho, após isso, acontece uma sobreposição de imagens do corpo em decomposição, como algo ainda passível de negação.

Logo em seguida, o filme muda novamente de tempo e mostra um *flashback* de como Diane e Camila terminaram. A partir da indagação de Diane se teria sido “ele”, o diretor que havia a contratado. Em análise, percebemos, com base na semiótica de Peirce (2005), a angústia no rosto da personagem naquele momento de traição dupla, tanto na vida amorosa, quanto na profissional.

Na última sequência do filme, como apresentados novamente à figura do mendigo desfigurado, que poderia representar o medo de Diane da realidade, o mendigo deixa cair a caixa da qual sai o casal de idosos, uma confusão no subconsciente de Diane que faz com que

ela se sinta ameaçada por ter quebrado sua moralidade contratando um assassino, pressionada de medo por eles. Diane dá um tiro na cabeça, que seria a verdadeira intenção dela, por se questionar se aquilo ainda era um sonho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, pudemos observar a origem e a evolução da semiótica ao longo da história, suas principais correntes, e como essas se tornaram uma importante fundamentação teórica e base de estudos sógnicos em diversas áreas do conhecimento, principalmente as áreas relacionadas às artes.

Analizamos por meio de teorias postuladas por Peirce (2005), a relevância e pontos importantes na análise de uma obra audiovisual, exemplificando e propondo aplicações que tem relação com os trabalhos desses teóricos, e observando que teorias propostas em épocas não tão recentes, ainda se fazem relativamente aplicáveis a obras da contemporaneidade.

Pudemos ainda, observar com base em postulados de Metz (1964) aspectos semióticos importantes aplicados a estrutura fílmica, que, porventura, puderam ser muito bem observados em meio a nossa análise, e se consolidaram pontos teóricos normalmente abordados pelo autor, tais como os estruturais.

As aplicações formuladas por bases teóricas estudadas ao longo desse artigo serão de grande importância acadêmica na área da semiótica, por se tratar de um tema pouco estudado em relação a obras audiovisuais. Na atualidade, artigos com essa finalidade podem proporcionar melhor desenvolvimento crítico na análise de um filme. Podem ser feitos a partir desse artigo, estudos tanto quantitativos quanto qualitativos acerca de cinema e semiótica, analisando pontos cruciais para o desenvolvimento de aspectos sógnicos em uma obra audiovisual, como os significados do filme, tudo que compõe a estrutura semiótica das cenas, detalhes que ajudam na compreensão e interpretação de partes complexas, entre outros aspectos. Concluídos

Percebe-se, dessa maneira, a ressignificação do conceito de signo a partir da teoria de Peirce (2005), bem como um novo olhar para os processos de construção de significado. A

partir disso, defendemos que o signo não é imotivado, como defendia Saussure (1916), mas, contrário, o signo é, por si só, ideológico e multissemiótico uma vez que cada leitor, introjeta no texto-discurso suas percepções e crenças do mundo a partir das inúmeras releituras do texto.

Esperamos que com esse postulado, o indivíduo possa ter compreendido como se deu a aplicação de uma teoria proposta por Peirce (2005) a cerca de dois séculos atrás, e como mesmo assim, ela ainda pode ser de extrema utilidade e completamente viável em análises fílmicas contemporâneas.

REFERÊNCIAS

- CASETTI, Francesco. **Como analisar um filme**. Barcelona: Paidós, 1996.
- FIDALGO, António. **Semiótica Geral**. Covilhã (Portugal): Universidade da Beira Interior, 1999.
- METZ, Christian. **Linguagem e cinema**. Trad. Marilda Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1980.
- _____. **A significação do cinema**. Tradução e posfácio de Jean-Claude Bernadet. São Paulo: Perspectiva, 1972.
- NETTO, Teixeira Coelho. **Semiótica, informação e comunicação**. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.
- PEIRCE, Charles Sanders. **Semiótica**. 3. ed. Trad. José Teixeira Neto São Paulo: Perspectiva, 2005.
- SANTAELLA, Lúcia. **O que é semiótica**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983.
- SAUSSURE, Ferdinand de. Natureza do signo linguístico. In: BALLY, Charles; SECHEHAVE, Albert (Org.). **Curso de linguística geral**. 27. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. cap. I, p. 79-84.
- XAVIER, Ismail. **A experiência do cinema**: antologia. Rio de Janeiro: Edições Geral, 1983.

MEDIAÇÃO DOCENTE NO ENSINO DE LEITURA

Anamízia Soares de Queiroz – FASP - anamizia2015@gmail.com
Adriana Sidralle Rolim-Moura – UFCG - adrianasidralle@hotmail.com

INTRODUÇÃO

É de fundamental importância que saibamos ler, tendo em vista os avanços que vêm inovando a sociedade cada vez mais, dia após dia. Ler, não se trata apenas de ler por ler, mas de uma leitura compreensiva e libertadora, leitura esta capaz de introduzir os discentes no meio social em que vivemos. Desta forma, o ensino e a prática da leitura são de fundamental relevância para a formação discente, uma vez que a leitura abre a mente para a compreensão do mundo.

Com base nisto, Cafiero (2010, p. 85) afirma que são dois os objetivos do ensino de leitura, “mostrar que é importante continuar ensinando a ler em todas as séries e níveis de ensino” e “sugerir um conjunto de possibilidades que permitam ampliar o universo de leitura dos alunos”. Desta maneira, a leitura deve ser adotada como objeto de ensino, pois ela é um processo, o que significa dizer que não é algo para ser estudado uma vez ou outra ou de qualquer maneira, mas sim, diariamente, nos diferentes níveis de ensino e deve ser fruto de planejamento na busca de resultados inovadores.

De acordo com Cafiero (2010, p. 86), a leitura é um processo de produção de sentidos, uma vez que o leitor compreende o que está escrito a partir das relações que estabelece entre o texto e seu conhecimento de mundo. O que significa dizer que pessoas diferentes podem atribuir significados diferentes, uma vez que ler é atribuir sentidos e esses sentidos são construídos através da percepção de mundo que cada um possui. Assim, os alunos relacionam as informações obtidas no texto com o seu conhecimento e chegam a uma conclusão, que podemos chamar de construção de sentidos.

Daí a importância da mediação do professor, pois, este irá mostrar ao estudante o caminho que deve percorrer, contribuindo, esclarecendo e acrescentando informações novas à bagagem linguística, social e cultural do mesmo. O professor deve ocupar o papel de mediador a fim de transformar o aluno em um leitor crítico e participativo socialmente. Neste sentido, Freitas (2012, p.

68) afirma que “mediar o desenvolvimento da leitura é exercitar a compreensão do aluno, transformando-o de leitor principiante em leitor ativo”.

Assim, a temática escolhida é fruto da necessidade de refletir sobre o ensino de leitura nas salas de aula, seja do Ensino Fundamental ou Médio. Pois é essencial que os discentes tenham contato diário com a leitura, na busca de conhecimento e aperfeiçoamento e o professor é o instrumental adequado para contribuir com essa evolução. Além disso, o gosto e a afinidade são despertados pelo estudo da leitura, considerando que esta é de suma importância para o desenvolvimento dos aprendizes enquanto seres sociais, uma vez que estão, diretamente, ligados à sociedade, seja através da tecnologia, da história ou da cultura.

Nesse raciocínio, este estudo procura responder ao seguinte questionamento: Como o professor de língua materna pode contribuir para o desenvolvimento da habilidade leitora?

Tomando como base essa questão norteadora, procuramos refletir e discutir sobre a importância da mediação para o ensino de leitura, bem como mostrar e sugerir maneiras de como fazer mediação no processo de ensino-aprendizagem. Para alcançarmos os resultados desejados, recorreremos a fontes bibliográficas, a fim de fundamentar e aprofundar o nosso estudo.

CONCEPÇÕES DE LEITURA

É muito recorrente falar da importância da leitura para vida, especialmente, no âmbito educacional, em que se compreende a necessidade de formação de leitores competentes. Para tanto, é primordial que reflitamos sobre a leitura, o que ela é, qual a razão de ler e como ler corretamente. De acordo com Koch (2008) tais questionamentos podem ser respondidos de maneiras diversas e tais respostas revelarão a concepção de leitura que cada um possui. Pois, para cada concepção de leitura subjaz uma concepção de sujeito, de língua, de texto e de sentido.

De acordo com a autora em questão, a leitura possui três focos, que variam a depender da concepção de linguagem que está sendo usada. São eles: foco no autor, foco no texto, foco na interação autor-texto-leitor.

Foco no autor

A leitura com foco no autor considera a ideia de que um sujeito constrói uma informação e esta deve ser captada pelo leitor, da maneira como foi construída. De acordo com Koch (2008, p. 10), nesta concepção, a leitura, nada mais é do que “a atividade de captação das ideias do autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor”. Desta forma, o foco está no autor, em suas intenções, o que significa dizer que o leitor deve tão-somente perceber essas intenções.

Foco no texto

A leitura com foco no texto considera a ideia de que a língua é um mero instrumento de comunicação. Assim, o texto é algo apenas para ser codificado e decodificado pelo leitor. A leitura, neste sentido, “é uma atividade que exige do leitor o foco no texto”. Desta forma, nesta concepção, cabe ao leitor apenas “o reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto” (KOCH, 2008, p. 10).

Foco na interação autor-texto-leitor

Nesta concepção de leitura, diferentemente das anteriores, o leitor é visto como construtor de sentidos, um sujeito ativo. Assim, há um diálogo entre o leitor, o texto e o autor, resultando na construção do sentido do texto.

De acordo com Koch (2008, p. 11), “nesta perspectiva, o sentido de um texto é construído na interação texto-sujeitos e não algo que preexista a essa interação. A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos”.

Desta forma, esta concepção de leitura mostra que a interação é uma grande ferramenta para a leitura e compreensão de diversos textos, uma vez que o leitor ganha seu espaço e produz um diálogo direto com o texto, utilizando seus conhecimentos linguísticos e de mundo e suas experiências sociais.

LEITURA COMO OBJETO DE ENSINO

A leitura deve ser adotada como objeto de ensino nas salas de aula dos diferentes níveis de ensino, desde o Ensino Infantil ao Ensino Médio. Quando adotada como objeto de ensino, a leitura é entendida como um processo, o que requer etapas e para a realização de tais etapas é necessário bastante planejamento por parte do professor. O como fazer e em que sequência fazer ou com que textos trabalhar, implica atitudes reflexivas que devem ser efetivadas cotidianamente pelo professor, para o sucesso do discente.

Com base nisto, Cafiero (2010, p. 85) apresenta dois argumentos para que a leitura seja objeto de ensino: “a leitura é um processo de muitas facetas diferentes” e “ações sistematicamente organizadas podem contribuir para que o aluno leia melhor”. Neste sentido, trabalhar a leitura na sala de aula é essencial, visto que ler é um processo muito complexo, o que significa dizer que o aprendiz precisa do auxílio do professor e este auxílio deve ser fruto de ações planejadas pelo mesmo.

Uma razão especial para a reflexão sobre o ensino de leitura é que muitos ainda entendem a leitura como uma atividade de decodificação, o que acaba prejudicando fortemente o desenvolvimento de habilidades leitoras, como a compreensão do que está sendo dito.

Cafiero (2010, p. 86) afirma:

Na leitura, não age apenas decodificando, isto é, juntando letras, sílabas, palavras, frases, porque ler é muito mais do que apenas decodificar. Ler é atribuir sentidos. E, ao compreender o texto como um todo coerente, o leitor pode ser capaz de refletir sobre ele, de criticá-lo, de saber como usá-lo em sua vida.

Assim, entendemos que o aluno passa por um processo, o que inclui o decodificar, mas é preciso compreender que ler é bem mais do que decodificar, ler é compreender e atribuir significados àquilo que se lê. Só assim os alunos serão capazes de se tornarem seres participativos socialmente. Pois, “o ensino de leitura não é uma etapa pontual que se esgota na alfabetização”. (CAFIERO, 2010, p. 88).

Cafiero (2010, p. 86) nos diz algo muito valioso ao afirmar que “se os sentidos não estão prontos no texto, é preciso contribuir para que os alunos criem boas estratégias para estabelecer

relações necessárias à compreensão”. Desta forma, o professor precisa abrir caminhos para que os alunos compreendam a mensagem que o texto quer transmitir. Não apenas deixando que eles encontrem as respostas, mas incentivando e proporcionando ferramentas para que estes alcancem o objetivo.

Considerando essas ferramentas e estratégias para o ensino da leitura, Cafiero (2010, p. 86) aponta algumas instruções que devem ser consideradas no momento da leitura. Vejamos:

ALUNO

- Faça perguntas e levante hipóteses;
- Acionamento ou mobilização de conhecimentos anteriores do leitor;
- Conhecer o assunto;
- Conhecimento da situação de comunicação, do gênero, do funcionamento dos recursos da língua.

PROFESSOR

- O que o aluno já sabe sobre o texto a ser lido?
- Como posso contribuir para que ele mobilize os conhecimentos que possui?
- Ajudar o aluno a construir conhecimentos importantes para a compreensão;
- Os textos são marcados pelo momento histórico, pela cultura, e, ter informações no momento da leitura contribui para a compreensão.

Assim, com base nas instruções de Cafiero (2010, p. 86-87), entendemos que a leitura, neste sentido, considera o outro. Lemos e compreendemos para estabelecermos contato com os outros e sermos seres capazes de agir e interagir na sociedade. Para isso, precisamos não apenas conhecer o texto, mas a história e cultura que está por trás dele. Por isso, “nas aulas tradicionais de leitura, o aluno lê por ler”, mas em situações sociais “lemos para buscar respostas para nossas perguntas”.

Lacunas no ensino de leitura

Infelizmente, a prática muitas vezes não acompanha a teoria e, o que dever ser não é. Ainda há lacunas no ensino de leitura que impossibilitam a evolução do discente e a formação do cidadão crítico e participativo, que tanto é pregada nas universidades. Vejamos as palavras de Aldrigue (2009, p. 177) ao dizer que: “há muito tempo que pesquisas em linguística vêm apontando lacunas e limites no ensino de leitura na escola”.

Considerando esta realidade, Aldrigue (2009, p. 177-178) apresenta os principais problemas detectados no ensino de leitura. Vejamos:

Principais problemas detectados no ensino de leitura

- Uma atividade de leitura de base mecanicista, centrada na decodificação do signo linguístico;
- Uma prática de leitura sem a consideração dos elementos envolvidos no processo (autor – texto - leitor) e dos aspectos extraverbais influenciadores da situação;
- Uma atividade de leitura desmotivadora, voltada para avaliação;
- Uma atividade de leitura dos aspectos superficiais do texto, que não conduz o aluno a reflexões mais aprofundadas sobre o que lê, ou melhor, não desenvolve habilidades e competências mais apuradas, como as capacidades de inferência, de análise, de crítica etc;
- Uma atividade de leitura alienante, que não desperta o aluno para a variedade e a diversidade de objetos de leitura e suas múltiplas funções sociais.

A partir da leitura destas lacunas, notamos a importância de uma mudança no ensino de leitura, uma vez que práticas vigentes não contribuem para a formação de bons leitores. Por isso, Antunes (2003) nos aponta instruções para o alcance de um ensino de leitura proveitoso e produtivo para a aprendizagem discente.

ORIENTAÇÕES PARA UM ENSINO DE LEITURA PRODUTIVO

Para um ensino de leitura profícuo, é necessário seguir algumas orientações, para que os estudantes se tornem sujeitos capazes de interagir com a sociedade da forma que esperada. Uma vez que desejamos não só que estes consigam ler e compreender, consideramos mais uma vez as ideias de Antunes (2003), ao almejar também, que tais aprendizes possam ampliar os seus conhecimentos e informações, que leiam por prazer, pelo simples gosto de realizar a leitura e, também, que sejam capazes de identificar e construir os diferentes textos da comunicação pública. Assim, vejamos como realizar uma leitura na sala de aula que se torne produtiva e prazerosa para o aluno.

Ao realizar uma leitura na sala de aula, é importante que se promova uma leitura de textos autênticos, usando sempre textos originais. O que vale dizer também que é importante utilizar a versão original do texto, bem como fazer essa exploração no livro onde está o texto. Além disso, é essencial realizar uma leitura interativa, em que todos os sujeitos presentes possam participar ativamente do momento da leitura, o significa explorar o texto, considerando as ideias e os conhecimentos dos alunos.

O professor como ser “superior” na sala de aula deve procurar sempre motivar a leitura. Isso deve acontecer através de estratégias que conduzam a atenção do aluno para o momento da leitura. O tema e o gênero escolhidos são essenciais para a compreensão do texto. É bom que o professor esteja atento às preferências dos alunos, uma vez que quanto mais próximo da realidade do aluno, mais fácil se torna o diálogo no ambiente escolar.

Sem deixar de lado a aprendizagem, cabe dizer que é importante realizar uma leitura completa, ou seja, ler todo o texto, nada de fragmentos e, além disso, explorar todo o texto, as ideias e o gênero. Só assim, o aluno irá compreender a ideia do texto, ao mesmo tempo em que aprende como os textos são estruturados e organizados e, tornam-se sujeitos críticos e ativos, capazes de interagirem com o outro.

Em síntese, é preciso realizar:

- Leitura de textos autênticos;
- Leitura interativa;
- Leitura em duas vias;

- Leitura motivada;
- Leitura do todo;
- Leitura crítica;
- Leitura de reconstrução do texto;
- Leitura diversificada;
- Leitura também por “pura curtição”;
- Leitura apoiada no texto;
- Leitura não só das palavras expressas no texto;
- Leitura nunca desvinculada do sentido.

Mediação

Há uma grande ferramenta para o ensino de leitura que precisa ser considerada, a mediação, pois é uma estratégia facilitadora para a compreensão leitora. Mas, o que seria mediar? E se este é um método de ensino, onde estabelecer o foco para o desenvolvimento desta metodologia?

De acordo com Freitas (2012, p. 65):

As pesquisas na área motivaram o desenvolvimento de **metodologias focadas no aluno**, com a preocupação de mediar interações que respeitassem os antecedentes socioculturais e linguísticos do educando, com o intuito de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, de desenvolver competências e habilidades que proporcionem autonomia nas ações de ler e escrever, essenciais para o desenvolvimento do letramento e da cidadania. [grifo meu].

Desta forma, a mediação é uma metodologia positiva para o ensino de leitura, uma vez que as atividades e todas as estratégias de ensino estão voltadas para o aprendiz, pois ele é o foco da aprendizagem. Sentimos grande diferença nessa perspectiva de aprendizagem, em que o discente é o foco, pois significa dizer que o professor deve considerar suas vivências, cultura, nível social, meio em que está inserido, suas dificuldades de aprendizagem e seu conhecimento de mundo, para através disso procurar estratégias que facilitem a aprendizagem do discente.

Freitas (2012, p. 68) afirma ainda que:

Mediar o desenvolvimento da leitura é **exercitar a compreensão do aluno**, transformando-o de leitor principiante em leitor ativo. [...] Realizar previsões, formular e responder questões a respeito do texto, extrair ideias centrais, identificar conteúdos novos e dados, **relacionar o que lê com sua realidade social e particular**, ler o que está subjacente ao texto, valer-se de pistas para **fazer inferências**, sumarizar, ser capaz de dialogar com outros textos. [grifo meu].

Neste sentido, o professor pode contribuir com o desenvolvimento da habilidade leitora, exercitando a compreensão do estudante. Uma maneira de fazer isso é realizar uma leitura coletiva e, em seguida, fazer questionamentos sobre o texto, no intuito de estimular a percepção das informações que estão presentes no mesmo. Além disso, o professor pode relacionar o texto atual com um texto anterior, principalmente, quando se tratar de temática ou gênero semelhante.

Outra ideia interessante seria o professor trabalhar com temáticas sociais, questões históricas, culturais e polêmicas da atualidade, pois além de alimentar a bagagem do discente com novas informações, introduz o mesmo no contexto social que estamos vivenciando em dado momento.

Portanto, o professor pode contribuir de diversas formas, usando como perspectiva de ensino a mediação. Pois, certamente, a sala de aula se tornará um ambiente mais prazeroso, tanto para o professor, como para o aprendiz.

Andaimagem

É preciso que o conhecimento seja construído considerando a teoria da andaimagem, que, sem dúvida, é uma sugestão metodológica eficaz para o ensino de leitura.

Mas, o que seria andaimagem? De acordo com as palavras de Bortoni-Ricardo (2012, p. 9) entendemos a andaimagem como “eventos de leitura nos quais o professor facilitava a compreensão que o aluno tinha do texto por meio da mediação”. Considerando que “Andaime é um termo metafórico, introduzido por Burner (1983), que se refere à assistência visível ou audível que um membro mais experiente de uma cultura presta a um aprendiz”.

Desta forma, falar de andaimes é considerar o auxílio do professor na aprendizagem do aluno, uma vez que este é um sujeito mais experiente, com uma bagagem maior de informações e

experiências que contribuem para que os aprendizes consigam compreender textos diversos, inclusive aqueles que exigem maior nível de conhecimento.

A este respeito, Bortoni-Ricardo (2012, p. 11) afirma que “a mediação da professora, por meio da construção de andaimes, preenche os “buracos” que ficam na compreensão dos textos, decorrentes da falta do conhecimento enciclopédico a que o texto se reporta”.

Neste sentido, o professor através de planejamentos deve construir este processo de aprendizagem através da organização de etapas a serem cumpridas, considerando que em cada uma dessas etapas é necessário que o professor tenha objetivos a serem alcançados, uma habilidade a ser desenvolvida, pois a intenção de se trabalhar na perspectiva da andaimagem é elaborar estratégias, que funcionam como escadas, para que o aluno alcance a meta desejada. O que implica dizer que se as atividades forem realizadas neste sentido, as lacunas serão fechadas. Logo, o aluno será capaz de ler e construir textos da forma adequada.

Muitas vezes, os discentes têm dificuldade para compreender um texto por nele existirem palavras que não fazem parte do seu vocabulário, por se tratarem de temas que não fazem parte do ambiente social em que vivem ou por contarem com palavras muito eruditas. Não que isso seja negativo para o aprendizado, pelo contrário, é bastante positivo, pois se existe algo que não sabem, precisam aprender e a exploração dos textos, juntamente com o auxílio do professor, é essencial para o desenvolvimento do discente.

No entanto, esta dificuldade precisa ser considerada e trabalhada. Se o aluno possui dificuldades com a compreensão de determinadas palavras é necessário que o professor faça a leitura de tal palavra. Ou seja, o professor deve explorar esta palavra, através de buscas na internet, no dicionário; além disso, é importante trabalhar esta palavra em outros contextos, em outros textos, pois esta é uma maneira excelente de enriquecer o vocabulário do aluno.

Outra estratégia de leitura muito interessante, considerando a perspectiva da andaimagem, é que o professor desperte nos alunos o desejo de construir um objetivo de leitura e, que busque sempre mostrar que para compreender um texto é preciso ativar as experiências e os conhecimentos que o aluno já possui. Assim, é importante que o professor faça um momento de reflexão antes da leitura, para observar o tema do texto, pois, de acordo com Magalhães (2012, p. 52) “falar sobre o tema do texto é uma forma de antecipar a leitura, de explorar”. Além disso, é interessante partir

desta observação para construir os objetivos de leitura junto com os alunos e, lembrá-los sempre a importância de relacionar as informações lidas com as informações que já se tem.

Neste sentido, Magalhães (2012, p.51) afirma que “a leitura não se inicia apenas no momento em que se lê”. Afirmando ainda que “para ler é necessário que o leitor aporte ao texto objetivos, ideias e experiências prévias”. O que significa dizer que o estudante deve possuir conhecimentos prévios que contribuam para a compreensão do que se lê. Além disso, deve levantar hipóteses sobre o texto que serão esclarecidas no decorrer da leitura.

Cabe dizer que para trabalhar com os alunos na perspectiva da andaimagem é extremamente necessário considerar a interação como ponto de partida, uma vez que a construção de conhecimentos se dá através da interação entre o professor e o aluno. De acordo com Magalhães (2012, p. 55):

Para ampliar o conceito de andaime e sua operacionalização, tem-se a contribuição da sociolinguística interacional, da qual se levantam dois pressupostos:

- (1) A linguagem e a interação entre as pessoas são essenciais no processo de aprendizagem;
- (2) As ações humanas, entre elas a linguagem, constituem esforços construídos de modo cooperativo e conjunto pelos integrantes.

Desta forma, é preciso que haja interação e cooperação entre o discente e o docente, para que haja resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem. Uma vez que a interação permite a troca de conhecimentos que contribuem para a formação cidadã.

Vocabulário e conhecimento enciclopédico

Como foi dito anteriormente, muitas vezes, os alunos não compreendem um texto por não conhecerem o significado de certas palavras. No entanto, o professor pode utilizar os gêneros textuais para desenvolver esta competência e, através de tais gêneros, auxiliar os alunos na busca de novos conhecimentos, através de questionamentos, pesquisas na internet, no dicionário, dinâmicas em sala de aula, confecções de jogos e cartazes, entre outros.

De acordo com Freitas (2012, p. 75)

A leitura de vários gêneros textuais tem sido vista como um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento do vocabulário. Nessa perspectiva, pode-se pensar que quanto mais se lê mais se entra em contato com palavras desconhecidas, que vão sendo assimiladas pelo nosso dicionário mental.

Assim, podemos perceber que o trabalho com a leitura de gêneros diversos é muito importante para desenvolver o vocabulário dos estudantes de língua materna. Além disso, Freitas (2012, p. 75) afirma que “quanto maior o número de palavras armazenadas na memória, mais se compreende o que se lê” e, “quanto mais se lê, mais se aprendem novas palavras”. Desta forma, o vocabulário causa a leitura e a leitura causa o vocabulário, ambos caminham juntos, pois é preciso de vocabulário para que haja leitura e é preciso que se faça a leitura para conhecer o vocabulário.

Além do vocabulário, outro conhecimento indispensável para a compreensão leitora é o conhecimento enciclopédico. De acordo com Freitas (2012, p. 81):

Valer-se do que é conhecido para entender o desconhecido, comparar informações e experiências anteriores e transferi-las para a situação atual de leitura e fazer uso do conhecimento enciclopédico, ou conhecimento de mundo, parte da bagagem cultural de cada indivíduo.

Desta forma, é preciso que cada aluno utilize o seu conhecimento de mundo para compreender o que o texto diz e, a partir disso, ler as entrelinhas, o que está implícito no texto, fazer inferências, observar as pistas que estão no contexto e, através de tudo isso, estabelecer conexões do que se conhece com o que ainda não se conhece, para que no fim possa captar o sentido do texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas reflexões realizadas anteriormente, cabe ressaltar que, de fato, o ensino da leitura deve ser realizado em todos os níveis de ensino, principalmente nas aulas de língua materna. Podemos observar que não basta apenas ler por ler, mas que o ensino de leitura é algo que deve ser planejado para que seja realizado com eficiência.

Sem dúvida, a leitura precisa ser objeto de ensino. Vista nesta perspectiva, a leitura é algo que ganha um espaço nas aulas de língua materna, a fim de ser uma prática constante no ambiente escolar, uma vez que é uma atividade do cotidiano dos alunos, já que não será usada apenas na escola, mas em todos os momentos de sua vida. Por isso a leitura deve ser exercitada. Não há excesso quando se trata do ato de ler.

Para que a leitura seja desenvolvida de maneira produtiva, é preciso que os professores considerem a leitura como um espaço para a interação, em que o professor e o aluno trabalham juntos na construção do conhecimento. Desta forma, é importante considerar como metodologia de ensino a andaimagem, uma vez que é necessário que haja interação, mediação, cooperação e parceria entre os alunos e o professor.

A interação na sala de aula não deve se dar apenas entre o professor e o aluno, mas também entre o aluno e o texto, só assim será bem mais fácil compreender os textos, sua estrutura e o tema abordado. Assim, os alunos devem estabelecer esta relação entre autor, texto e leitor, para construir os sentidos do texto. Além disso, é a partir deste diálogo e interação com o texto, que os aprendizes vão se preparando para uma relação com a sociedade.

É indispensável que diversos gêneros sejam trabalhados, já que permeiam toda a sociedade e contam com uma grande diversidade, o que contribui para que o aluno seja capaz de ler e reconhecer textos diferenciados. Pois, esta é uma ferramenta que contribui também para que o texto seja explorado no seu todo, desde a estrutura, o tema, o contexto social, a ideia explorada, a construção linguística, as estratégias de escrita. Assim, o aluno desenvolverá as competências essenciais para que seja um cidadão crítico e ativo socialmente.

Além disso, o professor deve utilizar estratégias que auxiliem o aluno nesse processo de aprendizagem, considerando a mediação, que é a interação entre o professor e o aluno, bem como a andaimagem, uma vez que é uma metodologia eficaz para o ensino da leitura, já que o professor facilita a compreensão do aluno, mostrando os caminhos que deve percorrer, o que ajuda a quebrar várias barreiras que impedem o aluno de alcançar a compreensão textual, como é o caso do vocabulário muito rebuscado.

Considerando o avanço social, podemos observar o quanto os alunos ainda carregam muitas dificuldades e o quanto o ensino ainda precisa ser desenvolvido para acompanhar o ritmo dessa

evolução. Muitas teorias e pouca prática. Por isso, este trabalho procurou refletir sobre a importância de saber ler o texto no seu todo, construir seus sentidos e ser capaz de inferir informações que não estão no texto, mas que o texto aponta para elas.

Esse é o leitor que queremos. Capaz de ler, compreender, construir sentidos, se posicionar diante das informações, perceber informações implícitas, ativar seus conhecimentos prévios, enriquecer o vocabulário através da busca e da pesquisa incansável.

Para que este aluno exista é preciso que o professor seja mediador, seja facilitador de aprendizagem, construa andaimes, elabore pontes. Aí está a importância da andaimagem como metodologia de ensino. Uma ferramenta preciosa para a formação de leitores. Não há dúvidas de que o andaime é uma estratégia importantíssima para que haja mudanças significativas no ensino da leitura.

REFERÊNCIAS

- ALDRIGUE, Ana Cristina de Sousa. **Linguagens**: usos e reflexões. João Pessoa: Editora da UFPB, 2009.
- ANTUNES, Irandé. **Aula de português**: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
- BORTONI- RICARDO, S. M. **Leitura e mediação pedagógica**. São Paulo: Parábola, 2012.
- CAFIERO, Delaine. Letramento e leitura: formando leitores críticos. In: RANGEL, E. O; ROJO, R. H. R. **Língua portuguesa**: ensino fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010.
- FREITAS, V. A. L. Mediação: estratégia facilitadora da compreensão leitora. In: BORTONI- RICARDO, Stella Maris. **Leitura e mediação pedagógica**. São Paulo: Parábola, 2012.
- KOCH, I. V. **Ler e compreender**: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2008.
- MAGALHÃES, R; MACHADO, V. R. Leitura e interação no enquadre de protocolos verbais. In: BORTONI-RICARDO, Stella Maris. **Leitura e mediação pedagógica**. São Paulo: Parábola, 2012.

A RELEVÂNCIA DA PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA E DOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A ALFABETIZAÇÃO

Maiara Kaline Almeida Gomes (UFCG) - maiarakaline@gmail.com

Mikaele Silva Santos (UFCG) - mikaele1819@gmail.com

INTRODUÇÃO

O presente texto procura abarcar a experiência vivenciada na sala do 5º período de Pedagogia, na disciplina de Fundamentos e Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa e as oficinas da psicogênese da língua escrita, da mesma disciplina, no período 2018.1, no Centro de Formação de Professores, da Universidade Federal de Campina Grande. Nesta experiência, foi ressaltado o modo como se dá cada fase de desenvolvimento do estudante no processo de aquisição da língua escrita e a relevância das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem, para proporcionar um ambiente múltiplo com apropriação de conhecimentos interdisciplinares, através de aulas dinâmicas e contextualizadas. Tendo em vista que, a alfabetização é uma imprescindível etapa de inserção da criança ao mundo social, a forma pela qual esta é realizada, pode deixar marcas que perduram durante toda uma vida, por isso, é destacada. O texto terá como aporte teórico Freire (1992), Dias (2001), Ferreiro e Teberosky (2008), Lopes (2010), Mendonça e Mendonça (2011).

Em tal experiência, discutiu-se que a partir da forma ultrapassada de alfabetização, são formados analfabetos funcionais e que o processo de apropriação da leitura e da escrita para as crianças, fica comprometido, o quê dificulta a imersão da criança no seu contexto social.

Na década de 1980, ocorreu uma verdadeira revolução no campo do desenvolvimento cognitivo através de pesquisas, como a de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, trazendo “a propagação da ideia de que a alfabetização é um fenômeno multifacetado e complexo, o qual se inicia muito antes de a criança ingressar na Educação Básica” (ALMEIDA et al., 2014, p. 238), contribuindo para a compreensão de que alfabetizar vai além dos limites previstos, que tem inúmeras características e possibilidades em sua prática.

Assim, é possível levar em consideração que a criança antes da escolarização já tem conhecimento e formas de entender e se contextualizar no mundo ao seu redor, não sendo a escola

um divisor, mas uma agregação, partindo da base de conhecimentos anteriores. Levando em consideração esses aspectos:

Ferreiro e Teberosky, psicolinguistas argentinas, iniciaram em 1974 uma investigação, partindo da concepção de que a aquisição do conhecimento se baseia na atividade do sujeito em interação com o objeto de conhecimento e demonstraram que a criança, já antes de chegar à escola, tem ideias e faz hipóteses sobre o código escrito, descrevendo os estágios linguísticos que percorre até a aquisição da leitura e da escrita. (MENDONÇA e MENDONÇA, p.37, 2011).

Em 1986, o livro dessas autoras, *Psicogênese da língua escrita*, foi publicado no Brasil, e por mais que não seja recente essa teoria, ainda é comum que professores não a conheçam, ou não façam uso. De modo que isso dificulta o não acompanhamento do desenvolvimento dos níveis das crianças, e, por conta disso, não há acompanhamento em relação às dificuldades de cada fase, dificultando o avanço de nível, de forma eficaz.

Nesse sentido, objetivamos enfatizar na teoria da psicogênese da língua escrita, para destacar os tipos de materiais que podem ser utilizados para cada fase de desenvolvimento, investigando as características de cada fase e a importância das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem para proporcionar um ambiente com múltiplas aprendizagens. Pretendemos ainda, trazer uma visão de ensino centralizada no aluno, buscando entender seu tempo de aprendizagem e os aspectos que podem interferir durante esse processo de alfabetização, discutindo a partir das formas defasadas de alfabetização, que são pautadas na repetição de conteúdo.

METODOLOGIA

Como metodologia, foi adotado o embasamento teórico da teoria da psicogênese da língua escrita, contando também com a parte prática que surgiu no decorrer das oficinas da disciplina. Para cada uma das fases da psicogênese da língua escrita, foram confeccionados materiais didáticos. As oficinas ocorriam em sala de aula, nas sextas-feiras, em que cada grupo ficava com uma fase da psicogênese. Sendo assim, trabalhava-se em sequência os níveis e a equipe responsável trazia sugestões para a confecção de materiais que as demais equipes deveriam realizar. Após isso,

acontecia a apresentação do material produzido e sugestões de usos com metodologias para trabalhar em sala de aula, relacionando com diferentes contextos sociais e perfis de alunos.

DESENVOLVIMENTO

A psicogênese da língua escrita de acordo com Mendonça e Mendonça (2011) retrata como acontece a apropriação das habilidades da leitura e da escrita, entendendo que esta teoria é um sistema de representação e que, ao longo das fases, as crianças vão aprimorando suas hipóteses a respeito do processo, até chegar a compreender sua função social.

Composto pelos níveis *pré-silábico*, em que a criança subentende que escrever é riscar o papel, e assim faz rabiscos ou garatujas, sendo um avanço quando nota que a escrita é o nome da coisa e não está em si. O *silábico* corresponde a quando a pessoa entende que as palavras são divididas por sílabas (quantidade de vezes que abrimos a boca para falar algo). Assim, a escrita é decorrente do tamanho do objeto, ou seja, o espaço representativo, podendo ser com as letras já internalizadas ou rabiscos e garatujas. Este nível subdivide-se em silábico com valor sonoro e sem valor sonoro. *Silábico-alfabético* é quando se entende que uma sílaba tem mais de uma letra, dessa forma, passa-se a escrever de acordo com o que escuta-se. No *alfabético* já se tem a habilidade de reproduzir os fonemas de uma palavra adequadamente.

Nessa perspectiva, é preciso ter em mente que primeiro deve-se fazer a criança pensar, depois ver e ouvir para, só então, lhe dar uma atividade escrita. Assim, será possibilitado que a mensagem que se quer passar fique localizada em diversas zonas do cérebro proporcionando uma aprendizagem significativa. Por devermos compreender os interesses e necessidades da criança que iremos alfabetizar, para que possamos contextualizar o conteúdo com o que a criança se identifica. Pois, trará para esta o interesse pelo conteúdo, além de facilitar a assimilação.

Há uma influência de Piaget na teoria de Ferreiro. No século XX, Piaget trabalhou com o que veio a ser uma das grandes descobertas do século referente à educação da criança, afirmando que possuía uma forma própria de desenvolver o seu conhecimento, e, para isso, deveria passar por quatro estágios até atingir sua competência cognitiva. Emília Ferreiro, com base nisso, desenvolveu pesquisa pautada nos quatro níveis de desenvolvimento da aquisição da escrita pela criança.

O modelo tradicional em que tinha-se um aluno idealizado já não é capaz de integrar a educação hodierna. A ideia atual é privilegiar as individualidades e tentar potencializar as capacidades de cada um, fazendo com que se desenvolvam cada qual a seu tempo, pois somos seres individuais com questões sociais e políticas inerentes ao contexto. Assim, cabe pensarmos na perspectiva ressaltada na Pedagogia da Esperança, em que:

A relação dialógica, porém, não anula, como às vezes se pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda este ato, que se completa e se sela no outro, o de aprender, e ambos só se tornam verdadeiramente possíveis quando o pensamento crítico, inquieto, do educador ou da educadora não freia a capacidade de critica-mente também pensar ou começar a pensar do educando. (FREIRE, 1992, p.118)

Sabendo da necessidade, de que nas aulas os interesses dos alunos e do professor convirjam para que haja uma maior construção do conhecimento e assimilação dos conteúdos, é pertinente o diálogo e a junção dos objetivos de cada uma das partes envolvidas para o aprendizado e maior desenvoltura dos alunos. O ensino precisa se inovar para chamar a atenção desse novo aluno que tem necessidade de compreender e contextualizar os seus conhecimentos com suas vivências, para uma assimilação abrangente e significativa para si. A transmissão de conteúdo não faz mais sentido. Apenas a construção do conhecimento juntamente com o aluno possibilitara um bom desenvolvimento em todos os seus aspectos. Por ser necessário atribuir sentido ao que está sendo estudado, para que se entenda a relevância do conteúdo.

Por isso que as metodologias devem ir de encontro com os objetivos que são almejados. Mas tudo isso deve funcionar de acordo com estudos, pesquisas, processos contínuos de mudança, possibilitando desafios e atividades devidamente planejadas. Trazer metodologias que eficazes para a mediação do conteúdo didático dentro do ambiente escolar é indispensável, em uma aula de cunho apenas expositiva a criança não consegue apreender o que está estudando. Sendo assim, pensar em materiais didáticos que possam ser inseridos nas aulas é um dos primeiros passos para que se efetive a aprendizagem do aluno. Outro ponto é saber como utilizar esse material, que tanto pode ser construído em sala, como também pode ser comprado. Não basta apenas querer utilizar os materiais didáticos. Têm que haver um intuito por traz; metas que deveram ser alcançadas.

Um aspecto que é pertinente salientar, que também interfere na alfabetização das crianças, é a condição social em que estão inseridas. Podemos ver as desigualdades no rendimento escolar de

estudantes de classes sociais distintas, mas o que acontece é que algumas têm a oportunidade de ter acesso a textos lidos e escritos desde o começo de sua vida, enquanto outras só vão ter essa oportunidade em sala, na escola e nem sempre é suficiente.

É pensando na realidade na qual o aluno está inserido, que o professor deve pautar suas aulas, levando em consideração que nem todos possuem um acompanhamento escolar em casa. Portanto, está ciente do contexto em que essa criança está inserida faz parte do papel do professor e pode auxiliá-lo na elaboração de atividades para a sua turma. Pensando nessas diversidades, professores(as) podem utilizar de métodos que possam auxiliar no aprendizado da criança dentro da sala de aula. Uma ideia que pode ser colocada em prática é a produção de oficinas para trabalhar com os quatro níveis da psicogênese da língua escrita.

OFICINAS: TRABALHANDO OS NÍVEIS DE ALFABETIZAÇÃO

Com o intuito de entender melhor cada um dos quatro níveis, é que foi proposta a ideia de trabalhar com as oficinas em sala, confeccionando os materiais que poderiam ser usados de acordo com cada nível ou fase. Podemos compreender que:

O fracasso ou o sucesso da alfabetização depende de entender o nível de evolução conceitual da criança. É importante para o educador alfabetizador conhecer os caminhos que a criança percorre, para estabelecer e compreender o processo de construção do sistema, intervindo de modo a levá-la a refletir sobre suas hipóteses. (LOPES, 2010, p.8)

Assim, para alcançar bons resultados no processo de alfabetização, de início é importante ter a compreensão de quais níveis as crianças estão, para assim procurar meios didáticos de possibilitar o aprendizado. Pois o que importa não é reproduzir tecnicamente o conteúdo, mas sim, criar meios para que esses possam ter significado e serem assimilados com sucesso.

Segundo Emília Ferreiro (2008), o processo de alfabetização se dá através de quatro fases. O primeiro nível é o *pré-silábico*, nessa fase a criança ainda não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada, tendo a compreensão que escrever é rabiscar no papel, levando mais em consideração o ato de fazer em detrimento do código da língua escrita, podendo fazer rabiscos,

desenhos. Assim, “Há um avanço, quando se percebe que a palavra escrita representa não a coisa diretamente, mas o nome da coisa” (MENDONÇA E MENDONÇA, p.39). Esse desenvolvimento faz ligação com a compreensão que a criança vai tendo do mundo, por isso as fases representam uma sequência de descobertas comuns.

O seguinte é o *silábico*, em que começa-se a usar as letras do alfabeto para grafar as palavras, tendo a compreensão que uma letra pode representar a palavra, escrevendo toda e qualquer palavra com as letras que tem internalizado. Nessa fase a criança começa a identificar no som as letras que são faladas, porém elas representam a sua maneira, como por exemplo: *cvo* (cavalo).

No *silábico-alfabético*, é o nível em que as crianças começam a usar as sílabas e letras para transcrever palavras, já conseguindo identificar algumas sílabas corretamente. Nessa etapa ainda acontece à falta de letras ou troca, que se tem na fase silábica, como exemplo: *kvalo, cavlu*.

E o último nível é o *alfabético*. Aqui já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, qualificando assim a escrita convencional. “Já estão alfabetizados, porém terão conflitos sérios, ao comparar sua escrita alfabética e espontânea com a escrita ortográfica, em que se observa que se fala de um jeito e se escreve de outro.” (MENDONÇA e MENDONÇA, p.40). Nesse último nível, passamos anos nos adequando e seguindo as regras gramaticais, que tendem a mudar com o tempo. Apenas a prática fará com que consigamos internalizar por completo.

Desse modo, utilizando do livro da Psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, foram colocadas em prática as oficinas de cada nível.

Para trabalhar o nível pré-silábico com as crianças, uma equipe fez massinha de modelar caseira. O intuito era além de levar para a sala de aula algo que envolvesse a interação das crianças e que também pudesse ser usado para alfabetizá-las. O uso da massinha de modelar é divertido, porque a criança vai entrar em contato com o objeto. Podendo usar a massinha de modelar para fazer as letras do próprio nome. É uma atividade que propicia a oportunidade de ver e tocar a letra; o quê ajuda bastante nesse nível em que a criança está.

Outro material que foi confeccionado para trabalhar o pré-silábico foram às letras iniciais correspondentes aos nomes dos integrantes da sala, para que as crianças pudessem ver e tocar nas letras do seu nome para assimilar e depois, pegar nas letras, falar todos os nomes dos colegas que comessem com tal letra e depois colar a foto correspondente do nome do colega, para que a

fixação do conteúdo fosse abrangente e a criança se reconhecesse em sua letra e os demais também pudessem ver.

Utilizar o nome da criança traz uma proximidade, uma apropriação desse conteúdo que irá ser explanado. Com as próprias letras das crianças podemos criar novas palavras. É importante que a criança comece entendendo o uso de cada letra do seu próprio nome, propiciando uma aprendizagem com maior significado. Nessa perspectiva, destaca-se que:

Trabalhar o nome próprio no início da alfabetização é ter uma valiosa fonte de informação disponível para outras indagações e aprendizagens, que servirão para produzir outras escritas e leituras, além de ter estreita relação com a construção da identidade da criança. (LOPES, 2010, p.11)

Dando continuidade com as oficinas, o próximo nível é o silábico. Um dos materiais simples de confeccionar e com o menor custo foi a tirinha silábica, que de forma bem simples mostra que a mesma quando mudamos a letra inicial e permanecemos com a sentença silábica seguinte, é possível formar diversas palavras. Esse método contribui para a assimilação de determinadas sílabas e o entendimento da mudança das palavras, a partir de uma única letra. Ainda no nível silábico, foram confeccionadas as caixinhas de fósforo das sílabas, que poderiam formar palavras com os mais diversos tamanhos, a partir do encaixe das caixinhas. Para confecção o tempo utilizado é pequeno e a criança poderá utilizar da sua autonomia para montar a palavra que desejar, podendo ser grande ou pequena, com inúmeras possibilidades.

No nível silábico-alfabético foi trabalhado o pão silábico com garrafas pet, em que se pode formar palavras quando é girado o pão e recombina as sílabas. Para uma melhor compreensão e entendimento, se utilizava de gravuras para ilustrar as palavras que poderiam ser formadas. O segundo exemplo de atividade que foi pensado para esse nível, foi o da tirinha silábica. Em que a sílaba inicial mudava e a final permanecia a mesma, e a criança iria deslocando a sílaba final para formar palavras diferentes, mostrando assim, que apenas a primeira sílaba sendo diferente poderia compor diversas palavras.

Na oficina do nível alfabético, uma das atividades trabalhadas foi à renovação do ditado de palavras. Nesse caso, as crianças iriam juntas discutir a escrita e colocar em uma cartolina juntas. Primeiramente iria ocorrer o sorteio de uma palavra e as crianças iriam discutir a escrita até

chegarem a um acordo da sua escrita. Em seguida transcreveriam na cartolina e, por último, a professora faria uma correção, explicando a forma correta da palavra, lembrando que estas eram geralmente de nível fácil, com no máximo três sílabas. Outra atividade interessante é a formação de palavras a partir das sílabas da palavra biscoito em tampinhas de garrafa pet, podendo reorganizar as sílabas e formar outras palavras.

[...] esse processo de (re)construção do nosso sistema de escrita, permeado de inúmeros erros, que ocorre com todos alunos, é um indicativo de que, longe de serem tratados como distúrbios de aprendizagem, podem revelar o grau de conhecimento que o aluno possui acerca do funcionamento da escrita em nossa cultura – e revela como deve ser a ação docente. (DIAS, 2001, p.65)

O primeiro passo para trabalhar com a alfabetização, é entender que aquela criança está em processo de construção do seu saber. Esta tem muito que aprender e suas dificuldades são perfeitamente normais dentro de cada nível, tendo, dessa forma, a importância do professor compreender e analisar métodos pedagógicos para lhe induzir a superar suas dificuldades na busca da construção do seu conhecimento e entendimento da sua necessidade de inserção ao mundo por meio da linguagem, sendo capaz de entender o código escrito.

BREVES CONSIDERAÇÕES

A título de conclusão, entende-se que a psicogênese da língua escrita é uma teoria pertinente para ser colocada em prática, pois proporciona o situamento do educador para saber em qual fase o aluno está e, conseqüentemente, a compreensão de como auxiliá-lo para o nível seguinte, fazendo assim com que o processo de alfabetização possa fluir com maior esclarecimento. Para isso é imprescindível que o professor tenha conhecimento de cada fase, pois só assim poderá pensar em aulas contextualizadas com as necessidades da sua turma.

Salientando também, que apenas o material não irá possibilitar o aprendizado por si só. A metodologia que irá ser empregada para possibilitar a construção de novos conhecimentos é relevante para pensar no desenvolvimento cognitivo das crianças, fazendo-as pensar, não apenas

cumprir tarefas, mas entenderem o que estão fazendo, para que os conhecimentos da escola sejam pertinentes em sua vida, de acordo com sua realidade socioeconômica.

Levando em consideração o que foi exposto, podemos ver o quanto é importante para a alfabetização das crianças que haja por parte do professor um conhecimento prévio dos níveis, para que possa auxiliar seus alunos em sala. Isso porque as crianças, muitas vezes, têm dúvidas ou estão com dificuldades em determinados níveis. Por isso a importância do professor saber trabalhar e identificar cada nível para poder auxiliar a criança na sua alfabetização.

Em virtude do que foi mencionado, compreende-se que as dificuldades são comuns em cada um dos níveis, superá-las completamente deve ser uma tarefa constante, possibilitando uma naturalização da alfabetização, não fazendo dessa, uma etapa angustiante. Ao final, é importante salientar a importância das oficinas que contribuem para a formação acadêmica do Pedagogo(a), por ser um meio de colocar em prática os conhecimentos da psicogênese da língua escrita que foram estudados.

REFERÊNCIAS

- DIAS, Ana Lorio. **Ensino da linguagem no currículo**. Fortaleza, CE: Brasil Tropical. Coleção para professores nas séries iniciais; v.5, 2001.
- FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da língua escrita**. Tradução Diana Myriam Lichtenstein, Liana Di Marco, Mário Corso. Porto Alegre: Aartmed, 1999.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
- LOPES, Janine Ramos, et-al. **Caderno do educador : alfabetização e letramento 1**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2010.
- MENDONÇA, Onaide Schwartz; MENDONÇA, Olympio Correa de. **Psicogênese da Língua Escrita: contribuições, equívocos e consequências para a alfabetização**. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Pró-Reitoria de Graduação. Caderno de formação: formação de professores: Bloco 02: Didática dos conteúdos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. v. 2. p. 36-57. (D16 - Conteúdo e Didática de Alfabetização). Disponível em: <<http://acervodigital.unesp.br/handle/123456789/40138>>. Acesso em: 20 jan. 2019.

O LETRAMENTO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES COMO FORMA DE CONSTRUÇÃO CRÍTICA E IDENTIDÁRIA

Iara Bezerra da Silva(UFCG) - iara.silvaa55@gmail.com

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata do letramento em espaços não escolares, considerando que o sujeito é capaz de construir a sua identidade, o seu eu e assim também ter uma consciência crítica acerca daquilo que faz parte do seu cotidiano. O objetivo é salientar que o letramento passa por diferentes espaços para além da escola, mesmo que ainda continue arraigada nas pessoas a concepção de que só é possível adquirir letramento no âmbito escolar. Concepção essa que inviabiliza o educando de ter uma aprendizagem em ambientes não formais.

Os espaços não escolares como ONGs, igrejas, associações comunitárias, e até mesmo em casa com a família onde acontece a educação informal sempre existiram, porém, socialmente, alguns não tiveram importância reconhecida e outros nem se quer sabem da sua existência. O aluno é capaz de aprender a ler, escrever e ter entendimento daquilo que leu nesses espaços que estão além da escola. Como aporte teórico para embasar essa discussão estão Soares (2000), Brotto (2008), Kimmel e Weiner (1998), Freire (1979), Kleiman (1995).

Historicamente, ler e escrever foi e continua sendo uma preocupação do campo educacional. É evidente que ao passar dos anos os professores continuam a se questionar o porquê do fracasso dos alunos no que diz respeito a saber ler e escrever, e esses questionamentos acontecem justamente pelos professores serem cobrados por ter essa função e desde o sistema, até os pais virem a escola como o único caminho para que esse letramento aconteça.

Um dos motivos para que isso ocorra é a falta de conhecimento de muitas pessoas, bem como, não ter a noção de onde o letramento pode acontecer. Questões como essas são primordiais para serem debatidas, não somente com os professores, mas com os pais, com os futuros professores que irão para essa realidade que, lamentavelmente, ainda é muito comum

nas escolas, crianças que não conseguem ler e escrever e quando conseguem fazer isso em espaços que não a escola, não é válido.

São poucos os estudantes que têm uma noção crítica formada a ponto de saber que para ser uma pessoa letrada ele pode “beber em várias fontes”, e não precisa se deter apenas a escola e que isso lhe ajudará de forma significativa para construir a sua identidade enquanto sujeito social e intelectual, pois inseridos em uma sociedade na qual poucos têm conhecimento e quem têm, muitas vezes, aliena e oprime aqueles que não têm, justamente porque a valorização dos espaços não escolares é algo pouco pensado.

AMPLIANDO A NOÇÃO DE LETRAMENTO

É comum que se confunda alfabetização com letramento, pautando-se apenas no processo de aprender a ler e escrever. Porém, faz-se necessário pontuar que letramento está além dessa noção básica. O termo surge na década de 1980 com o intuito de exceder as ações tradicionais que aconteciam nas escolas e que faziam uma distinção daquilo que era ensinado na sala de aula, com aquilo que se aprendia com a vida. Partindo da interpretação da palavra inglesa *literacy*, Magda Soares fala que:

[...] *literacy* é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la (SOARES, 2000, p. 17).

Tornou-se comum o hábito de rotular as pessoas com os termos alfabetizado e analfabeto, por vezes, sem ter a noção do real significado. De forma bem sucinta, alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever e analfabeto aquele que não sabe. Para além desses significados, existem os termos letrado e iletrado, que de acordo com o dicionário Aurélio Júnior (2005) consiste em uma pessoa culta, que tem cultura e é erudito. Já o iletrado é aquele que não possui nada disso e ainda é comparado a uma pessoa analfabeta.

O letramento hoje não está mais ligado àquela concepção antiga de apenas “letrar” alguém, ultrapassa esse conceito e exige além disso. Pois, a pessoa letrada não se resume a saber ler e escrever, mas saber utilizar esse conhecimento em situações que fazem parte do cotidiano. Esse é um dos motivos pelo qual o letramento não se resume a escola, nem tão pouco a tais aquisições. Com a sua prática em espaços não formais e sistêmicos como a escola, o aperfeiçoamento da utilização dos saberes dos alunos será maior.

Segundo Soares:

[..] adquirir a “tecnologia” do ler e escrever envolver-se nas práticas sociais da leitura e de escrita tem consequências sobre o indivíduo, e altera o seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos, e até mesmo econômicos [...]. (SOARES, 2000, p. 18)

A palavra no inglês, *literacy*, mas que vem do latim *littera*, que diz respeito à letra e o sufixo *cy* refere-se ao estado ou condição, ao fato de ser, como menciona Cruz (2007) em uma resenha do livro de Magda Soares. Esse significado é justamente o que Magda fala no seu livro *Letramento: um tema em três gêneros*. Afinal, é notável que quando uma pessoa tem conhecimentos sobre vários assuntos, usa-os nas situações que são vividas diariamente, querendo ou não, já se torna um ser com condição social diferente de outro que não provém desse mesmo nível de conhecimentos. Essas mudanças sociais, políticas, entre outras, só acontecem quando a pessoa apreende a leitura e a escrita de forma geral.

Em uma sociedade onde o analfabetismo é uma palavra comum de se escutar, ter pessoas letradas, que dominem o ato de ler e escrever nem que seja por meio da reprodução, faz-se necessário. Sociedade essa que exige cada vez mais que as pessoas saibam ler e escrever e as que sabem são aquelas que ocupam as melhores posições e, muitas das vezes, oprimem aquelas que não sabem. É na escola que com mais frequência prevalece o ler e escrever como mais importante. Todavia, quando o aluno expressa seu aprendizado de forma diferente da que é ensinada, o seu conhecimento perde o valor, fazendo com que o letramento seja apenas um ato mecânico para que esse aluno entre no mercado e venda a sua força de trabalho.

Ainda é preciso debater muito sobre o letramento e sobre essa diversidade do conceito que Brotto aponta:

Letramento é um termo recente que tem sido utilizado para conceituar e/ou definir variados âmbitos de atuação e formas de participação dos sujeitos em práticas sociais relacionadas de algum modo à leitura e à escrita. Pode se referir a práticas de letramento de crianças em período anterior ao período de escolarização; à aprendizagem escolarizada da leitura e da escrita, inicial ou não; à participação de sujeitos analfabetos ou alfabetizados não escolarizados na cultura letrada, ou, ainda, referir-se à condição de participação de grupos sociais não alfabetizados ou com um nível precário de apropriação da escrita em práticas orais letradas (BROTTO, 2008, p. 11).

Diante da breve explicação de Brotto sobre uma conceituação de letramento, é notável a pluralidade do letramento para que seja resumida em apenas um espaço e ainda sistêmico como a escola. Não só o espaço como as pessoas que fazem parte dele são diversas, ou seja, mesmo que a expressão oral seja mais usada do que a leitura e a escrita, geralmente, por pessoas que não têm um nível tão avançado de escolarização, é sim considerado e pode ser chamado de letramento, mas se fosse para levar em consideração quanto ao conceito arcaico e mais usado, uma pessoa com escolarização um tanto escassa, não seria uma pessoa letrada, somente aquele que fosse culto e tivesse um conhecimento elevado.

Não se trata de conceitos e realidades distantes, se parar para analisar o meio a qual você faz parte, é possível ver que uma pessoa por mais que seja analfabeta, ela consegue identificar qual o remédio e para que ele serve. Por exemplo, com a ajuda de alguém ao ler avisos ou indicações fixadas em algum lugar, esse analfabeto envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita. Ele não está diretamente fazendo o uso, mas está inserido e convive com pessoas que têm domínio sobre a leitura ou escrita e isso faz com que Magda Soares (2000) defina esse tipo de pessoa como um letrado.

A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA E CRÍTICA COM O LETRAMENTO

Pode não ser explícito como o letramento e os rótulos que algumas pessoas dirigem as outras por não terem o mesmo nível de aquisição de leitura influencia diretamente na identidade e criticidade não apenas de sujeito, mas também do próprio conceito do que é letramento e quem faz parte dele. Os rótulos “afetam” não só a identidade, mas também a sua autoestima. A pessoa quando é definida como aquela que nada sabe, incapaz, iletrada e analfabeta, por mais que não deixe evidente que isso influenciou negativamente sua vida, isso faz com que ela se sinta inferior e acredite que de fato ela não sabe de nada. Tudo ocasionado por pessoas que não têm conhecimento acerca do mundo letrado.

O ser humano está em processo, querendo ou não, a cada dia que passa ele não é mais o mesmo, por mais que tenha sido mudado poucas coisas, já é capaz de se tornar uma pessoa diferente daquela que foi ontem e que será amanhã. Dessa maneira, é pelo conhecimento, que precisa está se atualizando e revendo os conceitos que têm formado e que, em alguns casos, os torna como verdade absoluta. Da mesma forma que é a educação, é o letramento. Ambos têm na sua essência, a multiplicidade, os vários âmbitos aos quais transitam. Por isso, a educação não ocorre em apenas um contexto, nem o letramento, nem a sua identidade e, muito menos, a criticidade é construída em apenas uma vertente.

Para desconstruir essa ideia de singularidade que está ligada ao letramento, Soares (2000) comenta que:

[...] a criança que ainda não é alfabetizada, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve histórias que lhe são lidas, está rodeada de material escrito e percebe seu uso e função, essa criança é ainda “analfabeta”, porque não aprendeu a ler e a escrever, mas já penetrou no mundo do letramento, já é de certa forma letrada (SOARES, 2000, p. 24, grifos da autora).

Por mais que o número de analfabetos seja alarmante, digamos assim, mas não quer dizer que essas pessoas são desprovidas de saber, muito pelo contrário. Com mais frequência é perceptível como elas são providas de conhecimentos, com criticidade, com suas

identidades. Assim como as crianças que ainda não adentraram no contexto escolar, mas segundo Soares já são ditas letradas, levando em consideração também como foi discutida a noção de letramento no início deste trabalho.

Em alguns casos, a criticidade é construída em casa lendo uma revista, em uma conversa sobre as opiniões divergentes entre os familiares, na rua conversando com os amigos, ao escutar pregações na igreja. No entanto, muitos pensam que isso só é possível na escola. Mas o que é criticidade e qual a sua relação com o letramento? Ter criticidade é ver a situação para além do que todos estão vendo, é não se contentar com aquilo que está posto e buscar explicações mais aprofundadas sobre o exposto. É ter posicionamento diante daquilo que acontece na sua vida e não simplesmente aceitar calada (o). Um dos elementos primordiais para chegar a esse nível é buscando conhecer, lendo, dialogando em espaços em que mais se frequenta. Pelo letramento, pode acontecer esse tipo de criticidade no aluno, mas é algo que não deve partir apenas de um lado, deve ser tanto do aluno como do professor.

Em contrapartida a esse tipo de consciência, existe a consciência ingênua a qual Paulo Freire (1979, p. 40) diz ser manifestada de maneira simples, sem investigar a causa dos fatos. O indivíduo acha que sabe de tudo e contempla a natureza de forma estática. Para exemplificar o significado, pode-se observar a postura das pessoas diante de informações que são vistas na televisão. Muitas não procuram ir além daquela notícia para ver se há algo de verdadeiro. Também acontece com aquilo que é apresentado em sala de aula, são poucos os alunos que buscam refletir sobre aquilo que foi apresentado pelo professor. Algumas vezes, até por considerá-lo como detentor do saber e provedor de verdades absolutas. E uma terceira questão, é pelo docente não lhe incentivar a contestar aquilo que lhe fora exposto, praticar tal exercício e assim aguçar uma criticidade.

Já dizia o poeta baiano Inácio Dantas, que é preciso imitar-se a si mesmo, porque ao passar muito tempo a imitar os outros, pode acabar por deturpar a sua própria identidade, ou seja, você acaba por deixar de ser você e perde a sua essência. Evidentemente, alguns poderão influenciar tanto positivamente como negativamente nessa identidade que está sendo construída, mas é preciso que o indivíduo possa tentar buscar conhecer melhor a si mesmo,

analisar as situações que acontece no seu dia-a-dia, seus comportamentos e definir o que ele acredita que seja certo defender, aquilo que tem como valores.

Kimmel e Weiner (1998) afirmam que, quanto mais desenvolvido o sentimento de identidade, mais o indivíduo valoriza o modo em que é parecido ou diferente dos demais e mais claramente reconhece suas limitações e habilidades. Quanto menos desenvolvida está a identidade, mais o indivíduo necessita do apoio de opiniões externas para avaliar-se e compreende menos as pessoas como distintas. O que Kimmel e Weiner falam é quase a mesma coisa que Inácio Dantas denota como identidade. O próprio nome já se refere a algo particular, algo que difere você das outras pessoas e no letramento não pode ser aceito aquilo que seja contrário a essa particularidade, ou seja, não ajudará para essa construção se as opiniões e visões de mundo forem impostas ao indivíduo, fazendo com que ele apenas reproduza sem colocar ou ao menos ter uma significação diante do que está sendo posto.

UM NOVO OLHAR SOBRE LETRAMENTO

Por mais que ainda exista profissionais da educação e até mesmo pessoas que não lidam diretamente com a educação, mas que utilize da mesma forma de entender como acontece o letramento, essa noção vem se atualizando cada vez mais. Por mais que tais mudanças sejam limitadas, mas são significativas. Como coloca Soares (2000):

Durante muito tempo, considerava-se analfabeto o indivíduo incapaz de escrever o próprio nome; nas últimas décadas, é a resposta à pergunta “sabe ler e escrever um bilhete simples?” que define se o indivíduo é analfabeto ou alfabetizado. Ou seja: da verificação de apenas a habilidade de codificar o próprio nome; passou-se à verificação da capacidade de usar a leitura e a escrita para uma prática social (ler ou escrever um “bilhete simples”). (SOARES, 2000, p. 21).

Ampliou-se a concepção não apenas do significado da palavra, mas como que tais atitudes seriam capazes de interferir na construção do ser. A forma de avaliar também foi mudada porque não haveria como relacionar uma avaliação nova com um entendimento antigo. Todavia, além disso, também será diferente a forma que o sujeito que está sendo

avaliado irá se reconhecer, não mais como alguém incapaz, mas uma pessoa que sabe pouco e seu saber lhe constrói e possibilita ir a muitos lugares.

Alguns dos autores (as) que falam sobre o letramento mais ou menos da década de 90 até os dias atuais, voltam-se para como algo que antes era visto apenas como mera decodificação agora é entendido, por mais que seja por uma minoria, como prática social e até mesmo uma atividade de um grupo social específico para adquirir resultados também específicos. E os impactos positivos que o ato de ler ou entender aquilo que está sendo lido repercute no eu de cada pessoa que em algum momento da sua vida foi visto como um analfabeto, que não era provido de tais práticas. Um exemplo é a autora Ângela Kleiman que diz:

[...] o letramento significa uma prática discursiva de determinado grupo social, que está relacionada ao papel da escrita para tornar significativa essa interação oral, mas que não envolve, necessariamente, as atividades específicas de ler ou de escrever (KLEIMAN, 1995, p. 18).

Kleiman ainda fala sobre aquelas pessoas que mesmo sem muito domínio da leitura e escrita participam de discussões sobre temas aleatórios e são capazes de ter uma fala sobre o assunto e sua fala ser significativa. Isso porque ela tem uma visão de mundo e conhecimentos que apreendeu com o passar dos tempos em situações vivenciadas. Um exemplo bem simples: uma menina é universitária e está terminando o seu curso, ela tem um pai que nunca estudou além do segundo ano do ensino fundamental, mas ele foi tendo conhecimentos ao lidar diretamente com as diversas situações em seu dia-a-dia. O pai da menina tem um conhecimento de mundo fantástico, domina cálculos matemáticos como ninguém, fala consideravelmente culto mesmo que em seu vocabulário tenha algumas palavras que ele usa no cotidiano, só que ele nunca foi em uma escola depois que cursou o segundo ano, que antes era a primeira série. Como explicar isso? Uma das coisas que ficou explícito é que mais uma vez se reafirma a ideia de que não existe só a escola capaz de letrar uma pessoa. Ou seja, o conceito de letramento extrapola os muros da escola, vai além dos espaços escolares e permite o domínio de práticas sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste artigo buscou-se deixar explícito como o letramento está presente em outros lugares além da escola, em que algumas pessoas ainda não têm conhecimento. Tentou-se também mostrar que os espaços não formais podem trazer mais prazer para aprender a ler e escrever e assim gerar um aprendizado bem mais valioso, pois algumas crianças ou até mesmo jovens que não gostam de ir para a escola, veem como um lugar cansativo e sem tanta “alegria”, principalmente quando se trata de uma escola de tempo integral.

O letramento é uma prática que não pode estar dicotomizada das práticas sociais, podendo ser usada para fins específicos que é o caso de algumas pessoas que usam o seu saber para manipular ou impor algo, e isso já foi mencionado no decorrer do trabalho. O papel do professor é imprescindível, pois é ele que conduz tal ação no espaço escolar e para além dele, logo a sua postura irá influenciar tanto de forma positiva como negativa na vida daquele aluno. Como o sujeito enxerga o seu papel na sociedade é importante, principalmente se ele for um ser passivo que não tem condições de saber quando está sendo alienado ou diminuído socialmente. Lamentavelmente, em alguns casos, a escola só deforma ao invés de formar um cidadão que tenha firmado os seus valores diante dos conhecimentos e leituras adquiridas, que saiba se posicionar criticamente.

Saber ler e escrever é algo que não faz de você uma pessoa melhor que a outra, mas faz ter uma noção clara de mundo e isso você não aprende só com o professor, você aprende em casa, na rua, na igreja, conversando com um amigo que tem uma visão diferente. Porém, existe o outro lado que é quando você não sabe ler e escrever mas tem essa noção clara de mundo, ou seja, sua identidade, valores, vivências contribuirá para que isso aconteça.

Reiterando que o letramento não influencia apenas nos termos letrado e iletrado e sim no ser social que você será, no ser intelectual, crítico e por fim humano. Tudo isso é direta ou indiretamente modificado quando você começa a se tornar uma pessoa capaz de entender através das práticas proporcionadas pelo letramento o seu papel, seja na família, na escola, na

rua ou em outros lugares. Em linhas gerais, quando você tem entendimento capaz de lhe diferenciar das outras pessoas.

REFERÊNCIAS

- BROTTO, I. J. O. **Alfabetização**: um tema, muitos sentidos. 2008. 238 f. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Paraná, Paraná.
- CRUZ, Michelle Brugnera. Resenha do livro **Letramento**: um tema em três gêneros de Magda Soares. *Education Review*, 2007.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Dicionário Aurélio Júnior: dicionário escolar da língua portuguesa*/ Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; coordenação Marina Maird Ferreira e Margarida dos Anjos. Curitiba: positivo. 2005.
- FREIRE, Paulo. **Educação e mudança**. 30. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
- KIMMEL, D. C., & WEINER, I. **La adolescencia**: una transición del desarrollo. Barcelona: Ariel, 1998.
- KLEIMAN, Angela (Org.). **Os significados do letramento**: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, S.P.: Mercado de Letras, 1995.
- SOARES, Magda. **Letramento**: um tema em três gêneros. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

LITERATURA

ANSIEDADES IMPERIALISTAS EM *THE GLASS MENAGERIE*, DE TENNESSEE WILLIAMS

Daise Lilian Fonseca Dias (UFGA)

INTRODUÇÃO

Este artigo analisa a peça *The glass menagerie* (1946), do americano Tennessee Williams (1911-1983), na perspectiva póscolonial, destacando elementos culturais e históricos que incidem sobre o comportamento e a visão de mundo dos personagens, notadamente em relação ao protagonista, Tom Wingfield. Um levantamento bibliográfico não revelou análises desta peça nesta perspectiva crítico-teórica.

ESTUDOS PÓSOLONIAIS E LITERATURA

Os Estudos Póscoloniais são um campo do saber caracterizado por um intenso diálogo com outras áreas de estudo, sendo, portanto, multidisciplinar em sua essência (WISKER, 2007). Isto se justifica porque, enquanto campo de saber, investiga como a cartografia, a filologia, a História, e a literatura, por exemplo, foram utilizadas e/ou fabricadas com propósitos específicos para validar relações coloniais que se estabeleceram, notadamente após o descobrimento das Américas e o conseqüente processo de escravização dos povos africanos (SAID, 203).

Nesse sentido, a controversa nomenclatura que designa este ramo do saber, Estudos “Pós-coloniais” ou “Póscoloniais”, está inegavelmente ligada ao campo da História, por isto, é importante considerar o quanto do externo (contexto histórico) se torna interno na feitura de uma obra literária, sem, contudo, deixar de lado os elementos formais da composição de cada

gênero literário, nem o alcance do sentido imanente que cada texto carrega consigo, como querem os Formalistas Russos e a Nova Crítica, por exemplo. Eis porque o diálogo com determinados elementos históricos intra ou extra-textuais serve para validar propostas de análise na perspectiva póscolonial, especialmente quando se destacam questões ideológicas que, por vezes tidas como aceitas por um leitor habituado a leituras hegemônicas da história e da Literatura Colonial (aquela produzida pelos impérios europeus), por exemplo, passam despercebidos, de modo a manter na obscuridade aspectos relevantes que servem para elucidar a perspectiva do subalterno, do “outro”, isto é, de personagens de raça, classe e sexo diferentes do grupo social hegemônico que produziu determinada obra, como no famoso caso de *A tempestade* (1911), de Shakespeare.

Considerando as questões expostas acima, é pertinente que se adapte uma citação de Spivak (2010, p. 64) faz de Pierre Macherey sobre a interpretação da ideologia: “O que é importante em um trabalho é o que ele não diz”. Diante disso, pode-se dizer que a leitura de um texto literário à luz do viés póscolonial se propõe a fazer isto, analisar o que, por vezes, não está plenamente dito, e a debater o que tal texto também diz claramente, sobretudo porque os Estudos Póscoloniais se propõem, inclusive, a destacar as agruras de indivíduos colonizados, ou seja, aqueles que, na concepção de Fanon (1983), foram submetidos a um complexo de inferioridade em virtude das imposições coloniais, bem como dar visibilidade e mostrar o valor da literatura produzida pelos povos tocados pelo processo colonizador, a chamada Literatura Póscolonial, com vistas a destacar suas vozes suprimidas ao longo do tempo, ressaltar a importância e existência de suas culturas nativas ausentes ou apagadas de textos hegemônicos, numa busca pela descolonização da mente desses povos e pela desalienação daqueles que persistem em adotar vieses que deformam as relações entre indivíduos de eixos considerados inferiores pelas potências ocidentais e seu outro racial.

Cabe salientar que, o mundo atual tem estado em constante processo de mutação, onde a ideia de fronteiras demarcadas e a própria ideia de nação tem sofrido alterações, em virtude das constantes diásporas e ondas migratórias resultantes de questões geopolíticas e religiosas. Estes dois últimos fatores, ainda que em configuração diversa à contemporânea, foram determinantes no surgimento dos Estados Unidos enquanto nação. Aquele espaço social

estadunidense, de modo geral, ainda permanece em aberto como ambiente receptivo a indivíduos em fuga ou não de seus locais de origem, motivados pelas mais diversas razões.

Todavia, esta tradição de abertura americana e incentivo oficial ou não à imigração sempre atendeu a propósitos dos mais diversos que vão desde a necessidade de mão-de-obra barata para tarefas que americanos de grupos hegemônicos não desejam realizar, como também pelo desejo de se manter no imaginário global como espaço de liberdade e oportunidade – utopias da colonização americana que influenciaram a Revolução Francesa. Esta última questão está ilustrada em *The glass menagerie* com a presença de um personagem de origem latina (geralmente representados na literatura americana como trabalhadores das mais baixas classes subalternizadas naquela nação), o Sr. Mendoza (que, supõem-se ascendeu socialmente e se torna) dono do armazém onde o protagonista da peça em apreço trabalha, embora sua trajetória de vida não seja relatada. Isto significa que por mais que aquele país propague desde sua fundação a ideia do Sonho Americano, pare – ainda que veladamente – incomodar a Tom, o protagonista de Williams, que ele não o atinja e tenha que trabalhar para um latino, revelando um velado desconforto com as relações hierárquicas identitárias naquela cultura.

Assim, observar um texto literário americano da primeira metade do século XX revela o quanto das ideologias que formaram aquela nação continuavam presentes naquele contexto do século XX, e que se mantém na atualidade, ao ponto de se considerar a existência de literaturas póscoloniais nos Estados Unidos de hoje, aquelas chamadas por nomes que revelam as minorias marginalizadas que a produzem: Literatura Chicana (aquela escrita por mexicanos e seus descendentes; Denise Chaves é um nome importante a ser considerado), Literatura indígena (a exemplo das produções de Leslie Marmo Silko), Literatura Afro-americana (nesta, constam figuras consagradas, como Langstone Hughes e Toni Morisson, por exemplo), dentre outras. Esta constatação revela também um cenário de transnacionalidade que evidencia a inclusão-exclusão de povos atraídos – e até aqueles oriundos de lá mesmo – àquela Babel pós-moderna que, historicamente, os recebe e os trata, naturalmente, que com exceções, como objetos de sua margem.

É graças aos estudos Póscoloniais e à abertura de, pro exemplo, intelectuais estadunidenses e estrangeiros simpáticos à causa que os grupos mencionados acima e seus correspondentes menos visíveis tem encontrado espaço na academia, na mídia, e no universo editorial local. Na verdade, tem ocorrido uma verdadeira afluência de intelectuais de antigas colônias europeias para os Estados Unidos, sobretudo para o ambiente acadêmico, tais como, Homi Bhabha, Spivak, Rushdie, dentre outros. A presença destas e de outras figuras, inclusive no mesmo espaço intelectual no contexto europeu, tem dado visibilidade ao pensamento pós-colonial que os próprios americanos dos grupos hegemônicos – bem como renomados teóricos estrangeiros – não o perceberam como aplicável a si mesmo, pro não se verem como figuras pós-coloniais, não reconhecendo o próprio passado e presente híbridos.

A REPRESENTAÇÃO DE ESTRANGEIROS: ANSEIOS DIONISÍACOS

Os anseios dionisíacos do jovem sulista Tom, o herói de Williams, são projetados em várias direções, à medida que visam atender suas necessidades mais prementes. Assim, antes de abandonar a família pobre, em busca de uma vida melhor no exterior, ele se compara a figuras estrangeiras cujas conotações histórica e mítica que se lhes fixaram são de cunho negativo. Ele diz ser *El Diablo*, lendária figura mexicana equivalente a um perigoso traficante de drogas da atualidade, sendo o México representado ambigualmente na peça. Em uma discussão com a mãe que o interroga sobre suas constantes idas ao cinema, ele afirma:

TOM: Estou indo a antros de drogas! [...] Me chamam de Matador, Matador Wingfield, estou levando uma vida dupla, um simples e honesto trabalhador de armazém durante o dia, à noite, um dinâmico *Czar* do submundo, Mãe [...] Nessas ocasiões me chamam de – *El Diablo*! Oh eu poderia te dizer coisas que te fariam perder o sono (WILLIAMS, 1949, p. 10; todas as traduções da obra são de nossa autoria. Não há traduções oficiais dela para o português.)

No sentido positivo, na economia da obra, depreende-se que o México é um paraíso para prazeres carnavais (o pai abandona a família pobre para ir viver em praias mexicanas. um ambiente que a realidade extra-textual mostra ser voltado para a prostituição e uso de drogas),

e no sentido negativo, um ambiente de degradação moral (pela violência que o mundo das drogas lhe imprime). Uma típica perspectiva imperialista copiada por Tom e Williams de seus antepassados europeus e americanos.

Na verdade, foi para o México que patriarca da família Wingfield alçou voo e abandonou a família, igualmente em busca de prazeres carnavais — isto fica subentendido, uma vez que o único contato que mantém com a família após sua partida é através de um cartão postal de Mazatlan, na costa do Pacífico, no México, no qual escrevera: "Olá! Adeus!" (WILLIAMS, 1949, p. 04). Depreende-se, diante disso, que o Sr. Wingfield não abandonou a família apenas pela pesada carga que a Grande Depressão Americana impunha a ele, enquanto único provedor da família, especialmente porque foi ele quem abandonou o emprego promissor que tinha e foi viver numa praia mexicana: "TOM: [...] ele desistiu do emprego na companhia de telefone e deu o fora da cidade" (WILLIAMS, 1949, p. 4). Assim como Tom, ele ansiava por romper com as amarras familiares que o prendiam em uma estrutura matrimonial e social que não lhe satisfaziam.

Não é ilegítimo recuperar aqui mais uma informação extra-textual: o México, notadamente em virtude de sua fronteira com o sul dos EUA (na verdade, a região sul dos Estados Unidos originalmente pertencia ao território mexicano e foi anexado por disputas bélicas ou acordos políticos), é comumente representado como um espaço propício para aventuras sexuais, como a própria literatura americana deixa antever. Ou seja, um espaço tanto para a busca de prostitutas quanto para aventuras menos convencionais, dentro do universo de fuga às regras sexuais puritanas, ou seja, um ambiente totalmente dionisíaco.

O Sr. Wingfield debocha da desgraça na qual deixou sua família, ao enviar-lhe tal cartão com a referida mensagem irônica. Diferente de Tom que parece não ousar tanto, apesar das ameaças, seu sonho não é o apolíneo *Sonho Americano* de riqueza material e prosperidade, mas o que se pode chamar de um dionisíaco "Sonho Mexicano" de prazeres (sexuais) ilimitados e "não censurados". Ele anseia por viver no mundo sem regras como um *El Diablo*, um tipo de universo de liberdade com o qual Tom apenas sonha e para o qual ameaça se entregar antes de tomar a decisão de ir embora. Nesse sentido, o México é um mundo de rebaixamento moral, de caos e desordem, o ambiente perfeito para (desajustados)

americanos em fuga e em busca de prazer. Todavia, esta fronteira geográfica parece ser muito próxima para Tom, de modo que seu foco está, sobretudo, no (des)conhecido e mais distante mundo além-mar, isto é, em outro(s) continente(s).

Ademais, pode-se observar que a figura do *El Diablo* é a encarnação do mal, em oposição ao Cristianismo que regula as condutas morais da sociedade estadunidense, visto ser aquele um país majoritariamente cristão nos contextos interno e externo da obra em estudo. Sendo *El Diablo* o oponente de Cristo ou apenas a figura de um fora da lei mexicano, em todas as perspectivas ele é um símbolo do *anti-establishment*, uma figura prometéica que desafia a ordem vigente.

Além disso, merece destaque o fato de que em um sentido simbólico, Tom perde duas coisas que lhe são de extremo valor para o México: seu pai e a realização do Sonho Americano. Seu pai abandona a família para ir viver naquele país, enquanto ele tem que suportar ser comandado por um personagem que pode ser associado a uma figura tipicamente mexicana que aparece na literatura americana, o Sr. Mendoza, em situação financeira e social superior a Tom.

Alinhando-se a outra figura estrangeira controversa, Tom diz também ser um *Czar* do submundo, sendo o *Czar* o líder máximo da Rússia – país que existia, à época, em toda sua extensão graças à anexação indevida de territórios estrangeiros – geralmente retratado como uma espécie de déspota, cuja lei seria ele mesmo. Uma figura com tanto poder legítimo ilustra a total falta - e desejo - de poder do jovem Wingfield, reprimido em todos os aspectos: sexual, profissional, financeiro e que foge da realidade através de idas constantes ao cinema e da leitura de obras literárias, notadamente as de cunho sexual do escritor inglês D. H. Lawrence:

TOM: Ontem você confiscou meus livros! [...] AMANDA: Eu devolvi aquele romance terrível à biblioteca -- sim! Aquele livro desprezível daquele insano Sr. Lawrence. (Tom vai às gargalhadas) [...] MAS NÃO DEIXAREI AQUELA IMUNDÍCE SER TRAZIDA PARA MINHA CASA!" (WILLIAMS, 1949, P. 10).

Através da figura do *Czar*, Tom mostra seu desejo reprimido de conquistar e se apossar do que deseja sem ter que obedecer a ninguém. Sua total falta de empoderamento

encontra no *Czar* uma projeção típica de um desejo de vingança e rompimento com a ordem vigente e de estabelecer fronteiras entre até onde um indivíduo pode ir e o que ele pode ter. O *Czar* pode ir até onde ele desejar e pode ter o que desejar, em virtude do poder totalitário que está ao seu dispor, notadamente no caso da Rússia. Esta figura não mais existia na época da economia da obra, em virtude da ascensão comunista ao poder que ocorreu na Rússia em 1917, mas aquele símbolo de poder e autoridade ainda figurava no imaginário mundial como sinônimo de poder quase que ilimitado, uma vez que a vastidão daquele império estendia-se por um território por demais vasto, desde o extremo norte da Europa até confins da Ásia, formado por países invadidos e submetidos à ordem russa.

Neste contexto, a carga semântico-ideológica associada ao *Czar* sugere também um desejo de retorno a uma condição perdida – ao poder, às posses, à liberdade, a um ideal de futuro interrompido. Fato não diferente na condição do protagonista, um jovem que se vê destituído do poder de ir e vir (tem que trabalhar para sustentar a família), de adquirir o que desejar (naturalmente que dentro do seu limite social), da liberdade de ser o que desejar, tudo isto em virtude do fato de que, sem esperar e sem seu consentimento, alcançaram-no a condição de "homem da casa", o púnico provedor da família.

Além disso, observando-se a questão por outro ângulo, pode-se dizer que a figura destituída de poder do *Czar* também pode ser vista como sinal da repressão americana, representada na pessoa de Tom, ansiando por conquistas imperialistas que já não podem ser colocadas em prática em virtude da atual face da nova ordem mundial, na qual os impérios estavam sendo desmantelados, o que de fato aconteceu, sobretudo a partir de 1945, após a II Guerra Mundial. Os anseios imperialistas americanos no século XX (levados a efeito com a conquista das Filipinas, Porto Rico, dentre outros) tinham agora que se contentar com práticas neoimperialistas, visto que a agregação de novos territórios pela força não seria mais tão bem aceito como em décadas e séculos passados. Talvez por isso, Tom provavelmente não vá para o exterior, mas fique e se lamente pelo que perdeu e pela irrecuperabilidade do que já não lhe é possível conquistar no sentido literal: sua amada irmã, a jovem deficiente física e mentalmente frágil, Laura, e, no sentido simbólico - ele como símbolo da própria nação

americana - as glórias das conquistas indevidas, tão à mão dos antigos impérios. Seu pai parece contentar-se com as conquistas sexuais. Tom anseia por mais.

Observa-se que Tom associa-se a figuras que podem ser chamadas, de certo modo, de *foras-da-lei* que se apropriam indevidamente de bens alheios, e o fato de cada uma delas ser estrangeira não é gratuito. Tom ser como eles, conseguir o que eles conseguem ou conseguiram, utilizando-se de suas práticas. Franco e Hitler estão conquistando a Europa (a Europa sentindo o peso da colonização! Como mostra Fanon (1983)), Tom precisa disso também. Ele é o homem americano que anseia inconscientemente ou não por tais tipos de conquistas, revelando ansiedades imperialistas, mascaradas pelo desejo juvenil por aventuras. Tom é o representante do inconsciente coletivo dos Estados Unidos tão seduzidos pelas conquistas dos impérios do passado e pelos impérios do presente, em cujo rol aquela nação também estava, de certo modo, inserida. Seu desejo é repetir as mesmas façanhas, mas o mundo agora é outro. Tom precisa de sentido para si. Ser um americano nos Estados Unidos significa apenas ser um jovem pobre e sem expectativas reais de atingir o *Sonho Americano*. No exterior, ele seria um "Americano", alguém digno de "honorarias" simplesmente por ser americano como mostram, por exemplo, as obras do seu compatriota, Hemingway.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Döring (2008), apenas a da década de 1990 começou-se a analisar a Literatura Irlandesa como sendo uma literatura póscolonial. Até hoje o lugar da Literatura Americana — que ele nem inclui no seu livro, uma prática comum de diversos autores no trato deste assunto - neste contexto também é motivo de debate, sobretudo porque a antiga colônia tornou-se um império moderno, graças a uma nova face das relações internacionais, o neoimperialismo.

É necessário que se abra um parêntese para se perceber que, diante disso, isto é, este lugar fronteiro que o arquivo cultural literário estadunidense ocupa revela que, desde sua "gênese", o posicionamento de seus autores é dúbio em relação à Metrópole Imperialista inglesa e à Europa, oscilando entre um misto de orgulho e crítica, como tão bem ilustra A

letra escarlate (1850), um dos romances "fundadores" de uma tradição narrativa plenamente americana, embora desde décadas anteriores Edgar Allan Poe já tenha suprido esta antiga carência nas letras estadunidenses.

Por mais que Poe também demonstre fascínio pelo Velho Mundo, em "The pit and the pendulum" (1842), "Murders in the rue morgue" (1841) e em algumas obras ela reproduza perspectivas imperialistas, no caso de questões orientais/orientalistas, como em "The fall of the house of Usher" (1839), não se sabe ao certo se ele comungava da visão de certo escritores irlandeses, tais como Yeats e Lady Gregeory, de que os autores irlandeses deveriam seguir sua inspiração livremente e não limitarem-se à defesa da causa nacional. A questão é que Poe é "tão universal" que seu único elo aparente com a realidade nacional seria seu fascínio - gótico - pela cor negra/negritude.

A letra escarlate e *Moby Dick* são os primeiros representantes - igualmente góticos e de uma natureza americana póscolonial mais clara, ou seja, um gótico póscolonial americano – por assim dizer, dignos de figurarem no cânone ocidental – mais óbvios de narrativas nacionais em temática, idioma, isto é, em cor local, de geral, embora compactuem também da visão imperialista inglesa e europeia de raças tidas inferiores.

Estas considerações acima estão intimamente ligadas à obra em estudo, sobretudo porque ilustram a mesma dubiedade que Williams apresenta em *The glass menagerie* acerca de questões, tais como: o espaço nacional/internacional, e o "eu" e o "outro". Hawthorne utiliza-se do gótico para registrar e criticar que seus antepassados puritanos fizeram na nova nação. Ele escreve um dos primeiros romances tipicamente americanos, um marco naquela literatura. Sua visão, porém, é insensível à condição do índio. Seu olhar reproduz ideologias imperialistas: a floresta, o demônio, por exemplo, são figuras daquele ambiente hostil, representados conforme os moldes da literatura inglesa.

Dois séculos depois, Williams continua a compartilhar de visão semelhante, conforme debatido acima, acerca de espaços subalternizados pelos americanos, como no caso do México, não sendo ele o único, visto que Arthur Miller, em *A morte do caixeiro viajante* (1849), por exemplo, também reproduz tais ideologias, desta feita, em relação ao Alasca e à África (DIAS, 2017). Ainda em busca de um passado mítico para esta nova nação, a

americana, como seus antecessores literários o fizeram, sobretudo no século XIX, o teatro épico de Williams volta quase vinte anos no tempo para tratar do perfil de um tipo de homem americano às voltas com o maior retrocesso da história nacional, a Grande Depressão. Assim, história e memória da nação estão entrelaçadas nestas obras, bem como suas maneiras de encarar o Novo e o Velho Mundo e seus habitantes.

Ademais, *The glass menagerie* está recheada de considerações racistas sobre o negro americano (epítetos pejorativos, a representação deles, sua mudez e invisibilidade, etc), notadamente por seu enredo se passar no Sul dos Estados Unidos, ambiente marcado pela escravidão e pelas *plantations*, bem como por fortes vestígios da presença francesa (expressões no linguajar dos personagens e nas rubricas), sendo ambas as questões temáticas presentes na poética do autor. Nesse sentido, na peça em apreço, o que se percebe é o silenciamento e a ausência do negro (práticas comuns nas literaturas europeias que Williams reproduz; as menções a este grupo marginalizado são recorrentes, mas apenas via discurso, sobretudo aqueles da matriarca, Amanda) e o "barulho da língua francesa (sinal de sofisticação e herança cultural valorizada). Naturalmente, a peça foi escrita em inglês.

Em Williams e na sua obra em estudo, observa-se um eu americano dividido entre valorizar o que é nacional, mas viver à sombra de um passado híbrido que permanece ecoando na contemporaneidade, definindo o pensar e o agir do homem americano cuja identidade lhe é clara, mas forjada num passado que se quer mítico, de modo que nem criador (Williams) nem criatura (Tom) não conseguem -- e não parecem querer -- plenamente se desvencilhar das influências colonialistas que a moldaram. Um eterno jogo de narciso, seduzido pela própria imagem borrada no espelho da história, refletindo um passado e um presente híbridos, uma mistura de "eu" inglês/europeu e um "eu" americano que se sobrepõe aos demais grupos étnicos e raciais que formaram aquela nação. Não seria este o dilema de muitos autores de literaturas reconhecidamente "póscoloniais"?

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

REFERÊNCIAS

- DÖRING, Tobias. **Postcolonial literatures in English**. Stuttgart: Klett, 2008.
- DIAS, Daise Lilian Fonseca. Perspectivas imperialistas em *A morte do caixeiro viajante*. In: NASCIMENTO, Maria Eliza Freitas *et al*, **Anais do I Congresso Nacional de Análise do Discurso: discurso, poder e heterogeneidade**, Pau dos Ferros: Queima Bucha, 2014
- DIAS, Daise Lilian Fonseca. **A subversão das relações coloniais em O morro dos ventos uivantes: questões de gênero**. Campina Grande: EDUFCA, 2015.
- DIAS, Daise Lilian Fonseca. O discurso imperialista em *O grande Gatsby*. In: VASCONCELOS, Arlene Fernandes *et al*. **Anais Eletrônicos do II Encontro Nacional de Estética, Literatura e Filosofia: Romantismo, desdobramentos Vol 1**. Fortaleza: Departamento de Letras da Universidade Federal do Ceará, 2016.
- DIAS, Daise Lilian Fonseca. A mulher como colônia em *A morte do caixeiro viajante*. In: **Anais do XII Colóquio Nacional Representações de Gênero e Sexualidades**. Campina Grande: Editora Realize, 2017.
- FANON, Franz. **Pele negra, máscaras brancas**. Trad. de Maria Adriana da Silva Caldas. Rio de Janeiro: Fator, 1983.
- SAID, Edward W. **Orientalism**, 25° anniversary edition. New York: Vintage Books, 2003.
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o subalterno falar?** Belo Horizonte: UFMG, 2010.
- WILLIAMS, Tennessee. **The glass menagerie**. New York: A Signet Book, 1949.
- WISKER, Gina. **Key concepts in postcolonial literature**. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007.

ÀS MARGENS DA GERAÇÃO BEAT: UMA ANÁLISE DE “I TOOK THE SKINS OF CORPSES”, DE ELISE COWEN

Camila Moura do Nascimento Leite (UEPB) - camilabirthh@gmail.com

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa busca investigar a vida e obra da poetisa Elise Cowen (1933-1962), em especial o poema “I Took the Skins of Corpses”, publicado postumamente pela organização de Tony Trigilio em 2009. Esta pesquisa objetiva compreender, através do trabalho de Cowen, o silenciamento deliberado que mulheres têm sofrido em todos os âmbitos da sociedade; mesmo nos em que se supõe que há maior liberdade, refletidos no culto à sexualidade aflorada, na quebra de paradigmas e, especialmente, no distanciamento da família nuclear, como aconteceu durante a Geração Beat, movimento literário e cultural concomitante à obra de Cowen.

Através de levantamento bibliográfico, foi possível perceber que, apesar da roupagem libertária e revolucionária, a maior parte dos trabalhos exitosos de que se tem conhecimento, provindos da Beat Generation, são de expoentes masculinos, majoritariamente o tríptico poder literário: Burroughs (1914-1997), Kerouac (1922-1969) e Ginsberg (1926-1997). Há uma lacuna na história, sobretudo nos registros literários do movimento Beat, onde faltam registros de mulheres; como se homens encabeçassem movimentos de contraculturas sem grandes questionamentos ou estranhamentos; não há questionamentos sobre a falta de representação feminina na literatura da geração Beat.

Inspirada por estes questionamentos, esta pesquisa segue a linha teórica de estudos críticos feministas, que analisam, além de questões contextuais à obra e à escrita feminina durante o movimento Beat, analisa também a voz dessa escrita feminina – ou a falta dela.

BEAT GENERATION E SUAS MARGENS

A Geração Beat formou-se como um protesto dos valores culturais dos Estados Unidos pós-guerra. O período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial foi geralmente caracterizado como um período otimista na história americana. A América do Norte emergiu de uma das guerras mais devastadoras da história humana relativamente ileso; por causa disso, tornou-se a superpotência econômica e militar do mundo (WILLER, 2010). Isso se traduziu em prosperidade econômica e oportunidade sem precedentes para os americanos. A forma do Sonho Americano que emergiu dessa época foi a crença de que todo homem poderia obter um bom emprego, uma esposa e filhos e morar em uma bela casa nos subúrbios tranquilos. O custo dessa aparente estabilidade era uma conformidade cultural estrita: todos poderiam aspirar a uma grande casa, um emprego corporativo, a família nuclear perfeita (WILLER, 2010).

A Geração Beat resistiu a essa conformidade. Ela rejeitou não apenas o estilo de vida vendido pelo sonho americano, mas também seu otimismo. Em seu ensaio "This is the Beat Generation", John Clellon Holmes escreve:

Mais do que mero cansaço, ela [a Beat] implica a sensação de ter sido usado, de estar cru. Envolve uma espécie de nudez mental e, finalmente, de alma; um sentimento de ser reduzido ao alicerce da consciência. Em suma, significa estar dramaticamente empurrado contra a parede de si mesmo. (HOLMES, 1952, *apud* KEELING, 2011, p. 1).

Ser “Beat” significava abraçar o lado mais escuro e real da existência, procurar experiências que não se encontrava dentro dos limites sufocantes dos subúrbios da classe média.

Mais importante, a Geração Beat rejeitou a maioria das ideologias opressivas que acompanhavam uma cultura consumista e conformista. A ideologia do Sonho Americano forçou qualquer um que não aspirasse à periferia da sociedade; portanto, esse período foi caracterizado por uma rejeição de quem não se encaixava no molde. Rotular-se como um

estranho não significava apenas exclusão social – poderia até mesmo rotular alguém como comunista, um aliado dos soviéticos e culpado de traição contra os Estados Unidos da América. A pressão para se conformar era sufocante, e a Beat eliminava-a inteiramente.

Todos os artistas de Beat foram caracterizados por uma rejeição de valores culturais tradicionais, ou uma crítica à conformidade cultural do pós-guerra, bem como às convenções estabelecidas pelo estabelecimento literário em torno da poesia. Ao mesmo tempo, o movimento Beat foi um estilo de vida (WILLER, 2010).

Esses eram os ‘descolados’ urbanos das principais cidades americanas: eles viviam na boemia, reuniam-se em bares e incluíam outros artistas e poetas que tinham a mesma mentalidade dentro de seu círculo social. Por exemplo, apesar de Sylvia Plath e Adrienne Rich terem escrito concomitantemente (e às vezes até sobre os mesmos assuntos) com as poetisas Beat Joanne Kyger ou Diane di Prima, Plath e Rich não são consideradas Beat porque não viveram nem escreveram dentro da comunidade Beat (KEELING, 2011).

No entanto, confiar nos círculos sociais para determinar a associação de uma pessoa com a Beat significava que as mulheres provavelmente só seriam incluídas efetivamente no movimento literário como escritoras e pessoas capazes de produzir conteúdo com base em suas associações com os homens, em vez de suas próprias forças como artistas ou revolucionários.

ELISE COWEN

As razões pelas quais Elise Cowen nunca compartilhou sua poesia com outras pessoas em seu círculo, apesar de ter escrito prolificamente, podem ser explicadas em parte por uma observação de Knight:

[as famílias das mulheres da geração Beat] as colocavam em instituições, elas receberiam choque elétrico... Nos anos 50, se você fosse homem, você

poderia ser um rebelde, mas se você fosse mulher, suas famílias o teriam trancado (KNIGHT, 1996, p. 141. Tradução nossa⁷⁴).

Cowen passou muito tempo dentro de instituições psiquiátricas, muitas vezes como resultado da pressão da sua família judia de classe média alta que, em parte, como reação aos preconceitos antissemitas de seus vizinhos, tomava medidas sérias para parecer a mais normal e respeitável possível. O desapontamento de sua família por não corresponder ao ideal de uma filha e pela forte desaprovação de sua escolha quanto ao seu estilo de vida, isso teve um grande impacto nesta e em seu trabalho.

Cowen era uma das "mulheres loucas" com quem Allen Ginsberg se via tão fascinado, e hoje ela é mais famosa por datilografar *Kaddish* (1956), de Ginsberg, e por ser a última mulher que ele realmente namorou.

Depois que eles se separaram, Cowen se estabeleceu entre Nova York e São Francisco, e foi uma figura importante nas cenas Beat e *queer* nas duas cidades. No entanto, sua instabilidade mental piorou, talvez exacerbada pela tensão entre a vida que ela vivia como Beat e a vida que seus pais esperavam dela, e em 1962 ela se suicidou aos 27 anos de idade.

Os temas dos poemas de Cowen lidavam muito mais grotescamente com assuntos tabu do que outros poetas da Beat. O fato de Cowen ter relações sexuais com homens e mulheres, viver com uma amante feminina e escrever alguns de seus poemas a partir de uma perspectiva lésbica, colocava seu trabalho e ela própria mais além da poesia convencional. O erotismo lésbico evidente em alguns de seus poemas foi uma das razões pelas quais seus pais destruíram a maioria deles depois de sua morte, descrevendo-os como imundos (SIQUEIRA, 2018). No entanto, estar à margem também pode oferecer a Cowen uma maior liberdade artística, já que ela não precisava se preocupar com a aprovação do público ou de seus editores; ela retrata uma versão mais obscura e menos inibida da experiência feminina.

POÉTICA, PROTÓTIPO E POETISA

⁷⁴ No original: “[Beat women’s] families put them in institutions, they were given electric shock. In the 50s if you were male you could be a rebel, but if you were female your families had you locked up” ((KNIGHT , 1996, p. 141)

A escrita grotesca, gráfica e subversiva de Cowen permaneceu às escuras até o fim da década de 60, quando um amigo pessoal da autora, Skir, em posse de alguns de seus escritos, resolveu publicá-los. Entre os anos de 1964 e 1966, ele publicou diversos poemas de Cowen, os quais lembravam Sylvia Plath – a voz feminina em crise, dialogando de perto com a morte e questionando o corpo de mulher.

Apesar de pertencer, teoricamente, ao movimento Beat, grande parte de seus poemas não apresentavam estilística Beat. Na verdade, a métrica e escolhas lexicais apresentadas por Cowen lembravam Emily Dickinson e Barret Browning, usando esquemas de rima ABAB, pouco assumidos pela estética Beat (SIQUEIRA, 2018).

Apesar de a sua poesia tentar sobreviver através das poucas publicações de Skir e de companheiros de movimento, seu legado logo desapareceu submergido pelas publicações do mercado editorial movido pelos homens. Foi só na década de 1990 que estas publicações – e muitas outras – tomaram novamente força para circular. Siqueira comenta:

Na década de 1990, com a força que a crítica literária feminista ganhou nas universidades norte-americanas, importantes pesquisas executaram a tarefa de retomar a produção das mulheres associadas ao Beat. Livros como *Women of the Beat Generation* (1996) e *Girls Who Wore Black* (2002), foram fundamentais para que essas mulheres começassem a circular, não apenas como uma revisão da história da literatura mas também como objetos de estudos e crítica literária. (SIQUEIRA, 2018, p. 7).

Com a retomada dos estudos feministas e, conseqüentemente, das produções de mulheres da geração Beat, Tony Trigilio, em 2009, publica um caderno completo de poemas inéditos – a obra prima de Cowen. O caderno contém 91 poemas, sendo “I Took the Skins of Corpses” o maior deles e com maior número de revisões, sendo considerado, portanto, o mais importante de sua carreira.

ANÁLISE DE “I TOOK THE SKINS OF CORPSES”

I TOOK THE SKINS OF CORPSES	PEGUEI AS PELES DOS CADÁVERES
I took the skins of corpses And dyed them blue for dreams Oh, I can wear these everywhere I sat home in my jeans.	Peguei as peles dos cadáveres E tingi-as de azul de sonhos Oh, eu posso usá-las em qualquer lugar Sentei-me em casa com esse meu jeans
I cut the hair of corpses And wove myself a sheath Finer than silk or wool I thought And shivered underneath	Cortei o cabelo dos cadáveres e me fiz um revestimento Mais fino que seda ou lã, pensei E tremi por inteira
I cut the ears of corpses To make myself a hood Warmer than forget-me-nots I paid for that in blood.	Cortei as orelhas dos cadáveres Para me fazer um capuz Mais quente que as não-me-esqueças Eu paguei por isso em sangue
I robbed the eyes of corpses So I could face the sun But all the days had cloudy skies And I had lost my own.	Roubei os olhos dos cadáveres Então eu pude encarar o sol Mas todos os dias eram nublados E eu tinha perdido o meu próprio
From the sex of corpses I sewed a union suit Esther, Solomon, God himself Were humbler than my cuch	Do sexo dos cadáveres Eu costurei um macacão Esther, Salomão, o próprio Deus Eram mais humildes que a minha vagina
I took the thoughts of corpses To buy my daily needs	Eu tomei os pensamentos dos cadáveres Para comprar minhas necessidades diárias

But all the goods in all the stores Were neatly labeled Me. I borrowed heads of corpses To do my reading by I found my name on every page And every word a lie.	Mas todos os produtos em todas as lojas Foram bem rotulados Eu Tomei emprestadas as cabeças dos cadáveres Para fazer as minhas leituras Encontrei meu nome em cada página E a cada palavra uma mentira
A machine from bones of corpses Would play upon my human love The only sound the keys would make Were hissings of a dove.	Uma máquina de ossos de cadáveres Funcionária do amor humano O único som que as chaves fariam eram os arrulhos de uma pomba
I dug among the endless graves I thought my time well-filled The mirror giggles when I look I'm bald and blind and quilled.	Cavei entre as intermináveis sepulturas Pensei que meu tempo estava preenchido O espelho ri quando me vê sou careca e cega e emplumada
I thought the corpses vital That the risk involved ensured The stuff that I had taken Be precious marble pure.	Pensei que o essencial dos cadáveres era aquele que o risco envolvido assegurou As coisas que eu havia pegado Eram puro mármore raro.
But when tempted by a heart (Replacing it with small jewels) I found it bloodied as a mind And mine become a ghouls.	Mas quando tentada pelo coração (Substituindo-o por pequenas jóias) Eu a encontrei dilacerada como uma consciência E a minha se tornou uma monstra.
Now when I meet the spirits In whose trappings I am jailed They buy me wine or read a book No one can make my bail.	Agora quando eu as encontro em espírito Em cujos ornamentos estou presa Elas me compram vinho ou lêem um livro Nenhuma pode me socorrer

When I become a spirit	Quando me tornar um espírito
(I'll have to wait for life)	(Eu vou ter que esperar pela vida)
I'll sell <i>my</i> deadly body	Vou vender meu corpo mortal
To the student doctor's knife.	Para a faca de um cientista.”

Nesta versão organizada por Trigilio (2009), considerada a versão final do poema, destaca-se a semelhança na escrita utilizada por Emily Dickinson, afastando-se do modelo utilizado pelos autores da geração Beat, à qual Cowen fez parte. Uma característica semelhante é a não utilização de títulos, sendo “I took the skins of corpses” o primeiro verso da primeira estrofe do poema, modelo preservado pelo editor em todos os poemas publicados de Cowen.

O poema tem treze estrofes, e em cada uma delas encontram-se quatro versos, seguindo todas as regras métricas de Dickinson, e rimando, a título de exemplo, o segundo e o quarto versos. Esta semelhança às obras de Dickinson é percebida não somente na estética, mas em diversas citações feitas por Cowen no caderno publicado por Trigilio, porém nem sempre de forma direta. Esse paralelo não é traçado de forma aleatória; Cowen, deliberadamente, por diversas vezes, declara seu amor platônico e romântico por Dickinson através da estética de seus poemas, debruçando-se sobre os requintes e manejos da americana (SIQUEIRA, 2018).

Nesse poema, observa-se o rompimento de temáticas triviais ou corriqueiras, que soavam de maneira infantil, uma vez que o objeto lírico é um corpo formado por resto de outros corpos, destacando-se a utilização do termo “corpses”, que em tradução literal significa cadáveres, o que torna o corpo ainda mais grotesco. Vale salientar que no poema de Cowen existe um medo da rejeição desses pedaços de corpos que irão formar um outro corpo, vindo esse temor do próprio “eu lírico” bem como daqueles que irão notar a existência dessa nova criatura. Neste ponto, é notória a relação e, conseqüentemente, a influência da obra escrita por Mary Shelley, *Frankenstein: or the Modern Prometheus* (1818), pois o monstro criado por Victor Frankenstein era também rejeitado pelo seu criador e pelo resto da humanidade.

Há de se ressaltar outra semelhança cabível entre Cowen e Shelley: conta-se que Mary Shelley encontrava-se, no verão de 1816, visitando Lord Byron, e durante uma aposta entre escritores sobre quem poderia escrever a história mais assustadora, ela sendo a única mulher entre homens, ganhou a aposta; Cowen também era uma mulher escrevendo entre os homens, e como Shelley, que de início teve que publicar sua obra utilizando-se de um pseudônimo masculino para ser aceita, a autora Beat nem chegou a publicar suas obras, escondendo-as, sendo assim, deliberadamente silenciada. Barthes (2004) afirma que:

A escritura é uma função: é a relação entre a criação e a sociedade, é a linguagem literária transformada por sua destinação social, é a forma apreendida na sua intenção humana e ligada assim às grandes crises da História. (BARTHES, 2004, p. 23)

Portanto, Cowen é como o personagem da obra de Shelley, Victor Frankenstein, pois ela, manipulando a palavra, escrevendo seus rascunhos, fazia também suas tentativas de criação, e assim como um cientista, objetivava triunfar. A mulher-protótipo de Cowen cumpriu sua função, argumentada por Barthes (2004): foi o vínculo entre o descobrir a si mesmo e o reagir às circunstâncias. O texto da autora coloca em questão a autoria de uma mulher, utilizando-se do corpo como uma metáfora, e mesmo se permitindo roubar de outros corpos, partes para a sua criação, ela diz que se perde entre os estereótipos que refletem a sua própria figura, o que fica explícito quando a autora afirma: “Encontrei meu nome em cada página / E a cada palavra uma mentira” (COWEN, 2009).

No último verso do poema, Cowen diz: “Quando me tornar um espírito / (Eu vou ter que esperar pela vida) / Vou vender meu corpo mortal/Para a faca de um cientista” (COWEN, 2009), dando assim uma explicação sobre o seu mais longo e bem trabalhado poema do já citado caderno, mostrando que o mesmo não é uma escrita vazia, que apenas busca o lirismo, mas que o mesmo reverbera na direção das criações de outras mulheres poetisas de épocas anteriores a dela, e que serviram de inspiração para suas criações.

Cowen, provavelmente utilizando-se de suas leituras de outras autoras, afirma: “Agora quando eu as encontro em espírito / Em cujos ornamentos estou presa / Elas me compram

vinho ou leem um livro / Nenhuma pode me socorrer/” (COWEN, 2009). Conclui-se então que, não adianta criar um corpo poético utilizando-se de roubos de outros corpos, pois os espíritos aos quais sua obra reverbera não poderão mais socorrê-la, sendo esta obra analisada apenas no futuro, quando os textos forem descobertos e dissecados com “a faca de um cientista” (COWEN, 2009)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Elise Cowen, mulher poeta que foi silenciada por sua geração Beat, se consagra em um poema que talvez pudesse ter sido apagado da história, seja pela reescrita dominadora de seus pares masculinos ou pela queima de seus cadernos, que foi realizada por sua família, sobrevivendo sua obra pelo resgate de outro autor, não havendo certeza se alguma obra sua havia sido publicada antes em algum meio alternativo.

O poema “*I took the skins of corpses*” pode ser interpretado como uma representação da posição das mulheres na cultura Beat, sendo a idealização de um corpo ou de uma beleza que não representava a essência delas. Todas as mulheres silenciadas pela geração Beat encontram-se referenciadas no poema de Cowen, onde as mesmas necessitavam roubar “peles” e “corpos” para poderem ter uma voz própria na escrita.

REFERÊNCIAS

- BARTHES, Roland. **O Grau Zero da Escrita**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- COWEN, Elise. **Poems and Fragments**. Boise: Ahsakta Press, 2014.
- JOHNSON, Ronna and GRACE, Nancy M. **Girls who Wore Black: Women Writing the Beat Generation**. New Brunswick/New Jersey/London: Rutgers University Press, 2002.
- KEELING, Megan R.. **On the Margins of Cool: Women Poets of the Beat Generation**. 2011. 71 f. Monografia (Especialização) - Curso de Art And Literature Masters Degree, College Of William And Mary, [s.l.], 2011.
- KNIGHT, Brenda. **Women of the Beat Generation: The Writers, Artists and Muses at the Heart of a Revolution**. Berkeley: Conari Press, 1996.
- SHELLEY, Mary. **Frankenstein**. Tradução de Miécio Araújo Jorge Honkins. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2012

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - ual/cfp/ufcg

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

SIQUEIRA, Emanuela Carla. **Nem Monstro, Nem Fera, Um Protótipo:** Retalhos de um Corpo na Poesia de Elise Cowen. Entrelaces, Curitiba, v. 1, n. 14, p.1-17, out. 2018.
WILLER, Claudio. **Geração Beat.** São Paulo: L&PM Pocket, 2010.

ELEMENTOS UTÓPICOS E DISTÓPICOS EM “O PAÍS DOS CEGOS”

Ana Victória Pereira Ramalho (UFCG) - anyramalho.ar@gmail.com
Dayse de Fátima Fernandes Crispim de Carvalho (UFCG) - daysejor@gmail.com

INTRODUÇÃO

“O país dos cegos” (1904), conto escrito por H. G. Wells, narra a história de uma civilização que vivia num vale isolado nos Andes do Equador. Esta comunidade era composta apenas por pessoas cegas que não tinham contato com o mundo exterior. Esse afastamento da sociedade se deu por questões climáticas que ocorriam naquele lugar, como avalanches e deslizamentos de terra. Diante disso, os habitantes dessa terra criaram suas próprias regras, leis e costumes. Em decorrência desta condição de cegueira que afetou todos do lugar, os habitantes do país dos cegos não conheciam o vocabulário referente ao dom de enxergar.

Após uma avalanche, Núñez, um explorador da capital, cai acidentalmente no país dos cegos. Ao chegar ali, percebe que a população daquele lugar não enxerga e teve a ideia de dominar o país, acreditando que, por ele ter a visão, poderia dominá-los e reinar sobre eles. Mas a ideia do aventureiro fracassa, porque a comunidade o desvaloriza e rebaixa toda a sua cultura e virtudes. Dessa maneira, pode-se afirmar que H. G. Wells não se deteve apenas em descrever ficções científicas com recursos ortodoxos como costumava.

Sendo assim, Wells se utiliza da utopia como recurso literário para chamar a atenção das sociedades colonizadoras acerca da autoimagem que elas passam para os colonizados. O autor apresenta uma comunidade organizada, igualitária e isolada da civilização e, dessa forma, mostra a ideia central que a utopia propõe: um lugar perfeito onde não existe pobreza nem diferenças de classes sociais. Já a distopia é o oposto e caracteriza-se por ser um lugar ruim que apresenta uma sociedade deformada. Portanto, no conto, o autor mostra esta característica ao narrar a situação da cegueira das pessoas do lugar, como também a chegada de Núñez naquela comunidade provocando a desorganização do lugar.

CONCEITOS DE UTOPIA E DISTOPIA

De origem grega o conceito de utopia possui dois significados: *eutopia* (bom lugar) e *outopia* (não lugar). O termo utopia dentro do campo literário tem origem a partir de um livro do mesmo nome do escritor inglês Thomas More. *Utopia* (1514) foi publicada originalmente em latim, em 1916, período de grandes mudanças impulsionados pelo movimento Renascentista. Embora a ideia de utopia já pudesse ser encontrada em um dos famosos textos da antiguidade, *A República* de Platão, o termo é melhor apresentado e exemplificado na obra de More.

Como conceito que classifica obras literárias, a utopia é bastante comum ao público leitor da literatura inglesa. Sendo assim, o trabalho de Thomas More foi importante para o estabelecimento de uma tradição literária no gênero utopia de língua inglesa. Seguida de *Nova Atlântida* (1627) do autor Francis Bacon, tais obras ajudaram ao gênero a se tornar um dos preferidos dos autores no final do século XIX e no início do século XX (FELIX & SALVADORI, 2015).

Utopia refere-se a uma ideia de civilização ideal, muitas vezes imaginária ou fantástica. A ideia de uma civilização estabelecida de modo perfeito nos quesitos de organização política, econômica e social, não está determinada há uma questão de tempo, podendo ser idealizada em um futuro ou em um tempo indeterminado. O termo Utopia também é utilizado para se referir a um sonho ainda não realizado, apesar relacionado também com uma realidade imaginária, a motivação da escrita de uma Utopia literária é sempre uma situação real, presente e incômoda socialmente, como, por exemplo, a questão da desigualdade social. Pode-se perceber que a existência de uma Utopia depende de uma realidade existente, pois o gênero se constitui como uma fuga da realidade e uma busca por um modelo melhor de organização da sociedade (FELIX & SALVADORI, 2015).

De acordo com Lacroix (1996, cf. SILVA, 2008, p. 67):

A Utopia realiza, ao fazê-lo, a síntese de duas vias de acesso ao Novo: a descoberta (por Rafael) e a invenção (por Morus). A segunda como texto, torna possível a primeira que em troca é um apelo para que esta segunda se torne processo prático real de isenção de um novo mundo.

Sendo assim, More imagina um cenário diferente do inglês da época, em uma ilha distante onde a forma de governo organiza-se em leis justas e instituições comprometidas com o bem-estar da sociedade. De acordo com Lacroix (1966 cf. SILVA, 2008), essa imaginação precede as modificações sociais, tendo em vista que uma sociedade não pode evoluir sem a pré-existência de uma ideia imaginária; uma utopia.

Nas sociedades primitivas, a imaginação utópica era organizada em forma de lendas e crenças que apontam para a existência de um lugar perfeito para se viver. O pensamento religioso também está relacionado à imaginação utópica; como exemplo na tradição judaico-cristã, a Bíblia faz referências a um lugar perfeito (SILVA, 2008).

Desde a sua criação, o termo utopia vem sofrendo diversas variações em relação ao seu conceito e sua presença na história está relacionada a muitas contribuições sociológicas e filosóficas. As diversas contribuições de teorias distintas trouxeram à tona a dúvida se a utopia seria um gênero literário ou uma teoria social. Em termos de conteúdo, a utopia pode ser definida como um elemento normativo que aponta como seria uma sociedade ideal. Em relação à forma, a Utopia assume a posição de gênero literário, amplamente descritivo, mas a sua função é definida como crítica social influenciada pelo movimento socialista (SILVA, 2008).

A apropriação da tradição utópica feita pelos escritores de ficção de língua inglesa é resultado de um contexto de acontecimentos históricos e sociais. O desenvolvimento científico, tecnológico e colonial ocasionados pela Revolução Industrial, tornaram mais claras as diferenças e os problemas sociais (FELIX & SALVADORI, 2015).

A chamada crise da razão despertou a reflexão acerca da exacerbada racionalidade presente na sociedade ocidental. Nesse contexto, há uma crescente tendência em representar cenários distópicos na produção literária Inglesa a partir do século XIX. Diante dos problemas sociais que ganharam destaque na Revolução Industrial a literatura da época busca por apresentar um contraponto negativo diante de um otimismo científico (FELIX & SALVADORI, 2015).

De modo semelhante ao termo utopia, com sua ambiguidade, o termo distopia é de difícil definição. Entender a distopia através do estudo da utopia literária ajuda na compreensão da definição deste termo onde podemos perceber a distopia como uma anti-utopia. Apesar de parecerem termos completamente diferentes, ambos se configuram como mundos reais, apresentados na literatura para demonstrar as dificuldades e desesperanças, simbolizando o mundo imaginário (SILVA, 2008).

É nas obras de H. G. Wells que pode-se perceber uma virada da Utopia para a distopia. Booker (1994) concebia a distopia como um termo que abrange toda a visão imaginária de uma sociedade. Nesta concepção, a distopia tem por funcionalidade apontar e criticar elementos tidos como perfeitos em uma determinada sociedade. De acordo com o autor, a utopia e a distopia não são ideias opostas. Enquanto que a utopia nos remete a um tipo de literatura que dá voz a imaginação, a distopia está mais relacionada com a ficção científica, que nos serve de alerta para eventos futuros (SILVA, 2008).

O desenvolvimento científico ajudou a desenvolver o gênero das distopias, tendo em vista que tal gênero foi claramente influenciado pelo contexto histórico de desenvolvimento das ciências. Em contrapartida com a evolução tecnológica, o medo do homem diante das novidades e dos possíveis males do novo mundo é tema comum no gênero. A negatividade é uma característica marcante das distopias (SILVA, 2008).

O contexto histórico confirma a insegurança frente ao desenvolvimento científico e tecnológico. De acordo com Silva (2008, p.312):

Durante o século XX, ocorreram várias transformações e avanços no mundo, principalmente no campo das ciências e tecnologias. Entretanto, o mundo não apenas vivenciou mudanças no aspecto positivo. Na primeira metade do século passado, por exemplo, duas grandes guerras mundiais, desemprego em massa, fascismo, stalinismo, holocausto, Hiroshima e ameaça de uma guerra nuclear, deixaram marcas irreparáveis na história da humanidade.

Sendo assim a busca por organizar os elementos da Utopia em um polo oposto e negativo não se configura necessariamente como um surgimento de um novo gênero, mas como a sua própria reafirmação. Em uma espécie de continuidade de reconstituição do gênero de forma dialética (FELIX & SALVADORI, 2015).

ASPECTOS DA UTOPIA E DA DISTOPIA EM “O PAÍS DOS CEGOS

A obra *O País dos Cegos* de H. G. Wells narra a história de um lugar onde todos os habitantes eram desprovidos do dom da visão. Essa comunidade vive há quatorze gerações isolada, sem contato algum com o mundo exterior, sem contato com a civilização. Nessa condição, os habitantes do lugar criam suas próprias regras e seus próprios costumes, que atendem as necessidades de quem vive nessa condição de cegueira, ou seja, eles transformam a realidade de um mundo tido como civilizado, criando uma nova percepção realista do meio em que vivem.

O conto, narrado em terceira pessoa, se inicia com um panorama do lugar. Ainda no início, podemos perceber uma descrição do que poderia ser considerado como um mito de fundação da comunidade deste lugar: um grupo de pessoas que está fugindo de um governo tirano na Espanha e que encontra um lugar perfeito entre as montanhas dos Andes para formar em uma nova sociedade, como Wells (2014, p. 12) destaca:

O vale, dizia ele, guardava em si tudo que o coração humano podia desejar: água limpa, pastos, um clima estável, barrancos num solo escuro e fértil com numerosos arbustos que davam excelentes frutos, e, num dos lados, grandes florestas de pinheiros que protegiam a encosta dos deslizamentos de terra.

Após estabelecida a comunidade, o isolamento da mesma se concretiza por um fenômeno da natureza, um abalo sísmico que separa de vez o local do mundo dos seres humanos (FELIX & SALVADORI, 2015). A chamada terra de cegos torna-se um lugar mítico fazendo com que a comunidade possa cumprir um requisito para se tornar uma utopia. O isolamento geográfico que é proposto em uma sociedade utópica é uma tentativa de isolamento histórico e representar a fuga do domínio da coroa e da civilização espanhola (FELIX & SALVADORI, 2015). Cabe frisar que, em uma utopia, esse isolamento tem, sobretudo, a função de proteger a comunidade da corrupção do mundo exterior, fechando-se como um universo aparte, regido por leis e normas próprias.

O conto chama a atenção para o surgimento da comunidade apartada do mundo e assim intocada pela civilização externa; depois apontar para praga estranha que ataca as pessoas e particularmente as crianças. Um dos membros do lugar tenta buscar um antídoto para a doença da cegueira. Como afirma o narrador do conto "naqueles dias, nesses casos, os seres humanos não pensavam em germes e infecções, mas sem pecados" (WELLS, 2014, p. 12). Passando gerações, a comunidade toda se torna cega e não há mais recordações de um dia alguém ter tido visão. O narrador enfatiza que só a partir da morte do último membro que podia enxergar é que a raça sobrevive, pois diante dessa nova condição, os habitantes estão prontos para formar uma nova tradição e deixar para trás de vez a relação com o contato com a civilização espanhola (FELIX & SALVADORI, 2015).

É importante frisar que esse conto remete, também, ao mito de Platão no qual a alegoria da caverna pode ser comparada com a civilização do país dos cegos com os habitantes da caverna descrita por Platão. Neste mito, é descrito uma caverna onde seres estavam acorrentados, desde o nascimento, e tudo o que eles conheciam eram imagens que eram projetadas nas paredes devido a uma fogueira que existia atrás dos residentes do lugar. A luz da fogueira fazia refletir na parede as imagens do mundo fora da caverna. Eles nasciam e cresciam nesta condição. Com isso, os mesmos negavam que poderia existir outra forma de vida, outro mundo. Desta forma os prisioneiros da caverna acreditavam que essa era a realidade.

Ambas as sociedades, a de Platão e a de Wells, negavam a existência de um mundo exterior, se negavam a conhecer outras civilizações. Estavam apenas limitados ao que já conheciam, a percepção de mundo era o limite da realidade existente nas sociedades apresentadas, ou seja, tudo o que existe era apenas a cultura, a realidade, em que os habitantes já viviam, não existia outras culturas, outras comunidades.

No país dos cegos, os habitantes criam um tipo de civilização que dá um novo significado ao mundo, eles extinguem conceitos que lembrem que um dia seus antepassados enxergaram. Sendo assim, algumas palavras e conceitos foram excluídos do seu vocabulário, – como o significado de olho, ver, observar – pois a única condição do povo do País dos cegos é a de não enxergar e que o mundo é o limite dos muros naturais que os cercam.

Assim, este conto também permite se fazer algumas comparações com a obra *Cidade do Sol*, considerada como uma tentativa de descrever uma sociedade ideal, escrita em 1602 pelo filósofo e poeta renascentista italiano, Tommaso Campanella. Trata-se de uma obra utópica que descreve uma cidade encontrada em um local agradável e que é protegida por enormes paredes circulares pintadas. Wells consegue fazer uma sucinta referência a esta obra utópica quando narra o seguinte parágrafo:

Pensou naquele enorme mundo, livre e visível, ao qual iria renunciar para sempre; o mundo que era o seu, e que ficava por trás daquele círculo de montanhas, e ele teve um vislumbre daquelas encostas mais distantes, cada qual mais afastada [...] (WELLS, 2014, p. 29).

Estes elevados muros são analisados como um símbolo de proteção, com intuito de manter as sociedades isoladas e imunes a qualquer que sejam as culturas, ideologias e crenças existentes, tentando preservar os antigos costumes. Nesta sociedade, assim como no país dos cegos, todos são de igual dignidade e considera desonrosa a falta de disposição. Toda a população daquele país era ativa e trabalhavam juntos para manterem seus ideais e religião, pois cada membro deste lugar trabalhava de acordo com o que sabia fazer de melhor, dar-se aí o progresso e permanência destes costumes.

Logo após o relato destes fatos, o narrador conta sobre a chegada do personagem Núñez, um alpinista e conhecedor do mundo, que vivia em uma região perto do Quito e cai acidentalmente no vale. O personagem reúne as qualidades essenciais para um explorador típico do século XIX:

Era um montanhista de uma região próxima a Quito, um homem que viajara pelo mar e conhecera o mundo recrutado por um grupo de ingleses liderados por Sir Charles Pointer, que viera do Equador para escalar montanhas; sua função foi substituir um dos três guias suíços, que adoeceu. (WELLS, 2014, p. 13).

As características apontadas em relação a expedição de Sir Charles Pointer podem ser comparadas com as do conquistador espanhol Francisco de Orellana que, de acordo com o

mito, liderou uma das expedições através das terras inexploradas da América do Sul, tendo assim relação com o mito do *Eldourado americano*, um ponto que se situa entre a visão poética e política culturalista, conforme relata Hubner (1997, p. 925-926):

O Eldourado americano, reativando o velho mito das Ilhas da Felicidade cujas flores de ouro são por Píndaro evocadas em suas *Istimicas* (numa imagem que lembra as maçãs de ouro do jardim das Hespérides, orientando significativamente para o extremo Ocidente [...]).

Este se refere a uma lenda nascida na época da colonização da América que se tratava de uma cidade que era repleta de muitas riquezas e tesouros, feita completamente de prata e ouro puro. É um mito que trata da busca de um país de ouro realizada por conquistadores espanhóis.

A chegada de um forasteiro ao País dos cegos, vindo de um mundo em que todos enxergam, desorganiza a realidade do lugar. Logo ao chegar o homem percebe que os habitantes da comunidade não enxergam e o mesmo viu uma oportunidade de governar o lugar, pois acreditava que por possuir o dom da visão seria fácil dominar uma comunidade em que ninguém enxergava, afinal, “em terra de cego, quem tem um olho é rei” (WELLS, 2014, p. 16), acreditava o homem. Mas a sua investida acaba por se tornar um fracasso devido a falta de habilidade do explorador em relação ao ambiente no qual aquelas pessoas cegas viviam, além das vantagens sensoriais do povo da comunidade em relação ao personagem. Núñez é derrotado e humilhado em sua investida de conquistar aquele povo, assim como em suas tentativas de fuga, restando a ele somente a rendição e a esperança de que seja recebido na comunidade mesmo com castigos (FELIX & SALVADORI, 2015). O personagem então é surpreendido pela atitude dos seus oponentes:

Ele esperava sofrer algum castigo severo, mas os cegos mostraram-se capazes de uma grande tolerância. Viram na sua rebelião apenas mais uma prova de estupidez e inferioridade; e depois de darem-lhe algumas chicotadas, determinaram que ele passasse a executar as tarefas mais simples e mais pesadas que havia lá, e ele, não encontrando outra maneira de ganhar a vida, obedeceu a todas as ordens. (WELLS, 2014. p. 25)

Ao contrário do que Núñez pensava, tentar explicar que o mundo de onde ele vinha, ele encontrou uma barreira comunicativa, tendo em vista que os habitantes do lugar não conheciam as palavras que o forasteiro usava, e com isso o discurso do forasteiro foi inútil, fazendo com que ele fosse ridicularizado pelos habitantes do lugar. Embora ele tivesse conhecimento e se achasse superior por ser o único a enxergar, foi taxado de idiota e tudo o que falava ou fazia na comunidade era reduzido a nada, ou seja, para os habitantes do país dos cegos o explorador era um ser inferior, sem valor.

Neste conto, Wells também apresenta elementos de uma sociedade distópica quando narra o interesse de Núñez de se tornar rei do lugar por ser o único a enxergar. A intenção dele acaba provocando uma desorganização do lugar, uma vez que a individualização do mesmo, o desejo de se tornar rei e de tentar dominar a civilização existente, viola a organização já estabelecida. A condição do explorador, de enxergar, ser um homem civilizado, também pode ser caracterizado como elemento distópico, pois apresenta uma incompreensão tanto dos habitantes do país dos cegos como para o forasteiro, uma vez que um lado não compreende o outro.

Os habitantes da terra não entendem o que o montanhista fala e ele também não compreende o porquê de não conseguir dominar ou se igualar com os habitantes daquele lugar. A inserção de alpinista no país dos cegos quebra a harmonia do lugar, perturbando os habitantes e provocando um distúrbio social. Pode-se ressaltar também que a “doença” que acomete todos os habitantes da terra distante é um elemento distópico, pois este mal que se instala na sociedade provoca perturbação no lugar na perspectiva dos habitantes do país, embora seja posteriormente um diferencial das duas civilizações apresentada por Wells.

O autor também quer mostrar que os habitantes do país dos cegos acabam ignorando a existência de outra cultura. Sendo assim, esses habitantes aparentam ter uma visão distorcida da realidade, pois se negam a conhecer um mundo complexo. O autor, com isso, faz uma crítica a esse tipo de sociedade que se nega conhecer o novo. Ao mesmo tempo, Wells mostra a cultura do colonizador que, ao saber que dispõe de mais conhecimento, pretende dominar o lugar. Essa ideia nos remete aos estudos pós-coloniais, uma vez que, ao perceber a

incapacidade de enxergar dos moradores do país, Núñez tem a visão colonialista de reinar e rebaixar a cultura recém descoberta.

Além dos aspectos utópicos e distópicos apresentados no conto “O País dos Cegos”, Wells realça recursos literários que eram utilizados com bastante frequência no período medieval, principalmente pelos poetas Teócrito e Virgílio, quando se propunham a escrever suas poesias bucólicas (Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa, 2003-2017). A partir da *Utopia* de Thomas Morus, muitos autores também se propuseram a escrever obras que relatassem histórias remetentes ao gênero utópico abordando diversos elementos naturais, os quais conseguiam viver em sintonia com o ser humano. Estes autores, presentes na citação acima descrevem a natureza como perfeita e enfatizam este equilíbrio que o homem conseguia manter.

Um dos elementos presentes tanto nessas obras como também no conto em análise é a expressão latina *Locus Amoenus* que se remete a um lugar ameno, ou seja, um ambiente deleitoso, aprazível pelo clima e vegetação que geralmente é caracterizado por um lugar isolado e calmo, onde o homem e a natureza vivem em perfeita conformidade. (Dicionário infopédia da Língua Portuguesa). Nas primeiras páginas do conto, o autor executa uma descrição do vale, ambiente onde se passa a história, dando impressão que ele está narrando uma lenda, porém logo em seguida foca na queda de Nunez e dentro daquela sociedade isolada. H. G. Wells retrata aquele território como se fosse o paraíso perdido ou um pedaço do céu, tratando-se da natureza de uma forma intensamente apreciativa.

Dessa forma, fica visível o uso do termo *Locus amoenus*, destacando inúmeras formas naturais e caracterizando um lugar perfeito para se viver. Sendo assim, essa civilização é organizada de modo que atende as necessidades de cada um por igual, tendo em vista que todos estão na mesma condição de cegueira. Devido a esta condição são aperfeiçoados outros sentidos – como tato e audição – nos habitantes do lugar, que permitem com que os mesmos vivam de modo que os tornem iguais, em direitos e deveres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao ler a obra “O país dos cegos” de H. G. Wells é possível afirmar que ele faz uma crítica à colonização espanhola para mostrar os desvios de conduta que uma nação imperialista apresenta. O autor expõe duas sociedades distintas, fazendo o contraste acerca das questões econômicas e políticas, de como cada sociedade aborda tais assuntos. No contexto do surgimento de nações totalitárias, a comunidade retratada no conto de Wells coloca em dúvida a liberdade do indivíduo frente a um modelo de organização social.

Finalmente, os temas abordados no conto servem como crítica as grandes sociedades europeias, pois retratam os conflitos entre colonizadores e colonizados, bem como enfatiza o choque cultural de civilizações distintas evidenciada na mentalidade imperialista do personagem principal e da resistência dos colonizados ao conhecer o que é externo a eles.

REFERÊNCIAS

- BOOKER, M. Keith. **The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as social criticism**. Westport: Greenwood Press, 1994.
- CUDDON, J. A. **The Penguin dictionary of Literary Terms and Literary Theory**. 4th edition. New York: Penguin Books, 1996.
- Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2017. Disponível em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/locus_amoenus> Acesso em: Agosto de 2017.
- FELIX, José Carlos. SALVADORI, Juliana Criatina. **Os não lugares da ficção u/distopia no conto “Em terra de cego” de H. G. Wells**. *Aletria*. Belo Horizonte: v.25, n.3, p. 113 – 131, 2015. Disponível em: <<file:///C:/Users/J%C3%A9ssyka/Documents/9676-29826-1-PB.pdf>>
- HUBNER, Patrick. **Utopia e mito**. In: BRUNEL, Pierre (org.). *Dicionário de mitos literários*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997.
- MORE, Thomas. **A utopia**. Tradução e notas: Maria Isabel Gonçalves Tomás. 2 ed. 1 reimpressão. São Paulo: Martin Claret, 2008.
- OUSBY, Ian (ed). **The Wordsworth companion to literature in English**. Hertfordshire: Wordsworth References, 1992.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

SILVA, Suênio Stevenson Tomaz da. **Utopia e distopia no mundo literário**. In: QUEIROGA, Marcílio Garcia de. Et al. (Orgs.). *Estudos literários em perspectiva*. João Pessoa: Edições Fotograf, 2008.

WELLS, H. G. **O País dos Cegos e outras histórias** [recurso eletrônico]; tradução, prefácio e notas: Bráulio Tavares. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

(PÓS) COLONIALISMO EM *THE GLASS MANAGERIE* DE TENNESSEE WILLIAMS

Daise Lilian Fonseca Dias (UFCG)

INTRODUÇÃO

Este artigo analisa *The Glass Manageire* (sem tradução não oficial para a Língua Portuguesa), de 1946, do americano Tennessee Williams (1911-1983), sob uma perspectiva póscolonial, visto que esta peça ainda não foi analisada sob este ponto de vista, o que destaca o pioneirismo desta pesquisa. Inicialmente, será traçado um panorama sobre literatura americana e como ela se insere ou não no rótulo “pós-colonial”, posteriormente, a análise destacará os diversos aspectos da mentalidade dos personagens principais e suas concepções ambíguas acerca de determinados grupos estrangeiros; do seu país e do exterior.

***THE GLASS MENAGERIE*: ASPECTOS DOS CONTEXTOS HISTÓRICO E LITERÁRIO**

No que diz respeito à *The glass menagerie*, em relação ao que se produzia na dramaturgia americana do seu contexto de produção, destacam-se considerações por demais favoráveis ao drama quase lírico que havia saído da máquina de escrever de Williams - em uma época onde musicais predominavam e peças tidas como sérias tornaram-se escassas-após o *boom* de peças finalmente americanas e de grande valor literário que surgiram a partir dos anos 1910 com: os Provincetown Players de Susan Glaspell; os dramas de cunho marxistas dos anos de 1920 e 1930, a exemplo das peças de Clifford Odets e na década seguinte, Arthur Miller, naturalmente havia o consolidado Eugene O’Neil e, posteriormente, Lilian Hellman, por exemplo, mas as letras e o palco americanos são tomados de surpresa pelo drama de acentuado cunho lírico de Williams que retomava a tendência freudiana do teatro

americanos muito vista nas três décadas anteriores, embora com temáticas e linguagens mais perturbadoras para a conservadora sociedade puritana estadunidense.

Merece destaque o fato de que *The glass menagerie* é um drama familiar, no qual Williams apresenta os conflitos entre uma típica mãe sulista, Amanda (uma Southern Belle decadente, um tipo de personagem recorrente na poética do autor); seu filho problemático, Tom (um frustrado jovem aspirante a poeta - outro personagem típico de Williams), e sua filha, Laura (uma jovem com deficiência física, o que a afeta nos planos social e mental - problemas mentais são recorrentes na dramaturgia deste autor), tudo isto no contexto da Grande Depressão Americana, os anos de 1930.

Enquanto grandes nomes da literatura americana floresciam em Londres, mas, sobretudo em Paris, por exemplo, Tennessee Williams ainda um jovem poeta pobre e desconhecido, viveu essa efervescência da comunidade literária do seu país distanciado, à margem, proporcionada pela mídia e no anonimato dos pobres apartamentos por onde perambulava em St. Louis - fato repetido nos seus anos iniciais em Nova York, para onde partiu no início dos anos de 1940. O certo é que seu protagonista, um jovem igualmente pobre e aspirante a poeta em plena década de 1930, de sobrenome simbólico, Tom Wingfield (seu sobrenome significa campo de asa), anseia por novos voos através de uma vida além-mar, tal como seus compatriotas o fizeram, isto é, partiram para a Europa, como seu próprio pai, o Sr. Wingfield, talvez o tenha feito, já que foi soldado americano à época da I Guerra Mundial.

O motif da viagem para o exterior

Ora, olhar para a literatura produzida nos Estados Unidos sob as lentes das teorias críticas póscoloniais é uma tarefa que busca elucidar ansiedades imperialistas solidificadas no imaginário estadunidense, cristalizadas pela rivalidade velada ou não com a antiga metrópole imperialista, a Inglaterra, e também em relação ao Velho continente, a Europa.

Quando se olha para a literatura inglesa sob estas mesmas lentes, isto é, póscoloniais, percebe-se uma mudança de comportamento da *intelligentzia* britânica na representação do que eles chamam de “América”, referindo-se aos Estados Unidos. O chamado Novo Mundo

foi inicialmente forjado no imaginário coletivo europeu como sinônimo de utopia, conforme ilustram obras, tais como, *Utopia* (1516), de Thomas Morus e *The New Atlantis*, de Francis Bacon (1627), em virtude de inúmeras lendas gregas, escandinavas e celtas que projetavam um mundo perfeito no Oeste, isto é, no Ocidente ainda “não descoberto” pelos impérios europeus modernos.

Entretanto, um outro padrão de compreensão e representação literária desse “Novo Mundo” proliferou-se, sobretudo como reflexo das visões expansionistas e imperialistas europeias, isto é, de que aquele novo mundo (isto logo após ele ser “descoberto”) seria exótico, inferior, um espaço apenas para se adquirir riquezas, aventuras e experiências, visto que o interesse do inglês e do europeu, em geral, era sempre o retorno ao lar, devido a questões hierárquicas, imperialistas relacionadas ao espaço nacional e o exterior, segundo relata Moretti (2003), e como pode ser visto em *Robinson Crusóé* (1719), de Daniel Defoe, e em *As viagens de Gulliver* (1726), de Jonathan Swift. Estes dois romances ilustram ambas as tendências aludidas acima, embora a perspectiva imperialista predomine no primeiro.

É digno de nota o fato de que uma dessas obras foi escrita por um irlandês crítico que satiriza as ideologias imperialistas em relação a novos mundos praticadas pelos ingleses, como é o caso de Jonathan Swift, ao passo que o inglês Daniel Defoe com seu *Robinson Crusóé* (1719) chega ao ponto de fabricar imagens completamente inverídicas de povos e regiões consideradas inferiores pelo olhar imperial, como no caso da China, cuja representação é completamente distorcida nesta obra. Césaire (1975) apresenta uma série de informações sobre ideologias imperialistas aplicadas com o propósito de desqualificar a China devido a guerra do Ópio com a Inglaterra, o que explicaria a atitude de Defoe.

Neste período, a Inglaterra há muito já havia deixado a condição de ser apenas mais um país pequeno e sem expressão no cenário internacional - fato que ocorreu a partir das bases políticas lançadas pelo rei Henry VIII e consolidadas pela sua filha e sucessora, a Rainha Elizabeth I, embora um processo mais efetivamente organizado pelo seu sucessor, James I - e se aventurado em busca de conquistas pelos mares, a exemplo dos impérios espanhol e português, os dois grandes rivais da época que funcionaram como modelo para o que viria a ser o império Inglês.

Nesse sentido, espaços que estavam sob o domínio inglês e outros alvos da coroa inglesa, como a Índia, eram ambientes avidamente desejados pelos ingleses em virtude do que resultaria do fato de terem domínio sobre eles. A literatura de viagem - gênero emulada por Defoe e Swift nas obras citadas acima - que floresceu no século XVII ilustra os desejos imperialistas ingleses de domínio de um novo mundo, cujo valor residia apenas nos recursos financeiros que poderiam render à coroa inglesa. O mundo estava em ebulição com as descobertas resultantes das grandes navegações. Gulliver e Crusoé ansiavam por inserirem-se nele através das ondas do mar e do que isto significava naquela época.

De algum modo, esses personagens ilustram o desejo de conquistar o que para eles não foi possível dentro da Inglaterra. O desejo de saída daquele ambiente que lhes parecia, até certo ponto, restrito, por razões distintas, não significava desdém pela nação, especialmente no caso de Crusoé, mas exatamente uma mímica para se utilizar a terminologia Bhabha (2007) - do que o próprio país estava fazendo nas suas investidas coloniais. Portanto, se por um lado permanecer na Inglaterra poderia significar um determinado nível de estagnação, sair era algo visto como sinal de possibilidade de progresso pessoal - ambas as obras são das primeiras a inserirem-se no rol dos Romances de Formação [*Bildungsroman*] e financeiro. O homem inglês, assim como sua nação ansiava por conquistas além-mar, exatamente para deixar de ser supérfluo em casa onde passava de mais um inglês (BRANTLINGLER, 1990). Conquistar o mundo, descobri-lo e a si mesmo estava no cerne das investidas imperialistas que esses personagens encarnavam, como mostra a literatura de viagem e o Romance de Formação, gêneros que ambas as obras citadas acima ajudaram a difundir tanto no contexto da Literatura inglesa quanto na europeia.

Neste panorama histórico, os Estados Unidos já haviam surgido enquanto nação. As primeiras impressões dos ingleses acerca do novo território anexado era a de se colocarem como grandes desbravadores, heróis e pioneiros, em muitos casos sendo desfavoráveis às condições de vida no novo país, em virtude de mudanças climáticas, gastronômicas, agrícolas, dentre outras. Estes mesmos colonos se posicionavam e eram retratados na literatura em oposição à figura do indígena, questão ilustrada no conto “Young Goodman

Brown” (1835), de Hawthorne, por exemplo; em muitas das obras que tratam desta figura nativa, eles são retratados como inimigos que precisam ser eliminados.

Diante disso, a literatura americana mostra que os ingleses e imigrantes em geral, bem como aqueles que no futuro já se viam como americanos, precisavam estar sempre à espreita para se livrar dos ataques indígenas que eram, na verdade, em defesa do próprio território invadido pelas forças estrangeiras inglesas e francesas, conforme se vê em *O último dos Moicanos*. Ainda assim, esta obra pode ser considerada tardia na representação da vida na nova nação, obras mais anteriores a ela também ilustram tais padrões de representação indígena, o que significa que, após séculos, a visão inicial acerca do “eu” e do “outro” racial e religioso permanecia intacta nos séculos que seguiram para os povos anglo-americanos e europeus de modo geral, em relação aos habitantes do “Novo Mundo”.

A literatura desta época mostra ingleses vindo para o novo país. O foco é no ato de vir e não no ato de sair de lá, isto é, dos Estados Unidos, visto ser aquela nova nação retratada utopicamente como terra de liberdade, oportunidades e igualdade para todos, assumindo uma posição de certa igualdade em relação á antiga metrópoles. Não se vai para lá para extrair riquezas e retornar para a Inglaterra. Por questões políticas, religiosas e pessoais, o foco é ficar ali e recomeçar a vida. O desejo de ir à Inglaterra é apenas para viagens e qualificação profissional/intelectual.

Ainda assim, um caso raro na história das colônias, os Estados Unidos cedo passaram a ser representados na literatura inglesa praticamente em pé de igualdade com a Inglaterra. *Drácula* (1899), de Bram Stoker, ilustra uma tendência, a de mostrar o americano como rico, interessante, sendo esta a linha que beira à predominância na literatura inglesa até o presente, ao tratar do charme do homem e da mulher americanos, da personalidade interessante que eles teriam por haverem se tornado símbolos de progresso, modernidade, em oposição à ideia de muitos acerca da velha Inglaterra, vista estagnada em suas tradições rigorosas e de natureza claustrofóbica para seu povo, embora ainda se observe um preconceito velado sobre eles. Assim, os americanos e seu país são representados na literatura inglesa de modo ambíguo, transitando na condição de “outro” e de “mesmo”.

Em tempo, na condição de narrador épico de *The glass mangeire*, um trecho do passado do sonhador Tom Wingfiled é recontado nos anos de 1940, cerca de 10 anos depois da ação dramática, no qual ele revela suas ansiedades em relação ao fato de estar “preso” dentro dos Estados Unidos, sustentando a mãe e irmã, enquanto o mundo ferve com as conquistas (Facistas) de Franco, por exemplo. É neste velho mundo que ele deseja inserir-se pelas ondas do mar, via marinha mercante:

JIM (lendo): O sindicato dos Marinheiros da Marinha Mercante. TOM: eu paguei minha inscrição este mês, ao invés de pagar a conta de energia [...] eu sou como meu pai. O filho bastardo de um bastardo⁷⁵(WILLIAMS, 1949, p.24).

Tom é um aspirante a Gulliver e a Crusoé modernos. Os Estados Unidos são pequenos demais para seus anseios de liberdade e fuga à realidade claustrofóbica das amarras familiares e culturais, que o mantém, até certo ponto, longe de suas paixões; escrever poesia, ler literatura.

Todavia, a aparente oportunidade e legitimidade que a marinha mercante lhe conferiria ao sair pelo mundo não passam de um pretexto para este jovem. No mais profundo do seu ser está um Jolly Rogers (nome dado à famosa e típica bandeira negra de navios piratas), como mostra uma das rubricas da peça, visto que através de um recurso épico, a bandeira pirata é projetada numa tela, em uma cena na qual o protagonista fala dos seus anseios pelo exterior:

[IMAGEM NA TELA: UM NAVIO NAVEGANDO COM A BANDEIRA PIRATA NOVAMENTE]

TOM: Estou pensando em mudar [...] Estou cansando de filmes.

JIM: Filmes!

TOM: Sim, filmes! Olhe para eles-(Aponta para as maravilhas do [cinema] Grand Avenue) Todas aquelas pessoas glamorosas-tendo aventuras-[...] As pessoas vão para o cinema ao invés de se moverem! Personagens de Hollywood são os que têm que ter aventuras por todos na América, enquanto

⁷⁵ Todas as traduções da peça são de nossa autoria. Não há tradução oficial dela para Língua Portuguesa.

todos na América se sentam em uma sala escura e o assiste em suas aventuras! Até que haja guerra. É quando aventura se torna possível para as massas [...] Então, as pessoas da sala escura saem de lá para terem suas próprias aventuras-Ótimo-ótimo!”-É nossa vez agora, de ir as Ilhas dos Mares do Sul-fazer um safari-ser exótico, bem longe”! - Mas, eu não sou paciente. Eu não quero esperar até lá. Estou cansado dos filmes e estou para mudar “[...] TOM: Estou começando a ferver por dentro” (WILLIAMS,1949, p.24)

Ora, Césaire (1978, p. 14), ao formular a questão “O que é, no seu princípio, a colonização?”, ele mesmo responde:

[...] admitamos, uma vez por todas, sem vontade de fugir às consequências, que o gesto decisivo, aqui, é o do aventureiro e do pirata [...] tendo por detrás a sombra projetada, maléfica, de uma forma de civilização que a dado momento da sua história se vê obrigada, internamente, a largar à escala mundial a concorrência das suas economias antagônicas.

Diante disso, considerando-se a obra como um todo, pode-se dizer que Tom carrega consigo o sangue dessas figuras que, não apenas no contexto nacional estadunidense, empreenderam no passado e continuavam empreendendo conquistas territoriais no presente.

A referência à bandeira pirata sugere que Tom anseia por empreender uma espécie de “conquista do mundo”, ou de mundos, possivelmente se apropriando ilegalmente de bens que não lhe pertencem por direito, uma mímica da prática pirata que, por sua vez, é uma mímica da prática imperialista legalizada pelos impérios europeus. Na verdade, uma peça encenada na escola onde Tom estudou e - subentende-se, atuou - foi sobre piratas: “Laura: aqui está você [Jim] nos *Piratas de Penzance!*” (WILLIAMS,1949, p. 30), conforme recorda a irmã de Tom numa reunião familiar a um amigo que visita os Wingfield, Jim. Assim como os piratas assombravam os mares, navios ingleses e americanos também o fizeram, indo mais além, apropriando-se de povos, bens e “novas terras descobertas” ou não, conforme ilustra *Moby Dick* (1851).

Somando-se a isto, deve-se considerar que Penzance é uma cidade portuária na Cornuália, Inglaterra, famosa pelo seu passado enquanto porto dos piratas. Sem dúvida não

deve ter sido gratuita a escolha de Williams por esta opereta de 1879, dos ingleses W.S Gilbert e Arthur Sullivan, escrita na tradição das “farsas”, cujo título completo é *The pirates of Penzance (or the Slave of Duty)* [Piratas de Penzance ou a Escravidão do Dever]. Além dessa obra servir para ilustrar o desejo já mencionado do protagonista, é interessante destacar que a Cornuália é um reduto celta, um dos primeiros territórios anexados à Inglaterra, berço do lendário Rei Arthur. A ironia reside no fato de que um território tomado à força pelos ingleses, símbolo de resistência étnica que se enfraqueceu ao longo dos séculos, culminando com elevada assimilação da inglesidade imposta, tornou-se um reduto de piratas: um gesto de sobrevivência à opressão inglesa que lhe tomara a terra, os recursos, etc. ou mímica subversiva?

O certo é que, no que diz respeito a *The glass menagerie*, Tom está inserido em um mundo em guerra, fato em curso no contexto de produção da obra e no seu contexto interno. Ele acompanha pelos jornais impressos o que está acontecendo no mundo e sofre por não fazer parte - do que se pode chamar, embora ele não diga isso claramente - das investidas imperialistas que se processavam ainda na década de 1930, sobretudo porque, como mostra a primeira rubrica, seu patriarca está vestido de traje militar da primeira guerra mundial, em uma fotografia nas salas de estar da família em uma fotografia na sala de estar da família. Depreende-se disso que o Sr. Wingfield viveu o que seu filho anseia para si na atualidade: “(Tom se joga no sofá com o jornal da noite. Manchete enorme: “Franco triunfa.”) (WILLIAMS, 1949, p.16)”.

Na figura de narrador épico ele inicia a peça com os seguintes comentários que ilustram sua revolta por estar em seu país, enquanto “grandes eventos” que estavam ocorrendo na Europa:

TOM: Para começar, eu volto no tempo [...] apara aquele período único, os anos trinta, quando a enorme classe média americana estava se matriculando em uma escola para cegos [...] Na Espanha havia revolução. Aqui havia apenas gritaria e confusão. Na Espanha havia Guernica. Aqui perturbações trabalhistas, às vezes bem violentas, em cidades geralmente pacíficas, tais como Chicargo, Clevelnad, Saint Louis (WILLIAMS, 1949, p.1).

Entretanto, enquanto o país sofria com a Grande Depressão econômica que lhe devastou a economia naquela década e abalou as estruturas do *Sonho Americano*, Tom prefere o escapismo dos filmes, da literatura, da droga e do submundo de St Louis, enquanto não lhe aparece a oportunidade propícia para sair do país e aventurar-se em um mundo marcado por guerras, em busca de novos territórios, a exemplo das investidas imperialistas de Franco e Hitler.

Assim como seu pai abandonou a família e a função de provedor para entregar-se a um mundo dionisíaco nas praias mexicanas, Tom teme, mas assume a condição de semelhante do seu progenitor, de modo que, como o leitor pode prever, face aos inúmeros indícios que ele mesmo levanta ao longo da peça, o protagonista abandona a mãe e a irmã ao final. Entretanto, nem ele, enquanto narrador, nem as rubricas deixam plenamente claro se Tom, de fato, saiu do país.

O anseio do protagonista por deixar os Estados Unidos ilustra um *motif* característico da *poética* de Tennessee Williams: a viagem à Europa, que configura de modo mais específico, no contexto referente ao Mediterrâneo e ao Norte da África. Esses locais são representados como ambientes de selvageria, de ausência de leis, e excessos sexuais, aspectos que a "civilização" americana reprimiria. Essas terras retratadas como exóticas e seus habitantes funcionam como figuras que ilustram desejos sexuais que devem ser reprimidos em casa, isto é, nos puritanos Estados Unidos.

Na verdade, na famosa peça de Williams *Gata em teto de zinco quente* [*Cat on a hot tin roof*], de 1953, o patriarca da família Pollitt, Big Daddy, recorda-se que, ao visitar Barcelona, na Espanha, precisou fugir e dar dinheiro a um grupo de crianças famintas e atuantes que o atacaram — um contexto de pobreza comumente associado à miséria econômica das (ex)colônias. Já no Marrocos, uma mulher árabe lhe propôs sexo com o filho que ainda engatinhava em troca de dinheiro. Em *Suddenly last Summer* [De repente no último verão], de 1958, Williams trata de um rico sulista que faz viagens de cunho sexual para tais regiões e lá é devorado por um grupo de garotos de rua.

É interessante observar que, no olhar do autor, esses espaços assumem um tipo de representação subversiva, visto que Williams os representa de modo análogo ao que os

européus conferiam a espaços colonizados, ou seja, ambientes sem leis, onde comportamentos reprimidos em casa (sobretudo os sexuais) eram postos em prática, visto não haver neles o crivo dos pares da sociedade européia dos eixos tidos como superiores (França, Inglaterra, e Alemanha, por exemplo). O espaço fronteiro do ambiente "colonial", conforme se vê na literatura inglesa e que Williams adapta de forma reversa era por demais, adequado, sobretudo para os "outsiders", figuras como Tom, que não se encixavam na ordem vigente de sua sociedade.

Esse tipo de prática ilustrada nas obras citadas acima alinha-se aos desejos reprimidos de Tom, aos quais ele, parcialmente atende ao visitar o submundo local de sua cidade, ambientes de droga e prostituição, causadores de elevados níveis de estresse entre ele e sua mãe que o censura por isto. O exterior é também o espaço de liberdade que ele almeja para romper de vez com as amarras sociais que o prendem a uma estrutura familiar e cultural que lhe é antagônica. Assim, a idéia de liberdade e conquista fácil de desejos materiais atribuídas às colônias para os europeus é tratada pela lente moderna de Tennessee Williams, Tom deseja conscientemente fugir do mundo que se lhe parece pequeno que é o seu país, seus anseios de conquistas são amplos e dizem respeito a diversos aspectos seu próprio eu.

Como jovem pobre e forçado a sustentar a família, ele inconscientemente anseia por riqueza "fácil" adquirida no exterior, conforme ilustram as apropriações de territórios por líderes europeus sobre quais ele lê, uma vez que eles ilustrem seus desejos por mudança e saída do país. Como jovem frustrado e entediado com sua rotina de trabalho numa fábrica de sapatos sem as devidas recompensas no que diz respeito a atividades financeiras e de relaxamento.

Tom anseia por aventura das mais diversas naturezas no além-mar. onde ele poderá ser quem de fato é e adquirir o que desejar e ter o que sua real condição social não lhe permite possuir. Ele precisa sair de suas fronteiras físicas, geográficas, sociais e culturais. Como jovem aspirante a poeta, ele também anseia por aventuras para ter sobre o que escrever, visto não encontrar no seu meio social o que precisa para se inspirar e viver

como deseja — um *eco do* pensamento compartilhado por compatriotas de Williams nos anos 1920, escritores da *Lost Generation* [Geração Perdida].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Williams, em sua peça de estreia, *The glass menagerie* (1946), se volta para o lado sombrio do Sonho Americano, inalcançável para muitos dos seus personagens, frustrados com a inexistência da antiga ordem agrária e patriarcal sulista, e assombrados pela Grande Depressão America que assolou o país nos anos de 1930. Assim como seu protagonista, ele revela também uma consciência ora póscolonialista, ora colonialista para lidar com o eu e o outro em um constante trânsito entre referendar ou subverter práticas imperialistas herdadas dos seus antepassados.

REFERÊNCIAS

- BHABHA, Homi. **O local da cultura**. 4ª reimpressão. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
- BRANTLINGE8, Patrick. **Rules of darkness: British literature and imperialism, 1830-1914**. London: Cornell University Pr., 1990.
- CÉSAIRE, Aimé. **Discurso sobre o colonialismo**. Belo Horizonte: UFMG, 1978.
- CÂNDIDO, Antônio. **Literatura e saciedade: estudos de teoria e história literária**. São Paulo.
- DORING, Tobias. **Postcolonial literaturas in English**. Stuttgart: Klett, 2008.
- MORETTI, Franco. **Atlas do romance europeu: 1800 - 1900**. Trad. de Sandra Guardini Vasconcelos. São Paulo: Boitempo, 2003.
- WILLIAMS, Tennessee. **The glass menagerie**. New York: A Signet Book, 1949.

RELAÇÕES DE GÊNERO EM *BAGATELAS*

Ana Victória Pereira Ramalho (UFCG) - anyramalho.ar@gmail.com
Dayse de Fátima Fernandes Crispim de Carvalho (UFCG) - daysejor@gmail.com

INTRODUÇÃO

A peça *Bagatelas* foi escrita em 1916 e é a primeira obra de teatro da autora americana Susan Glaspell (1876 – 1948). Nessa mesma época, Glaspell já era reconhecida como escritora de romances e contos, mas foi esta obra a responsável por causar alvoroço capaz de chamar a atenção de críticos para o trabalho peculiar da autora. *Bagatelas* foi inspirada em uma história verídica que Glaspell cobriu anos antes, quando era jornalista.

Inicialmente, a obra parece tratar apenas de uma investigação criminal. Tudo começa com um mistério: o assassinato do fazendeiro John Wright. O delegado (Henry Peters), o procurador do condado (George Henderson) e um vizinho do fazendeiro (Lewis Hale) chegam à cena do crime em busca de provas. A esposa do delegado, Sra. Peters e a esposa do fazendeiro vizinho, Sra. Hale, acompanham os homens até o local do crime para recolher algumas coisas para a Sra. Wright, principal suspeita de ter cometido o crime, que se encontra detida na delegacia. Enquanto os homens buscam por evidências que esclareçam o motivo do assassinato na cena do crime (o quarto do casal), as mulheres ficam na cozinha, e em meio a “bagatelas” do universo doméstico da mulher do século XIX, descobrem, mas resolvem ocultar as evidências que incriminariam a Sra. Wright e o motivo que a levou a matar o marido.

Por meio da análise do contexto literário, histórico e social pretende-se perceber as relações de gênero expressas na obra, refletindo acerca das denúncias políticas apresentadas na peça. Para isto, iniciar-se-á com uma breve contextualização do período literário em que a autora está inserida, percebendo-se as influências sociais e teóricas do contexto de produção da peça. Em seguida, analisar-se-á a obra em seus aspectos gerais e específicos, fazendo uma ponte com a temática feminista e as relações de gênero apresentadas na obra.

A POÉTICA DE SUSAN GLASPELL

Susan Glaspell nasceu em Davenport, Iowa, em 1 de julho de 1876, nos Estados Unidos. Começou sua carreira como escritora ainda em sua cidade natal. Posteriormente foi para Chicago e, em seguida, Nova Iorque, onde conheceu George Cram Cook, que viera a ser o seu esposo. Juntos fundaram uma companhia de teatro chamada The Provincetown Players, que alavancou o começo do teatro moderno americano no século XX. Ela é considerada pelos bibliógrafos como uma mulher “do tipo quieto”, apesar de suas obras terem dado muito o que falar na época em que foram lançadas. Glaspell escreveu mais de cinquenta contos, dez romances e treze peças, entre elas, sete de um ato só. Dentre seus trabalhos, os que mais se destacaram foram: *Um Júri de seus Pares*⁷⁶, escrito em 1917 e considerado um dos melhores contos daquele ano; *A Manhã se Aproxima*⁷⁷ (1939), considerado o melhor romance de 1940 e *A Casa de Alison*⁷⁸ (1930), uma peça que concedeu a autora o Prêmio Pulitzer de Teatro, em 1931.

Usualmente, sua obra é dividida em duas partes: as primeiras sete peças, escritas em um ato só entre 1914 e 1918, são chamadas “sátiras sociais” – exceto duas. As seis peças da segunda fase são longas e denominadas de “peças sérias”. Para Goldberg (1922, p. 477 *apud* SANDER, 1989, p. 45), as peças de Susan Glaspell “vacilam entre a farsa e a peça séria; apesar do excesso de realismo, não são realistas; são muito diretas para a sátira e muito palpáveis para a fantasia”. Glaspell afastou-se dos moldes tradicionais de escrita, sob influência do dramaturgo norueguês Ibsen, considerado por Malcom Bradbury (1989, p. 61 *apud* VOLOBUEF, 2008, p. 139) “o dramaturgo que, mais do que qualquer outro escritor, dominou o início do movimento modernista”.

Na contínua busca por sair dos moldes clássicos, as peças de Glaspell não contêm a típica ação dramática prevista por Aristóteles. A crítica a acusa de fazer peças “com pouca ação e muita fala” (QUINN, 1927, p. 210 *apud* SANDER, 2003, p. 11). Isso se dá porque o seu enfoque não é nas ações das personagens propriamente, mas no “contexto em que se

⁷⁶ “*A Jury of Her Peers*”.

⁷⁷ “*The Morning is Near Us*”.

⁷⁸ “*Alison’s House*”.

movem, o mundo que compartilham, e que é recriado em cena nessas peças” (SANDER, 2003, p. 13). Ademais:

a cena [das personagens femininas de Glaspell em geral] é construída de modo a representar as mulheres não somente em relação aos homens, mas, principalmente, em relação a outras mulheres e a elas mesmas, suas vidas, suas expectativas, seus desejos (SANDER, 2003. p. 12).

Finalmente, o que se percebe nas obras de Glaspell é a contínua crítica aos padrões vigentes na época, tanto do modelo patriarcal, quanto das questões sociais as quais as mulheres estavam ou não submetidas.

Por fim, Glaspell pretende com o seu teatro romper com o quase exclusivo universo masculino presente no teatro ocidental. Em *Bagatelas*, esse universo está explícito e, no desenrolar do enredo, ele é subvertido ao universo feminino, sendo, então, desconstruído. Dessa forma, as mulheres passam a ter poder sobre os homens, algo que elas sempre quiseram e nunca obtiveram.

OS ESTADOS UNIDOS E O TEATRO NO SÉCULO XX

O início do século XX foi considerado “traumático” para a nação. O contexto de pós-guerra foi de deslumbre para os soldados que ansiavam viver nas cidades modernas. Os negócios ganharam impulso e, pela primeira vez, muitos deles têm a oportunidade de cursar o ensino superior. As mulheres sentiam-se libertas. Muitas haviam deixado as fazendas e estavam decididas a serem modernas. Nesse período, chegaram correntes filosóficas como a psicologia de Freud e o Marxismo, que diluíram a base na qual estava construído o estado norte-americano – puritanismo e patriarcado – rompendo com o passado e as tradições.

A partir da década de 1920, Freud interfere no teatro com a psicanálise, tornando os vilões “inexistentes”, visto que oferece explicações plausíveis para suas ações negativas. A teoria Freudiana disputa o palco com o Marxismo, que só se estabelece efetivamente na década de 1930. Nesse período, nasce de um grupo de artistas, jornalistas, comunistas, escritores, ativistas políticos e feministas, que compartilhavam dos mesmos pensamentos

sociais e políticos da época, principalmente o Marxismo, fundam a companhia de teatro The Provincetown Players, sob a liderança de Susan Glaspell e seu esposo e, posteriormente, com Eugene O'Neill, um dos principais escritores da companhia. Eles foram considerados os responsáveis pelo nascimento do teatro americano moderno. Com a crise de 1929, o teatro social e as peças de esquerda desenvolveram-se. As tensões domésticas vivenciadas por homens desempregados e famílias em decadência foram retratadas no palco nessa década.

A década de 1940 é tida como “fascinante”: inicia-se com a teoria de Freud nos palcos e termina com Marx. Dentre os grandes destaques da época tem-se, além de Glaspell, Eugene O'Neill (1888-1953), Tennessee Williams (1914-1983) e Arthur Miller (1915-2005), por exemplo. O'Neill escreveu peças apoiadas na psicologia Freudiana. Além de muita técnica, suas peças eram repletas de profundidade emocional que culminavam em explorar áreas subjetivas do ser humano. Seus temas tratavam dos negros e do imigrante, aos quais ele apoiava, e do desajuste do homem ao universo em vez de qualquer desequilíbrio político ou social. As obras de maior destaque de O'Neill foram: *Além do Horizonte*⁷⁹ (1920), *Interlúdio Estranho*⁸⁰ (1928) e *Longa Jornada Noite Adentro*⁸¹ (1941), todas elas ganhadoras do Prêmio Pulitzer. Ele foi também um excelente ator, mas atuou em apenas um papel. Em 1936, O'Neill recebeu o prêmio Nobel de Literatura – primeiro dramaturgo americano a receber tal honraria.

Já Tennessee Williams, marcou os palcos com sua linguagem refinada e irreverência. Com peças altamente psicológicas, ele optou por enfatizar a sensualidade e personagens com problemas de autoexpressão. Sua forma de escrever o tornou um escritor popular e suas obras, apesar de polêmicas para a época, lotavam os teatros. Apesar disso, Williams tem um fim de carreira conturbado e sem brilho. As peças que enriqueceram-no foram *A margem da Vida*⁸² (1944) além de *Um Bonde Chamado Desejo*⁸³ (1947) e *Gata em Teto de Zinco Quente*⁸⁴ (1955) que receberam o Prêmio Pulitzer, sendo além disso, adaptadas para cinema.

⁷⁹ “*Beyond the Horizon*” (1920).

⁸⁰ “*Strange Interlude*” (1928).

⁸¹ “*Long Day’s Journey Into Night*” (1941).

⁸² “*The Glass Menagerie*” (1944).

⁸³ “*A Streetcar Named Desire*” (1947).

⁸⁴ “*Cat on a Hot Tin Roof*” (1955).

No caso do dramaturgo marxista Arthur Miller, ele busca em suas obras enfatizar a relação pai-filho e desmistificar o Sonho Americano. Seus trabalhos são voltados para questões exteriores do drama social e vertentes políticas e morais. Dos vários dramas escritos por ele, os que mais se destacaram foram: *Todos os Meus Filhos*⁸⁵ (1947), *Morte do caixeiro Viajante*⁸⁶ (1949) e *As Bruxas de Salém*⁸⁷ (1953).

A CONDIÇÃO FEMININA NAS RELAÇÕES DE GÊNERO EM *BAGATELAS*

Por se tratar de uma obra de apenas um ato, pode-se esperar que o enredo de *Bagatelas* seja simplista e determinado pelas convenções comuns deste gênero. A obra supera essas expectativas literárias, pois apesar de ser estruturada em uma unidade de ação, *Bagatelas* consegue seguir as diretrizes de um enredo bem organizado. De acordo com Sander (2003, p.15): “A princípio, *Bagatelas* promete ser um drama policial do tipo convencional, porém, alguns minutos após sua abertura, a promessa é quebrada, assim como as convenções de um gênero de respeito e bem sedimentado.”

A peça começa com uma exposição da situação inicial. O cenário dos acontecimentos é descrito, apresentando os detalhes da cozinha, que é o lugar da ação. Glaspell utiliza-se dessa descrição, para construir uma narrativa através do cenário. Na apresentação daquele ambiente, ao descrevê-lo como “um ambiente sombrio, em desordem”⁸⁸, (GLASPELL, 2003, p. 30), percebe-se a evidente importância do cenário para a construção da história. Como afirma Sander (2003, p. 15): “O espaço cênico é um espaço tematizado, jamais pode ser inocente, indiferente: não é um espaço para atuação, e sim um espaço atuante”.

A obra começa *in media res*, ou seja, no meio dos acontecimentos, conforme a regra aristotélica. Esse recurso épico leva o leitor a construir as informações no decorrer dos acontecimentos, pois a história já se inicia no meio dos fatos, e as informações são acrescentadas depois. Por se tratar de uma peça, outro recurso épico é usado no decorrer das

⁸⁵ “*All my Sons*” (1947).

⁸⁶ “*Death of a Salesman*” (1949).

⁸⁷ “*The Crucible*” (1953).

⁸⁸ “A gloomy kitchen, and left without having been put in order” (SANDER, 2003.)

ações. Muito do que se descobre acerca dos personagens é contado através de digressões, onde outro personagem narra fatos do passado com informações relevantes para a situação presente, conforme prescrevia Aristóteles (2004).

Ainda na exposição da situação inicial, e essa ênfase é necessária, a construção de um cenário atuante passa a ser quase um personagem do drama, pois ele comunica informações acerca dos personagens. Uma característica de Glaspell consiste em usar esse espaço atuante para além do fundo da ação, como um reflexo da situação encenada. Conforme aponta Sander (2003, p. 15):

Sendo assim, os cenários de Susan Glaspell não se constituem em uma moldura da trama, eles são parte da construção, e tão indispensáveis quanto os personagens. Via de regra, os cenários de Glaspell produzem uma síntese, ou são uma metáfora do que neles é encenado.

Por se tratar de uma peça sem pausa (divisão em cenas), o desenvolvimento do conflito é contínuo e sem início estabelecido. O conflito se desenrola na cozinha de uma fazenda, enquanto homens exploram os cômodos da casa em busca de evidências, ao passo em que as mulheres permanecem com o público naquele ambiente. A complicação reside em encontrar as provas e o motivo que tenha levado a Sra. Wright a cometer o assassinato. Enquanto os homens negligenciam a cozinha, por desvalorizar aquele espaço feminino, as mulheres encontram evidências importantes e a razão para o crime, destacando a diferença de percepção dos mesmos elementos pelo homem e pela mulher.

Como característica típica do gênero mistério, a obra apresenta uma virada antes do final. Por se tratar de um tema feminista dentro de uma investigação, a construção do clímax não poderia ser mais precisa. O momento em que as mulheres descobrem o motivo do crime e decidem ocultá-lo, é uma reviravolta inesperada, principalmente pelo fato de a Sra. Peters, que se encontra durante toda a peça apoiando o comportamento dos homens, também participa da ação que a torna cúmplice do delito. É o momento em que as mulheres tomam partido na história provocando o declínio da superioridade, intelectual, dos homens. A peça é curta e, por este motivo, após o seu ponto alto, vai direto à resolução.

Tendo os homens, negligenciado os aspectos mais importantes do crime por serem insensíveis ao mundo feminino e das relações entre os sexos, todas as informações importantes para a resolução do delito, são percebidas e ocultadas pelas mulheres. No último momento da peça, Glaspell critica a prepotência dos homens, construindo um diálogo irônico onde uma das personagens trata do modo como a vítima foi morta, usando um termo do universo feminino que é desconhecido pelos homens, ou seja, a forma como o Edredom foi costurado, em Nós (knot).

Com relação aos personagens masculinos, eles são um tanto quanto comuns em aspectos sociais. Apresentados em sua prepotência masculina, homens seguros de sua formação e felizes com o papel social no patriarcado. Na verdade, eles parecem ser iguais no pensamento e em atitudes, porém de idades diferentes. O Delegado e o Hale são homens de meia idade, enquanto que o Procurador é jovem. Não é de se estranhar que os homens não sejam representados em detalhes, visto que Glaspell é referência em construção de personagens femininas.

Na obra em apreço os papéis de maior destaque, segundo Sander (2003), cabem a personagens femininas. Na verdade, nas peças de Susan Glaspell, as mulheres são representadas em sua diversidade. No entanto, o que chama atenção na autora não é propriamente o uso de protagonistas femininas, tendo em vista que, desde a tragédia clássica, personagens femininas já eram aclamadas e hostilizadas pelo público. O que torna as personagens de Glaspell uma referência é que elas são representadas em relação aos homens, mulheres e a elas mesmas (SANDER, 2003). As relações de gênero é que tem o destaque.

Construir personagens femininas em uma ótica que agrada o mundo masculino é compreensível, mas apresentar tais personagens, denunciando as relações desiguais sem necessariamente falar disto é um trabalho que exige esforço intelectual. O mundo das mulheres existe dentro do mundo dos homens, ou seja, no patriarcado. Esse fato influencia a visão dos homens acerca deles e das mulheres e, conseqüentemente, das próprias mulheres sobre eles e sobre si mesmas. Logo, o que Glaspell faz é contextualizar as personagens femininas no contexto em que vivem.

Em *Bagatelas*, as personagens se relacionam de modo diferente com o meio em que vivem. Mas são as relações de gênero que ajudam a construir no leitor a percepção de cada um dentro deste contexto. Enquanto a Sra. Hale se mostra ativa, se impondo e defendendo o seu universo feminino dos homens, a Sra. Peters parece alienada ao modelo patriarcal de modo a conviver bem com o comportamento afrontoso deles. As relações são diferentes entre mulheres e homens, e até mesmo entre mulheres e mulheres.

A Sra. Hale é ativa em defender seu mundo. Ela é “[...] corpulenta e, em condições normais, seria considerada um tipo mais tranquilo, mas agora ela está tensa e, ao entrar, olha com receio a sua volta”⁸⁹ (GLASPELL, 2003, p. 30). Durante toda a obra ela se apresenta incomodada pela maneira com que os homens tratam o ambiente feminino e suas atividades. Por vezes ela retruca os comentários deles, tomando partido e tentando mostrar a importância e dificuldade das tarefas realizadas pelas mulheres.

A Sra. Peters, por descrição, é uma mulher vigorosa. Ela parece estar alienada ao modelo patriarcal da sociedade ao ponto de não perceber-se nas relações desiguais. Em cada momento em que a Sra. Hale se sente afrontada pelo comportamento dos homens, a Sra. Peters parece buscar uma conciliação, encontrando desculpas para o modo de agir deles. Em um estado de conformidade, ela parece inerte em seu papel social, aceitando suas funções e as dos homens.

O fato da personagem principal não estar em cena é muito significativo. Esse recurso do teatro Alemão e de Ibsen, onde o personagem principal da trama não aparece na cena da ação, é usado por Susan Glaspell para denunciar a falta de visibilidade da mulher. Tudo o que se sabe sobre a Sra. Wright é através dos outros personagens. E ela é a protagonista de toda essa história. Glaspell usa esse recurso para evidenciar a indiferente percepção acerca do feminino. Quando tratada pelos personagens masculinos, a Sra. Wright é apenas uma suspeita e há um desejo de encontrar provas para incriminá-la.

De fato, *Bagatelas* é uma denúncia sobre a desigualdade nas relações entre homem e mulher, no século XIX e início do século XX. A começar pelo nome da obra. “Bagatela” é um objeto de pouco valor, de acordo com o dicionário Houaiss (2004, p. 85), é “1. Coisa sem

⁸⁹ Tradução de Sander, 2003, p. 30.

importância. 2. ninharia”. A escolha do termo refere-se a como o universo feminino é percebido pelos homens como sem importância. Durante toda a peça, eles ignoram as coisas que fazem parte do mundo delas, desconhecendo e desdenhando das suas atividades. A trama toda é construída de forma simbólica, para que todos os seus aspectos levem à reflexão da condição dos gêneros em suas relações.

Todos os elementos constituintes da peça são significativos. Ela é apresentada em um único ato ininterrupto, levando o leitor/expectador a perceber que o trabalho da mulher não tem pausas. Até a falta de ação na peça, tem uma importante denúncia a fazer. A “falta de ação” denuncia a vida das mulheres, sempre presas ao ambiente familiar e doméstico, sem ação e sem grandes feitos, quando comparada a vida dos homens. Aliás, faz-se necessário pensar a ação nas peças de Glaspell:

Uma releitura de peças ditas “clássicas” do teatro ocidental me leva a crer que as ações dramatizadas nessas peças têm isso em comum: são ações praticadas na esfera pública, em sua enorme maioria executadas por personagens masculinos, via de regra investidos de alguma autoridade constituída e engajados na luta pelo poder, político ou outro, com o objetivo de controlar ou destruir inimigos em potencial (SANDER, 2003, p. 11).

Foi Aristóteles quem definiu a importante posição da ação na estrutura do drama. O problema reside em definir as ações dramáticas. Quando se considera as ações dramáticas apenas como concebidas nas peças ditas clássicas, define-se a ação dramática como exclusivamente um comportamento masculino (SANDER, 2003). E quando se pensa nas ações dramáticas como monopólio dos personagens masculinos, pensa-se na falta de ação das peças de Glaspell como uma subversão literária, que aponta com rebeldia para o sexismo da definição de ação. Todo elemento é significativo na inferência das denúncias feitas pela autora.

O nome dos personagens também é muito significativo nessa denúncia proposta por Glaspell. Os homens têm nome, as mulheres não, exceto a protagonista. Levando em consideração o contexto social da época, é possível entender isto. Trata-se do século XIX, onde as mulheres estavam muito limitadas ao papel social da maternidade e das atividades

domésticas. Os homens estudavam, tinham profissão e função econômica, enquanto que elas aprendiam o básico e eram influenciadas pelo contexto social a se dedicarem à domesticidade.

Por este motivo, o fato dos personagens masculinos terem nome é significativo. Enquanto os homens possuem um nome que lhes remete à sua identidade, as mulheres (exceto a protagonista – e isso também é simbólico) são reconhecidas apenas pelo sobrenome do cônjuge. Elas são conhecidas como “Sra. Peters” e “Sra. Hale”, como se depois de casadas passassem a serem posses dos seus maridos. A identidade delas, agora também é dos seus esposos, refletindo os valores da época.

A obra reflete valores de uma sociedade em particular. Este é um recurso do gênero épico que se pode perceber. Com maestria a peça mostra como as relações estabelecidas entre os personagens masculinos e femininos se dão dentro de um contexto de valores, e necessariamente são reflexos de uma sociedade organizada em um modelo de pensamento patriarcal. Desta forma, apesar da temática feminista, as relações criticadas pela autora não são necessariamente uma crítica ao posicionamento de um gênero específico, mas uma crítica à organização da sociedade nesse modelo sexista.

Por conseguir perceber o contexto em que as relações de gêneros se concretizam, Susan Glaspell faz uma crítica à sociedade sem necessariamente abordar o problema de maneira explícita. Ao ler a peça *Bagatelas*, é possível identificar a desigualdade social embasada na diferença biológica dos gêneros.

Como tanto os homens como as mulheres estão inseridos em um contexto social pautado no modelo patriarcal das relações interpessoais, a naturalidade do comportamento machista em relação às mulheres é o modo como autora encontrou para criticar esse modelo e denunciar a alienação de ambos, que vivem dentro deste modo operante e organizacional da sociedade sem perceber. Eles estão tão seguros do seu papel social que ignoram a capacidade delas e são incapazes de imaginar que elas teriam um comportamento desafiador em relação a eles. Susan Glaspell denuncia esta alienação por meio do comportamento natural dos personagens em relação aos seus respectivos papéis sociais.

Os homens estão tão impregnados pela visão social da época que ignoram os aspectos culturais do crime, na mesma medida que ignoram as relações de gênero evidentes em uma

cena de crime envolvendo um casal. As mulheres, por sua vez, também influenciadas pelo contexto social, tratam a cozinha como ambiente importante, transformando o ambiente doméstico em uma extensão de sua personalidade; onde uma crítica aos cuidados domésticos é recebida diretamente como uma crítica a personalidade e o caráter da dona de casa.

A autora também faz uso da ironia para construir uma crítica mais elaborada acerca dos gêneros. Os homens acham que as mulheres são incapazes de fazer um juízo imparcial sobre o crime, quando na verdade eles são os quem fazem um juízo parcial. Desta forma, o uso dessa ironia situacional evidencia o modo em que elas eram vistas. Essa disparidade entre a forma real que as mulheres se apresentam e a forma que eles as percebem é uma evidência das desigualdades sociais nas relações de gênero desta época. Constata-se que:

A ironia funciona, pois, como processo de aproximação de dois pensamentos, e situa-se no limite entre duas realidades, e é precisamente a noção de balanço, de sustentação, num limiar instável, a sua característica básica, do ponto de vista da estrutura. Por isso mesmo, pressupõe que o interlocutor não a compreenda, ao menos de imediato: escamoteado, o pensamento não se dá a conhecer prontamente (MOISÉS, 2009, p. 247).

A autora ainda utilizando-se da ironia situacional, zomba da condição prepotente dos homens. Sendo eles os detentores do direito social de estudar, se formar e exercer uma profissão importante, espera-se que devido aos estudos e a condição social favorecida eles sejam capazes de desvendar os motivos do crime. As mulheres, sempre percebidas como incapazes e sem o direito social de estudar e exercer uma profissão deste porte, não seriam capazes de perceber todas as evidências e solucionar a investigação.

Há ainda uma ironia situacional muito significativa usada pela autora: o silêncio subversivo das mulheres. Durante toda a peça elas falam pouco, mas a quietude delas ressoa através dos gestos e da familiaridade com o ambiente da cozinha elas conseguem comunicar. É irônico o fato de que as mulheres usem o silêncio contra os homens. Elas só têm liberdade dentro do seu próprio espaço e no silenciamento. Este sarcasmo reside no fato de que é o silêncio que as empodera. É justamente desta forma que as mulheres conseguem proteger umas às outras, e é por meio disto que elas ocultam a prova do crime e subvertem a condição de silenciadas para tomar o poder das mãos dos homens. E a indiscrição delas representa muito mais do que a falta de voz:

A palavra, um dos recursos mais poderosos do teatro, é negada ou cerceada a muitas das personagens femininas no teatro de Susan Glaspell, porém se lhes fosse dado o direito à fala, talvez o dispensassem. O silêncio dessas mulheres, ou dessas personagens, não se preenche com palavras, ele é a expressão de um vazio maior, de uma anulação não só do discurso, como também da experiência, da identidade, do ser mulher (SANDER, 2007, p. 39).

Há uma ironia na última frase da peça. De forma verbal e estrutural presente na frase dita pela Sra. Hale, encerra a obra consagrando uma grande zombaria as mulheres terem descoberto a principal evidência, ao invés dos homens. O Procurador, por desconsiderar a importância das atividades femininas, desdenha e desconhece as práticas de costura. Quando minimiza, ele se pronuncia dizendo "Bem, Henry, pelo menos ficamos sabendo que ela não ia costurar o edredom. Ela ia -- como é mesmo que se diz, senhoras?" [SANDER, 2003, p. 49] e a Sra. Hale responde: "A gente diz -- fazer um amarrado, Sr. Henderson" [SANDER, 2003, p. 49]. A ironia verbal reside no fato dela está falando justamente sobre a maneira com que o Sr. Wright foi morto.

Como se pode perceber nada é inocente na construção desta obra. Todo e qualquer detalhe é a indicação de um caminho para uma crítica ao modelo patriarcal, fazendo com que as personagens protejam a principal suspeita do crime. A autora nos faz pensar sobre a impunidade. As mulheres quando promovem a impunidade estão corrigindo esta falha sistematizada e legalizada pela sociedade. Os homens saem impunes nessa sociedade na qual a mulher é desvalorizada e subjugada. As personagens estão promovendo vingança e equilíbrio no universo dos gêneros, mas em uma perspectiva apenas do ponto de vista delas.

Em *Bagatelas*, Glaspell utiliza vários objetos de uso cotidiano das mulheres do século XIX para construir metáforas simbólicas acerca do estado emocional e psicológico da Sra. Wright. Dentre eles, destaca-se o edredom [*quilt*], um tecido feito com vários retalhos (gomos) de pano, que depois de costurados uns aos outros serve como cobertor, pano de mesa ou de cama. Naquela sociedade as mulheres ocupavam seu tempo livre na produção de edredons, pois era uma atividade que tanto poderia ser realizada em família, costurando pedaço a pedaço, como individualmente, dando-se nós. Na peça, o edredom está como uma

evidência do crime porque apenas elas poderiam perceber os detalhes da produção dele e fazer conexão com os motivos do assassinato.

Elas deduziram que a Sra. Wright conseguia produzir suas cobertas sem a ajuda de ninguém e, ao observarem as costuras, perceberam que era um trabalho bem feito, mas havia um gomo que não estava bem costurado. Este seria um motivo para dizer que ela estava cansada ou muito nervosa para ter costurado daquela forma. Sra. Hale desmanchou os pontos e costurou-os novamente. Desmanchando os pontos, estava também se desfazendo de umas das evidências do crime, pois foi dessa forma que John Wright morreu, com um nó bastante habilidoso dado em seu pescoço. Os pontos mal feitos denunciavam sua confusão mental após o assassinato.

Outra metáfora significativa é a gaiola que abrigava o pássaro da Sra. Wright. A gaiola, como se sabe, é um objeto com grades destinado a aprisionar animais. Na peça, ela é vista de maneira muito simbólica. A gaiola encontrada pelas mulheres era velha, e estava amassada e com a porta quebrada (elas descobrem que John a havia quebrado para matar o pássaro). Era um lugar inapropriado para se viver um pássaro e isto remete ao isolamento da Sra. Wright naquele lugar deprimente e triste que vivia depois de casada. Era um lugar distante de tudo e de todos que ficava no fundo de uma depressão e não se podia ver a estrada, tornando-se assim, um lugar inapropriado para se viver.

Ao encontrar a gaiola, percebe-se que não há um pássaro dentro e a Sra. Hale infere que “talvez o gato o tenha comido”⁹⁰. Na verdade, o casal não possuía nenhum gato e todos sabiam a solidão que era aquela casa, então pode-se comparar a frase da Sra. Hale com a famosa expressão “o gato comeu sua língua”. Utiliza-se essa expressão quando há um silêncio que permeia o ambiente. Esta frase é muito importante na construção da peça, pois é totalmente irônica. Desta forma é possível afirmar que uma pessoa sem língua não pode falar, e, por conseguinte, pode-se concluir que uma prova é capaz de falar muito. Então se houve um “gato” para comê-la, ela deixa de existir e de ser uma das evidências do crime.

No sentido simbólico, a Sra. Wright é comparada com um pássaro porque antes de seu casamento com John, ainda como Minnie Foster – nome de solteira –, era uma mulher bonita,

⁹⁰ SANDER, 2003, p. 42

livre, cheia de vida, meiga, andava sempre elegante e cantava muito bem. O mesmo pássaro é considerado um filho dela pelo motivo que o animalzinho era a única alegria da casa, “alguém” em que Minnie se preocupava em cuidar, dava água e comida, pois o pássaro dependia exclusivamente dela. Era a única companhia que ela tinha, visto que seu marido não lhe servia de companhia. Por fim, ele também representa a maior evidência de que Minnie cometeu o crime, pois quando encontrado pelas senhoras, percebem que foi morto com muita agressividade, seu pescoço está virado para trás, chegando a conclusão de que a morte do pássaro ocorreu de maneira brusca, o que levaria à fúria a Sra. Wright. Assim, suas amigas escondem o pássaro, porque a única coisa que os homens estavam à procura, era exatamente algo que poderia ter levado Minnie Foster a sentir uma raiva imensa a ponto de tirar a vida do seu marido.

Por fim, uma última metáfora de grande importância são as jarras de conserva de frutas em calda que estão na cozinha. Estas representam um pouco da vida que Minnie levava, presa por vários anos no mesmo lugar. Na peça é possível observar que aparecem três jarras e que, esses objetos servem para conservar as frutas no inverno. Nota-se que duas delas explodiram devido ao fato de que passaram muito tempo expostas ao extremo frio do lugar, assim as frutas incharam, fazendo com que a pressão no seu interior aumentasse e os potes ou jarras explodissem.

Analisando este fato na perspectiva da vida de Minnie, pode-se deduzir que tais jarras que explodiram representam a fúria dela em relação a seu marido. John Wright isolou sua esposa de tudo o que ela fazia antes. Não a deixava mais cantar no coral da igreja, tampouco sair para visitar suas amigas. Ele não comprava roupas novas para ela, como também não a tratava bem. Com toda essa pressão colocada sobre Minnie, pode-se inferir que fez com que ela chegasse ao ponto de explosão para com seu marido, pois já não aguentava mais tais abusos psicológicos e físicos. Com relação a última jarra, esta que não explodiu, pode-se concluir que representa o que restou dela, apenas o seu nome, seus costumes e sua honra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que *Bagatelas* é uma peça na qual se pode encontrar aspectos de relações de gênero visto que trata-se de uma crítica social feita por Glaspell à condição feminina daquela época. A autora se utiliza de recursos épicos e de uma escrita moderna para tratar de um tema real e recorrente dos séculos XIX e XX. A peça traz consigo uma linguagem irônica dotada de rebeldia por parte das mulheres que já não se conformavam com as atitudes masculinas para com elas.

O silêncio presente na obra é considerado um desses atos de rebeldia tratados pelas mulheres, que veem nele uma forma de vingança contra aquela vida que a sociedade as obrigava a viver. Outro ato subversivo foi o de que elas escondem as evidências que apontam a Sra. Wright como assassina de seu próprio esposo. Desta forma, Glaspell faz com que as mulheres se tornem dominadoras da situação.

Em uma escrita política, Susan Glaspell critica a sociedade e encontra no drama moderno o espaço para uma escrita realística, visto que nele há espaço para um personagem comum, pois diferente do épico e da tragédia, o personagem não necessita ser da nobreza. No realismo não são os grandes feitos que são contados com louvor como é no épico, mas os atos plausíveis e as situações reais são transformadas em arte. Esse é o ambiente perfeito para a construção de uma obra de caráter político e serviu de palco para a escrita de Glaspell.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **Arte Poética**. Trad. Pietro Nassetti, São Paulo, Editora Martin Claret, 2004. Título original: Art Poétique.

GLASPELL, Susan. *Bagatelas*. Tradução de Danilo Lôbo. In: SANDER, Lúcia V. **Cinco Peças de Susan Glaspell**. Brasília: Seção de Imprensa, Educação e Cultura da Embaixada dos Estados Unidos da América, 2003.

_____. **Susan e eu**: ensaios críticos e autocríticos sobre o teatro de Susan Glaspell. – Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2007.

Minidicionário Houaiss da língua portuguesa / organizado pelo Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados de Língua Portuguesa S/C Ltda. – 2.ed. rev. e aum. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

MOISÉS, Massaud. **Dicionário de termos literários**. São Paulo: Cultrix, 2009.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

STANKIEWICZ, Mariese Ribas. **Elementos da tragédia e do épico no drama moderno:** uma leitura da teoria de Péter Szondi. *Linguagem em (Re)vista*, vol. 11, n. 21. Niterói, jan./jun. 2016.

SANDER, Lucia V. **O caráter confessional da literatura de mulheres.** *Organon*. Rio Grande do Sul. v.16, n.16, 1989. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/index.php/organon/issue/view/2088/showToc>> Acesso em: 24 de abril de 2017.

VOLOBUEF, Karin. **Ibsen: Clássico e Moderno.** *Cadernos de Letras da UFF*. Rio de Janeiro. n. 34, p. 139-148, 2008. Disponível em: <<http://www.uff.br/cadernosdeletrasuff/34/artigo9>> Acesso em: 24 de abril de 2017

IRISH DRAMATIC MOVEMENT E A RESISTÊNCIA PÓS-COLONIAL DA IRLANDA

Érica Nayara da Silva Costa (EMEIEFCS) - ericaletras.sc@gmail.com
Larissa Lacerda de Sousa (CNSC) - laah_lz@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A literatura desempenhou e ainda desempenha diversas funções nas diferentes épocas e sociedades. A produção, reprodução e consumo do texto literário partem desde o interesse por uma atividade de lazer, apreciação artística, da necessidade de fabulação dos povos, como disse Candido (2004), até como mecanismo de dominação, colonização, poder e também resistência. Quando, por exemplo, no período das grandes navegações no século XVI, os navegadores europeus escreviam seus textos descrevendo os povos das terras, que mais tarde se tornariam colônias europeias, como animais ou demônios, eles acabavam por criar, intencionalmente ou não, a imagem desses povos, uma imagem negativa, estereotipada, e por vezes falsa. Considerando que a literatura era quase que exclusivamente a única forma de contato entre os povos, pode-se concluir que a repercussão dessa imagem pode ter causado injustiças para os povos que não pertenciam às metrópoles imperialistas. Por outro lado, é natural que os povos colonizados tenham também produzido uma literatura de resistência, isto é, obras que pudessem corrigir ou reformular a imagem de si próprios. Nota-se, então, que para identificar estas funções, é necessário que o leitor atente para o contexto de determinadas obras, além, obviamente, dos discursos, dos recursos que o próprio texto oferece.

Tendo em vista tais fatos, e o contexto específico da colonização, este trabalho analisa a partir da perspectiva pós-colonial, como a literatura irlandesa, com ênfase no *Irish Dramatic Movement*, foi importante para o projeto nacionalista na Irlanda, na luta pela independência do país, analisando os principais nomes do movimento como Yeats, Lady Gregory e Sean O'casey, suas obras e características como escolhas linguísticas, personagens, temas e espaço. Estas características são observadas de modo a compreender como elas configuram formas de resistência. Este tipo de crítica, que vem se tornando mais abrangente nos últimos anos, ajuda

a expandir as possibilidades de análise literária e mais amplamente, ajuda a recontar a história dos povos que foram colonizados. Os principais autores que embasam esta pesquisa são Said (2007, 2011), Bonnici (2000, 2005), Tolentino (1999), Vieira (2015), entre outros.

IRISH DRAMATIC MOVEMENT

O *Irish Dramatic Movement* (IDM), que surgiu entre os séculos XIX e XX, em meio a um cenário de conflitos entre Irlanda e Inglaterra, em um momento de instabilidade política e religiosa, foi um marco fundamental na história da literatura irlandesa. Através de peças escritas em *gaélico*, que era o idioma oficial da Irlanda antes da colonização britânica, os escritores buscavam resgatar a história e contar a tradição irlandesa que foi apagada no contato com os colonizadores. Esse movimento foi idealizado por escritores irlandeses como William Butler Yeats (1865 – 1939), Lady Gregory (1852 – 1932), Sean O’Casey (1880 – 1964) e John Synge (1871 – 1909).

Apesar dos obstáculos e das críticas sofridas por parte dos irlandeses que queriam que a dramaturgia servisse como um instrumento de denúncia acerca das questões relacionadas à colonização, Yeats e Gregory estavam mais empenhados em resgatar a identidade irlandesa junto com sua cultura e oportunizando aos mais jovens, que nasceram após a colonização, o direito de conhecer o passado de seu povo. E no que diz respeito ao conceito de identidade, Alves e Ivano (2013, p. 79) afirmam que “a recuperação da identidade ou formação de uma nova identidade desvinculada da cultura do colonizador é ponto central dos movimentos de resistência.”

Os idealizadores do movimento entendiam que a causa nacional ia muito além da luta pela independência da Irlanda. Eles se uniram para criar uma literatura tipicamente nacional, com cenário, atores, e questões voltadas para sua cultura, onde pudessem tornar conhecidas as suas tradições, e também acabar com os estereótipos negativos que eram atribuídos aos irlandeses pelos colonizadores britânicos, uma vez que a Inglaterra era tida como o centro do poder, e tudo mais que estivesse fora desse espaço era rotulado negativamente como margem.

Em contrapartida, os irlandeses acreditavam que, para lutar contra a repressão e os estereótipos, era necessário criticar os ingleses, confrontá-los; as peças deveriam denunciar a exploração a que foram submetidos, porém para os dramaturgos do IDM, a maior forma de resistência contra o Império Britânico era trazer de volta o que lhes era de direito e que fora banido no momento da colonização: suas tradições, seu direito de mostrar ao Império que a Irlanda não precisava de outra cultura que não fosse a sua. E foi exatamente na literatura que eles encontraram esse meio para seu resgate cultural e resistência às imposições da Inglaterra. Para Foucault, o ato de resistir é “encontrar os espaços de liberdade nas brechas do controle social, ali mesmo onde o poder está” (FOUCAULT, 2000 *apud* BUENO, 2016, p. 6). Assim, os irlandeses lutaram não só pela independência, mas também para que sua história pudesse ser contada por meio da literatura sem a intervenção do colonizador.

Corroborando, Lady Gregory (1973) chegou a dizer aos ingleses que a Irlanda não era lugar para brincadeiras e sim um lugar de respeito e apoio aos antigos ideais irlandeses. E em nome desses ideais, os dramaturgos queriam retratar na literatura as questões da Irlanda sem a intervenção ou distorções por parte dos britânicos. Kitishat (2012) ressalta que através do IDM os escritores conseguiram uma visibilidade maior do que teria qualquer ato político, pois as peças atraíram o foco para a cultura irlandesa e assim possibilitaram que a Irlanda tivesse sua história contada sem a interferência do colonizador.

ESTUDOS PÓS-COLONIAIS

Os estudos pós-coloniais foram sistematizados nos anos 70, e analisam a relação entre Império e colônia, e a maneira como a colonização afetou os territórios colonizados. É também objetivo desses estudos conhecer a história dos povos vítimas da colonização, permitindo que esta seja resgatada e também conhecida por outras sociedades. Do mesmo modo cabe a esses estudos uma discussão sobre “experiências relacionadas com identidade, diferença, escravidão, migração, representação, supressão, resistência, raça, lugar e gênero.” (ASHCROFT *et al* 2004, *apud* DIAS, 2011, p. 86).

O teórico maltês Thomas Bonnici acrescenta que “o pós-colonialismo compreende toda a cultura influenciada pelo processo imperial desde o início da colonização até a contemporaneidade.” (BONNICI, 2005, p. 37). Além disso, os estudos pós-coloniais buscam dar visibilidade à literatura produzida pelos grupos que não estão incluídos no cânone literário ocidental. Segundo Bonnici (2000, p. 234) “somente um conjunto de textos, consagrados como esteticamente excelentes, era escolhido pelo grupo social e politicamente dominante, e considerado digno de ser lido.”

Ainda no que diz respeito aos teóricos dos estudos póscoloniais, entre os mais importantes destaca-se o palestino Edward Said, que foi um dos responsáveis por dar notoriedade às teorias pós-coloniais ao publicar o livro *Orientalismo* (1973), onde trata das relações entre Oriente e Ocidente, e como o Oriente é estereotipado de forma negativa pelo Ocidente. A respeito dessa relação Bhabha explica:

O estereótipo não é uma simplificação porque é uma falsa representação de uma dada realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de representação que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do Outro permite), constitui um problema para a *representação* do sujeito em significações de relações psíquicas e sociais. (BHABHA, 2007, p. 130).

Corroborando com o exposto acima, a indiana Gayatri Spivak, autora do livro *Pode o subalterno falar?* (1985), faz uma reflexão sobre como o Império reduz os colonizados à condição de objeto e ressalta a importância de permitir voz e espaço à esses grupos oprimidos que ela descreve como:

as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação, política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante, ou seja, aquele cuja voz não pode ser ouvida. (SPIVAK, 2010, p. 12).

Ao longo da história, muitos territórios foram tomados à força, e o processo de colonização é visto como degradante e cruel, uma vez que civilizações foram destruídas, como é o caso dos Incas e dos Astecas, que segundo o martinicano Aimé Césaire (1913-

2008), autor de *Discurso sobre o colonialismo* (1950), trata-se de uma violência tanto física quanto cultural deixando sequelas e contaminando os povos: “a colonização desumaniza, repito, mesmo o homem mais civilizado.” (CÉSAIRE, 1978, p. 23).

No caso da Irlanda, que foi explorada e subjugada pelo colonizador, a população sofreu a crueldade dos ingleses, que privaram a população de seus direitos, de voz, de viver sua cultura e até mesmo de usar seu próprio idioma.

COLONIZAÇÃO DA IRLANDA E MOVIMENTOS NACIONALISTAS

A primeira questão a ser considerada neste ponto da reflexão é a resistência dos povos que foram colonizados. Isto significa considerar que nenhum povo aceita passivamente a colonização, a escravidão, o genocídio, a tentativa de apagamento da língua e da cultura, entre outras ações advindas do colonialismo. Durante os anos em que a Irlanda passou enquanto colônia houve várias tentativas de conseguir a libertação da nação. Said (1995, p. 281-282) fala sobre como pode ser entendido o conceito de “Nacionalismo” e afirma que este:

é uma palavra que ainda designa todo tipo de coisas indiferenciadas, mas ela me serve bastante bem para designar a força mobilizadora que se aglutinou como resistência contra um império exterior de ocupação, por parte de povos que possuíam uma história, uma religião e uma língua comum.

Neste mesmo contexto, a literatura foi um dos principais mecanismos que os artistas irlandeses encontraram para efetivarem o projeto nacionalista ao qual estavam engajados. Especificamente o Drama ganhou ainda mais evidência devido à ascensão do teatro irlandês. Zilá Bernd (2003) em seu livro *Literatura e identidade nacional* afirma categoricamente que:

construindo-se como um desafio à instituição literária, as literaturas emergentes, às vezes ainda próximas de seu passado colonial (como por exemplo, as jovens nações africanas), estão destinadas a desempenhar um papel fundamental na elaboração da consciência nacional. Igualmente, as literaturas dos grupos discriminados- negros, mulheres, homossexuais – funcionam como o elemento que vem preencher os vazios da memória coletiva e fornecer os pontos de ancoramento do sentimento de identidade,

essencial ao ato de auto-afirmação das comunidades ameaçadas pelo rolo compressor da assimilação. (BERND, 2003, p. 15)

A autora explica, portanto, principalmente através da escolha da palavra “destinada”, que é natural que os povos que sofreram algum processo de repressão iniciem um movimento capaz de reparar injustiças aos quais foram cometidas. Pode-se afirmar que tal ação é uma necessidade política dos seres humanos. Bernd (2003, p. 19) ainda atribui à literatura grande importância no contexto de formação da identidade, pois, segundo a autora, a identidade é construída inexoravelmente a partir da narrativa.

É exatamente assim que os escritores e dramaturgos irlandeses entenderam que seria possível o processo de construção da identidade nacional: a formulação de narrativas que valorizassem a Irlanda em diversos aspectos. Desse modo, foi necessária uma reflexão sobre língua, lendas, histórias, geografia e cultura pertencentes ao passado pré-colonial irlandês.

Os artistas, pois, que estavam engajados nesse processo, tomaram uma atitude essencial das literaturas pós-colônias: o afastamento das práticas do império colonizador e retorno ao passado pré-colonial, o que ficou conhecido como a *Renascença Celta*. Esse movimento, segundo Parra (2016), tem início após importantes publicações, como a obra *Silva Gadélica* (1892), de Standish Hayes O'Grady, e *Bards of the Gael and Gall* (1897), de George Sigerson, ambas traduzidas em irlandês.

Uma das atitudes mais urgentes no campo literário foi a desconstrução da ideia de Centro/margem. Embora os escritores possivelmente não fizessem uso desse termo, há claramente um questionamento desse binarismo. Primeiro, portanto, é preciso compreender o que isso seja. Bonnici (2005, p. 20) afirma que “a dicotomia centro/margem representa o relacionamento entre os povos por causa do colonialismo”. O autor explica que a Europa tomou para si o lugar do centro e impôs às colônias à margem. Entende-se aqui que a construção das identidades (centro/margem) acontece ao mesmo tempo. A forma como o *outro* é definido implica a forma de como o *eu* também é construído, de acordo com esse binarismo. Trata-se de uma relação de poder em que o império colonizar descreve a si mesmo de forma superior e ao mesmo tempo cria uma referência negativa, que seriam as colônias.

Ora, na literatura inglesa é comum observar como Londres é retratada como um espaço de “civilização”, de progresso, bom para viver, uma cidade habitada por pessoas cheias de valores, enquanto que as colônias são representadas como lugares de barbárie, atraso, passividade, esperando para serem explorados e habitados por bárbaros.

Por isso era necessário que os escritores irlandeses modificassem essa visão. Surge então uma preocupação com a geografia. Moretti (2003, p. 13) afirma que “a geografia não é um recipiente inerte, não é uma caixa onde a história cultural ‘ocorre’, mas uma força ativa que impregna o campo literário”. Por esse motivo se faz importante para a análise pós-colonial observar com atenção o espaço. Os escritores irlandeses escreviam sobre a Irlanda. As histórias tinham como espaço a própria colônia, não como um local de bárbaros e de atraso, mas do cotidiano irlandês. A centralização da imagem da metrópole, como ocorria nos romances ingleses, por exemplo, passou a ser contestada como ocorre em *Ulisses* (1922), de James Joyce, situada em Dublin. Assim, as personagens dessas histórias também não eram mais condes, príncipes e aristocratas ingleses, mas o homem irlandês, o camponês, o homem pobre. É importante dizer que a representação dessas personagens também foi questionada por autores que acreditavam que tal ação criava um estereótipo do povo irlandês.

O aspecto mais indagado, entretanto, introduzido na literatura que fazia parte de um projeto nacionalista engajado no retorno ao passado, era a escolha da língua que seria usada nas peças. Essa é uma discussão significativa para os críticos e escritores pós-coloniais: o que teria mais força de resistência? Escrever na língua do colonizador ou escrever na língua nativa da colônia? Escritores posteriores e de outros países como Chinua Achebe, Chimamanda, Mia Couto⁹¹ e outros acreditam que seria melhor escrever na língua do colonizador. Achebe ao ser questionado sobre porque escreveu em inglês sua obra afirmou que “seria tolice não usar o idioma que passou a vida adquirindo e que poderia ser usado como contra-argumento à colonização”. (ACHEBE, 2009, p. 269). James Joyce, considerado pela crítica e pelo público

⁹¹ Tanto Chimamanda, autora nigeriana, quando Mia Couto, autor moçambicano, optam por escrever na “língua do colonizador”, no entanto, os autores introduzem em suas obras muitos aspectos da cultura e da língua de seus países, como por exemplo, vocábulos, ditados e costumes populares. O nome das personagens das suas obras também são nomes de origem Africana como Ifemely e Obinze no romance *Americanah*.

um dos mais importantes escritores irlandeses e expoente do nacionalismo irlandês, também compreendeu o uso da língua do colonizador por um viés semelhante:

Sabendo que a língua inglesa tinha vindo para a Irlanda para ficar, achou sua própria maneira de galicizar a língua do colonizador, criando-lhe um novo ritmo na maioria de suas obras e até reinventando a(s) língua(s) no seu último livro *Finnegans Wake*. Sabe-se que Joyce misturou nesse livro sons e vocábulos (ou meio-vocábulos) de diversas línguas; pode-se detectar, sobretudo, um som que imita, ou repete, ou alegoriza, a língua gaélica. Aqui ele realiza a ameaça do Caliban de Shakespeare, na comédia *A Tempestade*, quando contesta Próspero e suas práticas colonialistas, dizendo-lhe que a vantagem deste ter-lhe ensinado sua língua é a de poder agora amaldiçoá-lo com ela. (TOLENTINO, 1999, p. 14)

Esse recurso de James Joyce, assim como de outros escritores pós-coloniais, é chamado por Bonnici (2005, p. 34-35) de *Lacuna Metonímica* que consiste em uma estratégia em que “palavras, frases inteiras, ou mudanças de códigos da língua nativa são introduzidas, sem nenhuma explicação, num texto escrito na língua do colonizador”. Introduzir a língua gaélica nas peças irlandesas não foi uma tarefa muito simples, visto que nem todos os escritores engajados com o movimento nacionalista conheciam a língua gaélica, o que também ocorreu ao público que assistiam as peças. Assim, alguns participantes do movimento entendiam que usar a língua gaélica nas peças era uma forma de ensinar ao público.

Esse movimento encontrou forças no teatro fundado por Lady Gregory em 1904, o Abbey Theatre. Lá eram apresentadas as peças que faziam parte do projeto de valorização da cultura irlandesa. Vale destacar a imagem de Lady Gregory que foi uma estudiosa e investigadora do folclore do seu país; ela esteve engajada na produção de obras que continham as características aqui discutidas. A autora sofreu críticas que afirmavam que ela permanecia à sombra de Yeats dentro do movimento, mas na verdade, Lady Gregory contribuiu para o aperfeiçoamento do chamado Anglo-Irish, a primeira linguagem em prosa anglo-irlandesa adaptada ao uso literário. Gregory escreveu livros sobre o folclore irlandês como: *A book of saints and wonders* (1906) e *The Kiltartan History book* (1910). Também escreveu e dirigiu peças, especialmente para serem apresentadas no Abbey Theatre. Lady Gregory era uma fonte de conhecimentos sobre o folclore dos povos gaélicos e ajudou direta e

indiretamente na criação de peças de vários escritores de sua época, incluindo a peça *The Unicorn from the Stars* (1908), de William B. Yeats.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após essa breve reflexão sobre a literatura nacionalista irlandesa, pode-se concluir que, como em toda nação que sofreu o processo colonial, a literatura fez efetivamente parte da resistência da Irlanda no tocante à afirmação da própria identidade. Também é importante reforçar que o processo colonial altera a identidade dos povos tocados por ele; isto significa dizer que não somente o povo colonizado, mas inclusive o povo colonizador tem sua cultura modificada a partir do contato com outros povos e essas mudanças devem ser consideradas, compreendendo as relações de poder entre os povos envolvidos. Embora os artistas irlandeses estivessem voltados ao seu passado gaélico com suas línguas, mitos e costumes, uma vez tocados pelo colonialismo, seria impossível o “resgate” de uma cultura “pura”. Por isso, pode-se entender o *Irish Dramatic Movement* como uma forma de valorização do povo e da cultura irlandesa que passaria a buscar também a liberdade para fazer o que foi chamado de “literatura universal”, ou seja, uma literatura que não precisasse somente escrever sobre assuntos irlandeses, mas que pudesse escrever sobre qualquer tema.

É possível então perceber a importância que o *Irish Dramatic Movement* teve no resgate da literatura irlandesa, buscando além de uma causa nacional, descolonizar a mente dos irlandeses com relação à cultura imposta pelos ingleses. E é nesse aspecto que a literatura pós-colonial se tornou um meio, um espaço, onde essa história pôde ser resgatada e discutida. Em suma, é tarefa do pós-colonialismo estudar não só o processo de colonização, mas também a história das civilizações antes da invasão do colonizador e como os povos colonizados continuam a lutar para se livrarem dos estereótipos e das marcas deixadas pela colonização, mesmo após a independência.

REFERÊNCIAS

- ACHEBE, Chinua. **O mundo se despedaça**. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2009.
- ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **Americanah**. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2014.
- ALVES, Ruane Maciel Kaminski; IVANO, Rogério. **Identidade cultural, alteridade e resistência no período pós-apartheid na obra Disgrace de J. M. Coetzee (1999)**. Londrina: Revista Travessias, 2013.
- BERND, Zilá. **Literatura e identidade nacional**. 2. Ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.
- BHABHA, Homi K. **O local da cultura**. 4a reimpressão. Trad. De Myrian Ávila. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
- BONNICI, Thomas. **O pós-colonialismo e a literatura: estratégias de leitura**. Maringá: Eduem, 2000.
- _____. **Conceitos-chave da teoria pós-colonial**. Maringá: Eduem, 2005.
- BUENO, Ana Lúcia Dacome. **Estratégias e Táticas de resistência pós-colonial em A girl walks home alone at night: Um outro uso do véu**. São Carlos: ALED, 2016.
- BORGES FILHO, Ozíres. **Espaço e literatura: introdução à topoanálise**. ABRALIC. São Paulo, 2008.
- CÉSAIRE, Aimé. **Discurso sobre o Colonialismo**. Tradução de Noémia de Sousa. Lisboa: Sá da Costa, 1978.
- DIAS, Daise Lílian Fonseca. **A subversão das relações coloniais em O morro dos ventos uivantes: questões de gênero**. João Pessoa: UFPB, 2011 (Tese).
- KITISHAT, Amal Riyadh. **Colonialism and there creation of identity: The Irish Theatre as case study** Journal of Language and Culture. Vol. 3 (5). pp. 83-86, November, 2012.
- MORETTI, Franco. **Atlas do romance europeu: 1800-1900**. São Paulo: Boitempo, 2003.
- PARRA, Cláudia. **Literatura irlandesa: patrimônio cultural**. Revis. Travessias Interativas. 2º Semestre de 2012. Edição IV, n. 2, p. 64-74. 2016.
- SAID, Edward W. **Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente**. Tradução de Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o subalterno falar?** Tradução de Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa, André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
- TOLENTINO, Magda Velloso Fernandes. **James Joyce e a formação da nação irlandesa: História, música e literatura no nascimento de uma nação**. [Tese]. Belo Horizonte, 1999.
- VIEIRA, Bruno Rafael de Lima. **O folclórico e o político no teatro de Yeats: estética romântica e nacionalismo em The Countess Cathleen**. [Dissertação]. Mestrado em Letras. UFPB, João Pessoa, 2015.

NARRATIVAS DOS JARDINS: O MITO DO PARAÍSO NO ROMANCE *O JARDIM DO ÉDEN*, DE ERNEST HEMINGWAY

Ferdinando de Oliveira Figueirêdo (UEPB) - ferdinando_oliveira@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O homem, em seu meio físico e, sobretudo cultural, está integrado em um sistema simbólico, sistema este que contém, em sua configuração, palavras, imagens e ações que carregam um significado referente à realidade que ele se integra. Nessa concepção, o homem “já não vive num universo puramente físico, mas num universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes deste universo” (CASSIRER, 1979, p. 50). Tratando o mito e a religião como construções provenientes da crença do homem acerca da origem e da instauração das coisas relacionadas ao mundo, esses dois elementos, concomitantemente, representam uma concretização do sagrado, de modo que são a eles que o ser humano recorre com o intuito de encontrar uma razão a questões referentes à vida e ao percurso construído ao longo de sua formação enquanto sujeito.

Existem, dessa forma, muitos livros que trazem narrativas que relatam aspectos sobre a origem humana e os motivos de sua existência. O mais conhecido deles é a Bíblia que, por si mesma, não constitui de um livro do cristianismo, mas de um conjunto deles, em que apresentam interpretações religiosas sobre a trajetória da humanidade. Nessa discussão entre o texto literário e a religião, o mito contempla um novo olhar ao texto quando se refere a elementos externos à produção, e isso proporciona uma construção de sentido (s) possível (is), onde o texto se revela fundamentalmente a partir de uma metaforização desses elementos que representam esta narrativa mitológica.

Como exemplo de análise para essas afirmações sobre o mito enquanto produtor de sentidos, o objetivo deste trabalho é analisar como a narrativa do jardim do Éden (entendida como um mito da criação ou do paraíso), contida no *Gênesis*, se apresenta no romance *O Jardim do Éden* (1986), do escritor estadunidense Ernest Hemingway (1899-1961),

considerando esta última obra como uma releitura do mito bíblico e que pelo qual explora algumas ideias do enredo com relação à criação do homem e da mulher em um universo paradisíaco e o seu percurso de ambos, como também a interferência de outro ser que resulte na “queda” pessoal dos personagens representados pela “expulsão” de um paraíso idealizado por cada personagem.

Para tal fim, serão destacadas algumas visões sobre o mito como elemento constituinte de uma significação metafórica. Ademais, algumas reflexões serão feitas do fenômeno da *hipertextualidade* enquanto ferramenta que dialoga o texto com outros textos e, logo após, será feito um estudo da vida e obra do escritor, encerrando esta pesquisa com a análise do texto ficcional, extraindo os símbolos que o texto evoca para que o romance seja considerado um produtor efetivo dos sentidos propostos.

O MITO COMO SIGNIFICAÇÃO METAFÓRICA E A HIPERTEXTUALIDADE

O componente linguístico, enquanto metáfora, carrega uma multiplicidade de conceitos a partir de uma leitura contida dos significados atribuídos pelo leitor que desempenha seus atos enquanto sujeito interpretativo. Na análise da literatura, sobretudo o discurso narrativo, o mito em si representa uma narração. Entende-se a narrativa como “[...] o enunciado narrativo, o discurso oral ou escrito que assume a relação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos [...]” (GENETTE, 1979, p. 23). O texto literário, por sua vez, tem como principal papel:

[...] destruir o mundo. Isto é uma verdade da literatura da ficção – conto, mito, romance, teatro -, bem como de toda literatura denominada de poética, onde a linguagem parece glorificada em si mesma, em detrimento da função referencial do discurso ordinário (RICOUER, 1990, p. 55-56).

O mito, colocado como elemento funcional para a criação do texto literário, coloca em jogo a ação de campos discursivos em uma mesma produção textual. Essa ação se revela na transposição de um campo a outro – do mito ao romance, por exemplo -, concretizando a metáfora no discurso narrativo. Portanto, Maingueneau (1997) destaca a existência da

associação de cada formação discursiva a certos trajetos interdiscursivos, integrando a sua especificidade. Esse ato de relacionar dois ou mais campos em um texto conduz, conseqüentemente, para a execução da metáfora, “[...] em que a semelhança serve de razão para substituir uma palavra figurativa a uma palavra literal, perdida ou ausente” (RICOUEUR, 1995, p. 60).

A questão do mito, enquanto elemento de significação da metáfora, conduz o crítico literário a um exercício analítico de comparação entre dois discursos narrativos, uma vez que a mitologia – de qualquer fundação religiosa – por si, já é uma narrativa. Genette (2010), nessa perspectiva, sugere o fenômeno da *hipertextualidade*, mecanismo que permite ao leitor relacionar um texto (hipertexto) a um texto anterior (hipotexto). Observando essa hipertextualidade como uma operação de atribuição de sentido, o seu funcionamento se realiza a partir de uma análise das relações possíveis que certos aspectos do texto B são decorrentes a partir da construção ficcional do texto A, escrito anteriormente.

Quando se opta em interpretar determinado objeto textual, considera-se o seu universo um reprodutor de outros textos que funcionam como mecanismos de construção e determinação do(s) sentido(s) que aquela composição traz a partir da realização de seu modo discursivo. Sobre isso, Maingueneau (1997) se baseia pelas relações intertextuais como fundamentos de compreensão sobre o poder que outras “vozes” externas exercem na geração de outros discursos, produzindo uma rede infinita de textos que, em seu conteúdo, integram concepções, ideias e, sobretudo, a reprodução de significados.

Um dos principais teóricos que desenvolve seus estudos acerca da hipertextualidade foi Gérard Genette (1930-) e, de acordo com suas pesquisas, ele considera o hipertexto “[...] todo texto derivado de um texto anterior por transformação simples (diremos daqui para frente simplesmente transformação) ou por transformação indireta: diremos *imitação*” (GENETTE, 2010, p. 22, grifo do autor). Samoyault (2008) também realça e aprofunda ainda mais as ideias de Genette nos seus estudos, afirmando que a hipertextualidade:

[...] oferece a possibilidade de percorrer a história da literatura (como das outras artes) compreendendo um de seus maiores traços: ela se faz por imitação e transformação. O exame de outras práticas artísticas, nos domínios pictural e musical [...] permite medir sua importância [...]. A

música, que se distingue da literatura por uma maior complexidade de seu discurso, autoriza transformações de duas naturezas: no texto da partitura, mas também na interpretação pela execução; elas toma formas de paródia ou da transposição, por variação ou por paráfrase. A imitação caracteriza-se, como na literatura, por princípios de continuação ou de pastiche [...] (SAMOYAULT, 2008, p. 33-34).

Observa-se que o hipertexto produz um jogo de troca entre manifestações artísticas de origens distintas, o que concebe a essa ferramenta uma maior expansividade na sua atuação na produção de significado. Revela-se, então, que “o texto apresenta um campo limitado de construções possíveis [...]” (RICOEUR, 1995, p. 91), constituídas de significação. Tornar um texto literário como um hipertexto sugere um estudo de determinada literatura enquanto ferramenta de diálogo com outras e, assim sendo, a obra se torna um espaço amplo de oportunidades que se materializam pela variedade de sentido e de construções de linguagem que se aplicam na composição da escrita textual.

O MITO DO PARAÍSO NO ROMANCE *O JARDIM DO ÉDEN*

Vencedor do prêmio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway é considerado um dos escritores de prosa que mais se destacou no que se refere à escrita literária, com uma biografia constituída a partir de muitas aventuras e atrocidades. Iniciou seu trabalho com escrita no campo jornalístico e que, conseqüentemente, o influenciou em sua poética a ponto de que os críticos a nomeassem de “escrita objetiva”, característica do gênero jornalístico. O autor escreveu 10 romances e, dentre os mais conhecidos, estão *O Sol Também se Levanta* (1926), *Adeus às Armas* (1929), *Por Quem os Sinos Dobram* (1940) e *O Velho e o Mar* (1952), sendo este último o livro que o levou a receber o prêmio Nobel em 1954.

Seu maior sucesso provém de suas obras, oriundas de suas vivências de guerra e de paisagens pelas quais ele visitou e morou ao longo de sua vida, de modo que as narrativas se ambientam em cenários próprios da África, Europa, Espanha, Estados Unidos, etc., espaços pelos quais o autor percorreu em sua trajetória enquanto autor literário. O "estilo" de Hemingway é observado como um modo de fornecer ao leitor uma aproximação com as experiências dos personagens retratados.

Desse modo, sobre a obra em estudo, Oliver (2007) aponta que *O Jardim do Éden* consiste em um dos melhores romances já escritos além de *O Velho e o Mar* (1952). Publicado após sua morte, constatou-se que Hemingway escreveu o texto durante um período de 15 anos, iniciado em 1946. O romance se constrói pelas metáforas que permeiam o enredo. Por elas que se compreendem os sentidos que se expõem e a sua conexão com o mito do paraíso antes narrado no *Gênesis* da Bíblia. A metáfora, conforme Ricoeur (2000), define a palavra como portadora de sentido, estando ela inserida entre as frases que, em parceria, indicam um contexto para a situação ficcional.

Assim, a obra se passa, mais especificamente, na Côte D'Azur, localizada na Riviera Francesa, e narra os cinco meses do escritor americano David Bourne, e sua esposa Catherine, desde a lua de mel até o envolvimento amoroso do casal de personagens com Marita, uma jovem que invade a sua rotina diária. O enredo se dedica a expor a trajetória de amor e traição do triângulo amor, finalizando com o divórcio entre David e Catherine.

Tomando como primeiro aspecto de análise o ambiente espacial, além de ser um dos destinos de turismo mais caros do planeta, a Côte D'Azur é “uma paisagem de mar e montanha... Uma harmoniosa combinação de cultura, arte e alta gastronomia... Natureza extraordinária, cidades e vilarejos legendários...” (THE CHARMED VOYAGER, 2017, p. 3), como descreve alguns guias turísticos específicos da região. O narrador em *O Jardim do Éden* traz sua perspectiva dos locais fixos nesse território:

Naquela época, estavam morando no Hotel Le Grau du Roi, situado à beira de um canal que atravessa Aigues-Mortes, cidade cercada de muralhas, em direção ao mar [...].

[...]

Um quebra-mar penetrava no mar azul e encantador. De lá eles pescavam e nadavam na praia. [...] A primavera já ia bem avançada, as cavalas abundavam e os pescadores do porto estavam muito ocupados [...]" (HEMINGWAY, 1986, p. 9).

Nota-se que os personagens se encontram inseridos em um ambiente paradisíaco, repleto de elementos naturais, tal qual um jardim, que se sobrepõe com bosques, pomares e

outros lugares naturais (FERBER, 2007). Isso indica uma metaforização do espaço de natureza a partir da narrativa bíblica:

Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores agradáveis de ver e boas para comer [...].

Um rio saía de Éden para irrigar o jardim, e daí se dividia em quatro braços (BÍBLIA, 2014, p. 24).

Pelo fato da ficção tratar de casos extraconjugais entre os personagens, a interpretação para a nomeação do local da narrativa como um “jardim do Éden” vêm da perspectiva de Ferber (2006) ao expor sobre o simbolismo do nome. Ele destaca que “Éden” significa “delícia” ou “luxúria”, e a tradução de “jardim” como “paraíso” existe desde o tempo dos gregos. O jardim, ainda, indica o espaço propício para encontros amorosos.

Quando se trata dos personagens do texto bíblico, a ação é executada por três sujeitos: Adão, Eva e a serpente. Pela visão de Cirlot (2001), Adão é o homem primordial, enquanto que Eva é a mediadora entre o animal e o humano, sendo que este último falha devido à pressão de sua companheira. Sobre a serpente, existe múltiplas possibilidades de simbologia, sendo muitas delas ricas e ambíguas. Nesse contexto, aplica-se a de Ferber (2006), que a vê como seres feitos para fascinar e lançar feitiço às suas presas; além disso, elas são perigosas e venenosas, podendo ser sutis e, em muitos casos, “disfarçadas” em seus ataques sem aviso prévio. A imagem de Adão, Eva e a serpente, na obra, são sugeridas, respectivamente, pelo desempenho dos personagens David, Catherine e Marita, como se verá a seguir.

Pelo mito bíblico, Eva é criada a partir de Adão, em que o Criador tira um dos lados do homem, formando uma mulher e a tornando sua companheira (BÍBLIA, 2014). No texto literário, Catherine também define sua imagem a partir das características físicas de David, metaforizadas pelo corte de cabelo, como se apresenta abaixo:

Ela se aproximou rapidamente da mesa, levantou o queixo e fitou-o com os olhos sorridentes e o rosto bronzeado, salpicado de minúsculas sardas. Seu cabelo estava cortado tão curto quanto o de um garoto. [...].

[...]

“Estás vendo?”, continuou ela. “Esta é a surpresa. Sou uma mulher. Mas agora também sou um menino e posso fazer qualquer coisa, qualquer coisa e qualquer coisa.”

[...]

- Quem o cortou?

- O barbeiro de Aigues-Mortes. Aquele que cortou seu cabelo na semana passada. Você lhe explicou como queria o corte, e eu lhe disse para cortar o meu exatamente como o seu. [...] (HEMINGWAY, 1986, p. 20-21)

Entretanto, Catherine, ao mesmo tempo, desconstrói a ideia da mulher ser produzida a partir de um retrato masculino. Isso é revelado pela sua ação de convencer o esposo em realizar um corte de cabelo idêntico ao seu. Percebe-se, então, que a manipulação de “Eva” sob o “Adão” se expõe na própria construção imagética dos personagens, o que expande o ato de coerção da mulher perante as ações masculinas, desconstruindo a configuração dos gêneros masculino e feminino no texto. É o que se observa no trecho a seguir:

- O corte – repetiu David. – Creio que há mais de um mês que não corto os cabelos.

- Por favor, faça o mesmo corte que fez em mim – pediu Catherine.

- Mais curto, porém – disse David.

- Não. Por favor, igualzinho ao meu.

[...]

- Não vai deixar que ele os clareie?

- Não. Já tivemos milagres demais para um dia.

- Nem um pouquinho?

- Não.

David olhou para Catherine e em seguida para o próprio rosto refletido no espelho. Estava tão moreno quanto o dela, e o corte era idêntico.

- Deseja tanto assim que eu o faça?

- Quero, sim, David. Verdade. Só para experimentar um pouquinho. Por favor (HEMINGWAY, 1986, p. 85-86).

Ao longo da obra, o casal conhece Marita, e Catherine atua como a peça fundamental de mediação entre ela e David. O trecho abaixo descreve um dos encontros motivados pela esposa:

Elas vinham pela calçada, e ele ouviu suas vozes. Estavam excitadas e alegres; então a jovem ficou repentinamente muda, e Catherine disse:

- Veja quem eu trouxe para ver você.

- Desculpe, sei que não deveria ter vindo – disse a moça. Era a morena atraente, uma das duas que tinham encontrado no bar no dia anterior; a que corava.

- Como vai? Perguntou David.

[...]

- Olhe para ela – disse Catherine. – Venha despenteá-la.

- Ah, Catherine – exclamou a jovem. Depois disse, dirigindo-se a David: - Pode fazê-lo, se quiser (HEMINGWAY, 1986, p. 98).

De fato, as ações de Catherine expressam o modo persuasivo que a personagem exerce sob o marido. Sua postura move os outros personagens – principalmente David – para o desvio ético, concretizado pela traição aguçada pela companheira. Essa ação metaforiza a passagem bíblica no trecho em que Eva conduz Adão para sua própria queda em direção ao pecado original por meio da degustação do fruto proibido dado pela serpente: “A mulher viu que a árvore era boa para comer, atraente aos olhos, uma árvore apetitosa para dar sabedoria. Apanhou a fruta e comeu. E a ofereceu ao homem dela a seu lado, que também comeu” (BÍBLIA, 2014, p. 25). Na narrativa de Hemingway, entretanto, Marita coloca seu próprio corpo como oferta para a prática da luxúria, como se vê no fragmento seguinte:

- Eu preferiria ter um presente negro a um futuro negro – disse a jovem.

- Ela tornou a pilheriar – observou Catherine. – Dê-lhe um beijo, David, e faça dela um bom presente.

David enlaçou a garota e a beijou-a; ela começou a beijá-lo e virou a cabeça para o outro lado [...]. (HEMINGWAY, 1986, p. 106).

Da mesma forma que Eva experimenta o fruto no mito bíblico, Catherine também se apropria de Marita, sendo que, nesta última narrativa, ela beija Marita após o encontro com David, diferente do *Gênesis*, em que Adão come do fruto após a companheira ter realizado tal ação, o que também aproxima as duas narrativas pelo fato de ambas trazerem indivíduos que se perdem individualmente pelas suas próprias ações e desejos. A esposa de David, então, revela no texto:

- Esta manhã parei o carro naquele trecho da reta, beijei-a, ela também me beijou, e no caminho de volta de Nice beijamo-nos outra vez, e também quando descemos do carro agorinha mesmo. – Catherine fitou-o de modo amoroso, mas rebelde, e depois disse: - Foi divertido, eu gostei. Beijei-a também. [...]. (HEMINGWAY, 1986, p. 113).

Percebe-se, assim, que Marita age como um membro que fragiliza as relações matrimoniais do casal. O “proibido”, nesse caso, se revelará a partir da prática do adultério executado entre os personagens, o que desvia do próprio objetivo de criação do homem e da mulher realizado por Deus, como é apresentado na narrativa bíblica: “Por isso, o homem deve deixar pai e mãe, para unir-se à sua mulher e se tornarem uma só carne.” (BÍBLIA, 2014, p. 24).

As ações dos indivíduos, nas duas tramas, trazem consequências devastadoras no percurso de cada um deles. O mito bíblico destaca a expulsão de Adão e Eva do Éden, resultado de suas ações de desobediência contra Deus: “Expulsou o homem e, ao nascente do jardim de Éden, colocou os querubins e a espada de fogo, para vigiar o caminho da árvore da vida. O homem se uniu a Eva, sua mulher” (BÍBLIA, 2014, p. 25-26). Em *O Jardim do Éden*, de Hemingway, cada um tem suas próprias perdas individuais resultantes de seus atos na trama. O “paraíso” perdido pelos personagens é explorado pelas metáforas presentes nos danos que cada um sofre. David, por exemplo, perde todos os seus registros de composições ficcionais e, para um ofício de escritor, isso representa a própria liquidação de si, já que boa parte de seu intelecto se encontra nas páginas do texto composto, como o trecho descreve:

A pilha de cadernos onde tinha escrito as histórias tinha desaparecido, bem como os quatro envelopes volumosos do banco que continham os recortes de jornais e revistas.

[...]

[...] Ela não podia realmente tê-los destruído. Ninguém podia fazer uma coisa dessas a um ser humano. [...].

- Onde os colocou, diabinho? – perguntou David.

Ela afastou os olhos do espelho e fitou-o.

- Não lhe direi. Cuidei deles – respondeu ela.

- Gostaria que me contasse – Disse David. – Porque preciso muito deles.

- Não, não precisa não. Eram inúteis, e eu os detestava – disse ela (HEMINGWAY, 1986, p. 217-218).

Catherine, portanto, ganha o caráter demoníaco, sendo nomeada pelo próprio conjugue de “diabinho”. Tendo seu casamento fragilizado, ela não sente conter mais o seu poder de domínio perante o marido, consequência de suas ações persuasivas e diretas para os encontros amorosos com Marita. Nesse caso, isso faz com que a esposa de David se sinta rejeitada por ele e, ainda, adquira um estado de não-pertencimento diante daquele lugar paradisíaco. A seguir, a narrativa expõe o destino de Catherine:

Quando Marita e David entraram no salão principal do hotel, *madame* apareceu vindo da cozinha. Tinha uma carta na mão.

- *Madame* tomou o trem para Biarritz. – disse ela. – Deixou esta carta para *monsieur*.

- Quando ela partiu? – perguntou David.

- Assim que *monsieur* e *madame* saíram. – respondeu Mme Auroul. – Mandou o rapaz até a estação para comprar a passagem e fazer a reserva no *wagon-lit*.

David começou a ler a carta (HEMINGWAY, 1986, p. 231, grifos do autor).

No romance, Marita não termina de forma infeliz, como é apresentado em relação aos outros personagens. Pelo contrário: o enredo finaliza com a manutenção do seu relacionamento com David. Por mais que ela sugira um símbolo da serpente do Éden, ela não se torna um ser “amaldiçoado” por Deus como o mito bíblico narra. Entretanto, Marita desfaz as relações de amor e amizade com Catherine, o que direciona o texto narrativo de Hemingway para o que está presente em *Gênesis* acerca do destino da serpente, determinado pelo Criador: “Porei inimizade entre você e a mulher, entre seus descendentes e os descendentes dela [...]” (BÍBLIA, 2014, p. 25).

Logo, os trechos destacados são uma amostra da realização metafórica que o narrador coloca entre o texto bíblico e o romance. A narrativa traz a noção da literatura como objeto de interpretação, o que insere o leitor crítico a problematizar os sentidos pelos quais a obra explora para sua definição. Portanto, rever o mito como elemento construtor de

significação promove essa observação dos termos e ideias textuais que adquirem ao texto sua especificidade linguística e metafórica para a sua produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mito, visto como um objeto de significação para a narrativa, revela um olhar semântico acerca da trama imaginada por Hemingway, e isso sobrepõe uma leitura exterior ao texto literário por meio de um estudo analítico-comparativo com o texto bíblico. Observou-se, então, a predominância do conteúdo simbólico, considerando a sua função de promover outras possibilidades, estas criadas a partir de um contexto, da leitura de um termo (FIORIN, 1994), ou ainda, de um romance enquanto *corpus* contido de natureza metafórica, tal qual foi problematizado neste estudo.

A aplicação da hipertextualidade como um recurso de interpretação ajuda o crítico literário a entender como determinada produção textual recorreu a um texto anterior, e isso promove visões variadas à construção ficcional existente nesta e em outras obras que, em sua formação narrativa, dialoga com textos anteriores à sua existência. Percebeu-se, então, que o escritor utilizou de alguns tópicos narrativos do texto bíblico para produzir sua própria ideia de jardim, atribuindo marcas de um ambiente paradisíaco através do quadro situacional retratado e, especialmente, a construção do caráter dos sujeitos representados pelas metáforas do enredo bíblico. Elas, desse modo, possuem o importante “[...] poder de *redescrever a realidade* [...]”, como afirma Ricoeur (1990, p. 9, grifo do autor).

Revela-se, dessa forma, a potencialidade do mito na produção ficcional, caracterizando o discurso narrativo como uma produção cultural que integra outro(s) texto(s) narrativo(s) como plano de enunciação daquilo que se pretende narrar e, conseqüentemente, expor ao leitor. No estudo realizado em *O Jardim do Éden*, vê-se uma releitura do mito integrado em outro contexto, e isso propõe ao leitor uma revisão dos elementos que inserem na ficção seu caráter singular ao promover esta idealização do paraíso e dos seus componentes que se integram na produção literária.

REFERÊNCIAS

- BÍBLIA. Gênesis. In: **Bíblia Sagrada**: Edição Pastoral. São Paulo: Paulus, 2014.
- CASSIRER, Ernst. **Antropologia Filosófica**. São Paulo: Ed. Mestre Jou, 1979.
- CIRLOT, J. E. **A Dictionary of Symbols**. 2. ed. London: Routledge, 2001.
- FERBER, Michale. **A Dictionary of Literary Symbols**. 2.ed. New York: Cambridge University Press, 2007.
- FIORIN, José Luiz. **Elementos de análise do discurso**. São Paulo: Contexto, 1994.
- GENETTE, Gérard. **Discurso da Narrativa**: Ensaio de método. Tradução de Fernando Cabral Martins. Lisboa: Arcádia, 1979.
- _____. **Palimpsestos**: A literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Edições Viva Voz. 2010.
- HEMINGWAY, Ernest. **O Jardim do Éden**. Tradução de Wilma Freitas Ronald de Carvalho. São Paulo: Círculo do Livro, 1986.
- MAINGUENEAU, Dominique. **Novas tendências em análise do discurso**. Campinas, SP: Pontes/ Ed. da Unesp, 1997.
- OLIVER, Charles M. **Critical Companion to Ernest Hemingway**: a literary reference to his life and work. New York: Facts On File, 2007.
- RICOEUR, Paul. **A Metáfora Viva**. São Paulo: Loyola, 2000.
- _____. **Teoria da Interpretação**: O Discurso e o excesso de significação. Portugal: Porto Editora, 1995.
- _____. **Interpretação e Ideologias**. Tradução de Hilton Japiassu. 4. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990.
- SAMOYAUULT, Tiphaine. **A intertextualidade**. Tradução de Sandra Nitrini. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008.
- THE CHARMED VOYAGER. **Côte D’Azur, A Riviera!**. Disponível em: <<http://www.thecharmedvoyager.com/downloads/Brochures/pt/frenchriviera.pdf>>. Acesso em: 07 out. 2017.

A INFLUÊNCIA DA LITERATURA SHAKESPEARIANA NA MÚSICA POP AMERICANA: “THE PROLOGUE”, DE HALSEY

Aline Vanara Maciel Soares (UFCG) - alinevanara@gmail.com
Janielly Linhares Freitas (UFCG) - janielly.paulista@hotmail.com

INTRODUÇÃO

No presente trabalho, buscaremos realizar uma análise de semelhança de gêneros entre a famosa peça *Romeu e Julieta* (1591), de William Shakespeare, e a composição musical do disco *Hopeless Fountain Kingdom* [Reino da Fonte Sem Esperança], da cantora Halsey, explorando e identificando aspectos semelhantes e divergentes nas obras em relação ao enredo de cada uma delas, seguindo estudos sobre a cultura do pop alternativo e da tragédia pela arte da Poética de Aristóteles.

A peça *Romeu e Julieta* é mundialmente conhecida como um clássico de William Shakespeare, e é uma das mais famosas tragédias até os dias atuais. Conta a trama de uma triste história de amor entre dois adolescentes de famílias nobres e rivais na cidade italiana de Verona, durante o século XVI. Para viverem um amor proibido, os apaixonados decidem afrontar suas famílias, porém, ambas só selam a paz após suas terríveis mortes. Já o álbum *Hopeless Fountain Kingdom* (2017) é uma obra contemporânea, cuja história trata de uma narrativa pessoal repleta de amores conturbados criado pela própria cantora e compositora, que teve como a principal fonte de inspiração a tragédia shakespeariana citada acima.

Com relação ao álbum, são notáveis alguns aspectos comuns trágicos como o prólogo em sua estrutura, os personagens passam gradativamente por dificuldades não alcançando seus objetivos, gerando no público um efeito catártico e já a partir da primeira faixa musical que recebeu o nome de *The Prologue* [O prólogo] em português, é composta por uma estrofe de cinco versos, no momento em que a cantora começa a recitar a peça dando um tom de clássico e sofisticado que se tem ao longo do disco.

A justificativa desta proposta se deu pelo fato de que mesmo após séculos da publicação da peça, ela ainda é influente e serve de fonte de inspiração e estudo para artistas

na atualidade, como a obra na forma musical escolhida para a realização desta pesquisa. Diante disso, despertou-se a curiosidade de identificar aspectos da obra *Romeu e Julieta* em *Hopeless Fountain Kingdom* e investigar o interesse da compositora ao trazer esta literatura para o contexto atual em forma de música.

O artigo estrutura-se em quatro partes. Inicialmente realiza-se uma contextualização sobre o gênero dramático e estudos da música pop alternativa, juntamente com pressupostos teóricos, a fim de entender os diferentes estilos das obras de forma que qualquer tipo de leitor possa entender a linguagem dessa pesquisa a ser estudada. Num segundo momento é constatada as relações entre as épocas em que foram produzidas as obras, o contexto histórico e a linguagem usada nas obras sempre as comparando e, em seguida, é apresentado uma análise minuciosa sobre os aspectos em que as tramas se assemelham. E por fim, nas considerações finais ficarão registradas as reflexões e conclusões tidas acerca da análise dos pontos propostos.

Logo, pretendemos mostrar por meio dessa pesquisa que como a literatura - mesmo de um momento histórico tão distante - continua influente para artistas do meio musical, sendo possível encontrá-la na atualidade em outros contextos e próximo da realidade do artista e do público jovem que consome esse tipo de música, por exemplo. Também é possível ressaltar que a literatura clássica requer, de fato, uma atenção especial na hora da leitura por ser uma escrita bem rebuscada e, por vezes, de difícil compreensão, deste modo, uma das interpretações tidas a cerca desse estudo foi que adaptações podem trazer para o centro do debate contemporâneo uma obra antiga, por trazê-la para uma realidade mais próxima da experiência de leitura dos jovens, e ainda mais isso é explícito quando é trazida em forma de música pop, que prevalece na atual cultura globalizada.

A LITERATURA SHAKESPEARIANA PRESENTE NA MÚSICA “THE PROLOGUE”

Que se tenha registro, o primeiro a se dedicar a teorizar as tragédias gregas foi o filósofo grego Aristóteles, por volta do século IV. Segundo Souza (1987), o principal ponto

da tragédia é o fato de que eram textos feitos para serem apresentados por meio de encenação no palco e, na Grécia antiga, essas apresentações eram mostradas em uma espécie de teatro chamado de Dionisíacas:

[...] é pois a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídas pelas diversas partes [do drama], [imitação que se efetua] não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o “terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções” (SOUZA, 1987, p. 205).

A maior parte das peças trágicas colocam diante do telespectador um enredo em que há sempre conflitos, os heróis como seres problemáticos que têm consequências pelos próprios atos e que após isso, entram em um processo de reflexão sobre as suas ações levando a um momento catártico, ou de purificação, o momento em que o leitor ou espectador identifica-se com o protagonista. Todas essas características estão inseridas na peça *Romeu e Julieta*, pois ela é justamente uma tragédia escrita por William Shakespeare, entre 1591 e 1595.

Além de peças teatrais, as tragédias são “certos tipos de eventos reais, como terremotos ou graves acidentes seguidos de morte” (SANTOS, 2005 p. 65) e é algo que foi modernizando-se com o decorrer do tempo, e outros artistas utilizaram-se desse tipo de literatura adaptando-as. E, no entanto, até mesmo as clássicas obras literárias, que são ricas de sentidos, ainda são fortemente influenciadoras para outros escritores ou compositores. Neste caso, temos a cantora americana Halsey, que por meio do gênero da música pop americana, ou *pop music*, um dos gêneros musicais de maior sucesso nos Estados Unidos, inspirou-se na peça *Romeu e Julieta* e adaptou-a a esse estilo musical.

No que diz respeito à música *pop*, ela surgiu nos Estados Unidos na década de 1950 e é marca por sua estilística, ou seja, verso – estribilho – verso, preservando a estrutura formal da música. Na verdade, a história do *pop* se inicia bem antes da década de 1950, por ter tido influência dos gêneros *Blues* e *Country* na década de 1930, mas só se consolidou como um novo gênero musical em meados do século XX com o destaque de cantores famosos, como:

Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin e de forma indireta não tão presente como os demais, Elvis Presley.

Posteriormente, vários nomes abrilhantaram a música *pop*, dando mais destaque ao gênero no mundo da música, outros cantores que se tornaram muito famosos, como Bob Dylan, Billy Joel e Elton John marcaram época. Ademais, ressaltamos os considerados rei e rainha do gênero *pop*, Michael Jackson e Madonna. Todos eles ficaram marcados na história desse gênero, como também contribuíram para expandi-lo para além das fronteiras americanas. No contexto atual, se sobressaem as “princesas do pop” como Beyoncé, Christina Aguilera, e Britney Spears.

Diante da expansão que a música *pop* ocupa no universo da música, destacamos dois aspectos importantes que ela possui. Em um primeiro momento, o ritmo *pop* é um dos acarreta mais influência sobre o gosto jovem, e são os mesmo que consomem produtos que demonstram, principalmente nas redes sociais, os seus gostos musicais, vestindo camisas, por exemplo, e buscando assemelhar-se aos ídolos até mesmo em seu cotidiano. Noutro lado, vemos o quanto esse gosto pela música vem se tornando efetivo também no que se refere às suas letras, pelo fato de muitas delas trazerem mensagens que conseguem tocar cada um, em virtude de geralmente tratarem de assuntos amorosos, ou até mesmo versos inspirados em grandes obras famosas da literatura do mesmo tema.

A LITERATURA E OUTRAS ARTES

A peça *Romeu e Julieta* foi escrita há quatrocentos anos, e seu contexto histórico reflete a situação política e social daquele período que é diferente totalmente da adaptação para a música produzida no ano de 2017. A compositora Halsey usa a trama da peça shakespeariana e a reinventa-a inserindo aspectos do contexto de sua vida, sem perder a questão do amor proibido e, principalmente, o ato trágico da morte do casal no final da peça.

A literatura, por demais apreciada em virtude de sua criatividade, entre outros aspectos, vem cada vez mais sofrendo adaptações, seja em suas características ou em inspiração para outros gêneros, tais como: cinema, telenovelas, músicas, entre outros. Essa,

por sua vez, enriquece as histórias literárias e transforma-as em um assunto mais real e contemporâneo, aproximando-as da realidade do “sujeito-leitor,” já que esse gênero abre alas para tal modificação, como observou Camati (2016, 2) em relação ao cinema:

A adaptação da literatura para o cinema pode ser vista como um fenômeno histórico, cultural e intermediário. Quando um texto literário é transformado em roteiro cinematográfico ou vice-versa, diversos fatores, como a sujeição a um novo suporte ou mídia e mudanças relacionadas ao novo tempo/espaço e imaginário cultural, implicam em renegociações críticas e ideológicas responsáveis pelo redirecionamento de sentido.

Camati evidencia a aplicação do texto literário no âmbito cinematográfico, mostrando que sua transcrição para um roteiro passa por modificações sugeridas pelo diretor para que assim esteja pronto para sua exposição ao público, de uma maneira mais próxima ou possível de sua realidade sócio-cultural do público, levando em consideração todo o aparato histórico e até mesmo ideológico.

Essas modificações são essenciais para dar, inclusive, visibilidade a outros gêneros que se espelham nos textos literários, pois cada um tem sua peculiaridade, portanto, necessita de pequenos ajustes para tal. Contudo, segundo Linda Hutcheon, (2011, p. 235) as obras adaptadas não devem ser tidas como inferiores aos originais, visto que “nas operações da imaginação humana, a adaptação é a norma, não a exceção”. Ela quis dizer que, não é só o âmbito cinematográfico que se inspira na literatura, há tempos em que a música busca essa fonte, aguçando e revolucionando esse meio.

Face a isso, Rezende (2007, p.9) diz, parafraseando Antônio Cândido que “a literatura deve circular, ser lida e ser deformada ao gosto de cada público e à maneira de cada autor”. Assim, remete-nos a que as adaptações são tidas como novas obras, nas quais são recriadas com base na obra inspiradora, mas com aspectos visionários do autor ou compositor, que as interpretam e repassam uma nova obra ao seu público.

Nesse contexto, outra vez, destacamos grandes compositores que se inspiraram nas obras literárias e de forma inteligente adaptaram as mesmas. Porém, usaram sua ideia com clareza, cuidado e mestria, deixando algo mais contemporâneo, propiciando ao público uma nova leitura dos clássicos literários.

No cenário americano temos como exemplo, músicas que foram inspiradas pela literatura, como a música *Ramble on* (1969), do Led Zeppelin que trabalha com o estilo do rock e metal clássico, que foi inspirado pela narrativa que se baseia em várias raças da Terra Média chamada *Senhor dos Anéis* (1937) do britânico John Ronald Reuel Tolkien. Também é presente nesse cenário brasileiro a canção “Monte Castelo” 1989 do ex vocalista da banda de Legião Urbana, Renato Russo, que é a união do capítulo 13 de Paulo na primeira carta aos Coríntios com o Soneto V de Luís de Camões (“O amor é fogo que arde sem se ver”). Porém, essas são apenas algumas demonstrações dentre tantas outras músicas e mais tipos de adaptações criadas com base em clássicos.

Mediante o exposto acima, foi possível obter um breve panorama dessa prática de adaptar obras literárias às músicas de países diferentes, demonstrando o quanto um compositor recorre às bases inspiradoras, sejam elas sobre situações do cotidiano, lembranças ou a literatura para ampliar sua criatividade, e solidificar suas escritas. Frisando que os textos literários dão aberturas à imaginação e a arte de reinventar algo, pois o mesmo possui quase sempre um mundo lúdico que embasa pensamentos livres.

SEMELHANÇAS ENTRE A PEÇA *ROMEU E JULIETA* E A MÚSICA “THE PROLOGUE”

As relações entre cinema e literatura, por exemplo, são tão antigas quanto a história do próprio cinema, inclusive, a literatura foi uma das artes que mais pode incorporar muito dela em si mesma e perceber possibilidades de estar engajada para além do ato de narrar, como experimentar também o cinema, e foi possível logo quando o cinema percebeu o potencial de contar histórias, como defende Silva (2012, p. 181), com isso, a partir da literatura tem-se uma adaptação dela para o cinema. O autor pega certo texto ou livro e transforma para que o público possa ao invés de lê-lo, assisti-lo, por exemplo.

Todas as relações de adaptações funcionam como uma intermedialidade, que é justamente o cruzamento de fronteiras que abrangem inúmeras formas de fazer arte, e nesse termo consta, justamente, as mais antigas produções de arte. Afinal, letras de músicas também

são uma forma de comunicação e literatura, pois segundo Guida (2016, p. 3), se pode associar uma letra de música a uma poesia, pois a letras é uma mídia que pode ser facilmente relacionada a outra mídia, mas que ambas, nos preceitos da intermedialidade são artes distintas. Ainda pode ser comparado características de cada uma, como também as alusões, o meio que ela influencia, o contexto histórico e também a estrutura e sua forma.

Já de acordo com Carvalho (2006, p.31), que se depara falando sobre adaptações de modo geral, “mesmo que a nova versão dessa tenha uma feição mais "moderna," e conceitos teóricos melhor explicitados, os princípios firmados nas duas edições anteriores permanecem em vigor”. E para Carré (1956. p. 8) acerca das adaptações e influência das obras, “Não considera essencialmente as obras no seu valor original, mas dedica-se principalmente às transformações que cada nação, cada autor impõe a seus empréstimos”. Nesse sentido, Halsey escreveu a música “The Prologue” na qual conta a história de duas casas, ou melhor, dois reinos, que foram baseados nas duas famílias rivais da peça.

Os dois famosos amantes Romeu e Julieta são renomeados de Solis (o amado de Luna) e Luna representa o eu lírico, remetendo a história da própria pessoa que recriou a música. E ao procurar o significado dos nomes Solis e Luna juntos significam em latim, luz e sol, entendendo-se como duas coisas naturalmente inseparáveis.

Inicialmente, é possível antecipar o fato de que é perceptível a inversão de papéis como também, a renomeação das famílias e personagens na música. Entretanto, a mesma segue obedecendo a sequência da peça, fazendo-se notório que na adaptação se faz uso da base de criação dos aspectos estilísticos, porém, a história pode ser outra ou ter um outro final de acordo com a visão de quem a cria. Segue a análise de “The Prologue” em sua totalidade:

- (1) I am a child of a⁹²
- (2) Money hungry, prideful country⁹³
- (3) Grass is green and it's always sunny⁹⁴
- (4) Hands so bloody, tastes like honey⁹⁵
- (5) I'm finding it hard to leave⁹⁶

⁹² Tradução: Eu sou filho de um

⁹³ Tradução: Ganancioso, país orgulhoso

⁹⁴ Tradução: A grama é verde e está sempre ensolarada

⁹⁵ Tradução: Mãos tão sangrentas, tem gosto de mel

Na música, todo o prólogo da peça original é citado de forma a introduzir todo o restante do álbum, parte onde ela entra em um campo de sua vida pessoal, atribui à história de quando era criança e sobre sua realização e aceitação. No primeiro verso da música há a seguinte frase (1) *I am a child of a*, o eu lírico tem uma memória de sua infância e no seguinte verso dando continuidade ao anterior (2) *Money hungry, prideful country*, descreve sua lembrança, fala de uma época em que dinheiro, poder e superficialidade prevalecem, ou seja, coisas fúteis são valiosas, muitas vezes atribuem mais significado a esse tipo de bem do que ao amor, e em (3) *Grass is green and it's always sunny*, tem-se um eu lírico a certo modo conformado com tal situação indagando ter acabado aprendendo a se ajustar nesse lugar em que a grama é bonita e verde. De fato, nesse sentido é valorizado por quem compôs a simplicidade do lugar em que se vive e as coisas fúteis como poder e dinheiro são criticadas.

Para representar os dois reinos das famílias rivais da peça, é utilizado de figuras de linguagem no verso (4) *Hands so bloody, tastes like honey*, descreve como sangue e mel que são basicamente dois conceitos opostos, o mel sendo doce e sensual e o sangue representando a guerra e os conflitos que ela enfrenta por sustentar um amor proibido de filhos de duas famílias inimigas, assim como em *Romeu e Julieta*, que foi base e inspiração para a compositora dizendo em uma de suas entrevistas.

No verso (5) *I'm finding it hard to leave*, faz relação com o título do álbum (O reino sem esperança) sobre o fato dela não ter esperança para sair do “reino”, enxergando isso como um aprisionamento, e também faz relação com o contexto da época de *Romeu e Julieta*, por eles não terem a liberdade ou de serem independentes, e só poderiam viver o que estariam sentindo longe de seus reinos, pois obedeciam às ordens do país, que sempre eram contra suas vontades, e acaba havendo o derramamento de sangue e o mel, que está presente em ambas histórias pelo fato de se tratarem de histórias de amor, mas que acabam em tragédia.

Contudo, a escritora responsável por essa composição faz com que prevaleça na música questões do que seria o proibido, o aprisionamento, as rivalidades entre outros

⁹⁶ Tradução: Eu estou achando difícil sair.

aspectos que também estão presentes na peça Shakespeariana. Ela utilizou *Romeu e Julieta* para recriar as situações que se assemelham nesse sentido, por meio do que havia acontecido em toda sua carreira. É notável também que desde o primeiro verso da letra, de que a história começa em sua infância e descreve suas lembranças de até mesmo o lugar em que ela vivia e a forma de como havia se sentindo aprisionada. Assim, remete-nos que a mesma preservou características do enredo da peça de Shakespeare, adicionando-os a contemporaneidade por tê-la adaptado levando a sua própria releitura e visão de mundo de forma moderna ao seu público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação entre literatura e música é uma espécie de romance antigo e as possibilidades de associações são as mais variadas possíveis. Como visto acima, o presente trabalho se deteve em comparar os aspectos literários, não se detendo tanto a estrutura, mas sobre a relação do enredo presente na música “The Prologue,” da cantora *pop* Halsey, a qual leva o nome do primeiro ato da primeira cena da tragédia Shakespeariana *Romeu e Julieta*.

Dessa forma, o artigo buscou mostrar o quão presente está a influência da dramaturgia de Shakespeare na música como no álbum da artista americana, já que a peça teatral foi base de inspiração para a compositora Halsey. Ademais, notamos o quanto ainda se faz presente o uso de obras clássicas na atualidade do meio musical de formas diferentes, pois ela não se deteve a somente aspectos teóricos sobre a literatura shakespeariana, mas sim utilizando de alguns fatos da peça remetendo a sua própria história de vida ou uma fictícia.

Assim, “The Prologue” é uma adaptação musical que trouxe aspectos que marcaram e abrilhantaram ainda mais a obra shakespeariana com indícios da passagem da como já mencionado acima, as recriações de obras sempre apresentam a visão do autor/compositor, assim como cada leitor tem uma interpretação, assim como cada uma tem a sua cultura e ideologia, o que se faz presente em seus trabalhos.

Contudo, notoriamente pudemos ver que as músicas perceberam a capacidade de contar histórias, assim como o cinema, transformando e inovando textos, levando ao público

uma nova releitura dos clássicos de forma moderna com uma leitura de facilidade de compreensão. Também foi indagada a ousadia da compositora americana em estudar uma obra literária clássica e preocupar-se em recriar a peça de modo que a levasse e despertasse o interesse em literatura no público jovem, como os demais seguidores que apreciam seus trabalhos envolvidos com a literatura.

Nota-se também que a letra não usou somente aspectos teóricos estruturais do texto literário, mas utilizou do enredo da peça trágica *Romeu e Julieta* para adaptar história para a atualidade de forma moderna. Além do mais, a música e a literatura apesar de serem mídias distintas, abrem espaço para a comparação ao utilizarem técnicas comuns para narrar. Portanto, novamente nos deparamos com a presença dos textos literários, como uma base inspiradora que serve de pilares os quais sustentam a criatividade dos compositores, autores, cineastas etc. Mediante o exposto, foi enaltecida a literatura por propiciar matérias enriquecedoras que abrem alas para imaginação e criatividade que adentra e transforma muitos gêneros textuais. Inclusive, quando esse tipo é exposto ao meio musical, pois é a mais influente forma de arte no mundo e é uma forte presença artística na cultura, podendo até desencadear efeitos sentimentais numa pessoa, contando que música e sociedade sempre estiveram muito relacionados.

REFERÊNCIAS

- ARISTÓTELES. **Poética**. Trad. Eudoro de Sousa. São Paulo: Ars Poética, 1993.
- ARISTÓTELES. **Arte Retórica e Arte Poética**. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. 15 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Ediouro, s/d.
- ASSIS, J. de. **Literatura e música: diálogos da crítica**. In: III ENECULT - TERCEIRO ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 2007, Faculdade de Comunicação/UFBA Salvador, Bahia, Brasil. **Artigo Científico** [...]. [S. l.: s. n.], 2007.
- CAMATI, A. S. **A recriação do prólogo e da cena de abertura do texto Shakespeariano Romeu e Julieta por Bar Luhrmann**. [S.l.]: Recorte, 2016. 1 - 14 p. v. 13.
- CARRÉ, J.-M. Prefácio. In: GUYARD, M.-F. **A literatura comparada**. São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1956. p.7.
- CECCHETTO, F. **Entre a literatura e a música: o poético e o lúdico no contexto da canção da MPB**. DARANDINA revisteletrônica – Programa de Pós-Graduação em Letras / UFJF – v. 4 – n. 1 ISSN: 1983-8379
- COSTA, L. M da. **A Poética de Aristóteles**. 2 ed. São Paulo: Ática, 2006.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFCA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

GUIDA, F. **Entre música e literatura: uma abordagem intermediária.** n. 32 (jul.-dez 2016)
ISSN: 2316-8838

HUTCHEON, L. **Uma Teoria da Adaptação.** Tradução de André Cechinel. Florianópolis:
Editora da UFSC, 2011.

KINNEY, A. **A tragédia cognitiva em Shakespeare.** Letras, [S.1], p. 35-76, dez. 2014. ISSN
2176-1485.

MATTOS, F. L. de. **Sobre a multiplicidade na música contemporânea.** Letras, [S.1], n.
28/29, p. 101-110, nov. 2013.

REZENDE, I. S.; **Similaridades temáticas além-fronteiras: Chico Buarque e Guy de
Maupassant.** Revista Carioca. n° 2, 2007.

SANTOS, A. dos. **A tragédia grega: um estudo teórico.** [S.l.: s.n.], 2005. 41 - 66 p. v. 18.

SILVA, T. M G. da. **Reflexões sobre adaptação cinematográfica de uma obra literária.**
Anu. Lit., Florianópolis, v.17, n. 2, p. 181-201, 2012. ISSN e 2175-7917

A CRÍTICA AO CAPITALISMO NA ERA VITORIANA EM A *CHRISTMAS CAROL*, DE CHARLES DICKENS

Renata Furtado Gonçalves (UFCG) - renata_high5@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Na literatura mundial poucos são os livros que podem ser considerados clássicos, e poucos são os autores a escreverem seu nome na História, influenciando assim outros tantos chegados depois. Um desses autores que sempre serão lembrados é sem dúvida o inglês Charles Dickens (1812-1870), autor de diversas obras marcantes, que divertem e emocionam. Dentre elas destaca-se a narrativa *A Christmas Carol*, a obra objeto de análise neste trabalho.

Publicada originalmente em 1843, a obra conta a história de Ebenezer Scrooge, que durante o Natal, é visitado por três espíritos: do presente, passado e futuro. Esses espíritos vêm para fazê-lo mudar seu modo de agir para com as pessoas, e ensiná-lo uma lição sobre caridade e amor ao próximo, antes que seja tarde demais. Além do fator emocional, podemos citar também o contexto no qual a obra foi escrita. Em meio à revolução industrial e a Era Vitoriana, os ideais capitalistas estavam no centro do pensamento da aristocracia local, levando muitos a se dedicarem exclusivamente ao trabalho e deixando as relações sociais em segundo plano.

Desta forma, a mensagem de *A Christmas Carol* comoveu pessoas de diferentes classes sociais trazendo uma profunda reflexão sobre os valores humanos, e a importância de ajudar ao próximo, compartilhando um pouco do que se possui. Nesse sentido, serão analisados os aspectos que fizeram dessa obra um grande sucesso, com foco principal na crítica social feita à sociedade da época.

CHARLES DICKENS E SOCIEDADE: ERA VITORIANA E CAPITALISMO

Charles Dickens, ao longo de sua trajetória como escritor, ficou conhecido por retratar, através de suas obras, os pormenores que caracterizavam a sociedade vitoriana como

o trabalho infantil, a pobreza da classe operária e o estilo de vida da aristocracia inglesa no século XIX. Naquela época, além de um avanço econômico, também houve mudanças nos costumes, sobretudo na classe mais alta. Havia rígidas regras de etiqueta, valores morais igualmente rígidos, a instituição do casamento era de extrema importância, como também os conceitos de família tradicional eram muito valorizados.

No período em que *A Christmas Carol* foi escrito (1843), a Inglaterra estava prestes a passar pela segunda revolução industrial, que trouxe mais desenvolvimento para a economia inglesa, mas ao mesmo tempo acarretou outros problemas de esfera social. As grandes cidades foram ficando superlotadas devido ao intenso êxodo de pessoas que se deslocavam do campo para a cidade, em busca de melhores condições de trabalho. Segundo Hobsbawn (2000, p.49), “vivendo em condições deploráveis, tendo o cortiço como moradia, salários irrisórios com longas jornadas de trabalho, o operariado era facilmente explorado...”

O ideal difundido pelo sistema capitalista, que se espalhava pela Inglaterra, era produzir mais para lucrar mais, o que tornou-se um traço evidente da aristocracia do século XIX. Veremos esse traço na personalidade de Ebenezer Scrooge, personagem principal da obra. Porém, apesar desse avanço econômico, no campo social a situação da classe trabalhadora, explorada por seus patrões, só piorava. Devido à falta de leis trabalhistas, as crianças acabavam também trabalhando nas fábricas para completar a renda da família:

É, portanto, tendo esse cenário como plano de fundo que Dickens começa a produzir suas histórias, apresentando um painel de Londres, muitas vezes, grotesco, já que se tratava de situar suas personagens num cenário decadente, caracterizado pela explosão demográfica e pelo êxodo rural, pela exploração do trabalho infantil, pela situação de problema extrema e pela violência urbana... (SILVA; MOREIRA, 2009, p. 128)

Em meio a esse cenário da Inglaterra vitoriana⁹⁷, desenvolveu-se o imaginário de Dickens para criar histórias cheias de sensibilidade, que cativavam o público, ao mesmo tempo em que criticavam as mazelas sociais. A visão de Dickens sobre os valores humanos já em falta naquela época evidencia-se nas páginas de seus romances repletos de personagens

⁹⁷ Também chamado de Era Vitoriana, foi o período em que reinou a rainha Vitória, de 1837 a 1901

imersos em problemas, que fogem ao próprio controle dos mesmos. Segundo Burgess (2008, p.219), “os romances de Dickens são todos animados por um sentido de injustiça e do erro pessoal; ele está preocupado com os problemas do crime e da pobreza”. Sendo assim, as obras de Dickens se destacavam justamente por mostrarem aquilo que a sociedade vitoriana procurava esconder. Assim, por retratar essa época tão próspera e ao mesmo tempo desigual, Charles Dickens se tornou um dos maiores escritores de sua época.

ASPECTOS DA NARRATIVA: GÓTICO, FANTÁSTICO E O TEMPO

A *Christmas Carol* possui também vários elementos que são apresentados durante a construção da narrativa. Dentre esses elementos podemos citar o gótico, o fantástico, e o tempo no desenvolvimento do enredo, primeiro destacamos a respeito do gótico.

A literatura gótica tem início a partir de 1764 quando Horace Walpole publica *O Castelo de Otranto*, porém muito antes disso, as histórias e lendas sobrenaturais já eram contadas e repassadas. A literatura gótica tem como objetivo despertar medo e apreensão no leitor. Segundo Lovecraft em *O horror sobrenatural na literatura*, (1987, p.5) “o único teste para o verdadeiro horror é simplesmente este: se suscita ou não no leitor um sentimento de profunda apreensão, e de contato com esferas diferentes”.... Ainda segundo Lovecraft, o chamado “pavor cósmico” seria esse medo do desconhecido, daquilo que não se compreende. Esse seria o ponto principal para desenvolver uma história de terror.

Mesmo que o objetivo principal de *A Christmas Carol* não seja de provocar medo e horror, a estética gótica está presente através da descrição de alguns cenários, onde o frio do inverno e a escuridão acabam dando à narrativa uma atmosfera sombria em alguns momentos:

Eram três horas da tarde, mas na rua o frio e a neblina eram tão intensos que parecia noite. Os CANDEEIROS acesos nos escritórios vizinhos lançavam clarões na atmosfera negra. O denso nevoeiro penetrava no interior das casas, chegando a tapar os buracos das fechaduras, e dava aos prédios o aspecto de fantasmas. (DICKENS, 2003, p. 2)

Essa descrição leva o leitor a perceber o cenário e a atmosfera que rodeiam o velho Ebenezer Scrooge como sombrios, e que condizem com a sua personalidade. O frio do ambiente está de acordo com frio o de sua alma, que se espalha por onde ele passa: “Por onde ele passava, deixava um rastro de frieza que refrigerava seu escritório no verão e não se abrandava nem com as alegrias do Natal.” (DICKENS, 2003, p.2). Aspectos góticos podem ser vistos na aparição dos fantasmas, mais precisamente na descrição do fantasma do sócio de Scrooge, Jacob Marley:

A cor fugiu-lhe quando o fantasma atravessou a porta. Era o espectro de Marley, vestido como andava em vida. Seu corpo, porém, era tão transparente que, olhando-o através do casaco, Scrooge podia ver os botões pregados atrás. A corrente presa à sua cintura arrastava-se como uma cauda e era formada por cofres-fortes, chaves, cadeados, livros-caixas e letras de câmbio. (DICKENS, 2003, p.6)

Além dessa estética sombria que encontramos na obra, os elementos fantásticos também completam esse cenário. Assim como o gótico, o fantástico pode ser definido como aquilo que foge do comum. Segundo a definição de Camarini (2014):

A narrativa fantástica caracteriza-se ao mesmo tempo pela aliança e pela oposição que estabelece entre as ordens do real e do sobrenatural, promovendo a ambiguidade, a incerteza no que se refere à manifestação dos fenômenos estranhos, insólitos, mágicos, sobrenaturais. No romance gótico, esses elementos são explícitos, logo, a incerteza não se manifesta, embora a contradição entre as duas configurações discursivas permaneça. (CAMARINI, 2014, p. 07-08)

Em *A Chirstmas Carol* a normalidade do ambiente é quebrada após a aparição do primeiro dos três fantasmas e leva Scrooge a uma viagem no tempo onde o personagem volta à sua infância e juventude. Segundo Fratucci (2013, p.3), “se o sobrenatural não entrar em choque com o contexto, com o ambiente da narrativa, não estamos no fantástico”, ou seja, para que haja o fantástico em um texto, é preciso que em lugar comum aconteça algo que fuja ao corriqueiro e aceitável. Nesta obra de Dickens, que se passa na Londres vitoriana, o personagem atravessa as paredes, volta no tempo e se torna invisível para as

peças à sua volta, e depois se vê novamente em seu quarto como se nada houvesse ocorrido.

Durante a aparição dos fantasmas ocorre ainda a quebra do tempo; a narrativa até esse momento segue uma ordem cronológica; os eventos ocorrem entre a véspera e o dia de Natal. Porém, o protagonista volta ao passado e depois avança para o futuro, conduzido pelos espíritos. De acordo com Rodrigues e Melo (2010, p.161), “o modo como os eventos narrativos se desenvolvem dentro da linha de tempo interfere diretamente no sentido que se quer construir em uma dada história..” Em *A Chirstmas Carol* ficamos sabendo mais sobre Scrooge graças a essa ruptura da sequência temporal, pois no início da história não há nenhuma menção ao início da vida do personagem.

É importante mencionar que todas essas lembranças aparecem diante dos olhos do protagonista, e não apenas na mente dele. Assim, ele vivencia tudo novamente, o que o deixa mais impressionado, além da prospecção de futuro que ainda pode ser modificado. Logo, essa interferência no tempo não prejudica o encadeamento dos fatos, pois o leitor entende que o poder dos fantasmas proporcionou isso, e ao final a ordem cronológica se restabelece. Dessa forma, quando o personagem desperta em seu quarto e percebe que é manhã de Natal, observamos como tudo volta ao normal e o tempo retoma o seu curso.

DIVISÃO DE CLASSES: SCROOGE E O EMPREGADO BOB

Além do acúmulo de riquezas, outra característica do sistema capitalista que observamos em *A Chirstmas Carol* é a divisão de classes. Neste caso, o empresariado era detentor do capital, podendo assim lucrar cada vez mais. Já a classe trabalhadora recebia apenas pelo serviço desempenhado, sem perspectivas de conseguirem melhorar de vida. Na obra Scrooge representa o empresário capitalista que visa o lucro acima de tudo e não se preocupa com o bem-estar do seu empregado. Por exemplo, aqui vemos um trecho em que o empregado Bob deseja ter folga no dia de Natal, e Scrooge ainda hesita em dar-lhe:

— Amanhã você espera ter folga, não é? — disse Scrooge. — Se não houver inconveniente, senhor... — E se eu lhe descontasse o dia? Decerto se

julgaria lesado. O empregado sorriu humildemente. O Natal era só uma vez por ano... — Fraca desculpa para enfiar a mão no meu bolso! Certo, vou lhe pagar por um dia de vadiagem. Depois de amanhã apresente-se aqui bem cedo. (DICKENS, 2003, p.5)

Observamos que, pela falta de leis trabalhistas que pudessem dar a classe operária um maior apoio e segurança, os patrões estavam totalmente no controle da situação. Por sua vez, os empregados se sujeitavam às más condições de trabalho, para dessa forma poderem garantir seus empregos e o sustento das famílias:

Esses trabalhadores passavam longas e desumanas horas realizando suas tarefas, recebiam quantias insuficientes para se manter, continuando, portanto, marginalizados, ao contrário dos grandes proprietários que ficavam cada vez mais afortunados e expandiam seus negócios de maneira rápida. (SOUSA; E. N. SOUSA JR, 2018, p.4)

O empregado de Scrooge, Bob Gratchit, é o retrato da classe trabalhadora da época. Sendo chefe de uma família numerosa, Bob era o provedor da casa e, portanto, se perdesse o emprego seus filhos e esposa ficariam desamparados. Por esse motivo, Bob se submete ao mau humor e avareza do patrão sem nunca contestar, mesmo que ganhe um baixo salário e enfrente uma jornada árdua de trabalho. Logo, percebemos nessa relação entre as classes altas e baixas, que os mais ricos eram detentores do poder na sociedade inglesa da época, enquanto aos pobres, restava apenas realizarem seu trabalho, se adequando às imposições dos patrões.

CONSCIÊNCIA, CARIDADE E ARREPENDIMENTO

Ao final de *A Chirstmas Carol* o protagonista da história, Ebenezer Scrooge, recebe a visita do último espírito que vem para lhe mostrar o que irá acontecer no futuro, caso ele não mude suas atitudes mesquinhas. Esse último espírito é o que mais amedronta Scrooge, pois este espectro vem envolto em uma túnica preta e é o único que não fala. Assim, após levar o velho pela fria cidade à noite, o espírito chega até um cemitério onde começa a apontar para uma lápide; Scrooge aproxima-se e lê seu nome escrito nela. Neste momento, ele se dá conta

que seu destino seria igual ao do amigo Marley: morrer sozinho, e ser esquecido por todos. Então logo o personagem se arrepende e implora ao espírito por uma nova chance:

— Bondoso espírito! — continuou Scrooge. — Interceda por mim, tenha compaixão! Diga-me que posso mudar meu destino e levar uma vida nova! Hei de honrar o Natal no meu coração todos os anos! Hei de guardar os espíritos do Natal presente, do passado e do futuro e seguir suas lições! Diga-me que posso apagar a inscrição daquela pedra! (DICKENS, 2003, p. 26)

Outro momento que causa comoção em Scrooge é saber que o filho de seu empregado Bob, o pequeno Tim, não sobreviveria, pois devido às condições financeiras da família, ele não conseguiria ter um tratamento de saúde adequado: “— Se o futuro não mudar essas sombras, é certa a morte do menino. — Não, não! — suplicou Scrooge. — Diga que o garoto será poupado!” (DICKENS, 2003, p.16). Percebemos assim que o protagonista não era um homem ruim, porém seu coração tornou-se endurecido ao longo do tempo. Anteriormente, ele não apresentava este comportamento materialista e fria de sentimentos para com as pessoas. Isso pode ser notado quando o espírito do Natal passado o leva de volta aos seus tempos de infância e juventude, e o leitor percebe como o personagem gostava das comemorações natalinas, além de ser mais sensível e cheio de amigos. Igualmente a sociedade inglesa, Scrooge se deixa cegar pelo dinheiro e seu ideal de vida não é constituir uma família ou a boa convivência com as pessoas a sua volta. Ao contrário, ele se isola e se fecha em seu próprio mundo vivendo infeliz, não percebendo o que acontece em torno de si.

Certamente a ganância fazia muito mal ao personagem, pois sua imagem perante as pessoas era de um homem sem sentimentos. Todos procuravam afastar-se dele, inclusive desviavam seu olhar quando Scrooge passava pelas ruas, evitando qualquer interação com o mesmo. Isso foi o retraindo cada vez mais e o enclausurando em seu frio escritório, onde passava a maior parte do tempo mergulhado no trabalho. Dessa forma, *A Christmas Carol* além de fazer uma crítica ao modo de vida capitalista da sociedade Vitoriana, também mostra o que a ambição fazia com as pessoas através do enorme paradoxo na vida de Scrooge, que era rico de bens materiais, mas pobre de espírito.

Apesar do coração endurecido de Scrooge, o leitor, ao longo da obra, passa a sensibilizar-se com o personagem, pois sua solidão é extrema deixando-o cada vez mais distante das pessoas. Mas ao final da narrativa, a esperança surge quando ele aprende uma lição sobre caridade, e percebe que nada adiantaria o dinheiro que possuía se não tivesse alegria e bons sentimentos no coração. Assim, a obra transmite a ideia de que para aquela sociedade tão focada em produzir e lucrar, também haveria uma chance de mudar, de resgatar os valores humanos essenciais a vida. Como vemos na última passagem do livro:

Scrooge fez tudo o que prometeu e infinitamente mais. Para o pequeno Tim, que não morreu, foi como um segundo pai. Tornou-se tão bom amigo, tão bom patrão, tão bom homem como os melhores que existiram no mundo. Muitos riam da sua transformação, mas ele não se importava. Seu coração lhe sorria e isso lhe bastava. (DICKENS, 2003 p.29)

A Christmas Carol pode ser considerado um romance melodramático, porque como já foi mencionado, comove e provoca a reflexão. Neste sentido, foi de extrema importância a escolha da época na qual se passa a história, pois o Natal realmente emociona a maioria das pessoas incitando o amor e a caridade.

Assim, a reflexão feita por Scrooge ao final da obra pode representar a mesma que muitos costumam fazer ao fim de cada ano, revendo suas próprias atitudes e, muitas vezes, mudando seu estilo de vida. Dessa forma, os fantasmas podem significar a consciência do velho a condená-lo pelo que o mesmo tem feito por todos esses anos, sua avareza e falta de compaixão para com os outros. Ainda seguindo esse pensamento, há outra interpretação a ser feita sobre o arrependimento de Scrooge: pode-se dizer que em *A Christmas Carol* há uma crítica a religião, pois o personagem só decide mudar seu comportamento quando descobre o triste futuro que terá. Assim como as pessoas que creem que suas almas irão para um lugar ruim após a morte, o protagonista também teme que esse seja o seu destino.

Ao deparar-se com a lápide com o seu nome no cemitério, o mesmo apavora-se e decide mudar, de forma radical, suas atitudes, ou seja, ele transformou-se em um homem bom esperando a recompensa que viria mais adiante, pois assim é posto o viés religioso, através do qual alguém é recompensado, no futuro, pelas boas atitudes. Desse modo, entende-se a

importância desta obra no contexto em que foi escrita, pois ela trouxe às pessoas da época uma grande lição sobre o valor do dinheiro, que este não deveria se sobrepor aos valores humanos, à família e a amizade.

CONCLUSÃO

Ao fim deste trabalho, espera-se que tenha sido possível analisar e compreender *A Christmas Carol* a partir de seu contexto histórico e da bela mensagem que a obra transmite. Escrita em um período único para a Inglaterra, a próspera Era Vitoriana, essa narrativa possui elementos que fascinam o leitor, enredo bem construído e riqueza de detalhes ao descrever os cenários. Tendo em vista todos esses aspectos, o sucesso da obra foi instantâneo.

Charles Dickens escrevia aquilo que vivenciava todos os dias observando os hábitos e atitudes das classes altas e baixas da sociedade inglesa, então tudo o que o autor deixou escrito em parte se confunde com fragmentos da História da Inglaterra. Em *A Christmas Carol*, está inserida a ótica do capitalismo nas atitudes de Ebenezer Scrooge, um homem inicialmente de bom coração e de muitos amigos que se deixou corromper pelo dinheiro. Dessa forma, os valores humanos, a caridade e o amor foram perdendo espaço para o trabalho e o acúmulo de riquezas.

Em seu desfecho, *A Christmas Carol* proporciona uma reflexão sobre a vida, a amizade, o verdadeiro sentido do Natal e o valor do dinheiro. Desta feita, percebe-se na sociedade atual a mesma ganância e desinteresse pelos problemas do próximo que existiam na época de Dickens, transformando o comportamento de Scrooge novamente comum nos dias de hoje. A partir dos pontos analisados neste trabalho, entende-se porque essa obra obteve tanto êxito ao redor do mundo inspirando várias adaptações no teatro, cinema e televisão, pois sua mensagem ainda é bastante atual, mesmo tendo sido escrita na primeira metade do século XIX.

REFERÊNCIAS

- BURGESS, Anthony. **A literatura inglesa**. São Paulo: Ática, 2008.
- CAMARINI, Ana Luiza Silva. **A literatura fantástica: caminhos teóricos**. Ed. Cultura acadêmica. Faculdade de Ciências e Letras. Araraquara, SP. 2014
- DICKENS, Charles. **Um conto de natal**: coleção de aventuras grandiosas. Adaptação de Isabel Vieira. Editora Rideel, 2003, 1ª edição.
- FRATUCCI, Amanda Silveira Assenza da. **Aspectos do gótico e do fantástico em Théophile Gautier**. Anais do SILEL. Volume 3, Número 1. Uberlândia: EDUFU, 2013.
- HOBBSAWN, Eric. **Da Revolução Industrial inglesa ao Imperialismo**. São Paulo: Forense Universitária, 2000.
- LOVECRAFT, Howard Phillips. **O horror sobrenatural na literatura**. Trad. João Guilherme Linke. Ed. Francisco Alves. Rio de Janeiro, RJ. 1987
- RODRIGUES, Neide Nunes; MELO, Mônica Souza de. **A concepção e representação do tempo nos quadrinhos de Maurício de Sousa**. Revista de C. Humanas, Vol. 10, Nº 1, p. 158-172, jan./jun. 2010.
- SILVA, Maurício; MOREIRA, Márcia. **A crítica social de Charles Dickens nas obras “Grandes esperanças” e “Oliver Twist”** Linguagens - Revista de Letras, Artes e Comunicação ISSN 1981-9943 Blumenau, v. 3, n. 2, p. 126-134, mai./ago. 2009
- SOUSA, Flávio Alves de; E. N. SOUSA Jr. **Oliver Twist: Uma crítica social por Charles Dickens**: Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, MMXVIII, N ° 000136, 23/10/2018. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/oliver-twist-uma-critica-social-por-charles-dickens>. Acessado em: 01/03/2019

MARCAS DA VIOLÊNCIA NA CULTURA POPULAR

Carlos Gildemar Pontes – UFCG / UERN

“É tão escura a noite que já não pode demorar muito a aurora”. Foi com estas palavras que Otto Maria Carpeaux encerrou o prefácio do livro de Ecléa Bosi, *Cultura de massa e cultura popular – leituras de operárias*.⁹⁸ E a referência de Carpeaux não é apenas uma frase de efeito, que se quer literária, mas é uma conclusão pessimista a que chegou, depois de ler o livro de Ecléa Bosi.

Nessa percepção de Carpeaux, que

A leitura das massas do povo brasileiro é problema sério demais para ser proposto aos que vivem a atmosfera rarefeita do estruturalismo, do ‘*new criticism*’, do teatro do absurdo e do ‘*nouveau roman*’. Esse problema só pode ser tratado com instrumentos da pesquisa sociológica.”⁹⁹

Abre-se aqui uma discussão que pode render discordâncias entre teóricos e críticos da literatura e sociólogos da cultura, notadamente os que se debruçam sobre o fenômeno da cultura popular.

A música popular é um produto da elite cultural e a música “contaminada” é um produto da massa.

Mário de Andrade chama de Populário – “Mário criou o termo “populário” para se referir às manifestações culturais, sobretudo folclóricas, oriundas de uma síntese das “três raças”. Assim, enquanto conferia um grande valor às manifestações artísticas identificadas com um “populário”, Mário, por outro lado, fazia uma crítica veemente ao que concebia como “popularesco”, ou seja, as criações culturais produzidas e veiculadas pelos meios de comunicação de massa.”. E mais adiante, em palestra proferida em 1934, Mário realça o caráter descartável da música popularesca,

⁹⁸ A referência completa da obra está no final.

⁹⁹ Carpeaux em apresentação do livro *Cultura de massa e cultura popular – leituras de operárias*, de Ecléa Bosi, p. 9.

“definindo-a como uma espécie de ‘submúsica, carne para alimento de rádios e discos, elemento de namoro e interesse comercial, com que fábricas, empresas e cantores se sustentam, atucanando a sensualidade fácil em um público em via de transe’.” (ANDRADE, apud, NAVES, 2010, p. 9)

Para Mario de Andrade, apoiado na concepção modernista de brasilidade, o populário representaria a cultura popular e o popularesco a cultura de massa.

Estudos nessa direção surgem com mais ênfase a partir da década de 70, do século passado, quando se percebeu a explosão de uma arte voltada para o povo. A música fez a transição do popular para a massa com mais rapidez, dado a eficiência do suporte midiático a seu favor.

Brega, sertanejo, funk, forró estilizado foram se moldando a uma cultura que não absorveu bem a música estrangeira imposta no período da ditadura militar, por falta de um componente fundamental, a língua. (pausa) Pouquíssima gente domina uma língua estrangeira no Brasil. A maior parte das músicas, em inglês, tinha um público cativo. Surgiram inúmeros cantores nacionais, usando pseudônimo e cantando em inglês, como Don Eliot (Ralf), Steve McLean (Hélio Eduardo da Costa), Richard Young (Ricardo Feghalli - Roupas Nova), Paul Denver (Carlos Alberto de Souza), Pete Dunaway (Otávio Augusto Fernandes), Dave MacLean (José Carlos González), Christian (José Pereira da Silva Neto), Mark Davis (Fábio Júnior), Tony Stevens (Jessé), Morris Albert (Maurício Alberto Kaisermann), dentre todos, este é certamente o mais bem sucedido entre todos os artistas brasileiros que se propuseram a gravar em inglês nos anos 70. Suas músicas foram sucesso em mais de 50 países, e versões de *Feelings* foram gravadas por Julio Iglesias, Barbara Streisand, Shirley Bassey, Andy Williams, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Richard Clayderman e até pela banda The Offspring, numa versão punk. Até Lindsay Wagner, num episódio de *A Mulher Bionica* (1976), cantou essa música!¹⁰⁰, Michael Sullivan (Ivanildo de Souza Lima – Renato e seus Blue caps)¹⁰⁰, dentre tantos, para aproveitar a onda do estrangeirismo. E todos estes cantores, com seus respectivos sucessos, frequentavam o horário nobre, tendo suas músicas como tema das novelas da Globo. Mas, apesar do reforço das gravadoras que investiam na TV em novelas e programas de

¹⁰⁰ Maiores informações podem ser encontradas em <https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/15-artistas-brasileiros-que-cantavam-em-ingles-nos-anos-70/> (em 10/05/2018)

auditório e nas rádios, essa cultura “estrangeirizada”, popularizada pelos meios de comunicação, pertence a um contexto histórico. A onda americana veio também com os filmes, a moda, as drogas e a opressão como forma de controle sobre o Estado brasileiro e do Estado sobre o seu povo. E, como no capitalismo o resultado é sempre o lucro, percebeu-se que o mercado era propício para a expressão popular e para o consumo das massas. Então, caíram com força na disputa do quinhão da audiência nas rádios e TVs. A Jovem Guarda se estabeleceu como movimento cultural sem questionamentos da realidade dura dos tempos sombrios da ditadura e muito mais propícia a bailes e festas de uma classe média comportada e semiletrada. A MPB de Chico, Caetano, Gil, Bossa Nova etc., com o cacoete de ser popular, era ouvida pela classe média letrada ou questionadora.

Paralelamente, surgiu uma música para a massa, intitulada de brega, que falava direto com o povão e revelava suas angústias, suas dores, suas decepções, canalizando tudo para o conflito amoroso. E as rádios e programas de auditório populares como a “Discoteca do Chacrinha” forma palco para a difusão em massa do Brega. Junto a isso, mostrou-se uma face diferente do Brasil, a face do povo. A venda cada vez maior de discos e shows popularizaram rapidamente Amado Batista, Bartô Galeno, Odair José, Fernando Mendes, Reginaldo Rossi, que vendiam tanto quanto Roberto Carlos, que sempre teve o aparato da Globo em seu favor.

As questões relativas à esteticidade dos produtos lançados no mercado ficavam para os críticos, mas ninguém lia os críticos. Aí, Carpeaux contesta a qualidade do produto e a recepção alienada de uma parte da população iletrada em sua maioria ou com baixo nível de letramento e com baixa compreensão da realidade.

Na MPB não há distinção de classe quando percebemos as marcas da violência presentes nas canções. Veremos um exemplo de duas músicas (os créditos estão na referência, ao final) da MPB, uma voltada para uma “elite” cultural, outra para o povão.

Desejo louco, de Fernando Mendes

Não me pergunte quem sou,
De onde vim, pra onde vou,
Sou passageiro do tempo, tô aqui já me vou,
Vim numa estrela sem luz, para não te acordar,
Me transportei da saudade para a realidade,

Aqui vim parar, porque...

Tive esse desejo louco de beijar tua boca,
De morder sua língua, de furar teus olhos,
De arrancar teus cabelos, de te acorrentar,

Nada mais que um momento,
E o meu pensamento ficou em você,
Foram mais de mil horas, que eu vi passar,
No espaço de tempo do nosso olhar, e então...

Teresinha, de Chico Buarque

O primeiro me chegou
Como quem vem do florista:
Trouxe um bicho de pelúcia,
Trouxe um broche de ametista.
Me contou suas viagens
E as vantagens que ele tinha.
Me mostrou o seu relógio;
Me chamava de rainha.
Me encontrou tão desarmada,
Que tocou meu coração,
Mas não me negava nada
E, assustada, eu disse "não".

O segundo me chegou
Como quem chega do bar:
Trouxe um litro de aguardente
Tão amarga de tragar.
Indagou o meu passado
E cheirou minha comida.
Vasculhou minha gaveta;
Me chamava de perdida.
Me encontrou tão desarmada,
Que arranhou meu coração,
Mas não me entregava nada
E, assustada, eu disse "não".

O terceiro me chegou
Como quem chega do nada:
Ele não me trouxe nada,
Também nada perguntou.
Mal sei como ele se chama,
Mas entendo o que ele quer!
Se deitou na minha cama
E me chama de mulher.

Foi chegando sorrateiro
E antes que eu dissesse não,
Se instalou feito um posseiro
Dentro do meu coração.

Se pensarmos no cotidiano de um trabalhador braçal, de um desempregado ou de um explorado qualquer do sistema, preso a uma rede de relações onde a sobrevivência é comum a todos, a música desejo louco pode ser uma mensagem direta contra a sua opressão, que exigirá uma libertação, uma vingança, uma reintegração à humanidade perdida no processo de exploração capitalista. A falta de uma identidade e de um lugar de permanência, bem expresso nos versos iniciais: Não me pergunte quem sou/ De onde vim, para onde vou. Quem é esse homem sem pertencimento? O que pode esperar da vida? Que recompensa lhe aguarda? Terá sonhos? Questões que o próprio eu lírico responderá numa sentença “Sou passageiro do tempo, tô aqui já me vou”. Que tempo é esse para quem não sabe o seu lugar?

A primeira estrofe não indicia qualquer tipo de fúria à qual será lançado o eu lírico na estrofe seguinte. A presença de um outro, a quem o eu lírico quer que preencha seu desejo em “Nada mais que um momento / E o meu pensamento ficou em você, / Foram mais de mil horas, que eu vi passar, / No espaço de tempo do nosso olhar, e então...

Essa loucura da paixão, refletida no olhar que se perdeu poderia ser impelida a uma busca incessante do amor, mil juras para conquistar e tudo o mais que caiba para quem está apaixonado, mas o “Desejo louco”, inexplicavelmente é de “...de beijar tua boca, / De morder sua língua, de furar teus olhos, / De arrancar teus cabelos, de te acorrentar.

E nestes quatro versos se reforça em refrão qual seria o desejo louco deste ouvinte. Não é preciso muito esforço para entender que a atualização dos direitos humanos, a valorização da mulher e das minorias, através de uma política de exercer o politicamente correto como princípio civilizacional, não estava presente nas décadas dos anos 80 para trás. Cabe aqui uma indagação e ao mesmo tempo uma constatação. As causas do feminicídio atual não guardariam relação profunda com o tipo de música que se ouvia neste período? Evidente que sim. Então, o que se deve fazer diante das músicas que invocam a violência e suas consequências na atualidade? Ainda não temos a resposta, mas enquadrá-las na história e associá-las ao período sombrio da ditadura militar talvez seja um ponto de partida para

compreender esta temática. Precisamos, mais que isso, estudar profundamente os aspectos sociológicos e antropológicos, pois trata-se de uma atividade cultural que embalou gerações com suporte midiático e sem contestações em sua época.

A segunda canção, “Teresinha”, de Chico Buarque, que integra o Álbum *Ópera do Malandro*, de 1978, pode ser vista na mesma perspectiva, embora a crítica musical burguesa tenda a atenuar os efeitos da violência em função de, na pena de Chico Buarque, a denúncia se torna “poética”, e na pena de Fernando Mendes, é brega ou qualificação que o valha.

Dividida em três estrofes, a música do Chico traz a relação de uma mulher com vários homens. A novidade empreendida pelo compositor é que o eu lírico na música é representado por uma mulher. Sem entrar no mérito da competência criativa, a arte não se explica pelo ser homem ou mulher. Não há uma arte masculina, uma feminina, uma infantil etc., há simplesmente a arte. O uso ou a incorporação cultural dela é que a fará identifica-se com esse ou aquele grupo, esta ou aquela tendência. Ao adotar a perspectiva da mulher, a canção não se dirige a um público pela condição social ou política, o mesmo trabalhador braçal ou desempregado que ouviu “Desejo louco”, de Fernando Mendes, poderá ouvir “Teresinha”, de Chico Buarque e sentir o mesmo desejo de se enfurecer. De identificar nela uma puta de muitos homens. Como o ouvinte que absorveu “Teresinha” na sua *playlist* da época ouvia também “Desejo louco”, mas sua atitude em relação à catarses poderá ter sido completamente diferente. A violência travestida na ignorância, do bêbado, da indiferença do desocupado pode ser tão cruel quanto a que deseja “furar os olhos”, da primeira letra.

O condicionante cultural na falta de perspectiva do oprimido levará a recepção das duas músicas para públicos diferentes, embora se saiba que a prática da violência esteja ligada a fatores que vão além da condição financeira, social ou cultural.

O fato de “Teresinha” integrar uma peça contextualizada no mundo do malandro, estará mais reforçada ainda a letra no universo da violência de onde o malandro tira o seu sustento. No fundo, malandro e trabalhador são peças de um mesmo jogo. O jogo da vida no mundo da sobrevivência.

Voltando à leitura de Ecléa Bosi, no universo pesquisado, composto por operárias, o grau de leitura delas refletia um modo de vida da maioria da população brasileira. A análise

de Ecléa Bosi com base nos questionários e no conhecimento e recepção do contato com as operárias revelou o que Carpeaux constata com um certo pavor, uma

Dolorosa a situação das suas mentes seduzidas e exploradas. É trágica a imaturidade emocional dessas jovens operárias, e é trágico o abismo de ignorância e de equívocos em que se debatem. Trágico, porque se trata de um 'sample' bem escolhido da maioria da nação brasileira. Aos otimistas só se pode responder que com gente assim educada não se construirá a muito falada futura grandeza do Brasil.¹⁰¹

E chega a imputar uma culpabilidade do que ocorre aos intelectuais dirigidos que encaminham suas escolhas para um universo que diferencia erudito de popular pelo fator econômico. Trata-se da síndrome de cachorro vira-lata, de adotar o estrangeiro como moda a ser seguida, desvalorizando o que é nosso, como bem detectou José de Alencar, no século XIX, e o expôs em *Como e porque sou romancista*.

Na Apresentação ao livro de Ecléa Bosi, Dante Moreira Leite, chama atenção para um aspecto importante para quem quer se debruçar sobre a pesquisa no Brasil, em especial a pesquisa na área cultural, Ecléa Bosi

Traz para a reflexão do estudioso brasileiro, uma nova realidade: a leitura da classe operária. E para os que se preocupam com os problemas culturais do mundo contemporâneo, propõe um dos maiores desafios para o educador: o encontro do mundo geométrico da verdade acadêmica e da beleza formal com a vida cotidiana – origem e destino de toda cultura autêntica. (LEITE, Apud BOSI, 12)

REFERÊNCIAS

- ALVES, Júlia Falivene. *A invasão cultural norte-americana*. São Paulo: Moderna, 1988 (Coleção Polêmica).
- BOSI, Ecléa. *Cultura de massa e cultura popular*. Leituras de operárias. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 1986.
- CARPEAUX, Otto Maria. Prefácio. In: BOSI, Ecléa. *Cultura de massa e cultura popular*. Leituras de operárias. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 1986

¹⁰¹ Carpeaux apud Bosi, *op. cit.*, p. 10.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFCA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

HOLLANDA, Chico Buarque de. Teresinha. *Ópera do malandro*. Direção Luiz Antônio Martinez Correia. 1978.

LEITE, Dante Moreira. Apresentação. In: BOSI, Ecléa. *Cultura de massa e cultura popular*. Leituras de operárias. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 1986

MENDES, Fernando. Desejo louco. *Álbun Fernando Mendes*. São Paulo: Polyvox 1976.

NAVES, Santuza Cambraia. *Canção popular no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

SAID, Edward. *Representações do intelectual. As conferências Reith de 1993*. Trad. Milton Hatoum. São Paulo: Companhia das letras, 2005.

Artistas brasileiros que cantavam em inglês. <https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/15-artistas-brasileiros-que-cantavam-em-ingles-nos-anos-70/>. Acessado em 10/05/2018

CULTURA E SERTÃO: ANÁLISE DA SECA NA OBRA “A BAGACEIRA” DE JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

Rafael Dalyson dos Santos Souza (CFP/UFCG) - rafadalysson@gmail.com
Analia Ingridy Domingos Vicente (CFP/UFCG) - analiaingrydy13@gmail.com
Gabriela Parnaíba Quaresma (CFP/UFCG) - gabiquaresma96@gmail.com

INTRODUÇÃO

A obra “A bagaceira” de José Americo de Almeida (2004) tem como cenário o sertão paraibano e faz uma “ode” a seca. Neste sentido, buscamos analisar através desta obra como os sertanejos a significam, e como tal cenário constrói relações sociais e culturais que fazem parte da construção de seu imaginário. Buscando relacionar a obra à história paraibana, objetivamos observar como estas relações se dão tanto culturalmente quanto socialmente, produzindo embates, conflitos, solidariedade.

Assim, para compreender os sertanejos e sua relação cultural com o seu espaço nos apropriamos do conceito de cultura de Geertz (1978, p. 66) em que este

[...] denota um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida.

Portanto, a seca constitui um símbolo dessas relações, marcadas ora por saudade, ora por tristeza, ora por esperança, ora por falta de perspectiva. Buscamos, nesta perspectiva, analisar por meio da obra como a seca faz parte da cultura sertaneja, utilizando-se da literatura para compreender as permanências e as especificidades desta cultura.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao analisar a relação entre História e Literatura a autora Sandra Jatthy Pesavento (2006) aponta como tal relação esteve marcada tanto por um viés antropológico como em

alguns momentos por um viés historicizante. Ela afirma que enquanto a primeira “(...) se baseia na idéia da possibilidade de divisar traços e rasgos de permanência na construção imaginária do mundo (...)” (PESAVENTO, 2006, p. 13) a segunda “(...) articula-se o entendimento de que os imaginários são construções sociais e, por tanto, históricas e datadas, que guardam as suas especificidades, assumem configurações e sentidos diferentes ao longo do tempo e através do espaço.” (PESAVENTO, 2006, p. 13)

Neste ínterim, Pesavento (2006, p. 13) propõe que se uma ambas visões para que assim “combinadas associariam os traços de permanência de estruturas mentais com as configurações específicas de cada temporalidade, desembocamos na redescoberta da literatura pela história.” Ou seja, que ambas possam contribuir para uma compreensão do real.

Acerca das diferentes e proximidades entre Literatura e História, Pesavento (2006, p. 14) afirma que ambas tem o real como referente. Contudo, apesar de se aproximarem nessa busca, uma vez que nem o literário nem o historiador alcançam o real, ela afirma que há diferenças entre ambas, uma vez que a história é a narrativa dos fatos, e através da sua metodologia de recolher as fontes, construir a narrativa e padronizá-la, o historiador busca, com isso, uma aproximação do real. (PESAVENTO, 2006, p. 16)

A partir disso, um conceito é fundamental para se compreender como se dá esta aproximação entre História e Literatura e que balizam as pesquisas que utilizam a literatura como fonte: a noção de representação e do simbólico, além do imaginário. Pesavento nos dá a seguinte definição para o termo de imaginário: “Atividade do espírito que extrapola as percepções sensíveis da realidade concreta definindo e qualificando espaços, temporalidades, práticas e atores, o imaginário representa também o abstrato, o não-visto e não-experimentado.” (PESAVENTO, 2006, p. 12)

A leitura da literatura pela historiografia se baseia não só no visto, como também no não visto, aquilo que simboliza para os atores, aquilo que significa. Nesta perspectiva, destacamos a importância do conceito de cultura para compreender como simbolicamente se davam as relações entre os atores. No caso específico da obra de Almeida, a leitura da seca do sertão pelo sertanejo.

Para compreender os sertanejos e sua relação cultural com o seu espaço nos apropriamos do conceito de cultura de Geertz (1978, p. 66) em que este

[...] denota um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida.

Neste sentido, Geertz demonstra como os acontecimentos não são simplesmente “acontecimentos” para os homens, mas são carregados de significados. Numa comparação a título de exemplificação: para os animais a seca é simplesmente um acontecimento, ou menos que isso, algo sem significado a não ser o natural, enquanto que para os homens a seca simboliza uma variedade de coisas, como saudade, tristeza, alegria.

Os símbolos são também, como afirma Geertz (1978, p. 77), condutores de emoções, e motivam a como lidar com elas, como no caso do sofrimento

[...] os símbolos religiosos oferecem uma garantia cósmica não apenas para sua capacidade de compreender o mundo, mas também para que, compreendendo-o, dêem precisão a seu sentimento, uma definição às suas emoções que lhes permita suportá-lo, soturna ou alegremente, implacável ou cavalheirescamente.

Geertz afirma que no caso dos símbolos religiosos por exemplo os símbolos dizem mais sobre como sofrer, ou como suportar aqueles sentimentos que os atores estão passando. Assim, e transportando para o nosso objeto de pesquisa, podemos entender com Geertz que a seca torna-se em alguns momentos um símbolo de resistência para os sertanejos, que, não podendo viver sem ela, estabelecem significados para suportá-la.

Demonstrando como os símbolos não são somente objetos, mas que podem ser eventos por mediar sentidos, Geertz (1978) aponta para o evento dos rituais sagrados, uma

vez que é neles em que “[...] as disposições e motivações induzidas pelos símbolos sagrados nos homens e as concepções gerais da ordem da existência que eles formulam para os homens se encontram e se reforçam umas às outras” (GEERTZ, 1978, p. 82) Assim como o ritual se torna símbolo por esta mediação entre um sagrado, a seca, sendo um evento, torna-se símbolo não em si mesma, mas por mediar sentimentos nos atores sociais, e induzir a atitudes.

Acerca de como os símbolos mediam condutas para os atores ou a modelam, Geertz (1978, p. 70) supõe que

Os símbolos concretos envolvidos — qualquer figura mitológica que se materializa na selva, o crânio do falecido chefe da casa severamente pendurado nos caibros ou uma "voz do silêncio" imaterial, entoando silenciosamente uma poesia clássica enigmática — apontam em qualquer das direções. Ambos expressam o clima do mundo e o modelam.

A seca como símbolo tem seus aspectos naturais, expressa aspectos da natureza que modelam atitudes a condutas em torno do social e cultural dos atores. Entende-se a partir disso que a seca não é aqui entendida propriamente como um fato natural a ser investigado, mas como um sistema cultural que determina condutas e é apropriada, que significa e é significada.

DESENVOLVIMENTO

Segundo Margarida Maria Dias de Oliveira (p. 2) a história paraibana está marcada por símbolos. Sejam políticos, culturais, materiais ou não, o simbolismo faz parte da existência do ser paraibano. Podemos, neste sentido, incluir à leitura de Margarida a seca como mais um símbolo, uma vez que na obra regionalista de José Américo de Almeida ela é central.

É de se investigar ainda melhor se a leitura sobre a seca do sertanejo estava silenciando o aspecto político do evento, como afirma De Queiroz Aires (2012, p. 209). A autora utiliza como base a análise de uma música e conclui sobre ela que os sertanejos faziam relações de causa e efeito com base na religiosidade: “[...] as interpretações sobre o mundo social são

feitas com base no determinismo natural. Desse modo, ficam ocultadas as múltiplas faces histórico-culturais que envolvem a invenção da seca como uma problemática política.”

Embora tal leitura, a de que a política seja silenciada na visão dos sertanejos, precise ser mais investigada, uma vez que a própria autora aponta para confrontos entre sertanejos (retirantes, brejeiros) e senhores de engenho motivadas pela seca, tal afirmação não deixa de ser importante, embora não dê conta dos aspectos simbólicos na leitura do sertanejo quando este faz também, como na obra “A Bagaceira”, relações políticas, sociais e culturais.

Em alguns momentos da obra os personagens definem a seca como embora seja um grave problema e dela não podendo escapar eles têm sobre ela uma visão também afetiva, muitas vezes ligada a sentimentos bons ou ruins. Um dos sertanejos diz o seguinte: “Era uma calma! O céu branco, como um espelho, não se mexia; o mato parecia de chumbo, quieto. Como quem suspende o folgo” (ALMEIDA, 2004, p. 28), e mais adiante o personagem define o sol tal como o vê “O sol, vermelho como um fundo de tacho, escaldava o saibro e acendia o pedregulho.”. (ALMEIDA, 2004, p. 29).

A partir da fala dos personagens percebe-se que eles fazem associações com outras imagens a exemplo de “branco” “espelho”, “chumbo”, “vermelho” e “fundo de tacho”. Tais associações revelam como o sertanejo relaciona a partir do seu próprio contexto e vai significando a seca, deixando de ser um simples acontecimento para se tornar o símbolo que está associado a demais símbolos, e deles fazem relações entre o que é “bom” ou “ruim”, “bonito” ou “feio”.

Pode-se verificar de forma mais clara tais associações quando um personagem diz a seguinte frase: “Moço, sertanejo não se adorna no brejo. O sertão é pra nós como homem malvado pra mulher: quanto mais maltrata, mais se quer bem. Aperreia, bota pra fora e, na primeira fuga, se volta em cima dos pés.” (ALMEIDA, 2004, p. 30) Aqui, a noção de “querer bem” e de “sofrimento” estão ligadas uma à outra, numa relação de interdependência, revelando como o homem sertanejo se adapta às condições e retira dela os seus significados.

Uma outra passagem a respeito dos símbolos aparece quando os sertanejos estão a caminho da casa-grande do fazendeiro Dagoberto. Durante essa passagem José Américo (ALMEIDA, 2004, p. 8-9) descreve a aparência como pobres vidas, com os vestígios

marcados na pele do que a seca é capaz de fazer para um sertanejo pobre. As aparências miseráveis, o modo de andar no sol delirante do sertão, tudo descrito para enfatizar a decadência dessas famílias de retirantes, o itinerário de agonia, dor, fome e de como tentavam sobreviver com todas as suas forças aquela seca. Aqui, ao contrário da passagem anterior, a seca está carregada só de sofrimento e tristeza, como no seguinte trecho

Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. E os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros. Menos os hidrôpicos — doentes da alimentação tóxica — com os fardos das barrigas alarmantes.. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes. Nada mais. Meninotas, com as pregas da súbita velhice, careteavam, torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os vaqueiros másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. Mais mortos do que vivos. Vivos, vivíssimos só no olhar. Pupilas do sol da seca. Uns olhos espasmódicos de pânico, assombrados de si próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exacerbava os estômagos jejunos. E, em vez de comerem, eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. (ALMEIDA, 2004, p. 8-9)

A aparência desses sertanejos sempre mostrou impactar as pessoas. Em seu artigo “O teatro do poder e o contrateatro do Campesinato paraibano: negociação, táticas e Resistências (1935-1945)”, José Luciano de Queiroz Aires cita um texto presente no jornal A União que trata sobre qual a impressão que os retirantes deixam nas cidades em que chegam, dessas pessoas que passam fome devido a seca. O jornalista Miguel Falcão de Alves descreve como se encontrava essas pessoas.

Todos procuram trabalho e pedem e rogam um pão para matar a fome. São velhos e môços, crianças e mulheres-famintos, rôtos, barbas crescidas, sujos, magros, pálidos. Dá-se, então, um fenômeno interessante. Com a distribuição de serviços ou de auxílio, mais braços aparecem para o trabalho e mais bocas para pedir. E o problema se complica mais ainda. Este foi o panorama, o

espetáculo que vimos em todo sertão. O mesmo quadro em Patos, em Pombal, em Souza, em Cajazeiras, em Piancó. O mesmo acontece em Antenor Navarro, em Catolé do Rocha, em Jatobá. O governo federal atento como têm estado a todos os problemas nacionais, não poderá deixar de atender ao apelo veemente de toda uma população que só sabe pronunciar uma frase: TENHO FOME! É uma geração inteira que desaparecerá se não vier este socorro. (ALVES apud AIRES, 2012, p. 214)

Como mostra o jornalista, a situação era de poucas condições: faltava emprego para sustentar todas essas pessoas, a fome estava levando a vida de muitos homens, mulheres, crianças e idosos. A partir desse momento essas pessoas deixaram de ser um problema particular, elas trouxeram agravantes que transpassa as classes baixas, embora a seca seja um problema de todas as classes, os mais pobres, como se percebe, são aqueles que mais sofrem.

Em outra parte da obra podemos destacar a contraposição da visão do sertanejo com relação a chuva. Seca e chuvas estão, por essência, intrinsecamente relacionadas, pois a existência de uma é a bancarrota da outra. Neste sentido, entender como o sertanejo entende a chuva é perceber como ele enxerga a seca. Assim no seguinte trecho mais uma vez há a associação entre “belo” e “feio”, o que demonstra mais uma vez a carga simbólica que os eventos naturais representam na vida do sertanejo:

Não trissara uma andorinha que fosse. O alvoroço dessas asas núbias não cindira o marzão. Andorinhas devotas, chovesse ou fizesse sol, adejavam somente na igreja de Santa Rita. Mas a atmosfera ficara-se, de repente, parada, com à espera de novidades os moradores invertiam os graus com uma prosódia interminável: -Está preee...tiiinho. Estava pretão -Estava bonito. Bonito era o nascente feito uma carvoeira. A torva fisionômica da estação. A mata fumarenta entrava em roncar. Roncava como monstro acuado. Vinha vindo o barulho pluvial-as bâtegas caindo no folheado. (...) (ALMEIDA, 2004, p. 83-84)

O trecho representa a maneira com a qual os personagens se referem ao céu que estava carregado de nuvens de chuva prestes a desabar no engenho, fazendo uma relação entre bonito e feio. Os dizeres de “está preto” e “está bonito” demonstram exatamente essa relação do retirante com os sinais da natureza. O que caracterizaria como um dia bonito para o sertanejo marcado pela seca neste momento é o céu azul depois de um dia sofrido marcada pela seca,

pois significa terra vermelha, terra seca e infértil. No entanto o céu “preto” significaria terra coberta de plantação, fartura e esperança de voltar pra casa.

Na obra, Valentin juntamente com sua filha Soledade e seu afilhado Pirunga, se refugiam na região do brejo fazendo deste “seu lar provisório” (ALMEIDA, 2004, p.33). E como muitos dos retirantes que como descreve José Américo de Almeida “andavam devagar, olhando pra trás como quem quer voltar.” (ALMEIDA, 2004, p.5) E com o retorno das chuvas eles voltariam para suas terras, onde esses se sentem pertencentes. Para o sertanejo retirante a maior alegria era voltar pra casa nos períodos de chuva. Além disso é sabido que as próprias características da natureza tem significados diferentes para os sertanejos retirantes.

Um slogan conhecido pelos sertanejos é o de que “o tempo está bonito”. Essa frase se refere a quando o céu está carregado de nuvens negras, o que significa que vem chuvas a caminho. Este ato demonstra como os sertanejos costumam interpretar as pequenas coisas como sinais que representam a esperança. No caso, a chuva simboliza, ao contrário da seca, a vinda de um bom inverno.

CONCLUSÃO

Após a leitura e análise das falas dos personagens deu-se a observação de que a seca é um símbolo controverso, marcado por uma carga emocional que ora se dedica a consolá-lo, ora o maltrata. Tais noções são construções do próprio homem, modos de ver e enxergar o mundo e que englobam a mesma realidade e levam os atores a amarem e odiarem um mesmo símbolo. Quando se compara a forma como os sertanejos entendem a chuva por exemplo, se pode, erroneamente, generalizar e entender que tal evento tem apenas uma carga positiva, visto que ela é exceção e a própria contraposição para a seca. No entanto, assim como a seca, a chuva também pode carregar sentimentos negativos sobre si. Pois, como qualquer símbolo, não existe uma só leitura sobre ele, e da mesma forma se trata da seca.

Cada ator elabora sobre um símbolo um sentimento e uma reação que é tanto particular como social, e ainda se faz importante para os estudiosos mapear a partir da cultura como os humanos significam os símbolos mais variados. O sertanejo, multifacetado, tem na

seca parte de sua própria cultura. Com ela aprendeu a conviver das mais variadas formas, dela aprendeu a retirar os seus proveitos, e com ela aprendeu a sofrer e a ser feliz

REFERÊNCIAS

- AIRES, José Luciano de Queiros. O teatro do poder e o contrateatro do Campesinato paraibano: negociação, táticas e Resistências (1935-1945). **Revista de História SÆCULUM**. João Pessoa, jan./jun. 2012.
- ALMEIDA, José de Américo. **A bagaceira**. 37. Rio de Janeiro: José Olympio, 2004
- DE QUEIROZ AIRES, José Luciano. O teatro do poder e o contrateatro do campesinato paraibano: negociação, táticas e resistências (1935-1945). **Sæculum–Revista de História**, n. 26, 2012.
- OLIVEIRA, Margarida Maria Dias. Paraíba: História e Imagem (Uma leitura dos vídeos Parahyba e Paraiwa).
- PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & literatura: uma velha-nova história. In: DA COSTA, Cléria Botelho; MACHADO, Maria Clara Tomaz. **História e literatura: identidades e fronteiras**. EDUFU, 2006.

O REPENTE NORDESTINO – A POESIA POPULAR ORAL EM SALA DE AULA

Jairlene Costa da Silva Souza – IFPB - jairlene@hotmail.com
Francisco Lucas de Sousa Leonel – IFPB - lucasleoneldesousa@hotmail.com
João Edson Rufino – Orientador – IFPB - joão.rufino@ifpb.edu.br

INTRODUÇÃO

Como futuros professores de língua portuguesa e literatura, não poderíamos deixarmos de observar os aspectos culturais de nossa região que podem contribuir para o desenvolvimento intelectual e humano dos jovens em nossas salas de aulas.

Ler, estudar e valorizar a literatura popular através dos diversos gêneros existentes podem ser práticas significativas no sentido de proporcionar um letramento literário livre de preconceitos e estereótipos negativos que, muitas vezes, podem nos levar a renegar nossa própria cultura.

São muitas as formas de poesias populares encontradas no nordeste brasileiro, como por exemplo: o cordel, embolada, repente (cantoria de viola) peleja, entre outras. No entanto, tais manifestações continuam sendo marginalizadas. Segundo Ayla (2003, p.98) para alguns que estão na universidade os textos populares produzidos por pessoas que não obtiveram estudo acadêmico não podem ser considerado como arte, cultura ou literatura. Essa visão distorcida e preconceituosa deve ser combatida no meio acadêmico, pois como afirma a autora, a cultura popular deve ser estudada como uma concepção heterogênea do mundo e da vida, que muda com o tempo e varia de acordo com os seus agentes.

Para que a poesia popular seja respeitada como arte e como literatura, se faz necessário que a escola inclua tais manifestações em seus currículos, como a Lei de Diretrizes de Base defende em seu Art. 26 § 2: “O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (BRASIL, 2015)

Desta forma, procuramos, neste trabalho, buscar conhecimento sobre uma forma de poesia popular, no caso o repente, também conhecida como cantoria de viola, e refletir como este tipo de poesia oral pode contribuir para a valorização da nossa cultura e no processo de ensino e aprendizagem dentro da escola, desempenhando assim um importante papel social em nossa região. A pesquisa foi feita de forma qualitativa, buscando aporte teórico em AYLA (1997, 2003), CASCUDO (1984), SAUTCHUK (2009), ZUNTHOR (2003). Para entendermos de forma mais significativa como é o repente e quais os sentimentos desses poetas populares, que até os nossos dias buscam de forma insistente o reconhecimento de sua arte, conversamos com um repentista que já há 47 anos vive da profissão, morador da cidade de Cajazeiras, Alto Sertão paraibano, que nos repassou informações valiosas sobre sua arte, e importantes para a nossa compreensão deste tipo de poesia.

O REPENTE NORDESTINO (CANTORIA DE VIOLA) – BREVE HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS

O repente é uma forma de poesia oral, apresentada através do improviso de um cantador, no qual este elabora versos sobre os mais variados assuntos, apresentando-se sozinho, ou em dupla para que exista um desafio, no qual um responde ao outro através das rimas.

É um estilo bem característico do nordeste brasileiro, em especial no estado da Paraíba, onde é bastante popular no sertão e cariri ocidental. No entanto, o repente é conhecido em todo território brasileiro. Isto se deu pela deslocação de muitos destes artistas para a região sudeste do país.

Esta forma de poesia já existe há vários séculos e foi desenvolvida como forma de entretenimento do homem sertanejo que tinham como principal ocupação a pecuária e agricultura. No entanto, essa manifestação poética remonta à Idade Média com a tradição ibérica dos trovadores, que através das suas cantigas fizeram surgir as primeiras manifestações literária, conforme percebemos no que diz Câmara Cascudo (1984):

[...] o cantador (...) é o descendente do Aedo da Grécia, do rapsodo ambulante dos Helenos, do Glee-man anglo-saxão, dos Moganis e metris árabes, do velálica da Índia, das runosas da Finlândia, dos bardos armoricanos, dos escaldos da Escandinávia, dos menestréis, trovadores, mestres-cantadores da Idade Média. Canta ele, como há séculos, a história da região e a gesta rude do Homem. É a epea grega, o barditus germano, a gesta franca, a estória portuguesa, a xícara recordadora. É o registro, a memória viva, o Olám dos etruscos, a voz da multidão silenciosas, a presença do passado, o vestígio das emoções anteriores, a História sonoro e humilde dos que não têm história. É o testemunho, o depoimento (...)

Assim percebemos que o repente, que é uma das formas de poesia oral que mais se destaca entre aqueles que prezam a cultura popular em nosso país. É uma forma de poesia que faz parte de um conjunto de tradições presentes nos mais variados povos que desde a antiguidade buscavam formas de entretenimento através das suas cantigas que promoviam suas histórias, suas memória e sua cultura.

No nordeste brasileiro, as cantorias, ainda são eventos apreciados por uma boa parte da população. Nestas ocasiões existem disputas de dois cantadores que cantam trocando versos um com ou outro e com a plateia. Segundo Sautchuk (2009, p.09),

os versos são cantados dentro de uma sequencia de estrofes compostas e enunciadas alternadamente pelos dois cantadores dentro da mesma modalidade poética (por exemplo, sextilha, décimas com versos de sete ou dez sílabas etc.) do mesmo assunto e cantados na mesma melodia.

Nestas disputas, o cantador que inicia a cantoria pode escolher o assunto, seu parceiro deve acompanhá-lo. Nesta hora entra a arte do improviso poético, o objetivo é sobressair-se como o mais habilidoso da dupla diante dos espectadores. No entanto, o improviso deve seguir as regras que os cantadores absolvem no dia a dia através de seus colegas mais experientes. Explicando sobre algumas destas regras que devem ser observadas, Sautchuk (2009, p. 25) explica que:

Na concepção dos cantadores, sua poesia se baseia em três fundamentos: métrica, rima, e oração. (...) essa imposição ajuda a manter a inteligibilidade dos repentes, mantém acesa a comunicação entre os poetas e plateia e obriga os cantadores a buscar novas ideias no desenvolvimento dos temas propostos. (...) A oração consiste, na verdade, em um conjunto de regras de relevância e rigidez variáveis, em função do poeta e do contexto, sobretudo no que tange a alguns detalhes que tornam tal exigência ainda mais complexa. Por exemplo, para desenvolver o mote “O Brasil nunca mais terá o trio/ como Senna, Pelé e Gonzagão”, os cantadores devem falar sobre cada uma das três personalidades em todas as suas estrofes. Além disso, devem manter coesão no uso da primeira, segunda ou terceira pessoa dentro de uma mesma estrofe ou ao desenvolver o mote -por exemplo, se num desafio um cantador se dirige ao outro fazendo uso do vocativo “tu”, não poderá, na mesma estrofe, mudar a referência ao colega para “você” ou ordenar algo a ele conjugando o verbo na terceira pessoa do imperativo.

Fica evidente então que o cantador de repente tem que ser estudioso na forma de se fazer tal forma de poesia, e habilidoso no uso de palavras e rimas, o que implica ser competente no uso da língua.

No entanto, a poesia oral por um longo período sofreu rejeição por ser considerada uma forma de poesia inferior à escrita, Zunthor (2003, p.08) diz que ela “por muito tempo foi recalçada em nosso inconsciente cultural”. Embora ela ainda não tenha o destaque merecido, já existem muitos trabalhos voltados para sua divulgação e valorização, um exemplo disso é o documentário “O silêncio da noite é que tem sido minha testemunha das minhas amarguras”, dirigido por Petrônio Lorena com os poetas repentistas da atualidade, neste documentário que tem a poesia como a personagem principal, são lembrados versos de poetas já falecidos, famosos em sua região, lembrando as tradições e os versos que cantavam em seus cotidianos.

Neste e em outros trabalhos voltados para o conhecimento e valorização da poesia oral, fica evidente a grandeza desta forma de se fazer arte.

O USO DO REPENTE NA ESCOLA

Entendendo a riqueza poética encontrada nos versos de repente, compreendemos que a poesia oral não deve ser deixada de lado pela escola. Existe a necessidade de nos desfazermos dos preconceitos que ainda persistem em volta da literatura e cultura popular, e procurar refletir em maneiras de levar tais textos para a sala de aula. Discutindo a respeito deste dever da escola, devemos dar atenção ao que diz a Lei de Diretrizes de Bases da Educação em seu Artigo 26:

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 24 diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (...) O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 2015)

Visto que a escola goza desta liberdade para buscar formas que contribuam para o processo de ensino e aprendizagem, fica claro então que as manifestações populares, como é o caso da poesia oral, através do gênero repente, que está intrinsicamente ligadas às características regionais do nosso estado, devem estar presentes na sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos como sujeitos críticos e reflexivos, conhecedores do mundo a sua volta, tendo a oportunidade de conhecer sua realidade cultural e social, e encantar-se por ela, o que o levará a valorizar suas raízes.

Outro benefício que encontramos em buscar metodologias que levem essa forma de poesia para a sala de aula, está relacionado com o estudo do processo de hibridização encontrados nestes poemas, pois como afirma Ayala (1997, p. 168), a

Literatura popular, como outras práticas culturais populares, se nutre da mescla, e esse processo de hibridização talvez seja um dos componentes mais duradouros e mais característicos. O sério se mesclando com o cômico; o sagrado, com o profano; o oral, com o escrito; elementos de uma manifestação cultural, transpostos para outra.

Essas mesclas existentes em tais textos podem tornar-se poderosas ferramentas para o incentivo a leitura e produção de texto, pois estamos falando de uma linguagem fácil de ser entendida, que ao mesmo tempo em que diverte, leva a uma reflexão.

Se há tal riqueza na cultura e na poesia popular, o professor de literatura da atualidade não deve esquecer-se desta, mas buscar formas metodológicas para que este tipo de literatura tenha um espaço em sua sala de aula.

Para uma maior compreensão de como podemos realizar isso, conversamos com um repentista, da cidade de Cajazeiras, PB, que nos falou sobre a importância que essa poesia tem hoje e como era no passado, na sociedade e nos meios acadêmicos.

Conforme pudemos notar, o Senhor Francisco Galvão, que tem 71 anos de idade, e há 47 anos sobrevive da sua música, ainda acha sua arte um tanto desvalorizada. Segundo ele, no passado os repentistas eram mais convidados para tocar e cantar em eventos, como: festas de casamentos e novenas. Hoje esses convites praticamente não existem mais. O espaço que encontram para manifestar esse tipo de música são os festivais organizados pelos próprios repentistas. Porém, um fato interessante, é que ele sente que os meios acadêmicos passaram a respeitar mais esses artistas populares. De acordo com suas recordações, anos atrás se um repentista passasse perto de um colégio, muitas vezes era xingado. Hoje existe uma maior valorização desse tipo de poesia. Prova é que o Francisco Galvão já foi convidado a cantar e até ser entrevistado em um universidade no estado de São Paulo.

Durante nossa conversa, percebemos que é uma expressão artística muito interessante para apresentar aos jovens em idade escolar. Os repentistas fazem um uso habilidoso da língua e do raciocínio lógico em busca de rimas perfeitas, que devem ser pensadas na hora, como ele diz, no improviso. De modo que é uma forma interessante de chamar a atenção dos estudantes para valorizar a cultura popular.

Ao ser indagado se alguma vez foi convidado para cantar em uma escola ou em alguma universidade em nossa região, a resposta foi negativa. De modo que perguntamos qual era a sua opinião de como poderíamos divulgar o repente nas escolas. Segundo ele, diretores de escolas e faculdades poderiam fazer convites para esses artistas, para terem a oportunidade de prestarem atenção como é que eles manifestam a sua arte, como usa a língua e como é seu

modo de falar. Percebemos que embora ela sinta que hoje os meios acadêmicos valorizam mais a poesia popular, ele nota que ela ainda não ocupa um lugar favorecido, quer na escola, quer na universidade.

Conforme notamos nessa entrevista, esses artistas têm verdadeiro amor à sua poesia, tendo ávido interesse em torná-la conhecida. A universidade pode desempenhar um papel importante nesse sentido, pois se tratam de formas poéticas que possuem uma complexidade em seu âmbito de produção e composição, merecendo um olhar mais detido por parte dos estudiosos. Assim, a universidade tem um papel importante na valorização da memória dessa arte, pois o seu incentivo pode resultar na abertura das portas das nossas escolas para essas manifestações populares.

Dessa forma, se for pensado em formas de trabalhar com o repente na escola podemos encontrar inúmeras maneiras de associar aulas de literatura popular com o uso de: mídias, redes sociais, variação linguística, compreensão, interpretação e produção de textos, uso da oralidade, argumentação, poesia, uso de métricas e rimas, pode-se pensar também em promover um encontro entre os artistas, repentistas (cantadores de viola) e os estudantes no espaço escolar, e assim por diante. Desta forma estaremos promovendo uma maneira eficaz de valorizar e fazer conhecer a cultura popular, e ao mesmo tempo contribuindo para um ensino que promova a aprendizagem associada com arte. Tais práticas adorna o ensino de literatura e língua através de um processo interdisciplinar, deixando de lado as velhas aulas expositivas e levando para a sala de aula formas dinâmicas de aprender. O que pode ajudar o jovem a combater o preconceito, e estimulá-lo a respeitar a diversidade cultural existente em sua região, e agir com responsabilidade na sociedade em que vive.

SUGESTÃO PARA TRABALHAR O REPENTE EM SALA DE AULA

- Turma: 1º ano de ensino médio
- Número de aulas: 08 aulas de 45m
- Objetivos:
 - Validar a literatura popular, através da poesia oral;

- Trabalhar a oralidade em sala de aula, através dos gêneros orais: Debate e Seminário;
- Desenvolver a sensibilidade e a identificação do aluno com as manifestações culturais regionais, tornando-o mais receptivo a outras áreas do saber e mais sociável na interação com o ser humano.

Sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas:

- Promover uma roda de conversa sobre poesia oral, verificando o que os alunos sabem sobre o repente;
- Fazer uma apresentação sobre o que é poesia popular, sua importância, características e valor social;
- Assistir com a turma o documentário: O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras;
- Articular um novo debate em sala de aula sobre as impressões deixadas pelo documentário;
- Dividir a sala em grupo para realizarem uma entrevista com um repentista, com o objetivo de apresentarem um seminário sobre a poesia popular oral;
- Para uma culminância, marcar um dia e mobilizar a turma e a escola, em conjunto com a comunidade, para promover um Festival da Canção Estudantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos à conclusão que, embora as manifestações literárias populares sofrer ainda preconceito por muitos daqueles que defendem apenas a poesia erudita como literatura, deixando a popular de certa forma marginalizada, muitos avanços significativos já foram tomados no sentido de tonar essa manifestação popular nordestina conhecida em todo território nacional, visando valorizá-la como literatura popular. Diante das pesquisas realizadas sobre o tema, encontramos muitos estudos, artigos e documentários que visam à valorização desta poesia por parte da academia. No entanto, conforme notamos na entrevista

realizada com um artista local, da cidade de Cajazeiras, alto sertão paraibano, se faz muito necessário o reconhecimento do valor de tais manifestações em própria região, pois tais formas de poesia não tem encontrado muito espaço nos eventos realizados na atualidade, o que contribui para o desconhecimento e depreciação de nossa própria cultura.

Por isso, desejamos chamar a atenção para o fato de que, a linguagem simples de fácil entendimento pelo nosso povo, as temáticas que estão presentes em nossos cotidianos, a forma inteligente de fazer poesia por parte de pessoas comuns, são ferramentas importantes que podem chamar a atenção dos jovens para o desenvolvimento de sua leitura e escrita, além de lhe proporcionar um bem social, tornando-os orgulhos de sua cultura e o habilitando-os a serem sujeitos reflexivos conhecedores do mundo que os cercam. Para tanto é evidente que muito ainda precisa ser feito, pois o jovem entra em contato apenas com o que a mídia de hoje lhe apresenta. Escutamos muitos comentários negativos a respeito do gosto musical, da falta de hábito de ler dos jovens atuais, mas deve haver uma reflexão de nossa parte sobre o que nós apresentamos a eles, a mídia faz sua parte, pois precisa vender seus produtos. E nós que fazemos a escola de hoje, que ações adotamos para que nossos alunos aprofundem seu conhecimento sobre as mais variadas formas de cultura existentes? Será que fazê-los conhecer nossa cultura popular, permitir o encontro deles com poesias, como o repente nordestino, poderia contribuir para o seu enriquecimento cultural e social? Vale a pena refletir sobre o assunto, pois a escola tem um papel significativo no desenvolvimento intelectual e no crescimento dos valores humanos dos jovens que estão nela inseridos.

Com os esforços empreendidos neste trabalho, desejamos que possa haver mais pesquisas voltadas para o uso da poesia popular oral na escola, despertando àqueles que fazem a escola para os benefícios que esta pode ter na vida intelectual, cultural e social das novas gerações, e daqueles que valorizam a beleza da nossa cultura popular, através da poesia que nasce e vive entre o nosso povo.

REFERÊNCIAS

AYLA, Maria Ignez Novais. Aprendendo a aprender a cultura popular. In: PINHEIRO, Hélder (Org). **Pesquisa em literatura**. Campina Grande: Bagagem, 2003.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

AYALA, Maria Ignez Novais. Riqueza de pobre. In: **Literatura e Sociedade**. Revista de teoria literária e literatura comparada, n.2. São Paulo, 1997.

CASCUDO, Luís da Câmara. **Vaqueiros e Cantadores**. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1984b.

SAUTCHUK, João Miguel Manzollilo. **A poética do improviso**: prática e habilidade no repente nordestino. 2009. 214 f. Tese (Doutorado em Antropologia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009.

ZUMTHOR, Paul. **A letra e a voz**: literatura medieval. Tradução de Ferreira e Amália Pinheiro. São Paulo: Cia. das letras, 1993.

A VIOLÊNCIA NO TERCEIRO IMPÉRIO D'A PEDRA DO REINO: OS PROCEDIMENTOS DE ADAPTAÇÃO DE UMA LINGUAGEM PARA OUTRA

Joely Fernandes de Queiroz (UFGG)¹⁰² - escjoelyqueiroz@gmail.com

INTRODUÇÃO

O estudo da literatura comparada (LC) nos possibilita manter o diálogo entre obras de diferentes regiões ou países, artes e outras áreas do conhecimento humano. É embasado nesta ampla possibilidade que este trabalho é feito, pois a transmutação da obra literária para o audiovisual, em formato de microssérie na TV, muito suaviza as cenas de massacre, violência e mortes evidenciados na obra primária.

Sendo de cunho bibliográfico e analítico, a pesquisa foi desenvolvida e dividida em três tópicos: *Adaptação: a transmutação de um texto para outro*, *A representação da violência: sociedade, literatura e cinema/audiovisual* e *A Pedra do Reino: duas linguagens e dois modos de apresentar a violência*. Com isso, o trabalho procura comparar a violência e a crueldade descritas no folheto VIII d'O *Romance d'A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta*¹⁰³, do escritor Ariano Suassuna, e como se deu a adaptação destes traços no primeiro capítulo da microssérie televisiva, escrita por Luiz Fernando Carvalho, Luís Alberto de Abreu e Bráulio Tavares, sob a direção de Luiz Fernando Carvalho. Para fins de análise, além da obra literária, utilizaremos cenas da microssérie *A Pedra do Reino*¹⁰⁴, exibida pela Rede Globo, em 2007.

Nem o romance e nem a microssérie foram de fácil absorção, pois acoplam características diferenciadas do que normalmente se escreve ou se passa na TV, em que o público leitor/telespectador não está habituado a ler/assistir. A audiência não foi abaixo das expectativas. Porém, foram obras aclamadas pelos críticos. Nossa análise será desenvolvida sobre o episódio violento do massacre na Pedra Bonita, que foi fundamentado no mito

¹⁰² Graduada em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande (UFGG) – Campus Cajazeiras.

¹⁰³ Abrev. RPR

¹⁰⁴ Abrev. MPR

messiânico de Dom Sebastião, e foi registrado no Folheto VIII (O Terceiro Império) e no primeiro capítulo da microssérie, buscando demonstrar as técnicas utilizadas para expor e suavizar a violência existente.

ADAPTAÇÃO: A TRANSMUTAÇÃO DE UM TEXTO PARA OUTRO

Começamos nossa abordagem sobre adaptação salientando que as obras podem ser homônimas, ou seja, possuir o mesmo nome, mas a obra adaptada não é uma cópia “fiel” do texto ou de qualquer manifestação artística primária, pois a “[...] adaptação é *automaticamente* diferente e original devido à mudança do meio de comunicação.” (STAM, 2008, p. 20, grifo do autor). Percebemos que nenhuma arte é pura e inédita, são apenas adaptações de coisas vistas, vividas, lidas e observadas ao longo da vida do artista e, conseqüentemente, reproduzidas ao seu modo. Por isso, nos é pertinente dizer que sempre haverá a repetição de uma história, mas nunca será idêntica à obra primária, na qual foi baseada, pois adaptação:

[...] é repetição, porém repetição sem replicação. E há claramente várias intenções possíveis por trás do ato de adaptar: o desejo de consumir e apagar a lembrança do texto adaptado, ou de questioná-lo, é um motivo tão comum quanto a vontade de prestar homenagem, copiando-o. (HUTCHEON, 2013, p. 28).

Tendo em vista tais considerações, entendemos que quando se decide adaptar uma obra, há o desejo da utilização da história já existente, se quer usufruir de alguns elementos do texto apagando (reduzindo a história, ocultando algumas cenas que por vezes não se consegue adaptá-las, ou pelo fato do adaptador achar alguns fatos irrelevantes para adaptação, portanto existe uma espécie de seleção do que se é aproveitável ou não), criticando-os (parodiando), ou, ainda, para prestar uma homenagem ao autor da obra primária, como por exemplo, a microssérie *A Pedra do Reino*, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, criada como uma homenagem ao octogésimo aniversário do escritor Ariano Suassuna. A microssérie integrou o

Projeto Quadrante, que objetivava adaptar clássicos da literatura brasileira para a TV, buscando reproduzir para a tela o que antes só existia nas páginas do romance.

A mudança no texto de partida é indispensável para que se considere o fenômeno da adaptação. Tal mudança vai ocorrer de acordo com a cultura e as expressões artísticas. Segundo Hutcheon (2013), a adaptação pode ser vista de três perspectivas distintas:

Em primeiro lugar, vista como *uma entidade ou produto formal*, a adaptação é uma transposição anunciada ou extensiva de uma ou mais obras em particular [...] em segundo, como *um processo de criação*, a adaptação envolve tanto uma (re-) interpretação quanto uma (re-) criação; dependendo da perspectiva, isso pode ser chamado de apropriação ou recuperação. [...] em terceiro, vista a partir da perspectiva do seu *processo de recepção*, a adaptação é uma forma de intertextualidade; nós experienciamos as adaptações (quanto adaptações) como palimpsestos por meio da lembrança de outras obras que ressoam através da repetição com variação. (HUTCHEON 2013, p.29-30, grifo da autora).

O primeiro apontamento destacado por Hutcheon (2013) parte do princípio de que na adaptação há uma essência ou um embasamento real. Isto reafirma a existência de obras primárias. O ato de adaptar aparece agregado à ideia de mudança, portanto as adaptações podem sofrer alterações de mídia ou de gênero, ainda a modificação do cerne, ou seja, o adaptador pode recontar a mesma história de acordo com o seu ponto de vista, imprimindo a sua própria interpretação. Ainda deve-se considerar que há a possibilidade de transformar um acontecimento real em ficção, como um relato histórico ou até mesmo o relato de experienciamento de vida de alguém (biográfico). No segundo ponto em destaque, a autora trata a adaptação como um processo de (re-)interpretação e (re-)criação, isto é, o adaptador terá a missão de juntar suas impressões sobre determinada história e exprimi-los para o seu público. Na maioria das vezes, os adaptadores utilizam-se do resgate de histórias (acontecimentos históricos, religiosos, culturais, etc.) que não podem ser esquecidas ou que devem ser conhecidas por todas as gerações, para que reconheçam sua própria identidade. No entanto, não serão todos os públicos que terão a mesma aceitabilidade da linguagem que está sendo proposta. Então, é nesse momento que entra a função da recriação, que condiz em recontar a história com a interpretação e criatividade do adaptador, tornando-a mais atraente para o

público que deseja alcançar. O terceiro e último ponto destacado refere-se aos palimpsestos da intertextualidade, ou seja, um leitor/expectador ao estar diante de uma adaptação conseguirá detectar quais foram os textos adaptados, haverá em sua lembrança a recordação de ter visto anteriormente as histórias que foram apresentadas.

Contar e mostrar

O ato de adaptar pode acontecer entre as mais diversas manifestações artísticas, não apenas da literatura para o cinema/audiovisual ou o inverso, do audiovisual para o livro. Trazemos para a nossa discussão a aproximação e o distanciamento entre o texto (romance) e a adaptação (audiovisual), destacando, aqui, os dois principais quesitos em que essas duas linguagens divergem uma da outra, que são: a experimentação do leitor/expectador do contar e mostrar e o fator de tempo e espaço nas obras. A diferença entre contar e mostrar é pertinente, ao passo que contar é uma linguagem inerente à literatura e mostrar é papel das artes audiovisuais. Portanto:

Uma história mostrada não é o mesmo que uma história contada, e nenhuma delas é o mesmo que uma história que você participa ou com a qual você interage, ou seja, uma história vivenciada direta ou sinestesticamente. Cada modo adapta diferentes coisas – e de diferentes maneiras [...] contar uma história, como em romances, contos e até mesmo relatos históricos, é descrever, explicar, resumir, expandir; o narrador tem um ponto de vista e grande poder para viajar pelo tempo e espaço, e às vezes até mesmo para se aventurar dentro das mentes dos personagens. Mostrar uma história como em filmes, balés, peças de rádio e de teatro, musicais e operas, envolve uma *performance*, direta, auditiva e geralmente visual, experienciada em tempo real. (HUTCHEON, 2013, p. 35, grifo da autora).

No entanto, existem certos fenômenos que o cinema/audiovisual terá dificuldade em captar através das câmeras (imagem e som); contudo, sempre procurará formas inteligentes de romper com essas barreiras. O interior das personagens (os sentimentos que transcorrem o psíquico), por exemplo, sempre foi e será um desafio para os adaptadores. Mesmo sendo de difícil captação, cada linguagem artística encontra meios de transmiti-lo, valendo-se de artifícios técnicos próprios de cada representação. Uma narração, *flashbacks*, um olhar, um

objeto, todos esses, dentre outros, podem ser recursos significativos para a representação no audiovisual. Nesse âmbito, um movimento que tinha como cerne a captação do interior era o *Expressionismo alemão*, que perdurou na Alemanha entre anos 20 e 30, sendo influenciado diretamente pela literatura e artes plásticas. Este modelo de produção cinematográfica tinha pouco da realidade cotidiana: “o que se procurava era expressar uma realidade interior, era como o cineasta-poeta sentia a realidade” (BERNARDET, 1980, p.53), ou seja, a subjetividade era o ponto-chave da criação. Para tanto, aplicava-se a mudança distorcida de cenário e personagens, utilizando maquiagem, recursos fotográficos e outros mecanismos. Tal abordagem trata essa nova expressão da “realidade” como simbólica e metafórica. E são esses dois aspectos que o cinema/audiovisual abraça para levar o espectador a pensar sobre o que está vendo.

O cinema/audiovisual capta o exterior e procura meios distintos de expressar o interior, enquanto a literatura consegue, através de uma narrativa mais detalhada, transmitir tais sentimentos e emoções, deixando que o leitor faça a própria construção imagética no seu imaginário.

A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA: SOCIEDADE, LITERATURA E CINEMA/AUDIOVISUAL

O fenômeno destrutivo, que é a violência, perdura ao longo dos séculos, manifestando-se, especificamente, de acordo com os interesses e a época. Sua existência está presente em todas as Idades: Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. De início, a violência existia como forma de sobrevivência (a lei da selva): era necessário matar se quisesse sobreviver. Depois, influenciados pelos interesses econômicos e políticos, mantinham-se no auge as guerras e batalhas em busca de conquistas territoriais e os grandes massacres e condenações à morte, ordenados pelos poderes hierárquicos (políticos e religiosos) contra aqueles que fossem opositores às decisões e dogmas impostos. Havia, também, no contexto de algumas religiões e na mitologia grega/romana, em tempos antigos, sacrifícios humanos oferecidos às

divindades para que houvesse purificação e remissão de pecados, ou seja, era necessário pagar o preço e haver derramamento de sangue.

Desta maneira, é pertinente a observação da “[...] capacidade de destruição coletiva demonstrada no passado.” (GINZEBURG, 2012, p.9), para percebemos os acontecimentos evidenciados no presente. Todavia, “a violência não é a mesma de um período a outro.” (WIEVIORKA, 1997, p.5). Muda-se o contexto histórico, econômico, político, religioso etc. Porém, o reflexo de toda essa violência de outrora coincide com o que vemos hoje na nossa sociedade contemporânea (a luta inescrutável pelo poder, uma violência objetivada em benefício próprio, pessoas matando em nome de “Deus”, etc.). Tudo que existia desde o início do mundo se perpetua na atualidade, e nos leva a crer que a violência acontece de forma contínua, não importando a época que esteja sendo reportada e independente de como ela apareça. Essa aparição pode ser vista, na sociedade, em várias formas, dentre as quais destacamos as violências: *física, institucional, intrafamiliar, moral, patrimonial, psicológica, sexual, etc.* A abordagem da violência coloca-nos diante de um paradigma social, induzindo-nos a considerar desde o ingresso do indivíduo na sociedade à história das vinculações de domínio e de exploração, não podendo ser estudada separadamente, se pretendermos fazer uma analogia através da complexa ideia de causa e efeito.

Ao longo dos anos, em todo o mundo, a temática da violência está presente nos escritos, motivada pelas guerras, disputas políticas, preconceito étnico e religioso, enfim, todos os aspectos que instauram o caos no mundo. Ao presenciarem e sobreviverem a situações violentas, os homens foram ampliando os conhecimentos e abrangendo a criticidade, e, principalmente, os escritores viam a necessidade de transpor em sua arte todos os suas inquietações (sentimentos, indignações, angústias, raivas, etc.). Neste sentido, “[...] escreve-se a violência e, em vez de cometê-la ou comentá-la, a escrita encontra na violência um meio de liberdade e de transgressão das finalidades da linguagem com maior eficácia e maior efeito de realidade.” (SCHØLLHAMMER, 2013, p. 224), ou seja, é através da violência transposta na arte, que se aguça no leitor o ato de reflexão e criticidade sobre o mundo em que vive, sendo que essa literatura tem o papel primordial de comunicar algo através de sua expressão.

Desta forma, é possível visualizar o indizível, o terror e o medo, cotidianamente, pois a violência está exposta nos ambientes: rural, urbano e nas mídias. Com a passagem do tempo, os ocorridos violentos aparecem de maneira explicitada, seja nos telejornais, microsséries, novelas, filmes entre outros gêneros do âmbito audiovisual. Porém, “a mágica (ou máscara) do cinema, [...] proporcionou encararmos os antigos tabus da humanidade, o que gerou uma incessante onda de transformação referente ao modo de como vemos e aceitamos o que está sendo expresso na tela grande” (NUNES, 2015, p. 75). Por outro lado, a violência pode aparecer na obra implicitamente, podendo ser expressa através de símbolos e metáforas, sendo percebida com a observação do jogo de imagens e som, construindo toda ilusória realidade ficcional, como por exemplo, *A Chinesa* (1967), de Godard, que, para retratar a guerra do Vietnã utiliza “[...] uma atriz que segura os aviões e faz ruídos com a boca.” (BERNARDET, 1980, p. 107).

Por fim, com base em toda essa discussão, ficamos cientes de que os fatos evidenciados nas telas (cinema e televisão) abordam temáticas da atualidade – condizentes com a vivência e gosto do diretor/adaptador – ou do resgate de acontecimentos ocorridos e registrados no passado. O *Romance d’A Pedra do Reino*, por exemplo, foi escrito por Ariano Suassuna em 1971, e depois transmutado para a teledramaturgia em 2007, pela Rede Globo. No entanto, ambas as narrativas trazem em suas composições atos de extrema violência, ao retomar literariamente o mito sebástico, que influenciou, anteriormente, no século XIX, um grupo de fanáticos religiosos, no Nordeste brasileiro, crentes na ressurreição do Rei Português, e no seu retorno, que melhoraria a situação calamitosa da seca e da pobreza, transformando as pessoas que se convertiam ao sebastianismo em “pessoas ricas, jovens, bonitas e saudáveis” (GASPAR, 2009, online). Na história, num ritual messiânico, na Pedra Bonita, comandado por João Ferreira, houve o segundo massacre envolvendo o sebastianismo no país, pois em suas pregações ele declarava que Dom Sebastião “[...] só voltaria se a Pedra Bonita fosse banhada com sangue de pessoas e animais, comandando um grande massacre de pessoas inocentes em maio de 1838. Entre os dias 14 e 18 morreram 87 pessoas.” (GASPAR, 2009, online). No romance o número de mortos é diferente, porém Suassuna traz para sua

obra o mesmo local, as mesmas datas e o personagem herda o mesmo nome, como podemos perceber no seguinte trecho:

A princípio, a história de minha família era para nós, Ferreira-Quadernas, uma espécie de estigma vergonhoso e de mancha indelével do nosso sangue. E não era pra menos, quando somente meu bisavô, *El-Rei Dom João Ferreira-Quaderna*, O Execrável, no espaço de três dias, mandou degolar 53 pessoas, incluindo-se entre elas 30 crianças inocentes, o que aconteceu no fatídico e astroso *mês de Maio de 1838*. (SUASSUNA, 2012, p. 63, grifo nosso).

Foi esse acontecimento horrendo, fomentado por ideologias religiosas, que induziu à criação da obra literária e, conseqüentemente, sua adaptação.

A PEDRA DO REINO: DUAS LINGUAGENS E DOIS MODOS DE APRESENTAR A VIOLÊNCIA

Na *MPR*, a dualidade humana (bem e mal) é percebida pela ausência de luminosidade, persistindo o predomínio das sombras em contraste com a pouca iluminação quente (amarelada), proporcionada por refletores, tochas e velas, que exercem ainda mais significação às imagens noturnas. Tal composição imagética pode significar o contraponto entre a ingenuidade do povo e as más intenções (sádicas) do rei. A noite, por si só, apresenta uma carga negativa, simboliza: dor, angústia, medo, terror, etc., o que fica evidente na preferência do diretor da microssérie com a escolha da noite, para representar, em sua obra, rituais, massacres e demais abordagens violentas. A luz quente utilizada traz um sentimento de pesar, de algo que facilmente pode ser apagado, como uma tocha ou a chama de uma vela, facilmente apagadas, que se pode remeter também à efemeridade da vida e para morte.

Análise comparativa das obras

No romance, o primeiro sacrifício é feito pelo pai do Rei, José Maria Juca Quaderna, que correu, agarrou-se nas pedras, entregando-se para degola. Na sequência, sucederam-se vários sacrifícios: os pais pegavam seus filhos e entregavam-se para terem o pescoço cortado ou a cabeça quebrada nas pedras. Na microssérie, essas cenas são ocultadas, sendo mostrado apenas o sacrifício de uma mulher que, acreditando nas promessas de riquezas e de que “seu sangue se transformaria em ouro e prata”, entregou-se, sem reservas, e a morte da Princesa Isabel. A morte da Princesa Isabel aconteceu de forma semelhante à da mulher; porém, a Princesa, que já estava em um estágio avançado da gestação, foi levada à força para ser sacrificada.

Figura 1 – Mulher se entregando ao sacrifício

Fonte: A PEDRA D'O REINO. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Rio de Janeiro: TV GLOBO, 2007

A figura 1 nos mostra a cena da entrega da Mulher. A cena segue, e inicia-se a preparação para o sacrifício, suspendendo-se a cabeça da mulher para trás, segurando-a pelos

cabelos e deixando o pescoço exposto, pronto para a degola. O Rei ergue a espada, e rapidamente alternando-se a imagem da mulher e a do Execrável, ouve-se o som da espada transpassando a carne e vê-se o sangue jorrar e escorrer no rosto dele, que num *super close* fica evidente o prazer descrito em sua face. Ao cair debatendo-se no chão, numa *subjativa*, simulando a visão turva, a mulher vê e ouve as pessoas gritando e movimentando-se perto dela.

Na sequência, na *MPR*, o que se segue é o sacrifício da Princesa Isabel, e esta cena, no romance, aparece em duas versões. Uma primeira versão de Sousa Leite, dando conta de que:

Isabel, irmã de Pedro Antônio e do primeiro Rei João Antônio, grávida do *monstro*, é designada para o sacrifício pelo Execrável João Ferreira-Quaderna, que respondia às suas súplicas de gravidez gritando para Carlos Vieira e José Vieira: 'Imolai-a assim mesmo, para ela não sofrer duas dores, a do parto e a do encantamento!' Tão adiantado era o estado de gravidez desta infeliz que momentos depois de ter recebido o golpe na garganta, a criança rolava pela rampa da Pedra e estendia-se no chão. [...] conhecida como Rainha Josefa por ter se casado também com o monstro João Ferreira-Quaderna, recebe setenta e tantas facadas. (SUASSUNA, 2012, p. 79, grifo do autor).

Numa outra versão mais explícita, com tons de selvageria, a cena é descrita nas palavras de Quaderna:

[...] seu desejo sexual exacerbou-se. Mandou trazer sua mulher, a princesa Isabel, querendo possuí-la na frente de todos, enquanto o sangue dos degolados corria. Ela, porém, estava grávida de nove meses, pronta, já, para parir, e recusou-se. Então Dom João II, o Execrável, pegou a irmã dela, a Rainha Josefa, e, enquanto se preparava para possuí-la, mandou que lhe dessem dezessete facadas, o que foi feito durante a posse, alcançando ele, segundo dizia, um gozo como nunca tinha experimentado. (SUASSUNA, 2012, p. 78-79).

No entanto, Luiz Fernando Carvalho, mais uma vez preferiu a versão de Sousa Leite, não mostrando todos os detalhes da execução. Suavizando ainda mais, mostra-se apenas o assassinato da Princesa Isabel; ela é trazida à força por homens a mando do Rei e a cena

violenta do sacrifício resume-se na aparição da espada sendo erguida, o sangue espirrando no rosto do Execrável e o corpo ensanguentado caído no chão completamente imóvel, enquanto algumas pessoas gritam desesperadas e outras exaltam a D. Sebastião. A figura 2 evidencia o desespero da princesa (*super close* da Princesa antes de ser sacrificada).

Figura 2 – A Princesa Isabel sendo levada ao sacrifício

Fonte: A PEDRA D'O REINO. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Rio de Janeiro: TV GLOBO, 2007

Logo após a cena do sacrifício da Princesa, o Reino é invadido. Segundo o *RPR*, o Terceiro Império durou de 1836 a 1838, tendo seu fim decidido por uma traição como é relatada nos seguintes trechos:

[...] atraindo o Reino sempre novos adeptos, alguns primos nossos, da família Vieira, convidaram para que nele entrasse um nosso parente, o Conde Dom José Vieira Gomes, homem falso, traçoeiro, lacaio, fatídico e astroso, que terminaria renegado. Era Vaqueiro do Comandante Manuel Pereira, Fidalgo rico e poderoso, filho do Barão do Pajeú. A família Pereira [...] era uma das famílias mais atingidas pela pregação revolucionária da Pedra do Reino [...] O traidor [...] viu tudo e se aproveitou de tudo, durante vários dias.[...] Foi em maio de 1838 [...] naquele mês, meu bisavô teve a gloriosa coragem de iniciar o grande banho-de-sangue [...] com a degola geral dos proprietários [...] os que se apresentassem voluntariamente para a degola, ressuscitariam daí a três dias como “Grandes do Império”, belos, poderosos, eternamente jovens e imortais [...] a princípio voluntarias, depois não.[...] o refalsado Conde, Dom José Vieira Gomes, aproveitando os gritos desesperados das vítimas e a confusão causada pelas degolações, fugiu por uma vereda perdida entre cactos e unhas-de-gato, indo chamar as tropas dos Barões do Pajeú, os Pereiras, que aniquilaram o Sagrado Império da Pedra do Reino. (SUASSUNA, 2012. p. 75-77).

Ao lermos a citação acima e continuarmos a leitura do romance, percebemos que há uma complicação de entendimento para quem conhece o RPR, pois a adaptação nos abre espaço para duas interpretações, ou conexões de cena. Pode-se entender que a cena da invasão remete-se ao motim feito por Pedro Antônio, que dá início ao Quarto Império ou à invasão feita pela “[...] Guarda de Honra do Comandante Manuel Pereira [...] composta por trinta e seis Cavaleiros [...]” (SUASSUNA, 2012, p. 81), que foram guiados até a “Serra do Reino”, por José Vieira Gomes, o traidor, sendo que esta cena pertence à tomada do Quarto Império para o Quinto, presentes no Folheto IX. Os invasores entram armados com espingardas, se deparando com homens e mulheres munidos de armas brancas. A batalha é travada. Os tons escurecidos das imagens, os *closes* no rosto das pessoas que compõem a multidão de adeptos, os movimentos rápidos de câmera e a fumaça transmitem a violência e o desespero no fim sangrento do Império. É notório pessoas correndo de um lado para o outro sem saberem aonde ir, sons de tiro, as imagens de soldados espancando as pessoas e corpos ao chão.

Figura 3 – Invasão da Pedra do Reino

Fonte: A PEDRA D'O REINO. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Rio de Janeiro: TV GLOBO, 2007

No romance, o Terceiro Império finda-se com a morte do Execrável, cometida por Dom Pedro Antônio, que ao chegar à Pedra do Reino vê toda aquela cena sangrenta e os corpos de suas duas irmãs ao solo, executa-o, levando novamente ao trono o nome da família Vieira-dos-Santos, iniciando assim, o Quarto Império que durou apenas um dia. Em na penúltima cena (do episódio do massacre), na microssérie, vemos a quase queda da espada da

mão do rei, que sugere a queda do seu governo, do seu império. A *MPR* não mostra como foi a morte de D. João Ferreira-Quaderna, mas no romance, o narrador referencia novamente o historiador Souza Leite para contar esse fato, que dispõe de uma violência extrema:

Na manhã, porém do dia 17 de Maio de 1838, quando o Monstro se dispunha a preparar o Povo para a matança, Pedro Antônio, indignado pela morte de suas irmãs, a Rainha Josefa e Princesa Isabel, e julgando-se talvez com melhor direito ao poder, por ser irmão do primeiro Rei, João Antônio, antecipou-se em subir ao Trono. Dali anunciou, em voz alta, que Dom Sebastião, cercado de sua Corte, lhe aparecera na noite antecedente e reclamava a presença do Rei João Ferreira-Quaderna, única vítima que faltava para operar-se o seu completo desencantamento. – “Viva El-Rei Dom Sebastião! Viva nosso irmão Pedro Antônio!” – tal foi o brado unísono de todos os circunstantes. Poucas horas depois, Pedro Antônio era proclamado Rei, com o nome de Dom Pedro I, e o cadáver do seu antecessor, O-de-Execrável-Memória, era amarrado de pés e mãos em grossos troncos de árvore. As pessoas que estiveram no Reino são acordes em afirmar que se viram forçadas a quebrar a cabeça de João Ferreira-Quaderna, a extrair-lhe as entranhas e a atar seu cadáver, de pés e mãos, naquelas árvores, por causa dos berros e roncarias e dos sinistros movimentos que ele, depois de morto, executava com a boca, o ventre e os braços. (SUASSUNA, 2012, p. 80)

Por fim, podemos perceber o quão cruel foi o reinado de D. João Ferreira-Quaderna, que com seu discurso manipulador conseguiu atrair várias pessoas para a religião praticada na Pedra do Reino, em torno da ressurreição de Dom Sebastião. Ambas as obras retratam a violência e a crueldade do massacre, revelados através da história acontecida no sertão brasileiro. Os trechos do romance e da microssérie, que analisamos, foram suficientemente eficazes para entendermos o quanto as duas linguagens dialogam e o quanto elas se distanciam ao mesmo tempo, revelando que cada uma das linguagens tem sua maneira de contar e mostrar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após leituras teóricas e análise das obras, entendemos que a adaptação é um processo de transmutação de um texto para outro ou entre linguagens. Partimos do conceito de que adaptar é transformar, mudar, pois no caso da adaptação do romance para a microssérie, trata-

se de uma mudança de códigos, é outra mídia, um confronto e/ou inter-relação entre duas linguagens. Então, notoriamente, surgem duas obras distintas. A adaptação não consiste apenas na transmutação entre textos: pode-se adaptar acontecimentos históricos e diversas outras linguagens artísticas, como a pintura e as artes plásticas.

Na literatura, o fenômeno da violência é representado com maior riqueza de detalhes, com o objetivo de fazer com que o leitor especule como acontecem as cenas. Na Teledramaturgia, encontram-se meios de reforçar ou suavizar a violência, através de cortes, inserções de cenas, e elementos técnicos, específicos, como: enquadramento, iluminação, sons, etc. Portanto, na literatura há maior possibilidade de retratar a temática abertamente, pois ela *conta*, e o leitor tem a liberdade de interpretação. Já a teledramaturgia *mostra*, e por ser uma mídia de massa, não se torna permissível alguns tipos de representações violentas, embora o que lemos e vemos, esteja ligado a nossa realidade.

Conforme a nossa proposta, a adaptação consegue transmitir, mesmo que de maneira suavizada, a violência do massacre no Terceiro Império da Pedra do Reino. A utilização de cores quentes, cortes, movimentos rápidos, supressão de cena e enquadramentos precisos, foram elementos eficazes para expor tanto a violência quanto o psicológico das pessoas que faziam parte da multidão de adeptos da religião praticada no reino e a superioridade estabelecida por Dom João Ferreira-Quaderna.

Portanto, o estudo da teoria da adaptação e sua aplicação na análise das obras abordadas neste trabalho, nos possibilitaram romper com a opinião de que, quando uma obra do âmbito audiovisual é baseada numa obra literária, a adaptação tem obrigação de ser uma cópia idêntica à obra primária. Entendemos ainda, que nem tudo pode ser adaptado. E, pensando nisso, as linguagens, com seus recursos específicos, vão procurar um meio de transmitir o inadaptável.

REFERÊNCIAS

A PEDRA D'O REINO. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Rio de Janeiro: TV GLOBO, 2007.

BERNARDET, Jean-Claude. **O que é cinema**. São Paulo: Brasiliense, 1980.

- CARVALHO, Luiz Fernando et al. **A Pedra d'O Reino / da obra de Ariano Suassuna: Cadernos de filmagem do diretor** (V. 1, 2, 3, 4, 5) [Diário de elenco e equipe]. São Paulo: Globo, 2007.
- GASPAR, Lúcia. Sebastianismo no Nordeste brasileiro. **Pesquisa Escolar Online**, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em: <<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar>>. Acesso em: 9 de ago. 2017.
- GINZBURG, Jaime. Violência e forma em Hegel e Adorno. **Revista Brasileira de Literatura Comparada**, São Paulo, n. 16, p. 175-193, 2010. <http://www.abralic.org.br/downloads/revistas/1415576198.pdf>. Acesso em: 9 de jul. 2017.
- HUTCHEON, Linda. **Uma teoria da adaptação**. Tradução de André Cechinel. 2. ed. Florianópolis: Editora UFSC, 2013.
- MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. Tradução de Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2013.
- NUNES, Francisco Romário. **The Road: O tema da violência da Escrita para as Telas**. 2015. 150 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/12648/1/2015_dis_frunes.pdf. Acesso em: 26 de jul. 2017.
- SCHØLLHAMMER, Karl Erik. **Cena do crime: violência e realismo no Brasil contemporâneo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
- SUASSUNA, Ariano. **Romance d'A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta**. 14. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2014.
- STAM, Robert. **A literatura através do cinema: realismo, magia e a arte da adaptação**. Tradução de Marie-Anne Kremer e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- _____. Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade. In: **Revista Ilha do Desterro**. Florianópolis, nº 51, jul./dez. 2006, p. 019–053. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/viewFile/2175-8026.2006n51p19/9004>. Acesso em: 12 de jun. 2017.
- WIEVIORKA, Michel. O novo paradigma da violência. **Revista Tempo Social; Rev. Sociol.** São Paulo: USP, p. 5-41, maio de 1997. <https://www.passeidireto.com/arquivo/19088538/o-novo-paradigma-da-violencia---michel-wieviorka>. Acesso em: 15 de jul. 2017.

INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA SOCRÁTICA NO MANGÁ SHINGEKI NO KYOJIN

Lucas Alves Bernardo (UFCG) - lukasbernardo97@gmail.com
Robson Renan dos Santos Abrantes (UFCG) - robsonrenan70@gmail.com

INTRODUÇÃO

A noção de mundo de todos pode ser questionada de várias maneiras: para gados vivendo em um pasto, o seu mundo é até a cerca de proteção; para formigas, o formigueiro. Essas analogias podem ser pensadas para a realidade do homem, que acredita viver de forma livre, tendo total controle de suas ações, quando na verdade ele é manipulado pelas mídias sociais ou pelo comportamento de outros seres humanos. Muitos autores falam da liberdade do homem de várias perspectivas diferentes, dentre eles temos os filósofos Platão e Sócrates, que em seus trabalhos traçam uma visão do que é real para o homem e do que é real para o mundo.

O objetivo deste artigo é justamente analisar as influências filosóficas do Mito da Caverna de Platão no enredo do mangá Shingeki no Kyojin, tornando duas obras que têm vários anos de distanciamento mais próximas. Através disso, utilizamos o texto O Mito da Caverna, de Platão, e o enredo atual do mangá Shingeki no Kyojin para analisar as ações dos personagens principais de cada obra e dissertá-los a fim de entender a relação entre as duas obras e as suas semelhanças.

A análise comparativa literária visa identificar características inerentes nas obras, tentando traçar conexões entre o texto base e as possíveis influências literárias utilizadas pelo autor para produção de seu texto. Ao decorrer do trabalho, através de textos de alguns teóricos, iremos apresentar algumas diferenças e semelhanças de Shingeki no Kyojin que podem ou não ter influências do texto de Platão.

Teoria Literária e Obras

A teoria literária base utilizada para construção deste artigo será a literatura comparada. A literatura comparada permite a análise de duas ou mais obras abrangendo também outras teorias literárias, como define Henry Remak citado por COUTINHO (2006, p. 44)

A Literatura Comparada é o estudo da literatura além das fronteiras de um país específico e o estudo das relações entre a literatura, de um lado, e outras áreas do conhecimento e crença, como as artes, a filosofia, a história, as ciências sociais, a religião, etc, de outro lado. Em suma, é a comparação de uma literatura com outras esferas da expressão humana.

O processo de construção de um texto novo e original passa diversas vezes nas linhas de textos anteriormente escritos, tornando-se como expresso nas palavras de Barthes citado por SAMOYAULTO (1968) “um tecido novo de citações passadas”. Frequentemente, durante análises literárias, não é possível estabelecer a origem das ideias ou inspirações de determinado autor, isso por conta do fenômeno chamado “intertextualidade”. O termo intertextualidade, criado pela filósofa, escritora e crítica literária Julia Kristeva, determina como é infinitamente ampla a capacidade e liberdade de textos de dialogarem entre si, de maneira implícita ou explícita. Tal artifício torna possível qualquer obra ter relação a nível de forma, conteúdo ou de ambos (forma e conteúdo) com diversos outros tipos de texto, como esclarece Diana (2018):

Grosso modo, a intertextualidade é o diálogo entre textos, de forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentem diversas linguagens (visual, auditiva, escrita), sendo expressa nas artes (literatura, pintura, escultura, música, dança, cinema), propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, dentre outros.

Tendo em vista a ampla margem que a literatura comparada permite trabalhar, é necessário limitar a área de análise, que na composição deste artigo serão as influências filosóficas de Platão, que podem ser identificadas ao longo do enredo de Shingeki no Kyojin. As duas obras, mesmo que consideravelmente distantes uma da outra, apresentam certas

semelhanças, as quais iremos destacar durante a análise, indo desde as características base dos protagonistas à organização do cenário.

Shingeki no Kyojin

A história começa centenas de anos atrás, em que a humanidade foi quase exterminada por completo por criaturas humanoides, as quais surgiram de forma inexplicável, chamadas de Titãs. Então, os humanos restantes passaram a viver em uma comunidade monarca criada dentro de três gigantescas muralhas, onde o rei vivia no centro das muralhas e os mais pobres nas suas extremidades.

A narrativa é acompanhada do ponto de vista do protagonista Eren Yeager, um garoto de 10 anos que vive uma vida tranquila na primeira muralha, mas que sempre teve a curiosidade de saber o que existia além dos muros. Sua vida muda completamente quando um titã gigantesco, nunca antes visto, abre um buraco na muralha, dando início a invasão dos titãs no território humano. No exato momento da invasão dos titãs, o pai de Eren lhe entrega uma chave de um porão e diz que quando chegar a hora ele descobrirá toda a verdade por trás de tudo e então sai de casa e nunca mais é visto.

O protagonista, ao ver sua mãe sendo morta por um destes monstros, jura vingança contra todos eles e assim entra para o exército da humanidade e sai em guerra contra essas ameaças gigantes. Contudo, na sua busca pela verdade escondida no porão do seu pai, ele começa a perceber que nem todos os humanos vivem bem em uma comunidade, onde até mesmo o rei manipula a população e esconde uma verdade que mudaria a vida de todos para sempre.

Shingeki no Kyojin nos mostra que o homem pode ser facilmente manipulado se for colocado em um grande grupo de pessoas. Porém, o personagem Eren Yeager nos mostra que um pequeno pensamento fora do padrão pode desconstruir uma verdade acreditada por toda a humanidade, nos mostra também que é preciso pensar por si próprio e fugir dos padrões. O personagem busca sua própria noção do que é realidade e a aplica em todos a sua volta, fazendo com que a verdade seja exposta para todos que ali vivem.

Mito da Caverna

Escrito por Platão, o Mito da Caverna ou Parábola da Caverna é uma alegoria que descreve a trajetória percorrida por aqueles que buscam a verdade. Tendo uma função filósofo-pedagógica, o mito toma como cenário uma caverna que abriga três homens acorrentados, presos desde a infância.

Esses homens estão presos de maneira a expô-los somente a uma parede, na qual projetam-se algumas sombras animais. Atrás dos homens, existe também um pequeno muro, que os impossibilita de enxergar o exterior da caverna. Durante a projeção das sombras, os prisioneiros também escutam sons de conversa, os quais eles atribuem às figuras projetadas na parede.

Um desses homens consegue se libertar das correntes e segue em direção a luz. Durante o percurso, o homem depara-se com a fonte das sombras projetadas, que são, mas verdade, estátuas de animais erguidas por outros homens a frente de uma fogueira, o que traçava as sombras na parede a qual os prisioneiros eram expostos. Os sons de conversa que ouviam eram propagados pela caverna vindo dos mesmos homens que erguiam as estátuas. Prosseguindo, o homem encontra um caminho áspero, escarpado e bastante iluminado que sobe em direção a uma saída.

Chegando ao final do caminho, após uma árdua trajetória, o homem vislumbra a luz do sol e toda a natureza ao redor da caverna. Tal visão lhe provoca incômodo e dor, devido aos muitos anos vividos sob a escuridão da caverna. Após seus olhos se adaptarem com a luz, o homem repara em toda a paisagem existente: o sol, plantas, animais e etc. Lembrando-se de seus companheiros ainda presos, o homem retorna ao interior da caverna a fim de libertá-los. Os outros prisioneiros, ao contrário do que o homem esperava, recebem sua história como algo cômico e irreal, e ao insistir em libertar seus companheiros, estes acabam o matando.

Análise Comparada

As histórias têm como tema central a manipulação da população por meio de conhecimento passado entre gerações, assim podemos interpretar que o conhecimento é a chave para o controle. Na alegoria da caverna, as sombras da fogueira representam a visão da realidade para os escravos, os quais seguem fielmente o que lhes foi imposto. Da mesma forma em *Shingeki no Kyojin*, o autor nos apresenta o mundo através da visão dos habitantes das muralhas, colocando os leitores na posição dos sobreviventes.

Em ambas as obras existe um personagem que é responsável pela mudança da visão de realidade dos outros personagens. Podemos então fazer uma análise comparativa entre Eren e o escravo que fugiu da caverna, os dois têm um instinto natural de sobrevivência e a curiosidade de saber o que tinha além dos muros que o cercavam, porém, algumas dificuldades encontram-se em seu caminhos.

O protagonista do mangá começa sua jornada entrando para a tropa de exploração, uma ramificação do poderio militar responsável por exterminar e investigar os titãs, o que pode representar por si só a vontade do personagem de descobrir a verdade que está além da ilha.

Existem outros elementos em ambas as obras que podem ser analisados de forma comparada, como o cenário e a divisão militar em *Shingeki no Kyojin*. No lugar da caverna, em *Shingeki* a história desenvolve-se em uma ilha chamada Paradis. A ilha, comparativamente falando, assemelha-se bastante com a caverna: um lugar “sem saída”, que limita o comportamento e ação dos personagens e é cercada por obstáculos que dificultam o progresso de quem tenta sair. Assim como na caverna existe um caminho “áspero e escarpado” até a saída e na ilha existem os titãs que impedem o avanço da humanidade.

A divisão militar em *Shingeki* deixa aberturas para serem interpretadas também. Dentro das muralhas, o exército divide-se em três segmentos: as tropas estacionárias, as tropas de exploração e a polícia militar. As tropas estacionárias, como o nome já diz, têm como função permanecer nas cidades e defender as muralhas. As tropas de exploração têm como prioridade liderar o avanço da humanidade para fora das muralhas. Pelo alto risco de morte durante as missões, as tropas de exploração são as que têm maiores baixas e o menor número de novos

alistamentos, sendo vista pela maioria da população e por outros soldados como uma tropa de suicidas. Por último, temos a polícia militar, que tem como função regular a população e manter a ordem, além de servirem diretamente ao rei. A polícia militar é composta somente pelos melhores soldados e por estarem servindo a realeza no centro das muralhas, são os que estão mais protegidos e os que recebem melhores remunerações.

Com todas as tropas devidamente definidas, podemos fazer a ligação entre as tropas e os personagens do mito da caverna. Podemos analisar cada prisioneiro como um segmento da divisão militar. A tropa de exploração, como acima foi explicado, tem como função buscar a liberdade, assim como o prisioneiro que liberta-se das correntes e segue em direção a saída da caverna. As outras tropas, tanto as estacionárias quanto a polícia militar, não saem da proteção que as muralhas oferecem, limitando-se a atuar somente dentro das cidades, o que equipara-se aos prisioneiros que permanecem presos dentro da caverna. Embora a tropa de exploração tenha conquistado inúmeras vitórias para a humanidade, além de informações sobre os titãs, em boa parte do mangá é visível o descrédito que as outras tropas demonstram para com a tropa de exploração, o que lembra a forma como o prisioneiro que voltou para salvar seus amigos da prisão da caverna foi tratado.

Um outro elemento que pode ser analisado no enredo é o objetivo do protagonista Eren Jaeger no mangá. Sua jornada desde antes do treinamento militar até a saída das muralhas junto com a tropa de exploração teve como único propósito chegar ao porão de sua antiga casa, a qual foi destruída e se encontrava em território repleto de titãs. No porão de sua casa, o protagonista esperava encontrar a “verdade” sobre a humanidade, que seu pai escondera durante toda sua vida. Toda essa trajetória pode ser interpretada como o momento no qual o prisioneiro da caverna tem seu primeiro contato com a luz do sol, a luz “verdadeira”.

De fato, Platão não escreveu o mito da caverna simplesmente para descrever a jornada de um herói que supera seus desafios e encontra a felicidade “no final do túnel”. Existe a necessidade da interpretação para um melhor entendimento do mito, principalmente pela sua composição, estruturada em forma de diálogo. Sócrates foi, supostamente, o mentor de Platão, entretanto, os relatos de sua existência são muito controversos, levando-nos a considerar a possibilidade de Platão ter o criado e personificado suas ideias nele. O que acontece da

mesma forma com Sócrates e o personagem principal do mito, ambos compartilham semelhanças se levarmos em consideração a história de vida de Sócrates. Ambos, Sócrates e o homem preso na caverna, viviam em uma sociedade onde as crenças eram baseadas naquilo que não se via de forma concreta, mas que podia ser interpretado, como as figuras projetadas.

A ignorância e a alienação eram tão obscuras quanto a escuridão na caverna e apenas os grandes oradores conhecidos como sofistas eram os portadores da verdade e da razão, assim como os homens que carregavam estátuas diante a fogueira. Por fim, temos a chegada do prisioneiro ao final da caverna, onde ele encontra a verdade, que no caso de Sócrates é a filosofia, que concede a ele uma nova forma de enxergar o mundo e construir sua própria verdade, por meio de diálogos, discussões, debates, etc.

CONCLUSÃO

Inúmeras obras já foram analisadas de forma comparada com o mito da caverna. Uma das obras de maior destaque neste ambiente de comparação foi o filme Matrix (1999), que desenvolve em seu enredo assuntos como realidade, prisão e controle. Shingeki no Kyojin, embora de forma totalmente diferente, aborda os mesmos assuntos, de maneira única, levando o leitor a um ambiente com pouco desenvolvimento tecnológico em comparação a Matrix, mas de constantes divergências entre a verdade e o desconhecido. O mangá mostra, assim como no mito, a trajetória do indivíduo “cego” pela escuridão da ignorância, buscando a todo custo um desfecho, uma recompensa por sua jornada, uma saída do estado de alienação.

Em suma, não podemos afirmar com plena certeza se existe ou não influência do Mito da Caverna, escrito por Platão, no mangá Shingeki no Kyojin, escrito por Hajime Isayama. No entanto, faz parte do processo de análise comparada encontrar e identificar possíveis semelhanças ou influências entre duas ou mais obras, levando-se em consideração aspectos como forma e conteúdo.

O que é possível garantir é a existência de muitas peculiaridades que podem ser analisadas de modo a assemelhar-se com o mito, seguindo as ideias e filosofias expressas por Platão e escritas em forma de diálogo entre os personagens Sócrates e Glauco. Um

personagem em busca de liberdade, cercado de perigo por todos os lados e percorrendo um caminho árduo pode parecer elementos genéricos em qualquer história de ação, entretanto, o diferencial de Shingeki é o enredo e o cenário, que torna a obra única e mostra de forma sutil as possíveis inspirações que o autor tenha seguido.

REFERÊNCIAS

- COUTINHO, Eduardo F. Literatura comparada: reflexões sobre uma disciplina acadêmica. *Revista Brasileira de Literatura Comparada*. Rio de Janeiro, 2006.
- DIANA, Daniela. *Intertextualidade*. disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/intertextualidade/>>, acesso em 25, mar. 2019.
- HAJIME, Ysaiama. *Ataque dos Titãs*. Planet Mangá. São Paulo: Panini, 2013-Presente.
- MATRIX. Direção de Lilly Wachowski Lana Wachowski. Califórnia: Warner Bros. Entertainment, 1999. 1 DVD (139 min.), son., color.
- OLIVERI, Antônio Carlos. Sócrates: *O método socrático e o “parto” das ideias*. disponível em: <<https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/socrates-o-metodo-socratico-e-o-parto-das-ideias.htm>>, acesso em: 10, nov. 2018.
- PLATÃO. *A República*. 7. Ed. Traduzido por Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.
- SAMOYAUULT, Tiphaine. *A intertextualidade*. Traduzido por Sandra Nitrini. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008.

METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA NO CONTO DE CAIO FERNANDO ABREU

Natã Yanez de Oliveira Rodrigues de Melo (UERN) - y.an.ez@outlook.com

INTRODUÇÃO

A pós-modernidade e o pós-modernismo possuem contextos, cronologias e nomenclaturas conforme as perspectivas teóricas de análise destes períodos. Dentre as discordâncias é possível afirmar que eles estão respectivamente nos âmbitos social e artístico. Focando a arte, temos a literatura como uma das extensões pós-modernistas, comumente situada após a década de 1960. Enquanto ruptura, característica em comum ao movimento literário que sucede, ele recontextualiza os ideais estéticos do antecessor modernismo e insere obras literárias em contextos instáveis. Suas narrativas, espelhando o fluxo da vida contemporânea, fogem aos padrões genéricos da prosa e do verso.

No Brasil, há discrepâncias teóricas sobre quais autores e movimentos se interligam através de estéticas narrativas pós-modernistas. Mesmo assim, consideramos Caio Fernando Abreu como um dos integrantes deste momento literário porque ele escreveu entre as décadas de 70, 80 e 90. Dentre seus textos, escolhemos para análise “A verdadeira estória/história de Sally Can Dance (and The Kids)”¹⁰⁵, *Pedras de Calcutá* (1977), por sua estrutura desarticulada na interdependência de acontecimentos do enredo. Ao contar a estória/história de Sally, o narrador apresenta o contexto histórico-cultural de 1970: até conhecer os The Kids, e realizar única apresentação antes de desaparecer, a personagem transita entre produtos culturais.

Além da presença dos termos estória (ficcional) e história (histórica) no título, eles se intercalam no enredo pós-modernista criado por Caio Fernando Abreu. Ao apresentar narrativas alternativas aos leitores, o texto explicita sua ficcionalidade e utiliza o contexto histórico para sua construção. Estes recursos literários são interdependentes e incitam a discussão sobre a autoconsciência textual no conto abreuliano. Com isto, objetivamos a

¹⁰⁵ Abreviaremos o título do conto como “A verdadeira estória/história”.

observação da metaficção historiográfica de “A verdadeira estória/história”, a investigando como uma ficção autoconsciente e historicamente situada.

Para a discussão teórica da metaficção historiográfica, a consideramos como a dupla conscientização textual da ficção e da história, trabalhada por Linda Hutcheon em sua obra *Poéticas do pós-modernismo: história, teoria, ficção*. Com abordagem semelhante, mas no campo da autoconsciência, discutimos com Patricia Waugh esta característica nas narrativas contemporâneas através do livro *Metafiction: the theory and practice of self-conscious fiction*.

No âmbito da metaficção nos contos abreulianos, dialogamos com a pesquisa de Bruno Souza Leal, *Caio Fernando Abreu, a metrópole e a paixão do estrangeiro: contos, identidade e sexualidade em trânsito*, especialmente os trechos que tangenciam a temática central deste artigo. E como complemento teórico, citamos os artigos introdutórios de Zênia de Faria, “A metaficção revisitada: uma introdução”, e de Paulo Alberto da Silva Sales, “Meta-história, metaficção e metaficção historiográfica: uma revisão crítica”.

Através destas motivações, estruturamos o artigo em duas partes centrais de discussão: apresentação introdutória das teorias norteadoras; análise contextualizada de trechos do conto “A verdadeira estória/história”. Com estes exemplos, tratamos a presença de aspectos da metaficção historiográfica, e traços opostos às expectativas teóricas. Também acrescentamos informações contextuais, para evidenciar o vínculo com o período histórico-cultural que permeia a narrativa.

Sobre a discussão, trabalhamos o pós-modernismo no conto de Caio Fernando Abreu, devido a importância do autor para o seu período de produção literária no Brasil. Momento histórico de mudanças sociais em âmbito internacional, especificamente as décadas finais do século XX, com parcela significativa de traços identificáveis em sua contística. Aspectos metaficcionais de “A verdadeira estória/história” que, como observamos, estruturam o vínculo deste conto com a cultura do seu tempo.

FUNDAMENTAÇÃO

A metaficção, em semelhança ao conceito de metalinguagem, pode ser entendida como o texto ficcional que descreve a si mesmo. Sendo que a escrita metaficcional não possui empenho direto com a *mimesis*, mas apenas com sua realidade interna, por meio da ficcionalização dos contextos sociais e/ou históricos. Esta característica, dentre outras, é abordada por Waugh (1984) em seu capítulo introdutório sobre o que é metaficção. A autora afirma em caráter de definição que:

Metaficção é um termo dado à escrita ficcional que conscientemente e sistematicamente chama a atenção para seu status como um artefato, a fim de colocar questões sobre a relação entre ficção e realidade. Ao fornecer uma crítica de seus próprios métodos de construção, esses escritos não apenas examinam as estruturas fundamentais da ficção narrativa, mas também exploram a possível ficcionalidade do mundo exterior ao texto ficcional literário. (WAUGH, 1984, p. 2, grifos da autora, tradução nossa).¹⁰⁶

Como especificado pela autora, a metaficção examina suas estruturas e explora o mundo ficcional interior e exterior a sua própria realidade. Sinteticamente, é um tipo de ficção contemporânea da representação de insatisfação dos autores com os valores sociais e literários estabelecidos como padrão. Em “A verdadeira estória/história”, por exemplo, o autor introduz títulos alternativos, que se contrapõem às “Morais optativas” postas ao final do texto. Com esta disposição gráfica, o conto é intitulado como “A verdadeira / □ Estória de Sally Can Dance (and The Kids) / □ História”, indicando alternativas para “A verdadeira estória de Sally Can Dance (and The Kids)” ou “A verdadeira história”. Os quadros advertem, desde o primeiro contato, a autoconsciência do conto sobre seu status de artefato textual.

Ao realizar estes procedimentos, Caio Fernando Abreu explicita em trecho do próprio texto a continuidade do enredo, independentemente da opinião do leitor. Entretanto,

¹⁰⁶ “*Metafiction* is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality. In providing a critique of their own methods of construction, such writings not only examine the fundamental structures of narrative fiction, they also explore the possible fictionality of the world outside the literary fictional text”. (WAUGH, 1984, p. 2).

também são postos pontilhados na página final, que sugerem a intervenção leitora na conclusão da estória/história narradas. Com isto, o autor tanto induz a marcação dos quadros com morais que finalizam a narrativa quanto permite intervenções que a deixam aberta. Ato que proporcionam a coexistência dos finais alternativos com os independentes, num texto despadronizado que termina pelas mãos do escritor e dos leitores.

Neste contexto o conto se desenvolve na década de 1970, período perceptível nas citações diretas de trechos de revistas que datam 1975, aludindo ao momento em que os fatos possivelmente ocorreram. Além disso, algumas referências socioculturais admitem tal datação, como a citação da música “Trepá no coqueiro”, com interpretação de Ney Matogrosso. Na discografia do cantor, a primeira versão desta faixa integra o álbum *Bandido*, de 1976. Tais aspectos não estão totalmente explícitos e necessitam de conhecimentos prévios do leitor, informações extratextuais. Sobre este tipo de posicionamento literário, Hutcheon (1991) comenta que na contemporaneidade:

A interação do histórico com o metaficcional coloca igualmente em evidência as rejeições das pretensões de representação “autêntica” e cópia “inautêntica”, e o próprio sentido da originalidade artística é contestado com tanto vigor quanto a transparência da referencialidade histórica. (HUTCHEON, 1991, p. 146-147, grifos da autora).

A autora esclarece que o metaficcional permite a rejeição da in/autenticidade da obra quanto a sua ficcionalidade em interação com a historicidade. Todavia não há o estabelecimento de uma determinada data ou época, mas uma contextualização aos anos que suas entrelinhas revelam, a deslocando simultaneamente entre os âmbitos ficcional e histórico. No conto abreuliano, percebemos este aspecto na estrutura narrativa não homogênea, que apresenta intergenericidade e intertextualidade.

Estas inter/ações são pautadas no título, referenciando duas músicas do Lou Reed: “Sally Can’t Dance”, nome da protagonista e faixa do disco homônimo de 1974; “The Kids”, nome da banda fictícia e música do disco *Berlin*, de 1973. O próprio músico é diretamente citado ao lado de artistas como Bob Dylan e Beatles. Suas músicas são trilha sonora de um filme fictício, anunciado em “Kathiu’s April Enterprises Presents: The Truth About Sally Can

Dance (and The Kids)”, uma das seções do conto. Conscientes da percepção de Caio Fernando Abreu sobre os aspectos culturais de sua época, não acreditamos que este fato seja uma coincidência sem contexto.

Neste sentido, concordamos que “um sobrevoo pelas definições de metaficção revela que várias dentre elas, para considerar um texto como metaficcional, levam em consideração a relação entre ficção e realidade [...]” (FARIA, 2012, p. 244). Dentro desta caracterização, reafirmamos que “a fragmentação e a pulverização do enredo tradicional na escritura autorreflexiva não elimina nem deve eliminar fatos históricos, por menores que sejam, marcadores da referencialidade e da realidade empírica”. (SALES, 2017, p. 22). Aspectos que analisamos na contextualização da contística abreuliana.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em *Caio Fernando Abreu, a metrópole e a paixão do estrangeiro: contos, identidade e sexualidade em trânsito*, Leal (2002) também trata da metaficção, afirmando que “[...] ao ‘desnaturalizar-se’ como ficção, o texto se naturaliza como texto, se aproximando de um conjunto de outros textos que circulam no mundo [...]”. (LEAL, 2002, p. 61, grifos do autor). Ele comenta a função do leitor na busca pela referencialidade histórica “ – citações de outros textos, indicação de lugares, gestos, objetos comuns –” (LEAL, 2002, p. 61) como fator que situa o escrito em determinado contexto.

Em “A verdadeira **estória/história**” os termos grifados representam a alternância entre **ficcionalidade** e **historiografia**. Conforme sua estrutura metaficcional, podemos dividir o conto em treze seções: 1. Epigraphe; 2. Introduction to hell; 3. Intermezzo; 4. A verdadeira / □ Estória de Sally Can Dance (and The Kids) / □ História; 5. Kathiu’s April Enterprises Presents: The Truth About Sally Can Dance (and The Kids); 6. Beggin the begginer; 7. Flashback (Sally meets The Kids); 8. Terciopelo de mi vida; 9. Introdução a Selma (Flashback nº 2); 10. Decisão fatal; 11. Epilogus; 12. Considerações finais; 13. Morais optativas.

Sobre a quarta e a décima terceira seções, elucidamos que semelhantes ao título elas também apresentam opções para marcar. Mas a escolha livre do leitor não limita a narrativa, tendo em vista que “[...] assinalar este ou aquele [quadrinho] não modificará coisa alguma no desenrolar dos fatos”. (ABREU, 2014, p. 166, grifos nossos). Mesmo afirmando que a obra é aberta e que deseja a participação do leitor, o narrador acerta ao afirmar que a marcação não modificará os fatos, devido a ficcionalidade da narrativa.

Além das alternativas, há traços de intertextualidade que reafirmam a metaficção. Um dos exemplos é a sexta seção que inicia com a frase: “No princípio era o verbo. Isto é: Sally falava muito”. (ABREU, 2014, p. 168). Esta é uma referência direta à *Bíblia Sagrada*, ao livro de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: “no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era de Deus”. (BÍBLIA, 2015, p. 1609). Claramente há uma paródia do trecho bíblico que, ao invés de representar a palavra divina, representa uma personagem tagarela quase profana em suas atitudes.

Sobre a personalidade de Sally, notamos que ela interage com várias personagens, mas se destacam apenas: La madrecita (mãe); The brother-sister (irmão-irmã); Selma Jaguaruçu (amiga e amante). As demais têm aparições esporádicas, como os The Kids: Mike Pocket-Knife, Joe Golden-Vain, Peter Syringe, Bill Puzzled-Mind. O único que tem uma aparição intensa é Mike, com uma experiência entre a realidade e a fantasia. O momento em que eles se encontram traz o tom de irrealidade para a narrativa:

[...] por trás da lata de lixo aparece a cara de um cachorro buldogue. [...]. Depois do pescoço, seu corpo vai-se estreitando e ganhando escamas, até revelar-se uma serpente inquieta, com cauda terminando em ferrão. [...]. O buldogue retira a máscara. É Mike Pocket-Knife, signo Scorpio, líder dos Kids, q gosta de usar fantasias cuando a barra pesa. (ABREU, 2014, p. 171).

Neste trecho, descrito na sétima seção, a realidade surge de modo híbrido, se desfalecendo como uma fantasia quando a máscara é retirada. O artefato permite a transmutação do líder dos The Kids em uma quimera, artifício utilizado para se esconder dos problemas “quando a barra pesa”. Este acontecimento é narrado em flashback, com digressão narrativa semelhante ao recurso cinematográfico. Em termos de metaficcionalidade, lemos o

trecho como uma alusão aos âmbitos que pontuam a narrativa: personagens reais e fictícias ocupando um mesmo espaço textual.

Em semelhante abordagem, outro recurso cinematográfico é utilizado na nona seção, inserindo na narrativa a estrutura de roteiro. Este gênero é mais explícito em relação aos outros desenvolvidos no conto, apresentando uma relação sexual entre Sally e Selma. Há indicações sobre o posicionamento das personagens e a sonorização durante a cena, além dos ângulos de câmera e a trilha sonora. Ainda na utilização deste recurso, o autor realiza uma crítica ao regime ditatorial brasileiro (1964-1985):

Obs.: (Nesta altura, para evitar – embora inevitáveis – futuros problemas com a conhecida firma distribuidora dos afamados Cintos de Castidade Mental S.S., a câmera pode (deve) desviar-se dos corpos suados para el reloj de cabeceira e fixa-lo durante o tempo necessário. A trilha sonora deve manter, em contraponto, suspiros y gemidos very hot com o tiquetaque cibernético del reloj [...]). (ABREU, 2014, p. 175, grifos do autor).

No fragmento, há uma certa recriminação por parte da fictícia empresa de “Cintos de Castidade Mental S.S.”, o que permite algumas interpretações. Dentro das possibilidades que a metaficção historiográfica exige do leitor, percebemos uma crítica a censura presenciada pelo autor. Sua obra integra quase todo o período da ditadura militar brasileira, época em que sofreu repreensão sobre suas obras e até mesmo se exilou do país. O conto lançado em 1977 se integra a este contexto e, possivelmente, critica a recriminação do regime contra livros, músicas e filmes, produtos culturais que incitam reflexões.

Neste caso, não é apenas o filme no âmbito da ficcionalidade que pode ser censurado, mas a representação dele na obra por meio dos censores reais. Inferimos isto porque censuraram as obras de Caio Fernando Abreu, com base em seu conteúdo considerado explícito. Para driblar seus perseguidores, a solução era escrever de maneira implícita. Por estes motivos, autor e narrador removem a objetividade dos corpos suados, e mantém a subjetividade dos gemidos “very hot” ao “tiquetaque cibernético del reloj”. Com a imagem criada nesta cena, temos uma possível mensagem: é apenas uma questão de tempo para que censurem as produções culturais metaficcionais.

Ainda sobre a parte “[...] o tiquetaque cibernético del reloj [...]”, a especificidade do relógio implica uma obrigatoriedade temporal, um entretempo. O momento em que Sally e Selma se relacionam representa o presente, mas é narrado como algo concretizado e também como um ato que ainda será encenado através do roteiro. O “tiquetaque” indica os relógios analógicos de ponteiro que reproduzem ruídos homônimos, em contraposição ao som “cibernético” dos digitais com seus alarmes programáveis. A imagem sinestésica de um “tiquetaque cibernético” indica um local híbrido, de tempos que se misturam e formam algo estranho ao comum. O fato da expressão “del reloj” estar em espanhol indica este distanciamento, representado por outra língua e não a mesma, o português, que inicia a frase.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos textos que compõem o pós-modernismo, a metaficção historiográfica é um dos aspectos que permeia as narrativas. Em autores com escrita de cunho social como Caio Fernando Abreu, migramos por panoramas entre o ficcional, o histórico e o autobiográfico. Através deste recurso literário, entramos em contato com um universo contemporâneo, representado por ir/realidades que se entrelaçam em narrativas sociais in/comuns.

Abordando esta perspectiva, entendemos que em “A verdadeira estória/história” os acontecimentos ficcionais são o palco de uma crítica histórica literatizada. Neste conto, a criticidade abreuliana consiste em contextualizar a produção cultural inter/nacional ao momento ditatorial de 1970. Como período de censura a estas produções, principalmente as nacionais, o momento de escrita é propício para denúncias e posicionamentos políticos.

Deste modo, os recursos metaficcionalis em abundância burlam a constante fiscalização censora, e permitem uma in/compreensão leitora proposital: os criticados não a contextualizam, mas os leitores da crítica a reinterpretem. Isto demonstra que, pelo viés da metaficção historiográfica, a escrita abreuliana adquire aspectos pós-modernistas para manter a validade das percepções do autor que, mesmo históricas, são paradoxalmente atemporais.

REFERÊNCIAS

- ABREU, Caio Fernando. **Pedras de Calcutá**. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.
- BÍBLIA. **A bíblia sagrada**: contendo o velho e o novo testamentos. Revisão da Bíblia do João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida de 1914. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias: Salt Lake City, Utah, USA, 2015.
- FARIA, Zênia de. A metaficção revisitada: uma introdução. **Signótica**, Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia (GO), v. 24, n. 1, p. 237-251, jan./jun. 2012.
- HUTCHEON, Linda. **Poéticas do pós-modernismo**: história, teoria, ficção. Tradução de Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. (Série Logoteca).
- LEAL, Bruno Souza. **Caio Fernando Abreu, a metrópole e a paixão do estrangeiro**: contos, identidade e sexualidade em trânsito. São Paulo: Annablume, 2002. (Série Literatura).
- SALES, Paulo Alberto da Silva. Meta-história, metaficção e metaficção historiográfica: uma revisão crítica. **Revista Ícone**, Universidade Estadual de Goiás (UEG), São Luís de Montes Belos (GO), v. 17, n. 2, p. 16-31, jul./dez. 2017.
- WAUGH, Patricia. **Metafiction**: the theory and practice of self-conscious fiction. London: Routledge, 1984. (New Accents Series).

O AMADURECIMENTO DESCONCERTADO- E AMÁVEL- DOS *CAPITÃES DA AREIA*, DE JORGE AMADO

Emanuella Pereira de Souza Dantas (UFPA) - emanuellapereira@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Jorge Amado escreveu obras de cunho regionalista, enaltecendo o povo, a terra e a cultura local. Com uma linguagem que valoriza a oralidade, o escritor transformou em texto suas preocupações e críticas sociais. Pertencente à segunda geração do modernismo, teve suas obras transformadas em novelas, filmes, peças e até quadrinhos. A ênfase dada às questões sociais nas obras amadianas fez seus escritos terem grande importância para os estudos voltados para a questão da literatura como formadora, objeto de transformação social e representação da vida de forma realista. Esta mostra da sociedade segue contemporânea, haja vista a aproximação da realidade dos menores infratores descrita em *Capitães da Areia* com a atual representação desses na sociedade brasileira.

Na obra *Capitães da Areia*, Jorge Amado retrata com realismo a infância baiana no início do século XX. A imagem é de meninos órfãos e abandonados, ou ainda que fogem de uma realidade em que são negligenciados pela família. Na obra, os meninos que vivem no velho trapiche abandonado fazem suas próprias leis: “Porque ele pensava que trair as leis (nunca tinham sido escritas, mas existiam na consciência de cada um deles) dos *Capitães da Areia* era um pecado também.” (AMADO, 2009, p. 111), estas mesmas regras não fundidas por um documento demonstram a amizade entre os componentes do grupo e a necessidade de manter-se uma ordem.

Jorge Amado aborda as crianças como protagonistas de sua obra, isso porque mesmo Pedro Bala sendo o chefe do grupo, o enredo não acontece sem a presença de outras personagens, tais como Querido-de-Deus, padre José Pedro, Don’ Aninha, João Grande, Professor, Boa-Vida, Sem-Pernas, Gato, Pirulito e Dora, além de outros personagens, sejam outros meninos que vivem no trapiche, sejam personagens que endossam a história. As

crianças são por vezes representadas como adultos, majoritariamente apresentam um amadurecimento cruel e irresponsável, são senhoras do seus próprios destinos: “– É que o senhor não conhece estes meninos... – o Cônego lhe deitou um olhar duro. – São meninos iguais a homens. Vivem como homens, conhecem a vida toda, – tudo... E preciso tratar com jeito, fazer concessões.” (AMADO, 2009, p. 150)

Jorge Amado descreve com riqueza o trapiche abandonado, a falta de atenção e zelo das autoridades com as crianças, detalha com preciosidade cada uma, tanto física quanto psicologicamente, para tanto faz uso de descrições minuciosas e que faz o leitor de fato dar vida aos meninos do trapiche. O autor mostra ainda as particularidades de cada um deles, e que apesar da figura infantil causar comoção pela fragilidade, os Capitães da Areia são fortes, foram fortificados pela vida:

O Querido-de-Deus afirmava o homem viria, o camarada que lhe dera a informação era um sujeito seguro. Era negócio para render muito e o Querido-de-Deus preferia chamar os Capitães da Areia, seus amigos, a um dos malandros do cais. Sabia que os Capitães da Areia valiam mais que muitos homens e tinham a boca calada. (AMADO, 2009, p. 48)

Para tanto, Jorge Amado constrói dentro da obra um caminho que leva a um diálogo cordial entre os meninos e os crimes que cometem, isso porque ao longo do enredo elabora-se uma relação de compreensão dos pequenos crimes cometidos pelos menores, ou até mesmo de tentativas ou estupros, assim fica claro a intenção em não apenas “adultizar” as crianças e torná-las responsáveis pelos feitos, mas sim desenhar um panorama de necessidade, de imposição digna de complacência com os meninos, capaz de causar no leitor comoção, mesmo que o natural não o fosse.

Sob esse viés, o presente trabalho busca versar sobre a importância social dada aos menores abandonados que são representados por Jorge Amado, crianças e adolescentes que se encontram, na obra, em situação de desassistência familiar e por parte do estado, longe de ter de fato uma vida infantil digna. Em Capitães da Areia, cada personagem tem uma situação de desassistência particular, mas um elo os coloca dentro de um mesmo conjunto: a luta sombria pela sobrevivência.

A adultização dos meninos do trapiche

Indubitavelmente, as crianças representadas tem caracterização adulta, tem vícios que figuram a maioria, tais como o uso de bebidas alcólicas, cigarros e charutos, além de tratarem do sexo como algo natural, embora sejam apenas crianças, das mais variadas idades: “Esse bando que vive da rapina se compõe, pelo que se sabe, de um número superior a cem crianças das mais diversas idades, indo desde os oito aos dezesseis anos.” (AMADO 2009, p. 09)

Em consonância ao abandono, os meninos buscam meios de melhores condições de vida, mesmo que essas melhorias estejam, quase sempre, representadas em sonhos, quando conseguem por alguns instantes assemelham-se a crianças, e se comportarem como tal, sem responsabilidades adultas, com modelagem infantil:

O Sem-Pernas botou o motor para trabalhar. E eles esqueceram que não eram iguais às demais crianças, esqueceram que não tinham lar, nem pai, nem mãe, que viviam de furto como homens, que eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram as palavras da velha de *lorgnon*. Esqueceram tudo e foram iguais a todas as crianças, cavalgando os ginetes do carrossel, girando com as luzes. As estrelas brilhavam, brilhava a lua cheia. Mas, mais que tudo, brilhavam na noite da Bahia as luzes azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas, do Grande Carrossel Japonês. (AMADO, 2009, p. 79-80)

Partindo desse pressuposto, Jorge Amado coloca a literatura a favor da apresentação social, sobre forte crítica à polícia, aos chefes de estado e a igreja, na figura das grandes representações sacerdotais, Capitães da Areia traz a exata representação do negligenciamento com os menores. É bem representado através da não assistência dos pais, visto que alguns têm família, mas essa não representa a eles uma fonte de seguridade, que a companhia dos outros menores e o velho trapiche oferece:

- Mas ele não tem casa?
- Quem?
- Almiro. Tem sim.
- Não quero ir para lá... – solução Almiro. – Eu tinha fugido.

Pedro Bala se aproximou dele e falou com voz muito mansa:
– Deixa estar, Almiro. Primeiro eu vou lá, falo com tua mãe. Depois a gente leva você. Tu lá fica bem, não tem que ir pro lazareto. E o padre arranja um médico pra cuidar de tu, não arranja, padre? (AMADO, 2009, p. 145)

O cenário desenhado por Jorge Amado caracteriza a sociedade baiana que, assim como o Brasil por inteiro, enfrentava um momento de mudança de poder, censura e autoritarismo. Em consequência, a obra foi tomada pela polícia e queimada em praça pública, como forma de punição pelos “horrores” que apresentava, ir contra os bons-costumes que a sociedade pregava, além de fazer duras críticas ao poder estatal vigente. Ainda sobre o cenário nas cidades, é importante destacar a caracterização do cenário urbano, nessa perspectiva Sônia Cheniaux destaca: “Oriundos dos extratos mais carentes da população o menor e a família buscam na atividade de rua a alternativa para satisfação das suas necessidades básicas de sobrevivência bem como a própria participação.” (1982, p. 53)

Nesse sentido, fica bem ilustrado que a busca pela sobrevivência desloca os meninos para a parte alta da cidade, onde estavam localizadas as famílias mais abastadas. Os meninos abandonados tomam para si a visão que os outros têm deles: marginais, apenas ladrões. Como Professor reflete em uma conversa com Pedro Bala: “– Deixa de ser besta, Bala. Tu bem sabe que do meio da gente só pode sair ladrão... Quem é que quer saber da gente? Quem? Só ladrão, só ladrão... – e sua voz se elevava, agora gritava com ódio.”(AMADO, 2009, p. 138).

A partir da construção do enredo na obra em questão é possível perceber que as condições impostas por uma sociedade que negligencia os problemas dos mais pobres faz com que não se faça o julgamento de ordem comum aos fatos, isso porque há em Capitães da Areia crimes considerados de extrema crueldade. Há um crime hediondo, a exemplo o estupro, no entanto, o enredo é desenhado de tal maneira que mesmo esse tipo de infração não parece figurar com maus olhos, há uma tentativa de compreensão, há ainda uma romantização das atitudes dos menores infratores, nota-se o interesse em dar voz aos menos favorecidos, não há aqui apenas a vontade e razões para julgar, mas uma busca incessante por entendê-los.

Jorge Amado usa então de seu poder como escritor para dar voz aos menos favorecidos, fazendo de sua escrita algo que denuncia as desigualdades por muitos silenciadas como afirma Fuentes:

Dito de outra maneira: o ponto onde o romance concilia suas funções estéticas e sociais se encontra na descoberta do invisível, do não-dito, do esquecido, do marginalizado, do perseguido, fazendo-o, ademais, não em necessária consonância, mas, muito provavelmente, como exceção aos valores da nação oficial, às razões da política reiterativa e também ao progresso como ascensão inevitável e suposta. (2007.p.22).

Sendo assim, o conteúdo de um romance é capaz de responder a pergunta de como traduzir a experiência da realidade, não é que a história do romance seja uma evocação a história, mas essa assume o papel de correspondente da história, fazendo com que este grande compromisso do romance com a realidade imaginada, com a narração da sociedade e de sua cultura assumam um compromisso de inventar verbalmente uma segunda história sem a qual a primeira ficaria ilegível. Em *Capitães da Areia*, o desejo de representar uma realidade por muitos ignorada, mas que no romance se mostra embelezada, causa interesse ao invés da repulsa natural, ora esperada.

Através da literatura Amado disse tudo que pensava e o que criticava, como pode-se perceber quando ao se referir a um dos meninos de rua: “-Este menino promete. É pena que o governo não olhe essas vocações... –e lembravam casos de meninos da rua que, ajudados por famílias, foram grandes poetas, cantores e pintores.” (AMADO, 2009.p.78), deposita toda a negligência aos meninos a quem mais teria responsabilidade e poderio de resolução.

A realidade negligenciada

O encontro entre vida real e ficção percorre grande parte da obra de Jorge Amado. Essa fusão permite acompanhar diferentes temas tratados na ficção que, direta ou indiretamente, remetem ao mundo em que vivemos. Considerando o entrecruzamento de ficção e vida real como eixo principal dos diálogos amadianos, é possível considerar que dele se desmembram novos diálogos, entre eles a atualidade existente no abandono dos meninos do trapiche.

A obra é recheada de intenções sociais, que refletem a preocupação com a sociedade baiana formada pelo menor desfavorecido, esse é desenhado de forma realista. O capítulo

inicial de Capitães da Areia, “Cartas à redação”, mescla reportagens e cartas enviadas ao Jornal da Tarde, cujo nome talvez seja uma alusão ao jornal A Tarde — um dos mais tradicionais da Bahia —, ou ao jornal homônimo que circula em São Paulo, ambos existentes na vida real, assim como o tema dos textos. Diversamente, os personagens do livro — Pedro Bala, Almiro, Sem-Pernas, João Grande — só ganham vida nas páginas do romance. Iniciar dessa forma é um recurso engenhoso. Isso porque a relação entre o jornal, gênero que presa pela informação real, de cunho verdadeiro e os meninos abandonados do trapiche torna o enredo cada vez real.

Dessa forma, a acentuação da verossimilhança da obra, dando ao leitor a impressão da verdade do que se narra, traz para dentro de Capitães da Areia uma mescla de sentimentos e sensações, que por vezes se tornam parte de uma “realidade fictícia” construída com esse propósito, a literatura em favor do social. No início da obra reportagens e cartas revelam diferentes pontos de vista, conforme sua autoria, conforme o interesse em “livrar-se” do problema, nunca na tentativa de resolvê-lo, nas cartas nota-se o tom de repressão:

Não tinham passado ainda cinco minutos quando o jardineiro Ramiro ouviu gritos assustados vindos do interior da residência. Eram gritos de pessoas terrivelmente assustadas. Armando-se de uma foice o jardineiro penetrou na casa e mal teve tempo de ver vários moleques que, como um bando de demônios (na expressão curiosa de Ramiro), fugiam saltando as janelas, carregados com objetos de valor da sala de jantar. (AMADO, 2009, p. 10)

Há também uma reflexão, uma vez que a partir do mesmo fato, a versão, ou pelo menos a explicação dada, torna-se diferente, quando do ponto de vista que se vê os fatos:

A nossa reportagem ouviu também o pequeno Raul, que, como dissemos, tem onze anos [...] e nos disse acerca de sua conversa com o terrível chefe dos Capitães da Areia.

— Ele disse que eu era um tolo e não sabia o que era brincar. Eu respondi que tinha uma bicicleta e muito brinquedo. Ele riu e disse que tinha a rua e o cais. Fiquei gostando dele, parece um desses meninos de cinema que fogem de casa para passar aventuras. (AMADO, 2009, p. 12)

Essa representação dada a um assalto permite introduzir o cenário, marcado pelo contraste social que leva o leitor a simpatizar com os Capitães da Areia, esse é o desenho da obra amadiana, em que os meninos, que passam necessidades e sobrevivem de esmolas e furtos, não deixam de ter sonhos, princípios éticos e afetos. Esse lado humano dos personagens envolve o leitor e constitui um traço comum a todos do grupo.

Embora escrita e datada de outro século, com outro modelo governamental, Capitães da Areia torna-se atual, uma vez que a questão social que envolve: menores abandonados, desassistência familiar e estatal, é atual, além da relação entre os meios de “punição” adotados na ficção e na realidade atual: na obra, o reformatório, sem precedentes humanos e princípios de ressocialização asseham-se na atualidade à tentativa de redução da maioridade penal de dezoito para dezesseis anos, para crimes graves, vetada em 2015 na Câmara dos Deputados, mas que no momento ainda não está descartada, isso porque equipara meninos a homens, uma vez o atual cenário carcerário brasileiro aponta para o fracasso da ressocialização, fruto de um sistema prisional falho e desumano.

A necessidade vista e por aqui encarada é a marginalização de uma criança como responsável por seus atos, que busca dentro das possibilidades, através de pequenas trapaças conseguir sobreviver dentro de um espaço adverso, repleto de situações que causariam medo em qualquer criança, mas não nos capitães da areia. Na obra de Jorge Amado acontece um jogo de inversão necessário à compreensão de que uma criança não pode ser responsável por si, mas consegue dentro de suas possibilidades, a crítica aos grandes poderes, estado e igreja, acontece de forma elaborada de modo que fica claro a desatenção velada no contexto em que a obra se insere e se perpetua aos dias atuais. Acontece uma reflexão acerca dos pequenos tomarem notoriedade, seja na figura das crianças, seja em Padre José Pedro, que é apenas um padre, sem tanto êxito na formação, mas que se preocupa com os meninos, e Don’Aninha, mãe de santo que também constitui um ser de menor influência, haja vista o preconceito e inferiorização dada às religiões de matriz africana, aqui no Brasil.

Algumas reflexões

Amado, quis mostrar de maneira objetiva como “os grandes” ditavam as normas e costumes de toda uma sociedade, as quais os menos favorecidos eram as crianças abandonadas, que ao longo do enredo ganham notoriedade e importância, além de receberem um desfecho, nem sempre feliz, mas condizente com a realidade. Através da revisão bibliográfica da obra *Capitães da Areia* de Jorge Amado, procurou-se mostrar os pontos frágeis de uma sociedade do início do século XX que equaciona-se ainda hoje, a mostra intencionada do pueril no contexto baiano.

Encontra-se na obra uma acentuada reflexão acerca do sujeito subalterno, os meninos encontram em Gonzales, personagem que compra os produtos dos furtos dos meninos, a possibilidade de sobrevivência, mas a partir de então são sujeitos subalternos do destino e de Gonzales, inferiores ao estado e à sociedade. Na definição de Spivak (2010, p.12), o sujeito subalterno é aquele pertencente: “às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante.”

Avançando, os estudos feitos por Spivak serão utilizados a fim de estabelecer de forma clara a violência epistêmica, cuja tática de neutralização do outro consiste em inviabilizá-lo, expropriando-o de qualquer possibilidade de representação, silenciando-o, mas em *Capitães da Areia* dando ao sujeito subalterno um momento de significação, embora a inferiorização seja mascarada pela romantização da relação trapaceiro e trapaceado existente no enredo amadiano.

Este silêncio referenciado por Spivak é representado dentro da obra quando por diversas vezes o elaborado que resultou naqueles meninos mal vestidos é ignorado pelas grandes autoridades, dessa forma eles são silenciados, e em alguns momentos sentem-se, de fato, incapazes de falar.

Sob os postulados de Goffman (1988, p. 11), destacaremos sobre os sinais corporais: “Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era

um escravo, um criminoso ou traidor- uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada; especialmente em lugares públicos.”

Há de forma representativa esses estigmas, termo que se remete à Grécia antiga, nos meninos abandonados do velho trapiche, isso porque os sinais em alguns momentos são outros, como as péssimas vestimentas que vestiam, ou a despreocupação com a estética corporal, ou ainda com os sinais corporais biológicos que traziam, como a feiura e magreza, mas todos esses se destinam a trazer exatamente a mesma reflexão: o status moral de quem os têm. Nessa mesma linha, observa-se o corte no rosto de Pedro Bala, líder dos meninos, que apesar de ser branco e loiro, visto que a maior representação é de negros, traz um corte que o diferencia dos outros, adquiriu em uma briga.

Ainda segundo Goffman, na atualidade, o termo estigma, designa outras percepções:

É amplamente usado de maneira um tanto semelhante ao sentido literal original, porém é mais aplicado à própria desgraça do que à sua evidência corporal. Além disso, houve alterações nos tipos de desgraças que causam preocupação. (1988, p. 11)

Dessa forma, o estigma se configura, como algo que entra em contradição com aquilo que a sociedade julga sendo natural, o avesso às materialidades normais do ser humano, seja a partir de uma visão física, seja psicológica. A partir disso, nota-se essa apresentação dentro do enredo social em questão, todos os meninos são estigmatizados, pois a nenhum há semelhança com o “normal”, andam mal vestidos (com exceção parcial de Gato, vaidoso e que se importa com a aparência, entretanto dentro de suas possibilidades), fazem uso do álcool e fumo com certa naturalidade, mesma naturalidade com que falam de sexo e possuem um vocabulário significativamente distinto dos meninos “normais” da mesma idade. Ainda sobre essa reflexão sobre estigmas, há no enredo a figura de Sem-Pernas, deficiente físico, que além dessa significativa marca é caracterizado pelo ódio, rancor e por ser portador de palavras quase sempre duras, assim como suas atitudes.

A marginalização e produção dos estigmas que as caracterizam, fazem com que as crianças sejam produtos desses mesmo paradigmas, em que aqueles que parecem ser

“normais” dentro da sociedade estigmatizam-os por delinquentes e marginais, e eles como que por necessidade vestem esse modelo, assumindo o estigma rotulado para os anormais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma ao considerar as crianças como um organismo em processo de socialização, Capitães da Areia traz para a literatura um enredo crítico capaz e apontar de forma harmônica o negligenciamento e a consequente adultização dos meninos do trapiche. Justamente por isso, Pedro Bala e os capitães da areia tomam os comportamentos e as atitudes adultas para conquistar o seu espaço dentro de uma categoria social. As crianças ora abandonadas pelo estado e família, desassistidas pela sociedade vão de encontro ao desprezo, buscando em pequenas ações, por eles encaradas como corretas, caminhos para se tornarem apenas crianças, situação claramente colocada no momento de sorrisos pueris no capítulo *As luzes do carrocel* ou ainda que sob o luar, tendo a lua como uma mãe a iluminar um trapiche abandonado, quando param para ouvir Professor contar histórias.

Para essa ilustração recheada de militância e questões sociais, Jorge Amado colocou a questão do menor abandonado como algo que não pode ser vista de forma isolada. Não se pode tratar o problema do menor que vive nas ruas por si só, mas em um contexto que envolve a evolução do sistema desde sua origem. O menor existe porque existe o subemprego, o desemprego, o estigma, a falta de produção, o desinvestimento, a inflação, alta taxa de juros, enfim, a patologia socioeconômica. Para a construção do enredo e endosso significativo e elaborado da questão do menor abandonado, Jorge Amado utiliza-se desse dado social, e coloca-o como elemento estruturador da narrativa, a criança desassistida pelo estado torna-se elemento chave na construção de uma narrativa social.

REFERÊNCIAS

- AMADO, Jorge. **Capitães da Areia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
BOSI, Alfredo. **História Concisa da Literatura Brasileira**. 51 ed. São Paulo: Cultrix, 2017.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

- CANDIDO, Antônio; CASTELLO, J. Aderaldo. **Presença da Literatura Brasileira**. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968.
- CERQUEIRA, Nelson. **A política do Partido Comunista e a Questão do Realismo em Jorge Amado**. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1988.
- CHENIAUX, Sônia. **Trapaciados e trapaceiros**. São Paulo: Editora Cortez, 1982.
- COUTINHO, Afrânio. **A Literatura no Brasil: O Modernismo**. 6 ed. São Paulo: Global, 2005.
- DUARTE, Eduardo de Assis. **Jorge Amado: Romance em Tempo de Utopia**. Rio de Janeiro: Record, 1996.
- FUENTES, Carlos. **Geografia do romance**. Trad. Carlos Nougué. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.
- GOFFMAN, Erving. **Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988.
- LONDOÑO, Fernando Torres. A Origem do Conceito Menor. In: PRIORE, Mary del. (Org.) **História da criança no Brasil**. 4 ed., São Paulo: Contexto, 1996
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o subalterno falar?** 1. ed. Trad. Sandra Regina Goulart Almeida; Marcos Pereira Feitosa; André Pereira. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010.

AURÉLIA CAMARGO: UM ESTUDO SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA FIGURA FEMININA NO ROMANCE SENHORA DE JOSÉ DE ALENCAR

Cicera Naelly Vieira de Lima (UFPA) - ciceranaelly@hotmail.com
Mayara Benevenuto Duarte (UFPA) - mayaraduartedga@gmail.com
Taynara Iracema de Sousa Almeida (UFPA) - taynara.soouasa@gmail.com

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise da personagem principal, Aurélia Camargo, da obra *Senhora* de José de Alencar, sob o prisma da crítica de gênero com a finalidade de refletir sobre o papel dado à mulher no contexto histórico e literário do período. Para isso iniciaremos nosso estudo com contextualização sobre o movimento romântico brasileiro, em que a obra está inserida, para debatermos a forma como a figura feminina foi idealizada por tal momento e a relação entre a perspectiva masculina e o protagonismo feminino, tão comuns nas obras de Alencar.

Logo no início da obra, Aurélia nos é apresentada como uma moça rica da alta sociedade, com inúmeros admiradores, mas que carrega uma atitude de desinteresse com relação ao universo luxuoso que a cerca. No ambiente burguês da época, em que todas as mulheres estariam sujeitas a um estrito código de comportamento, Aurélia se mostra uma moça autônoma que rompe com o padrão esperado para época, uma vez que se contrapõe à tradição dos casamentos arranjados pela figura paterna, e se mostra determinada a “comprar” seu próprio marido, já tendo até o escolhido, Fernando Seixas.

Na segunda parte da narrativa é usado um recurso literário bastante comum, a analepse. É feito então um recuo na história, e é apresentado o passado humilde de Aurélia. Várias questões levantadas na primeira parte do livro são finalmente respondidas, como por exemplo, a raiz do interesse de Aurélia por Seixas. É revelado que no passado ambos já estiveram envolvidos em um relacionamento, mas Seixas decide rompê-lo, optando por um casamento mais vantajoso economicamente. Aurélia se mostra, por esse ângulo, uma mulher indiscutivelmente romântica, pois ao descobrir sobre a decisão de Seixas tem sua revolta não motivada pelo abandono, mas pela perda do ideal que havia construído na imagem do ser

amado. Neste flashback, Aurélia também se apresenta órfã, de pai, mãe, irmão, e do avô paterno, esse quando a reconhece como neta, antes de falecer, a autentifica como herdeira universal de todos os seus pertences. Dessa forma, Aurélia consegue sua ascensão social.

Por fim, nas últimas partes do livro, Aurélia explicita o real motivo de ter escolhido Seixas e o comprado para ser seu esposo. Ambos se comportam como meros atores. Na sociedade, portam-se como um casal apaixonado; em casa, Aurélia é a senhora e dona do seu senhor, Seixas. A protagonista põe em prática tamanha humilhação predestinada para com o seu esposo, mas é também tomada por contradições, uma vez que todas as suas atitudes são motivadas e justificadas pelo amor. Em contrapartida, Seixas, embora comprado, mantém sua honra e seu caráter recusando todos os supérfluos proporcionados pela riqueza de sua esposa. Diante deste contexto, passando-se alguns anos, Fernando consegue quitar sua dívida, e tem-se, portanto, nesse viés a máxima que bem se enquadra: o trabalho dignifica o homem, neste caso, mediado pelo amor. Aurélia, nas últimas páginas no livro, mostra o seu caráter romântico e, mais uma vez, deixa muito claro o paralelo entre a mulher autônoma, independente e dona de si, mas também uma figura romântica, dependente e refém dos próprios sentimentos.

Dessa forma, o nosso foco de análise será a posição a qual Aurélia está sujeita como mulher, filha e esposa, como também, compreender o caráter paradoxal da Aurélia que demonstra certa independência enquanto reafirma, em muitas das suas atitudes, o reflexo do pensamento misógino da época em que obra está inserida.

O ROMANTISMO BRASILEIRO, IDEALIZAÇÃO FEMININA E A PERSPECTIVA NARRATIVA MASCULINA

O movimento romântico foi introduzido na literatura brasileira pelas mãos de Gonçalves de Magalhães através da publicação dos *Suspiros Poéticos e Saudades* (1836). Mais do que uma alteração na forma de se fazer literatura, tal movimento veio acompanhado de uma significativa mudança comportamental na sociedade da época.

Com raízes nacionalistas, a primeira fase romântica foi marcada pela busca da criação de um herói nacional que se concretizou na figura indígena, e foram marcos desse período romances como *Iracema* e o *Guarani* de José de Alencar. A segunda fase foi marcada pelos sentimentos de melancolia e tristeza; e a terceira e última parte do ciclo, responsável por antecipar o Realismo, tendo como inovação a crítica social. Esta foi terreno fértil para os romances urbanos e regionalistas.

Em pleno século XVIII, quando os índices de analfabetismos eram bastante altos, a literatura romântica encontrou no ambiente doméstico, sobretudo nas mulheres burguesas, um público fiel.

A possibilidade do ócio entre mulheres de elite incentivou absorção das novelas românticas de doces e sentimentais consumidas entre um bordado e outro, receitas de doces e confidências entre amigas. As histórias de heroínas românticas, langorosas e sofredoras acabam por incentivar a idealização das relações amorosas e das perspectivas de casamento (D'INCAO, 2011, p. 229).

Embora tenha sido consumida, em sua maioria, pela população feminina e tenha mostrado uma preferência por expor histórias de mulheres, as vezes autorais responsáveis por produzir tal literatura foram majoritariamente masculinas. Autores como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar e Bernardo Guimarães foram os nomes que marcaram o Romantismo no Brasil.

Escrito por homens, para mulheres e sobre mulheres, o romantismo teve como uma de suas características mais marcantes a idealização da mulher e do amor. Tudo é feito e justificado por tal sentimento.

O amor parece ser uma epidemia. Uma vez contaminadas, as pessoas passam a suspirar e a sofrer ao desempenhar o papel de apaixonados. Tudo em silêncio, sem ação, senão as permitidas pela nobreza desse sentimento novo: suspirar, pensar, escrever e sofrer. Ama-se, então, um conjunto de ideias sobre o amor. (D'INCAO, 2011, p. 234)

Os personagens são, então, reféns dos seus próprios sentimentos. José de Alencar, um dos maiores representantes do movimento, deixa transparente sua preferência por heroínas bem clara na hora de escolher os títulos de suas obras: *Iracema*, *Senhora*, *Lucíola*, *Diva*, são exemplos disso. Embora essas tenham se mostrado em muitos aspectos fortes, ainda apresentam como motivação fundamental a busca pelo amor, como objetivo último. Na construção de tais personagens podemos notar a manifestação de um ponto de vista narrativo masculino, típico da época, como vemos na construção intelectual de Aurélia Camargo, mulher descrita como dotada de grande erudição, mas que é sempre colocada em patamar masculino e tem todos os seus interesses acadêmicos expostos como anomalias para o sexo feminino.

Mas no lampejo de seus grandes olhos pardos brilhavam as irradiações da inteligência. Operava-se nela uma revolução. O princípio vital da mulher abandonava seu foco natural, o coração, para concentrar-se no cérebro, onde residem as faculdades especulativas do homem. (ALENCAR, 2006, p. 19)

No trecho acima o narrador reproduz estereótipos de gênero, próprios da época que colocam no campo do feminino os assuntos de natureza amorosa; e no campo do masculino, interesses de viés intelectual.

Sob esse prisma, o egocentrismo é outra característica primordial na criação da figura romântica, como afirmou Bosi (2006, p. 93), “O fulcro da visão romântica do mundo é o sujeito”. O romântico é muito voltado para seu mundo interior, seus próprios sentimentos. E se mostra disposto a desafiar as regras sociais e figuras de autoridade é em busca da própria felicidade. Tipicamente, tal felicidade está associada à concretização da reunião romântica entre os protagonistas. Em *Senhora* o fator principal que causa o impedimento de tal concretização amorosa está no plano do interesse econômico. Mesmo em face do amor verdadeiro Seixas e Aurélia são distanciados pela ambição do homem. Aurélia, heroína romântica, mulher dotada de inúmeras virtudes, é corrompida por tal cenário, tornando-se uma mulher movida pelo desejo de vingança, no entanto, esse sentimento tem como semente

primordial a busca pelo amor. Como afirma D’Incao (2011, p. 234) no capítulo “Mulher e família burguês”, Aurélia só alcança a felicidade ao final do romance porque tinha o amor como motivação. “O amor dos romances vence sobretudo o interesse econômico no casamento. No mundo dos livros, os heróis sempre amam”. E tal amor é sempre um sentimento divinizado, dá-se mais importância ao sentimento do que a figura a qual tais sentimentos são destinados.

Após ser abandonada, Aurélia deseja mais que qualquer coisa uma prova de que suas suposições sobre Seixas são infundadas, deseja a reconstrução da idealização amorosa criada em sua juventude, que seria provada pela recusa a oferta de casamento.

Entretanto ainda eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser; consinta-me que eu o ame. Esta última consolação, o senhor a arrebatou. (ALENCAR, 2006, p. 91)

Após ter suas esperanças esmagadas, Aurélia põe em prática seu plano de vingança, que consiste em humilhar Fernando de todas as formas possíveis dentro do teatro conjugal que os dois representam.

O PAPEL DA FILHA E DA ESPOSA EM *SENHORA*

A voz narrativa masculina é resultado de uma visão patriarcal, embora alguns escritores/narradores deem prioridades a papéis femininos como protagonistas, como forma de demonstrar de uma maneira “romântica” a submissão da mulher à ordem do pai e do esposo. Nota-se também seu papel de subalterna, incapaz e, muitas vezes, isso é mostrado com bastante nitidez: a visão preconceituosa do homem para com as mulheres, nos discursos dos narradores. No romance *Senhora* de José de Alencar, isso é tratado de modo dicotômico. Ora o narrador mostra-se como machista, ora com olhar progressista com relação à independência de Aurélia.

Aurélia teve uma vida complexa e conturbada, teve um passado pobre, era uma moça simples, ingênua, e idealizada, característica pertinente do período literário, como anjo. A protagonista mostra-se eficiente em tudo que faz, além das tarefas domésticas, Aurélia costura para ajudar nas despesas de casa e ainda ajuda seu irmão nas atividades que lhe compete, tendo em vista que no livro ele é descrito como incompetente. Em outro momento de sua vida, agora completamente órfã e sozinha, recebe uma herança de seu avô que a faz mudar completamente de comportamento, Aurélia passa agora ser senhora de suas decisões, e passa então a moldar características masculinas, após comprar seu esposo, Fernando Seixas, quando passa a administrar a casa e sua herança. Essa mudança foi consequência de sua frustração amorosa ao ser abandonada por Seixas em troca de um dote de 30 contos oferecido pelo pai de Adelaide. Logo, essa riqueza resplandeceu em si o desejo e a oportunidade de vingar-se.

Sua mãe, Amélia, tida como enferma, mostra-se como uma mulher diferente das outras, embora seu relacionamento não tenha sido aceito pela sua família, ela casa-se às escondidas com Pedro Camargo, estudante de medicina, filho de um rico fazendeiro, mas não podia contar com a herança, pois o pai dele não aceitava o relacionamento. Amélia é na verdade uma eterna amante vive em função do marido a tal ponto de aceitar a decisão dele em se submeter aos caprichos do seu pai, Lourenço Camargo, e ir morar com ele, mesmo sendo agora casado e pai de dois filhos. Aurélia, mesmo antes de Pedro falecer, adquire responsabilidades de cuidar de seus filhos sendo mãe e pai, e declara-se viver em função dos seus filhos, “O único elo que a prendia à terra eram seus filhos [...]” (ALENCAR, 2006, p. 67), caracterizando-a como uma mulher romântica, estereótipo do período. Sendo concebida com esse papel de mãe, educa sua filha, na qual o narrador explicita de maneira machista, para casar, com medo de que sua filha não se enquadre no padrão de moça da época, levando em consideração que esse era o único medo de Amélia, de morrer e deixar sua filha desamparada, “- O que me aflige é não ver-te casada. Mais nada.” (ALENCAR, 2006, p.69).

A dependência a uma figura masculina é um traço encontrado na maioria das personagens da obra, Adelaide tem seu destino decidido pela figura paterna e em nenhum momento ao longo da narrativa se mostra disposta a questionar tal situação, as irmãs e a mãe de Fernando são outro bom exemplo, vivem sua vida em função de Seixas, filho e irmão, a

única figura masculina na família. Nesse aspecto Aurélia representa uma anomalia, pois ao contrário das outras personagens femininas da obra, ela parece consciente das injustiças do sistema patriarcal em que está inserida e denuncia, em sua fala, a crueldade da sociedade com a figura feminina.

CONTRADIÇÕES DA PERSONALIDADE DE AURÉLIA CAMARGO

Emocionalmente, Aurélia se mostra uma personagem bastante complexa e repleta de contradições. Se por um lado parece decidida a se vingar de Seixas e usa de todas as oportunidades para menosprezá-lo, por outro, toda mágoa não é capaz de apagar o amor que sente pelo moço e, no fundo de sua alma, ainda carrega a ânsia por perdoá-lo, ânsia que é sufocada pelo seu orgulho. Ora se mostra ríspida e cruel, ora carinhosa e meiga. Se por um lado passa a maior parte da narrativa humilhando Seixas, no final humildemente se põe de joelhos para ele.

Aurélia foi uma personagem idealizada por uma voz masculina típica do século XVIII, se apresenta como refém dos seus sentimentos e dependente do seu amor. Como notou Brandão (2006, p.31) os perfis femininos criados por Alencar tinham o costume de apresentar inicialmente suas personagens como mulheres “desejantes, com voz própria” com autonomia sobre si mesmas e sobre suas ânsias, ao longo das narrativas tais personagens vão perdendo essa insubordinação para se ajustar ao modelo idealizado pela figura masculina do narrador.

Podemos observar no trecho a seguir, durante uma conversa entre os dois protagonistas da obra, a forte reafirmação de Aurélia quanto à própria independência.

Para o senhor e para o mundo julgo-me dispensada de tudo; nada lhes devo; o que me dão, são apenas as homenagens à riqueza, e ela as paga com luxo e a dissipação. Sou senhora de minha independência sem outras restrições, além do meu capricho. (ALENCAR, 2006, p. 174)

Já se nos voltarmos para o final do livro, podemos observar claramente a mudança no discurso de Aurélia e a tomada de uma posição de completa submissão. “Aquele que te

humilhou, aqui a tens abatida, no mesmo lugar onde ultrajou-te, nas iras de sua paixão. Aqui a tens implorando teu perdão e feliz porque te adora, como o senhor de sua alma.” (ALENCAR, 2006, p. 182).

Ainda segundo Brandão (2006), tal forma de representar a mulher na literatura acaba por incentivar a disseminação e legitimação de estereótipos de gêneros muito perigosos, que podem passar como verdades nos círculos sociais.

Entretanto, sua atitude feroz, sua postura ativa, em contraste com a comum passividade esperada de uma mulher nas questões amorosas, representaram uma grande novidade para a época e uma mudança na atitude adotada por muitas em relação ao amor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se fazer uma análise de uma obra é indispensável que se faça uma reflexão sobre as condições históricas de produção do texto. Ao se debater sobre o papel de Aurélia como uma personagem progressista e transgressora ou submissa é importante atentar-se para diversos fatores como: a perspectiva narrativa masculina, a idealização exagerada da figura feminina no movimento romântico e as rígidas regras sociais as quais as mulheres do século XVIII estavam sujeitas. Nesse contexto, Aurélia se destaca pela singularidade de sua personalidade e de suas ações, chegando a ocupar, dentro do seu casamento, o papel de provedora, chefe de família e até mesmo tutora de seu esposo.

Dessa forma, torna-se indiscutível que Aurélia deixou no imaginário de muitas leitoras da época a imagem de uma mulher que tomou as rédeas da própria vida. Se para os padrões feministas atuais Aurélia parece reforçar estereótipos de feminilidade negativos, para os padrões da época e dentro das possibilidades que o contexto literário permitia, personagens como Aurélia foram de grande importância para construir o caminho para a libertação da figura feminina dentro da literatura.

Portanto, Aurélia denota ser uma mulher à frente de seu tempo, chegando a questionar as estruturas sociais a sua volta, mas não a transgredi-las, embora seu status social e sua

condição econômica tenham lhe dado a oportunidade de fazê-lo, ou seja, tida como uma mulher progressista apenas se levado em conta o momento histórico e literário em que estava inserida.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, José de. **Senhora**. São Paulo, SP: Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda, 2006.
- BOSI, Alfredo. **História concisa da literatura brasileira**. 43 ed. São Paulo: Cultrix, 2006.
- BRANDÃO, Ruth Silviano. **Mulher ao pé da letra: a personagem feminina na literatura**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
- COUTINHO, Afrânio; COUTINHO, Eduardo de Faria. **A literatura no Brasil**. 7. ed. São Paulo: Global, 2004.
- D'INCAO, Maria Ângela. "Mulher e família burguesa" In: PRIORE, Mary Del (org.). **História das mulheres no Brasil**. 10. ed., 1º reimpressão. São Paulo: Contexto, 2011.
- OLIVEIRA, Vanalucia Soares da Silveira. **A "emancipação" feminina em Senhora de Alencar**. Monografia (Especialização em Estudos Literários) – Universidade Federal de Campina Grande. Cajazeiras, p. 54-72. 2008.
- VAINFAS, Ronaldo. "Homeroetismo feminino e o santo ofício" In: PRIORE, Mary Del (org.). **História das mulheres no Brasil**. 10. ed., 1º reimpressão. São Paulo: Contexto, 2011.

O EU E A NÁUSEA: UMA LEITURA DAS RELAÇÕES SOCIAIS NOS CONTOS A BELA E A FERA OU A FERIDA GRANDE DE MAIS E A LÍNGUA DO P, DE CLARICE LISPECTOR

Francisca Luana Rolim Abrantes (UFCG- Campina Grande) - luana_abrantes@hotmail.com

Risonelha de Sousa Lins (IFPB-Campus Sousa) - risonelha@gmail.com

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Durante muito tempo, as obras de Clarice Lispector foram analisadas apenas sob o viés das inquietações interiores de suas personagens. Entretanto, o que se nota é que, à medida que suas personagens mergulham em si mesmos, tentando entender a própria existência, acabam enfatizando o esvaziamento do mundo em derredor, bem como as ideologias, os conflitos existenciais e as injustiças que revestem o cotidiano do sujeito ficcional.

Marcadas pelo desajuste a uma realidade social insatisfatória, onde exercem papéis sociais autenticados por uma sociedade de valores patriarcais, as mulheres da ficção clariceana buscam atar os fios do grande novelo da existência a partir dos elos entre as significações existenciais e as relações sociais que as constituem. Neste sentido, a literatura surge como um espaço onde se torna possível não só questionar os valores que norteiam a ação e reação humanas, mas também visualizar os efeitos dessas ações alienadas ou conscientes na identidade social e no equilíbrio psicológico dentro dos pressupostos de classe e gênero assumidos pelo indivíduo.

A epifania que desencadeia a náusea pela posição existencial do sujeito é a mesma que o desperta para uma necessidade de mudança ou para a ação reveladora dos aspectos sombrios da sociedade, constituída por relações humanas pautadas nas desigualdades, na violência, na exploração, nas injustiças, na discriminação.

A pesquisadora Lúcia Helena (2010) ressalta que, na construção das personagens femininas, Clarice Lispector deixa entrever além das formas de dominação da casa patriarcal, as ideologias e posturas sociais internalizadas pelos gêneros, por isso mesmo na sua ficção: “se constrói, isto sim, um campo de meditação (e de mediação) em que se aprofunda o

questionamento das relações entre a literatura e a realidade” (p.109). Assim, a partir dos conflitos tecidos pela linguagem sobre o embate entre o interior e o exterior, emergem os aspectos reveladores da sociedade, examinados, criticados ou assimilados dentro da relação eu-eu ou eu-outros através dos quais o sujeito se vê. O outro, por conseguinte, é sempre o reflexo da solidão, do mal-estar ou do horror que invade os sujeitos da narrativa, sempre em busca de um sentido palpável para a condição humana. Assim, mergulhado na repulsa aos fatos que se revelam, este exhibe a sua inconformidade com o mundo. É a própria Clarice quem afirma ser a sua costura “para dentro” os alinhavos da degradação do eu e da identidade simulada.

Talvez, a voz que ecoa na narrativa seja a embaixadora dos conflitos que alimentam a maioria das pessoas e o seu desassossego, a denúncia sutil dos dissimulados e profundos abismos, que marcam a vida em sociedade. A sensibilidade interior e a consciência de mundo constituem-se nos únicos espelhos capazes de refletir o ser humano e isso é o que mais importa na ficção de Lispector.

Para o crítico Luiz Antônio Magalhães (1992), uma obra tão abrangente como a dessa escritora não deve fugir ao desafio analítico das relações sociais, uma vez que questões como miséria, pobreza, discriminação e violência estão diluídas no processo de construção do estético clariceano. Da mesma forma que surgem considerações sobre a situação de Macabéa, nordestina apontada pelo narrador como um sujeito “incompetente para a vida”, outras personagens mostram o universo social degradado pela ação violenta ou alienada dos sujeitos que interagem na narrativa.

Nesse sentido, a náusea, descrita pelo Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa - Mikaelis, como o incômodo gástrico que leva ao vômito ou, no sentido figurado, o sentimento de estranhamento ou aversão que incomoda o indivíduo, surge em Clarice como resultado de uma profunda reflexão, responsável pela amargura do ser, conformado aos padrões de sua classe social. A partir de tais considerações, questiona-se: como a sensação negativa da náusea reforça criticamente a absurda alienação humana que interfere na percepção do outro? Como a obra de Clarice Lispector revela aspectos sociais do drama da personagem? De que

forma o julgamento de si mesmo e a repugnância do personagem em relação ao mundo sinalizam aspectos da crítica social no universo de produção clariceana?

Com base em tais questionamentos, pretendemos abordar neste artigo as implicações da náusea reveladora e a crítica social presentes nas narrativas “A Bela e a Fera ou a Ferida Grande Demais”, da obra *A Bela e a Fera* e “A língua do P”, de *A via Crucis do Corpo*, tomando como base a categoria do espaço. O estudo empreendido é de cunho bibliográfico e compreende a análise dos referidos contos dentro dos limites de sua estruturação. Para tanto, investigamos a trajetória das personagens e sua relação com o espaço, onde se firmam suas práticas sociais e sua identidade.

Nessa linha de pensamento, o teórico literário Antonio Candido (2006) considera que os fatores sociais estão presentes na obra literária como elementos internos filtrados pela sensibilidade do seu criador e podem exercer sobre os indivíduos influências práticas “modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais” (p. 30), ou seja, a dimensão social de uma obra literária não está apenas na referência a elementos da realidade objetiva, mas também nos modos de estruturação de seu conteúdo, apontando uma série de fatores sociais que se entrelaçam na tessitura inextricável da obra. Desta forma, o universo abstrato dos sentimentos das personagens, situados em espaços públicos ou particulares revelam não só a posição social, como também sua postura ética diante das situações vivenciadas.

A náusea e a desigualdade em *A Bela e a Fera* ou a *Ferida Grande Demais*

Por ter sua existência sempre situada em um espaço real ou imaginário, a personagem mantém uma estreita relação com os espaços, influenciando e sendo influenciada por eles. Dessa forma, essa categoria constitui-se num instrumento revelador dos múltiplos aspectos das personagens, implicando numa análise multidisciplinar da significação narrativa.

Segundo Bachelard (2008), o espaço concretiza as nossas vivências e é responsável pela perpetuação das lembranças no nosso inconsciente. Por essa razão pode-se dizer que o espaço agrega as informações concretas, representadas pelas ações desenvolvidas num local

específico e as referências abstratas, relacionadas aos pensamentos e às emoções dos sujeitos ficcionais.

Acompanhando, por exemplo, a protagonista Carla, no conto A bela e a fera ou a ferida grande demais, percebemo-la como uma mulher de classe média, esposa de um banqueiro, mãe de dois ou três filhos que, ao se deparar com uma realidade oposta à sua confortável vida de classe média, através da chocante visão da ferida que corrói a perna de um mendigo esmolente, entra em contato com suas necessidades internas, ao mesmo tempo em que a desperta para as mazelas presentes no cotidiano da grande cidade, porque a impulsiona a ter “plena consciência de que até agora fingira que não havia os que passam fome, não falam nenhuma língua e que haviam multidões anônimas mendigando para sobreviver” (LISPECTOR, 1999, p.106).

O ato de fingir, ou seja, a alienação proposital exigida pela classe que ocupava é rompida, levando-a à grande ferida social, causadora de sua náusea. Para Benedito Nunes (1989), essa náusea surge como um elemento esvaziador que põe a personagem diante de si mesma, a fim de perscrutar seu mundo e sua realidade e deles extrair o que lhe é mais caro: a felicidade e a compreensão de mundo. Portanto, esse mal-estar que a personagem sente ao entrar em contato com o mendigo faz-lhe: “conhecer as coisas em sua nudez, revelando-lhe a existência nelas represada” (p.86). Ou seja, somente agora o mundo se revela como desigual, injusto e feio, evidenciando-se a grande barreira que separa os personagens.

Carla era uma mulher rica, bonita, frequentava lugares chiques e refinados, comia caviar, bebia champanhe, viajava para Suíça, falava inglês e todo dia fazia uma lista do que precisava ou queria fazer no dia seguinte. Já o mendigo, diferentemente da protagonista, era um homem que, para sobreviver, precisava pedir esmola nas ruas, exibindo as falhas da complexa engrenagem social na boca desdentada. O seu único ganha-pão era a redonda ferida aberta, em carne viva e purulenta que "ainda por cima, devia ter medo de ficar curado... porque se ficasse bom, não teria o que comer" (Ibidem, p.102). A fome e o desamparo do homem saltam aos olhos da jovem senhora, cujo sentimento de limitação a levam a considerar a futilidade de seus atos e perceber que sua “roupa de alma está maltrapilha” (p. 108). A rua e os espaços particulares, por conseguinte, entram em confronto, exibindo as desigualdades

sociais, ao mesmo tempo em que nivelam os sujeitos humanos na falta de sentido para a existência.

Considerando que o espaço refere-se a “tudo que, intencionalmente disposto, enquadra a personagem” (LINS, 1976, p.72), podemos afirmar que os espaços habitados pela protagonista como: a casa, o salão de beleza, o taxi, os jardins e os vinhedos do sítio mostram o status social da personagem e o sentimento que epifanicamente se instala na sua mente reflete o desgaste dos papéis sociais e uma conscientização das desigualdades que se firmam nas “tradições podres” e nas dignidades fabricadas.

Tanto o marido de Carla, como o mendigo gostavam de dinheiro, porém, enquanto aquele o colecionava, este gastava tudo o que tinha com comida. O ganha-pão do marido de Carla era a bolsa de valores, a inflação e o lucro; o do mendigo, uma horripilante ferida. Enquanto ela comia “filet mignon”, aquele homem desprovido de recursos financeiros deveria comer apenas mingau, pois nem dentes para mastigar, tinha. Ambos se distanciavam socialmente, mas igualavam-se no esvaziamento das próprias almas. Mesmo tendo uma vida confortável e aconchegante, Carla era infeliz, “Seu casamento estava findado, ele com duas amantes... e ela tudo suportando porque o rompimento seria escandaloso” (CLARICE, 1999, p. 106), era uma escrava do dinheiro, da beleza, da sociedade a qual pertencia. Era uma mulher que precisava mendigar não o alimento para sobreviver, mas atenção das pessoas, o amor do próprio marido, para suprir uma “miséria de alma”.

Carregando o peso de um sobrenome de família tradicional carioca, Sousa e Santos, a personagem planeja futilidades e, involuntariamente, ajusta-se aos mecanismos de poder da figura masculina (ZINANI, 2006). A submissão a esvaziara como “uma fotografia colorida fora de foco” e tirara-lhe a liberdade de escolher até mesmo quantos filhos gostaria de ter. A liberdade entediante do mendigo, limitado a uma ferida permanente força-lhe a lembrar que não geria o seu mundo, vivendo numa “manada de mulheres e homens que simplesmente ‘podiam’” (CLARICE, 1999, p.100). A visão do mendigo, portanto, rompe a estabilidade do mundo e lança-lhe em rosto a nulidade dos seus atos para o bem-estar do outro, pois as pessoas de suas relações “não fazem nada. E ela- ela era “eles” também” (ibidem, p.101).

Carla, educada para não pensar, mas cuidar do seu corpo-objeto de desejos, “tomava plena consciência de que até agora fingira que “não havia os que passam fome, não falam nenhuma língua e que havia multidões anônimas mendigando para sobreviver. Ela soubera sim, mas desviara a cabeça e tampara os olhos” (CLARICE, 1999, p.106).

O conto termina, com a ênfase no ponto que aproxima Carla e o mendigo: ambos foram desumanizados pelas relações capitalistas. Porém a incomunicabilidade de seus destinos sociais os distanciava e os encerrava em seu próprio espinho de vida: ela na superficialidade do mundo e com a alma amargurada e esvaziada, ele no peso da drástica realidade social, onde a chaga incurável se faz necessária.

O mendigo, com sua chaga social continua encarcerado no universo da miséria permanente das ruas, Carla, chacoalhada em suas convicções patriarcais, vê-se vendida ao mundo das aparências.

Espaço, desigualdade de gênero e violência em *A língua do P*

No conto *A língua do p*, a personagem Maria Aparecida, mas conhecida como Cidinha, uma professora de inglês, solteira, independente e bem sucedida, depara-se com os preconceitos e a violência, visto agora de modo mais intenso em relação ao gênero feminino. Vinda de Minas Gerais, a personagem decide viajar para os Estados Unidos a fim de aprimorar-se na profissão, todavia, ao entrar num trem noturno praticamente vazio, ela escuta dois rapazes falando com perfeição a língua do p. O conteúdo da conversa era o estupro de Cidinha: “— Vopocêpêreparou pou napa mopoçapabopo-nipitapa? — Jápávipitupudopo. Épélinpindapa. Espestápá no-popapapopo. Queriam dizer: você reparou na moça bonita? Já vi tudo. É linda. Está no papo”. (LISPECTOR, 1998, p.68). Ao perceber que não teria ajuda para se safar de tal situação e notar que o interesse dos rapazes se baseava no comportamento recatado e na aparência elegante que possuía, Cidinha decide romper com os papéis que representa para sobreviver à agressão, embora fosse tomada pelo pânico, uma vez que era virgem:

Havia um mal-estar no vagão. Como se fizesse calor demais. A moça inquieta. Os homens em alerta. Meu Deus, pensou a moça, o que é que eles querem de mim? Não tinha resposta. E ainda por cima era virgem. Por que, mas por que pensara na própria virgindade? (LISPECTOR, 1998, p.67).

Ao notar que seria estuprada no próximo túnel, a protagonista assume o papel de prostituta, intuindo na desvalorização social do corpo-mercadoria feminino dentro das relações sociais, desestabilizando a relação dominador-dominado. A professora até então frágil e pura começa a apresentar comportamentos e aparência sensuais:

Tinha que pensar depressa, depressa, depressa. Então pensou: se eu me fingir de prostituta, eles desistem, não gostam de vagabunda. Então levantou a saia, fez trejeitos sensuais — nem sabia que sabia fazê-los, tão desconhecida ela era de si mesma — abriu os botões do decote, deixou os seios meio à mostra. (LISPECTOR, 1998, p.69).

Essa postura modifica a ação dos sujeitos agressores que a veem como louca e perdem o interesse pelo seu corpo. Cidinha livra-se de um destino cruel que consistiria na violação de seu corpo. Nota-se que Cidinha desconhecia as potencialidades do seu corpo, pois desde cedo fora criada sob os moldes de uma sociedade patriarcal, na qual o corpo deveria ser disciplinado e “preso no interior dos poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” (FOUCAULT, 1987, p.118).

Inicialmente, Cidinha encontra-se desamparada e submetida ao silêncio, pois é tomada pela cultura do medo diante da pressão psicológica empreendida ao gênero, optando pelo constrangimento à vergonha de se expor e denunciar os atos de violência, restando-lhe a opção de usar a inteligência, embora pudesse ter consequências desagradáveis.

Após fingir-se de prostituta, “vagabunda”, Cidinha é discriminada pelo bilheteiro que decide tratá-la como um objeto a ser descartado do vagão: “Subiu no vagão, viu Cidinha, agarrou-a com brutalidade pelo braço, segurou com pône as três malas, e ambos desceram” (LISPECTOR, 1998, p.68). Cidinha (prostituta), tal qual o mendigo era uma ferida social a incomodar os outros e ao mesmo tempo imperceptível com ser humano a ser protegido e respeitado.

O duplo papel feminino vivenciado pela professora remete-nos aos estereótipos ligados ao corpo da mulher, visto quase sempre como símbolo do pecado, devendo ser contido e dominado pelos preceitos da cultura. Enquanto Cidinha se procedia com o corpo disciplinado despertava o desejo dos rapazes, depois que passou a se comportar como prostituta foi considerada desprezível ao ponto de ser presa na próxima parada e ser ofendida também pelos policiais:

Chamaram-na dos piores nomes. E ficou na cela por três dias. Deixavam-na fumar. Fumava como uma louca, tragando, pisando o cigarro no chão de cimento [...] Tomou o próximo trem para o Rio. Tinha lavado a cara, não era mais prostituta” (LISPECTOR, 1998, p.68-69).

Quando Cidinha desce do trem sobe uma jovem no mesmo status da sua posição inicial, vivenciando o mesmo conflito. Observa-se que ao inverter os papéis do desejado e rejeitado sexualmente, Clarice critica os preconceitos enraizados na mente dos indivíduos, projetando-se nas relações sociais.

A narrativa termina com Cidinha saindo da prisão e tomando um trem para o Rio de Janeiro. Chegando lá, ela perde o voo e, ao comprar um jornal numa das ruas de Copacabana, descobre que a dita moça, que a olhara com desprezo e indiferença, acabara violentada e morta pelos mesmos homens que a abordaram.

[...] foi na esquina da rua Figueiredo Magalhães que viu a banca de jornal. E pendurado ali o jornal *O Dia*. Não saberia dizer por que comprou. Em manchete negra estava escrito: "Moça currada e assassinada no trem". Tremeu toda. Acontecera, então. E com a moça que a desprezara (LISPECTOR, 1998, p.69).

O tratamento dispensado pela moça vítima à Cidinha demonstra a diferença de classes existentes na nossa sociedade e revela, de forma peculiar, o olhar sensível da autora em relação às injustiças sociais e as desigualdades de gênero.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da análise dos contos *A Bela e a Fera ou a Ferida Grande Demais* e *A Língua do P*, de Clarice Lispector, podemos constatar que é possível, através da topoanálise, verificar as relações sócio-espaciais, uma vez que nestes há não apenas a desacomodação do ser, mas também o exame das problemáticas presentes na engrenagem que move as relações dentro da estrutura social.

A sensação negativa da náusea tão presente na ficção clariceana revela não apenas a estranheza do ser dentro de um mundo que não o abarca, mas também o caminho pelo qual o indivíduo percebe o outro e a condição que os separa e os aproxima, tirando-o ou conscientizando do estado de alheamento em que vive.

A obra de Clarice Lispector apresenta as personagens dentro de uma posição social através da qual não só as carências e experiências femininas são evidenciadas, mas também a absurda alienação e preconceito são ironizados e apontados como elementos mantidos como conforto para as classes dominantes.

Ao entrar no estado de náusea, as personagens dessas duas narrativas acordam para uma realidade desautomatizada da vida, contemplando tanto as relações da subalternidade feminina e da diferença de classes, como os aspectos negativos que alimentam de modo sutil as diferenças sociais.

REFERÊNCIAS

- BACHELARD, Gaston. O novo espírito científico; **A poética do espaço**. Tradução de Remberto Francisco Kuhnen, Antônio da Costa Leal, Lídia do Valle Santos Leal. São Paulo: Nova Cultura, 2008.
- CANDIDO, Antonio. **Literatura e Sociedade**. 9. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.
- FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir**. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 1987.
- HELENA, Lúcia. **Nem musa, nem medusa: itinerários da escrita em Clarice Lispector**. Niterói: EDUFF, 2010.
- LISPECTOR, Clarice. **A bela e a fera**. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
- _____. **A via crucis do corpo**. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
- LINS, Osman. **Lima Barreto e o espaço romanesco**. São Paulo: Ática, 1976.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

MAGALHÃES, Luiz Antonio Mousinho. **A construção do mal-estar:** uma leitura da gênese do conto “A bela e a fera ou a ferida grande demais”, de Clarice Lispector. Manuscrita, São Paulo, n. 3, p. 8-25, dez. 1992.

MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>>. Acesso em: 10 de novembro de 2018.

NUNES, Benedito. **O drama da linguagem:** uma leitura de Clarice Lispector. São Paulo: Ática, 1989.

ZINANI, Cecil Jeanine Albert. **Literatura e gênero:** a construção da identidade feminina. Caxias do Sul, RS: Educs, 2006.

A LITERATURA E AS DIMENSÕES DE ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS

Cícera da Silva Maciel Freire - Profa. Ed. Básica / Cajazeiras- PB - cicera-maciel@bol.com.br
Michele da Silva Gomes – Profa. Ed. Infantil – CNSL - misilvagomes.2013@gmail.com
Mikael Pereira de Sousa- Graduando em Letras/UFCG - mikael_leakim2007@hotmail.com
Tatiane Silva dos Santos- Graduanda em Letras/UFCG - tatiane_silvacz@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A partir de uma perspectiva didática e literária, o artigo objetiva analisar o romance “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll (2010) e compreender os conflitos existenciais perene na obra. Nesta perspectiva o interesse surgiu da necessidade e curiosidade de conhecer a literatura fantástica, considerando esta compreensão sobre conceitos e características deste universo, assim como, suas contribuições para o desenvolvimento sociocultural do sujeito.

Nesta tessitura e construção do conhecimento, buscamos despertar no leitor o gosto pela literatura fantástica, procurando entender esse entremeio que circulam socialmente os gêneros fabulosos desta narrativa, e, que como arte invade ou povoam o imaginário do sujeito.

As atividades de literatura estão por sua vez presentes em todos os níveis de educação. Dessa forma, vale ressaltar que a literatura fantástica promove um olhar criterioso sobre a análise do romance. Portanto, é preciso incluir múltiplos processos interdependentes que envolvam aspectos cognitivos, sociocultural e afetivo.

Diante desse cenário compreendemos que a conexão da psicanálise com a arte é bastante antiga. Para Freud (apud Lacan, 1988) relata que o artista é nada mais que um introvertido com impulsos instintivos em excesso e que não consegue se adaptar a realidade, e, que este faz de sua arte um escudo de proteção contra a doença da mente e da alma. Ainda de acordo com os autores, este artista encontra a sublimação, ou seja, o poder. No que se refere a Lewis Carroll e a sua obra, salienta que não existe obra se não houvesse um objeto perdido, que neste caso é a Alice.

METODOLOGIA

O presente estudo se refere a uma pesquisa bibliográfica, descritiva e de abordagem qualitativa. Ao falar da pesquisa bibliográfica, Gil (2012), relata que se desenvolvem a partir de materiais já elaborados constituído de livros, artigos científicos entre outros. Esta pesquisa por sua vez permite ao investigador um amplo olhar sobre os fenômenos ao ser pesquisado.

Tendo em vista os objetivos, a pesquisa se apresenta como descritiva, uma vez que aponta como primordial: “a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2012, p.28). No que tange à abordagem primou por uma pesquisa qualitativa, que por sua vez dispensa o uso de métodos e técnicas estatísticas.

No que se refere à pesquisa, Richardson (2008) assinala que:

A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social. Tanto assim é que existem problemas que podem ser investigados por meio de uma metodologia quantitativa, e há outros que exigem diferentes enfoques e, conseqüentemente, uma metodologia de conotação qualitativa. (RICHARDSON, 2008, p. 79)

Portanto, diante destes aspectos, elaboramos a pesquisa no intuito de investigar sobre a literatura como processo de leitura e aprendizagem no ambiente de sala de aula. Desse modo foi possível tecer os caminhos percorrido e ancorado nos objetivos para a construção deste trabalho.

TECENDO RESULTADOS A PARTIR DAS DISCUSSÕES

Ensino de Literatura versus Leitura na sala de aula

A literatura como aponta Zilberman, (apud Coelho, 2000/2009, p.15) é a ciência que fundamenta a logística do pensamento imaginário do sujeito, levando em consideração o

conjunto de expressões verbais e emocionais que corresponde à área do conhecimento, ou seja, é a criadora da arte.

[...] A literatura, em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a de cumprir nesta sociedade em transformação a de servir como agente de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto estimulado pela escola (ZILBERMAN 2000, p. 15).

Logo, entendemos que a literatura é um dos elementos mais importantes nas manifestações artísticas, que descrevem todo o fabuloso universo em diferentes contextos. Reconhecemos que a literatura é uma atividade que desenvolve o pensamento reflexivo e crítico, que por sua vez, consiste em um ato consciente na apropriação e construção do conhecimento no espaço de sala de aula ou para além dela.

O nonsense de Carroll apresentava elementos extras na formação do texto: a matemática. A obra de Carroll foi constituída através de jogos de linguagem, baseados na lógica, nos quais os capítulos terminam quando as lembranças se esgotam. Carroll usou de seus conhecimentos lógicos e matemáticos com maestria para construir proposições em Alice no País das Maravilhas, sendo muitas vezes o significado particular da frase superado pela forma, com o objetivo de sugerir brincadeiras que eram comuns em sua época.

O ensino de literatura permite que o sujeito se aproprie de elementos que possam servir de subsídio que possibilite a construção do conhecimento, ou seja, se apropriem de novos saberes.

Deste modo, o trabalho com o texto precisa preconizar uma leitura interativa em que o “leitor e autor se aproximam por meio do texto” (BRITO, 2001, p. 22) possibilitando ao primeiro realizar “um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir do seu projeto de leitura, do seu conhecimento prévio sobre o assunto e/ou sobre o autor” (BRITO 2001, p. 22).

Por meio da literatura, o estudante satisfaz suas necessidades, sendo a este permitido assumir atitude crítica em relação ao mundo, provenientes das diferentes mensagens, releituras e indagações que a literatura oferece.

Para tanto, se faz necessário inculcar nos estudantes que a literatura é algo importante e natural, fácil e prazerosa e não exige esforços nem dificuldades. Deste modo, faz-se necessário que o convívio com os livros exalte o desenvolvimento sistemático da escolarização e que a literatura passe a ser disseminada com intensidade nas instituições escolares.

Sabemos que a literatura, seja brasileira ou estrangeira, não está tão presente nas salas de aula quanto deveria estar. Entretanto, para muitos professores a literatura é um conteúdo vazio, sem muito significado, pois não apresenta um objetivo concreto, é preciso obter conhecimento. Ou seja, a literatura só tem valor se acompanhada de algum ensinamento objetivo, exato e que seja pedagógico.

Entendemos que nenhum professor de literatura deverá ser inibido por pôr em prática as leituras, comentários ou interpretações que possa ou estimulem os estudantes a descobrir a sensibilidade, o senso crítico, a capacidade argumentativa, e despertar para a realidade indefinível a qual chamamos de universo literário.

Fisgada pelos encantos da narrativa percebemos o quanto a literatura foi e continua inclusiva. O professor precisa instigar e / ou leitor e o ouvinte a se envolver e participar da história, independente de sua condição no grupo social, pois há estudantes que não se sentem parte do processo, não se sentem sujeitos pertencentes da sala de aula. Diante desse episódio vivido em sala, atestamos o que Amarilha (2013) assinala:

[...] o leitor, em contato com a narrativa ficcional, experimenta, cognitivamente emocionalmente, inúmeras possibilidades do destino humano, portanto, multiplica seu conhecimento sobre o mundo e comportamento das criaturas, experimenta a imersão em linguagem logicamente organizada, criativamente potencializada. (p.38).

O contato com a narrativa vai de encontro com o processo de ensino e aprendizagem, levando o sujeito a compreender a literatura como estratégia que dinamiza todo o conhecimento acerca dos contos, lendas, fábulas, entre outros gêneros da narrativa.

Ainda, de acordo com Amarilha, (2013) aponta que:

[...] cabe a participação do mediador como aquele que irá apoiar e incentivar o aluno a ser a protagonista de sua própria formação, ser um par mais experiente e solidário ao acompanhá-lo a se adentrar no mundo literário. A participação do mediador pode se dar desencadeando nos jovens o interesse pelo ficcional e, nesse sentido, ser leitor de ficção e condição sine qua non para motivar jovens a lerem literatura.

Para tanto, com a proposta de se apropriarem da leitura através da literatura, é relevante apontar que o sujeito seja protagonista de sua própria história.

Análise literária do romance no entremeio da Psicanálise

O romance “Alice no país das maravilhas” narra uma viagem pelos caminhos indecifráveis da mente humana, na qual uma variedade de sentimentos e emoções que perpassa o universo imaginário. O autor Lewis Carroll mergulha seus personagens em enredos fantásticos, onde eles podem desempenhar papéis que chocam com aqueles vividos no mundo real.

A história inicia-se com o adormecer de Alice em uma tarde de verão. A menina, sonolenta, enxerga ao longe um coelho branco ao qual decide seguir. Ao segui-lo, Alice entra em um buraco na terra e sofre uma longa queda. Esta queda é sua entrada ao País das Maravilhas, onde a menina vivencia diferentes situações inusitadas e fantásticas.

Neste mundo, os animais falam, há alimentos e bebidas que fazem com que Alice cresça e diminua de tamanho e todos são loucos. Alice quer voltar para casa, contudo não sabe que caminho deve tomar. Ela segue rumo através do País das Maravilhas, encontrando criaturas fascinantes que a aconselham enigmaticamente.

Por fim, Alice consegue retornar ao mundo real ao despertar de um sonho. Através do breve resumo da história de Alice apresentado acima, é possível verificar que alguns componentes do romance podem facilmente ser relacionados ao conceito de como frágil e “inocente” a história se passa.

A própria entrada de Alice no mundo fantástico do coelho branco indica aspectos psicanalíticos importantes como o adormecer, visto que por tratar-se de um sonho, o país das

maravilhas corresponde a uma manifestação simbólica do inconsciente de Alice. Os exemplos indicados demonstram a relevância de uma análise mais detalhada sobre alguns trechos do conto Alice no País das Maravilhas, na medida em que diversos aspectos da história podem ser relacionados a aspectos do inconsciente.

Dessa forma, além de permitir uma visualização “simples” de tal conceito, a obra de Carroll possibilita verificar mais uma vez a estreita ligação entre a literatura e a teoria psicanalítica. A escolha do conto Alice no País das Maravilhas como obra foco de análise do presente trabalho ocorreu devido à abundância de simbolismos e analogias expressas pelo autor ao longo da mesma, bem como ao fato de as aventuras vividas por Alice tratarem-se do conteúdo de um sonho da protagonista.

Ao apresentar o mundo imaginário de Alice, a obra possibilita muitas interpretações, pois ela toca na subjetividade do leitor. Entender Alice é compreender a Inglaterra na era vitoriana. É compreendê-la como uma época conservadora, de princípios morais rígidos, ao mesmo tempo em que surgia como inovadora no campo tecnológico o que levou à Revolução Industrial e a mudanças sociais com o surgimento da burguesia.

O autor convida-o a entrar no mais íntimo de Alice, e assim ele consegue mergulhar no sonho dessa menina curiosa, valente e determinada, sonhando e interpretando cada passo dela de acordo com suas próprias vivências. “A riqueza da obra se consolida pelas características infantis de Alice, pois as crianças não se angustiam tanto com a experiência do desconhecimento e de ter pouco controle sobre as escolhas, pois essa é sua vida.” (COSSON, 2011, p. 282)

É importante lembrar que a história se passa de fato no inconsciente da criança (Alice), podendo ser interpretada como uma fuga do mundo real. Ao analisar a obra, e ainda observar os títulos e capítulos da obra, permite enxergar a colagem de histórias, ou seja, casos curtos que poderiam existir independentes, se não fosse à intenção do autor escrever um verdadeiro fabuloso conto de fadas, esta por sua vez tornando a viagem pelo país das maravilhas um sonho de Alice, com ênfase ao episódio inicial em que a garota lê um livro enfadonho antes de cair num profundo sono.

No que se refere a “A Lagoa de Lágrimas, Um Chá Maluco e O Campo de Croqué da Rainha” são elementos que conduz o leitor a cenas visuais, seja pela descrição nada usual dos acontecimentos ou pelos diálogos inusitados. Entretanto, a concordância entre o início e o final surge como uma prova de coerência na construção da narrativa, pois os leitores não exigem e tão pouco provoca uma lógica total e real dos acontecimentos no romance, uma vez que se trata do enredo de um sonho, universo onde as coisas mais incomuns são aceitas como naturais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao eleger neste trabalho, “A literatura e as dimensões de Alice no país das maravilhas”, procuramos investigar o conceito psicanalítico do inconsciente, embora a discussão tenha sido feita com base em um sonho fictício, é possível compreender o papel da censura nos sonhos, uma vez que no inconsciente há desejos que devem ser preservados ao sujeito.

Entretanto, as críticas e alusões a costumes da sociedade inglesa do período da era vitoriana, tiveram grande relevância na construção do romance, no que se refere à permuta na compreensão para leitores externos a este contexto um tanto complexo e obscuro. Tecendo novos olhares acerca do romance, o livro traz informações em que a compreensão ficaria limitada e confusa, até mesmo, a determinados contextos das regiões da Inglaterra.

A pesquisa possibilitou confirmar a importância da literatura na sala de aula e na formação dos estudantes, para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, psíquico e social do sujeito.

Portanto, foi constatado que a literatura estabelece ampla significação para o trabalho no ambiente de sala de aula, que se configura em um viés com múltiplas possibilidades na prática pedagógica que contempla além do desenvolvimento cognitivo, o universo da cultura social do aprendente. Notamos ainda o quanto, a leitura de literatura desde a infância é algo relevante para a potencialização de habilidades e competências que serão necessárias na vida adulta do sujeito.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

REFERÊNCIAS

- ABRAMOVICH, Fanny. **Literatura infantil**. Gosturas e bobices. 4.ed. São Paulo. Scipine, 1997.
- AMARILHA, Marly. **Estão mortas as fadas?** Petrópolis: Vozes, 1997.
- _____. **Alice que não foi ao país das maravilhas** – educar para ler ficção na escola. São Paulo: Livraria da Física, 2013.
- BRITO, Eliana Vianna. **PCNs de Língua Portuguesa: a prática em sala de aula**. São Paulo: Arte & Ciência, 2001.
- CARROLL, L. **Alice no País das Maravilhas**. Porto Alegre: L&PM, 2010 _____. **Alice: edição comentada**. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002.
- CARROLL, L. **As Aventuras de Alice no País das Maravilhas**- São Paulo: Martins fontes, 2002.
- COELHO, Nelly Novaes. **Literatura Infantil: Teoria, análise, didática**. São Paulo: 2000.
- COSSON, Rildo. **Letramento Literário teoria e prática**. 2 edição. 3 reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014.
- FREUD, S. **A interpretação dos sonhos** (1900). Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 4. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- MARTINS, Maria Helana. **O que é leitura**. São Paulo: Brasiliense, 2012.
- ZILBERMAN, Regina. **A literatura infantil na escola**. 11ª Ed. São Paulo: Global, 2003.

UM CONVITE À POESIA: UMA PROPOSTA DE LEITURA ATRAVÉS DA OBRA OU ISTO OU AQUILO

Janicleide de Oliveira França (UFCG) - janikleide22@gmail.com
Fernanda Alves Soares (UFCG) - fernandajc_2010@hotmail.com
Abraão Vitoriano de Sousa (UERN) - abraaovitoriano@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A abordagem adequada da leitura no ensino fundamental sublinha uma perspectiva imprescindível para a formação de leitores críticos e expoentes de opiniões. Mas, ao contrário disso, o que se tem presenciado é uma metodologia mecânica. É relevante desmistificar a ideia de que ler significa apenas o que está superficialmente no texto, mas, pelo contrário engloba todo o contexto do qual o indivíduo faz parte e todas as suas experiências contribuem para a significação da leitura do texto.

A utilização de poesias infantis pode contribuir significativamente para esse rompimento do conceito de leitura superficial, uma vez que esse gênero proporciona viés diversificados de interpretação a depender da capacidade imaginativa do aluno, do contexto social em que vive e da abordagem metodológica abordada pelo docente.

Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é abordar o ensino de leitura e literatura infantil no ensino fundamental, explicitando acerca da leitura, discutindo sobre a sua contribuição e perspectivas, além da abordagem da leitura literária em sala de aula; e apresentar o trabalho com poesia infanto juvenil, com uma proposta de leitura da obra “Ou isto ou aquilo” de Cecília Meireles (2012), baseando-se na sequência didática de Cosson (2014). Escolhemos os poemas dessa obra por serem de linguagem acessível a compreensão e ricos em interpretação.

Esta pesquisa se configura por ser de caráter bibliográfico, qualitativa e descritiva (GIL, 2012). Portanto, este trabalho tem a finalidade de contribuir significativamente para o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem mediante a leitura nas do ensino

fundamental, propondo novas metodologias alusivas ao desenvolvimento de atividades lúdicas e que promovam a aprendizagem.

O ENSINO DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL

A linguagem, como sabe-se, foi fundamental para o desenvolvimento humano. Ela surgiu da necessidade do homem se comunicar no meio social do qual faz parte, de transmitir sua história.

De acordo com os PCN's de Língua Portuguesa (1997, p. 23-24):

A linguagem é uma forma de ação interindividual orientada por uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sócias existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos da sua história. [...] Dessa perspectiva, a língua é um sistema de signos histórico e social que possibilita ao homem significar o mundo e a realidade.

Quando se produz linguagem, significa dizer que estamos produzindo discursos. Guimarães (2009, p. 87), explica o que seria o discurso, na sua concepção: “O termo **discurso**, associado a outros como **enunciação**, **pragmática** e **texto**, é concebido sob várias perspectivas. Segundo o interesse desta obra, concebemos **discurso** como um lugar de intermediação entre a língua e a fala” (*negrito do autor*).

Ainda segundo os PCN's de Língua Portuguesa (1997, p. 26): “A produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. Nesse sentido, os textos, como resultantes da atividade discursiva, estão em constante e contínua relação uns com os outros.” Esse processo de relação entre os textos, produzido através dos discursos, chama-se de intertextualidade, ou seja, um texto produzido hoje não foi escrito de forma aleatória, mas tomando como base outros discursos que já foram proferidos anteriormente.

A leitura, portanto, também compreende-se enquanto atividade pela qual decodificamos os textos produzidos a partir dos discursos. Para tanto, iremos analisar algumas concepções de leitura. Para os PCN's (1997, p. 53): “A leitura é um processo no qual o leitor

realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto [...]”. A leitura vai muito além do simples de ato de decodificar as letras e palavras, mas implica, antes de tudo, um exercício de compreensão textual onde o sujeito leitor irá construir significados.

Acerca disso, Koch (2010) trabalha a leitura dentro de três focos: no autor, no texto e na interação autor-texto-leitor. Desse modo, num primeiro momento o foco da leitura está no autor, enquanto o leitor deve limitar-se apenas a captar as intenções; focalizando o texto, Koch (2010) define leitura como um ato que se limita apenas ao texto, uma vez que se acredita que todas as informações necessárias à compreensão, estão no próprio texto. Por último temos o foco na relação autor-texto-leitor, proposta por Koch (2010), onde a língua está caracterizada numa concepção interacionista, que percebe o sujeito como ator social e que a partir do diálogo, da interação com o ambiente e com os interlocutores constroem-se as teias significativas do texto.

Kleiman (2000, p. 65), define a leitura como sendo “[...] uma interação a distância entre leitor e autor via texto”. Ao produzir um texto o emissor não é ciente de quem irá lê-lo, por isso mesmo a sua escrita deve ser o mais clara possível para que quem o ler consiga captar a lógica do pensamento do autor. A partir da leitura, leitor e autor se caracterizam por uma relação, segundo Kleiman (2000, p.65), de “responsabilidade mútua”, porque os dois sujeitos envolvidos são essenciais para a manutenção desse contato, mesmo que por vezes exista desacordos de opinião e objetivos.

O LETRAMENTO LITERÁRIO NA SALA DE AULA

O termo Letramento vem ocupando cada vez mais o seu espaço na área da Educação. Pode-se considerar uma nova forma de trabalharmos com nossos alunos, envolvendo os conhecimentos que os mesmos adquirem na escola em sintonia com suas práticas sociais, fazendo com que as práticas pedagógicas trabalhadas em sala de aula, tenham significação para o estudante, pois é algo que faz parte de sua vida, (SOARES, 1999).

É importante dizer que letrar vai além de alfabetizar, e para isso, o docente precisa ensinar tanto a ler como escrever num âmbito contextual, onde a leitura e a escrita possam transmitir

sentidos na vida cotidiana dos alunos, pois tais práticas são essenciais para que um indivíduo tenha o direito de exercer a sua cidadania.

Ao voltar o nosso olhar para o Letramento Literário, compreendemos que esse estudo também está conectado com o termo Letramento. Ambos estão relacionados ao uso social da escrita, porém, o Letramento Literário enfoca principalmente a Literatura, ou seja, o Letramento Literário consiste na “construção literária dos sentidos” (SOUZA; COSSON, 2011, p. 103).

A Literatura em seu uso particular torna o mundo da criança mais colorido, os textos literários quando trabalhados em sala de aula, proporciona um modo privilegiado de inserção no mundo da escrita, conduzindo dessa forma a criança, ao domínio da palavra a partir dela mesma.

O Letramento Literário para ser concretizado, faz-se necessário ser trabalhado na escola, por se tratar de um estudo onde sua demanda torna-o específico, assim sendo, a mera prática de leitura de textos literários por si só não consegue ser efetivados, pois o Letramento Literário vai muito além do que simplesmente ler textos literários, onde se requer uma atualização permanente do leitor em relação ao universo literário.

Um dos procedimentos que deve ser tomado em sala de aula pelo professor, ao trabalhar com o Letramento Literário, é o uso do livro infantil em sua originalidade, e não apenas fragmentos de livros didáticos, pois o estudo de textos literários através do seu suporte, isto nos referindo ao livro, exerce uma “função humanizadora insubstituível e indispensável para o desenvolvimento integral de sua personalidade” (SOUZA; BORTOLANZA, 2012, p. 69).

Magda Soares (1999), em seus estudos menciona várias maneiras de escolarização da Literatura, primeiro a começar pela biblioteca, que determina rituais de leitura, como se deve ler, o que ler e em quanto tempo ler. A leitura e o estudo dos textos literários em sala de aula é outra forma particular de escolarização. Vale ressaltar a importância de se analisar ou estudar o suporte original, ou seja, o livro infantil em todo o seu contexto, para melhor desenvolvimento na aprendizagem de cada criança.

O maior objetivo do Letramento Literário ou o ensino de Literatura na escola é sem dúvidas, a formação de leitores, não quaisquer leitores, mais leitores críticos capazes de se inserir em uma comunidade trazendo sentido para si como também para o mundo.

SEQUÊNCIA BÁSICA DA OBRA *OU ISTO OU AQUILO*

Neste momento, passaremos a apresentar uma proposta metodológica de ensino aplicável ao Ensino Fundamental, baseada na obra *Ou isto ou aquilo* de Cecília Meireles. Para isso, utilizamos como embasamento teórico a sequência básica de Cosson (2016), que compreender quatro momentos: Motivação, preparar os leitores para a atividade; Introdução, apresentar leitor e obra; Leitura, contato com o texto; e Interpretação, as próprias inferências feitas ao texto.

- **Público alvo:** Alunos do Ensino Fundamental
- **Número de aulas:** 10 aulas
- **Objetivos:**
 - Conhecer a obra *Ou isto ou aquilo*;
 - Estudar a biografia de Cecília Meireles;
 - Realizar a leitura dos poemas *O violão e o vilão* e *O chão e o pão*;
 - Discutir sobre os aspectos semânticos que conferem significado e sentido aos poemas;

1º Momento (2 aulas): Motivação – Preparar um ambiente aconchegante para receber os alunos, com um varal literário com os poemas e imagens referentes aos mesmos e músicas infantis que convidem a leitura dos poemas. Organizar os alunos em um círculo para ouvirem a declamação dos poemas.

2º Momento (2 aulas): Introdução e Leitura – Convidar uma atriz para se apresentar na sala como a autora Cecília Meireles, contando sua biografia e em seguida apresentar a sua obra “*Ou isto ou aquilo*” (Deixar que os docentes realizem questionamentos), a personagens de Cecília Meireles por fim irá declamar alguns dos poemas pertencentes a referida obra, dentre eles *O violão e o vilão* e *O chão e o pão*, e enquanto a mesma declama outros atores aparecerem vestidos como os personagens dos poemas.

3º Momento (2 aulas): Interpretação – Nesse momento nos destinaremos exclusivamente a leitura e análise do poema *O violão e o vilão*. Aqui o docente pode solicitar a colaboração de alguns alunos para realizar uma nova leitura do seguinte texto:

O VIOLÃO E O VILÃO

Havia a viola da vila.
A viola e o violão.

Do vilão era a viola.
E da Olívia o violão.

O violão da Olívia dava
vida à vila, à vila dela.

O violão duvidava
da vida, da viola dela.

Na vive Olívia na vila,
na vila nem na viola.
O vilão levou-lhe a vida,
levando o violão dela.

No vale, a vila de Olívia
vela a vida
no seu violão vivida
e por um violão levada.

Vida de Olívia – levada
por um vilão violento.
Violeta violada
pela viola do vento.

(MEIRELES, 2012, p. 41).

O docente pode levar os alunos a perceberem que neste poema, percebe-se o jogo lúdico dos sons, como afirma Coelho (2000), presentes nas rimas para compor o sentido e atribuir vida a história descrita. Que analisamos também uma correlação entre a musicalidade e a morte permeando a noção de que, assim como a música flui com naturalidade pelas notas musicais do violão também se desfaz com facilidade, do mesmo modo ocorre com a passagem

da vida para a morte que pode acontecer em instantes. Ao apresentarmos essa relação de vida e morte na sala de aula podemos abrir debates para discutir sobre a perda de entes queridos, como avós, pais, tios e etc., e deixar os alunos imaginarem e verem isso como um ciclo que pode ser positivo, como uma música que traz alegria mais que também chega ao fim.

E ainda podemos acrescentar que, Sorrenti (2009, p.38) afirma que: “A sonoridade das palavras tem tanta importância como seu significado.” Nessa perspectiva, encontra-se no poema de Meireles (2012), o jogo com as palavras “violão”, “viola”, “Olívia” e uma vasta sequência de palavras que apresentam sílabas da família do V, trazendo uma ludicidade a poesia e a tornando atrativa ao leitor mirim. O docente pode inclusive recriar o poema utilizando uma outra sequência de palavras. Cada palavra utilizada no poema possui um significado, mas a partir do momento que foram unidas em um único texto a sonoridade gerada por elas ganharam um sentido mais amplo.

4º Momento (2 aulas): Interpretação – Nessa etapa partiremos para a leitura e análise do poema *O chão e o pão*:

O chão.
O grão
O grão no chão.

O pão
O pão e a mão.
A mão no pão.

O pão na mão.
O pão no chão?
Não.

(MEIRELES, 2012, p. 49)

Levar os discentes a perceberem que mais uma vez, nesse poema se apresenta o jogo musical formado pela presença de palavras curtas terminadas em “ão”: “chão”, “pão”, “mão”, “grão” e “não”, e que dão ritmo ao poema. Seguindo a mesma ideia do poema anterior, o professor pode analisar com seus alunos que cada palavra dessa apresenta um significado distinto mais que unidas elas ganharam um novo sentido. Cecília Meireles (2012) descreve

numa linguagem simples e ao mesmo tempo rica, a ação de plantar trigo e que pode ser identificada pelos discentes a partir da interpretação de cada estrofe. Na primeira estrofe, a poetisa descreve o plantio da semente do trigo, na segunda temos a relação do pão e mão que pode ser entendido como o pão que alimenta.

E a terceira estrofe pode render uma discussão bastante acentuada em sala. No primeiro verso temos: “O pão na mão” atribuindo o sentido de alimento ao ser humano; no segundo verso temos o questionamento “O pão no chão?” e como resposta o último verso “Não”. Esse jogo simbólico pode ser analisado na perspectiva da má distribuição de alimentos na sociedade, enquanto uns tem muito e outros tem tão pouco, o poema nos faz refletir que alimento é vida e por isso mesmo não pode ser desperdiçado.

Entender o jogo do ritmo, como elemento que concede musicalidade ao poema a partir da utilização de palavras de sílabas curtas e sons semelhantes, o que facilita o reconhecimento silábico de duração e sucessão, pontuação e entonação nas frases.

5º Momento (2 aulas): Interpretação (Atividade Prática) – após a realização da leitura e análise dos dois poemas propostos da obra *Ou isto ou aquilo*, instigar os alunos a elaborarem seus próprios poemas abordando a musicalidade como elemento base para conferir sentido ao texto. Essa atividade poderá ser desenvolvida individualmente ou em duplas. Logo após o processo de criação dos poemas, o professor poderá organizar um momento para a socialização dos mesmos que pode ser dentro da própria sala de aula ou até mesmo montando uma feira ou chá literário.

Avaliação: Os alunos poderão ser avaliados pela leitura e análise dos poemas, pela criação dos novos poemas baseado no critério da musicalidade, e o entusiasmo e compromisso demonstrado durante o desenvolvimento das atividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, compreendemos que a leitura se encontra conectada a tríplice que envolve autor-texto-leitor e, que para chegar a essa compreensão, faz-se necessário uma breve reflexão do que seja linguagem e discurso, isto é, como esses dois conceitos se inter-relacionam no processo de leitura. Vimos também que para uma boa formação leitora deve partir antes de tudo de um trabalho de pesquisa do próprio docente para entender esse processo e ser capaz de articular metodologias que promovam o despertar pela leitura nos seus discentes.

Na busca por compreender a aplicação de textos literários infantis, especificamente, nesse caso, a poesia infantil, percebemos que a prática do letramento literário está conectado com o termo Letramento. Ambos estão relacionados ao uso social da escrita, porém, o Letramento Literário enfoca principalmente a Literatura, ou seja, na “construção literária dos sentidos” (SOUZA; COSSON, 2011, p. 103).

Entendemos que para a concretização do letramento literário, a simples prática de ler textos literários não é suficiente, pois vai mais além requerendo uma atualização permanente do leitor em relação ao universo literário. Para isso, abordamos o uso do livro em sua totalidade e não meros fragmentos, pois o estudo de textos literários através do seu suporte, exerce uma “função humanizadora insubstituível e indispensável para o desenvolvimento integral de sua personalidade” (SOUZA; BORTOLANZA, 2012, p. 69).

Em vista disso, selecionamos alguns poemas da obra *Ou isto ou aquilo* e propomos uma sequência básica, baseada em Cosson (2014), demonstrando que é possível a realização de um trabalho com o letramento literário. Percebemos, pois, que ao utilizar os poemas de Cecília Meireles podemos trabalhar com os alunos o lirismo e a musicalidade. Em outras palavras, estas são possíveis leituras, cabendo muitas outras que venha a envolver aspectos do jogo lúdico, o jogo rítmico, da metáfora e da capacidade de “intertextualizar” a poesia com outros temas do cotidiano infantil, como: temas sociais, brincadeiras populares, entre outros.

Desse modo, conclui-se que o objetivo de apresentar o ensino de leitura e literatura infantil na escola, destacando a importância da poesia em sala de aula, foi alcançado. Pois, mostrou-se ser capaz de inserir a poesia significativamente nas aulas de leitura a partir de

metodologias de ensino que provoquem as capacidades leitoras dos estudantes sendo levados a não apenas ler, mas ler compreendendo e inferindo opiniões, relacionado com o contexto e discutindo possibilidades.

REFERÊNCIAS

- ABRAMOVICH, F. **Literatura infantil**. Gostosuras e bobices. 4 ed. São Paulo. Scipine, 1997.
- ARROYO, L. **Literatura infantil brasileira**: ensaio de preliminares para a sua história e suas fontes. São Paulo: Melhoramentos, 1968.
- BRASIL, SEF. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: língua portuguesa. 3 ed., Brasília: MEC, 2001b. v. 2.
- COELHO, N. N. **Panorama histórico da literatura infantil/juvenil**: das origens indo-europeias ao Brasil Contemporâneo. 4. ed. São Paulo: Ática, 1991.
- COSSON, R. **Letramento literário**: teoria e prática. São Paulo: Conceito, 2016.
- CUNHA, L. O livro de poesia infantil: desafios e tendências. In: CUNHA, L. (Org.) **Poesia para crianças**: conceitos, tendências e práticas. Curitiba: Piá, 2012.
- CUNHA, M. A. A. **Literatura Infantil**: teoria e prática. 18. ed. São Paulo: Ática, 1999.
- _____. Mergulhando nos textos poéticos. In: CUNHA, L. (Org.) **Poesia para crianças**: conceitos, tendências e práticas. Curitiba: Piá, 2012.
- GEBARA, A. E. L. **A poesia na escola**: leitura e análise de poesia para crianças. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2012.
- GIL, Antônio Carlos, 1946. **Como elaborar projetos de pesquisa**/Antônio Carlos Gil. - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.
- GUIMARÃES, E. **Texto, discurso e ensino**. São Paulo: Contexto, 2009.
- KLEIMAN, A. **Oficina de leitura**. Campinas: Pontes, 1993.
- _____. **Texto e leitor**: aspectos cognitivos da leitura. 7ª ed. Campinas, SP: Pontes, 2000.
- KOCH, I. V. **Ler e compreender**: os sentidos do texto. 3ª. São Paulo: Contexto, 2010.
- LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. **Literatura infantil brasileira**: histórias e histórias. 6. ed. São Paulo: Ática, 2003.
- LÔBO, Y. **Cecília Meireles**. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
- MARTINS, M. H. **O que é Leitura?** São Paulo. Editora Brasiliense, 1994.
- MEIRELES, C. **Ou isto, ou aquilo**. 7ª Ed. São Paulo: Global, 2012.
- NASPOLINI, A. T. **Leitura e produção escrita**. São Paulo: FTD, 1996.
- NOVAIS, C. A. Elementos de composição poética: noções básicas. In: CUNHA, L. (Org.) **Poesia para crianças**: conceitos, tendências e práticas. Curitiba: Piá, 2012.
- NUNES, T.; BUARQUE, L.; BRYANT, P. **Dificuldades na Aprendizagem da Leitura**: Teoria e Prática. 3ªed. São Paulo: Cortez, 2000.
- SILVA, G. T. da; RISSO, L. **“Conta outra vez!”**: literatura infantil na escola. Unifil: Centro Universitário Filadélfia. Londrina: 2012.

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - UAL/CFP/UFGA

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

- SILVA, V. M. T. **Literatura Infantil brasileira: um guia para professores e promotores de leitura.** Goiânia: Cãnone, 2009.
- SOARES, M. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy Alves Martins et al (Orgs.). **A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil.** Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
- SORRENTI, N. **Poesia vai à escola: reflexões, comentários e dicas de atividades.** 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
- SOUZA, R. J. de; COSSON, R. **Letramento literário: uma proposta para a sala de aula.** São José do Rio Preto: Objetos educacionais do acervo digital da Unesp: 2011. Disponível em: <http://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40143/1/01d16t08.pdf> Acesso em: 05 de Novembro de 2018.
- SOUZA, R. J. de; BORTOLANZA, A. M. E. Leitura e literatura para crianças de 6 meses a 5 anos: livros, poesias e outras ideias. In: SOUZA, R. J. de. LIMA, E. A. de. (orgs.). **Leitura e cidadania: ações colaborativas e processos formativos.** Campinas: Mercado de Letras, 2012.
- SOUZA, G. de. Procurando pelo poema na sala de aula. In: CUNHA, L. (Org.) **Poesia para crianças: conceitos, tendências e práticas.** Curitiba: Piá, 2012.
- ZILBERMAN, R. **A literatura infantil na escola.** 4. ed. São Paulo: Global, 1985.
- _____. **Literatura e pedagogia: ponto e contraponto.** Porto Alegre: Mercado Aberto, 1990.

A PERTINÊNCIA DA SEXUALIDADE INFANTIL NA PRÁTICA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA

Alisson Avelino Batista de Souza (UFGA) - alissonsouza16@gmail.com
Germano Alves Cavalcante (UFGA) - germanoalves@hotmail.com
Wallisson Lopes Cardozo (UFGA) - wallissonl@gmail.com

INTRODUÇÃO

Uma temática relevante para o cenário atual do ambiente escolar é a sexualidade trabalhada em sala de aula. Nos espaços escolares, pouco se atenta a este assunto, por vezes negligenciado ou preconizado pela problemática de não distinguirem “sexo” de “sexualidade” e esquecem seu valor como elemento constitutivo da identidade, logo, os docentes limitam o assunto associado ao que se descreve como genital.

Falar de identidade e sua formação significa falar do processo de desenvolvimento da infância à suas fases posteriores. Para tal, esta preocupação se detém no presente trabalho na educação infantil alocado neste processo didático-pedagógico; o tratamento e construção do elemento constitutivo da identidade em sala de aula.

Tratar de sexualidade é pertinente para construir a personalidade dos sujeitos. Dirá Donizete (2010) que a escola e professores como formadores de opiniões devem estar bem preparados para orientarem as crianças sobre o assunto, esses profissionais não podem reprimir a sexualidade da criança, pois seria reprimir a relação consigo mesmos e com a formação da sua personalidade.

Segundo Donizete (2010) a sexualidade infantil e a adulta são objetos distintos, mas que uma sofre influência da outra, de modo que a sexualidade infantil é concebida através da ótica da sexualidade adulta, entretanto, a infantil está relacionada ao desenvolvimento emocional que está em desenvolvimento desde a concepção até a puberdade, como sendo uma esfera mutável e em constante transformação.

REFERENCIAL TEÓRICO

Torna-se ideal para entender a pertinência da sexualidade no componente de desenvolvimento pessoal compreender o que seja identidade. A princípio identidade incorre como aquilo que permite identificar e distinguir os indivíduos, isto não por uma ótica qualquer, mas da própria experiência com os outros; “Identidade é constituída de significados e da experiência dos indivíduos.” (SANTINELLO, 2011, p. 156).

Segundo Daros (2013, p. 177) “A criança reflete o que o adulto e a sociedade pensam de si mesmos e esse reflexo construído paulatinamente, via relações sociais, vão se tornando a realidade da criança que passa a compartilhar da mesma visão de mundo.”. Deste modo é possível perceber que se o assunto não tiver suporte teórico-prático a ser desenvolvido, mistificando a ideia acerca da sexualidade dos seres e dogmatizando preceitos com bases vulgares, a criança irá introjetar essa atmosfera de recriminação do corpo e das curiosidades.

Então, pode-se notar que essa identidade é formada a partir do seu entendimento de mundo, com os outros e de acordo com as suas ações realizadas nele; o conhecimento ou aprendizado obtido através da vivência corrobora para tal elemento constitutivo. Por isso as ações dos professores mediante os alunos são de extrema importância, uma vez que, estas experiências e práticas socioeducativas contribuem para este caráter de formação de identidade.

Identidade é também desenvolvida a partir das interações sociais. Avila (2008) aponta a interação social, seja ela qual for, como este espaço em que a identidade do indivíduo tanto se manifesta, como vai se transformando a partir de suas ideias de ver o mundo, ver os outros, agir e sofrer ação a partir do ambiente e da interferência dos outros. Assim, ele menciona: “A identidade não é uma entidade incorporada do ser humano, ela é desenvolvida através das interações sociais, por isso é mutável” (AVILA, 2008, p.07). Avila trata desta forma porque o ser está em constante convívio onde está exposto a diversas culturas, símbolos, representações e práticas sociais. A partir disso, o sujeito vai se construindo como masculino e feminino e suas formas de ser e de estar no mundo.

Tratar a sexualidade de maneira adequada e respeitosa é crucial no desenvolvimento de qualidade na construção da identidade dos sujeitos. Dirá Donizete (2010) que a escola e seus docentes como um corpo formador de opiniões devem estar bem preparados para instruírem as crianças sobre o assunto, esses profissionais não devem trabalhar com vista na opressão da sexualidade, pois seria reprimir a relação consigo mesmo e prejudicar na formação da sua personalidade.

De acordo com a necessidade da criança, a escola e professores devem se empenhar a buscar conhecimentos para esclarecer dúvidas e orientar as crianças como lhe dar com sua sexualidade e respeitar a do outro. É importante que as crianças saibam que sexualidade é um processo do desenvolvimento natural da vida, que deve ser respeitado e que acontece desde o nascimento e o acompanha até a puberdade, por esse motivo é importante que a escola e professores repassem orientações adequadas, tendo em vista que a escola é o primeiro contato social da criança e por isso desempenha um papel fundamental na formação das crianças e na integração dela numa sociedade que vive em constante mudança.

Foucault apresenta uma análise deste processo de formação da sexualidade que se deu em vista de um sistema conhecimento de si. Ele analisa este processo como o desejo natural de conhecer a si próprio por diversos conhecimentos. Foucault:

[...] trata da questão da sexualidade na antiguidade, analisando as práticas existentes em torno do sexo na Grécia Antiga (séc. IV a.C.). Para ele, trata-se de compreender como o sujeito é levado a se reconhecer parte de uma sexualidade que se estende a campos do conhecimento diversificados e que se pronuncia em um sistema de regras. O autor busca em seu texto analisar como os indivíduos foram instigados a voltar-se a si próprios, se reconhecerem como sujeitos de desejo. (FOUCAULT apud DONIZETE, 2010, p.6)

Em Foucault se encontram alguns conceitos vistos por ele, um é o conceito de *aphrodisia* que se remete aos desejos naturais das práticas sexuais, outro é o *enkrateia* que configura este sistema de regras morais que não infringem. Para a prática em sala de aula, professores deverão ser bem preparados para lidar com as apetições de natureza sexual e

outras que fazem parte da constituição da criança, não só lidar como na perspectiva da identidade da sexualidade, ajudando a criança neste domínio si (*enkrateia*).

Com os subsídios necessários os professores poderão inferir nos momentos corretos que emanem a necessidade de interferência em classe, com vistas a auxiliar o alunado, de modo direto ou indireto, frente a dúvidas e manifestações do desejo de se entender no mundo frequentemente associados às manifestações relacionadas com a sexualidade. Segundo a psicóloga Sylva (2007) todo o corpo da criança configura-se como sendo uma zona erógena, pois será através deste que se darão as manifestações de prazer frente ao descobrimento da natureza e o meio ao seu redor, em consonância com a formação de sua identidade.

Daros (2013) elucida a ausência de domínio dos professores em sala de aula quanto aos problemas que muitas crianças possam enfrentar durante suas fases de desenvolvimento sexual, por não terem domínio, subsídio, nem conhecimentos adequados acabam cedendo a seus pretextos morais de repressão. Para que o contrário ocorra é crucial que a escola manifeste essa preocupação de maneira integral, paulatina ao desenvolvimento das idades e não só apenas com atividades temáticas localizadas em conteúdos anatômicos fisiológicos, prevenção a IST's e gravidez precoce.

Estando a sexualidade diretamente ligada ao corpo e ao meio, reprimir a sexualidade seria reprimir o próprio corpo em movimento, em descoberta e ação na construção de si mesmo. Lançar um olha vulgar sobre as ações das crianças em suas manifestações naturais é ignorância de quem o vê, desse modo o professor não poderá se tornar esse que limita e poda a curiosidade ingênua do aluno.

Percebe-se que pais e educadores, quando se deparam com as primeiras manifestações sexuais da criança, assumem o papel de repressores e controladores do comportamento sexual infantil, dissimulando, escondendo, proibindo e omitindo as curiosidades naturais. Essas manifestações acabam sendo explicadas para as crianças de modo distorcido ou por meio de inverdades; e, mediante a ausência de respostas, alguns mitos podem ir se transfigurando em verdades. (DAROS, 2013, p. 174)

Segundo Donizete (2010) a escola anda reforçando os parâmetros sexistas comportamentais, em suas dinâmicas de distinções do que é propriamente feminino e

masculino, ainda que segmentando ambos os sexos. Na atualidade, devido a grande veiculação de informações através da mídia, a escola se torna ingênua ao tomar distância dessa realidade, ignorando o asporte prévio que o alunado já possui e restringe esse assunto aos conteúdos paradidáticos. Os PCN's – Orientação Sexual - sugerem que:

[...] a Orientação Sexual oferecida pela escola aborde com as crianças e os jovens as repercussões das mensagens transmitidas pela mídia, pela família e pelas demais instituições da sociedade. Trata-se de preencher lacunas nas informações que a criança e o adolescente já possuem e, principalmente, criar a possibilidade de formar opinião a respeito do que lhes é ou foi apresentado. A escola, ao propiciar informações atualizadas do ponto de vista científico e ao explicitar e debater os diversos valores associados à sexualidade e aos comportamentos sexuais existentes na sociedade possibilita ao aluno desenvolver atitudes coerentes com os valores que ele próprio elegeu como seus. (PCN, 1998, p. 581)

Daros (2013) ainda contribui que a família ao notar as manifestações sexuais das crianças delega o dever de mediação do assunto à escola e em contra partida vê-se também o inverso, onde as famílias tornam-se adversas ao que foi construído na educação “aberta” oferecida pela escola, de modo a inibir, proibir, desconstruir e delegar preceitos dispare com os instruídos na instituição. Nota-se, então, que as manifestações das expressões sexuais são frequentemente alvo de controle pela família e pela escola, bem como outras instâncias, como aparatos culturais, midiáticos e didáticos. Torna-se elemento de desconforto e vulgaridade tratar de sexualidade, principalmente, mediante a tenra idade, logo as descobertas, desejos e pulsões naturais do ser vão sendo inibidas e cercadas de incertezas, o que sobre orientação errada torna-se ainda mais enraizado por inverdades, formando um indivíduo frustrado consigo mesmo e perpetuador de seu senso comum acerca dos assuntos desse campo.

Diz Daros (2013, p. 179) que “A literatura infantil aparece como um instrumento de mediação problematização das relações de gênero e sexualidades construídas pelo imaginário social [...]”. Deste modo a literatura infantil poderá ser instrumento de discussões acerca dos assuntos, onde os mediadores poderão fazer pontes associativas entre o ideário fictício das obras para com a realidade em que os leitores estão inseridos, abrindo críticas e reflexões sobre os paradigmas historicamente construídos sobre os assuntos de sexualidade, gênero e

sexo; a família também poderá se inserir no contexto de educação informal de modo direto ao trabalhar essas obras no intuito referido. Seguem alguns títulos de obras literárias contemporâneas que trazem uma visão não sexista e respostas de perguntas frequentemente proferidas pelas crianças, horas ignoradas, horas fantasiadas em suas respostas, a exemplo de: *Como eu vim ao mundo?*, *Por que papai tem pelos?*, *Por que homem não abraça homem?* - *Mamãe botou um ovo*, *Cabelinhos nuns lugares engraçados*, *O príncipe Cinderelo*, de Babette Colle; - *Ceci tem pipi?* e *Sementinhas de fazer bebês*, de Thierry Lenain; - *Meus dois pais*, de Walcyr Carrasco; - *Um novo bebê está chegando!*, de Menendez e *Como mamãe e papai se apaixonaram*, de Katharina Grossmann-Hensel.

Vale salientar que não será apenas com o uso da literatura infantil que os preconceitos engendrados na moral cidadã não serão erradicados, mas que estes possam servir de ferramentas de expansão de trabalhos pedagógicos, sociais e culturais de ruptura desse engessamento do assunto tão presente na evolução humana e não visto por uma ótica saudável e de devido respeito.

Entende-se que a descrição das sugestões de obras literárias pode contribuir para o encaminhamento de uma reflexão teórica e prática sobre o tema sexualidade, considerando as dificuldades, os limites e os preconceitos que permeiam essa temática dentro da escola. (Daros, 2013, p. 182).

Estima-se que ao perceber a importância do trabalho pedagógico pautado no bom desenvolvimento do ser integral, a sexualidade infantil não será mais vista com pudor. Esse trabalho virá a colaborar para o bom exercício das aptidões artísticas e expressivas ao longo das construções históricas do homem em consonância com seu perfil moral e cidadão no desencadear de um bem estar pessoal, moral e social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto no trabalho apresentado nota-se a preocupação de se tecer um trabalho pedagógico que lance um olhar sensível a problemática do silêncio e banalização dos

assuntos relacionados a sexualidade infantil, por este se fazer tão presente na construção da identidade do ser e contribuir nas aptidões artísticas e sociais dos homens.

Mostra-se também que o despreparo em se trabalhar estes assuntos não partem somente da instituição escolar, mas que vem da base familiar e percorre o seio da sociedade. Trazer essas discussões a tona torna-se ainda alvo de olhares de repúdio e sancionados pela base tradicional da matriz pecaminosa e moral que rege o assunto. Neste cenário podemos perceber que os desafios em tentar se trabalhar este componente de modo transversal ainda é desafiador porém necessário ao se reconhecer a escola como instância de suma importância no desenvolvimento moral, pessoal e social dos homens.

Nesse sentido vimos que responsáveis e docentes, pela falta de preparo necessário acabam por inibir e não colaborarem devidamente para o pleno desenvolvimento da sexualidade em sua face saudável. Usamos de recurso, para auxílio nesse processo de desmistificação do assunto em classe, livros de literatura infantil que percorram uma ótica mais livre de preceitos socialmente vulgarizados pela cultura hereditária, religiosa e culturalmente sexista.

Deste modo buscamos elucidar essas discussões com fins a promover uma educação humanizada e de cunho emancipatório no assunto do respeito humano, melhorando o convívio social entre família, gêneros, fases da vida e, sobretudo, na auto-estima dos envolvidos.

REFERÊNCIAS

- AVILA, Myriam. S. J. **A identidade e autonomia em construção na educação infantil.** Disponível em: <https://sapiencia.pucsp.br/handle/handle/18683>. Acesso em: 07 de dezembro de 2018.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos: Apresentação dos Temas Transversais. Brasília: MECSEF, 1998.
- DAROS, Thuinie Medeiros Vilela. Problematizando os gêneros e as sexualidades através da literatura infantil. **Revista Práticas de Linguagem**, v. 3, n. 2, 2013.
- DONIZETE, Nayara Lima. **SEXUALIDADE INFANTIL: um olhar pedagógico.** Aparecida de Goiânia, 2010.
- SANTINELLO, Jamile. A identidade do indivíduo e sua construção nas relações sociais: pressupostos teóricos. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://periodics>

II SEMANA NACIONAL DE LETRAS - ual/cfp/ufcg

MULTILETRAMENTOS, FORMAÇÃO DOCENTE
E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
CAIAZEIRAS - PB

[.pucpr.br/index.php/estudosdecomunicacao/article/viewFile/22367/21465&ved=2ahUKEwi56a-E0o7fAhWJnJAKHQeiAbQQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw3B2bRY2IAie3JvOM-JR80](http://pucpr.br/index.php/estudosdecomunicacao/article/viewFile/22367/21465&ved=2ahUKEwi56a-E0o7fAhWJnJAKHQeiAbQQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw3B2bRY2IAie3JvOM-JR80). Acesso em: 07 de dezembro de 2018.

SYLVA, Katy; LUNT, Ingrid. **Iniciação ao desenvolvimento da criança**. trad. de Marcelo Cipolla. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes

LITERATURA INFANTIL E PNBE: TECENDO PRÁTICAS DE LEITURA

Abraão Vitoriano de Sousa (SME-CZ/UERN) - abraaovitoriano@hotmail.com
Erik Viana Carlos Rodrigues (SEE-PB/SME-CZ) - erikumari@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Em nossa abordagem, concordamos com a opinião de que os Programas do Livro (PLi) não só promovem a cidadania como, também, permitem que a democracia, no âmbito escolar, seja instaurada pelas escolhas dos materiais que nortearão o trabalho teórico-metodológico dos professores. Sendo assim, essas ações implementadas pelo FNDE, além de investirem na construção do conhecimento através do incentivo à leitura, possibilitando a todos os alunos o acesso ao livro e diminuindo a evasão escolar, fazem isso de forma absolutamente cidadã e democrática.

Como ações dos Programas do Livro, temos: Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD-EJA), Programa Nacional do Livro Didático para a Educação do Campo (PNLD-Campo) e Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Este último, criado em 1997, consiste em democratizar o acesso, tanto dos alunos quanto dos professores, às fontes diversificadas de informação e de cultura. Para isso, uma seleção de gêneros e títulos é distribuída às escolas públicas do País.

No eixo da literatura, poemas, contos, crônicas, novelas, teatros, romances, memórias etc. enriquecem, cada vez mais, nossas estantes antes vazias. Poderíamos, assim, conformarmo-nos com o que já conseguimos e ficar sentados “No trono de um apartamento / Com a boca escancarada cheia de dentes / Esperando a morte chegar”, parafraseando Raul Seixas. Contudo, mesmo satisfeitos, precisamos buscar melhorias; e sempre há o que se aprimorar.

Neste trabalho, procuramos subsidiar o nobre objetivo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) com uma proposta que possa viabilizar as atividades com um número limitado de exemplares por obra. Aquilo que pode/poderia apenas parecer um

paliativo para o problema verificado, na verdade, torna-se projeto de leitura com vistas à degustação do saber, cuja maior finalidade é a de estimular o apetite pelo conhecimento e a de compartilhar boas histórias.

Assim, o presente artigo resulta de uma atividade pedagógica realizada para o Programa Formação pela Escola, uma iniciativa do FNDE/MEC como um curso de formação continuada, na modalidade à distância, que tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a execução, o monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas e ações educacionais financiados pelo FNDE. Após o estudo de um dos programas federais, o Programas do Livro (PLi), foi solicitado como trabalho final: a elaboração e execução de uma proposta de intervenção pedagógica, sobre qual os autores desse trabalho realizaram um “Piquenique Literário” com alunos de uma escola pública do Sistema Municipal de Educação de Cajazeiras, com o objetivo de promover a vivência de atividades construtivas de leitura a partir do acervo literário do PNBE em uma turma do 4º ano do ensino fundamental.

Deste modo, primeiramente, discutiremos a importância da literatura infantil e do PNBE no âmbito escolar para a formação de leitores mais críticos e de uma sociedade mais justa e, portanto, democrática. Logo depois, iremos expor o passo a passo daquilo que denominamos de “Piquenique Literário”. Por fim, sublinharemos a relevância do programa federal e do projeto escolar na transformação do indivíduo em sujeito/cidadão.

A FORMAÇÃO DE LEITORES, O PNBE E A LITERATURA INFANTIL NA ESCOLA

Muito se tem discutido acerca da leitura e da escrita na escola, sobretudo no que concerne à formação de leitores competentes. Para Gregorin Filho (2009, p. 89), essa preocupação constante tem uma resposta bem simples:

[...] só se formam leitores por meio de atividades de leitura, e estas devem ser compatíveis com a competência de leitura do indivíduo, mas devem

oferecer meios e estímulos para que o leitor vença outras etapas, consiga decifrar novos códigos e se torne cada vez mais plural.

As atividades de leitura não podem ser reduzidas, por exemplo, às habilidades mecânicas de decodificação da escrita. O docente deverá promover uma leitura de textos autênticos, interativa, prazerosa, diversificada e crítica (ANTUNES, 2003). Do mesmo modo, a heterogeneidade econômica, social e cultural dos alunos que estão nas salas de aula hoje, além daquela diversidade decorrente de algumas deficiências físicas e/ou cognitivas, requer uma preparação cada vez mais sólida – e um olhar cada vez mais respeitoso às características individuais – por parte dos professores.

É preciso atentar para o fato de que os leitores de hoje não são mais aqueles do início do século passado. Além disso, com o advento das novas teorias educacionais, as práticas pedagógicas passaram a ter outras perspectivas para o ensino e a aprendizagem da leitura, principalmente quando o foco se volta para a literatura infantil, a qual, quase sempre, pressupõe um leitor competente intersemioticamente. Trata-se de uma literatura lúdica, catártica e libertadora, moldada historicamente e socialmente, que prepara o sujeito para as (a)diversidades do mundo contemporâneo.

Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), espera-se que os discentes desenvolvam a competência linguística que lhes possibilite a solucionar questões do cotidiano e ter pleno acesso à cultura e ao mundo letrado. É necessário, então, que os alunos sejam capazes de:

- Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos – tanto orais como escritos – coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos objetivos a que se pressupõem e aos assuntos tratados;
- Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem o produz;
- Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos (BRASIL, 1997, p. 33).

Sob esta ótica, é incumbência da escola a organização e sistematização do ensino para a formação de alunos praticantes da língua no sentido mais amplo, isto é, saber utilizar a linguagem oral e escrita nas diversas situações comunicativas. O que significa levar os alunos a noticiar um fato exposto no jornal, informar os passos para elaborar uma receita de bolo, ou mesmo argumentar para adquirir um direito que outrora foi garantido. Cada uma dessas realidades preconiza um gênero/tipo textual com uma intenção, um suporte e uma forma de viabilização distinta. Reconhecer esses tópicos garante a condição indispensável para “o que ler e escrever” e de que maneira realizar isto. Para tanto, o espaço escolar precisa intercalar dois ambientes/momentos: o de “estudos programados” (sala de aula, biblioteca para pesquisa etc.) e o de “atividades livres” (sala de leitura, recanto de invenções, oficina da palavra, laboratório de criatividade, espaço de experimentação etc.) (COELHO, 2000).

A biblioteca de uma escola deve ser um ambiente aberto e acolhedor; não fechado e sisudo, como muitas vezes a realidade nos mostra. As crianças e os jovens precisam senti-la como uma fonte de divertimento e de lazer, não como um depósito de inutilidades ou um lugar de castigo para os alunos “indisciplinados”.

Desde a criação (Portaria nº 584, de 28 de abril de 1997) e posterior aprimoramento do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), o Ministério da Educação (MEC) vem dando condições para que as instituições de ensino concebam e/ou enriqueçam suas bibliotecas com obras literárias, periódicos e livros de cunho teórico-metodológico, bastando, para isso, que as escolas estejam cadastradas no Censo. Deste modo, o PNBE “tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência” (BRASIL, 2015). Trata-se de um projeto governamental que abrange toda a educação básica: a educação infantil, os anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino médio e a educação de jovens e adultos. Seu atendimento é feito de forma alternada, universal e gratuita.

Com a inserção dos chamados Temas Transversais pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), cresceu, consideravelmente, o investimento feito na aquisição e na divulgação de obras literárias para as instituições públicas municipais, estaduais e federais de ensino.

De acordo com Gregorin Filho (2009, p. 40),

Após a inserção desses temas, houve uma larga produção de textos literários para crianças, nos quais assuntos como ética, pluralidade cultural e diversidade são abordadas de maneira a trazer para a criança e para os jovens a discussão de assuntos pertinentes ao momento social, político e cultural nos nossos dias.

Por isso mesmo, quando o professor promove esse encontro entre aluno e literatura, ele também agencia um diálogo extremamente importante do sujeito aprendiz com o mundo, seus problemas e possíveis transformações. Um leitor de obras literárias é um agente em potencial de modificações na sociedade em que vive, principalmente porque esse tipo de leitura influi nas suas emoções e, portanto, quase sempre desperta o afeto pelo outro.

Portadora de uma linguagem específica, muitas vezes marcada pela relação entre as diversas linguagens que compõem a mesma obra, a literatura para crianças e jovens busca expressar experiências humanas, colocando em discussão os seus valores, construídos através da história. Também chamada de literatura infantil por muitos autores, em hipótese alguma deve ser tratada como uma arte menor, pois o adjetivo “infantil” “apenas indica o público virtual de certo tipo de texto literário construído na atualidade por uma linguagem híbrida” (GREGORIN FILHO, 2009, p. 10).

Para Coelho (2000, p. 27),

Literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível realização.

O professor, ao lado da obra literária, cumpre um papel de extrema relevância na formação do leitor crítico e, por isso mesmo, precisa se preocupar e se preparar, selecionando textos adequados à maturidade da criança, fazendo leituras prévias, interpretando suas intenções para transformá-las em modulações de voz e gestos etc. Igualmente, para alcançar o

tão sublime objetivo de democratizar o saber através do ensino, é preciso que o professor se desnude de atitudes autoritárias e saiba ouvir o outro, o seu aluno.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Partindo desse pressuposto e a considerar as dificuldades que os alunos apresentam quanto ao ato de ler e escrever na escola – a citar: as dificuldades presentes na produção de textos (orais e, principalmente, escritos), o desinteresse pela leitura (seja esta individual ou compartilhada), bem como a utilização de instrumentos didáticos mecânicos e descontextualizados por parte de alguns professores –, realizamos o “Piquenique Literário” com a clara intenção de propiciar a vivência de atividades construtivas de leitura e de escrita, também, em outras situações e espaços para além da escola. Fundamental que os alunos possam compartilhar de instantes assim, nos quais eles se depararão de modo significativo com a leitura da palavra e a leitura de mundo em ambiências novas e propiciadoras.

A coleta dos dados

O “Piquenique Literário”, cujo objetivo constituiu em promover a vivência de atividades construtivas de leitura a partir do acervo literário do PNBE em uma turma do 4º ano do ensino fundamental, durante o segundo semestre de 2015, evidenciou como público alvo: alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Augusto Bernardino de Sousa – escola na qual o autor deste trabalho, Abraão Vitoriano de Sousa, é professor titular da turma do 4º ano.

A referida instituição localiza-se na Serra da Arara, comunidade rural do município de Cajazeiras – Paraíba, atendo ao público dessa localidade e de outras circunvizinhas no tocante à Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II. No recorte atual, a escola recebe um número considerável de 169 alunos no total, distribuídos nos seguintes turnos: manhã (97) e tarde (72).

Sobre o quadro geral de funcionários, a unidade de ensino consta de: 1 supervisora; 3 professoras de apoio pedagógico; 1 gestora e 1 co-gestora; 1 professora na Educação Infantil; 5 professores no Ensino Fundamental I; 9 professores no Ensino Fundamental II; 2 secretárias; 2 auxiliares de serviço e 2 merendeiras.

No que diz respeito à estrutura física, a escola possui 6 salas de aulas amplas e arejadas; 1 secretaria e sala de professores; 1 cantina, 1 pátio e ginásio e 1 ambiente de leitura. Este, por sinal, abriga um acervo relevante de obras da literatura nacional e universal com um valor aproximado de 250 exemplares no geral, entre estes: livros da coleção “Literatura em minha casa”; dicionários; revistas; histórias em quadrinhos; contos; crônicas e livros de poesia, em destaque: “Ou isto ou aquilo” de Cecília Meireles e “A arca de Noé” de Vinicius de Moraes. Importante mencionar que tais obras são provenientes do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), recebidas anualmente.

O relato da experiência

A representar uma experiência construtiva que merece ser compartilhada com outras comunidades escolares, o “Piquenique Literário” ocorreu com uma turma do quarto ano do Ensino Fundamental (18 alunos), durante uma semana, do seguinte modo:

- Realizamos o levantamento do acervo disponível na sala de leitura e fizemos a escolha das obras para serem trabalhadas durante a semana. Optamos, pois, por livros que contemplassem um maior processo de fruição e ludicidade em gêneros diversos. Sublinhamos, neste caso, obras do acervo 2014 do PNBE na escola - literatura fora da escola: “Ou isto ou aquilo” de Cecília Meireles; “Chapeuzinho Amarelo” de Chico Buarque e “Uma, duas, três princesas” de Ana Maria Machado;

- Contextualizamos para os alunos a proposta do “Piquenique Literário” já no primeiro dia, ressaltamos o objetivo principal e a importância desta atividade para a formação intelectual e humana deles;
- Trabalhamos durante os quatro dias da semana (de segunda a quinta-feira) as obras selecionadas a partir de atividades, tais como: leitura deleite (leitura livre e individual); leitura compartilhada; sala de debates; recontação de histórias; jogos literários; painel de enredos; produções escritas livres e direcionadas; exposição de relatos e recitação coral;
- A culminância desta proposta aconteceu, na sexta-feira, em um balneário nas imediações da escola. Neste dia, cada aluno trouxe de casa uma comida típica da comunidade rural (tapioca, bolo de milho, bolo de caco, melancia, banana, laranja, maçã, suco de acerola, entre outras). Organizamos o ambiente com flores, toalhas, cestas, alimentos e livros. A partir disto, rememoramos as leituras da semana e, depois, cada aluno escolheu uma obra ali presente para ler e compartilhar. As discussões sobre os textos ocorreram de uma forma espontânea e surpreendente. Finalizamos a atividade, já na escola, com a construção coletiva de uma história em quadrinhos sobre os temas referendados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se falar em leitura, não podemos nos prender ao seu nível/significado mais elementar, que diz respeito à mera decodificação de vocábulos e textos. Ler vai além de uma atividade mecânica. É uma habilidade que começa na infância, no convívio com nossos pais, avós, irmãos, amigos, brinquedos, terra, água, nosso corpo, enfim, com todas as pessoas e com todas as coisas que nos cercam.

Foi, é e sempre será um desafio para o professor, seja ele pertencente à rede pública ou privada de ensino, o exercício de formar leitores críticos. A literatura infantil surge, nesse

contexto, como uma porta de entrada para essas crianças e jovens no mundo do (auto)conhecimento proporcionado pela leitura dos textos escritos, uma vez que a arte das palavras fisga o outro pela beleza, pelo encantamento, dando a ele praticamente tudo o que precisa para ampliar seus horizontes. Cabe ao docente a tarefa de pesquisar as obras literárias e de (re)pensar metodologias mais adequadas a sua realidade escolar.

Mediante Programas do Livro (PLi), a exemplo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), torna-se possível o trabalho pedagógico com a leitura (e com a escrita), mesmo quando o número de exemplares por obra for limitado para determinada turma de alunos. Nesse caso, o professor, além de um leitor assíduo de literatura, precisa também fazer uso de sua capacidade criadora e, assim, driblar as adversidades próprias do sistema educacional brasileiro e da própria heterogeneidade das salas de aula do nosso país, sem, com isso, deixar de lutar por dias melhores.

Uma dessas experiências fecundas e oriundas de uma necessidade metodológica foi a realização do “Piquenique Literário”, o qual, em linhas gerais, oportunizou uma vivência enriquecedora em significados e leituras de mundo. Portanto, podemos pensar na contribuição dessa atividade, inclusive, como ferramenta para trabalhar as questões de valorização e identidade das comunidades do campo, uma vez que utiliza os próprios relatos dos alunos (tendo como mote as obras literárias), bem como a noção de tempo e espaço por realizar um trabalho extraclasse.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Irandé. **Aula de português: encontro & interação**. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
- BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais**. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.
- _____. **Apresentação**. Brasília: Ministério da Educação. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola>>. Acesso em: 02 fev. 2019.
- COELHO, Nelly Novaes. **Literatura Infantil: teoria, análise, didática**. São Paulo: Moderna, 2000.
- GREGORIN FILHO, José Nicolau. **Literatura infantil: múltiplas linguagens na formação de leitores**. São Paulo: Melhoramentos, 2009.